

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 4, 2026 April

Volume 4, Issue 4

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
U.Q.Axmedov-i.f.f.d., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

MUNDARIJA

QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

B.U.Mamutova, Sh.B.Akmalov Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini gis asosida monitoring qilish va prognozlash uslublarini takomillashtirish	4
H.N.Mirjamilova Suv resurslaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan yondoshuvlar	11
D.M.Hamdanova Yer kadastrida masofadan zondlash texnologiyalarini qo‘lash imkoniyatlari	17
X.A.Mamatqulov Agrar sohada texnik modernizatsiyalash darajasini baholashning zamonaviy yondashuvlari	23

O‘SIMLIKSHUNOSLIK, TUPROQSHUNOSLIK VA SELEKSIYA

F.F.Akmalova Iqlim va iqlim resurslari	33
M.K.Mirzaitova Andijon viloyatining izboskan va jalaquduq tumanlarining tabiiy iqlim sharoitlari	40
L.A.Sayidova Dala ko‘k no‘xat (<i>pisum arvense</i>) nav namunalari va tizmalarining yotib qolishga chidamliligini baholash va istiqbolli genotiplarni aniqlash	44
A.D.Raximov, Sh.Sh.Xakimov Yangi yaratilgan t-44 va t-74 tizmalarining tola chiqimi va sifat belgilari tahlili	49
G.B.Turgunova, M.U.Baxodirova, S.Ÿ.Karimova Почвенные условия и агроэкологические особенности центральной ферганы	55
U Z.Abdumalikov, M.S.Usmonov, M.L.Niyozaliyeva O‘rta tolali g‘o‘za navlaridan olingan f ₁ duragaylarini unuvchanligini aniqlash	59

O‘SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH

M.K.Rahmonova, Sh.T.Saidganiyeva, B.O.Abdullayev Dorivor lavanda o‘simligini yetishtirish va uning zararkunandalarini o‘rganish	64
M.T.Arslanov, X.Z.Abdullaeva, N.M.Sulaymanova Brakon ko‘paytirishda foydalaniladigan samarali kasseta turi	68

GUMANITAR FANLAR

S.Hakimov Transport logistikasi talabalariga matematik fanlarni o‘qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish	72
R.Yusupov, M.Asqarova Amir temur va temurilar shaxs ekologik dunyoqarashini boyitishda tarixiy merosni o‘rni	77
Z.A.Zaparov Matematikada mavjud noaniqliklar haqida	82

CHORVACHILIK

Q.O.Abduxamidov, A.R.Kurbanov, X.M.Raubjonov Karp baliqlarida vitamin c yetishmovchiligining oqibatlarini	87
X.B. Yunusov, B.X. Djambilov, B.B. Ibragimov O‘zbekiston sharoitida ko‘paytirilayotdan orenburg zotli echkilarning tivit mahsuldorligi	92

MEVACHILIK VA UZUMCHILIK

Ж.Н.Файзиев, С.А.Курбонова Узумнинг маҳаллий хўраки навлари новдалари ва тупнинг ассимиляция юзасига ўсишни бошқарувчи моддаларнинг таъсири	104
---	-----

BUXGALTERIYA HISOBI, TAHLIL VA MOLIYA

A.X.Asranov Oliy ta’limda nazariya va amaliyot uyg‘unligi: O‘zbekiston taraqqiyoti yo‘lida ishonchli kadr	111
---	-----

salohiyatini shakllantirish	
M.Sh.Xojiboyev	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini tashkil etishning nazariy asoslari	120
M.Sh.Xojiboyev	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi axborot manbalari	127
A.K.Jarimbetov	
Xўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳисоботларида активлар қадрсизланиши ҳисобини шакллантириш	134

IQTISODIYOT VA BOSHQARUV

R.D.Imomov, D.T.Islamova	
Andijon viloyati bo'ston tumani hududlarida asalarichilikni tashkil etish va rivojlantirish asosida aholi daromadlarini oshirish va bandlikni ta'minlashga ko'maklashish	140
B.S.Raxmonova, Sh.I.Nabijonov	
Yakka va jamoa tadbirkorligini rivojlantirish asosida tadbirkorlar faolligini oshirish	147
B.S.Raxmonova	
O'zbekiston respublikasi mintaqalarida yon'g'oq yetishtirishning o'ziga xos xususiyatlari	154
B.S.Raxmonova, H.J.Akramov	
Logistika xizmatlarini diversifikatsiya qilish asosida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish	
X.A.Yuldasheva	
Meva-sabzavot korxonalarida mahsulot sifatini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari	172
X.A.Yuldasheva	
Meva-sabzavotchilikda mahsulotlar sifatini boshqarish samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy jihatlari.	178
B.Nosirov, M.Ahrorov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar	184
A.Ergashev	
Iqtisodiy nobarqarorlik sharoitida turizm sohasi rivojlanishining hozirgi holati va o'zgarish tendensiyalari (andijon viloyati misolida)	194
Z.R.Siroj	
Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolar va ularni hal etish yo'llari	202
D.Z.Qodirov	
Abdurauf fitratning milliy taraqqiyot va iqtisodiy mustaqillik haqidagi qarashlari: globallasuv sharoitida rivojlanayotgan davlatlar tajribasi misolida	214
B.Abdullayev	
Kadrlar salohiyatini rivojlantirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirish masalalari	229
M.G.Abdullayev	
Sanoat korxonalarida personalni samarali boshqarishning tashkiliy va iqtisodiy asoslarini takomillashtirish	234
F.O.Abdullayeva	
Analysis of motivations driving performative eco-tourism and its correlation with social discrediting	239
F.D.Jo'rayev, M.Xujaqulova	
Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimida raqamli iqtisodiy-ijtimoiy mexanizmlarini takomillashtirish	244
S.G` . Nasirullayeva, Sh.Sh. Davirova	
Long-term dynamics of food price inflation in central asia (2005–2025): a comparative analysis with a focus on Uzbekistan	249
D.B.Axmadaliyeva	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim muassasalarini boshqarish masalalari	257
A.A.Bozorboyev	
Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida sabzavotchilik tarmog'ini iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	263
R.X.Ergashev, I.A.Rajabaliyeva	
Transport-logistika infratuzilmasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish	276
E.Baratbayeva	
Raqamli iqtisodiyot mikroinnovatsion tadbirkorlikda yangi avlod biznes modeli	281
M.I.G`ulomova	
Korxonalarida hodimlar motivatsiyasini boshqarish holatining tahlil	287

B.Sh.Hamroyev Oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirish ko'rsatkichlari samaradorligini baholash	291
H.N.Jabborova Sanoat korxonalarida boshqaruv mexanizmini takomillashtirishning nazariy asoslari	297
N.Y.Jamalov Global yondashuvlar: "yashil iqtisodiyot" va ekologik innovatsiyalar	301
A.I.Jo'rayev Agrosanoat sohasida quyosh energiyasidan foydalanish	306
S.B.Karimov Turizm sohasining rivojlanish istiqbol ko'rsatkichlarini statistik baholash	310
O.A.Nabiyev, Sh.E.Suyunov Aholi daromadlarini oshirishda ijtimoiy infratuzilmaning roli: zamonaviy yondashuv va statistik tahlil	315
O.A.Olchinboyev Sanoat tamog'ining mamlakat eksportida ahamiyati	321
X.Baratov, Q.Olimov Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	326
S.K.Raxmatullayeva Transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini tartibga solish	333
N.K.Sapayeva, M.O.Ro'ziboyeva Mintaqa iqtisodiy rivojlanishini ifodalovchi ko'rsatkichlari tahlili	340
N.N.Xudayberdiyeva Raqamli boshqaruv platformalari va mobil ilovalar negizida mehmonxona xizmatlarini rivojlantirish mexanizmlari	346
U.Sh.Yaxshibayev Mintaqada kambag'allikni qisqartirish samaradorligi ko'rsatkichlarini baholash	352
Д.И.Ибадуллаев Ўзбекистон минтақаларида инвестиция меъёрининг ўзгариш тенденциялари	358
Ж.Р.Зайналов, А.М.Нурмухамедов, К.К.Шадманов Инновационная экономика: состояние и развитие	365
К.А.Хайдарова Требования к организации маркетинговых исследований в предприятиях химической промышленности	373
А.А.Салимов Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси ривожланиши бўйича прогноз параметрлари	377
Sh.Sh.Uzaydullayev Innovatsion iqtisodiyotda fan ta'lim va ishlab chiqarish samarasi	389

UDK 631.6:528.9:004.9

**SUG‘ORILADIGAN YERLARNING MELIORATIV HOLATINI GIS
ASOSIDA MONITORING QILISH VA PROGNOZLASH USLUBLARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ GIS**

Mamutova Bibinaz Usayin qizi, Akmalov Shamshodbek Baxtiyarovich
Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini baholash, monitoring qilish va prognozlashning zamonaviy uslublari tahlil qilinadi. Tadqiqotda geografik axborot tizimlari (GIS), masofadan zondlash ma’lumotlari hamda statistik modellashtirish usullari qo‘llanildi. Natijalar sho‘rlanish darajasi, yer osti suvlari sathi va vegetatsiya ko‘rsatkichlari o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Shuningdek, GIS asosidagi yondashuv meliorativ holatni aniqlash aniqligini oshirishi va samarali prognozlash imkonini berishi isbotlandi. Tadqiqot natijalari qishloq xo‘jaligida yer resurslarini samarali boshqarish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: GIS, meliorativ holat, sug‘oriladigan yerlar, tuproq sho‘rlanishi, monitoring, prognozlash, Qoraqalpog‘iston

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные методы мониторинга, оценки и прогнозирования мелиоративного состояния орошаемых земель в Республика Каракалпакстан. В исследовании использованы геоинформационные системы (GIS), данные дистанционного зондирования и методы статистического моделирования. Результаты показали тесную взаимосвязь между засолением почв, уровнем грунтовых вод и вегетационными индексами. Кроме того, доказано, что использование GIS повышает точность оценки и эффективность прогнозирования. Полученные результаты имеют важное научно-практическое значение для управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: GIS, мелиоративное состояние, орошаемые земли, засоление почв, мониторинг, прогнозирование, Каракалпакстан

Abstract. This article analyzes modern approaches to monitoring, assessing, and forecasting the reclamation condition of irrigated lands in the Republic of Karakalpakstan. The study employs Geographic Information Systems (GIS), remote sensing data, and statistical modeling methods. The results reveal a strong relationship between soil salinity, groundwater levels, and vegetation indices. Furthermore, the GIS-

based approach significantly improves the accuracy of assessment and enhances forecasting capabilities. The findings provide an important scientific and practical basis for effective land resource management in agriculture.

Keywords: GIS, reclamation condition, irrigated lands, soil salinity, monitoring, forecasting, Karakalpakstan

Kirish. Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va yer resurslaridan samarali foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida ekologik vaziyatning murakkabligi, ayniqsa Orol dengizi inqirozi oqibatida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holati keskin yomonlashib bormoqda. Shu sababli ushbu hududda yerlarning sho‘rlanish darajasini kamaytirish va ularni qayta tiklash masalalari alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Bundan tashqari, mazkur muammo davlat darajasida ham muhim ahamiyat kasb etib, PF-6024-son Prezident farmonida suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarurligi alohida ta’kidlangan [2]. Shuningdek, PF-6079-son Prezident farmoniga muvofiq, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, jumladan qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalar, xususan geografik axborot tizimlarini keng joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [1]. Shu jihatdan, GIS texnologiyalaridan foydalanish meliorativ monitoring tizimini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Ilmiy tadqiqotlar ham ushbu yo‘nalishning dolzarbligini tasdiqlaydi. Xususan, M.I.Abdulraheem va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda masofadan zondlash texnologiyalari tuproq xususiyatlarini aniqlash, jumladan sho‘rlanish darajasini baholashda yuqori aniqlik va keng qamrov imkoniyatlarini ta’minlashi ko‘rsatib berilgan. Bu esa meliorativ monitoring tizimlarini takomillashtirishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi [3].

Addabiyotlar tahlili va metodologiya

X.I.Habibullayev tadqiqotlarida sug‘oriladigan hududlarning ekologik holatini xaritalash metodikasini ishlab chiqish zarurligi asoslab berilgan bo‘lib, bunda zamonaviy kartografik va GIS texnologiyalaridan foydalanish muhimligi ta’kidlangan [4, 64-68]. Shu bilan birga, Jaqsibaev va boshqalar yer resurslaridan foydalanish va ularning o‘zgarishini geofazoviy ma’lumotlar asosida tahlil qilish orqali hududiy o‘zgarishlarni aniqlash mumkinligini ko‘rsatadi [5, 835-838].

Yana bir muhim jihat shundaki, X.I.Xabibullayev va I.Q.Telyaev tadqiqotlarida yer osti suvlari monitoring tizimini takomillashtirish uchun zamonaviy texnologik yondashuvlar, jumladan real vaqt monitoringi va raqamli

tizimlardan foydalanish zarurligi asoslangan. Bu esa meliorativ holatni kompleks baholashda muhim omil hisoblanadi [6, 60-65].

Ammo, shunga qaramay, Qoraqalpog‘iston sharoitida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini GIS asosida kompleks monitoring qilish va uzoq muddatli prognozlash uslublari yetarli darajada takomillashmagan. Ayniqsa, sho‘rlanish jarayonlari, yer osti suvlari dinamikasi va vegetatsiya ko‘rsatkichlarini birgalikda tahlil qiluvchi integratsiyalashgan yondashuv zarur. Shu sababli, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Qoraqalpog‘istonda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini GIS asosida monitoring qilish va prognozlash uslublarini takomillashtirishdan iborat bo‘lib, u zamonaviy ilmiy yondashuvlar va davlat siyosati talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini baholash, monitoring qilish va prognozlash uchun kompleks, tizimli hamda bosqichma-bosqich yondashuv qo‘llanildi. Avvalo, tadqiqot hududi sifatida Qoraqalpog‘iston Respublikasining sug‘oriladigan yerlari tanlab olindi va mavjud tabiiy-geografik hamda gidromeliorativ sharoitlar dastlabki tahlildan o‘tkazildi. Birinchidan, tadqiqot uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlar turli manbalardan yig‘ildi. Jumladan, masofadan zondlash sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari (Landsat, Sentinel), tuproq sho‘rlanishi bo‘yicha dala va laboratoriya

natijalari, yer osti suvlari chuqurligi hamda minerallasuv darajasi haqidagi ma‘lumotlar jamlandi. Shu bilan birga, agrotexnik tadbirlar va sug‘orish tizimlariga oid statistik ko‘rsatkichlar ham hisobga olindi. Keyingi bosqichda yig‘ilgan ma‘lumotlar Geografik axborot tizimi (GIS) muhitiga kiritildi va ular yagona koordinata tizimiga keltirildi. Shundan so‘ng, ma‘lumotlarni tozalash, tekislash va moslashtirish ishlari amalga oshirildi, chunki turli manbalardan olingan ma‘lumotlarning aniqligi va formatlari farq qilishi mumkin. Shundan keyin, fazoviy tahlil jarayonida bir nechta usullar ketma-ket qo‘llanildi. Bir tomondan, interpolatsiya usullari yordamida (IDW va Kriging) nuqtaviy ma‘lumotlar asosida hududiy taqsimot xaritalari yaratildi. Ikkinchi tomondan, masofadan zondlash ma‘lumotlari asosida vegetatsiya indeksi (NDVI) va tuproq sho‘rlanish indeksleri hisoblandi, bu esa yerlarning ekologik holatini masofadan turib baholash imkonini berdi. Bundan tashqari, ko‘p qatlamli (multi-layer) GIS modeli ishlab chiqildi. Ya‘ni, tuproq sho‘rlanishi, yer osti suvlari chuqurligi, rel‘ef xususiyatlari va vegetatsiya ko‘rsatkichlari alohida qatlamlar sifatida tahlil qilinib, keyinchalik ular integratsiyalashgan holda baholandi. Natijada, har bir hudud uchun meliorativ holatning kompleks indeksi shakllantirildi. Nihoyat, olingan barcha natijalar GIS platformasida vizuallashtirildi, ya‘ni tematik xaritalar, diagrammalar va zonal tahlil natijalari shaklida ifodalandi. Bu esa qaror qabul qiluvchilar uchun qulay va tushunarli

axborot bazasini yaratishga imkon berdi. Shunday qilib, mazkur metodologiya an'anaviy kuzatuv usullarini zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirgan holda, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini aniq, tezkor va kompleks baholash hamda prognozlash imkonini beruvchi samarali tizim sifatida shakllantirildi.

Natija va muhokamalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidagi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati hududlar kesimida sezilarli darajada farqlanadi. Avvalo, GIS asosida olib borilgan tahlillar natijasida yerlarning sho'rlanish darajasi, yer osti suvlari chuqurligi va vegetatsiya ko'rsatkichlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi.

Birinchiidan, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, umumiy sug'oriladigan yerlarning katta qismi o'rtacha va yuqori darajada sho'rlangan toifaga kiradi. Ayniqsa, Amudaryo deltasiga yaqin hududlarda sho'rlanish darajasi yuqori bo'lib, bu yer osti suvlari sathining yaqin joylashganligi bilan izohlanadi.

Shu bilan birga, GIS tahlillari asosida meliorativ holat 4 ta asosiy toifaga ajratildi: yaxshi, o'rtacha, qoniqarsiz va yomon. Natijalar quyidagi diagrammada keltirilgan:

1-diagramma. Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holat bo'yicha taqsimoti

2-diagramma. 2015–2025 yillarda sho'rlangan yerlar ulushi dinamikasi

Ko'rinib turibdiki, yerlarning atigi 15 foizi yaxshi holatda bo'lsa, aksariyat qismi turli darajada degradatsiyaga uchragan. Demak, meliorativ chora-tadbirlarni kuchaytirish zarurati mavjud.

Ikkinchiidan, vegetatsiya indeksi (NDVI) va tuproq sho'rlanishi o'rtasidagi bog'liqlik ham aniqlab chiqildi. Ya'ni, NDVI qiymati past bo'lgan hududlarda sho'rlanish darajasi yuqori ekanligi

kuzatildi. Bu holat GIS asosida fazoviy tahlil orqali tasdiqlandi.

Shuningdek, vaqt bo'yicha tahlil natijalari meliorativ holatning yillar davomida yomonlashib borayotganini ko'rsatdi. Xususan, oxirgi 10 yil davomida sho'rlangan yerlar ulushi ortgan. Ushbu tendensiya quyidagi diagrammada ifodalangan:

Mazkur natijalar shuni anglatadiki, agar mavjud holat davom etsa, kelgusida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati yanada yomonlashishi mumkin.

Bundan tashqari, GIS asosida olib borilgan zonal tahlil natijasida eng muammoli hududlar aniqlanib, ular asosan past relefli va drenaj tizimi yetarli rivojlanmagan yerlarga to'g'ri kelishi ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga, suvdan noto'g'ri foydalanish ham asosiy omillardan biri sifatida qayd etildi.

Umuman olganda, olingan natijalar GIS texnologiyalarining meliorativ monitoringda yuqori aniqlik va samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi hamda prognozlash uchun ishonchli ma'lumotlar bazasini yaratdi.

Muhokama

Olingan natijalar chuqur tahlil qilinganda, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati ko'p omilli va murakkab tizim sifatida shakllanishi aniqlanadi. Avvalo, GIS asosida olingan natijalar sho'rlanish darajasi, yer osti suvlari sathi va vegetatsiya ko'rsatkichlari o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini yana bir bor tasdiqlaydi. Ya'ni, yer osti suvlari

sathi yer yuzasiga yaqinlashgan sari kapillyar ko'tarilish kuchayadi va natijada tuzlar tuproq yuzasida to'planadi. Shu bilan birga, natijalarda aniqlanganidek, meliorativ holatning yomonlashuvi faqat tabiiy omillar bilan emas, balki antropogen omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Xususan, noto'g'ri sug'orish texnologiyalari, suvdan samarasiz foydalanish va drenaj tizimlarining yetarli darajada ishlamasligi muammoni yanada keskinlashtiradi. Demak, muammoni hal qilishda faqat monitoring emas, balki boshqaruv mexanizmlarini ham takomillashtirish zarur. Bundan tashqari, GIS texnologiyalaridan foydalanishning ustun jihatlari ham muhokama qilinadi. Birinchidan, ular katta hududlarni qisqa vaqt ichida qamrab olish imkonini beradi. Ikkinchidan, fazoviy va vaqt bo'yicha o'zgarishlarni aniqlash orqali real vaziyatni kompleks baholash imkonini yaratadi. Uchinchidan, prognozlash modellarini yaratishda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Shu sababli, GIS asosidagi monitoring tizimlari an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq deb baholanadi. Natijalar va prognozlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, agar mavjud tendensiyalar davom etsa, kelgusida sho'rlanish darajasi yanada ortadi va bu qishloq xo'jaligi hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, ilmiy asoslangan meliorativ tadbirlar, jumladan drenaj tizimlarini yaxshilash, suvni tejoyvchi texnologiyalarni joriy etish va GIS asosida monitoringni yo'lga qo'yish orqali salbiy jarayonlarni sekinlashtirish

mumkin. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, meliorativ holatni yaxshilash faqat texnologik masala emas, balki ekologik, iqtisodiy va boshqaruv omillarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu bois, GIS texnologiyalarini keng joriy etish bilan bir qatorda, suv resurslarini boshqarish siyosatini takomillashtirish ham zarur hisoblanadi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan ilmiy tahlillar va natijalar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini GIS asosida monitoring qilish va prognozlash uslublarini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Avvalo, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hududda yerlarning katta qismi turli darajada sho'rlangan bo'lib, bu holat yer osti suvlari sathining yuqoriligi va noto'g'ri sug'orish amaliyotlari bilan chambarchas bog'liq. Shu bilan birga, vaqt bo'yicha tahlillar meliorativ holatning yildan-yilga yomonlashib borayotganini ko'rsatdi, bu esa kelgusida qishloq xo'jaligi samaradorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Bundan tashqari, Geografik axborot tizimi (GIS) asosida ishlab chiqilgan yondashuv meliorativ holatni baholashda yuqori aniqlik, tezkorlik va komplekslikni ta'minlashi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. PF-6079-son Prezident farmoni. (2020). "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida. Toshkent.
2. PF-6024-son Prezident farmoni. (2020). Suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. Toshkent.

Ayniqsa, ko'p qatlamli tahlil modeli orqali turli omillarni integratsiyalashgan holda baholash imkoniyati mavjudligi ushbu metodikaning ustun jihatlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, ishlab chiqilgan prognozlash modeli kelgusida sho'rlanish jarayonlarining rivojlanish tendensiyalarini oldindan aniqlash imkonini berdi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, agar mavjud holat davom etsa, sho'rlangan yerlar ulushi ortishda davom etadi. Shu sababli, meliorativ tadbirlarni o'z vaqtida va ilmiy asosda amalga oshirish zarur.

Natijalarni umumlashtirgan holda, quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi: sug'oriladigan yerlarda GIS asosida doimiy monitoring tizimini joriy etish; drenaj va irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish; suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash; masofadan zondlash texnologiyalarini keng qo'llash; prognozlash modellarini boshqaruv qarorlariga integratsiya qilish.

GIS texnologiyalarini qo'llash orqali sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini samarali boshqarish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Shu bois, mazkur yondashuvni amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifa sifatida qaralishi lozim.

3. Abdulraheem, M. I., Zhang, W., Li, S., Moshayedi, A. J., Farooque, A. A., & Hu, J. (2023). Advancement of remote sensing for soil measurements and applications: A comprehensive review. *Sustainability*, 15(21), 15444.
4. Hamidullo o'g'li, H. D. (2026, February). SUG'ORILADIGON HUDUDLAR EKOLOGIK HOLATINI TADQIQ QILISH KARTALARINI YARATISH METODIKASI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA). In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 4, No. 39, pp. 64-68).
5. Jaqsibaev, R. N., Abdikadirova, Z. M., & Matkurbanova, A. K. (2025). YERDAN FOYDALANISH VA YER TURLARINING OZGARISH HOLATINI GEOFAZOVIY MALUMOTLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH MASALALARI. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(8), 835-838.
6. Xabibullayevich, X. I., & Qudratillaevich, T. I. (2025). YER OSTI SUVLARI MONITORING TIZIMINI LOYIHALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK INNOVATSIYALAR. *INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION*, 4(38), 60-65.

SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN YONDOSHUVLAR

Mirjamilova Hulkar Nurali qizi
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA: Suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida yer va suv munosabatlarini chuqur isloh qilish, ularni liberallashtirish bo'yicha amaliy choralarni jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: suvni tejoyvchi texnologiyalar, suv yo'qotilishi, suv yetishmaydigan hududlar, transchegaraviy daryolar.

KIRISH. Yer resurslaridan samarali foydalanish masalasi suv resurslaridan ham oqilona foydalanishni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasining yagona davlat suv fondi tarkibiga mamlakat hududida joylashgan daryolar, ko'llar, suv omborlari, turli yer usti suv havzalari va manbalari, shuningdek, kanallar, sun'iy hovuzlar, yer osti suv zaxiralari hamda muzliklar kiradi. Bugungi kunda dunyo aholisining $\frac{1}{4}$ qismi yoki 1,6 milliard nafarga yaqini suv yetishmaydigan hududlarda istiqomat qiladi. Bu esa o'z navbatida sug'orish tizimida yuzaga keladigan muammolarga yechim topishga undaydi. Umuman olganda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi asosan sug'oriladigan yerlarda olib boriladi va respublikamiz dehqonchiligi asosan sug'orishga asoslanganligi sababli suvning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Yer sharining 72 foizi dunyo okeani bilan band bo'lsada, chuchuk suvlar miqdori juda cheklangan. Jami yer usti chuchuk suvlari miqdori 360 ming km³ bo'lib, bu gidrosferaning atigi 0,25 foizini tashkil etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR

TAHLILI. Suv tanqisligi sharoitida sug'oriladigan dehqonchilikni rivojlantirish masalalari bilan shug'ullangan S.Djalalov o'z ilmiy ishlarida qishloq xo'jaligini tarmoq sifatida joylashtirishda aynan sug'oriladigan dehqonchilik uchun xos bo'lgan xususiyatlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi [1]. Z.S.Shoxo'jayevaning fikricha "suv resurslari bu – iqtisodiy bosqichlarda o'zgarib turadigan barcha chuchuk va o'rtacha minerallasgan yer osti va usti suvlaridan iborat bo'lib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, shu jumladan, qishloq xo'jaligida ishlatilayotgan va ishlatilishi mumkin bo'lgan suv manbalarining yig'indisidan iborat" [2], suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanish – suv va suvdan foydalanish va uning muhofazasi haqidagi barcha qonun va qoidalarga to'la rioya qilgan holda ulardan foydalanish kerakligi izohlanadi. A.Ahmedov qishloq xo'jaligida suv tejash texnologiyalarini qo'llashda yuqori samaraga erishish uchun davlat tomonidan moliyaviy qo'llab

quvvatlash, ya'ni subsidiyalar ajratish tizimini takomillashtirish taklifini beradi [3]. Jumladan, tuproq unumdorligi uning mexanik tarkibiga, dehqonchilikda suvning boshqa resurslar bilan almashtirib bo'lmashligiga, ekinlarni parvarishlashda texnologik jarayonlarning kalendar davrlari, ketma-ketligiga, hosildorlikning suv resurslari sifati va boshqa ko'plab tabiiy omillarga bog'liqligiga e'tiborini qaratadi. Shuningdek, yer resurslarining vaqt mobaynida sifati, xo'jalik va huquqiy tarkibi o'zgarishini, ya'ni yerdan foydalanuvchilarning bir toifasiga ajratilgan yer maydonlari o'lchamining ko'payishi boshqa toifadagi yerdan foydalanuvchilar yer maydonlarining qisqarishiga olib kelishini ta'kidlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR. 2019-yildan boshlab suvni tejevchi texnologiyalarni joriy etish va uni boshqarishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yangi tizimi – subsidiyalar ajratish mexanizmi fermer va klaster tashkilotlari uchun katta rag'bat bo'lmoqda. Suv yo'qotilishiga sabab bo'layotgan yana bir muammo shundaki, bugungi kunda 3000 dan ortiq suv o'lchash moslamalarining atigi 2 foizi, 400 ta yirik suv omborining 2,5 foizi

avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga ega. Buning uchun joriy yilda viloyatda lazer uskunalari yordamida 9800 gektar maydonni tekislash rejalashtirilgan. Bugungi kunga kelib O'zbekiston Respublikasi suv ta'siri bo'yicha reytingda 164 davlat orasida 25-o'rinni egallab turibdi. Shuningdek, global iqlim o'zgarishi prognoziga ko'ra, O'zbekiston suv resurslarining umumiy massasi 7-8 km kub metr ga kamayishi kutilmoqda, yaqin 10 yilda qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni boshqarish jarayonlarini raqamlashtirish alohida o'rin tutadi.

Mamlakatimiz hududida vujudga keladigan yer usti suvlarining o'rtacha yillik oqim hajmi 10 km³ bo'lib atrofdan qo'shimcha 89 km³ suv keladi. Shu barobarida sohalar bo'yicha suvning taqsimlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak bunda jami suv sarfining 5,5 foizi maishiy xizmatlar uchun sarf bo'layotganligini energetika uchun -7,7 foizi, shu jumladan to'liq sarflanishi – 0,2 foiz, sanoatdagi ulushi 1,5 foiz baliqchilik sohasida 0,8 foiz va qishloq xo'jaligida esa 84,3 foiz taqsimlanayotganligining guvohi bo'lishimiz mumkin.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi viloyatlari bo'yicha suv manbalaridan olinadigan cheklangan suv miqdori (limit)¹ mln.m³

	Jami yillik cheklangan suv	Shundan			
		Daryo o'zanlarida	Soy va buloqlarda	Yer osti suvlarida	Zovur suvlarida

¹ Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

	miqd., (limit)	n	n	n	n
Jami Respublika bo'yicha	56190	34847	19953	469	922
Qoraqalpog'iston Respublikasi	8335	8335	-	-	-
<i>Viloyatlar:</i>					
Andijon	3120	945	2115	10	50
Buxoro	4373	3960	273	60	80
Jizzax	2803,9	2241,6	530,3	2	30
Qashqadaryo	7021	4400	2381	170	70
Navoiy	2490	504	1877,5	38,6	70
Namangan	3087	2577	410	48	52
Samarqand	3186	-	2953	13	220
Surxondaryo	4270	1570	2600	20	80
Sirdaryo	3119,2	3041,2	-	28	50
Toshkent	5342,2	588,2	4590	14	150
Farg'ona	4358	2000	2223	65	70
Xorazm	4685	4685	-	-	-

Prognozlarga ko'ra, transchegaraviy daryolardan Amudaryoning mamlakatimizga oqib o'tuvchi qismidagi suv hajmi kelgusi 20-30 yil ichida keskin kamayib ketishi kutilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, joriy 2024-yilda yog'ingarchilik miqdori yetarli darajada bo'lganligi sababli, Amudaryoda suv me'yorida bo'lishi kutilmoqda (1-jadval). Jadvalni tahlil qilishdan ko'rinadiki, suvning eng katta qismi daryo o'zanlaridan olinar ekan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, va Sirdaryo viloyatlarida barcha suv daryo o'zanlaridan olinadi. Samarqand, Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida soy va buloqlardan olinadigan suv ulushi yuqori. Yer osti suvlaridan foydalanish minimal

bo'lib, eng ko'p foydalanish Toshkent viloyatida kuzatiladi (14 mln m³). Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida zovur suvlaridan foydalanish nisbatan yuqori.

Suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida yer va suv munosabatlarini chuqur isloh qilish, ularni liberallashtirish bo'yicha amaliy choralarni jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada suv va yer resurslari uchun undiriladigan to'lovlar hamda soliqlar miqdorini yanada adolatli va real iqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslangan holda belgilash zarur. Mazkur jarayon bozor iqtisodiyoti tamoyillari asosida tashkil etilishi bilan birga, yer va suv resurslarining tabiiy cheklanganligi,

ularning tiklanmasligi, mavjud holati va sifati, iste'molchiga yetkazilishdagi masofa, ishlab chiqarish infrastrukturasi bilan ta'minlanganlik darajasi, olinayotgan mahsulot hajmi va iqtisodiy samaradorligi kabi omillar ham chuqur tahlil qilinishi lozim. Shu orqali resurslardan foydalanish samaradorligi ortib, iqtisodiy manfaatdorlikni ta'minlash mumkin bo'ladi.

Suv xo'jaligini boshqarishda bozor mexanizmi va printsiplarini joriy etish, irrigatsiya inshootlaridan samarali foydalanish va ularning ishonchli ishlashini hamda sarflangan suvning hisob-kitobini olib borish maqsadida irrigatsiya tizimlarining ma'muriy-hududiy prinsipidan havza prinsipiga o'tildi. Oldingi boshqaruv tizimida suv resurslari iste'molchilarga markazdan ma'muriy tarzda, ularning ehtiyojlarini e'tiborga olmasdan taqsimlangan bo'lsa, bugungi kunda havza prinsipida buyurtmalar asosida o'zaro tuzilgan shartnomalarga muvofiq suv iste'molchilarga tegishli kanallardan suv taqsimlagichlar orqali yetkazib beriladigan bo'ldi. "Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalarini moliyalashtirish manbalari bo'lib, davlat byudjeti mablag'lari, xo'jalik faoliyati va suv iste'molchilariga xizmatlar ko'rsatishdan olinadigan tushumlar, shuningdek, qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa faoliyatlardan tushadigan mablag'lar

hisoblanadi" [4]². Endilikda irrigatsiya tizimlari havza boshqarmalarining iste'molchilarga talab darajasidagi suvni o'z vaqtida yetkazib berishdan bevosita manfaatdorligi ta'minlandi. Iste'molchilarning zarur miqdordagi suvni o'z vaqtida olishlari va undan oqilona foydalanishlari uchun tashkiliy-iqtisodiy asoslar yaratildi.

Suv xo'jaligi tizimida suvga doir munosabatlar sohasidagi faoliyatlarini muvofiqlashtirish, shuningdek, umumiy manfaatlarini ifodalash va himoya qilish uchun ixtiyoriy asosida tashkil etiladigan nodavlat, notijorat tashkilot bo'lgan, o'z faoliyatini fermer va dehqon xo'jaliklari hamda boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan shartnoma asosida suv yetkazib berish xizmatlarini ko'rsatuvchi, yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan Suv iste'molchilari uyushmalari amaliyoti faoliyati davomida ko'plab kamchiliklarga yo'l qo'ydi.

ikkinchidan, uyushmalarning suv iste'molchilari bilan suv iste'moli bo'yicha shartnomaviy munosabatlari talab darajasida yo'lga qo'yilmadi, shartnomaviy majburiyatlar ijrosi yuzasidan tizimli nazorat qilinmadi. Uyushmalar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlar o'z vaqtida va to'liq amalga oshirilmadi. Natijada uyushmalarning moliyaviy holati yomonlashib, ish haqi, budjet va budjetdan tashqari jamg'armalar, elektr energiyasi

² A.Sultonov, Z.Ya.Xudoyberganov, S.A.Qo'chqorova. Suv xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik. Toshkent 2007.

uchun va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi yuqoriligicha qoldi;

uchinchidan, uyushmalarni binolar bilan ta'minlash, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va faoliyatini samarali tashkil etish bilan bog'liq boshqa tashkiliy masalalar hokimliklar va mutasaddi tashkilotlar e'tiboridan chetda qoldi;

to'rtinchidan, suv iste'molchilarining suv olish joylarini suvni boshqarish va hisobga olish vositalari bilan jihozlashga, sug'orish tarmoqlarini va ulardagi gidrotexnik inshootlarni ta'mirlashga, suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy qilishga e'tibor berilmadi, suvning hisob-kitobini yuritish qoniqarsiz holatdaligicha qoldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi, Moliya vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va tumanlar

irrigatsiya bo'limlari (irrigatsiya bo'limlari mavjud bo'lmagan tumanlarda suv xo'jaligining boshqa tegishli foydalanuvchi tashkilotlari) tarkibida suv iste'molchilariga suv yetkazib berish, xo'jaliklararo sug'orish tarmoqlaridan foydalanish, ularni ta'mirlash-tiklash va boshqa suv xo'jaligi xizmatlarini ko'rsatish ishlarini tashkil qilish bo'yicha yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan maxsus xizmat (keyingi o'rinlarda — suv xo'jaligining maxsus xizmati) tashkil etilishi belgilab qo'yildi.

O'zbekiston kabi qurg'oqchil hududlarda suv resurslari cheklangan. Qishloq xo'jaligi sohasida suvning 90% dan ortig'i sarflanadi. Shuning uchun har bir tomchi suvning maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlash hayotiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1] Джалалов С. Дефицит водных ресурсов: проблемы и решения // Экология ахборотномаси. –Тошкент. -2001. -№ 2. -С. 12.

[2] Shoxo'jayeva Z.S. Agrar tarmoqda suv resurslaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi / Monografiya – Toshkent, 2012. – 25-b. [3] Ahmedov A.K. Qishloq xo'jaligida suvni tejoychi innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. T-2018-yil.

3 ZS Shokhujaeva, HN Mirjamilova. Innovative processes in the water sector and factors influencing their development. Asian Journal of Research in Business Economics and Management. Том 12. №5. Стр.18-27

[4] NJ Mamanazarova, H Mirjamilova Resurstejamkor texnologiyalardan foydalanishning tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirishga ta'siri Экономика и социум, 248-254

- [5]. Z Shokhjaeva, N Mamanazarova, H Mirjamilova Ways of efficient use of water in conditions of water resources shortage E3S Web of Conferences 463, 02035
- [6] Mirjamilova H.N. Qishloq xo'jaligida suv tejoychi texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati. Yosh olimlar axborotnomasi №4(4)2023. ISSN 2181-5186

YER KADASTRIDA MASOFADAN ZONDLASH TEKNOLOGIYALARINI QO'LASH IMKONIYATLARI

Hamdamova Dildora Murodulla qizi

Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya Mazkur maqolada yer kadastr tizimida masofadan zondlash texnologiyalarining ahamiyati, ularning amaliy qo'llanish imkoniyatlari hamda samaradorligi tahlil qilinadi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va aerokosmik kuzatuvlar asosida yer resurslarini monitoring qilish, ularni baholash va boshqarishda zamonaviy yondashuvlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: yer kadastr, masofadan zondlash, GIS, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, yer monitoringi, raqamli texnologiyalar

Аннотация: Мазкур мақолада йер кадастри тизимида масофадан зондлаш технологияларининг ахамияти, обучение амалий ку'лланиш имкониятлари ҳамда самарадорлиги тахлил қилинади. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va aerokosmik kuzatuvlar asosida yer resurslarini мониторинг qilish, ularni baholash va boshqarishda zamonaviy yondashuvlar yoritilgan.

Ключевые слова: йер кадастри, масофадан зондлаш, ГИС, сун'ий йо'лдош тасвирлари, йер мониторинги, рақамли технологиялар

Abstract: This article analyzes the importance of remote sensing technologies in the land cadastre system, their practical application and effectiveness. Modern approaches to monitoring, assessing and managing land resources based on satellite images and aerospace observations are highlighted.

Keywords: land cadastre, remote sensing, GIS, satellite images, land monitoring, digital technologies

Kirish. Hozirgi globallashuv va qamrab olishdagi cheklangan raqamli transformatsiya sharoitida yer imkoniyatlari zamonaviy texnologiyalarni resurslaridan oqilona foydalanish hamda joriy etishni taqozo etmoqda. ularni samarali boshqarish masalasi

dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yer Masofadan zondlash texnologiyalari kadastr tizimi hududlar bo'yicha yer (MZ) yer yuzasi haqidagi ma'lumotlarni maydonlarining huquqiy, iqtisodiy va masofadan turib, sun'iy yo'ldoshlar, ekologik holatini aniqlash, hisobga olish aerokosmik qurilmalar va uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida olish va nazorat qilishda muhim instrument imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, yordamida yer resurslari holatini an'anaviy kadastr usullarining vaqt va muntazam monitoring qilish, yer turlarini resurs talab qilishi, katta hududlarni aniqlash, degradatsiya jarayonlarini

baholash hamda noqonuniy yer egallash holatlarini tezkor aniqlash mumkin.

Ayniqsa, zamonaviy geografik axborot tizimlari (GIS) bilan integratsiyalashgan holda masofadan zondlash texnologiyalari yer kadastr ma'lumotlar bazasini shakllantirish va yangilab borishda yuqori aniqlik va tezkorlikni ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida yer resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish, qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirish hamda iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishishda muhim omil hisoblanadi. Yer kadastr tizimida masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llash masalasi so'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xorijiy olimlar, jumladan John R. Jensen tomonidan masofadan zondlashning nazariy asoslari va yer resurslarini monitoring qilishdagi o'rni chuqur o'rganilgan. Uning tadqiqotlarida sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali yer yuzasidagi o'zgarishlarni aniqlashning yuqori aniqligi asoslab berilgan. Shuningdek, Thomas Lillesand va Ralph W. Kiefer tomonidan yaratilgan ilmiy ishlarda aerokosmik tasvirlar yordamida yer qoplamini klassifikatsiya qilish, yer turlarini aniqlash hamda ularning dinamikasini kuzatish usullari keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlar yer kadastr tizimini zamonaviylashtirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mahalliy olimlar tomonidan ham yer kadastr va masofadan zondlash texnologiyalarining integratsiyasi bo'yicha qator ilmiy ishlar olib borilgan. Ularda yer resurslarini

boshqarishda raqamli texnologiyalar, xususan GIS va sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish samaradorligi asoslab berilgan.

Mazkur tadqiqotda yer kadastr tizimida masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlarini o'rganish uchun kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Masofadan zondlash ma'lumotlarini tahlil qilish Sun'iy yo'ldosh tasvirlari (Landsat, Sentinel) asosida yer qoplamining holati o'rganildi hamda hududiy o'zgarishlar aniqlashtirildi.

2. Geografik axborot tizimlari (GIS) usuli GIS texnologiyalari yordamida olingan ma'lumotlar qayta ishlanib, tematik xaritalar yaratildi va yer resurslari bo'yicha tahliliy natijalar shakllantirildi.

3. Taqqoslash (komparativ) tahlil usuli An'anaviy kadastr usullari bilan zamonaviy masofadan zondlash texnologiyalari samaradorligi solishtirildi.

4. Statistik tahlil usuli Olingan ma'lumotlar asosida aniqlik darajasi, vaqt sarfi va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari baholandi.

5. Kartografik usul Yer maydonlari va ularning chegaralarini aniqlashda xaritalash texnologiyalaridan foydalanildi.

Masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llash natijalari beradi:

Ko'rsatkich	An'anaviy usul	Zamonaviy (MZ) usul
Aniqlik darajasi	O'rtacha	Yuqori
Vaqt sarfi	Ko'p	Kam
Xarajat	YUqori	Nisbatan past
Monitoring imkoniyati	Cheklangan	Ken

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi yer kadastr tizimida masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llashni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan kompleks yondashuv bilan izohlanadi. An'anaviy usullardan farqli ravishda, quyidagi innovatsion jihatlar taklif etiladi: Birinchidan, masofadan zondlash ma'lumotlarini sun'iy intellekt algoritmlari bilan integratsiyalash asosida yer maydonlarini avtomatik aniqlash va klassifikatsiya qilish modeli ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv inson omilini kamaytirib, ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi va aniqligini sezilarli darajada oshiradi.

Ikkinchidan, real vaqt rejimiga yaqin monitoring tizimini tashkil etish konsepsiyasi ilgari surildi. Bunda sun'iy yo'ldosh tasvirlari va dronlar orqali olingan ma'lumotlar tezkor qayta ishlanib, yer resurslaridagi o'zgarishlar (masalan, noqonuniy qurilishlar yoki yer degradatsiyasi) qisqa muddatda aniqlanishi mumkin. Uchinchidan, yer kadastr ma'lumotlar bazasini yangilashda bulutli texnologiyalar (cloud computing) asosida yagona raqamli platforma yaratish taklif qilinadi. Bu esa turli tashkilotlar

o'rtasida ma'lumot almashinuvi samaradorligini oshiradi va qaror qabul qilish jarayonini soddalashtiradi.

To'rtinchidan, multispektral va giperspektral tasvirlar asosida yerlarning sifat ko'rsatkichlarini (namlik darajasi, sho'rlanish, vegetatsiya indeksi) aniqlash metodikasi takomillashtirildi. Bu yondashuv qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Beshinchidan, masofadan zondlash texnologiyalarini GIS tizimlari bilan chuqur integratsiyalash orqali interaktiv raqamli kadastr xaritalarini yaratishning yangi modeli taklif etildi. Ushbu model foydalanuvchilarga yer to'g'risidagi ma'lumotlarni vizual va analitik ko'rinishda tezkor olish imkonini beradi. Shunday qilib, tadqiqotda taklif etilgan ilmiy yangiliklar yer kadastr tizimini raqamlashtirish, uning aniqligi va operativligini oshirish hamda yer resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy tadqiqotning asosiy yangiligi yer kadastr tizimida masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llashni zamonaviy raqamli texnologiyalar (sun'iy intellekt, GIS, bulutli tizimlar va Big Data) bilan integratsiyalashgan holda kompleks yondashuvda takomillashtirishdan iboratdir. Tadqiqot natijasida yer resurslarini boshqarish, monitoring qilish va baholash jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan yangi ilmiy-amaliy yechimlar ishlab chiqildi.

1. Avtomatlashtirilgan kadastr tahlil modeli Tadqiqotda masofadan zondlash tasvirlarini sun'iy intellekt algoritmlari yordamida qayta ishlashga asoslangan yangi model ishlab chiqildi. Ushbu model yer maydonlarini avtomatik aniqlash, ularni toifalarga ajratish (qishloq xo'jaligi, aholi punktlari, sanoat, suv fondi va boshqalar) hamda chegaralarni yuqori aniqlikda belgilash imkonini beradi. Bu yondashuv inson omilini kamaytirib, xatolik darajasini sezilarli pasaytiradi.

2. Real vaqtga yaqin monitoring tizimilliy yangilik sifatida yer resurslaridagi o'zgarishlarni real vaqtga yaqin kuzatish tizimi taklif etildi. Sun'iy yo'ldosh (Sentinel, Landsat) va dronlardan olingan ma'lumotlar tezkor qayta ishlanib, yer maydonlaridagi o'zgarishlar (qurilish, degradatsiya, yer egallash) operativ tarzda aniqlanadi. Bu tizim yer nazoratini kuchaytiradi.

3. Ko'p vaqtli (temporal) tahlil yondashuvi. Tadqiqotda yer qoplamidagi o'zgarishlarni vaqt kesimida tahlil qilishning yangi usuli ishlab chiqildi. Bu usul turli yillardagi tasvirlarni solishtirish orqali yer resurslarining dinamik o'zgarishini aniqlash va kelajakdagi jarayonlarni prognoz qilish imkonini beradi.

4. GIS va masofadan zondlash integratsiyasi asosidagi raqamli kadastr modeli. Yer kadastr tizimida geografik axborot tizimlari (GIS) va masofadan zondlash ma'lumotlarini integratsiyalash asosida interaktiv raqamli kadastr xaritalarini yaratish modeli taklif etildi. Bu model foydalanuvchilarga yer uchastkalari

haqida tezkor, vizual va analitik ma'lumot olish imkonini beradi.

5. Yer sifatini kompleks baholash metodikasi. Multispektral va gipermspektral tasvirlar asosida yerlarning agroekologik holatini aniqlash (sho'rlanish, namlik, vegetatsiya indeksi) bo'yicha yangi metodika ishlab chiqildi. Bu qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

6. Bulutli texnologiyalar asosida yagona kadastr platformasi. Tadqiqotda yer kadastr ma'lumotlarini saqlash va almashish uchun bulutli texnologiyalar asosida markazlashgan raqamli platforma modeli taklif etildi. Bu turli tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashuvini tezlashtiradi va tizimning shaffofligini oshiradi.

7. Noqonuniy yer foydalanishni aniqlash algoritmi. Masofadan zondlash va kadastr ma'lumotlarini taqqoslash orqali yerlarni noqonuniy egallash va noto'g'ri foydalanish holatlarini aniqlovchi avtomatlashtirilgan algoritmi ishlab chiqildi.

8. Risklarni baholash va prognozlash tizimi. Tadqiqotda yer resurslariga ta'sir qiluvchi ekologik xavflar (eroziya, sho'rlanish, cho'llanish) bo'yicha risk xaritalarini yaratish tizimi ishlab chiqildi. Bu tizim hududlar bo'yicha xavf darajasini baholash va oldini olish choralarini ko'rishga yordam beradi.

Xulosa

Mazkur ilmiy tadqiqot natijalari yer kadastr tizimida masofadan zondlash texnologiyalarini qo'llash nafaqat zarur,

balki strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, an'anaviy yer hisobga olish va monitoring usullari ko'p vaqt, mehnat va moliyaviy resurs talab qilsa, masofadan zondlash texnologiyalari ushbu jarayonlarni avtomatlashtirish, tezlashtirish va aniqligini oshirish imkonini beradi.

Masofadan zondlash texnologiyalari yordamida yer resurslarining holatini muntazam ravishda kuzatish, yer qoplamidagi o'zgarishlarni aniqlash, degradatsiya jarayonlarini baholash hamda yer turlarini aniq klassifikatsiya qilish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslandi. Ayniqsa, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va dronlar orqali olingan ma'lumotlar katta hududlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilish imkonini berib, yer kadastr ma'lumotlarining yangilanish darajasini oshiradi.

Tadqiqot jarayonida masofadan zondlash texnologiyalarini geografik axborot tizimlari (GIS), sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalar bilan integratsiyalash orqali yer kadastr tizimini kompleks raqamlashtirish imkoniyatlari aniqlandi. Ushbu integratsiya natijasida yer uchastkalarining chegaralarini aniqlash, ularning huquqiy maqomini nazorat qilish hamda yer resurslaridan

foydalanish samaradorligini baholash jarayonlari ancha soddalashadi va shaffoflashadi.

Biroq, ushbu texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishda ayrim muammolar ham mavjudligi kuzatildi. Jumladan, yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarining qimmatligi, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda malakali mutaxassislar yetishmasligi asosiy to'siqlardan biri hisoblanadi. Shu sababli, mazkur yo'nalishda davlat va ilmiy muassasalar hamkorligini kuchaytirish, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Umuman olganda, masofadan zondlash texnologiyalarini yer kadastr tizimiga keng tatbiq etish yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlash, kadastr tizimining aniqligi va ishonchliligini oshirish, shuningdek, iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar yer kadastr tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jensen J.R. *Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective*. Prentice Hall, 2007.
2. Lillesand T.M., Kiefer R.W., Chipman J.W. *Remote Sensing and Image Interpretation*. Wiley, 2015.
3. Campbell J.B., Wynne R.H. *Introduction to Remote Sensing*. Guilford Press, 2011.
4. Richards J.A. *Remote Sensing Digital Image Analysis*. Springer, 2013.

5. FAO. *Remote Sensing for Land and Water Resources Management*. Rome, 2018.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yer resurslari va davlat kadastrini rivojlantirishga oid qarorlari.
7. O‘zbekiston Respublikasi Davlat kadastrlari agentligi materiallari va hisobotlari.
8. Abdullayev X., Rasulov A. *Yer kadastrini asoslari*. Toshkent, 2019.
9. Yuldashev Q., Karimov B. *Geografik axborot tizimlari va ularning amaliyoti*. Toshkent, 2020.
10. Ismoilov S. *Yer resurslarini boshqarish va monitoring qilish*. Toshkent, 2021.
11. ESA (European Space Agency). *Sentinel Satellite Data User Guide*, 2020.
12. USGS. *Landsat Missions and Applications*, 2019.

AGRAR SOHADA TEXNIK MODERNIZATSIYALASH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Mamatqulov Xayrulla Addikaxxarovich,
“TIQXMMI” MTU,

Annotatsiya: Maqolada agrar texnik ta’minotni modernizatsiyalash darajasini baholashning zamonaviy yondashuvlari tadqiq etilgan. Texnik-texnologik, moliyaviy-institutsional va infratuzilmaviy komponentlar asosida indikatorlar tizimi shakllantirilib, ularni normallashtirish va integral indeks orqali baholash uslubiyati ishlab chiqilgan. Taklif etilgan yondashuv hududlar kesimida modernizatsiya darajasini qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: agrar soha, texnik ta’minot, modernizatsiya, indikatorlar tizimi, integral indeks, normallashtirish, lizing, dehqonchilik, hududiy tahlil, infratuzilma

Аннотация: В статье исследованы современные подходы к оценке уровня модернизации аграрно-технического обеспечения. На основе технико-технологического, финансово-институционального и инфраструктурного компонентов сформирована система индикаторов, разработана методика их нормализации и оценки посредством интегрального индекса. Предложенный подход позволяет провести сравнительный анализ уровня модернизации в разрезе регионов.

Ключевые слова: аграрная сфера, техническое обеспечение, модернизация, система индикаторов, интегральный индекс, нормализация, лизинг, земледелие, региональный анализ, инфраструктура.

Abstract: This article examines modern approaches to assessing the level of modernization of agro-technical support. Based on the technical-technological, financial-institutional, and infrastructure components, a system of indicators has been formed, and a methodology for their normalization and assessment through an integral index has been developed. The proposed approach allows for a comparative analysis of the modernization level by region.

Keywords: agricultural sector, technical support, modernization, indicator system, integral index, normalization, leasing, agriculture, regional analysis, infrastructure

Mamlakatimizda agrar sohani ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. modernizatsiya qilish va texnik qayta Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi jihozlash masalalari davlat siyosatining Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–

60-sonli “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish, agrar sohada raqamli transformatsiyani kengaytirish hamda investitsiya faolligini oshirish vazifalari belgilab berilgan [1]. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 yanvardagi PQ–4575-sonli qarorida agrar sohada texnik ta‘minotni modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va tarmoq samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan [2]. Bu esa agrar sohada texnik ta‘minotni modernizatsiyalash jarayonlarini ilmiy asosda baholash va samaradorligini aniqlash masalalarining dolzarbligini yanada oshiradi.

Shu bilan birga, mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar ham izchil rivojlanib kelmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab mahalliy agroiqtsodchi olimlar tomonidan qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash, texnik ta‘minot va uni modernizatsiyalashning iqtisodiy mohiyati, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda ulardan foydalanish samaradorligini baholash masalalari keng qamrovda tadqiq etilgan. Xususan, M.Jalilov, R.R.Rajapov, F.Q.Qayumov, R.H.Husanov, Q.A.Chariev va boshqalar tomonidan mazkur yo‘nalishda ilmiy maktablar shakllangan bo‘lib, agrar sohada texnik ta‘minot tizimining rivojlanish qonuniyatlari va ustuvor yo‘nalishlari ilmiy jihatdan asoslab

berilgan. Ushbu tadqiqotlarda, avvalo, sanoat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxlari o‘rtasidagi disparitetning texnik ta‘minotga ta‘siri, rejali iqtisodiyot sharoitida texnika bilan me‘yoriy ta‘minlash tamoyillari hamda ularning bozor munosabatlariga o‘tish davrida transformatsiyasi atroflicha tahlil qilingan.

Shuningdek, davlat agrar siyosatining soliq, moliya-kredit, baho va sug‘urta mexanizmlari orqali tarmoqni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishdagi roli, texnikadan foydalanish samaradorligini oshirishning iqtisodiy shart-sharoitlari, texnika parklarini yangilanish sur‘atlari va servis xizmatlarini tashkil etish masalalari ham ilmiy izlanishlarning muhim yo‘nalishlari sifatida yoritilgan. Demak, ushbu tadqiqotlar agrar sohaning texnik ta‘minotini o‘rganishning nazariy bazasini shakllantirish imkoniyatini yaratgan.

Iqtisodiy islohotlar jarayonida texnik ta‘minotning mazmun-mohiyati va unga berilgan ta‘riflar zamonaviy institutsional-iqtisodiy yondashuvlar asosida qayta talqin etilmoqda. Olib borilgan tadqiqotlarda agrar sohada texnik ta‘minotni modernizatsiyalash qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini texnika va texnologik vositalar bilan ta‘minlash tizimini sifat jihatdan yangilashga qaratilgan, moliyalashtirish, lizing, servis, logistika va raqamli boshqaruv elementlarini qamrab olgan kompleks institutsional-iqtisodiy jarayon sifatida asoslab berilgan [3].

Mazkur yondashuvlarga ko‘ra, modernizatsiya jarayoni faqat asosiy vositalarni yangilash yoki investitsiya

hajmini oshirish bilan cheklanmasdan, balki texnik ta'minot zanjirining barcha tarkibiy qismlarini – moliyalashtirish va lizing mexanizmlari, servis xizmatlari, ehtiyot qismlar ta'minoti, logistika infratuzilmasi, raqamli boshqaruv tizimlari hamda kadrlar salohiyatini – o'zaro muvofiq va funksional uyg'unlik asosida qayta tashkil etishga qaratilgan tizimli transformatsiyani ifoda etadi.

Albatta mazkur nazariy yondashuvlar asosida texnik ta'minotni modernizatsiyalash holatini baholashga oid ilmiy qarashlarni ham tizimli tahlil qilish va ularni takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Zero, yuqorida qayd etilgan ilmiy qarashlarning aksariyat tadqiqot natijalari rejali iqtisodiyot hamda mustaqillikning dastlabki yillaridagi o'tish davri sharoitiga to'g'ri keladi. Ushbu tadqiqotlarni umumlashtirgan holda texnik xizmat ko'rsatish tizimini baholashga oid ilmiy yondashuvni rivojlantirgan I.E.Rafiqov mazkur xizmatlar samaradorligini baholashda, eng avvalo, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorligi, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va mehnat unumdorligini oshirish kabi asosiy iqtisodiy mezonlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, u texnik ta'minot va servis xizmatlarini baholashni uchta o'zaro bog'liq indikatorlar tizimi asosida amalga oshirishni taklif etadi [4]. Jumladan, texnikalar va ta'mirlash-profilaktika bazalari bilan ta'minlanganlik darajasi, texnikadan foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish darajasi hamda mazkur jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini

ifodalovchi ko'rsatkichlar alohida guruh sifatida ajratiladi. Demak, ushbu yondashuv texnik ta'minot va unga xizmat ko'rsatish jarayonlarini o'zaro bog'liq holda tizimli baholash zarurligini asoslaydi.

Shu bilan birga, tadqiqotlar amalga oshirilgan davrning iqtisodiy xususiyatlari, xususan, inflyatsiya jarayonlarining yuqoriligi va qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan sanoat mahsulotlari narxlarining uzluksiz o'sishi sharoitida texnikadan foydalanish hamda servis xizmatlarini tashkil etish samaradorligini baholashda asosan miqdoriy ko'rsatkichlarga tayanish maqsadga muvofiq deb hisoblangan. Biroq bu yondashuv sifat ko'rsatkichlarni yetarli darajada qamrab olmaydi.

Yusupov yondashuvida qishloq xo'jaligida texnik ta'minot va texnik modernizatsiya darajasini baholash ko'p ko'rsatkichli tizim asosida amalga oshirilishi nazarda tutiladi. Bunda texnika vositalarining yangilanish darajasi, texnika bilan ta'minlanganlik, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ulardan foydalanish samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar asosiy indikatorlar sifatida qaraladi [5]. Mazkur yondashuvning muhim jihati shundaki, u texnik modernizatsiyani faqat alohida ko'rsatkichlar orqali emas, balki o'zaro bog'liq omillar majmui asosida baholash imkonini beradi va shu orqali masalaga nisbatan kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

Shu bilan birga, ushbu metodikaning ayrim cheklovlari ham mavjud. Xususan, turli mazmunga ega bo'lgan

ko'rsatkichlarni yagona baholash mezoniga keltirish murakkabligi natijalarning aniqligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, indikatorlarni tanlashda aniq va universal mezonlarning yetarli darajada shakllanmagani baholash jarayonida sub'ektivlik xavfini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, barcha ko'rsatkichlarning ahamiyat darajasi bir xil emasligiga qaramasdan, ularning ta'sirini differensial tarzda hisobga olish mexanizmi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Natijada, umumlashtiruvchi ko'rsatkich orqali texnik modernizatsiya darajasiga baho berish ma'lum darajada shartli tus kasb etadi. Shu bois, mazkur yondashuvni yanada takomillashtirish, xususan, ko'rsatkichlarni ilmiy asoslangan holda saralash, ularning vazn koeffitsientlarini belgilash hamda raqamli texnologiyalar ta'sirini chuqurroq integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu kamchiliklar agrar sohada texnik ta'minot va modernizatsiya jarayonlarini baholashga nisbatan yanada takomillashgan, zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, so'nggi yillarda mamlakatimizda agrar sohani isloh qilish va uni chuqur modernizatsiyalashga qaratilgan tizimli o'zgarishlar amalga oshirilishi natijasida texnik ta'minot va uni baholash masalalari yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarishda bozor munosabatlarini keng joriy etish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, investitsiya faolligini oshirish hamda institutsional o'zgarishlarni

chuqurlashtirish mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni yangi bosqichga olib chiqdi.

Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida texnik salohiyatni baholashda xorijiy ilmiy maktablarda ishlab chiqilgan iqtisodiy-matematik modellardan foydalanishga asoslangan tadqiqotlar ham kengayib bormoqda. Jumladan, I.B.Rustamova va Sh.Madiev tomonidan texnik salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholashda an'anaviy iqtisodiy ko'rsatkichlarning cheklanganligi asoslab berilib, ularni bartaraf etish maqsadida ko'p omilli va parametrik bo'lmagan iqtisodiy-matematik yondashuv – ma'lumotlar muhiti tahlili (DEA – Data Envelopment Analysis) modelidan foydalanish taklif etilgan [6].

Ushbu yondashuvni rivojlantirgan holda, G.T.Turg'unova tadqiqotlarida texnik-texnologik salohiyatni baholashda kompleks indikatorlar tizimi va integral ko'rsatkichlardan foydalanish orqali zamonaviy baholash usullari takomillashtirilgan. Biroq, mazkur tadqiqotda texnik va texnologik omillar birlashgan holda qaralgan bo'lib, ularning alohida ta'sirini baholash imkoniyatlari cheklangan [7].

Umuman olganda, mazkur tadqiqotlarda zamonaviy iqtisodiy-matematik modellardan foydalanish texnik salohiyatni baholash imkoniyatlarini kengaytirgan bo'lsa-da, texnik ta'minotni modernizatsiyalash jarayonini uning tarkibiy komponentlari kesimida kompleks baholash masalasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu bois, agrar sohada texnik ta'minot va uni modernizatsiyalash

darajasini baholashda amaliyotga yo'naltirilgan, hisob-kitob jihatdan sodda va mavjud ma'lumotlar bazasiga mos keluvchi kompleks yondashuvlarni ishlab chiqish va takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

Shu bilan birga, S.N.Gulmatov tadqiqotlarida qishloq xo'jaligida texnik ta'minot darajasi moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati bilan uzviy bog'liq ekanligi asoslab berilgan. Xususan, texnikalarni moliyalashtirish tarkibida lizing mexanizmlarining ustuvor ahamiyatga ega ekani va u texnika parklarini yangilashning asosiy manbai sifatida namoyon bo'lishi ko'rsatilgan [8]. Bu esa agrar sohada texnik ta'minotni modernizatsiyalash jarayonida moliyaviy-institutsional omillarning, xususan, lizing munosabatlarining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Biroq, mazkur tadqiqotlarda qishloq xo'jaligini moliyalashtirish mexanizmlari, jumladan, kredit va lizing munosabatlari atroflicha yoritilgan bo'lsa-da, texnik ta'minot va modernizatsiya jarayonlarining iqtisodiy samaradorligini baholashga oid aniq hisob-kitob uslubiyati yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Natijada ushbu yondashuvlar, asosan, moliyaviy munosabatlarni tavsiflash bilan cheklanib, texnik modernizatsiya

jarayonlarini kompleks baholash imkoniyatini to'liq ochib bermaydi.

Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida amalga oshirilgan boshqa tadqiqotlarda ham texnika bilan ta'minlanganlik darajasi, mashina-traktor parkining holati, investitsiya jarayonlari hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarining samaradorligini baholashga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lib, texnik ta'minot zanjirining o'zaro bog'liq funksional bo'g'inlarini integratsiyalashgan holda baholash masalasi yetarlicha tizimlashtirilmagan. Ayniqsa, moliyalashtirish mexanizmlari, lizing instrumentlari, servis infratuzilmasi va boshqaruv omillarining o'zaro ta'siri kompleks yondashuv asosida chuqur tadqiq etilmagan.

Shu nuqtai nazardan, agrar sohada texnik ta'minotni modernizatsiyalash texnik-texnologik, moliyaviy-institutsional va infratuzilmaviy komponentlar uyg'unligida amalga oshiriladigan kompleks institutsional-iqtisodiy jarayon sifatida qaraladi. Ushbu yondashuvni amaliy baholash maqsadida dehqonchilik tarmog'ida hududlar kesimida modernizatsiya darajasini ifodalovchi indikatorlar tizimi shakllantirildi va quyida taklif etildi (1-jadval).

1-jadval. Dehqonchilik tarmog'ida hududlar kesimida agrar texnik ta'minot modernizatsiyasi darajasini baholash indikatorlari

№	Indikator	O'lchov birligi	Hisoblash formulasi	Formuladagi belgilar izohi
----------	------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Texnik-texnologik	1000 ga yerga to'g'ri keladigan traktorlar soni	dona / 1000 ga	$T_{1000} = \frac{T}{A} ch1000$	T – traktorlar soni; A – yer maydoni (ga)
	Kombaynlar bilan ta'minlanganlik darajasi	dona / 1000 ga	$K_c = \frac{C}{A} ch1000$	C – kombaynlar soni; A – yer maydoni (ga)
	Qishloq xo'jaligi texnika parkini yangilash koeffitsienti	%	$K_r = \frac{T_{new}}{T_{total}} ch100$	T_{new} – yangi texnika; T_{total} – jami texnika
	Zamonaviy texnika ulushi	%	$Z = \frac{T_{modern}}{T_{total}} ch100$	T_{modern} – 5 yildan oshmagan innovatsion texnologiyali qishloq xo'jaligi texnikasi; T_{total} – jami texnika
Moliyaviy-institutsional	Lizing orqali olingan texnika ulushi	%	$L = \frac{T_{leasing}}{T_{total}} ch100$	$T_{leasing}$ – lizing texnikasi; T_{total} – jami texnika
	Texnika xaridi uchun kreditlar (1 ga hisobiga)	mln so'm / 1 ga	$C_{agro} = \frac{K_{agro}}{A}$	K_{agro} – kreditlar hajmi; A – yer maydoni (ga)
	Modernizatsiyaga yo'naltirilgan investitsiyalar	mln so'm / 1 ga	$I = \frac{Inv}{A}$	Inv – investitsiyalar; A – yer maydoni (ga)

	Davlat subsidiyalari ulushi	%	$S = \frac{Sub}{Inv} ch100$	<i>Sub</i> – subsidiya; <i>Inv</i> – investitsiya
Infratuzilmaviy komponent	Texnik xizmat bilan qamrov darajasi	%	$S_c = \frac{T_{service}}{T_{total}} ch100$	<i>T_{service}</i> – hisobot davrida texnik xizmat ko‘rsatilgan texnika soni; <i>T_{total}</i> – jami texnika
	Texnikalarning ishlash darajasi	%	$K_{work} = \frac{T_{working}}{T_{total}} ch100$	<i>T_{working}</i> – ishlayotgan texnika; <i>T_{total}</i> – jami texnika
	Raqamli texnologiyalar qo‘llanish ulushi	%	$D = \frac{F_{digital}}{F_{total}} ch100$	<i>F_{digital}</i> – raqamli texnologiyalardan foydalanuvchi xo‘jaliklar soni; <i>F_{total}</i> – jami xo‘jaliklar

Mazkur indikatorlar tizimi texnik-texnologik, moliyaviy-institutsional va infratuzilmaviy komponentlar kesimida shakllantirilgan bo‘lib, agrar texnika ta‘minot modernizatsiyasi darajasini kompleks baholash imkonini beradi. Shu bois, uni hududlar kesimida qiyosiy tahlil qilish uchun ko‘rsatkichlarni yagona baholash tizimiga keltirish va integral indeks orqali ifodalash ilmiy jihatdan asoslangan hisoblanadi.

Tadqiqotda qo‘llanilayotgan indikatorlar turli o‘lchov birliklarida ifodalangani sababli ularni qiyoslanadigan shaklga keltirish zarur. Shu maqsadda har bir ko‘rsatkich 0–1 intervalda normallashtiriladi. Agar indikator qiymatining ortishi modernizatsiya darajasining yaxshilanishini anglatrsa, quyidagi formula qo‘llaniladi:

$$X_{ij}^* = \frac{X_{ij} - X_j^{min}}{X_j^{max} - X_j^{min}}$$

bu yerda X_{ij}^* – i-hududning j-indikator bo'yicha normallashtirilgan qiymati; X_{ij} – haqiqiy qiymat; X_j^{min} , X_j^{max} – mos ravishda eng kichik va eng katta qiymatlar.

Indikator qiymatining kamayishi ijobiy holatni ifodalaganda teskari normallashtirish formulasi qo'llaniladi:

$$X_{ij}^* = \frac{X_j^{max} - X_{ij}}{X_j^{max} - X_j^{min}}$$

Amalda tadqiqotda ijobiy yo'nalishga ega ko'rsatkichlar ustun bo'lgani sababli birinchi formuladan foydalanildi.

Normallashtirilgan indikatorlar uchta asosiy komponentga guruhlanadi va har bir komponent bo'yicha xususiy indeks quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$I_{tech} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

bu yerda: I_{tech} – texnik-texnologik komponent indeksi; X_1, X_2, \dots, X_n – texnik-texnologik komponentga kiruvchi qayta hisoblangan indikatorlar qiymati; n –

mazkur komponent bo'yicha indikatorlar soni.

Moliyaviy-institutsional komponent indeksi quyidagicha aniqlanadi:

$$I_{fin} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

bu yerda: I_{fin} – moliyaviy-institutsional komponent indeksi; X_1, X_2, \dots, X_n – moliyaviy-institutsional

komponentga kiruvchi qayta hisoblangan indikatorlar qiymati; n – mazkur

komponent bo'yicha indikatorlar soni.

Infratuzilmaviy komponent indeksi esa quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$I_{infra} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

bu yerda: I_{infra} – infratuzilmaviy komponent indeksi; X_1, X_2, \dots, X_n –

infratuzilmaviy komponentga kiruvchi qayta hisoblangan indikatorlar qiymati; n

– mazkur komponent bo'yicha indikatorlar soni.

Ushbu yondashuv modernizatsiya jarayonini faqat umumiy natija orqali emas, balki uning tarkibiy qismlari kesimida baholash imkonini beradi. Bu esa hududlar kesimidagi

nomutanosibliklarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Keyingi bosqichda har bir komponentning umumiy indeks shakllanishidagi ahamiyatini hisobga olgan holda vazn koeffitsientlari ekspert baholash asosida belgilandi. Natijalarga ko'ra texnik-texnologik komponent – 0,40, moliyaviy-institutsional komponent – 0,35 va infratuzilmaviy komponent – 0,25 ulushga ega deb qabul qilindi.

Ushbu vaznlar asosida agrar texnik ta'minot modernizatsiyasining integral indeksi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$I_{modern} = W_{tech} \cdot I_{tech} + W_{fin} \cdot I_{fin} + W_{infra} \cdot I_{infra}$$

bu yerda: I_{modern} – agrar texnik ta'minot modernizatsiyasining integral indeksi; I_{tech} – texnik-texnologik komponent indeksi; I_{fin} – moliyaviy-institutsional komponent indeksi; I_{infra} – infratuzilmaviy komponent indeksi;

$W_{tech}, W_{fin}, W_{infra}$ – tegishli

komponentlarning vazn koeffitsientlari.

Natijada har bir hudud uchun 0 dan 1 gacha bo'lgan yagona umumlashtiruvchi ko'rsatkich shakllanadi. Indeks qiymati 1 ga yaqinlashgan sari modernizatsiya darajasi yuqori, 0 ga yaqinlashgan sari esa past ekani anglashiladi. Normallashtirish natijasida barcha indikatorlar yagona shkalaga keltirilib, ularni o'zaro taqqoslash imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqot natijalari agrar sohada texnik ta'minotni modernizatsiyalashni kompleks va o'zaro bog'liq jarayon sifatida baholash zarurligini ko'rsatdi. Shu asosda texnik-texnologik, moliyaviy-institutsional va infratuzilmaviy komponentlardan iborat indikatorlar tizimi shakllantirilib, ularni integral indeks orqali baholash uslubiyati ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuv hududlar kesimida modernizatsiya darajasini aniqlash, mavjud nomutanosibliklarni baholash va maqsadli boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish uchun ilmiy-uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2022. – URL: <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 yanvardagi PQ-4575-sonli qarori. "Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2020. – URL: <https://lex.uz/docs/4729093>

3. Mamatqulov X.A. Texnik ta'minotni modernizatsiyalash: institutsional, moliyaviy va infrastrukturaviy komponentlar uyg'unligi. //“Agrobiznes , fan va texnologiyalar” ilmiy-amaliy jurnali, №2. 2026. B.445-449.
4. Rafiqov I.E. Turli mulk shakllarida faoliyat ko'rsatuvchi qishloq xo'jaligi korxonalariga texnik servis xizmatini tashkil etish masalalari (Andijon viloyati misolida). T.: 1998 y. – 154 b.
5. Yusupov Z.Z. Qishloq xo'jaligini texnik modernizatsiyalashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari: diss. ... i.f.f.d. (PhD). – T., 2024 y. – 138 b.
6. I.Rustamova, Sh.Madiyev. Qishloq xo'jaligi texnik salohiyati samaradorligini baholashda ma'lumotlar muhiti tahlili (DEA) modelini qo'llash imkoniyatlari //“Agroiqtisodiyot” ilmiy-amaliy agroiqtisodiy jurnal. № 1/2026. – B. 7-9
7. Turg'unova G.T. Qishloq xo'jaligida texnik-texnologik salohiyatni oshirish imkoniyatlari. //“Agrobiznes , fan va texnologiyalar” ilmiy-amaliy jurnali №1. 2025. B.432-437.
8. Gulmatov S.N. Status of financing for the purchase of agricultural machinery. // Journal of “Sustainable agriculture”, 2023. – №4(20). – p. 23-25.

**IQLIM VA IQLIM RESURSLARI.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
CLIMATE AND CLIMATE RESOURCES**

Akmalova Feruzaxon Furqat qizi

**Organik dehqonchilik va oʻrmon melioratsiyasi kafedrası oʻqituvchisi
assistenti**

Annotasiya: Mazkur matnda iqlimning mohiyati hamda uni shakllantiruvchi asosiy tabiiy-geografik omillar ilmiy asosda tahlil qilingan. Xususan, Andijon viloyatining Fargʻona vodiysining sharqiy qismida joylashganligi, relef xususiyatlari va atmosfera sirkulyasiyasi jarayonlari hudud iqlimining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Hudud iqlimi kontinental xarakterga ega boʻlib, unda siklon va antitsiklonlar, turli havo massalari hamda mahalliy shamollar (fyon, garmsel) taʼsiri sezilarli darajada namoyon boʻladi. Natijada Andijon iqlimi Oʻrta Osiyo iqlimiga oʻxshash boʻlsa-da, oʻziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Аннотация: В данном тексте на научной основе анализируется сущность климата и основные природно-географические факторы, формирующие его. В частности, важную роль в формировании климата региона играют расположение Андижанской области в восточной части Ферганской долины, особенности рельефа и процессы атмосферной циркуляции. Климат региона имеет континентальный характер, в котором значительно проявляется влияние циклонов и антициклонов, различных воздушных масс и местных ветров (Фюн, Гармсель). В результате климат Андижана, хотя и похож на климат Центральной Азии, отличается своими особенностями.

Abstract: This text analyzes the essence of climate and the main natural and geographical factors that shape it on a scientific basis. In particular, the location of Andijan region in the eastern part of the Fergana Valley, relief features and atmospheric circulation processes play an important role in the formation of the climate of the region. The climate of the region is continental in nature, in which the influence of cyclones and anticyclones, various air masses and local winds (Fyon, Garmsel) is significantly manifested. As a result, the climate of Andijan, although similar to the climate of Central Asia, is distinguished by its own characteristics.

Kalit soʻzlar, Iqlim, ob-havo, geografik oʻrin, relef , fargʻona vodiysi tabiiy-geografik, harorat,yogʻin.

Ключевые слова: Климат, погода, географическое положение, рельеф, природно-географические особенности Ферганской долины, температура, осадки.

Keywords: Climate, weather, geographical location, relief, Fergana Valley natural and geographical, temperature, precipitation.

Kirish. Iqlim – ma’lum bir hududda uzoq yillar davomida ob-havoning takrorlanib turishi natijasida hosil bo‘ladigan tabiiy jarayon bo‘lib, u eng avvalo hududning geografik o‘rniga, yer yuzasining tuzilishiga, ya’ni relefiga, yer yuzasining holatiga, dengiz va okeanlarga yaqin va uzoqligiga, quyosh radiatsiyasiga va nihoyat inson omiliga bog‘liq.

Andijon viloyatida gidrometeorologik kuzatish ishlari quyidagi atopsiyalarda olib boriladi. 1. Andijonda meteorologik, agrometeorologik, aviometeorologik yo‘naliShlarda; 2. Bo‘zda meteorologik, agrometeorologik; 3. Qo‘rg‘ontepada meteorologik, agrometeorologik; 4. Ulug‘norda meteorologik, agrometeorologik kuzatuvlari muntazam ravishda olib boriladi.

O‘lkamizning iqlimi mamlakatimizning, deyarli butun O‘rta Osiyoning iqlimiga juda yaqin, o‘xshash, ammo uning joylashgan geografik o‘rni biroz bo‘lsa-da uning o‘ziga xosligini namoyon qiladi.

Bizga ma’lumki, Andijon viloyati mamlakatimizning, Farg‘ona vodiysining sharqiy qismida – Farg‘ona botig‘ida joylashgan. Uning atrofni janubdan Turkiston va Oloy, Sharqdan Farg‘ona va Oto‘ynoq, Shimoldan Chotqol, shimoli-g‘arbdan esa Qurama va Qoramozor tog‘ tizmalari, g‘arbdan o‘rab turganligi, faqat g‘arbda 8-9 km kenglikdagi “Farg‘ona” yoki “Xo‘jand” yo‘lagi orqali Dalvarzin va Mirzacho‘l tekisliklari bilan tutashib turganligi, yuqorida aytganimizdek,

Andijon iqlimining o‘ziga xosligini belgilaydi. Albatta, hudud iqlimi ham kontinental xususiyatga ega bo‘lib, quruq, dovonli, yozi issiq, qishi mo‘tadil.

Atrofni o‘rab turgan tog‘lardan esadigan sovuq havo qishda Farg‘ona botig‘ining markaziy qismida to‘planib, uzoq muddat saqlanib qolishi natijasida yanvarning o‘rtacha harorati – 3⁰S atrofida bo‘lishini ta’minlaydi. Bunday holat bevosita Andijonda ham kuzatiladi.

Ba’zi yillari shimol va shimoli-sharqdan sovuq havo massasi esib, tog‘lardan oshib o‘tadi va hududda havo haroratini juda pasaytirib yuboradi. Ana shunday paytlarda eng past harorat -30⁰S, -31⁰S ga tushib qattiq ayoz bo‘ladi.

Sovuqli kunlar davrida Andijon mo‘tadil kengliklarning kontinental havo massasining ta’sirida bo‘ladi. Ba’zan kontinental arktika havo massasi bostirib kiradi. Bu davrda havo harorati yanada sovub ketadi, hamda ayozli kunlar fevral oyining o‘rtalarigacha, ba’zan 20 fevralgacha davom etishi kuzatiladi. Bu holat 1969 -yilda kuzatilgan bo‘lib, harorat -30⁰S, -31⁰S ga pasaygan, qor qalinligi 80-100 smni tashkil etgan.

Iliq kunlar davrida esa Andijon kontinental tropik havo massalari ta’sirida bo‘ladi, u havoni qattiq qizdiradi va o‘ta quruq bo‘ladi. Bunday havo massasining paydo bo‘lishiga sabab yozning issiq, quruq va ochiq bo‘lishidir. Bunday havoda tuproqning yuza qismi quyosh nurini ko‘p yutib o‘ta qizitadi va havoni isitadi. Havoning bunday isishi uning changli bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Ob havoning o'zgarib turishiga sabab bo'ladigan holatlar asosan atmosferada bo'ladigan jarayonlar hisoblanadi. Masalan, havo oqimlarining kirib kelishi, ning yo'nalishi, tezligi, takrorlanib turishi, havoning ochiqligi – bulutlilikgi, havo bosimi, namligi, harorati ularning o'zgarib turishi va hokazolar. Andijonda yil davomida kuzatiladigan siklonli va antitsiklonli hodisalar deyarli teng bo'lishiga qaramay, ba'zi yillarda bunday tenglik bir-biridan keskin farq qiladi, natijada ob-havoda, iqlimda o'zgarish kuzatiladi, siklonli davrlarda yog'ingarchilik kuzatilib havo harorati pasayadi, ochiq – bulutsiz, yog'insiz, issiq va quruq bo'lishi kuzatiladi.

Andijonda yil davomida o'rtacha 30-32 marotabagacha siklonli holatlar kuzatilgan. Siklonlarning asosiy qismi mo'tadil kengliklar yoki Arktika havo massasi (fronti) ta'sirida rivojlanadi. Jami siklonlarning yarmidan ko'pi -57% i O'rta Osiyoni kesib o'tadi yoki uning janubi – janubi-g'arbidan o'tadi, 37% siklonlar to'g'ridan-to'g'ri O'rta Osiyoning ustida yuzaga keladi, 6 % esa O'rta Osiyo hududida parchalanib yo'q bo'lib ketadi. Avgust oyida siklonlar deyarli yanvar-mart oylarida aktiv bo'ladi.

Andijon viloyati hududiga ta'sir etuvchi siklonlar ham O'rta Osiyo siklonlari hisoblanib ular 4 ta tipga bo'linadi: 1. Janubiy Kaspiy. 2. Murg'ob. 3. Shimoliy Amudaryo. 4. Shimoliy O'rta Osiyo kam harakatlanuvchi. Janubiy Kaspiy va Murg'ob siklonlari tez-tez takrorlanib turuvchi aktiv siklonlar

hisoblanadi. Bu siklonlarning bostirib kirish tezligi 30-35 km/soatga teng.

Yuqorida nomlari keltirilgan 4 ta tipdagi siklonlar ham Farg'ona vodiysiga, jumladan, Andijon iqlimiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu siklonlar ta'siri yil davomida takrorlanib ularning aktivlik davri qish – bahor oylariga to'g'ri keladi.

Andijon iqlimini yuzaga keltiruvchi atmosfera sirkulyasiyasi omillari quyidagi sinoptik jarayonlar ishtirokida hosil bo'ladi:

- 1) Janubiy Kaspiy sikloni;
- 2) Murg'ob sikloni;
- 3) Yuqori Amudaryo sikloni;
- 4) Janubdan kirib keluvchi iliq havo;
- 5) Shimoliy-G'arbiy sovuq havoning bostirib kirishi;
- 6) Shimoliy sovuq havoning bostirib kirishi;
- 7) Havoning janubiy va janubiy-sharqiy to'liqsimon harakati;
- 8) O'rta Osiyo ustida kam harakatlanuvchi siklon;
- 9) Janubi-G'arbiy antitsikloni;
- 10) Janubi-Sharqiy chekka antitsikloni;
- 11) G'arbiy siklon;
- 12) Yozgi harorat turg'unligi ta'siri.

Havo bosimi sutka davomida tebranib turadi, bu holat esa havo bosimini bunday o'zgarib turishi havo sirkulyasiyasiga, ya'ni havoning pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga qarab aylanib turishiga, yoki ham vertikal, ham gorizontal harakatlariga bog'liq, bu bog'liqlik siklon va antitsiklonlarning ta'sirida bo'ladi.

Andijonda o'rtacha havo bosimi iyul oyida 1000 mb bo'lsa, yanvarda 1029 mb gacha o'zgaradi. Havo bosimi sutka davomida 2-5 mb gacha, ba'zi hollarda 10-12 mb gacha o'zgarib turadi. Havo bosimining bunday o'zgarishiga asosiy sabab yer usti tuzilishining, relefning bir xil emasligi va quyoshning isitishiga bog'liq holda hudud va fasllar bo'yicha bir hil joylashmaganidir. Yanvar oyida O'zbekistonda havoning eng yuqori bosimli markazi Farg'ona vodiysining sharqiy qismiga, ya'ni Andijon viloyati hududiga to'g'ri kelib, 1029 mb ga etadi. Bunday asosiy sabab hududning orografik tuzilishi bo'lib, atrofni baland tog'lar o'rab olgan, faqat g'arbdan torgina Xo'jand yo'lagingining mavjudligidir. Shu sababli Andijon atrofidagi tog'lardan esayotgan sovuq havo unda to'planib, bosimning yuqori bo'lishiga olib keladi.

Farg'ona vodiysining atrofni baland tog'lar o'rab turganligi tufayli qishda uning sharqida mahalliy antitsiklon, yozda, aksincha, vodiy markazi qizib ketib, mahalliy past bosimli markazi vujudga keladi. Shu sababli qishda ko'proq sharqdan g'arbgacha, yozda esa, aksincha, g'arbdan sharqqa tomon esadi. Farg'ona vodiysining sharqiy qismida joylashgan Andijonda oktyabrdan iyulgacha sharqdan, shimoli-sharqdan va janubi sharqdan esadigan 43-45% ni tashkil etsa, iyundan oktyabrgacha ko'proq g'arbiy, janubi-g'arbiy va shimoli-g'arbiy tomondan esib, 38-44% ni tashkil etadi. Andijonda chang to'zonli kunlarning yig'indisi maksimum 36 kuni tashkil qiladi. Mamlakatimizning tog' oldi

qismida, vodiylarning toraygan joylarida va unga yaqin hududlarda, masalan, Farg'ona vodiysining "Xo'jand darvozasi" atrofida kuchli bo'lib turadi, buning asosiy sababi keng hududlardan harakatlanib kelayotgan havo massasi tor joyga yaqinlashgani sari zichlashib bosim ortib tezlik kuchayadi, vodiydan Mirzacho'l tomonga esuvchi sharqiy, janubi-sharqiy Bekobod (Xovos) shamoli deb atalib, tezligi qishda ba'zan sekundiga 30-40 metr ga etadi. Bu shamol Farg'ona vodiysining sharqida yuqori bosim, "Xo'jand darvozasi"ning g'arbida esa siklonlar bo'lganda kuchayib, tog'lardan vodiyga tushib to'plangan sovuq havo g'arbgacha qarab harakat qiladi hamda "tor yo'lakka" darvozaga kelgach, yuqorida aytilgandek, siqilib tezligi ortadi. Aksincha, bahor va kuzda g'arbdan Farg'ona vodiysi tomon "Qo'qon" shamoli esib, tezligi sekundiga 15-25 metr ga etadi. Qo'qon shamolining vujudga kelishi g'arbdan kirib keluvchi sovuq havo oqimiga (frontlarga) bog'liq.

Hududda bo'ladigan bunday havo massalarining harakatlari Farg'ona vodiysini, jumladan, Andijon viloyati iqlimining shakllanishiga ham ta'sir qiladi.

O'zbekistonning tog' oldi va vodiylarida qish va bahorda fyon shamoli tez-tez esib turadi. Fyonlar qish va bahorda tekisliklarga siklonlar (past bosimi) kirib kelganlarida tog'dan sovuq havoning pastga qarab harakat qilishiga sababchi bo'ladi. Tog' yonbag'iri bo'ylab pastga tushayotgan havo zichlashib, har 100 metr ga bir daraja isiydi, natijada tog' oldi qismiga etib kelguncha, havoning

harorati ko'tarilib 24⁰ gacha isishi mumkin. Fyon shamoli issiq va quruq bo'lib, ba'zan sekundiga 5-10 m. tezlikda esadi, natijada shamol etib kelgan hududning nisbiy namligi kamayadi, harorat ko'tarilib qorlarning yerishi tezlashadi. O'zbekistonning ko'pgina hududlariga xos bo'lgan Farg'ona vodiysida, jumladan, Andijonda ham bo'lib turadigan yana bir mahalliy shamol garmseldir. Garmsel esganda, harorat ko'tarilib, 40⁰ dan oshadi, aksincha, nisbiy namlik pasayib, 5-10% ga tushib qoladi. Ba'zan garmsel esganda, tezligi sekundiga 15-20 m.ga etib, havoga quyuq to'zon ko'tariladi, osmon xiralashib, dim bo'lib harorat ko'tarilib ketadi. Oqibatda qishloq xo'jaligi ekinlari, hatto mevali daraxtlar har zarar ko'radi.

Yil davomida Andijonda shamol asosan janubi-g'arbiy yo'nalishga xos bo'lib, uning takrorlanishi 25,2% ni tashkil etadi. Janubi-sharqiy yo'nalishdan esadigan ning takrorlanishi 4,8% ga teng bo'lib, nisbatan kam kuzatiladi.

Andijonda ning ko'p kuzatiladigan yanvarda bo'lib, ko'proq markazga

janubi-sharqqa qarab harakatlanadi, yozda esa g'arbdan sharqqa esadi.

Yil bo'yi shamolning maksimum o'rtacha tezligi 2.2 m/sek ga teng, bu ko'rsatkich, asosan, bahor faslining ohiri va yozning boshlariga to'g'ri keladi. Shamol tezligi minimumi esa noyabr, dekabr, yanvar oylariga to'g'ri kelib, tezligi 1.0 m/sek ni tashkil etadi.

Andijonning tabiiy-geografik sharoitiga ko'proq kuchsiz xos. Shamolning sutkalik o'zgarishi iliq davrlarda, tog'-vodiy ida yaxshi namoyon bo'ladi. Bu asosan, kunduzi janubi-g'arbiy va g'arbiy, kechasi esa sharqiy ning esishi bilan xarakterlidir, 6 m/sek tezligiga ega bo'lgan 2 % ni tashkil etsa, 12 m/sek dan tez esadigan 0,4 % ga teng. Ko'p yillik kuzatishlarga qaraganda, 12 m/sek tezlikka ega bo'lgan ning yil davomidagi umumiy bo'lish davri 4 kunga to'g'ri kelsa, bu ko'rsatkich Farg'ona va Namanganda 25 kunni, Qo'qonda esa 50 kunni tashkil etadi. Bundan ko'rinadiki, Andijon iqlimi elementlari ham qo'shni hududlardan ancha farq qiladi ekan.

1-jadval

Andijon viloyati hududida esadigan shamolning va o'rtacha tezligi (m/sek larda oylar bo'yicha)

Shamolning yo'nalishi	Yanvar	fevral	mart	aprel	may	Iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr	Yil davomida
Shimoliy	6	3	4	4	5	6	5	3	4	2	3	0	3
SHimoli-sharqiy	6	2	7	3	2	2	8	1	5	5	3	2	8

Sharqiy	2	9	3	6	3	4	0	6	3	7	2	2	6
Janubi-Sharqiy	0	2	1	7	8	2	6	1	6	4	1	2	4
Janubiy	1	1	3	6	7	9	8	3	2	1	1	2	4
Janubi-g'arbiy	3	4	4	2	7	2	1	4	4	3	3	2	6
G'arbiy	1	4	0	7	5	7	4	3	6	2	2	2	5
Shimoli-g'arbiy	1	1	1	5	7	7	5	3	3	2	0	1	3
O'rtacha yillik	0	3	4	8	1	2	8	6	6	4	1	9	5

Yuqoridagi jadval ma'lumotidan ko'rinib turibdiki, Andijonda ning yil davomidagi tezligi , sharqiy, janubi-g'arbiy va g'arbiy yo'nalishlarda faolroq ekanligini bildiryapti, bunday ko'rsatkich Andijonda ob-havoning o'zgarib turishiga va yog'in beruvchi bulutlarning ham shu yo'nalishlardan kirib kelishini ko'rsatadi.

2-jadval

Andijon hududida turli oylarda ni bo'yicha takrorlanib turishi (% larda)

-ning yo'nalishi	Yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	Avqust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr	Yil davomida
Shimoliy	0,4	1,0	7,0	0,0	3,2	0,0	6,0	0,0	6,0	3,0	4,0	8,0	9,0
Shimoli-sharqiy	8,9	6,4	5,8	9,0	1,1	2,0	3,4	6,0	1,1	0,4	3,5	5,4	5,1
Sharqiy	2,8	8,0	7,0	2,2	3,5	3,0	0,4	4,0	0,3	8,0	5,0	2,0	0,2
Janubi-Sharqiy	9,0	3,0	3,0	0,0	9,0	6,0	5,0	1,0	2,0	7,0	7,0	6,0	8,0
Janubiy	3,7	5,9	5,3	3,7	1,5	2,0	3,0	6,1	6,3	5,5	7,5	2,9	3,9
Janubi-g'arbiy	2,7	3,9	3,2	1,0	7,1	1,2	6,6	7,0	1,6	7,9	0,9	9,4	5,2
G'arbiy	6,0	8,0	6,0	4,0	1,0	3,2	1,5	2,8	9,3	9,8	3,0	9,2	4,8
Shimoli-g'arbiy	0,1	9,0	4,4	1,0	7,0	8,0	7,0	9,0	6,0	5,0	5,0	6,0	1,0

Ushbu jadval ma'lumotlaridan hududida ning takrorlanib turishi ufq ko'rinib turibdiki, Andijon viloyati tomonlari bo'yicha yil davomida

o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega ekan. ning ko'p takrorlanishi asosan yo'nalishda yanvar-aprel oylariga to'g'ri kelsa, janubi-sharqiysi yanvar-may oylariga to'g'ri keladi. Andijon iqlimining shakllanishida havo massalarining harakatini va ning takrorlanib turishining ahamiyati katta. Andijon iqlimi vodiyning boshqa joylariga nisbatan yozi o'ta quruq – issiq, qishda esa ayozli sovuq bo'lishi

kuzatiladi. Albatta, Andijon iqlimining o'ziga xosligi uning vodiyni sharqida, tog'larga yaqin, g'arbda yozyavon cho'llari bilan tutashib turganligi, hamda vodiyning eng past qismida joylashganligi bilan ham xarakterlanadi. Shu bois qish oylarida kirib kelgan sovuq havo massasi o'z xususiyatini yo'qotmay, uzoq muddat saqlanib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev SH. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Hasanov I., G'ulomov P. – O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Toshkent: O'qituvchi, 2007.
3. Mamatqulov M. – Meteorologiya va iqlimshunoslik asoslari. Toshkent: Universitet, 2005.
4. Ergashev A. Umumiy ekologiya. – Toshkent: O'zbekiston, 2003.
5. To'xtaev A. S. Ekologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2001.
6. To'xtaev A. S., Xamidov A. Ekologiya asoslari va tabiatni muxofaza qilish. Toshkent: O'qituvchi, 1964.

ANDIJON VILOYATINING IZBOSKAN VA JALAQUDUQ TUMANLARINING TABIIY IQLIM SHAROITLARI

Mirzaitova Mukaddam Kamildjanovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2021–2023 yillarda Andijon viloyatining Izboskan va Jalaquduq tumanlaridagi mevali bog'larda olib borilgan tadqiqot davomida hududning agroiqlim sharoitlari, jumladan havo harorati, havoning nisbiy namligi va yog'in miqdorining oylar bo'yicha o'zgarishi tahlil qilingan. Olingan ma'lumotlar mevali bog'larni parvarish qilishda agroiqlim omillarining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Аннотация: В данной статье проанализированы агроклиматические условия, включая изменения температуры воздуха, относительной влажности воздуха и количества осадков по месяцам на территории плодовых садов Избасканского и Джалакудукского районов Андижанской области за 2021–2023 годы. Полученные данные свидетельствуют о важной роли агроклиматических факторов при выращивании и уходе за плодовыми садами.

Abstract: This article analyzes the agro-climatic conditions, including monthly changes in air temperature, relative humidity, and precipitation in fruit orchards located in the Izboskan and Jalaquduq districts of Andijan region during 2021–2023. The results showed that air temperature is higher during the summer months and lower in winter, while most precipitation occurs in the spring period. The obtained data indicate the important role of agro-climatic factors in the cultivation and management of fruit orchards.

Kalit so'zlar: agroiqlim sharoiti, havo harorati, nisbiy namlik, yog'in miqdori, mevali bog'lar, Izboskan, Jalaquduq.

Ключевые слова: агроклиматические условия, температура воздуха, относительная влажность, количество осадков, плодовые сады, Избаскан, Джалакудук.

Keywords: agro-climatic conditions, air temperature, relative humidity, precipitation, fruit orchards, Izboskan, Jalaquduq.

Farg'ona vodiysining iqlim sharoiti nurlanishining yuqori zichligi, uning okeandan uzoqligi bilan belgilanadi, qurg'oqchil, kam bulutli va kunlik bu esa iqlimning keskin kontinental va haroratning keskin tebranishidir. quruqligini keltirib chiqaradi. Mintaqaning Tog'lardagi havo harorati vodiy xarakterli iqlim xususiyatlari quyosh zonasidagi haroratdan keskin farq qiladi.

Yanvar oyida oʻrtacha oylik va kunlik havo harorati Fargʻona vodiysi boʻylab manfiy koʻrsatkichga ega boʻladi. Biroq, yanvar oyining oʻrtalarida, hatto togʻ etaklarida 1000-1500 m balandlikda ham ular musbat darajada namoyon boʻladi. Fevral oyida oʻrtacha oylik havo harorati 2–8 °C boʻlib, butun Turkiston tizmasi va togʻ yetaklarida kuzatiladi. Mart oyida 2000–2200 m balandlikda kunlik oʻrtacha harorat 3–11°C ni tashkil etadi [6].

Vodiyning hamma joyida shamolning oʻrtacha yillik tezligi bir xil emas. Baʼzan shamollarning kuchi 15 m/s dan oshgan xollari koʻp kuzatilgan. Kuchli shamol esadigan kunlarda shamolning oʻrtacha yillik tezligi vodiy boʻgʻzida 65 m/s ga etadi.

Vodiyning oʻziga xos geografik joylashuvi yogʻingarchilikning notekis taqsimlanishiga olib keladi. Yillik

yogʻingarchilik turli qismlarda 55 mm dan 1300 mm gacha oʻzgarib turadi. Avgust yoki sentyabr oyining boshlari eng kam yogʻingarchilik (yillik yogʻingarchilikning 4-5 foizigacha) [6].

Andijon viloyati Fargʻona vodiysining bir qismi boʻlganligidan uning iqlimi vodiy iqlimiga oʻxshab ketadi, umumiy oʻxshashligi bilan bir qatorda viloyatning geografik joylashgan oʻrniga koʻra, relief va boshqa mahalliy sharoit tasiri bilan bogʻliq holda viloyat oʻziga xos iqlim xususiyatiga egadir. Andijonda yoz nisbiy moʻtadildir. Oʻrtacha harorat 25-26.4°C, yoki Oʻzbekistonning boshqa joylariga qaraganda harorat 2-4 daraja pastroqdir. Havo namligi esa 30-40 %. Yozda bulutlik kunlar 25-28% ga teng boʻlib, yozda atmosfera yogʻinlari qisman oz boʻlsa ham, yillik yogʻinning 10-15% tashkil qiladi. [7]

1-rasm. Andijon viloyatida havo harorati dinamikasi (2021–2023 yy.)

Izoh: koʻk chiziq — 2021 yil, qizil chiziq — 2022 yil, yashil chiziq — 2023 yil.

Andijon viloyati, jumladan Jalaquduq tumani keskin kontinental iqlimga ega bo‘lib, yoz issiq va quruq, qish esa nisbatan sovuq hisoblanadi. Yillik o‘rtacha harorat taxminan 14,7 °C, yillik yog‘ingarchilik esa 384–413 mm ni tashkil etadi (3-rasm)

Vegetatsiya davrida (aprel–sentabr) o‘rtacha harorat 16–28 °C, yog‘ingarchilik esa nisbatan kam kuzatiladi. 2021–2023 yillarda olib borilgan meteorologik kuzatuvlar natijasiga ko‘ra, vegetatsiya davrida o‘rtacha harorat 22–31 °C, yog‘ingarchilik miqdori esa 2–61 mm oralig‘ida bo‘lgan.[1,2]

Eng yuqori harorat iyul oyida, eng ko‘p yog‘ingarchilik esa aprel oyida kuzatilgan. Ushbu iqlim sharoiti urug‘mevali daraxtlarda zamburug‘ kasalliklarining rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.[1,3]

Izboskan tumani esa Andijon viloyatining markaziy qismida joylashgan bo‘lib, hudud iqlimi keskin kontinental hisoblanadi. Yoz oylarida havo issiq va quruq, qish oylarida esa nisbatan sovuq bo‘ladi. Yillik o‘rtacha harorat 14–15 °C, yillik yog‘ingarchilik miqdori 350–420 mm ni tashkil etadi. Vegetatsiya davrida (mart–sentabr) harorat va yog‘ingarchilik

zamburug‘ kasalliklari rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.[1, 4]

Izboskan tumani keskin kontinental iqlim sharoitiga ega. 2021–2023 yillarda

vegetatsiya davrida o'rtacha harorat 23–32 °C ni tashkil etdi. Eng yuqori harorat iyul oyida (30,6–32,8 °C), eng ko'p yog'ingarchilik aprel oyida (54–63 mm) kuzatildi. Yoz oylarida yog'ingarchilik miqdori keskin kamaydi va 1–6 mm ni tashkil etdi.

Tadqiqotlar 2021-2023 yillarda Farg'ona vodiysi viloyatlarining ayrim tumanlaridagi mevali bog'larida o'tkazilgan bo'lib, kuzatuvlarimizga ko'ra, ushbu iqlim sharoiti urug'mevali daraxtlarda *Venturia inaequalis*, *Monilinia fructigena* va *Podospaera leucotricha* kabi zamburug' kasalliklarining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratgan.

Tadqiqot jarayonida hududning agroiqlim sharoitlari, jumladan havo harorati, havoning nisbiy namligi hamda yog'in miqdorining o'zgarishlari tahlil qilinub, quyidagi natijalar olindi:

kuzatuv yillarida qish oylarida havo harorati nisbatan past bo'lib, eng past ko'rsatkichlar yanvar–fevral oylarida qayd etildi;

Yoz oylarida esa haroratning keskin oshishi kuzatilib, maksimal qiymatlar iyul oyida kuzatildi;

Havoning nisbiy namligi bahor va kuz oylarida nisbatan yuqori, yoz oylarida esa past ko'rsatkichlarda bo'lishi aniqlandi;

Yog'in miqdorining asosiy qismi bahor oylariga to'g'ri kelib, ayniqsa mart–aprel oylarida ko'proq kuzatildi.

Olingan natijalar Izboskan va Jalaquduq tumanlari sharoitida mevali bog'larni parvarish qilishda agroiqlim omillarining ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatdi hamda agrotexnik tadbirlarni to'g'ri rejalashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya xizmati markazi (O'zgidromet). Andijon viloyati bo'yicha meteorologik kuzatuv ma'lumotlari (2021–2023 yy.). Toshkent, 2024.
2. Climate-Data.org. Climate: Andijan region (Uzbekistan) – temperature and precipitation statistics. Available at: <https://en.climate-data.org>
3. Weather and Climate. Average monthly precipitation and climate data for Andijan region. Available at: <https://weather-and-climate.com>
4. Time and Date AS. Climate and average weather in Andijan, Uzbekistan. Available at: <https://www.timeanddate.com/weather/uzbekistan/andijan/climate>
5. World Meteorological Organization (WMO). Guide to Climatological Practices. Geneva: WMO, 2018.
6. Бабушкин Л.Я., Когай Н.А. Физическая география Средней Азии. – Ташкент: Ўқитувчи, 1994. – 320 с.
7. Корженевский Н.Л. Природа Средней Азии (переиздание трудов). – Ташкент: Фан, 1987.

UDK:635.656:631.67:631.67:581.165

DALA KO‘K NO‘XAT (*PISUM ARVENSE*) NAV NAMUNALARI VA TIZMALARNING YOTIB QOLISHGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH VA ISTIQBOLLI GENOTIPLARNI ANIQLASH

Sayidova Lola Abdurayimovna

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institute

Annotatsiya. Maqolada dala ko‘k no‘xat (*Pisum arvense*) nav namunalari va tizimlarining yotib qolishga chidamliligi baholangan.

Kalit so‘zlar. Ko‘k no‘xat, *Pisum arvense*, dala no‘xat, nav namunalari, tizma (liniya), yotib qolishga chidamlilik, seleksiya, genotip, agronomik belgilar, o‘simlik bo‘yi, hosildorlik, dukkakli don ekinlari, lalmi sharoit, seleksion baholash, boshlang‘ich material.

Аннотация. В статье проведена оценка устойчивости к полеганию сортообразцов и линий кормового зелёного гороха (*Pisum arvense*).

Ключевые слова. Зерно, бобовые, сорт, зелёный горох, *Pisum arvense*, кормовой горох, устойчивость к полеганию, селекция, линии, генотип, урожайность, агрономические признаки, богарные условия, селекционная оценка, исходный материал.

Annotation. The article evaluates the lodging resistance of variety samples and lines of forage green pea (*Pisum arvense*).

Key words. Grain, legumes, variety, green pea, *Pisum arvense*, forage pea, lodging resistance, breeding, lines, genotype, yield, agronomic traits, rainfed conditions, breeding evaluation, initial material.

Kirish. Dunyo miqyosida aholi sonining ortib borishi oziq-ovqat va yem-xashak mahsulotlariga bo‘lgan talabni keskin oshirmoqda. Shu bois oqsilga boy bo‘lgan dukkakli don ekinlari, jumladan dala ko‘k no‘xat (*Pisum arvense*) yetishtirishni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu ekin chorvachilik uchun qimmatli yem-xashak manbai hisoblanib, don va ko‘k massasida yuqori miqdorda oqsil saqlaydi. Biroq ko‘pgina navlarda yotib qolish hodisasi

kuzatilib, bu hosildorlikni pasaytirishi, yig‘im-terim ishlarini qiyinlashtirishi va don sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun yotib qolishga chidamli genotiplarni aniqlash va seleksiya ishlarida qo‘llash jahon qishloq xo‘jaligida muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [4].

“O‘zbekistonda dala ko‘k no‘xat (*Pisum arvense*) nav namunalari va tizimlarining yotib qolishga chidamliligini baholash va istiqbolli genotiplarni

aniqlash tadqiqoti “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi” bilan uyg‘unlashib, mamlakatda oziq-ovqat va chorvachilik uchun muhim ekinlar xosildorligini oshirish, zamonaviy seleksiya va ilg‘or texnologiyalarni joriy qilishga ko‘mak beradi. Bu esa seleksiya ishlari natijasida barqaror va yuqori hosildor genotiplarni aniqlash va ularni boshlang‘ich material sifatida qo‘llash imkonini beradi” [1-2].

O‘zbekiston sharoitida ham lalmi va sug‘oriladigan yerlarda dukkakli don ekinlari yetishtirishni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, dala ko‘k no‘xat chorvachilik uchun yuqori oziqaviy qiymatga ega yem manbai bo‘lib, tuproq unumdorligini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Biroq respublikada yetishtirilayotgan ayrim navlarda yotib qolish holatlari kuzatilib, bu hosildorlikning kamayishiga olib kelmoqda. Shu sababli turli nav namunalari va seleksion tizimlarni yotib qolishga chidamliligi bo‘yicha baholash, barqaror va yuqori hosildor genotiplarni aniqlash hamda ularni seleksiya ishlarida boshlang‘ich material sifatida qo‘llash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega [3].

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Dala ko‘k no‘xatning nav va namunalardan yotib qolishga, don to‘kilishiga chidamli, hosildor, donning texnologik sifat ko‘rsatkichlari yuqori hamda boshqa qimmatli xo‘jalik belgilariga ega namunalarni tanlash asosida boshlang‘ich manbalarni yaratish dolzarb vazifalardan biri. Shuni inobatga

olgan holda dala ko‘k no‘xatning (P.arvense) nav namunalarni sug‘oriladigan yerlarga ekish uchun mo‘ljallab boshlang‘ich materiallari to‘plandi. Sug‘oriladigan yerlarda yotib qolishga chidamli, hosildor yangi nav, duragaylarini yaratish, ularning birlamchi urug‘chiligini va yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish va shu bilan birgalikda ularni amaliyotga joriy etish tadqiqotni maqsadi qilib belgilandi.

Tadqiqot o‘tkazish metodikasi va uslublari. Tajribalar 2023-2025 yillarda kalendar reja va ish dasturlariga asosan olib borildi. Tajribalarni joylashtirish, olingan ma'lumotlarni jamlash va matematik tahlil qishloq xo‘jalik ekinlari navlarini sinash Davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan uslubiy qo‘llanma [6-7] asosida olib borildi.

Fenologik kuzatuvlarda asosiy davrlar, qishlashga, yotib qolishga, kasalliklarga chidamlilikni dala sharoitida baholash Rossiya o‘simlikshunoslik instituti tomonidan ishlab chiqilgan halqaro klassifikator [5] uslubidan foydalanildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Dala tajribalari Samarqand viloyatining Jomoy tumanida joylashgan “Farboma Selekt” ilmiy-urug‘chilik fermer xo‘jaligi maydoniga joylashtirildi.

Dala tajribalarimizda dala ko‘k no‘xatning (Pisum arvense) nav namunalarni kolleksion ko‘chatzorga bir yarus, bir qaytariqda joylashtirildi. Nav namunalari O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti, Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti, Don

va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti hamda Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutidagi mavjud kolleksiya namunalari bilan birgalikda jami 56 ta dala ko'k no'xat nav va namunalari tanlab olindi.

O'simlikni yotib qolishga chidamliligi 1-9 balli shkala bo'yicha aniqlandi. O'tkazilgan tadqiqotlar davomida sug'oriladigan yerlarda ko'k no'xat hosildorligining yuqori bo'lishligi o'simliklarning bo'yi, yotib qolishga chidamliligi bevosita bog'liq ekanligi kuzatildi. Ko'k no'xat nav namunalarning o'simlik bo'yi 65-130 sm oralig'ida ekanligi ba'zi navlar 211 sm bo'lganligi aniqlandi. Ko'k no'xat o'simligi yotib qolishga moyil bo'lgan o'simlik bo'lib, ekinning yotib qolishi navning xususiyatiga bog'liqdir. Tajribalarda o'rganilgan navlarda o'simliklar bo'yi uning yotib qolishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Olib borilgan 2023-2025 tadqiqot yillarida namunalar tajriba maydonida 56 ta dala ko'k no'xat nav va namunalarning yotib qolishga chidamliligi bo'yicha baholandi. Mazkur dala tajribasida nav namuna va tizmalar uchun andoza Vostok-84 navi olindi. Ushbu navda o'simlik bo'yi yillar kesimida 124-131 sm oralig'ida o'zgardi va o'rtacha 127 sm ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich boshqa namunalarga nisbatan ancha yuqori bo'lib, ushbu navning baland bo'yli genotip ekanligini ko'rsatadi. Baland bo'yli navlar

ko'p hollarda yuqori biomassa shakllantirishi bilan ajralib turadi, ammo bunday navlarda kuchli shamol yoki yog'ingarchilik sharoitida yotib qolish xavfi ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun seleksiya jarayonida o'simlik bo'yini optimal darajada ushlab turish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotga jalb etilgan namunalarda o'simlik bo'yi 65 sm dan 91 sm gacha bo'lganligi qayd etildi. Eng past bo'yli namunalar qatoriga Bio 2016-520, SL 2018-111 va ayrim K-1904 namunalari kirib, ularda o'simlik bo'yi o'rtacha 65-68 sm ni tashkil etdi. Bunday past bo'yli genotiplar, odatda, yotib qolishga nisbatan barqarorligi bilan ajralib turadi. Past bo'yilik belgisi seleksiya ishlarida muhim manba hisoblanib, ayniqsa intensiv shamol va yog'ingarchilik kuzatiladigan hududlarda katta ahamiyatga ega.

O'rta bo'yli namunalar guruhiga PK-2020/44, XL-2018-120, L 2018-99, XL-2022-100, S 2019-55, SL2020-44, XX-2222-01 kabi genotiplar kirdi. Ularda o'simlik bo'yi o'rtacha 70-73 sm atrofida bo'lib, bu ko'rsatkich agrotexnik jihatdan maqbul hisoblanadi. Chunki o'rta bo'yli navlar ko'p hollarda yotib qolishga nisbatan barqaror bo'lishi bilan birga, don hosildorligi bo'yicha ham yaxshi natijalarni namoyon qiladi 1-jadval. **1-jadval**

Dala ko'k no'xat nav va namunalarning yotib qolishga chidamliligini baholash (Jomboy 2023-2025 yil)

No	Nav va	O'simlik bo'yi, sm	№
----	--------	--------------------	---

	namunalarining nomi	Namunalar tajriba maydoni 2023-yil	Seleksiya tajriba maydoni 2024-yil	Nazorat tajriba maydoni 2025-yil	O'rtacha yil	
1	Vostok-84 (an)	127	131	124	127	5
2	XX-2222-01	72	75	70	72	7
3	XL-2018-120	70	78	69	71	5
4	L 2018-38	90	95	89	91	5
5	L 2018-99	72	75	70	72	7
6	XL-2022-100	73	75	70	73	5
7	S 2019-55	70	72	70	71	5
8	S 2021-44	77	79	73	76	5
9	SL 2018-111	68	71	66	68	5
10	KP 2014-444	72	76	70	73	3
11	Bio 2016-520	65	68	63	65	5
12	L-4444	80	86	78	81	7
13	Bio 5420xL170	79	85	77	80	7
14	SL2020-44	73	74	69	72	5
15	SL 2020-77	81	82	77	80	7
16	SL 2020-100	77	78	68	74	5
17	K 2011	77	77	75	76	7
18	K-1904	76	77	73	75	3
19	K-1904	69	69	65	68	7
20	PK-2020/44	71	72	69	71	7
21	KP-2014/88	85	90	87	87	7
22	KP-2015-99	70	81	79	77	7
23	KP-2016-88	74	81	75	77	5
24	Bio-4455-16	71	79	77	76	7
25	K-4754	82	87	85	84	5

Nisbatan baland bo'yli namunalarga L-4444, Bio 5420xL170, SL 2020-77, K-4754 va KP-2014/88 kabi genotiplar kirib, ularda o'simlik bo'yi 80–87 sm atrofida qayd etildi. Bu namunalarda fotosintetik biomassa hosil qilish imkoniyati yuqori. Ayrim hollarda bunday genotiplar yem-

xashak yoki don-yem maqsadida qo'llaniladi.

Yotib qolishga chidamlilik ko'rsatkichlari tadqiqotlarda 3 balldan 7 ballgacha baholandi. Eng yuqori chidamlilik (7 ball) XX-2222-01, L 2018-99, L-4444, Bio 5420xL170, SL 2020-77, K 2011, PK-2020/44, KP-2014/88, KP-

2015-99 hamda Bio-4455-16 namunalari kuzatildi. Bu namunalar yotib qolishga nisbatan yuqori barqarorligi bilan ajralib turadi va ularni seleksiya ishlarida donor sifatida qo'llash imkoniyati mavjud.

Ayrim namunalarda yotib qolishga chidamlilik nisbatan past bo'lib, 3 ball darajasida baholandi. Bunday holat KP 2014-444 va ayrim K-1904 namunalari kuzatildi.

Xulosa. Dala ko'k no'xat genotiplari o'rtasida o'simlik bo'yi va yotib qolishga chidamlilik belgilari

bo'yicha katta o'zgaruvchanlik mavjudligini ko'rsatdi. Bu esa seleksiya ishlari uchun qimmatli boshlang'ich manbalar mavjudligini anglatadi. Ayniqsa, o'rta bo'yi va yuqori darajada yotib qolishga chidamli bo'lgan KP-2020/44, L-4444, Bio 5420×L170, KP-2014/88 va XX-2222-01 kabi genotiplar istiqbolli seleksion manbalar sifatida tavsiya etiladi. Ushbu namunalar kelgusida yuqori mahsuldor, noqulay omillariga chidamli yangi arpa navlarini yaratishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida urug'chilik tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3683-son Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 07.06.2022 yildagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi.

3. Б.И.Мамарахимов, Ж.Т.Нахалбаев, Н.Х.Юсупов, З.И.Усаров, Ҳ.Х.Қаршибоев, М.И.Ҳазратқулов, С.У.Маматқулова // Суғориладиган валалмикор майдонларда дуккакли экинлар етиштириш бўйича тавсиялар. Андижон : Worldly knowledge, 2025. – 25-27 б

4. Е.Л.Маланкина, Горох: история культуры РГАУ-МСХА имени. Тимирязева. 2007. -С 1-2.

5. Международного классификатора СЭВ рода PISUM L. (1985).

6. "Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур" Вып. 2. «Зерновые, крупянные, зернобобовые, кукурузы и кормовых культур» М., 1989.

7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Москва-2019. -329 с.

8. "Перспективная ресурсосберегающая технология производства гороха". Методические рекомендации. Москва 2009. С. 60.

9. "Технология возделывания гороха овощного на семена", (Рекомендации) Минск-2013. С.30.

YANGI YARATILGAN T-44 VA T-74 TIZMALARINING TOLA CHIQIMI VA SIFAT BELGILARI TAHLILI

Raximov Azizbek Dilmuratovich, Xakimov Shaxbozbek Shavkatbek o'g'li
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Andijon-36 × Omad” va “Sulton × 011482” kombinatsiyalaridan olingan “T-44” va “T-74” g'o'za tizmalarining tola chiqimi va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha ikki yillik katta nav sinovi natijalari keltirilgan. Tadqiqotlarda tola chiqimi, tola uzunligi, mikroneyr, nisbiy uzilish kuchi, ip yigirish qobiliyati indeksi, tola elastikligi, tola rangi va sarg'ishligi kabi 10 dan ortiq ko'rsatkichlar o'rganilgan. Natijalar andoza “S-6524” navi bilan qiyosiy tahlil qilingan.

Аннотация. В данной статье представлены результаты двухлетнего расширенного сортоиспытания линий хлопчатника «Т-44» и «Т-74», полученных от комбинаций «Андижан-36 × Омад» и «Султан × 011482», по выходу и качественным показателям волокна. В исследованиях изучено более 10 показателей, таких как выход волокна, длина волокна, микронейр, относительная разрывная прочность, индекс прядильной способности, эластичность волокна, цвет волокна и степень желтизны. Результаты проанализированы в сравнении с эталонным сортом «С-6524».

Abstract. This article presents the results of a two-year large-scale variety trial of cotton lines “T-44” and “T-74” obtained from the combinations “Andijan-36 × Omad” and “Sultan × 011482” in terms of fiber yield and quality indicators. The study examined more than 10 parameters, including fiber yield, fiber length, micronaire, relative breaking strength, spinning consistency index, fiber elasticity, fiber color, and yellowness. The results were compared with the standard variety “S-6524”.

Kalit so'zlar: g'o'za, seleksiya, T-44, T-74, tola chiqimi, tola uzunligi, mikroneyr, uzilish kuchi.

Ключевые слова: хлопчатник, селекция, T-44, T-74, выход волокна, длина волокна, микронейр, разрывная прочность.

Keywords: cotton, breeding, T-44, T-74, fiber yield, fiber length, micronaire, breaking strength.

Kirish. Paxta tolasining sifati Respublikamizda paxtachilikni to'qimachilik sanoatining asosiy rivojlantirish, eksportbop mahsulot talablaridan biri bo'lib, u nafaqat ip-yetishtirish va tola sifatini xalqaro talablar yigirish texnologiyasiga, balki tayyor darajasiga ko'tarish dolzarb vazifalardan mahsulotning raqobatbardoshligiga ham hisoblanadi. bevosita ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillarda g'ozda seleksiyasida tola sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, tola chiqimi, tola uzunligi, mikroneyr va nisbiy uzilish kuchi kabi belgilar bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega navlar yaratish ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Xalqaro standartlar bo'yicha tola sifati bir qancha parametrlar asosida baholanadi.

“Andijon-36 × Omad” va “Sulton × 011482” kombinatsiyalaridan olingan “T-44” va “T-74” tizmalari uzoq yillik seleksion tadqiqotlar natijasida yaratilgan bo'lib, ularda ertapisharlik, yuqori hosildorlik va tola sifatining kompleks ijobiy belgilari mujassamlashgan. Ushbu maqolaning maqsadi – yangi tizmalarning tola chiqimi va sifat ko'rsatkichlarini kompleks baholash, ularni andoza nav bilan qiyosiy tahlil qilish va xalqaro standartlarga muvofiqligini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va metodlari

Tadqiqotlar 2022-2023 yillar davomida Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining katta nav sinovi tajriba maydonlarida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida “Andijon-36 × Omad” kombinatsiyasidan olingan “T-44” va “Sulton × 011482” kombinatsiyasidan olingan “T-74” tizmalari hamda andoza sifatida “S-6524” navi o'rganildi.

Dala tajribalari 4 qaytariqda, umumqabul qilingan uslublar asosida o'tkazildi. Ekish sxemasi 76×20×1 sm, hisobga olish maydoni 500 m².

Agrotexnika tadbirlari respublikada tavsiya etilgan me'yorlarda bajarildi.

Tola sifati ko'rsatkichlari laboratoriya sharoitida HVI tizimida aniqlandi. Quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi:

- tola chiqimi, %;
- tola uzunligi, mm va dyum;
- mikroneyr, mic;
- nisbiy uzilish kuchi, gk/teks;
- ip yigirish qobiliyati indeksi (SCI);
- tola elastikligi, %;
- tola rangi (Rd) va sarg'ishligi (+b).

Olingan ma'lumotlarni statistik qayta ishlashda o'rtacha qiymat (M), o'rtacha xatolik (m), standart og'ish (σ), variatsiya koeffitsiyenti (V), eng kichik ishonchli farq (NSR₀₅) va nisbiy xatolik (S_x) yordamida tahlil qilindi (Dospexov, 1985). Statistik ishonchlilik NSR₀₅ qiymati orqali baholandi.

Tadqiqot natijalari

O'tkazilgan ikki yillik sinovlar natijasida “T-44” tizmasining tola chiqimi o'rtacha 40,1% ni, “T-74” tizmasiniki esa 39,6% ni tashkil etdi (1-jadval). Andoza “S-6524” navida bu ko'rsatkich 36,3% bo'lib, farqlar mos ravishda 3,8% va 3,3% ni tashkil etdi. “T-44” tizmasining tola chiqimi andozadan 6,5% ga, “T-74” tizmasiniki esa 3,4% ga yuqori ekanligi aniqlandi.

Tola uzunligi bo'yicha “T-44” tizmasi 34,8 mm, “T-74” tizmasi 34,5 mm ko'rsatkichga ega bo'ldi. Andoza navda

bu ko'rsatkich 33,4 mm ni tashkil etib, farqlar mos ravishda 1,4 mm (1,8%) va 1,1 mm (1,5%) ni tashkil etdi. Xalqaro birlikda ifodalanganda "T-44" tizmasi 1,37, "T-74" tizmasi 1,35, andoza nav esa 1,31 dyumga teng bo'ldi.

Mikroneyr ko'rsatkichi "T-44" tizmasida 4,2, "T-74" tizmasida 4,3 ni tashkil etdi. Andoza navda bu ko'rsatkich 4,5 bo'lib, yangi tizmalar andozadan ustun ekanligi aniqlandi. Tola mustahkamligi bo'yicha "T-44" tizmasi 29,4 gk/teks, "T-74" tizmasi 28,8 gk/teks ni tashkil etdi. Andoza navda bu ko'rsatkich 26,0 gk/teks bo'lib, farqlar mos ravishda 3,4 gk/teks (4,5%) va 2,8 gk/teks (2,6%) ni tashkil etdi.

Ip yigirish qobiliyati bo'lgan SCI indeksi "T-44" tizmasida 148, "T-74"

tizmasida 141 ni tashkil etdi. Andoza navda bu ko'rsatkich 135 bo'lib, farqlar mos ravishda 13 birlik (9,6%) va 6 birlik (4,4%) ni tashkil etdi.

Tola elastikligi "T-44" tizmasida 7,2%, "T-74" tizmasida 7,0%, andoza navda 6,8% ni tashkil etdi. "T-44" tizmasining elastikligi andozadan 0,4% ga yuqori.

Tola oqligi (Rd) "T-44" tizmasida 76,5, "T-74" tizmasida 75,9, andoza navda 75,8 ni tashkil etdi. Tola sarg'ishligi (+b) esa mos ravishda 8,1; 8,3 va 8,4 ni tashkil etdi. "T-44" tizmasi andozaga nisbatan oqroq va kamroq sarg'ish tolaga ega ekanligi aniqlandi.

1-jadval

T-44 va T-74 tizmalarining tola sifat ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkichlar	T-44	T-74	S-6524 (st)	Farq (T-44)	Farq (T-74)
1	Tola chiqimi, %	40,1	39,6	36,3	+3,8	+3,3
2	Tola uzunligi, mm	34,8	34,5	33,4	+1,4	+1,1
3	Tola uzunligi, dyum	1,37	1,35	1,31	+0,06	+0,04
4	Mikroneyr, mic	4,2	4,3	4,5	-0,3	-0,2
5	Uzilish kuchi, gk/teks	29,4	28,8	26,0	+3,4	+2,8
6	SCI indeksi	148	141	135	+13	+6
7	Elastiklik, %	7,2	7,0	6,8	+0,4	+0,2
8	Tola rangi (Rd)	76,5	75,9	75,8	+0,7	+0,1
9	Tola sarg'ishligi (+b)	8,1	8,3	8,4	-0,3	-0,1

Yangi tizmalarining ikki yillik sinov davomidagi ko'rsatkichlari variatsiya koeffitsiyentlari bilan tahlil qilindi (2-jadval). "T-44" tizmasida barcha o'rganilgan belgilar bo'yicha variatsiya

koeffitsiyentlari 0,44% dan 1,37% gacha, "T-74" tizmasida esa 0,80% dan 2,07% gacha bo'lib, bu past va o'rta ko'rsatkichlardir. Past variatsiya tizmalarining genetik jihatdan barqaror

ekanligini va belgilarning nasldan-naslga tashkil etib, bu tajribaning yuqori yuqori darajada berilishini tasdiqlaydi. aniqlikda o'tkazilganidan dalolat beradi Tajribaning nisbiy xatoligi $S_x=2,4\%$ ni ($S_x<5\%$).

2-jadval

Yangi tizmalar belgilarining variatsiya koeffitsiyentlari, %

№	Ko'rsatkich	T-44	T-74
1	Tola chiqimi	1,02	1,21
2	Tola uzunligi	0,84	2,07
3	Mikroneyr	1,02	1,21
4	Uzilish kuchi	0,84	1,21
5	SCI indeksi	1,02	1,21

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, "T-44" va "T-74" tizmalari tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha andoza "S-6524" naviga nisbatan sezilarli ustunlikka ega. Ayniqsa, "T-44" tizmasining tola chiqimi (40,1%) o'rta tolali g'o'za navlari uchun yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Paxta tozalash zavodlari miqyosida bu farq har ming tonna xom ashyodan qo'shimcha 25 tonna tola olish imkonini beradi, bu esa navning iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Tola uzunligi bo'yicha "T-44" tizmasining 34,8 mm ko'rsatkichi uni uzun tolali navlar guruhiga kiritadi. Tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra (Smith, Cothren, 2019), tola uzunligi 34 mm dan yuqori bo'lgan navlar yuqori sifatli ip ishlab chiqarish imkonini beradi va tola qimmatliroq baholanadi. "T-74" tizmasining 34,5 mm uzunligi ham andozadan yuqori bo'lib, o'rta tolali navlar ichida yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi.

Nisbiy uzilish kuchi bo'yicha "T-44" tizmasining 29,4 gk/teks ko'rsatkichi

andozadan 3,4 birlikka yuqori. Mustahkam tola yuqori sifatli ip yigirish imkonini beradi va tayyor mahsulotning chidamliligini oshiradi (Avtonomov va boshq., 2019). Bu ko'rsatkich ayniqsa jinsi va boshqa zich matolar ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

SCI indeksi tola sifatining kompleks bahosi hisoblanadi. "T-44" tizmasining 148 ko'rsatkichi "T-74" (141) va andoza (135) dan sezilarli darajada yuqori. Tadqiqotlarda SCI indeksi 140 dan yuqori bo'lgan navlar yuqori texnologik xususiyatlarga ega ekanligi qayd etilgan.

Tola rangi va sarg'ishligi ko'rsatkichlari tovarning eksportbopligini belgilaydi. "T-44" tizmasining yuqori oqligi ($R_d=76,5$) va past sarg'ishligi ($+b=8,1$) uning xalqaro bozorda yuqori baholanishiga olib keladi. Xalqaro standartlarga ko'ra, oq va oqish rangdagi tolalar eng yuqori navli hisoblanadi.

Variatsiya koeffitsiyentlarining pastligi (0,44-2,07%) yangi tizmalarning genetik barqarorligini va seleksion bosqichlarda belgilarning konsolidatsiyalanganligini tasdiqlaydi. Bu

navlarni ko'paytirish va ishlab chiqarishga joriy etishda muhim ahamiyatga ega, chunki barqaror navlar turli yillarda va turli sharoitlarda bir xil sifat ko'rsatkichlarini namoyon etadi.

Xulosa

“T-44” va “T-74” g'oz tizmalarining ikki yillik katta nav sinovi natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

“T-44” tizmasining tola chiqimi 40,1% ni tashkil etib, andoza “S-6524” dan 2,5% ga (6,5%) yuqori. “T-74” tizmasining tola chiqimi 39,6% bo'lib, andozadan 1,3% ga (3,4%) yuqori. Tola uzunligi bo'yicha “T-44” tizmasi 34,8 mm, “T-74” tizmasi 34,5 mm ko'rsatkichga ega bo'lib, andozadan mos ravishda 1,4 mm va 1,1 mm ga yuqori. “T-44” uzun tolali navlar guruhiga kiradi. Mikroneyr ko'rsatkichi “T-44” tizmasida

4,2, “T-74” tizmasida 4,3 ni tashkil etib, yangi tizmalar andozaga nisbatan yaqin tolaga ega. Nisbiy uzilish kuchi “T-44” tizmasida 29,4 gk/teks, “T-74” tizmasida 28,8 gk/teks ni tashkil etib, andozadan mos ravishda 1,4 gk/teks (4,5%) va 0,8 gk/teks (2,6%) ga yuqori. Ip yigirish qobiliyati indeksi (SCI) “T-44” tizmasida 148, “T-74” tizmasida 141 ni tashkil etib, andozadan mos ravishda 13 va 6 birlikka yuqori. Tola elastikligi, rangi va sarg'ishligi ko'rsatkichlari bo'yicha ham yangi tizmalar andozadan ustun ekanligi aniqlandi. “T-44” tizmasi andozaga nisbatan oqroq va kamroq sarg'ish tolaga ega. Variatsiya koeffitsiyentlarining pastligi (0,44-2,07%) yangi tizmalarining genetik jihatdan barqaror ekanligini va belgilarning nasldan-naslga yuqori darajada berilishini tasdiqlaydi.

Tavsiyalar

➤ “T-44” va “T-74” g'oz tizmalari tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha andoza “S-6524” naviga nisbatan ishonchli ustunlikka ega ekanligi sababli ularni davlat nav sinoviga topshirish tavsiya etiladi.

➤ “T-44” tizmasining yuqori tola chiqimi (40,1%) va uzun tolaliligi (34,8 mm) hisobga olinib, uni yuqori sifatli tola yetishtirishga ixtisoslashgan hududlarda sinovdan o'tkazish maqsadga muvofiq.

➤ Yangi tizmalarni ko'paytirish va elita urug'chiligini yo'lga qo'yish bo'yicha chora-tadbirlarni boshlash, dastlabki urug'chilik ishlari uchun boshlang'ich va original urug'lik partiyalarini shakllantirish tavsiya etiladi.

➤ Tola sifat ko'rsatkichlarining yuqori va barqarorligini saqlash maqsadida yangi tizmalarni yetishtirish bo'yicha ilmiy asoslangan agrotexnik qoidalarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga joriy etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avtonomov V.A., Egamberdiev A.E., Namazov Sh.E. G'oz seleksiyasi va urug'chiligi. – Toshkent, 2019. – 320 b.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. – Toshkent: O'zPITI, 2007. – 146 b.
3. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. – M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.

4. Namazov Sh.E., Raxmonov R.R. Paxta tolasi sifati va uni baholash usullari. – Toshkent, 2020. – 175 b.
5. O‘zbekiston Respublikasida rayonlashtirilgan qishloq xo‘jalik ekinlari navlari. – Toshkent, 2023. – 98 b.
6. Smith C.W., Cothren J.T. Cotton: Origin, History, Technology, and Production. – Wiley, 2019. – 736 p.
7. USDA Cotton Classification Standards. – Washington, 2022. – 45 p.
8. International Cotton Advisory Committee. Cotton: World Statistics. – Washington, 2023. – 210 p.

УДК: 631.4:631.6 (575.1)

ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ

Г.Б.Тургунова, М.У.Баходирова, С.Ў.Каримова

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация: В статье представлен углублённый научный анализ почвенных условий Центральной Ферганы с позиций современной агроэкологии и почвоведения. Рассмотрены генезис почв, их морфологические и агрохимические свойства, уровень засоления, а также динамика деградиционных процессов. Особое внимание уделено влиянию антропогенных факторов на трансформацию почвенного покрова. На основе анализа литературных источников и статистических данных предложены научно обоснованные подходы к повышению плодородия почв и устойчивому управлению агроландшафтами региона.

Ключевые слова: Центральная Фергана, почва, гумус, засоление, дегградация, орошаемые почвы, агроэкология, плодородие.

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Farg'onaning tuproq sharoitlari zamonaviy agroekologiya va tuproqshunoslik nuqtai nazaridan chuqur ilmiy tahlil qilingan. Tuproqlarning genezisi, morfologik va agrokimyoviy xususiyatlari, sho'rlanish darajasi hamda degradatsiya jarayonlarining dinamikasi ko'rib chiqilgan. Tuproq qoplaminig o'zgarishiga antropogen omillarning ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Adabiy manbalar va statistik ma'lumotlar tahlili asosida tuproq unumdorligini oshirish va hudud agrolandshaftlarini barqaror boshqarish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Farg'ona, tuproq, gumus, sho'rlanish, degradatsiya, sug'oriladigan tuproqlar, agroekologiya, unumdorlik.

Abstract: This article presents an in-depth scientific analysis of the soil conditions of Central Fergana from the perspective of modern agroecology and soil science. The study examines the genesis of soils, their morphological and agrochemical properties, salinity levels, and the dynamics of degradation processes. Particular attention is paid to the impact of anthropogenic factors on the transformation of soil cover. Based on the analysis of literary sources and statistical data, scientifically grounded approaches to increasing soil fertility and sustainable management of agrolandscapes in the region have been proposed.

Keywords: Central Fergana, soil, humus, salinization, degradation, irrigated soils, agroecology, fertility.

Актуальность темы и обзор литературы. Центральная Фергана занимает ключевое место в системе сельскохозяйственного производства Узбекистана и характеризуется высокой степенью освоенности земельных ресурсов. Формирование почвенного покрова региона происходило в условиях аллювиально-аккумулятивных процессов, тесно связанных с деятельностью речных систем. В результате длительного периода орошения и хозяйственного использования почвы подверглись значительным изменениям, что привело к формированию специфических агроирригационных горизонтов [8, 4].

Согласно современным исследованиям, почвы региона преимущественно представлены лугово-аллювиальными и лугово-оазисными типами, обладающими сравнительно низким естественным уровнем плодородия [1]. Их агрохимические характеристики свидетельствуют о дефиците органического вещества и основных элементов питания. В частности, содержание гумуса в орошаемых почвах составляет в среднем 1–2%, что значительно ниже оптимальных значений для устойчивого земледелия [7]. В природных условиях этот показатель ещё ниже, что подтверждает ограниченные возможности самовосстановления почвенного плодородия [1, 6].

Одним из ключевых факторов трансформации почв является

ирригационное воздействие. Многолетнее орошение привело к формированию мощного агроирригационного слоя толщиной до 2–3 метров, что существенно изменило водно-физические и химические свойства почв [4, 8]. Однако недостаточная эффективность дренажных систем и нарушение водного баланса способствовали подъёму уровня грунтовых вод, что, в свою очередь, стало причиной активизации процессов вторичного засоления.

Засоление почв рассматривается как один из наиболее опасных деградационных процессов, существенно ограничивающих продуктивность агроэкосистем. По данным исследований, содержание легкорастворимых солей и натрия в засоленных почвах может достигать критических значений, приводящих к ухудшению структуры почвы и снижению её водопроницаемости [6]. Это вызывает нарушение физиологических процессов у растений, снижает их устойчивость к стрессовым условиям и приводит к значительным потерям урожая.

Основная часть.

Дополнительным фактором деградации является снижение содержания гумуса, который играет ключевую роль в формировании структуры почвы и обеспечении её биологической активности. Уменьшение гумусового слоя связано как с интенсивным использованием земель, так и с

недостаточным внесением органических удобрений [3]. В результате ухудшаются агрофизические свойства почвы, снижается её влагоудерживающая способность и усиливаются эрозионные процессы.

Современные исследования показывают, что деградация почв в регионе носит комплексный характер и обусловлена взаимодействием природных и антропогенных факторов [1, 2]. К числу основных причин относятся нерациональное использование водных ресурсов, нарушение агротехнических требований, а также климатические изменения, сопровождающиеся повышением температуры и увеличением дефицита влаги.

В условиях нарастающих экологических вызовов особое значение приобретает концепция устойчивого земледелия, основанная на рациональном использовании природных ресурсов и сохранении почвенного плодородия. Одним из перспективных направлений является внедрение водосберегающих технологий орошения, включая капельное и локальное орошение, которые позволяют снизить уровень засоления и повысить эффективность использования воды [4].

Не менее важным является применение органических и минеральных удобрений, обеспечивающих восполнение дефицита питательных элементов и способствующих увеличению

содержания гумуса. Исследования показывают, что систематическое внесение органических удобрений способствует улучшению структуры почвы, повышению её биологической активности и устойчивости к деградационным процессам [5].

Севооборот также играет важную роль в поддержании плодородия почв. Включение бобовых культур в структуру посевных площадей способствует естественному обогащению почвы азотом и улучшению её агрохимических показателей. Кроме того, чередование культур позволяет снизить нагрузку на почву и предотвратить её истощение.

Для эффективного управления почвенными ресурсами необходима организация систематического мониторинга, включающего оценку агрохимических, физико-химических и биологических показателей. Это позволит своевременно выявлять негативные изменения и разрабатывать адаптивные меры по их устранению [4].

Выводы и заключение. Таким образом, почвенные условия Центральной Ферганы представляют собой сложную динамическую систему, находящуюся под влиянием как природных, так и антропогенных факторов. Основными проблемами являются засоление, деградация и снижение содержания гумуса. Решение данных проблем возможно только при условии комплексного подхода, включающего совершенствование мелиоративных систем, внедрение

инновационных агротехнологий и плодородие почв, но и обеспечить рациональное использование устойчивое развитие сельского хозяйства региона в долгосрочной перспективе.

Реализация предложенных мер позволит не только повысить

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуганиев А. География орошаемых почв. – Ташкент: Фан, 2020. – 184 с. (на узбекском).
2. Ахмедов О. А., Турсунов Н. Т. Процессы деградации почв Узбекистана и экологические проблемы. – Ташкент, 2025. – 210 с. (на узбекском).
3. Жураев Ф. Ф. Плодородие почв Узбекистана и пути его повышения. – Ташкент, 2019. – 192 с. (на узбекском).
4. Исламов С. С., Кодиров Д. Қ. Методы мониторинга и оценки деградации почв. – Ташкент, 2022. – 176 с. (на узбекском).
5. Расулов Б. Р., Каримов А. А. Плодородие и агрохимические показатели орошаемых почв // Почвоведение и агрохимия. – 2024. – № 2. – С. 45–52. (на узбекском).
6. Рахматуллаев Р. Р., Эргашев Э. Э. Агрохимический состав серо-бурых и пустынных почв. – Ташкент, 2023. – 168 с. (на узбекском).
7. Хакимова Н. Х. Основы агрохимии почв. – Ташкент: Университет, 2021. – 240 с. (на узбекском).
8. Халматов Б. Х., Усмонов Т. У. Орошаемые оазисные почвы и их характеристики. – Ташкент, 2022. – 198 с. (на узбекском).

UO‘K: 633.511:631.53.01:631.527

O‘RTA TOLALI G‘O‘ZA NAVLARIDAN OLINGAN F₁ DURAGAYLARINI UNUVCHANLIGINI ANIQLASH

**Abdumalikov Ulug‘bek Ziyodilla o‘g‘li, Usmonov Mirzoxid Sobirjon o‘g‘li,
Niyozaliyeva Muslima Ikromjon qizi**

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti,

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘rta tolali g‘o‘za navlaridan olingan F₁ duragaylarning unuvchanligi va unib chiqish dinamikasi o‘rganilgan. Tadqiqotda turli duragay kombinatsiyalarda chigitlarning unib chiqish tezligi, unuvchanlik darajasi hamda 100 % unib chiqish muddati aniqlangan. Natijalarga ko‘ra, duragaylar orasida unuvchanlik ko‘rsatkichlari 75-99 % oralig‘ida bo‘lib, ayrim kombinatsiyalarda geterozis effekti yaqqol namoyon bo‘lgan. Eng yuqori unuvchanlik F₁ Andijon-36 x Sulton va F₁ Namangan-34 x Sulton duragaylarida kuzatildi. Shuningdek, tadqiqot natijalari urug‘ sifati, chigit yirikligi va ekish sharoitlari unuvchanlikka sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Olingan natijalar seleksiya jarayonida yuqori sifatli boshlang‘ich material tanlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, F₁ duragay, unuvchanlik, unib chiqish dinamikasi, geterozis effekti, chigit sifati, seleksiya, o‘rta tolali navlar, urug‘ fiziologiyasi, ko‘chat hosil bo‘lishi.

Аннотация: В данной статье изучены всхожесть и динамика прорастания семян F₁ гибридов, полученных от средневолокнистых сортов хлопчатника. В ходе исследования определены скорость прорастания семян, уровень всхожести, а также сроки достижения 100 % всходов в различных гибридных комбинациях. По результатам установлено, что показатели всхожести гибридов варьировали в пределах 75-99 %, при этом у отдельных комбинаций чётко проявился эффект гетерозиса. Наибольшая всхожесть отмечена у гибридов F₁ Andijon-36 × Sulton и F₁ Namangan-34 × Sulton. Также подтверждено, что качество семян, масса семян и условия посева оказывают существенное влияние на всхожесть. Полученные результаты имеют важное значение при отборе исходного материала в селекционном процессе.

Ключевые слова: хлопчатник, F₁ гибрид, всхожесть, динамика прорастания, эффект гетерозиса, качество семян, селекция, средневолокнистые сорта, физиология семян, формирование всходов.

Abstract: This article examines the germination capacity and emergence dynamics of F₁ hybrids obtained from medium-fiber cotton varieties. The study determined the rate of seed germination, germination percentage, and the time required to achieve 100% emergence across different hybrid combinations. The results showed that

germination rates of the hybrids ranged from 75% to 99%, with a pronounced heterosis effect observed in certain combinations. The highest germination was recorded in F₁ Andijon-36 × Sulton and F₁ Namangan-34 × Sulton hybrids. It was also confirmed that seed quality, seed size, and sowing conditions significantly affect germination performance. The obtained results are of great importance for selecting high-quality initial material in breeding programs.

Keywords: cotton, F₁ hybrid, germination, emergence dynamics, heterosis effect, seed quality, plant breeding, medium-fiber varieties, seed physiology, seedling establishment.

Respublikamizning seleksiya bilan shug'ullanayotgan ilmiy-tadqiqot institutlari va bir qator ilmiy muassasalar tomonidan har yili Respublikaning turli xil tuproq-iqlim sharoitlariga moslashgan, morfologik, biologik, texnologik-sifat ko'rsatkichlari yuqori, suvsizlik va kasallik hamda hashoratlarga bardoshlilik bo'yicha bir-biridan keskin farq qiladigan g'o'za navlari yaratilib, davlat nav sinash shahobchalariga shu mintaqalarda ekilayotgan asosiy navlar bilan taqqoslab sinab ko'rish uchun topshiriladi. Ammo, sinash uchun taqdim etilgan yangi g'o'za navlari o'zining genotiplarida hosildorlik, tezpisharlik, yuqori tola chiqimi va sifatlarini hamda kasalliklar va zararkunandalarga bardoshliliklarini mujassamlashtirgan bo'lsa, turli tuproq-iqlim sharoitlarida plastik ko'rsatkichlarga ega bo'lishlari mumkin. Aks holda, bir mintaqa tuproq-iqlim sharoitlarida ko'rsatgan ko'rsatkichlari boshqa mintaqalardagi tuproq-iqlim sharoitlarida past bo'lishi muqarrar holatdir. Shuni xisobga olgan holda bugungi kunda paxtachilik fermer

xo'jaliklari uchun asosiy hosil sentyabr oyida pishib yetiladigan tezpishar, hosildor, har gektar maydondan olinadigan tola miqdori yuqori va sifatli bo'lgan hamda morfobiologik va qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha turg'un biotiplarni o'zida mujassamlashtirgan g'o'za navlarining joriy etilishi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

2018 yil 8-noyabrdagi yangi "Urug'chilik to'g'risida" gi maxsus qonunlari xam qabul qilinganligi seleksiya va urug'chilik ishlariga Davlat tomonidan katta ahamiyat berilayotganligini ko'rsatadi. Shuningdek, yuqoridagi qabul qilingan qonunda ko'rsatib o'tilgan vazifalarni e'tiborga olgan xolda, Respublikamiz seleksioner-olimlari ilmiy-tadqiqot ishlarini davom ettirmoqdalar.

G'o'za (*Gossypium hirsutum*) seleksiyasi va urug'chiligida urug' sifati, xususan, unuvchanlik va unuvchanlik quvvati muhim agrobiologik ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarda aniqlanishicha, urug'ning morfologik va fiziologik ko'rsatkichlari,

ayniqsa 1000 dona chigit og'irligi, uning dala sharoitida unib chiqishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bir qator olimlar, jumladan I.Madraximov, J.Axmedov, E.Xasanov va E.Sharipov tomonidan olib borilgan tajribalarda o'rta tolali g'o'za navlari urug'larining ekish chuqurligi va ularning unuvchanligi o'rtasidagi bog'liqlik chuqur o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 4 sm chuqurlikka ekilgan yirik va salmoqli chigitlar 3 sm chuqurlikka ekilgan variantlarga nisbatan yuqori unib chiqish tezligi va unib chiqish foizini ko'rsatgan. Bu esa urug'ning ozuqa zahiralari yetarliligi va namlikdan samarali foydalanish qobiliyati bilan izohlanadi [1, 2, 3,4].

Shuningdek, ilmiy manbalarda qayd etilishicha, F₁ duragaylarda (birinchi avlod duragaylarida) ko'pincha geterozis effekti kuzatiladi, ya'ni ota-ona shakllariga nisbatan yuqori unuvchanlik, tez o'sish va kuchli rivojlanish xususiyatlari namoyon bo'ladi. Bu hodisa seleksiya jarayonida yuqori sifatli urug'lik material olishda muhim ahamiyat kasb etadi [7, 8].

Urug'larning unuvchanligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar qatoriga quyidagilar kiradi:

- urug'ning biologik yetilganligi;
- 1000 dona chigit og'irligi;
- ekish chuqurligi;
- tuproq namligi va harorati;
- urug'ning fiziologik holati.

Ayrim tadqiqotchilar (masalan, N.Xalilov va A.Abdukarimov) ta'kidlashicha, yirik chigitlar ko'proq oziqa moddalarga ega bo'lib, dastlabki

rivojlanish bosqichida niholning barqaror o'sishini ta'minlaydi. Shu sababli bunday urug'lar dala sharoitida yuqori unuvchanlik va bir tekis ko'chat hosil bo'lishiga xizmat qiladi [5, 6].

Bizning, olib borayotgan tajribalarimiz 2026-yilda Andijon viloyatining, Andijon tumanida joylashgan, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining o'quv-tajriba xo'jaligi dala maydonida o'tkazildi.

Tajribada o'rta tolali g'o'za navlarini (Sulton, Andijon-36, C-6524, Namangan-34, Namangan-77, Omad) duragaylash orqali olingan F₁ duragay avlodlardan hamda andoza sifatida Andijon-36 navidan foydalanilgan.

Duragay chigitlarning unib chiqish dinamikasi tahlili shuni ko'rsatdiki, chigitlar 2026-yilning 10-aprel sanada ekilgan bo'lib, ularning unib chiqish jarayoni 18-apreldan 24-aprelgacha bo'lgan oralig'ida kuzatildi. Dastlabki kuzatuv (18.04) natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha duragay kombinatsiyalarda unish darajasi (energiyasi) 75-82 % oralig'ida bo'lib, bu urug'larning yuqori fiziologik faollikka ega ekanligidan dalolat beradi (1-jadval).

Keyingi kuzatuv sanasi (20.04) da unish darajasi keskin oshib, **84-90 %** ni tashkil etdi. Ayniqsa: **F₁ Omad x Sulton (90%)**, **F₁ Namangan-34 x Andijon-36 (89%)**, **F₁ Andijon-36 x Sulton (89%)** kombinatsiyalarida tez va bir maromda unish kuzatildi.

1-jadval.

Duragay chigitlarning unib chiqish kunlari*(chigit ekilgan sana 10.04.2026-yil)*

№	Duragaylar nomi	Unib chiqqan sanalar				100% unish sanasi	Ko'cha t soni donada
		18.04	20.04	22.04	24.04		
1	F ₁ Sulton x Andijon-36	79	87	98		22.04	98
2	F ₁ C-6524 x Andijon-36	75	88	94	96	24.04	96
3	F ₁ Namangan-34 x Andijon-36	77	89	97		22.04	97
4	F ₁ Namangan-77 x Andijon-36	81	89	95		22.04	95
5	F ₁ Omad x Andijon-36	76	85	95		22.04	95
6	F ₁ Andijon-36 x Sulton	80	89	94	99	24.04	99
7	F ₁ C-6524 x Sulton	80	87	95	97	24.04	97
8	F ₁ Namangan-34 x Sulton	79	86	99		22.04	99
9	F ₁ Namangan-77 x Sulton	78	85	93	95	24.04	95
10	F ₁ Omad x Sulton	82	90	94		22.04	94
11	Andoza Andijon-36	78	84	96		22.04	96

Kuzatuvlarning 22-aprel sanasiga kelib aksariyat duragaylarda unish darajasi **93-99 %** gacha yetdi. Eng yuqori ko'rsatkichlar: **F₁ Namangan-34 x Sulton - 99 %**, **F₁ Sulton x Andijon-36 - 98 %**, **F₁ Namangan-34 x Andijon-36 - 97 %** variantlarida qayd etildi. Bu esa ushbu duragaylarda geterozis effektining unuvchanlik bosqichidayoq namoyon bo'layotganini ko'rsatadi.

100 % (maksimal) unish muddati bo'yicha duragaylar ikki guruhga ajraldi:

- **Tez unuvchilar (22.04):** 7 ta variant

- **Nisbatan kech unuvchilar (24.04):** 4 ta variant

Tez ungan duragaylar qatoriga: F₁ Sulton x Andijon-36, F₁ Namangan-34 x Andijon-36, F₁ Namangan-77 x Andijon-36, F₁ Omad x Andijon-36, F₁ Namangan-34 x Sulton, F₁ Omad x Sulton, andoza Andijon-36 kiradi.

Eng yuqori yakuniy unuvchanlik: **F₁ Andijon-36 x Sulton - 99 %**, **F₁ Namangan-34 x Sulton - 99 %** variantlarida kuzatildi.

Nazorat (andoza) sifatida olingan **Andijon-36** navida unuvchanlik **96 %** ni tashkil etib, ayrim duragaylardan pastroq natija ko'rsatdi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, duragay kombinatsiyalar

ichida **F₁ Andijon-36 x Sulton, F₁ Namangan-34 x Sulton, F₁ Sulton x Andijon-36** yuqori unuvchanlik va tez unib chiqish xususiyatlari bilan ajralib turdi. Ushbu duragaylar seleksiya jarayonida istiqbolli boshlang'ich material sifatida tavsiya etilishi mumkin. Ushbu tajriba natijalariga ko'ra, o'rganilgan F₁ duragaylarda unuvchanlik darajasi andoza Andijon-36 naviga nisbatan yuqori yoki teng bo'lib, bu ularda geterozis effektining mavjudligini ko'rsatadi. Unib chiqish jarayoni 8-14 kun oralig'ida kechib,

g'o'zaning biologik xususiyatlariga mos kelgan. Shu bilan birga, ayrim variantlarda unib chiqish dinamikasining keskin o'zgarishi hamda natijalar orasidagi past variatsiya qo'shimcha statistik tahlil o'tkazishni talab etadi.

Shuningdek, o'rta tolali g'o'za navlaridan olingan F₁ duragaylarda unuvchanlik ko'rsatkichlarini oshirish uchun yirik va og'ir chigitlardan foydalanish hamda optimal ekish chuqurligini tanlash ham muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I.Madraximov va boshqalar. G'o'za urug'chiligi va seleksiyasi asoslari. – Toshkent.
2. J.Axmedov. G'o'za agrotexnikasi. – Toshkent, 2018.
3. E.Xasanov. O'simliklar fiziologiyasi va urug' sifati. – Toshkent, 2016.
4. E.Sharipov. G'o'za seleksiyasi va urug'chiligi. – Toshkent, 2020.
5. N.Xalilov. Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'chiligi. – Toshkent, 2015.
6. A.Abdukarimov. G'o'zada hosildorlik elementlari shakllanishi. – Toshkent, 2019.
7. FAO. Seed quality and germination studies in cotton. – Rome.
8. ICAC. Cotton seed performance reports.

DORIVOR LAVANDA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISH VA UNING ZARARKUNANDALARINI O‘RGANISH

Rahmonova Madinaxon Kimsanboyevna, Saidganiyeva Shahodatxon

Talatbek qizi, Abdullayev Boxodir Olimjon o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada lavanda o‘simligini yetishtirish, uning xalq tabobatidagi tutgan o‘rni hamda unga zarar yetkazadigan zararkunandalarni o‘rganildi. Tadqiqotimizda uning dorivorligi, yetishtirilishi va zararkunanda xashorotlar tekshirilishi natijasida shira, oqqanot, o‘rgimchakkana, nemotdalar va boshqa zararkunandalar zarar yetkazishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Lavanda, uning ahamiyati, yetishtirish, zararkunandalar.

Kirish. Qadimdan xalq tabobatida Lavanda o‘simligidan ko‘p kasalliklarga da‘vo sifatida ishlatgan. Rimliklar ovqatdan oldin qo‘llarini yuvish uchun aromatik suvlarni tayyorlash uchun lavandadan foydalanganlar. Lavandadan olingan efir moyi ko‘karishlar, kontuziyalar, kuyishdan xalos bo‘lishda, lavanda poyasi va barglari aromaterapiyada ishlatiladi. Bundan tashqari lavanda yaxshi tinchlantiruvchi vosita bo‘lib, spazmlarni yengillashtiradi va og‘riqni yumshatadi, yaralarni davolaydi, ichak va oshqozon faoliyatini yaxshilaydi, gijjalarni va revmatizmdan xalos qiladi[1].

Hozirgi kunda Respublikamizda dorivor lavanda o‘simligining maydonlari ko‘paygan, yetishtirish va dorivorlik hususiyatlari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar keng tarzda olib borilmoqda[2].

Ingichka bargli dorivor lavanda (*Lavandula angustifolia*) - Lavanda (*Lavandula*) turkumi, labgullilar oilasiga mansub, hayotiy shakliga ko‘ra yarim buta

o‘simlik. Lavanda xushbo‘y, ko‘k-binafsha gullari bilan mashhur. Uning dorivorlik hususiyatlari (tinchlantiruvchi, yallig‘lanishga qarshi) va efir moyi parfumeriya, kosmetika, tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llaniladi. Asosan, O‘rta yer dengizi sohillari 48 dan ortiq turi uchraydi. Asosan Fransiya, Italiya, Ispaniya, Vengriya, Moldova, Qrim, Rossiyaning Krasnodar o‘lkasida ensiz bargli lavanda (*lavanda angustifolia*) turi yetishtiriladi. Lavandaning yangi to‘pgulida 1,2-2,3% efir moyi mavjud. Parfyumeriya, oziq-ovqat sanoati, tibbiyotda qo‘llaniladi. Lavanda yorug‘sevar, qurg‘oqchilikka chidamli o‘simlik bo‘lib 30° sovuqqa ham chidaydi. Qalamchasidan ko‘paytiriladi. Ildizi 40-50 ta uzun ipsimon ildizchalardan iborat. Tuproqqa 2 m chuqur kirib boradi. Sershox, bir tupida 400-800 ta poya hosil qiladi. Mevasi qo‘shaloq, 4 ta yong‘oqchadan iborat, rangi sariq - jigarrang. Ekilgan ko‘chatlardan 2-yildan

boshlab 20-25 yilgacha hosil olinadi. Har 6-7 yilda lavandazorlar yoshartiriladi[3].

Ingichka bargli lavanda issiqlikni yaxshi ko'radi, qurg'oqchilikka chidamli o'simlik hisoblanadi. Harorat +5 ° C ga tushganda o'simlik tinim davriga o'tadi. Qish faslida yuqori sovuqqa chidamli. O'simliklar o'sishi uchun vegetatsiya davrining foydali haroratlar yig'indisini yillik miqdori 3600 °C dan ko'proq bo'lish talab etiladi[3,4].

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Dorivor ingichka bargli lavanda o'simligining turli hil ekologik omillarga (havo harorati, nisbiy namlik, tuproq unumdorligi, yorug'lik ko'rsatkichlari, shamol tezligi) ya'ni ijobiy yoki salbiy moslashishida o'zidan urug' qoldirishi, salbiy ta'sirlarga moslashishi hamda yuqori mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lishi uchun doimiy ravishda himoyalanaadi[5].

Bog'larda tobora keng tarzda yetishtirilayotgan lavanda butalari tabiatsevarlar uchun ham, asalarilar uchun ham jozibador hisoblanadi. Shuningdek, lavanda chivinlar va boshqa yoqimsiz hasharotlarni qaytarishi hususiyatlari bilan mashhur, shu sababli uni ayvonlar va terassalar yaqiniga ekish tavsiya etiladi[6].

Lavanda o'simligida turli kasalliklardan unshudring, kulrang chirish kabi kasalliklar va zararkunandalardan shiralar, oqqanot tomonidan zararlanishi mumkin. Ayniqsa, tuproq namligi yuqori bo'lgan sharoitlarda ildiz tizimi va o'tkazuvchi to'qimalarda ularning paydo bo'lishi uchun qulay muhit hosil bo'ladi.

Phytophthora sp. turi ingichka bargli lavanda zarar yetkazi natijasida o'simlikning o'sish va rivojlanishiga ta'sir qilib barglari sarg'ayib to'kilishida olib keladi.

Bundan tashqari o'simlik nematodalarning *Meloidogyne sp.* avlodiga mansub ayrim turlari lavanda o'simligiga zarar yetkazishi natijasida o'simlikning ildizida bo'rtmalar hosil bo'lib, turli hil kasalliklarni keltirib chiqaradi[7].

Natijalar va muhokamalar.

Ruminiyalik bir qancha olimlar tomonidan lavanda o'simligi uchrovchi umumiy entomofauna (foydali va zararli) si 2023-yilda eng *Lavandula angustifolia* ustida tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqotda Barber tipidagi tuproq tuzoqlari va sariq yopishqoq tuzoqlar metod sifatida ishlatildi.

Lavanda o'simligidan tadqiqot material may oyidan avgust oyigacha, taxminan 12–16 kunlik interval bilan 6 marotaba yig'ilgan. Yig'ilgan materiallarga yorliq qo'yilib laboratoriyaga olib kelingan, u yerda saqlangan va keyin quyidagi turkumlar bo'yicha aniqlangan: Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, chumolilar, parazit arilar, miriapodlar, o'rgimchaksimonlar va boshqalar. Barcha Coleoptera turlari alohida tur darajasida aniqlangan.

2023-yilda lavanda maydonidagi sariq tuzoqlarda jami 855 ta namuna yig'ildi, ularning barchasi Insecta sinfiga mansub edi. Eng ko'p namuna 07.08 sanasida yig'ilgan — 217 ta, undan keyin

24.06 sanasidagi yig'im — 181 ta. Yig'ilgan hexapodlar orasida eng ko'p soni ko'rsatilganlar: sikadalar, chumolilar, dipteralar va parazit arilar bo'lgan[8].

V.A.Chumak tadqiqotlariga ko'ra, lavanda o'simligining g'unchalash davrida *Selenocephalus pallidus* Kbm sikadasi qayd etilgan. Asosan katta yoshdagi lichinkalar lavanda o'simligi barglarini zararlashini aniqlagan. Ushbu sikadalar bir yilda bir marta avlod berib, odatda tuhum holatda qishlaydi. Ukraina sharoitida sikadalar iyun oyining ikkinchi yarmidan to avgust oyining ikkinchi dekadasiga qadar qayd etilgan[9].

Xulosa: Lavanda o'simligining entomofaunasi va hashoratlari bo'yicha

dunyoda ko'plab olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Lekin O'zbekistonda lavanda o'simligining zararkunandalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borilmagan. 2025-yildagi ilmiy tadqiqotlarimizda lavanda ekilgan maydonlardan shira, oqqanot va o'rgaimchakkana kabi zararkunandalar qayd etildi. Bu yilgi ilmiy tadqiqotlarimizda turli yangi entomologik metodlar orqali uning zararli va foydali entomofaunasini o'rganiladi va asosiy dominant tur hashoratlari identifikatsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arslanova R., CHuliboyeva R., Abduganiyeva S., Eurasian journal of academic research Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10686421>
2. Sharipova F.O. Dorivor o'simliklarning shifobaxshlik xususiyatlari// "Biologiya va q.x. yutuqlari, muammolari va istiqbollari" mavzusida Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallar to'plami – Urganch. UrDU. 2018 B. 67-68
3. J.J. Xomidov, B.Y. To'xtayev . "Farg'ona vodiysi sharoitida dorivor STUDY OF THE REPRESENTATIVES OF PESTS IN LAVENDER (LAVANDULA L.) Zheko Radev Institute for roses and aromatic plants, Kazanlak, Bulgaria bioekologik xususiyatlari". Monografiya. - Andijon. 2024 y. 7-9 betlar
4. Меркурьев, А.П. Селекция лаванды узколистной для промышленного производства в Крыму / Скипр. — Симферополь, 2017. — С. 206.)
5. Головкин, Т.К. Физиологические механизмы устойчивости и продуктивности растений в условиях холодного климата // Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул к экосистемам». — Сыктывкар, 2007. — Ч.1. — С. 17–19.
6. Denner S. S. (2008). *Lavandula angustifolia* Miller - English Lavender, *Holistic Nursing Practice* 23(1), 57-64
7. Abdullayeva F., Ahmedova M., Obidov M., International scientific and practical conference «Prospects of innovative development of agriculture in new Uzbekistan» may 15, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11210227>

8. Enache, S. D., Tălmăciu, N., Herea, M., Mocanu, I., & Tălmăciu, M. (2024). OBSERVATIONS ON THE INVERTEBRATE FAUNA FROM SOME LAVENDER (*LAVANDULA SP.*) CROPS IN 2023. *Current Trends in Natural Sciences*, 13(25), 162-169.
9. Чумак, В. А. (2000). Цикадка *Selenocephalus pallidus* Kbm.(Homoptera: Cicadellidae)–новый вредитель лаванды в Крыму.
10. Saidganiyeva Sh.T. Dorivor o‘simliklar amarant (*Amaranthus spp.*) va lavanda (*Lavandula spp.*) ning zararli entomofaunasi va ularni nazorat qilish usullari. /Globalashuv sharoitida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini samarali rivojlantirish mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to‘plami –Andijon 2025-yil –B.404-407.

BRAKON KO'PAYTIRISHDA FOYDALANILADIGAN SAMARALI KASSETA TURI

M.T. Arslanov

b.f.n. mutaxassis

X. Z. Abdullaeva

Andijon qishloq xo'jaligi va texnologiyalar instituti,

N.M. Sulaymanova

O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti hodimi

Annotatsiya: Biolaboratoriya sharoitida brakon ko'paytirish bo'yicha yangi tayyorlangan 1 ta kassetadan foydalanilganda, 1 dona oddiy burmali qog'ozga nisbatan brakonlar soni 29 taga ko'p bo'lishi aniqlanib, mavsum davomida o'rtacha 107 ming 978 ta brakon ko'proq olingani kuzatildi.

Kalit so'zlar: brakon, qurt, kasseta, metall tunuka, ariqcha, burmali qog'oz.

Аннотация: В условиях биологической лаборатории при использовании одной новой кассеты для разведения бракона было установлено, что по сравнению с одним листом обычной гофрированной бумаги количество браконов увеличилось на 29 особей, а в течение сезона в среднем было получено на 107 978 особей бракона больше.

Ключевые слова: бракон, червь, кассета, листовой металл, канавка, гофрированная бумага

Abstract: Under biolaboratory conditions, when one newly prepared cassette was used for rearing bracon, it was determined that the number of bracon individuals increased by 29 compared to one piece of ordinary corrugated paper, and during the season an average of 107,978 more bracon individuals were obtained.

Keywords: Bracon, worm, cassette, metal sheet, groove, corrugated paper

Mamlakatimizda so'nggi yillar davomida organik sabzavot mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar va davlat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish va mahsulot sifatini saqlab qolish uchun zararkunandalarga qarshi samarali va ekologik xavfsiz usullarni qo'llash juda muhimdir. Shu nuqtai nazardan, biologik usullar – tabiiy dushmanlar yordamida zararkunandalarni nazorat qilish – hozirgi

zamon o'simlik himoyasi tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bu usul atrof-muhitni muhofaza qilish, inson salomatligiga zarar yetkazmaslik hamda agroekotizim muvozanatini saqlash imkonini beradi.

Biologik kurashda entomofag hasharotlar, xususan parazit ari turlaridan bo'lgan **brakonlar** (Braconidae oilasi) alohida o'rin tutadi. Masalan, Bracon hebetor kabi turlar ko'plab zararkunanda qurtlarini falaj qilish orqali ularning sonini

tabiiy ravishda kamaytiradi. Brakonlar kapalaklar lichinkalari, ombor zararkunandalari va sabzavot ekinlariga zarar yetkazuvchi turlarga qarshi samarali biologik agent hisoblanadi.

Brakon ko'paytirish bo'yicha B.Adashkevich va boshqa mualliflar tomonidan (1988 y.), metall dan tayyorlangan konteynerlardan foylanish bo'yicha ilmiy ishlar olib borishgan. Lekin konteyner ichidagi qurilish materialidan tayyorlangan kasseta namlik ta'sirida mog'orlab qolishi natijasida qurtlardan foydalanishni iloji bo'lmagan. Bundan tashqari X.K. Mirzaliyeva (1981-1986 yy.) tomonidan 3 l.shisha ballonlarda qurtlar joylashtirigan burmali qog'ozlarda brakon ko'paytirishni yo'lga qo'ygan.

Ammo, burmali qog'larga qurtlar joylasha borishi bilan qog'ozni pastki tarafi eniga tomon kengayishi hisobiga va qog'ozni yuqori uchi 1,5 sm zichlab bukilganligi natijasida o'rtacha 7-8 taga yaqin katta mum kuyasi qurtlari joylasha olmaydi. Natijada brakonlar ularga tuxum qo'ymaydi. Bu esa o'rtacha bir burmali qog'dagi qurtlardan 30-32 taga yaqin brakonni kamayishiga olib keladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida

Brakon ko'paytirish uchun kasseta ishlab chiqildi. Uchbu moslama metall tunukuadan tayyorlanadi. Bunda ikki yoni (1) va pastki qismi (2) o'lchami

220×15×15 mm to'g'ri burchakli novsimon shaklida maxsus kasseta tayyorlandi. Burmali qog'ozni yoyilmasligi va bukilib qolmasligi uchun 150×15mm.li ikkita plastinka (3) bilan maxkamlangan (1-2-rasm).

Biolaboratoriya sharoitida brakon ko'paytirish bo'yicha yangi tayyorlangan kassetadan foydalanilganda ishlatilayotgan qog'ozlar oddiy usulda ko'paytirilayotgandagi qog'ozlardan farqi unga joylashtirilgan burmali qog'ozlar umuman ariqchalar oraligi kengaymaydi va o'rtasi bukilmay tik holatda turadi va katta mum kuyasi qurtlari ariqchadan tashqariga chiqib ketmaydi.

Kassetaga burmali qog'oz quyidagicha joylashiriladi:

Kassetani ikkala tarafi pastki qimi burmali qog'oz kirib turish uchun ariqchali qilib tayyorlangan bo'lib, uni orasiga burmali qog'oz joylashtiriladi. Orasiga burmali qog'oz joylashtirilgan kasseta 5l.baklashka ichiga qiya xolatda ikkitadan kasseta joylashtiriladi va har biriga 200 tadan jami 400 qurtlar joylashtiriladi va har bir kassetaga otalangan 70 urg'ochi va 30 ta erkak brakonlar qo'yib yuboriladi

1-rasm. Brakon ko'paytirish uchun foydalaniladigan 5 l. plastmassa silindrni umumiy ko'rinishi. 1- silindr, 2-brakon ko'paytirish moslamasi, 3-qopqoq

2- rasm. Brakon ko'paytiruvchi moslama. 1-tunukadan tayyorlangan novsimon plastinka, 2-pastki qismi. 3- to'siqlar, 4- burmali qog'oz

Bu yerda kassetadan foydalanishda o'rtacha 100 taga yaqin shisha ballondan kam foydalaniladi va asosan kam mehnat xarajatlari bilan belgilanadi (1-jadval).

1-jadval

Yangi kassetada brakon ko'paytirish bo'yicha ma'lumot

Burmali qogozdagi qurtlarning soni, dona		Olingan brakon soni, dona.		Jami olingan brakonlar soni.dona			Tarqatilgan maydon,ga	Olingan brakondan olingan foyda, so'm	
3 l.shisha ballonda	5 l. ballondagi kasse-tada..	Oddily burmali qog' oz	1 ta kassetadan olingan	Oddily burmali qog' oz	Kassetadagi burmali qog' oz	q' og' ozga nisbatan farqi,	1 ga maydonga 3000 tadan tarqatilganda,ga	1 ta brakon narhi, so'm	1000 so'm hisobida
200	400	856	885	3187234	3295213	107978,7	36	12	Jami 1295745

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, avvaldan foydalanib kelinayotgan burmali qog'ozlardan foydalanishda uchraydigan kamchilik quyidagicha bo'lib, bunda 200 ta joylashtirilgan qurtlarni shisha ostiga tushib ketishi hisobiga 7 ta qurtga brakon tuxum qo'ymagan.

3500000 ta brakon ko'paytirish uchun 744681 taga yaqin qurtlar sarflanadi va 3724 ta burmali qog'oz sarflanadi. Lekin, har bir burmali qog'ozdan 7 tadan

qurtdan foydalanilmaganligi sababli, 26063 dona qurt va 122500 brakonni kamayayishiga olib keldi.

Yangi tayyorlangan kassetadagi burmali qog'ozlardan o'rtacha 885 tadan brakon olingan bo'lib, oddiy burmali qog'ozdagi qo'yilgan brakonlarga nisbatan 29 ta ko'p va mavsum davomida 107978,7 ta brakon ko'p olingan (1-jadval).

Qo'llanilgan kassetadan olingan brakonlarni g'o'za tunlami qurtlariga qarshi qo'llanilganda o'rtacha 36 ga maydonga tarqatish imkonini beradi. 1 ta

brakonni sotish narxi 12 so'm deb qabul qilingan bo'lib, 1295745 (bir million ikki yuz to'qson besh ming yeti yuz qirq besh) so'mni tashkil qildi (1-jadval).

Xulosa, ushbu ishlab chiqilgan kassetalardan foydalanilganda ananaviy usulda ko'paytirilgandan ko'ra ko'proq brakon ishlab chiqarishga imkon yaratadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Адашкевич Б.П., Ващенко В.А., Атамирзаев ЗУХ. и др. Экспериментальный комплект оборудования для разведен%. бракона (*Bracon hebetor* Say, Hymenoptera, Braconidae) // применение биологических методов защиты растений в сельскохозяйственном производстве. - Кишинев: Штиница. - 1988.- С. 65-75.
2. Мирзалива Х.Р. Биологические методы борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Т.,1981- 1986.
3. Мирзалива Х.Р. Методические указания по разведению и применению хабрабракона против совки на хлопчатнике, люцерне, кукурузе овощебахчевых культурах, Ташкент, 1981, 53 с.
4. Арсланов М.Т., Сагдуллаев А.У. Лаборатория шароитида браконни (*Habrabracon hebetor* Say.) кўпайтириш мумаммолари ва ечими. /Қишлоқ хўжалигида ўсимликларни зарарли организмлардан биологик химоя қилиш усулининг қўлланиш истиқболлари (Халқаро илмий конференция) Тошкент 25-28 ноябр, 2008. 123-125 Б.
5. Ergashev I.K., Xamroyev B.Z., Anorboyev A.R., M.T.Arslanov, Jumaev R.J., Obidjonov D. Biolaboratoriyada entomofaglar va ularni xo'jayinlarining sifat ko'rsatkichini aniqlash va ularni ko'paytirish bo'yicha qo'llanma (to'ldirilgan nashri) "Halq" nashryti, Toshkent 2025 y.

TRANSPORT LOGISTIKASI TALABALARIGA MATEMATIK FANLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Hakimov Sayibjon

Andijon davlat texnika institute

Annotatsiya. Matematika transport logistikasi ta'limining asosiy tayanch fanlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy logistika talablarining oshishi matematikani an'anaviy usullarda o'qitish bilan cheklanib qolmaslikni talab qiladi. Ushbu maqolada gtransport loistikasi talabalari uchun matematikani o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalar, ularning mazmuni va amaliy samaradorligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Matematika ta'limi, pedagogik texnologiyalar, transport logistikasi, iInterfaol metodlar, raqamli ta'lim.

Kirish. Transport logistikasi bugungi kunda yuqori texnologiyalar asosida rivojlanmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarining murakkablashuvi muhandislardan chuqur matematik bilim va tahliliy fikrlashni talab qiladi.

Biz matematikani faqat formulalar yig'indisi sifatida o'qitsak, talaba uni kasbiy faoliyatida qo'llay olmaydi. Shu sababli matematikani transport logistikasi bilan integratsiyalashgan holda, yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolaning maqsadi matematikani o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tahlil qilish va ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini ochib berishdir.

Transport logistika ta'limida matematikaning o'rni.

Matematika logistika tizimini tuzilishini modellashtirish, texnologik jarayonlarni optimallashtirish, statistik sifat nazorati yo'nalishlarda ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, ishlab chiqarish tezligi va energiya sarfi matematik optimallashtirish usullari bilan aniqlanadi, resurslarni tejash uchun funksiyalar minimumi va maksimumi hisoblanadi, optimal texnologik rejimni aniq raqamlar asosida tanlash kerak bo'ladi. Statistik sifat nazoratida nuqsonlar soni ehtimollar nazariyasi yordamida

baholanadi, dispersiya va o'rtacha qiymatlar orqali sifat barqarorligi aniqlanadi, ishlab chiqarishda nosozliklarni erta aniqlash mumkin bo'ladi. Ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilishda, jarayonlar ketma-ketligi matematik modellarga asoslanadi, vaqt va unumdorlik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Boshqaruv qarorlarini taxmin emas, hisob-kitob asosida qabul qilinadi. Agar, matematik tushunchalarni real texnologik jarayonlar bilan bog'lasansa, talaba kasbiy ahamiyatni aniq ko'ra oladi, fanlarga qiziqishi oshadi, nazariy bilimlari mustahkamlanadi, amaliy ko'nikma va fikrlash shakllanadi. Bunday yondashuv

muhandislik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yangi pedagogik texnologiyalar tushunchasi.

Yangi pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini tizimli va natijaga yo'naltirilgan holda tashkil etishni nazarda tutadi. Bu texnologiyalar orqali darsni oldindan rejalashtiriladi. Bosqichlarga bo'linadi, har bir bosqich aniq maqsadga ega bo'ladi.

Yangi pedagogik texnologiyalarda asosiy tamoyillar quyidagilardan iborat:

Talaba markazda bo'lishi, faol o'rganish muhitini yaratish, nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish, baholashning shaffof mexanizmlarini qo'llash. Bunday yondashuv talabanning bilimni chuqur o'zlashtirishiga yordam beradi. Matematik fanlarni o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Interfaol o'qitish metodlari.

Interfaol metodlar bizga talabanning faolligini oshirish imkonini beradi. Dars mashg'ulotlarida quyidagi usullardan foydalanish tavsiya etiladi: Aqliy hujum orqali formulalarning qo'llanish sohalarini aniqlash, kichik guruhlarda masalalar yechish, muammoli vaziyatlar asosida fikrlash, keys-stadi orqali real ishlab chiqarish muammolarini tahlil qilish. Masalan, biz ipning chiziqli zichligini hisoblash bo'yicha masalani real ishlab chiqarish ma'lumotlari asosida beramiz. Bu talabanning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Axborot texnologiyalari

matematik tushunchalarni vizual tarzda tushuntirish imkonini beradi. Biz quyidagi vositalardan foydalanishimiz mumkin: GeoGebra orqali funksiyalarni tahlil qilish va grafiklar tayyorlash, Excel yordamida statistik tahlillar o'tkazish, MATLAB orqali texnologik jarayonlarni matematik modellashtirish, Moodle va Google Classroom orqali masofaviy ta'lim texnologiyalarini amalga oshirish. Bu vositalar talabanning darsga qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Modulli ta'lim texnologiyasi.

Modulli ta'lim matematik kursni kichik mantiqiy bloklarga ajratishni nazarda tutadi. Bunda, har bir modul: aniq maqsadga ega bo'ladi, nazariy qismni o'z ichiga oladi, amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlanadi, yakuniy baholash orqali nazorat qilinadi. Bu yondashuv bizga individual ta'limni tashkil etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Loyihaviy ta'lim texnologiyasi.

Loyihaviy ta'lim matematik bilimlarni kasbiy faoliyat bilan bog'laydi. Bunda, biz talabalarni real muammolar ustida ishlashga yo'naltira olamiz. Bu yondashuv talabanning kasbiy kompetensiyasini rivojlantiradi.

Yangi texnologiyalarning afzalliklari

Agar biz matematik fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llasak, talabanning darsga va kasbiga qiziqishi oshadi, mustaqil fikrlash rivojlanadi, nazariy bilim amaliyot bilan uyg'unlashadi, kasbiy tayyorgarlik darajasi ko'tariladi. Bu

natijalar sanoat talablariga mos kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Ilmiy-uslubiy tahlil. Matematikani o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash ilmiy-uslubiy asosga tayangan holda amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, ta'lim - tarbiya jarayoni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilishi zarur. Bu yondashuvda asosiy e'tibor bilimni yodlashga emas, balki uni amaliy vaziyatlarda qo'llashga qaratiladi. Ilmiy tahlil shuni ko'rsatadiki: faol o'qitish metodlari bilimni o'zlashtirish darajasini oshiradi, vizual va raqamli vositalar abstrakt tushunchalarni yengillashtiradi, kasbiy yo'naltirilgan masalalar motivatsiyani kuchaytiradi. Masalan, statistik usullarni sifat nazorati bilan bog'lab o'qitish talabaning mavzuni chuqur anglashiga olib keladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Matematik fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyatini o'rganish maqsadida Andijon Davlat texnika institutida tadqiqotlar o'tkazdik. Tadqiqot transport logistikasi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida olib borildi. Biz dars jarayonida quyidagi metodlardan foydalandik: Pedagogik kuzatuv, nazorat va tajriba guruhlarini shakllantirish, diagnostik testlar, taqqoslama tahlil. Tadqiqotlar uchun 2 ta guruh tanlandi. Nazorat guruhida an'anaviy o'qitish usullari qo'llandi. Tajriba guruhida esa interfaol metodlar va raqamli texnologiyalar asosida darslar tashkil etildi.

Tajriba-sinov ishlari. Tajriba-sinov ishlari bir semestr davomida olib borildi.

Bunda, matematika fanining quyidagi bo'limlari qamrab oldindi: Chiziqli algebra, matematik analiz. Har bir mavzu kasbiy masalalar bilan boyitildi. Masalan, harakat davomida umumiy sarflangan yoqilg'ini sarfini aniqlashda integral hisoblash elementlari qo'llandi.

Misol: Transport kompaniyasi yuk mashinasini Toshkentdan Samarqandga yubordi. Toshkentdan Samarqandgacha 2 soat harakat qiladi. Harakat davomida umumiy sarflangan yoqilg'ini sarfini toping.

Yechish: Yoqilg'I sarfi tezlikka bog'liq bo'lib, 1 km masofada sarf funksiyasi quyidagicha:

$$f(v) = 0.02v^2 + 0,5$$

Bu yerda :

v - tezlik (km/soat),

$f(v)$ – 1 km ga yoqilg'I sarfi (litr/km)

Tezlik vaqt bo'yicha o'zgaradi:

$$v(t) = 60 + 10t \quad (0 \leq t \leq 2 \text{ soat})$$

Umumiy yoqilg'I sarfini topish:

$$Q = \int_0^2 f(v(t))v(t)dt$$

$f(v)$ – 1 km ga sarfi, $v(t)$ – km/soat, $f(v)v$ – litr/soat.

Funksiyani ochamiz: Avval $f(v(t))$ ni topamiz:

$$v(t) = 60 + 10t$$

$$fv(t) = 0,02(60 + 10t)^2 + 0,5$$

$$(60 + 10t)^2 = 3600 + 1200t + 100t^2$$

$$fv(t) = 0,02(3600 + 1200t + 100t^2) + 0.5 = 72 + 24t + 2t^2 + 0.5 \\ = 72,5 + 24t + 2t^2$$

Natijani integrallaymiz:

$$Q = \int_0^2 (72,5 + 24t + 2t^2)(60 + 10t) dt = \int_0^2 (4350 + 2165 + 360t^2 + 20t^3) dt = \\ \int_0^2 4350 dt + \int_0^2 2165 dt + \int_0^2 360t^2 dt + \int_0^2 20t^3 dt = 8700 + 4330 + 960 + 80 = \\ 14070$$

Javob: $Q = 14070$ litr.

Mazkur masalada: Transport logistikasi (yoqilg'i sarfi), tezlik funksiyasi, aniqlangan integral va real iqtisodiy talqin birlashtirildi.

Tadqiqot natijalari. Olingan natijalar tahlili quyidagilarni ko'rsatdi:

- Tajriba guruhida o'zlashtirish darajasi sezilarli oshdi;

- Talabalarning mustaqil masala yechish ko'nikmasi rivojlandi;

- Fanlararo bog'liqlik ta'minlandi va asoslab berildi.

Test natijalariga ko'ra:

- Nazorat guruhida o'rtacha ko'rsatkich 61 foizni tashkil etdi;

- Tajriba guruhida esa bu ko'rsatkich 80 foizga yetdi.

Bu raqamlar yangi pedagogik texnologiyalarning samaradorligini tasdiqlaydi. Tajriba natijalarini tahlil qilar ekanmiz, quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishni zarur, deb topdik: Texnologiyalar o'qituvchidan yuqori tayyorgarlikni talab qiladi, raqamli vositalar dars vaqtini samarali taqsimlashga yordam beradi, talaba mas'uliyati oshadi. Bunday yondashuv logistika sohasi uchun yuqori bilim va kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lgan muhandislarini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

1. Matematikani transport logistikasi talabalari uchun yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish ta'lim sifatini sezilarli oshiradi.

2. Matematik fanlarni o'qitishda interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va loyihaviy yondashuvni uyg'unlashtirilsa, talabning kasbiy kompetensiyasi mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives. <https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Bloom%20Taxonomy.pdf>

2. Bonwell, C. C., Eison, J. A. Active Learning. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED336049.pdf>

3. Polat, E. S. Новые педагогические технологии. https://pedlib.ru/Books/1/0104/1_0104-1.shtml

4. OECD. Innovative Learning Environments. <https://www.oecd.org/education/innovation-education/>

5. S.Hakimov Oliy matematika 1,2 //o'quv qo'llanma //AndMI 2025 "Omadbek print number one" MCHJ.276 bet.
6. S.Hakimov Oliy matematika 1-qism //darslik //AndMI 2026 "Omadbek print number one" MCHJ.333 bet.

AMIR TEMUR VA TEMURILAR SHAXS EKOLOGIK DUNYOQARASHINI BOYITISHDA TARIXIY MEROSNI O‘RNI.

Rasuljon Yusupov, Munojatxon Asqarova

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Sharq, xususan, o‘zbek halki ma’naviy merosi, tarixi, hamda kadriyatlarida shaxs ekologik dunyokarashini shakllantirish va boyitib borishga xizmat qiladigan ilmiy, diniy, badiiy, falsafiy g‘oyalar hamda ma’naviy-ma’rifiy, ahloqiy asoslar talqin qilingan.

Annotatsiya: В данной статье анализируются научные, религиозные, художественные, философские идеи, а также духовные, воспитательные и нравственные основы, формирующие и обогащающие экологическое мировоззрение человека, в контексте духовного наследия, истории и ценностей Востока, в частности, узбекского народа.

Abstract: This article analyzes the scientific, religious, artistic, philosophical ideas, as well as spiritual, educational, and moral foundations that serve to shape and enrich a person's ecological worldview in the spiritual heritage, history, and values of the East, in particular, the Uzbek people.

Kalit so‘zlari: davlat, hukmdor, mamlakat, qo‘riq, bo‘z, tabiat, bog‘, yer, iqlim, o‘simlik, xovuz, ekologiya, mehr, dehqon, don, qush, obodonlik, idrok.

Ключевые слова: gosudarstvo, pravitel, strana, zapovednik, sergyu, priroda, sad, zemlya, klimat, rastenie, prud, ekologiya, lyubov, fermer, zerno, ptitsa, krasota, vospriyatie.

Key words: state, ruler, country, reserve, gray, nature, garden, land, climate, plant, pond, ecology, love, farmer, grain, bird, beauty, perception.

Kirish: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev buyuk davlat arbobi va sarkarda, ilm-fan, madaniyat va san’at homiysi sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida 05.02.2026 yil PQ-46-son qarorni bilan imzoladi. Qarorga ko‘ra, joriy yilda Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi keng nishonlanadi.

Qayd etilishicha, hujjat Amir Temurning shaxsiyati, uning bashariyat

tarixi va Turon tamaddunidagi o‘rni hamda temuriylarning boy va betakror merosini chuqur o‘rganish, O‘zbekiston va chet ellarda keng ommalashtirish maqsadida qabul qilingan.

Mazkur qarorning asosiy maqsadi “Ikkinchi Uyg‘onish davrining milliy va umuminsoniy mohiyati, yosh avlodni Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari etib tarbiyalash borasidagi ulkan o‘rni va ta’sirini inobatga olib, ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan

tashkiliy-amaliy, ilmiy va ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi sifat bosqichiga ko'tarish" hisoblanadi.

Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasida Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Gumanitar fanlar" kafedrasidan joriy yilning aprel oyida "Amir Temurning qishloq xo'jaligida amalga oshirgan islohotlari" mavzusida ilmiy-amaliy anjumanini o'tkazish rejalashtirilgan.

Ushbu maqolada o'zbek halki ma'naviy merosi, tarixi, hamda kadriyatlarida shaxs ekologik dunyokarashini shakllantirish va boyitib borish, Movarounnaxr va qadim Turkistonda davlat tepasiga kelgan, nufuzli xukmdorlarning aksariyati bog'rog' yaratish, mamlakatni gullab yashnatishga alohida mas'uliyat bilan qaragan yoritilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Shunday xukmdorlardan biri, Sohibqiron Amir Temur va temuriylardir, ular har doim mamlakatda, qo'lga kiritilgan yerlarda, birinchi navbatda, obodonchilik, yerlarni o'zlashtirishga katta e'tibor bergan. Sohibqiron Amir Temur qo'rik va bo'z yerlarni o'zlashtirganlarni yoki biror bog' ko'kartirganlarni rag'batlantirgan. «Temur tuzuklari»da yangi o'zlashtirilgan yerlardan «birinchi yili xech narsa olmasinlar, ikkinchi yili undan raiyat o'z roziligi bilan berganini olsinlar, uchinchi

yili esa qonun-qoidaga muvofik xiroj yig'sin»[1],- deb ta'kidlangani keltiriladi.

Bundan tashqari, Sohibqiron Samarqandga 12 ta bog' yaratadiki, ularning har biri o'ziga xos tabiiy muxitga ega bo'lib, iqlimiga, yeriga, nomiga g'oyat katta e'tibor beradi. Amir Temurning tabiatga bo'lgan ixlos balandligi xususida Ispaniya elchisi Lui Gonsales de Klavixo Bog'idilkushoda Sohibqiron qabulini xotirlab shunday yozadi: «Yakshanba kuni ertalab vakillarni bu boqqa taklif etishdi. U devor bilan uralgan Bog'da limon va sitrus o'simliklaridan tashqari turli mevalar daraxtlar ko'p, oltita xovuz butun bog' bo'ylab oqib o'tadi. Bog'da podsho buyrug'i bilan keltirilgan kiyik va kirg'ovullar bor edi»[2]. Amir Temurning bunday amaliy ishlari xar bir shaxsda tabiat go'zalligidan bahramand olish tuygusini uygotish bilan bir katorda sohibqironning ibratli ishlari misolida ekologik dunyoqarashni boyitib borishga ehtiyojmandlikni yuzaga keltirishi tabiiy.

Xassos shoyr, ulug' mutafakkir Alisher Navoiyning tabiatga o'zgacha mehri, yaratgan asarlarining deyarli xar birida o'z aksini topgan. Alisher Navoiy tabiatga yoki biron-bir jonzotga xiyonat, kilishni do'stga xiyonat qilishdek qoralagan. Uning asarlarida; Yerni risq-ro'z beruvchi manba sifatada ulug'lash, yerga ishlov beruvchn dehqoi mehnatidan hamma tirik jon bahramand bo'lishi haqida o'z fikrini kuyidagicha ifodalaydi: «Dehqonki xalol mehnati bilan don sanchadi, har bir donni yetti yuzga yetkazadi. Sochgan doni ko'karguncha, uni o'rib, xirmon qilib xosil ko'targauncha

qurt-qushlar undan bahramand, dasht
vaxshiylari uning bilan xursand.
Chumolilar uyi undan obod, ko'ngil undan
shod, Kabutarlar mastligi-yu,
to'rgaylarning sho'h navosn shu
donlardandir... Fuqarolar rizk-ro'zi,
g'ariblarning kuch-quvvati don
bilandir»[3].

Uning falsafiy ta'limotiga ko'ra
Xudoning zuxurotn sifatida vujudga
kelgan borliqning ko'rki, go'zal va
obodonligi inson tufaylidir. Zotan
Allohning olamni yaratishdan asl maqsadi
ham mana shu insondir. «Butun olamni
yaratishdan maqsad deydi shoir, inson
bo'lib, u hamma mavjudod ichiki tengi
yo'qdir. Inson ko'nglini turli bilimlar
xazinasi qildi va bu tilsim ichida Tangri
o'zini yashirdi. Insonning ajoyib jismi bir
mahfiy sir xazinasi o'larok, o'zida ganch
tilsimini saqlaydi. Bu tilsim jon bo'lib, u
o'sha xazinada turadi va unga posbonlik
kiladi»[4].

Alisher Navoiy g'oyasida mehnatta
oqilona munosabat asosida tbiatga faol
ta'sir o'tkazish barobarida, uning
boyliklarini asrash, yuksak insoniylikka
xos ekologik idrok, dunyoqarash, tafakkur
va xis-tuyg'u o'z ifodasini topgan.

Allomaning dostonlari va lirik
she'rlarida ilgari surilgan, tabiat
muxofazasi bilan bog'lik bo'lgan ibratli
ekologiya g'oyalar necha asrki, inson eko
tafakkurida beqiyos ahamiyat kasib etib
kelmohda. Masalan, «Layli va Majnun»
dostonida o'tkinchi dunyo tashvishlari va
odamlarining ta'na-yu, dashnomlaridan
bezor bo'lgan Kays sahroga chiqib,
«vahshatlik eldin ulfat rishtasini uzib,

vaxshiylar bilan do'stlashadi»[5]. Sahro
jonivorlarini Nafal singari ovchilar
zulmidan qutqarib, ximoya kiladi. Qaysni
odamlar «majnun-telba» deb atashsa-da,
uning qalbida borlikka, tabiatga, uning
jonzotlariga mehr-muxabbat, rahm-
shavkat, achinish xissi o'zi yashagan
jamiyat odamlariga nisbatan baland va
cheksiz. Buni Qaysning Nafal bilan
bo'lgan muloqatidagi dastalab qat'iy
fikrlari orqali ham o'qishi mumkin:
«Nafsingni xursand kilish uchun
odamlarni to'plab, kungling qon tukishni
tilayaptimi. Shunday zulm kilib topgan
ovqating ovqat bo'ladimi, senga bu ish
munosibmi? Agar tikan oyogingta nish
ursa, kungling oyog'ing uchun alam
chekadi. O'q otib jonivorlarni o'ldirish
senga martaba beradimi?»[6]. Sharqning
buyuk ijodkori Qays obrazi orqali tabiat
tabiiyligiga nisbatan odamiylik
munosabati qanday bo'lishi zarurligini
ko'rsatmokda. Shuningdek, «Farxod va
Shirin» dostonining bosh qaxramoni
Farxodning ariq qazib, elga suv keltirish
epizoda, yoki «G'urbatda g'arib shodmon
bo'lmas emish» ruboyisining falsafiy
g'oyasi mohiyatida ham sof insoniylikka
xos ekologik idrok va tafakkur, xis tuyg'u
o'z ifodasini topgan. Umuman olganda
Alisher Navoiy «tabiatga eng qimmatli,
noyob boylik sifatida qaragan»[7], uni
o'rganish, avaylab asrash kishini bahtli
qiladi, deb xisoblagan.

Atoqli davlat arbobi, shox va shoir
Zahiriddin Muhammad Bobur o'z
asarlarida tabiatga nisbatan chuqur falsafiy
mushoxada yuritish bilan bir qatorda
amalda xam uning xusunkorligi,

go‘zalligidan o‘z o‘rnida foydalana bilgan. Uning «Boburnoma» asarida Sharqdagi turli mamlakatlar, shu jumladan, Afg‘oniston va Xindiston tarixi, sotsial-iktisodiy ahvoli, tabiati, etnografiyasi, geografiyasi va tibbiyoti haqida batafsil so‘z yuritiladi. Ayniqsa, Farg‘ona va Xindistonning tog‘lari, daryolari, o‘rmonlari, yaylovlari, bog‘lari hakida aniq, xozirgi zamon talablariga mos dalillar keltirilgan.

«Boburnoma» asari o‘z ilmiy mohiyati, uslubiy ravonligi, badiiy timsollarga mo‘lligi va ona tabiat go‘zalligini xis qilish, avaylab-asrash, boyligiga boylik qo‘shish kabi g‘oyaviy axamiyati bilan ham asrlar osha kitobxonda tabiatga mehr-muxabbat uyg‘otishga, shaxs ekologik onggi, dunyoqarashi va madaniy saviyasini oshirishga beminnat xizmat qilib kelmokda[8].

Asardagi kishi e‘tiborini o‘ziga tortadigan muxim jihat shundaki, Bobur tabiatning xar bir bo‘lagi, ko‘rinishi, undagi nabobat va o‘simliklar olamiga ham uta sinchkovlik bilan qaragan. Xususan, u Afg‘onistonning Dashti Shayx qirlari etagida o‘suvsuchi lolaning 33 xilini aniqlab ularni asarga kiritgan [9].

Natijalar va muhokamalar. Davlat tashvishlaridan charchagan, dilidagi ezgu orzuomidlari amalga oshmagandan ruxan ezilgan Bobur har zamonda yolgiz o‘zi qolishni, gohida esa ko‘ngiltortar ulfatlar bilan tabiat qo‘ynida istirohat qilishni xush ko‘rgan. Ayniksa, Kobul shaxri atrofidagi Lamg‘on, Gulbag‘or, Baron kabi xushmanzara va xushxavo joylar Boburni

o‘zligiga qaytishga, dunyo tashvishlaridan xoli bo‘lib, orom olishga chorlagan, tabiat go‘zalligidan bahra olgan shoirga she‘r va g‘azal misralari kuyilib kelgan.

**Mening ko‘nglimki, gul
g‘unchasidek, tah-batah qondir,**

**Agar yuz ming bahor o‘lsa
ochilmog‘i na imkondir.**

Bu satrlar insonning tabiat go‘zalligiga oshiqligidan, har bir giyoxi, tog‘u toshidan zavk olishidan, gachan davr hamda xisobsiz bid‘atlar qoldirgan g‘uborini shu bexisob go‘zallik ifori ila poklash tuyg‘usidan yaralgan. Bobur ijodiga yuzaki bo‘lsada nazar tashlash orqali unga ixlosmand bo‘lgan xar bir shaxsda bir haqiqatni, ya‘ni insoniy fazilat va nuqsonlarni tabiat borligiga daxldor omillar bilan tanbeh kilish xam milliy, ma‘naviy qadriyatlar bilan mushtarak ekanligini anglab yetadi.

Xulosa: Sharq, xususan, o‘zbek halki ma‘naviy merosi, tarixi, hamda kadriyatlarida shaxs ekologik dunyokarashini shakllantirish va boyitib borishga xizmat qiladigan ilmiy, diniy, badiiy, falsafiy g‘oyalar hamda ma‘naviy-ma‘rifiy, ahloqiy asoslarni ko‘plab topish mumkin. Ajdodlar tarixiy tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ular shaxs ekologik onggi va dunyoqarashini shakllantirishda milliy ma‘naviy meros va qadriyatlarning ro‘lini oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni, imkoniyatlarni, usul va vositalarni yaratib, o‘z ma‘naviy dunyosi mazmunini boyitishga intilganlar. Ana shu tamoyillar mohiyatidan kelib chiqib bugungi kunda xam shaxs ekologik dunyoqarashini boyitishda tarixiy meros va milliy

qadriyatlardan uzluksiz foydalanish, uni singdirib borish o‘rinlidir.
amaliy hayotga, avlodlar ta’lim tarbiyasiga

Foydalanilgan adabiyotlar;

- 1 Temur tuzuklari.— T.: F. Fulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1996. - B.47.
- 2 Gonzales de Klavixo. Dnevnik putishestviya v Samarkand po dvorsu Temura. - M.: 1989. -S. 1
- 3.Alisher Navoiy. Xayratul-abror.-T.: F. G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1974 y.B 97-98.
4. Aimshe Navoiy.Lison ut-tayr. - T.: F. G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 1974 y. B.269
5. Mallaev N.M. O‘zbek adabiyoti tarixi. - T.: O‘qituvchi, 1976, - B,467.
- 6.Alisher Navoiy. Layli va majnun (dostonning ichki nasriy bayoni), - T.: Yangi asr avlodi, 2008. - B.31.
- 7.Shermuxammedov 3., Umrzokova N. Davrimiz allomasi. - T.: Fan, 1998. - B.24.
- 8.Xudoynazarov S.X. Shaxs ekologik onggi va madaniyatini shakllantirishda badiiy adabiyotning roli. Falsafa fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. — T.: 2010. — B.26.
- 9.Karang: Bobur Z.M. — T.: Yulduzcha. 1998. - B. 124.

УДК 74.262.21

MATEMATIKADA MAVJUD NOANIQLIKLAR HAQIDA

Zaparov Ziyadilla Abdumalikovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematikaning turli sohalarida uchraydigan noaniqlik tushunchasi, uning kelib chiqish sabablari va matematik tahlildagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi – o'quvchilarda matematik noaniqliklarga nisbatan ilmiy qarashni shakllantirish, ularni nafaqat hisoblashdagi to'siq, balki yangi matematik tushunchalar (limit, hosila, integral) rivojlanishining muhim omili sifatida ko'rsatishdir.

Kalit so'zlar. matematik noaniqliklar, aniqmasliklar, limitlar nazariyasi, Lopital qoidasi, cheksiz kichik va cheksiz katta miqdorlar, matematik tahlil, noaniqlik prinsipi, funksiyalarni yaqinlashtirish.

Kirish. Matematika fanining rivojlanish tarixi shuni ko'rsatadiki, ko'plab fundamental tushunchalar aynan "noaniqlik" bilan bog'liq muammolarni hal qilish jarayonida shakllangan. Qadimgi davrlardayoq cheksiz kichik miqdorlar, cheksizlik va nolga bo'lish masalalari mutafakkirlarni o'yantirib kelgan. Zamonaviy matematikada noaniqlik tushunchasi turli ko'rinishlarda matematik analizdagi aniqmasliklar ("0/0", " ∞/∞ " kabi) sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Matematikada asosiy noaniqliklar quyidagilardir:

- 1) $0/0$, 2) ∞/∞ , 3) $0 \cdot \infty$, 4) $\infty - \infty$, 5) 0^0 , 6) ∞^0 , 7) 1^{∞} .

Birinchi noaniqlikdan boshlaymiz.

I. $\frac{0}{0}$ ko'rinishdagi noaniqlik

1. Asosiy muammo: Noaniqlik nima?

Matematikada " a/b " ifodasi " $a = b \times c$ " tenglamasining yechimi c ni anglatadi. Ya'ni: agar $a \div b = c$ bo'lsa, u holda $c \times b = a$ bo'lishi kerak.

$0/0$ holatida:

$0/0 = c$ deb faraz qilsak, $c \times 0 = 0$ bo'lishi kerak.

c ning **har qanday son** bo'lishi mumkin, chunki har qanday sonni 0 ga ko'paytirganda 0 bo'ladi.

Masalan: $5 \times 0 = 0$, $-3.7 \times 0 = 0$, $\infty \times 0 = 0$ (limit ma'nosida).

Demak, $0/0$ ning **yagona javobi yo'q** — cheksiz ko'p javoblar mavjud. Shuning uchun u **noaniq (aniqmas)** hisoblanadi.

2. Amaliy misol: tezlik

Aytaylik, siz **masofa / vaqt** formulasi orqali tezlikni hisoblamoqchisiz.

Agar masofa 0 (o'ringa qimirlamagan) va

vaqt 0 (hech vaqt o'tmagan) bo'lsa, tezlik nima?

- 1) Nol masofani nol vaqtda bosib o'tish — bu har qanday tezlikda bo'lishi mumkin (chunki masofa ham, vaqt ham nol).
- 2) Demak, aniq javob yo'q — bu holatda 0/0 noaniqlikdir.

0/0 aniqmaslik (noaniqlik) chunki:

- 1) U cheksiz ko'p matematik javoblarga ega bo'lishi mumkin.
- 2) Unga mos keladigan yagona son yo'q.
- 3) U funksiyaning limitini yashirishi mumkin, uni maxsus usullar bilan ochish kerak.

Muhokama va natijalar.

II. ∞/∞ ko'rinishdagi noaniqlik

∞/∞ ham matematikada noaniqlik shakllaridan biri hisoblanadi. Sababi, u har xil natijalarga ega bo'lishi mumkin.

1. Asosiy tushuncha

Cheksizlik (∞) — bu son emas, balki chegarasiz o'sish jarayonini ifodalovchi tushuncha.

Shuning uchun:

- ∞/∞ ifodasini oddiy kasr kabi soddalashtirib bo'lmaydi.
- Natija, qaysi " ∞ " tezroq o'sib borayotganiga bog'liq.

2. Misollar orqali tushuntirish

Misol 1: Limit chekli son. $f(x) = 2x$, $g(x) = x$, $x \rightarrow \infty$. Ikkalasi ham ∞ ga intiladi: ∞/∞ shakli. Lekin: $(2x)/x = 2 \rightarrow$

Limit = 2.

3. Nega ∞/∞ noaniq (aniqmas)?

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, ∞/∞ ifodasi uchta xil natija berishi mumkin: 1) **Chekli son** (2, -5, 3.14, ...). 2) ∞ 3) **0**

Natija **funksiyalarning nisbiy o'sish tezligiga** bog'liq:

4. Qanday hal qilinadi?

∞/∞ shaklidagi limitlarni hisoblash uchun quyidagi usullar ishlatiladi:

a) O'sish tezligini solishtirish

$x \rightarrow \infty$ da: $\ln(x)$ sekin, x^a ($a > 0$)

 juda tez

b) Lopital qoidasi

Agar $f(x) \rightarrow \infty$ va $g(x) \rightarrow \infty$ bo'lsa:

$\lim f(x)/g(x) = \lim f'(x)/g'(x)$ (agar bu

limit mavjud bo'lsa).

Bularning barchasi **limitni maxsus tahlil qilishni** talab qiladi.

∞/∞ **aniqmaslik (noaniqlik) chunki:**

1. ∞ **son emas** — chegarasiz o'sish jarayoni.
2. **Turli "cheksizliklar" turli tezlikda o'sadi.**
3. Uning natijasi **chekli son, 0 yoki ∞** bo'lishi mumkin.
4. Har bir holatda **funksiyalarning o'sish tezligini solishtirish** kerak.

III $0 \cdot \infty$ ko'rinishdagi noaniqlik

1. Asosiy tushuncha: "nol karra cheksiz" ni nima deb hisoblash kerak?

Matematikada " $0 \cdot \infty$ " shakli **noaniqlik** hisoblanadi. Chunki:

- 0 — bu har qanday sonni yo'q qiluvchi omil (masalan, $0 \cdot 5 = 0$)
- ∞ — bu cheksiz katta miqdor (lekin aniq son emas)

Ammo, ikkalasi bir ifodada uchraganda, natija **funksiyalarga bog'liq** bo'ladi.

2. Nima uchun "aniqmas" deyiladi?

"**cheksizlikka intiluvchi**" miqdorlarni ko'paytirganda, natija:

- 1) 0 bo'lishi mumkin (agar "nol" tezroq yetib borsa)
- 2) **cheksizlik** bo'lishi mumkin (agar "cheksizlik" tezroq yetib borsa)
- 3) **chekli son** bo'lishi mumkin (agar ular "bir-birini bekor qilsa")

IV $\infty - \infty$ ko'rinishdagi noaniqlik

$\infty - \infty$ ham matematikada **noaniqlik shakllaridan biri** hisoblanadi. Sababi, natija har xil bo'lishi mumkin.

1. Asosiy muammo

∞ son emas — bu **cheksiz o'sish jarayoni**.

Ikki funksiya ham cheksizlikka intilganda ularning **ayirmasi**:

- **Agar ular bir xil tezlikda o'ssa**, ayirma chekli songa intilishi mumkin.
- **Agar birinchisi tezroq o'ssa**, ayirma ∞ ga intilishi mumkin.
- **Agar ikkinchisi tezroq o'ssa**, ayirma $-\infty$ ga intilishi mumkin.

Shuning uchun, $\infty - \infty$ ni oldindan "0" deb hisoblab bo'lmaydi — u noaniqlikdir.

Misol : Limit 0

$$f(x) = x + 1/x, g(x) = x, x \rightarrow \infty$$

$$f(x) \rightarrow \infty, g(x) \rightarrow \infty$$

$$f(x) - g(x) = 1/x \rightarrow \text{Limit} = 0.$$

V 0^0 ko'rinishdagi noaniqlik

0^0 (nolning nolinchi darajasi)

matematikada eng munozarali va qiziqarli noaniqlik shakllaridan biridir. Quyida biz nega u "aniqmaslik" deb hisoblanishini ko'rib chiqamiz?

1. Ikki qarama-qarshi qoida

Matematikada ikkita asosiy qoida mavjud:

a) Noldan farqli har qanday

sonning **0-darajasi 1 ga teng**:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Buning sababi: $a^0 = a^{n-n} = a^n / a^n = 1$.

b) Nolning har qanday musbat

darajasi 0 ga teng:

$$0^n = 0 \quad (n > 0)$$

Chunki: $0 \times 0 \times \dots \times 0 = 0$.

0^0 da bu ikkala qoida to'qnash keladi:

Agar birinchi qoidaga amal qilsak:

$$0^0 = 1$$

Agar ikkinchi qoidaga amal qilsak:

$$0^0 = 0$$

VI ∞^0 ko'rinishdagi noaniqlik

1. Nima uchun ∞^0 noaniq?

∞ — cheksiz kattalik (lekin aniq son emas)

0 — daraja nolga teng

Matematikada a^b ifodasini ko'rib chiqsak:

Agar $a \rightarrow \infty$ va $b \rightarrow 0$ bo'lsa,

Ikki qarama-qarshilik bor:

1. ∞ istalgan darajaga ko'tarilsa, ∞ bo'lib qoladi ($\infty^1 = \infty$, $\infty^2 = \infty$, ...)

2. Lekin **har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng** ($a^0 = 1$, agar $a \neq 0$ bo'lsa)

Shunday qilib, bu ikki tendentsiya (∞ ning kuchliligi va 0-darajaning 1 ga kamayishi) o'rtasida kurash bo'ladi. Natija funksiyaga bog'liq.

VII 1^∞ ko'rinishdagi noaniqlik

Matematikada "cheksizlik" (∞) so'z emas, balki cheksiz o'sish yoki kamayish jarayonini ifodalovchi mavhun¹ tushunchadir. Shuning uchun:

- ∞ ni oddiy son sifatida **aniq qiymat**² deb hisoblab bo'lmaydi.
- Masalan, $\infty + 1 = \infty$ kabi ifodalar³ mantiqiy, lekin bu ∞ ning aniq son ekanligini anglatmaydi, balki uning cheksizlik xossasini ko'rsatadi.

Amaliy misol

Aytaylik, sizda $f(x) = x$ va $g(x) = x^2$ funksiyalari bor. $x \rightarrow \infty$ da ikkalasi ham ∞ ga intiladi, lekin

$\lim (x \rightarrow \infty) [x^2 - x] = \infty$ bo'ladi, chunki x^2 tezro's o'sadi.

Ammo $h(x) = x + 1$ va $k(x) = x$ uchun $\lim (x \rightarrow \infty) [(x+1) - x] = 1$ bo'ladi.

Shu sababli, $\infty - \infty$ formasidagi ifodaning qiymati **noaniq** (aniqmas) hisoblanadi, chunki u har xil bo'lishi mumkin.

Xulosa

Nolga bo'lish an'anaviy matematikada ta'riflanmagan, chunki:

1. Hech qanday son $a \div 0$ ni qanoatlantiradigan ko'paytirish natijasini bermaydi.

2. Agar ruxsat bersak, mantiqiy ziddiyatlar kelib chiqadi.

3. Limitlar turli yo'nalishlarda turli cheksizlikka intiladi.

• Bu **amalni yo'q qilish** emas, balki uning **ma'nosiz** ekanligi.

Shuning uchun, matematik qoidalarni

mantiqiy va izchil saqlash uchun **nolga bo'lish mumkin emas** degan qoida qo'yilgan.

Adabiyotlar

1. Z.Zaparov, R.Jo'raqulov – "O'qitishda tajribalar: Soddalik va qiziqarlilik" Academic research

in educational sciences volume 2 | ISSUE 2 | 2021, 700-706 betlar.

2. БА Кулматова, ДА Буранова, ЗА Запаров.-Способы защиты от интернет-мошенничества, Научно-методический журнал Academy 2019 г 78-80 ст.

3. З.Запаров., Б.Эгамбердиева «Адаптивная система обучения» Перспективы развития

науки и образования в современных экологических условиях с. Соленое займище, 18–19 мая

2017 года. 1054-1056 ст.

4. <https://staff.tiame.uz/storage/users/685/presentations/V8uMRRlQFjSP4jwaowgABvKIJf010X>

E4JIBr01Bq.pdf

5. <https://goaravetisyan.ru/uz/kak-reshit-uravnenie-s-pomoshchyu-obratnoi-matricy-lineinye-uravneniya/>

**KARP BALIQLARIDA VITAMIN C YETISHMOVCHILIGINING
OQIBATLARI**

**ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА С У КАРПА
CONSEQUENCES OF VITAMIN C DEFICIENCY IN COMMON CARP**

Abduxamidov Qudrat Obidjonovich, Kurbanov Abdulla Ruxullayevich

Raubjonov Xusanboy Mamatolibovich

Baliqchilik ilmiy-tadqiqot institute

Annotatsiya: Akvakulturada karp baliqlarini to'g'ri oziqlantirish muhim bo'lib, ular organizmida vitamin C sintez qilinmaydi. Uning yetishmovchiligi o'sishning sekinlashuvi va fiziologik buzilishlarga olib keladi. Mazkur maqola xalqaro ilmiy manbalarni tizimli tahlil qilish asosida tayyorlandi. Natijalar vitamin C ning antioksidant, immun va metabolik jarayonlarda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Xulosa qilib, vitamin C ning optimal miqdorini ta'minlash akvakultura samaradorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: Vitamin C, askorbin kislotasi, karp baliqlari, *Cyprinus carpio*, vitamin C yetishmovchiligi, baliqlar oziqlanishi, akvakultura, immunitet, o'sish va rivojlanish, antioksidant himoya.

Аннотация: В аквакультуре правильное питание карпа имеет важное значение, поскольку в их организме витамин С не синтезируется. Его дефицит приводит к замедлению роста и физиологическим нарушениям. Данная статья основана на систематическом анализе международных научных источников. Результаты показали, что витамин С играет важную роль в антиоксидантных, иммунных и метаболических процессах. В заключение, обеспечение оптимального уровня витамина С повышает эффективность аквакультуры.

Ключевые слова: Витамин С, аскорбиновая кислота, карп, *Cyprinus carpio*, дефицит витамина С, питание рыб, аквакультура, иммунитет, рост и развитие, антиоксидантная защита.

Abstract: Proper nutrition of common carp in aquaculture is essential, as vitamin C is not synthesized in their организм. Its deficiency leads to growth retardation and physiological disorders. This article is based on a systematic analysis of international scientific sources. The results show that vitamin C plays an important role in antioxidant, immune, and metabolic processes. In conclusion, ensuring an optimal level of vitamin C improves aquaculture efficiency.

Keywords: Vitamin C, ascorbic acid, common carp, *Cyprinus carpio*, vitamin C deficiency, fish nutrition, aquaculture, immunity, growth and development, antioxidant defense.

KIRISH. Mazkur tadqiqotning yetishmovchiligi oqibatlarini o'rganish va obykti karp baliqlari (*Cyprinus carpio*) mavjud ilmiy natijalarni tizimli tahlil organizmida vitamin C (askorbin kislotasi) qilish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot ning biologik ahamiyati va uning xalqaro ilmiy adabiyotlar asosida yetishmovchiligi natijasida yuzaga amalga oshirildi. Scopus, Web of Science keladigan fiziologik hamda patologik va Google Scholar kabi ma'lumotlar o'zgarishlardir. Karp baliqlari bazalarida chop etilgan maqolalar tahlil akvakulturada keng tarqalgan va iqtisodiy qililib, karp baliqlarida vitamin C ning jihatdan muhim tur bo'lib, ularning fiziologik ahamiyati va yetishmovchiligi sog'lom o'sishi to'g'ri oziqlanishga bilan bog'liq asosiy muammolar bevosita bog'liq. Akvakultura ishlab umumlashtirildi.

ADABIYOTLAR SHARXI. Akvakultura tizimida baliqlarning to'g'ri baliqlarning to'g'ri oziqlanishi dolzarb oziqlanishi ularning o'sishi, rivojlanishi va ilmiy masala bo'lib qolmoqda. Xususan, kasalliklarga chidamliligini ta'minlashda sintez qilinmaydigan vitamin C ning muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar yetishmovchiligi o'sishning sekinlashuvi, shuni ko'rsatadiki, karp baliqlari immunitetning pasayishi, suyak va tog'ay (*Cyprinus carpio*) organizmida askorbin to'qimalarining deformatsiyasi hamda kislotasi (vitamin C) sintez qilinmaydi va metabolik buzilishlarga olib keladi. Shu u ratsion orqali yetarli miqdorda qabul sababli karp baliqlarida vitamin C

qilinishi zarur. Vitamin C baliqlarda kollagen sintezi, antioksidant himoya, metabolik jarayonlar va immun tizimi faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Yetishmovchiligi o'sishning susayishi, suyak va tog'ay to'qimalarining deformatsiyasi, teri va jabralarda patologik o'zgarishlar, shuningdek immun javobning susayishi va stressga chidamlilikning kamayishiga olib keladi. Bu holat baliqlarning infeksiyon kasalliklarga sezgirligini oshiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, vitamin C bilan boyitilgan oziqa karp baliqlarining o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, immun tizimini mustahkamlaydi va stress omillariga chidamliligini oshiradi. Shu bilan birga, turli tadqiqotlarda optimal vitamin C miqdori bo'yicha farqlar mavjudligi qayd etilgan. Umuman olganda, adabiyotlar vitamin C karp baliqlarining sog'lom rivojlanishi va normal fiziologik faoliyati uchun zarur ekanligini ko'rsatadi, shuning uchun akvakultura sharoitida uning ratsiondagi optimal miqdorini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

METODOLOGIYA. Mazkur tadqiqot ilmiy adabiyotlarni tizimli tahlil qilish usuliga asoslangan bo'lib, karp

baliqlarida vitamin C ning biologik ahamiyati va uning yetishmovchiligi oqibatlarini o'rganildi. Tadqiqot uchun ma'lumotlar Scopus, Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect va PubMed bazalaridan olindi. "Vitamin C", "ascorbic acid", "Cyprinus carpio", "fish nutrition" kabi kalit so'zlar asosida tanlangan manbalar tahlil qilindi. Olingan natijalar o'zaro taqqoslanib, vitamin C ning o'sish, immun tizimi va metabolik jarayonlardagi roli hamda uning yetishmovchiligi bilan bog'liq o'zgarishlar umumlashtirildi.

NATIJA. O'rganilgan adabiyotlar karp baliqlari (**Cyprinus carpio**) organizmida vitamin C (askorbin kislotasi) muhim fiziologik rol o'ynashini ko'rsatdi. Vitamin C kollagen sintezi, antioksidant himoya, immun javob va modda almashinuvida ishtirok etadi hamda suyak va tog'ay to'qimalarining rivojlanishini ta'minlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, vitamin C yetishmovchiligi baliqlarda o'sish sur'ati pasayishi, oziqdan foydalanish samaradorligi kamayishi, suyak va tog'ay to'qimalarida deformatsiyalar hamda immun tizimi faoliyatining susayishiga olib keladi. Antioksidant himoyaning zaiflashishi stressga chidamlilikni kamaytiradi va

kasalliklarga sezgirlikni oshiradi. Vitamin C bilan boyitilgan oziqa baliqlarning o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, immun tizimini mustahkamlaydi va reproduktiv jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli akvakultura sharoitida karp baliqlarini oziqlantirishda vitamin C ning yetarli miqdorda bo'lishini ta'minlash ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, karp baliqlarida (*Cyprinus carpio*) vitamin C (askorbin kislotasi) o'sish, immun tizimi faoliyati, kollagen sintezi va antioksidant himoya jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Askorbin kislotasi yetishmovchiligi suyak va tog'ay to'qimalarining deformatsiyasi, stressga chidamlilikning pasayishi va kasalliklarga sezgirlikning ortishiga olib keladi. Yangi tushunchalar sifatida, tadqiqot adabiyotlarida vitamin C ning reproduktiv jarayonlar va lichinkalar yashovchanligiga ta'siri ham qayd etilgan, bu uning nafaqat o'sish, balki umumiy fiziologik barqarorlikda ham muhimligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, vitamin C ning optimal dozasini aniqlashdagi farqlar tadqiqotlar orasida mavjudligi qayd etildi. Shuni ta'kidlash kerakki, mazkur

tadqiqotning obyekti ma'lum doirada, ya'ni Scopus, Web of Science va Google Scholar bazalarida chop etilgan ilmiy maqolalar bilan cheklangan bo'lib, kelajakda boshqa mamlakatlar va turli akvakultura sharoitlarini qamrab olgan tadqiqotlar bilan qo'shimcha tekshiruvlar tavsiya etiladi.

XULOSA. O'rganilgan ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatdiki, karp baliqlari (*Cyprinus carpio*) organizmida vitamin C (askorbin kislotasi) o'sish, rivojlanish, immun tizimi faoliyati va antioksidant himoya jarayonlari uchun muhim biologik modda hisoblanadi. Vitamin C yetishmovchiligi baliqlarda o'sish sur'ati pasayishi, suyak va tog'ay to'qimalarining deformatsiyasi, immun javobning susayishi va stressga chidamlilikning kamayishiga olib keladi, bu esa ularni turli kasalliklarga sezgir qiladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, vitamin C bilan boyitilgan oziqa karp baliqlarining o'sish ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, immun tizimini mustahkamlaydi, stressga chidamliligini oshiradi va reproduktiv jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli akvakultura sharoitida karp baliqlarini oziqlantirishda vitamin C ning

ratsiondagi optimal miqdorini ta'minlash yetishmovchiligi oqibatlarini tizimli ilmiy va amaliy jihatdan muhim ravishda yoritib, akvakultura amaliyotida ahamiyatga ega. Umuman olganda, mazkur samarali oziqlantirish strategiyalarini review tadqiqoti vitamin C ning karp ishlab chiqishga asos yaratadi.

baliqlari uchun zaruriylikini va uning

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shah, S.R., Kumar, S., Singh, R. Role of vitamin C in fish growth and immunity: A review. *Aquaculture International*, 2019; 27: 1–18.

2. Li, X., Wang, J., Zhang, Y. Dietary vitamin C requirement and its effects on growth and antioxidant capacity of common carp (*Cyprinus carpio*). *Aquaculture Nutrition*, 2020; 26(4): 1234–1245.

3. Chen, L., Li, P., Gatlin, D.M. Effects of dietary vitamin C on growth, immunity and stress tolerance in juvenile common carp. *Fish & Shellfish Immunology*, 2018; 80: 256–263.

4. Zhou, Q., Wu, L., He, Z. Vitamin C supplementation improves growth performance and immune response in common carp under intensive aquaculture conditions. *Aquaculture*, 2021; 539: 736645.

5. Nguyen, T.T., Pham, H.T., Tran, T.Q. Impact of vitamin C deficiency on skeletal development and oxidative stress in common carp. *Aquaculture Research*, 2017; 48(7): 3501–3510.

6. Li, Y., Sun, X., Liu, H. Dietary vitamin C improves reproductive performance and larval survival in common carp. *Aquaculture Reports*, 2022; 23: 101014.

7. Kumar, V., Singh, R., Sahoo, P.K. Effects of vitamin C on antioxidant defense and disease resistance in common carp. *Journal of Applied Ichthyology*, 2020; 36(6): 824–833.

8. Zhang, H., Wang, Y., Li, J. Optimal dietary vitamin C level for juvenile common carp: Growth, antioxidant capacity, and immune function. *Aquaculture Nutrition*, 2021; 27(5): 1553–1563.

9. Wang, Y., Chen, S., Zhou, Q. Influence of dietary vitamin C on stress response and survival in common carp. *Fish Physiology and Biochemistry*, 2019; 45: 1305–1314.

UDK: 636.39.088.4(575.1)

**O‘ZBEKISTON SHAROITIDA KO‘PAYTIRILAYOTDAN ORENBURG ZOTLI
ECHKILARNING TIVIT MAHSULDORLIGI**

**ПУХОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ПОРОДЫ,
РАЗВОДИМЫХ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА**

**DOWN PRODUCTIVITY OF ORENBURG BREED GOATS UNDER THE
CONDITIONS OF UZBEKISTAN**

X.B. Yunusov, B.X. Djambilov, B.B. Ibragimov,

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning Nurota tumani sharoitida urchitilayotgan orenburg zotli echkilarning jinsi va tana qismlariga ko‘ra tivit mahsuldorligi hamda jun sifat ko‘rsatkichlari tadqiq etilgan. Tadqiqotlar davomida tivit olishning ikki xil usuli (tarab olish va qirqib olish) tahlil qilinib, ularning mahsulot miqdori va toza tivit chiqimiga ta’siri aniqlangan. Shuningdek, turli jinsdagi echkilarning yag‘rin, ko‘krak, sag‘ri va son qismlaridagi tivit tolalarining tabiiy va haqiqiy uzunligi hamda diametri (ingichkaligi) biometrik usulda o‘rganilgan. Olingan natijalar orenburg echkilarida tivit sifatining tana qismlari bo‘ylab taqsimlanish qonuniyatlarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Orenburg echkisi, tivit mahsuldorligi, tarab olish, qirqib olish, tivit uzunligi, tivit diametri, jins omili, tana qismlari.

Аннотация. В данной статье исследованы показатели пуховой продуктивности и качества шерсти оренбургских коз, разводимых в условиях Нуратинского района Узбекистана, в зависимости от их пола и топографических

участков тела. В ходе исследования проанализированы два метода получения пуха (чесание и стрижка), определено их влияние на количество продукции и выход чистого пуха. Также биометрическим методом изучены естественная и истинная длина, а также диаметр (тонина) пуховых волокон на холке, груди, крестце и ляжке коз разного пола. Полученные результаты раскрывают закономерности распределения качественных показателей пуха по различным частям тела оренбургских коз.

Ключевые слова: Оренбургская коза, пуховая продуктивность, чесание, стрижка, длина пуха, диаметр пуха, половой фактор, части тела.

Abstract. This article examines the down productivity and wool quality characteristics of Orenburg goats bred in the Nurata district of Uzbekistan, depending on their gender and anatomical body parts. The study analyzes two methods of obtaining down (combing and shearing) and determines their impact on product quantity and clean down yield. Furthermore, the natural and actual length, as well as the diameter (fineness) of down fibers on the withers, chest, rump, and thigh of goats of different sexes, were studied using biometric methods. The results reveal the patterns of down quality distribution across different body parts of Orenburg goats.

Keywords: Orenburg goat, down productivity, combing, shearing, down length, down diameter, gender factor, body parts.

Kirish. Orenburg zotli echkilarni kabi fizik xususiyatlari muhim urchitishda ulardagi asosiy qimmatli hisoblanadi. Bundan tashqari tivit miqdori xo‘jalik-foydali belgisi bu – tivit va uning sifatini yaxshilash mahsuldorligi hisoblanadi. Orenburg zotli seleksiyalashda hisobga olinuvchi asosiy echkilari tiviti o‘zining mayinligi, belgidir.

ingichkaligi, elastikligi xususiyatlari bilan Orenburg zotli echkilarining jun ajralib turadi. Tivitni qayta ishlash uchun qoplami uzun, yaltiroq bo‘lgan qilchiq uning ingichkaligi, uzunligi, tolalar, nisbatan kaltaroq, nozik tivit mustahkamligi, mayinligi, egiluvchanligi hamda oraliq tolalarda tashkil topgan.

Ko'pchilik olimlar tomonidan oraliq tolalarni yoki dag'al tivit yoki nozik qilchiq tolasi sifatiga tavsiflashadi. Junning iqtisodiy qiymatini belgilaydigan asosiy xususiyat - bu jun tarkibidagi tivit tolasining qilchiq tolasiga bo'lgan nisbati hisoblanadi. Jun qoplami tarkibida mazkur nisbatga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Bularga birinchi navbatda, echkilarning zoti, jinsi, oziqlanish sharoitlari va boshqa omillar bilan bog'liq.

Echki tivitni maxsus jun xom ashyosi toifasiga kirib, boshqa jun tolalaridan tuzilishi, kimyoviy tarkibi va o'ziga xos fizik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Biroq, tivit tolasi ham boshqa jun tolalari singari tarkibida oltingugurt saqlaydigan oqsil birikmalaridan iborat. Oltingugurtning 10% dan ortiq qismi sistin aminokislotasiga tog'ri keladi. Tivit tolalari merinos junidan ingichkaroq va yengilroq bo'lib, undan tayyorlangan mahsulotlar ham yengil, chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Shuningdek issiqlik o'tkazuvchanligi ancha past. Tivitning fizik xususiyatlarini hisobga olish, kelgusida ularni texnologik qayta ishlashda va ip yigirishda muhim ahamiyatga kasb etadi.

Tadqiqot manbai va uslubiyati.

Tadqiqotlar Nurota tumanida urchitilayotgan tivit yo'nalishidagi orenburg zotli echkilar ustida o'tkazildi. Bunda uchta guruh shakllantirilib, birinchi guruhga takalar (n-10); ikkinchi guruhga urg'ochi echkilar (n-10), uchinchi guruhga axtalangan echkilar (n-10) kiritildi. Har bir bosh hayvondan yag'rin, ko'krak, sag'ri va son tana qismlaridan tivit namunasi olindi. Bunda tivit tarab va qirqib olish usulida olindi. Toza jun chiqimi umumqabul qilingan usul bo'yicha hisoblandi. Junning sifatini baholash uchun tabiiy uzunligi; ingichkaligi; tolalarning nisbati (Butunrossiya chorvachilik ilmiy-tadqiqot instituti usulida 1969) o'rganildi. Junning tabiiy uzunligi qirqish vaqtida 0,5 mm aniqlikda chizg'ich bilan o'lchandi, junning qalinligi va morfologik tarkibi mikroskop yordamida namunadagi tolalarning sonini hisoblash yo'li bilan aniqlandi.

Olingan natijalar va ularning

tahlili. Tadqiqotlar davomida turli jinsdagi orenburg zotli echkilarning tivit mahsuldorligi hisobga olindi. Tajribadagi echkilarning tivit mahsuldorligini baholash ikki xil usulda olingan namunalar ustida olib borildi. Orenburg zotli echkilarning biologik xususiyatiga ko'ra tivit mahsuloti fevral oyida tarab yoki qirqib olish orqali amalga oshiriladi. Qirqib olish usuli amaliyotda kam qo'llaniladi. Chunki fevral oyida od-havo

harorati minus darajada bo'lganligi uchun buzilib, ularda titroq va sovuq qotish echkilarda termoregulyatsiya jarayoni belgilari namoyon bo'ladi.

1-rasm. Orenburg echkilardan turli usulda olingan tivit mahsuldorligi, g

Tadqiqotlar davomida turli jinsdagi orenburg zotli echkilarning tivit mahsuldorligi bo'yicha aniqlangan raqamli ma'lumot quyidagi 1-rasmda diagramma ko'rinishida ask ettirilgan. Qayd etish lozimki tivit mahsuldorligi tarab olish usuli bilan olinganda ikki marta ikki hafta oralatib, qirqib olishda esa bir yo'la bir martada olindi. Aniqlangan raqamlar shundan dalolat beradiki, orenburg echkilarida tivit mahsuldorligi jins bo'yicha va tivit olish usuli bo'yicha olish bir-biridan farq qiladi. Xususan, takalardan tarab olish orqali o'rtacha hisobda 306,4 g ni, urg'ochi echkilardan o'rtacha 264,8 g ni, sarkalardan esa 287,6 g ni tashkil etdi. Mazkur miqdor ko'rsatkichlari bo'yicha tivit mahsuldorligi takalarda tengdoshlariga nisbatan mos holda 41,6 g yoki 15,71%

ga, 18,8 g yoki 6,54% ga yuqori bo'ldi. Shuning bilan bir qatorda sarkalar guruhi urg'ochi echkilardan tivit mahsuldorligi bo'yicha 22,8 g yoki 8,61% ga ustunligi aniqlandi.

Qirqish yo'li bilan olingan tivit mahsuldorligi tajribadagi echkilning boricha jins vakillarida miqdori ancha salmoqli ekanligi qayd etildi. Jumladan, takalardan qirqib olish usulida olingan tivit mahsuldorligi o'rtacha 763,2 g ga, urg'ochi echkilarda o'rtacha 687,6 g ga, sarkalarda bo'lsa 708,7 g ga to'g'ri keldi. Mazkur usulda olingan tivit mahsuldorligi bo'yicha ham takalar guruhi urg'ochi va sarkalarga nisbatan mos holda 75,6 g yoki 10,99% ga va 54,5 g yoki 7,69% ga ko'p bo'ldi. Shuningdek sarkalar guruhi urg'ochi echkilardan tivit mahsuldorligi

bo'yicha 21,1 g yoki 3,07% ga ustunligi aniqlandi.

Olingan natijalar tahlilidan xulosa qilish mumkinki, orenburg zotli echkilarida tivit mahsuldorligiga nafaqat jins omili, balkim olish usuli ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Qirqib olish tarab olishga nisbatan jins guruhlari bo'yicha mos holda 2,49; 2,59 va 2,46 marta miqdori ortiq bo'ladi.

Biroq qayd etib o'tish lozimki qirqib olingan tivit namunalari yetilgan va yetilmagan tolalar, shuningdek turli iflosliklarni saqlaydi. Shundan kelib chiqqan holda namunalarda tivit tolasining massa ulushdagi miqdori hisoblab chiqildi. Tivit tolasining massa ulushi deganda tivit va qilchiq tolalari yig'indi massasiga tog'ri keladigan tivit tolalarining ulushi tushuniladi.

Tadqiqotlar davomida turli jinsdagi orenburg zotli echkilardan olingan

yuvilmagan jun namunalari tivit tolalarining ulushi hisoblab chiqildi.

Aniqlangan ulush ko'rsatkichlari quyidagi 2-rasmda diagramma holda keltirilgan.

Aniqlangan raqamli ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, orenburg echkilarida jins va tivit olish usuli bo'yicha tivit mahsuldorligi balki tivit tolalarining chiqimi ham bir-biridan farqlanadi.

Mazkur ko'rsatkich bo'yicha urg'ochi echkilarning ustunlik qilishi aniqlandi.

Jumladan, takalardan tarab olish orqali tivit tolalarining chiqimi o'rtacha hisobda

87,8% ni, urg'ochi echkilarda o'rtacha 93,5% ni, sarkalarda bo'lsa 90,8% ni

tashkil etganligi kuzatildi. Mazkur ko'rsatkich bo'yicha tivit ulushi urg'ochi

echkilarda taka va sarkalarga nisbatan mos ravishda 5,7 va 2,7% ga yuqori kelishini

ko'rsatdi. Bundan tashqari sarkalar guruhi takalardan 3,0% ga tivit ulushi bo'yicha

ustunligi qayd etildi.

2-rasm. Turli jinsdagi orenburg zotli echkilarda tivit tolalarining ulushi, %

Qirqish yo‘li bilan olingan namunalarda tivitning massa ulushi tajribadagi echkilarning barcha jins vakillarida sezilarli darajada kam saqlashi aniqlandi. Xususan, takalardan qirqib olish usulida olingan namunalarda tivitning massa ulushi 65,8% ni, urg‘ochi echkilarda tivitning massa ulushi 74,2% ni, sarkalarda tivitning massa ulushi esa 71,4% ni tashkil etdi. Mazkur usulda olingan tivit namunalari bo‘yicha ham urg‘ochi echkilar guruhi taka va sarkalarga nisbatan mos holda 8,4% va 2,8% ga ustunlik qilishi qayd etildi. Shuning bilan bir qatorda sarkalar guruhi takalar guruhidan tivitning massa ulushi 5,6% yuqori keldi.

Tajribalarda orenburg zotli echkilaridan turli usulda olingan tivit namularida tivitning massa ulushi tarab

olingan namunalarda yuqori bo‘lishini ko‘rsatdi. Shuning bilan bir qatorda urg‘ochi echkilarda tivitning massa ulushi nisbatan yuqori bo‘lishi qayd etildi. Qirqib olishga nisbatan tarab olishda tivitning massa ulushi jins guruhlari bo‘yicha mos holda 22,0%; 19,3% va 19,4% ga yuqori bo‘ldi. bunday katta farqlanishning asosiy sababi tarab olish jarayonida yetilgan tivit tolalarigina taroqqa ilashib, shuning bilan bir qatorda tivit tolalarining qilchiq tolalariga nisbatan ertaroq yetilishi namunalarda tivitning massa ulushi oshiradi.

Qirqib olish jarayonida esa yetilgan va yetilmagan tivit tolalari, shuning bilan bir qatorda qilchiq tolalari ham yoppasiga qirqib olinadi. Natijada jun namunalari tarkibida tivit tolalarining ulushu kamayib, qilchiq va turli iflosliklarning ulushi

aksincha ortadi. Qirqib olish usuli tivitning miqdor jihatdan ko'p bo'lishini ta'minlab bersada, tarab olish usuli tivitning massa ulushi jihatdan yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Tolaning muhim fizik ko'rsatkichlaridan biri bu tivit va qilchiq tolasining uzunlig hisblanadi. Tivit va qilchiq tolalari nafaqat miqdor va ulush ko'rsatkichlari bo'yicha, balki uzunligi bo'yicha ham baholanadi. Chunki tolaning uzunlik ko'rsatkichi kelgusida to'qimachilik sanoatining texnik shartlariga ham javob berishi zarur. Jun tavarshunosligida tolaning ikki xil uzunligi farqlanadi. Birinchisi tolaning tabiiy uzunligi, ikkinchisi esa tolaning haqiqiy uzunligidir.

Tolalaning tabiiy uzunligi deganda tabiiy egilgan holatda tutamdagi tolalarning uzunligi tushuniladi. Tolalaning haqiqiy uzunligi deganda esa

tutamdagi yoki alohida tolalarning to'g'rilangan holatda, ammo cho'zilmagan shaklda aniqlangan uzunligi tushuniladi. Tolaning tabiiy va haqiqiy uzunligini aniqlash hamda tolalar uzunligining butun tana bo'ylab bir tekis taqsimlanishi echki tivitini qayta ishlashda sanoatida muhim texnologik ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotlar davomida turli jinsdagi orenburg zotli echkilar tanasining yag'rin, sag'ri, ko'krak va son tashqi anatomik qismlaridan jun namunalari qirqib olinib, tivit tolalarining tabiiy va haqiqiy uzunligi hisoblab chiqildi. Jun tolalarining aniqlangan metrik ko'rsatkichlari quyidagi 3-4-rasmlarda diagramma shaklida aks ettirilgan.

3-rasm. Turli jinsdagi orenburg echkilarida tananing anatomik qismlariga ko`ra tivit tolasining tabiiy uzunligi, sm

Aniqlangan raqamli ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, orenburg echkilarida jins va tananing tashqi anatomik qismlariga ko'ra ma'lum darajada farq qiladi. Tivit tolasining tabiiy uzunligi takalarda yag`rin qismida uzun bo'lib, uning qiymati o'rtacha 10,10 sm ni tashkil etdi. urg`ochi echkilarida aksincha tivit tolasining tabiiy uzunligi sag`ri qismida aniqlanib, uning qiymati o'rtacha 8,40 sm ni tashkil etdi. Sarkalar guruhida esa ko`krak qismida joylashgan tivit tolalari nisbatan uzun bo'lishi qayd etilib, uning qiymati 7,75 sm ga to'g'ri keldi.

Tivit tolasining turli tashqi anatomik qismlar bo'yicha bir tekis uzunlikda taqsimlanganligini aniqlash uchum

tolalarning o'zaro nisbati hisoblab chiqildi. Mazkur nisbat takalar guruhidagi tivit namunalarida 1,57:1,19:1,12:1 ga, urg`ochi echkilar guruhida 1,1:1,4:1:1,1 ga, sarkalar guruhida esa 1,21:1,25:1,32:1 ga to'g'ri keldi. Mazkur nisbat ko'rsatkichidan shuni xulosa qilish mumkinki urg`ochi echkilarida tivit tolalari tana qismi bo'ylab nisbatan bir tekis taqsimlangan bo'lsa, takalarda aksincha nisbatan notikis taqsimlangan. Sarkalar guruhi esa tivit tolalari tana qismi bo'ylab bir tekis taqsimlanishi oraliq holatni egallaydi.

4-rasm. Turli jinsdagi orenburg echkilarida tananing anatomik qismlariga ko'ra tivit tolasining haqiqiy uzunligi, sm

Tivit tolasining haqiqiy uzunligi tabiiy uzunligiga mos holda takalarda yag'rin qismida uzun bo'lib, uning qiymati o'rtacha 12,10 sm ni, urg'ochi echkilarida sag'ri qismida aniqlanib, uning qiymati o'rtacha 10,45 sm ni, sarkalar guruhida esa ko'krak qismiga to'g'ri kelib, 9,75 sm ni tashkil etdi. Tivit tolasining haqiqiy uzunligi ko'rsatkichini tabiiy uzunligiga bo'lgan nisbati orqali tivit tolasining tabiiy qayrilganlik darajasini hisoblab chiqildi. Mazkur nisbat takalar guruhidagi tivit namunalarida 1,20:1,26:1,26:1,31 ga, urg'ochi echkilar guruhida 1,30:1,24:1,33:1,30 ga, sarkalar guruhida esa 1,26:1,27:1,25:1,34 ga to'g'ri keldi. Bundan xulosa qilish mumkinki takalarda nisbatan son qismidagi tivit tolalari jingalakshgan bo'lsa, urg'ochi echkilarida esa nisbatan ko'krak qismidagi tivit tolalari

jingalakshgan bo'ladi. Sarkalarda esa nisbat ko'rsatkichlari bir-biriga juda yaqin bo'lib, nisbatan ko'krak qismidagi tivit tolalari jingalakshganligi qayd etildi.

Tadqiqotlar davomida turli jinsdagi orenburg zotli echkilar tanasining yag'rin, sag'ri, ko'krak va son tashqi anatomik qismlaridan olingan jun namunalarining ingichkaligi hisoblab chiqildi. Jun tolalarining aniqlangan metrik ko'rsatkichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Mazkur jadval ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, orenburg echkilarida tivit tolasining diametri nafaqat tananing turli qismlarida balki jins bo'yicha ham u yoki bu darajada tafovut qiladi. Xususan, erkak echkilarining yag'rin qismida tivit tolasining o'rtacha diametri 22,78 mkm ni, urg'ochi echkilarida 22,14 mkm ni,

axtalangan erkak echkilar da esa 22,56 guruhida qayd etilgan bo'lsada, jins mkm ni tashkil etdi. Yag'rin qismida guruhlari bo'yicha ishonchli mezon nisbatan ingichka tola urg'ochi echkilar darajasida farqlanish aniqlanmadi.

1-jadval

Orenburg echkilarining turli tana qismida tivit tolasining diametri, mkm

Tana qismi	Erkak		Urg'ochi		Axtalangan	
	$\bar{X} \pm S_x$	$C_v\%$	$\bar{X} \pm S_x$	$C_v\%$	$\bar{X} \pm S_x$	$C_v\%$
Yag'rin	22,78±0,56	10,93	22,14±0,75	15,24	22,56±0,60	11,94
Ko'krak	22,62±0,42	8,28	24,09±0,87	16,22	22,33±0,50	10,09
Sag'ri	21,19±0,58	12,14	23,93±0,77**	14,35	20,78±0,57	12,28
Son	21,45±0,61	12,67	23,52±0,96	18,33	21,24±0,65	13,74

Izoh: **-P<0,01;

Tajribadagi echkilar tanasining tolasining ingichkaligi o'rtacha 21,19 ko'krak qismi bo'yicha tivit tolasining mkm ga, urg'ochi echkilar da o'rtacha diametri o'rtacha erkak echkilar da 22,62 23,93 mkm ga, axtalangan echkilar mkm ni, urg'ochi echkilar da 24,09 mkm guruhida esa o'rtacha 20,78 mkm ga ni, axtalangan echkilar guruhida 22,33 to'g'ri keldi. Tashqi tananing sag'ri qismi mkm ni tashkil etdi. Ko'krak qismidagi bo'yicha ham tivit tolasining diametri tivit tolalarining ingichkaligi urg'ochi nisbatan urg'ochi echkilar da yuqori echkilar erkak echkilar ga nisbatan 1,47 ekanligi qayd etilib, erkak echkilar mkm yoki 6,50% (P>0,05) ga, axtalangan guruhidan 2,74 mkm yoki 12,93% erkak echkilar ga nisbatan esa 1,76 mkm (P<0,01) ga, axtalangan erkak echkilar yoki 7,88% (P>0,05) ga ustunligi qayd guruhidan 3,15 mkm yoki 15,16% etildi. (P<0,01) ga qalinroq ekanligi aniqlandi.

Tajribadagi echkilar tanasining sag'ri Tajribadagi echkilar tanasining son qismi bo'yicha ham tivit tolasining qismidan olingan tivit namularining diametri jins bo'yicha ma'lum darajada ingichkaligi erkak echkilar guruhida 21,45 farqlandi. Jumladan, erkak echkilar da tivit mkm ni, urg'ochi echkilar da 23,52 mkm

ni, axtalangan echkilar guruhida 21,24 mkm ni tashkil etdi. Son qismidagi tivit tolalarining ingichkaligi jins guruhlari ichida axtalangan echkilar guruhida quyi ko'rsatkich qayd eilgan bo'lsada, guruhlar o'rtasida ishonchli farqlanish qayd etilmadi

Olingan raqamli ma'lumotlar tahlilidan ko'rish mumkinki orenburg zotli echkilarida tivit va qilchiq tolalarining ingichkaligi nafaqat jinsga balki, tananing turli anatomik qismiga ham bog'liq bo'ladi. Jumladan, erkak echkilarga sag'ri va son qismidagi tivit tolalari yag'rin va ko'krak qismidagi tivit tolalaridan 1,17-1,59 mkm ($P>0,05$) oralig'ida ingichkaligini ko'rsatdi. Urg'ochi echkilarida esa yag'rin va son qismidagi tivit tolalari sag'ri va ko'krak qismidagi tivit tolalaridan 0,57-1,92 mkm ($P>0,05$) oralig'ida ingichkaligi kuzatildi. Axtalangan erkak echkilar guruhida esa sag'ri va son qismidagi tivit tolalari yag'rin va ko'krak qismidagi tivit tolalaridan 1,09-1,78 mkm ($P>0,05$) oralig'ida ingichkaligini ko'rsatdi.

Jins va tananing turli anatomik qismlarida tivit tolalari diametri u yoki bu darajada farqlansada, orada ishonchli farqlanish (sag'ri qismi bundan mustasno)

kuzatilmadi. Buning asosiy sababi tivit tolasining kuchli darajada variatsiyalanishidandir. Xususan, erkak echkilarida tananing turli anatomik qismlarida tivit tolasining variatsiyalanish koeffitsienti 8,28% dan 12,67% gacha, urg'ochi echkilarida mazkur koeffitsientning 14,35% dan 18,33% gacha, axtalangan erkak echkilarida 10,09% dan 13,74% gacha variatsiyalanishi ingichkalik belgisining nisbatan o'zgaruvchanligidan dalolat beradi.

Xulosa

1. Olish usulining mahsuldorlikka ta'siri: Orenburg zotli echkilarida tivit mahsuldorligiga jins omili bilan birga mahsulotni olish usuli ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Qirqib olish usulida olingan jun miqdori tarab olishga nisbatan o'rtacha 2,46–2,59 marta ko'p bo'lsada, uning tarkibidagi toza tivit ulushi sezilarli darajada past bo'ladi.

2. Jins omilining roli: Tivit miqdori bo'yicha takalar (erkak echkilar) o'z tengdoshlaridan ustunlik qiladi. Xususan, tarab olishda takalar urg'ochi echkilarga nisbatan 15,7% ko'p mahsulot bergan. Biroq, tivitning sifat ko'rsatkichlari, ayniqsa toza tivit chiqimi bo'yicha urg'ochi echkilar yuqori ko'rsatkich (tarab olishda 93,5%) qayd etdi.

3. Tolonlarning metrik ko'rsatkichlari: Tivit tolalarining uzunligi

tana qismlari bo'ylab turlicha taqsimlangan. Takalarda yag'rin qismidagi tivitlar eng uzun (10,10 sm) bo'lsa, urg'ochi echkilarda bu ko'rsatkich sag'ri qismida (8,40 sm) kuzatildi. Urg'ochi echkilarda tivit tolalari tana bo'ylab nisbatan bir tekis taqsimlanganligi aniqlandi.

4. Tivit ingichkaligi: Tadqiqotlar orenburg echkilarini tivitining o'ta mayinligini tasdiqladi (diametri 20,78–24,09 mkm oralig'ida). Eng ingichka tivit tolalari axtalangan erkak

echkilarining sag'ri qismida (20,78 mkm) qayd etildi. Namunalar GOST-2260-2006 bo'yicha o'rtacha ingichka tivitga mansubligini ko'rsatdi.

5. Amaliy ahamiyati: O'zbekiston sharoitida orenburg echkilaridan yuqori sifatli va toza tivit mahsuloti olish uchun tarab olish usuli samarali hisoblanadi. Seleksiya jarayonida tana qismlari bo'ylab tivitning bir tekis taqsimlanishi va ingichkaligi bo'yicha urg'ochi echkilar guruhiga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Малинович М.И., Орехов А.А. Пуховое козоводство. -М.: Россельхозизд-дат,1981.-127 с.
2. Зеленский Г.Г. Козоводство.-М.:Колос, 1981.-175с.
3. Малинович М.И., Орехов А.А. Пуховое козоводство. -М.: Россельхозизд- дат,1981.-127 с.
4. Родионов В.А. О влиянии генетических и паратипических факторов на биологические особенности и продуктивность коз оренбургской породы/ /Сб.научн.тр.ФТПи ППЖ, посвящ.70-летию ОГАУ/В.А. Родионов, А.Н.Екимов, Н.Н.Пушкарев.-Оренбург,2000.-Вып.3. -С.122-127.
5. ГОСТ 2260-2006 Пух козий немывтый классированный. Технические условия

**УЗУМНИНГ МАҲАЛЛИЙ ХЎРАКИ НАВЛАРИ НОВДАЛАРИ ВА
ТУПНИНГ АССИМИЛЯЦИОН ЮЗАСИГА ЎСИШНИ БОШҚАРУВЧИ
МОДДАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ**

**ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОБЕГИ И
АССИМИЛЯЦИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КУСТОВ МЕСТНЫХ
СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА**

**THE EFFECT OF GROWTH-REGULATING SUBSTANCES ON THE
SHOOTS AND THE ASSIMILATIVE SURFACE OF LOCAL TABLE GRAPE
VARIETIES**

Файзиев Жамолиддин Насирович, Қурбонова Сарвиноз Анвар кизи

*Академик М.Мирзайев номидаги бoғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-
тадқиқот институти*

Аннотация. Мақолада узумнинг маҳаллий хўраки навларида новдалар сони ва узунлигига ҳамда тупларнинг ассимиляцион юзасига ўсишни бошқарувчи моддаларнинг таъсири ўрганилган. Бунда ўсишни бошқарувчи моддаларнинг уч хил концентрациялари қўлланилган. Ўсишни бошқарувчи моддалардан гиббереллин ва роотех-голд препаратларидан фойдаланилган. Гиббереллиннинг 50, 100 ва 150 мг/10 л миқдори, роотех-голднинг эса 20, 30 ва 40 мл/л миқдорларидан токнинг яшил қисмлари орқали сепилган. Бунда яхши натижани гиббереллиннинг 100 мг/10л ва роотех-голднинг 30 мл/10л миқдорлари берди.

Калит сўзлар: узум, хўраки, маҳаллий, нав, новда, туп, ассимиляция, гиббереллин, роотех-голд, ўсиш, модда, концентрация.

Аннотация. В статье изучено влияние регуляторов роста на количество и длину побегов, а также на ассимиляционную поверхность кустов местных столовых сортов винограда, при этом были использованы три различные концентрации регуляторов роста. В качестве регуляторов роста использовались гиббереллин и препарат «Rootech Gold». Гиббереллин применяли в концентрациях 50, 100 и 150 мг на 10 л, а «Rootech Gold» — в концентрациях 20, 30 и 40 мл/л; препараты вносили путём опрыскивания по зелёным частям виноградного растения. Наилучшие результаты были получены при применении гиббереллина в дозе 100 мг/10 л и препарата «Rootech Gold» в дозе 30 мл/10 л.

Ключевые слова: виноград, столовый, местный, сорт, побег, куст, ассимиляция, гиббереллин, роотех-голд, регуляторы роста, концентрация.

Abstract: The article investigates the effect of growth regulators on the number and length of shoots, as well as on the assimilative surface of bushes of local table grape varieties, using three different concentrations of growth-regulating substances. Gibberellin and the preparation 'Rootech Gold' were used as growth regulators. Gibberellin was applied at concentrations of 50, 100, and 150 mg per 10 L, while Rootech Gold was applied at concentrations of 20, 30, and 40 mL/L, and both were sprayed onto the green parts of the grapevine. The best results were obtained with the application of gibberellin at a rate of 100 mg/10 L and Rootech Gold at a rate of 30 mL/10 L.

Keywords: grape, as in the table, local, variety, shoot, grapevine, assimilation, gibberellin, rootech-gold, growth regulators, concentration.

Киритиш: Токнинг ер устки қисмларини ривожланиши ва юқори ҳосил беришга ўсишни бошқарувчи моддаларнинг таъсири бўйича маълумотлар етарли даражада ўрганилмаган. Ўзбекистон шароитида кўпгина олимлар хусусан, Ж.Н.Файзиев ўзининг тадқиқотларида узумнинг истиқболли уруғсиз навларини танлаш бўйича ўтказилган тажрибаларида ҳар бир уруғсиз навнинг туп катталиги ва уларнинг морфологик хусусиятларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этишини қайд этиб ўтган[3].(75)

Гиббереллинлар ўсимлик яшил қисмларининг ўсишига кучли таъсир кўрсатади, барг шакли ва ҳажмини катталаштиради. Гиббереллин билан ишлов беришнинг энг қулай муддати - ток гуллашининг охириги ва ғўралар тугилишининг бошланғич даврлари ҳисобланади [2]. К.В.Смирнов ва бошқаларнинг [1] аниқлашича, гуллашдан 15-20 кун олдин 0,075% концентрацияда ишлов бериш новдаларнинг бутун ўсув даври

давомидаги ўсишини пасайтиради (аниқса дастлабки уч ҳафтада). Новдаларнинг ўртача узунлиги 6-37% га пасаяди, бунда чеканка ва хомток қилишга эҳтиёж қолмайди, фақатгина новдаларни боғлаш ўтказилади холос.

Узумнинг уруғли навлардаги вегетатив аъзолари таркибидаги табиий гиббереллинлар миқдори уруғсиз навлардагига нисбатан анча юқоридир, шунингдек турли аъзоларида тахминан бир хилдир [4;5;6].

Илмий тадқиқот услуби. Ушбу тадқиқотда объект сифатида узумнинг маҳаллий хўраки навларидан Советский столовый ва Эчки эмар ҳамда олиниб уларнинг ўсишни бошқарувчи моддалар ва меъёрларидан фойдаланилди.

Тажрибаларда ўсишни бошқарувчи регуляторлардан гиббереллин ва Роотех-голднинг турли хил меъёрларини узумнинг маҳаллий хўраки навлар ичидан иккита узум Советский столовый ва Эчки эмар навларига қўлланилди.

Тадқиқот натижалари.

Тадқиқотнинг барча йилларида гиббереллиннинг 100 мг/л концентрацияда Советский столовий навида гуллашдан кейин сепилганда узум асосий новдаларининг ўртача узунлигини назоратга нисбатан 12 % га яъни 255,8 см га оширди. Бир тупдаги асосий новдаларнинг ўртача сони назоратда 44,3 дона бўлган бўлса, гиббереллиннинг 50; 100 ва 150 мг/10 л концентрацияларида мос ҳолда 47,8; 49,6 ва 48,3 дона бўлди. Бир тупдаги асосий новдаларнинг умумий узунлиги гиббереллиннинг 100 мг/10 л концентрациясида 126,9 м яъни назоратга нисбатан 34% га ошди.

Новдадаги қўлтиқ новдаларнинг ўртача сони ва узунлиги гиббереллиннинг 100 мг/10 л концентрациясида мос ҳолда 14,0 дона ва 48,3 см яхши самара берди.

Роотех-голд ўсишни бошқарувчи моддасининг турли хил 20; 30 ва 40 мл/10 л концентрацияларда гуллашдан

кейин сепилганда бунда яхши натижани 30 мл /10 л концентрацияси берди: назоратга нисбатан бир тупдаги асосий новдаларнинг ўртача сони 49,2 дона, новдаларнинг асосий ўртача узунлиги 11% га, бир тупдаги асосий новдаларнинг умумий узунлиги эса 124,7 см яъни 32% гача ошди. Қолган концентрацияларида камайиш ҳолатлари кузатилди (1-жадвалга қarang).

Узумнинг Эчки эмар навида худди шу препаратлат қўлланилганда гиббереллиннинг 100 мг/ 10 л ҳамда роотех-голднинг 30 мл/10 л концентратсияларида яхши натижалар берди. Эчки эмар навида назоратга нисбатан бир тупдаги асосий новдаларнинг ўртача сони ҳамда новдаларнинг асосий ўртача узунлиги гиббереллин ҳамда роотех голд препаратларида мос ҳолда 47,7 дона ва 241,1 (12%) см ҳамда 47,3 ва 239,0 (11%) см кўрсаткични намоён қилди.

1-жадвал

Узумнинг хўраки навларида новдалар сони ва узунлигига ўсишни бошқарувчи моддаларнинг таъсири

/р	Тажриба вариантлари	Тупдаги						Тупдаги умумий новдаларни узунлиги, м
		Асосий новдаларнинг ўртача сони, дона	Асосий новдаларнинг ўртача узунлиги, см	Асосий новдаларнинг умумий узунлиги, м	Новдадаги қўлтиқ новдаларни ўртача сони, дона	Новдадаги қўлтиқ новдаларнинг ўртача узунлиги, см	қўлтиқ новдаларни умумий узунлиги, м	
Советский столовий								
	Сув	41,3	228,4	94,3	11,6	42,4	4,9	546,5

.	пуркаш - назорат							
.	Гиббере лин 50мг /л	47,8	246,7	117,9	13,5	46,5	6,3	742,8
.	Гиббере лин 100 мг/ л	49,6	255,8	126,9	14,0	48,3	6,8	862,9
.	Гиббере лин 150мг /л	48,3	249,0	120,3	13,6	47,0	6,4	769,9
.	Роотех – голд 20 мл/л	47,4	244,4	115,8	13,4	46,1	6,2	717,9
.	Роотех – голд 30 мл/л	49,2	253,5	124,7	13,9	47,8	6,6	823,0
.	Ротех – голд 40 мл/л	48,7	251,2	122,3	13,7	47,4	6,5	794,9
Эчки эмар								
.	Сув пуркаш - назорат	41,2	215,3	88,7	10,4	41,3	4,3	431,0
.	Гиббере лин 50мг /л	46,0	232,5	106,9	12,5	44,0	5,5	587,9
.	Гиббере лин 100 мг/ л	47,7	241,1	115,0	13,0	45,6	5,9	678,5
.	Гиббере лин 150мг /л	46,9	236,8	111,1	12,8	44,3	5,8	644,4
.	Роотех – голд 20 мл/л	46,4	234,7	108,9	12,6	43,5	5,5	598,9
.	Роотех – голд 30	47,3	239,0	113,0	12,9	45,2	5,8	655,4

	мл/л							
	Ротех – голд 40 мл/л	45,6	230,4	105,1	12,4	44,8	5,6	588,6

Асосий новдаларнинг ўртача узунлиги гиббереллиннинг 100 мг/10л концентрациясида 241,1 см юқори даражани намоён қилди, қолган концентрацияларида сезиларли паст даражада бўлди. Роотех-голднинг 30мл/10л миқдорида 239,0 см юқори бўлиб, қолган концентрацияларида 234,7 ва 230,4 см кам узунликда бўлди.

Новдадаги кўлтиқ новдаларнинг ўртача сони гиббереллиннинг 100 мг/л ҳамда роотех-голднинг 30 мл/10 л концентратсияларида 13,0 ва 12,9 дона, ўртача узунлиги эса 45,6 ва 45,2 см юқори даражада бўлди. Тупдаги умумий новдаларнинг узунлиги 678,5 ва 655,4 м ни ташкил қилди, қолган концентрацияларида сезиларсиз даражада паст бўлди.

Ток баргларининг ассимиляцияцион юзасига ўсишни бошқарувчи моддалар таъсир эттирилганда, уларнинг барг юзасида сезиларли даражада ўзгариш кузатилди.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, гиббереллиннинг уч хил концентрацияларида юқори кўрсаткични 100 мг/10 л концентрацияси алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Советский столовый навида бир новдадаги баргларнинг ўртача сони

24,8 дона, тупдаги баргларнинг ўртача сони 1230,0 дона, баргларнинг ўртача майдони эса 403,8 м² ни ташкил қилди. Қолган вариантларда эса кам кўрсаткични намоён қилди (2-жадвалга қarang).

Гиббереллин 50 мг/10 л концентратсиясида бир новдадаги баргларнинг ўртача сони назоратга нисбатан 1,6 дона юқори, 100 мг/10л вариантыда 4,4 дона нисбатан янада юқори кўрсаткични намоён этди. Гиббереллиннинг миқдорини оширганда яъни 150 мг/10 л қилганда баргларнинг сони ошмай бироз бошқача кўрсаткични намоён қилди, яъни 100 мг/10л концентратсиясига нисбатан 2,8 донага сезиларли камайди.

Баргларнинг ўртача майдони гиббереллиннинг 50 мг/10л ва 150 мг/10л вариантларида 389,3 ва 392,9 см², 100 мг/10л миқдорида эса 403,8 см² ижобий таъсир қилди. Тупларнинг ассимиляцияцион юзаси гиббереллин 100 мг/10л концентрациясида 49,7 м² ҳамда роотех – гольд 30 мл/л концентрациясида 46,2 м² баланд кўрсаткични намоён этди.

2-жадвал

Узумнинг хўраки навлари тупларининг ассимиляцияцион юзасига ўсишни бошқарувчи моддаларнинг таъсири

Т/р	Таъриба вариантлари	Бир новдадаги баргларнинг ўртача сони, дона	Бир тупдаги новдалар сони, дона	Бир тупдаги баргларнинг ўртача сони, дона	Баргларнинг ўртача майдони, см ²	Тупларнинг ассимиляция юзаси, м ²
Советский столовый						
1.	Сув пуркаш-назорат	20,4	42,4	864,9	362,5	31,3
2.	Гиббереллин 50мг /л (8)	24,0	47,8	1147,2	389,3	44,7
3.	Гиббереллин 100 мг/ л (12)	24,8	49,6	1230,0	403,8	49,7
4.	Гиббереллин 150мг /л (9)	24,2	48,3	1168,9	392,9	45,9
5.	Роотех – голд 20 мл/л (7)	21,7	47,4	1028,6	332,5	34,2
6.	Роотех – голд 30 мл/л (11)	23,6	49,2	1161,1	398,2	46,2
7.	Ротех – голд 40 мл/л (8)	22,0	47,8	1051,6	391,4	41,1
Эчки эмар						
1.	Сув пуркаш-назорат	20,3	40,4	820,1	320,4	26,3
2.	Гиббереллин 50мг /л (8)	22,3	42,1	938,8	333,8	31,3
3.	Гиббереллин 100 мг/л (13)	24,6	44,3	1174,0	349,8	41,1
4.	Гиббереллин 150мг /л (9)	21,4	43,4	1092,4	344,9	37,7
5.	Роотех – голд 20 мл/л (7)	22,1	41,6	1052,9	321,6	33,8
6.	Роотех – голд 30 мл/л (12)	23,7	43,0	1154,3	343,5	39,6

7.	Ротех – голд 40 мл/л (10)	22,8	42,4	1115,3	340,1	39,0
----	------------------------------	------	------	--------	-------	------

Жадвал таҳлилларидан кўриниб турибдики, узумнинг Эчки эмар навида тупларининг ассимиляцияцион юзаси энг катта гиббереллиннинг 100 мг/ 10л ва роотех-голднинг 30 мл /10л концентрацияларида – 41,1-39,6 м² кўрсаткичда бўлди. Қолган микдорларида эса анча кучсиз самара берди. Баргларнинг ўртача майдони гиббереллиннинг 50 мг/ 10л микдориди 333,8 см² бўлди. Гиббереллин микдорини 100 мг/ 10л га оширганимизда 349,8 см² юқори натижани, 150 мг/ 10л га микдорини яна кўтарганимизда тескари ҳолат 344,9 см² паст натижани намаён қилди. Бир тупдаги баргларнинг ўртача сони энг

юқориси гиббереллиннинг 100 мг/ 10л ва роотех-голднинг 30 мл /10л микдорларида 1174,0 дона ва 1154,3 донани ташкил етди.

Хулоса

Таҳлиллар шуни кўрсатадики узумнинг маҳаллий хўраки Советский столовый ва Оқ эчки эмар навларига ўсишни бошқарувчи моддалардан гиббереллин ва роотех-голднинг 3 хил микдорлари таъсир эттирилганда узум навлари новдалари ва тупининг ассимиляцияцион юзасида сезиларли ўзгариш кузатилди. Бунда гиббереллиннинг 100 мг/10 л ва роотех-голднинг 30 мл/10 л концентрациялари алоҳида аҳамиятга эга бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Смирнов К.В. Раджабов А.К. Эффективность совместного применения хлорхолинхлорида и гиббереллина на бессемянных сортах винограда в зависимости от уровня вводно-питательного режима // Новые приемы возделывания плодовых растений. – М, 1981. – С. 32-36.
2. Темуров Ш. Узумчилик // Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, Тошкент-2002, 127-б
3. Файзиев.Ж.Н. Ўзбекистон шароитида узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш технологиясини илмий асослаш // Тошкент-2020 йил, 75-б
4. Чайлахян М.Х., Саркисова М.М. Влияние гиббереллина на рост ягод виноградной лозы // Докл. АН СССР. – М., 1963. – Т. 148. – № 1. – С. 219-222.
5. Чайлахян М.Х., Саркисова М.М., Кочанков В.Г. Влияние гиббереллина на плодоношение виноградной лозы в условиях Армении // Изв. АН Арм. ССР. Сер. биол. науки. – Ереван, 1961. – Т. 4. – № 12. – С. 39-54.
6. Чайлахян М.Х., Саркисова М.М. Регуляторы роста у виноградной лозы и плодовых культур. – Ереван: АН Арм. ССР. – 1980. – С. 140-147

OLIV TA'LIMDA NAZARIYA VA AMALIYOT UYG'UNLIGI: O'ZBEKISTON TARAQQIYOTI YO'LIDA ISHONCHLI KADR SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH

Asranov Abdurasul Xoshimjonovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedrasida katta o'qituvchisi i.f.f.d., PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida nafaqat amaliy, balki nazariy fanlarni ham o'z sohasining yetuk mutaxassislari (sanoatda faoliyat yuritayotgan professionallar) tomonidan olib borilishi masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, faqat dual ta'lim yoki faqat amaliy mashg'ulotlar emas, balki butun o'quv jarayonini - nazariy bilimlardan tortib amaliy ko'nikmalargacha - real sektor vakillari tomonidan olib borilishi talabalarning jamiyatda ishonchli kadr sifatida shakllanishiga olib keladi. Maqolada Germaniya, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur va boshqa mamlakatlar tajribasi O'zbekistonning "Uchinchi Renessans" va "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi bilan uyg'unlashtirilgan holda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yetuk mutaxassis-o'qituvchilar, ishonchli kadr salohiyati, nazariy va amaliy bilimlar uyg'unligi, O'zbekiston taraqqiyoti, Uchinchi Renessans

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "XXI asr - intellektual avlod asri". Yangi O'zbekistonni barpo etishda eng muhim omillardan biri - bu ishonchli, raqobatbardosh va zamonaviy bilimlarga ega kadrlar salohiyatidir. "Uchinchi Renessans" poydevorini qurishda oliy ta'lim tizimining roli beqiyos.

Biroq, bugungi kunda O'zbekiston oliy ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri - nazariy bilimlar bilan real hayotiy ko'nikmalar o'rtasidagi tafovutdir. Ko'plab bitiruvchilar diplom olgach, ish beruvchilarning talablariga javob bera olmaydi. Buning asosiy sabablaridan biri -

ta'lim jarayonining real ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlaridan ajralgan holda olib borilishidir.

Ushbu muammoni hal qilishning eng samarali yo'li - nafaqat amaliy, balki nazariy fanlarni ham o'z sohasining yetuk mutaxassislari tomonidan olib borilishini tizimli ravishda yo'lga qo'yishdir. Bunda dual ta'lim muhim, ammo yagona yechim emas. Asosiy maqsad - talabalar nazariy bilimlarni aynan o'sha sohada kun sayin faoliyat yuritayotgan mutaxassisdan olishi, bu esa bilimlarning dolzarbligini va amaliy ahamiyatini keskin oshiradi.

Muammoning qo'yilishi: Nega faqat dual ta'lim yetarli emas?

Dual ta'lim tizimi (Germaniya modeli) talabalarga bir vaqtning o'zida universitetda o'qish va kompaniyada ishlash imkonini beradi. Bu model o'zining samaradorligini isbotlagan. Biroq, dual ta'limning cheklovlari ham mavjud:

Iqtisodiy cheklovlar: Dual ta'lim kompaniyalarning moliyaviy ishtirokini talab qiladi. O'zbekiston sharoitida barcha korxonalar bunday imkoniyatga ega emas.

Geografik cheklovlar: Dual ta'lim asosan yirik sanoat markazlarida (Toshkent, Navoiy, Olmaliq, Angren va boshqalar) samarali. boshqa hududlaridagi universitetlar uchun bu imkoniyat cheklangan.

Yo'nalish cheklovlari: Dual ta'lim asosan muhandislik, IT, iqtisodiyot kabi amaliy yo'nalishlarda qo'llanadi. Fundamental fanlar (matematika, fizika, kimyo, biologiya, falsafa, tilshunoslik va boshqalar) dual tizimga to'liq mos kelmaydi.

Aynan shu nuqtada nazariy fanlarni ham yetuk mutaxassislar tomonidan olib borilishi masalasi dolzarblashadi. Masalan: Matematika fanini nafaqat akademik olim, balki yirik IT kompaniyasining data scientisti olib borsa, iqtisodiyot nazariyasini nafaqat professor, balki bank yoki moliya vazirligining yetakchi tahlilchisi olib borsa, huquq fanlarini nafaqat huquqshunos olim, balki amaldagi sudya yoki advokat olib borsa.

Bunday yondashuv talabalarga nazariy bilimlarning real hayotda qanday qo'llanilishini aniq ko'rsatib beradi.

Xalqaro tajribalar. Finlyandiya modeli. "Tutoring-based professional education" Finlyandiyaning Aalto universiteti dunyodagi eng innovatsion oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Ushbu universitetda barcha fanlar — hatto fundamental nazariy fanlar — "professional educator" (professional o'qituvchi) va "industry expert" (sanoat eksperti) hamkorligida olib boriladi.

Asosiy xususiyatlari. Har bir fan uchun ikkita o'qituvchi: akademik (nazariy chuqurlik uchun) va amaliyotchi (dolzarblik va amaliyot bilan bog'lash uchun)

"Challenge-based learning" (muammoga asoslangan o'qitish): talabalar real kompaniyalar muammolarini hal qilish orqali nazariy bilimlarni o'zlashtiradi

Har semestrda kamida 3-4 ta real kompaniya loyihasi

Natijalar: Aalto universiteti bitiruvchilari orasida ishsizlik darajasi Yevropadagi eng past ko'rsatkichlardan biriga ega (3% dan kam). Bitiruvchilarning 90% dan ortig'i o'qishni tugatgandan so'ng 3 oy ichida mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashadi.

Finlyandiya modeli O'zbekistonning "Universitet 3.0" kontseptsiyasiga juda mos keladi. Unda ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi nafaqat amaliy, balki nazariy fanlar darajasida ham amalga oshiriladi.

Janubiy Koreya modeli. "Professor of Practice" tizimi. Janubiy Koreya dunyodagi eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biri bo'lib, uning

“Chaebol” tizimi (Samsung, LG, Hyundai va boshqalar) bilan universitetlar o‘rtasidagi integratsiya jahonga namuna bo‘lmoqda. Koreyaning KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) universitetida “Professor of Practice” (Amaliyot professori) tizimi joriy etilgan.

Asosiy xususiyatlari. Sanoatda kamida 15-20 yil ishlagan yetuk mutaxassislar professor maqomida ishlaydi.

Ular nafaqat amaliy, balki nazariy fanlarni ham olib boradi.

Har bir amaliyot professori akademik professor bilan juftlikda dars beradi.

Amaliyot professori ish haqi sanoatdagi daromadiga yaqin darajada belgilanadi (qariyb \$100,000-\$150,000 yillik).

Natijalar: KAIST dunyoning eng yaxshi 50 ta universiteti qatoriga kirdi. Samsung, LG, Hyundai kabi kompaniyalar KAIST bitiruvchilarini birinchi navbatda ishga oladi. Koreyaning “miracle on the Han River” (Han daryosidagi mo‘jiza) iqtisodiy taraqqiyotining asosida aynan ana shu kadr tayyorlash tizimi yotadi.

O‘zbekistonning “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasida “bilim va innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyot” barpo etish belgilangan. Janubiy Koreya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, bu maqsadga erishish uchun oliy ta’limda “Professor of Practice” tizimini joriy etish zarur.

Singapur modeli. “SkillsFuture” va “Work-Learn Scheme”. Singapur dunyodagi eng raqobatbardosh

iqtisodiyotlardan biri bo‘lib, uning oliy ta’lim tizimi “lifelong learning” (umrbod ta’lim) tamoyiliga asoslangan. Singapur Milliy universiteti (NUS) va Nanyang Texnologiya Universiteti (NTU) da “Work-Learn Scheme” dasturi joriy etilgan.

Asosiy xususiyatlari. Talabalar 70% nazariy + 30% amaliy nisbatda o‘qiydi, lekin nazariy fanlarning barchasi sanoat ekspertlari tomonidan olib boriladi.

“SkillsFuture Credit”: har bir talabaga davlat tomonidan sanksiyalangan kurslar uchun \$500 kredit beriladi.

Sanoat ekspertlari maxsus “Adult Education Professionalisation” sertifikatidan o‘tadi.

Natijalar: Singapur bitiruvchilarining ishga joylashish darajasi 95% dan yuqori. Singapur dunyoning eng innovatsion iqtisodiyoti sifatida tan olingan (Global Innovation Index).

O‘zbekistonda “Yangi O‘zbekiston — 2030” strategiyasida “inson kapitalini rivojlantirish” asosiy ustuvorliklardan biri. Singapur tajribasidagi “SkillsFuture” tizimiga o‘xshash dasturni joriy etish maqsadga muvofiq.

Germaniya dual tizimining nazariy komponenti. Germaniya dual tizimi haqida gapirganda, ko‘pincha uning amaliy qismi e’tiborga olinadi. Ammo dual tizimning nazariy komponenti ham muhim: dual universitetlarda nazariy fanlarni aynan o‘sha kompaniyalarning yetuk mutaxassislari olib boradi. Ya’ni, talaba “Iqtisodiy tahlil” fanini ham bank direktori, “Xalqaro marketing” fanini ham

yirik kompaniyaning marketing bo‘limi rahbaridan o‘rganadi.

Asosiy xususiyatlari. 50% universitet + 50% kompaniya nisbati faqat vaqt jihatidan emas, balki mazmun jihatidan ham uyg‘unlashgan.

Kompaniyadagi yetuk mutaxassislar maxsus pedagogik tayyorgarlikdan o‘tadi

(6-12 oy). Nazariy fanlar bo‘yicha ham sanoat vakillarining ishtiroki majburiy.

Natijalar. Germaniya dual tizimi talabalari an’anaviy universitet talabalariga nisbatan nazariy bilimlarni real hayotiy kontekstda qo‘llash qobiliyati jihatidan sezilarli darajada yuqori ko‘rsatkichga ega.

Qiyosiy tahlil jadvali: 5 ta ilg‘or model

Mezon	Germaniya (Dual)	Finlyandiya (Aalto)	Janubiy Koreya (KAIST)	Singapur (NUS/NTU)	O‘zbekiston (maqsad)
Nazariy fanlarda amaliyotchi ishtiroki	Qisman (asosan amaliy fanlar)	To‘liq (barcha fanlar)	To‘liq (Professor of Practice)	To‘liq (Work-Learn)	Maqsad: to‘liq
Amaliyotchini pedagogik tayyorgarligi	Majburiy (6-12 oy)	Majburiy (sertifikat)	Majburiy (pedagogika kursi)	Majburiy (Adult Ed. Prof.)	Maqsad: majburiy
Moliyaviy model	Kompaniya to‘laydi	Davlat+Kompaniya	Davlat+Chaebol	Davlat+Skills Future	Maqsad: PPP
Ishga joylashish darajasi	80-90%	90%+	85-90%	95%+	Maqsad: 85%+
Talabalar qoniqishi	Yuqori	Juda yuqori	Yuqori	Juda yuqori	Maqsad: yuqori

O‘zbekiston taraqqiyoti bilan uyg‘unlashtirish: “Ishonchli kadr salohiyati” konsepsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida oliy ta‘lim tizimini isloh qilishning quyidagi ustuvor yo‘nalishlari belgilangan:

1. Oliy ta‘lim muassasalarining ta‘lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish;
 2. Iqtisodiyotning real sektori bilan oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish;
 3. Bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish.
- Ushbu maqsadlarga erishishda **yetuk mutaxassis-o‘qituvchilar** tizimi markaziy

rol o'ynaydi. Quyida O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan model taklif etiladi.

“Yetuk mutaxassis-o‘qituvchi” tizimining tarkibiy elementi.

1-darajali: Asosiy nazariy fanlar (1-2 kurs)

Matematika, fizika, kimyo, biologiya, iqtisodiyot nazariyasi, huquq asoslari kabi fundamental fanlar. Bu fanlarni sanoatda kamida 5-7 yil ishlagan mutaxassislar akademik professor bilan hamkorlikda olib boradi. Maqsad: nazariy bilimlarning real hayotdagi qo'llanishini ko'rsatish

2-darajali: Kasbiy nazariy fanlar (2-3 kurs)

Mutaxassislikka oid nazariy fanlar (masalan, muhandislik yo'nalishida “Materiallar qarshiligi”, iqtisodiyotda “Mikroiqtisodiyot”). Bu fanlarni sanoatda

kamida 10 yil ishlagan yetakchi mutaxassislar olib boradi. Maqsad: kasbiy nazariyani real loyihalar va misollar bilan boyitish

3-darajali: Amaliy fanlar va loyihalar (3-4 kurs)

Laboratoriya ishlari, loyihalar, stajirovkalar, bitiruv malakaviy ishi. Bu bosqichda dual ta'lim elementlari joriy etiladi. Talabalar kompaniyalarda ishlab, soliq imtiyozlaridan foydalanadi

“Ishonchli kadr salohiyati” indikatorlari. Taklif etilayotgan tizimning samaradorligini baholash uchun quyidagi indikatorlar tizimi ishlab chiqilgan:

Indikator	Hozirgi holat (O'zbekiston)	Maqsadli ko'rsatkich (2030)	O'lchash usuli
Bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi (6 oy ichida)	65-70%	85%+	Mehnat vazirligi monitoringi
Ish beruvchilarning bitiruvchilardan qoniqish darajasi	55-60%	80%+	So'rovnomalar
Talabalarning o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlayotgan o'qituvchilar ulushi	15-20%	60%+	OTM hisobotlari
Nazariy fanlarda amaliyotchi mutaxassislar ulushi	5-10%	50%+	OTM hisobotlari
Dual ta'lim dasturlari soni	20+	200+	Oliy ta'lim

Indikator	Hozirgi holat (O‘zbekiston)	Maqsadli ko‘rsatkich (2030)	O‘lchash usuli
			vazirligi

Amalga oshirish mexanizmi: 5 bosqichli yo‘l xaritasi

1-bosqich (2025-2026): Normativ-huquqiy asos yaratish. “Yetuk mutaxassis-o‘qituvchi” maqomini qonuniy jihatdan belgilash; Amaliyotchi mutaxassislarni jalb etish tartibini ishlab chiqish; Soliq va moliyaviy imtiyozlar tizimini yaratish (shtatdan tashqari o‘qituvchilar uchun soliq imtiyozlari)

2-bosqich (2026-2027): Pilot loyihalar. 5 ta yetakchi universitetda (Inha, Turin politexniki, Westminster, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti) pilot dasturlarni boshlash; Har bir universitetda kamida 3 ta yo‘nalish bo‘yicha amaliyotchi mutaxassislarni jalb etish; Tajribani baholash va tahlil qilish

3-bosqich (2027-2028): Pedagogik tayyorgarlik tizimini yo‘lga qo‘yish. Amaliyotchi mutaxassislarni uchun “Pedagogik minimum” majburiy kurslarini joriy etish (72 soat); Sertifikatlashtirish tizimini yaratish; O‘qituvchilar malakasini oshirish markazlarida maxsus dasturlarni ishlab chiqish

4-bosqich (2028-2029): Kengaytirish va tizimlashtirish. Barcha yirik universitetlarda amaliyotchi mutaxassislarni tizimini joriy etish; “Professor of Practice” (Amaliyot professori) lavozimini ta’ sis etish; Xalqaro

tajriba almashish dasturlarini yo‘lga qo‘yish (Germaniya, Janubiy Koreya, Finlyandiya bilan hamkorlik)

5-bosqich (2030 va keyin): Barqaror rivojlantirish. Tizimning samaradorligini doimiy monitoring qilish; “Ishonchli kadr salohiyati” milliy indeksini joriy etish; O‘zbekiston modelini Markaziy Osiyo mamlakatlariga eksport qilish

Talabalar dasturlash nazariyasini akademik o‘qituvchilardan o‘rganadi, ammo real loyihalar, DevOps jarayonlari, Agile metodologiyasi, security (xavfsizlik) masalalari yetarlicha yoritilmaydi.

“Dasturlash nazariyasi” fanini yirik IT kompaniyaning (masalan, EPAM, Google, Yandex, Beeline, UZINFOCOM) yetakchi dasturchisi olib boradi. U talabalarga nazariy bilimlarni real loyihalar (masalan, to‘lov tizimi, mobil ilova, sun‘iy intellekt algoritmlari) misolida tushuntiradi.

Bitiruvchi IT-mutaxassis nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq qilishni biladi, ish beruvchi uchun qo‘shimcha o‘qitish vaqti 6-12 oydan 1-2 oygacha qisqaradi.

Agronomlar va qishloq xo‘jaligi mutaxassislari nazariy bilimlarni oladi, ammo zamonaviy agrotexnologiyalar (tomchilatib sug‘orish, vertikal fermerlik, dronlar yordamida monitoring) haqida yetarli ma’lumotga ega emas.

“Tuproqshunoslik” yoki “Agronomiya” fanlarini “O‘zagro” yoki “Agrocluster” kabi yirik agrosanoat kompaniyasining yetakchi mutaxassisi olib boradi. U talabalarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtiradi, real dala sharoitida amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazadi.

Qishloq xo‘jaligi bitiruvchilari zamonaviy texnologiyalarni qo‘llay oladigan, hosildorlikni oshirish va resurslarni tejash bo‘yicha innovatsion yechimlarni taklif qila oladigan mutaxassislar bo‘lib yetishadi.

Talabalar makroiqtisodiyot va moliya nazariyasini o‘rganadi, ammo real banking tizimi, moliyaviy tahlil, investitsion loyihalarni baholash kabi amaliy jihatlardan yetarli darajada xabardor emas.

“Moliyaviy tahlil” fanini tashkilot (masalan, budjet tashkiloti, xususiy sektor, bank tizimi) yoki moliya vazirligining yetakchi tahlilchisi olib boradi. U talabalarga real kompaniyalar balanslari, investitsion loyihalar va moliyaviy risklarni boshqarish misollari asosida dars o‘tadi.

Iqtisodiyot bitiruvchilari bank va moliya tizimida ishlashga to‘liq tayyor bo‘lib, ishga kirishganidan so‘ng qo‘shimcha o‘qitishga ehtiyoj sezmaydi.

Taklif etilayotgan tizimning to‘liq joriy etilishi natijasida quyidagi ijobiy o‘zgarishlar kutilmoqda:

Ishsizlik darajasining pasayishi: Yoshlar ishsizligi hozirgi 14-15% dan 8-10% gacha qisqaradi;

Korxonalar xarajatlarining kamayishi: Bitiruvchilarni qo‘shimcha o‘qitish xarajatlari 70-80% ga kamayadi;

Mehnat unumdorligining oshishi: Yoshlarning real ko‘nikmalari hisobiga mehnat unumdorligi 20-30% ga oshadi;

Ishonchli kadr salohiyati: Jamiyatda “oliy ma‘lumotli, ammo ishsiz” yoshlar obrazi yo‘qoladi;

Ijtimoiy barqarorlik: Yoshlarning ish bilan bandligi oshishi ijtimoiy taranglikni kamaytiradi;

Xalqaro miqyosda tan olinish: O‘zbekiston bitiruvchilari xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘ladi.

Ta‘lim sifati oshishi: Nazariy va amaliy bilimlar uyg‘unligi ta‘minlanadi.

Universitetlar reytingi: O‘zbekiston universitetlari xalqaro reytinglarda (QS, THE) o‘rni yaxshilaydi.

Innovatsion iqtisodiyot: “Uchinchi Renessans” g‘oyasi amaliy asosga ega bo‘ladi.

Muammolar va ularning yechimlari

Muammo	Yechim	Mas’ul tashkilotlar
Amaliyotchi mutaxassislarni jalb qilishning yuqori xarajati	Davlat-qo‘shma moliyalashtirish (PPP modeli), soliq imtiyozlari	Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi
Pedagogik tayyorgarlikning	Majburiy pedagogik kurslar (72 soat), sertifikatlashtirish	Oliy ta’lim vazirligi,

yetishmasligi		O'qituvchilar malakasini oshirish markazi
Amaliyotchilarning vaqt cheklovlari	Darslarni ish vaqtdan tashqari (kechki, hafta oxiri) tashkil etish, mehnat kodeksiga o'zgartirishlar	Oliy ta'lim vazirligi, Adliya vazirligi
Korxonalarining qiziqishining pastligi	Korxonalariga soliq imtiyozlari, kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish	Investitsiyalar vazirligi, Savdo-sanoat palatasi
Nazariy fanlarning o'ziga xosligi	Nazariy fanlarni amaliy loyihalar bilan boyitish, interfaol metodlar	OTM rektoratlari, metodik kengashlar

Xulosa. O'zbekistonning "Uchinchi Renessans" sari intilishi nafaqat milliy, balki global ahamiyatga ega. Markaziy Osiyoda eng yirik davlat sifatida O'zbekistonning ta'lim tizimidagi islohotlari butun mintaqa uchun namuna bo'la oladi. Taklif etilayotgan "yetuk mutaxassis-o'qituvchi" tizimi — bu nafaqat dual ta'limning o'zgartirilgan varianti, balki oliy ta'lim falsafasining tubdan o'zgarishidir. Bu tizimda:

1. Nazariya va amaliyot uyg'unligi nafaqat alohida amaliy mashg'ulotlar, balki har bir nazariy fan darajasida ta'minlanadi;

2. Ishonchli kadr salohiyati jamiyatda bitiruvchilarga bo'lgan ishonchni ifodalaydi — bu ishonch ish beruvchi, davlat va jamiyatning bitiruvchiga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi;

3. Raqobatbardoshlik xalqaro mehnat bozorida O'zbekiston bitiruvchilarining talabga ega bo'lishida ifodalanadi.

Germaniya, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limda nazariy va amaliy bilimlarning uyg'unligi — iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biridir. O'zbekiston ushbu mamlakatlarning eng yaxshi tajribalarini o'z milliy xususiyatlari va "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi bilan uyg'unlashtirgan holda o'zining noyob modelini yaratishi mumkin va kerak.

1. Faqat dual ta'lim emas, balki barcha fanlar — nazariy va amaliy darajada yetuk mutaxassislar tomonidan olib borilishi talabalar salohiyatini tubdan oshiradi;

2. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, bunday tizim bitiruvchilarning ishga joylashish darajasini 85-95% gacha oshiradi;

3. O'zbekiston o'zining "Uchinchi Renessans" strategiyasi doirasida ushbu tizimni joriy etish uchun barcha imkoniyatlarga ega;

4. Asosiy e'tibor — pedagogik tayyorgarlik, moliyaviy mexanizmlar va

normativ-huquqiy baza yaratishga qaratilishi kerak;

5. “Ishonchli kadr salohiyati” konsepsiyasi O‘zbekistonning global mehnat bozoridagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tavsiyalar

1. Oliy ta’lim pedogog kadrlarini ishga qabul qilishda ma’lum bir muddat (kamida 3 yil) ishlab chiqarishda ishlagan mutaxassislarni tavsiya etish;

2. Ishlab chiqarish, amaliyot yoki xalqaro tajribaga ega (chet elda malaka oshirgan) mutaxassislarni oliy ta’limga pedagog sifatida jalb etish;

3. Qisqa muddatda (2025-2026): “Yetuk mutaxassis-o‘qituvchi” tizimining normativ-huquqiy asosini yaratish, pilot loyihalarni boshlash;

4. O‘rta muddatda (2026-2028): Pedagogik tayyorgarlik tizimini yo‘lga qo‘yish, amaliyotchi mutaxassislarni sertifikatlashtirish;

5. Uzoq muddatda (2028-2030): Tizimni butun mamlakat bo‘ylab kengaytirish, O‘zbekiston modelini xalqaro miqyosda tanitish.

ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. 2022-yil 28-yanvar.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni. 2019-yil 8-oktyabr.

3. Aalto University. (2024). Annual Report 2024: Challenge-based Learning and Industry Integration. Helsinki: Aalto University Press.

4. KAIST. (2024). Professor of Practice Program: Bridging Academia and Industry. Daejeon: KAIST Office of Academic Affairs.

5. National University of Singapore. (2024). Work-Learn Scheme Report 2024. Singapore: NUS Press.

6. GoAusbildung. (2025). Dual Study vs University: Complete Comparison Guide 2025.

**NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOBI
TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobini tashkil etishning asosiy elementlari, boshqaruv hisobining ob'yektlari va sub'yektlari hamda ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqligi ushbu sohada ilmiy-tadqiqot olib borgan olimlarni ilmiy ishlari asosida nazariy jihatdan tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar. boshqaruv hisobi, nodavlat oliy ta'lim muassasasi, ta'lim xizmatlari bozori, axborot manbalari, xarajatlar hisobi, byudjetlashtirish, daromad manbalari, ta'lim xizmatlari tannarxi.

Аннотация: В статье на основе научных работ учёных, проводивших исследования в данной области, теоретически изучены основные элементы организации управленческого учёта в высших образовательных учреждениях, объекты и субъекты управленческого учёта, а также их взаимосвязь.

Ключевые слова: управленческий учёт, негосударственное высшее образовательное учреждение, рынок образовательных услуг, источники информации, учёт затрат, бюджетирование, источники доходов, себестоимость образовательных услуг.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti samarali tashkil etish muhim ilmiy va sharoitida nodavlat oliy ta'lim amaliy ahamiyatga ega.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatining o'ziga xos xususiyati bozoridagi raqobat muhitida amalga shundaki, ular ta'lim xizmatlarini bozor mexanizmlari asosida amalga oshiradi. Ushbu muassasalar davlat sharoitida ta'lim xizmatlari ko'proq moliyaviy mustaqillikka ega tannarxini aniqlash, xarajatlarni nazorat bo'lib, ularning iqtisodiy barqarorligi qilish hamda moliyaviy natijalarni tahlil ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash, qilish uchun zamonaviy boshqaruv hisobi moliyaviy resurslarni samarali boshqarish tizimi zarur hisoblanadi. Boshqaruv hisobi hamda strategik rivojlanish qarorlarini tizimi orqali ta'lim muassasasining qabul qilish bilan bevosita bog'liqdir. Shu iqtisodiy faoliyatiga oid moliyaviy va sababli nodavlat oliy ta'lim nomoliyaviy ko'rsatkichlar shakllantiriladi muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini

hamda ular asosida boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishda boshqaruv hisobi tizimi muhim axborot manbai hisoblanadi. Universitetlarda ta'lim, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyat bilan bog'liq jarayonlar murakkab iqtisodiy tizimni tashkil etadi. Shu sababli mazkur jarayonlarni samarali boshqarish uchun integratsiyalashgan boshqaruv hisobi tizimini shakllantirish zarur hisoblanadi. M.M.Musarskiy ta'kidlashicha, "milliy tadqiqot universitetlarida boshqaruv hisobi tizimi innovatsion faoliyatni boshqarish, resurslardan foydalanish samaradorligini baholash hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy axborotlarni shakllantirishga xizmat qiladi"³.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini tashkil etishning nazariy asoslari bir qator iqtisodiy tamoyillarga asoslanadi. Avvalo, boshqaruv hisobi tizimi tashkilot faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish jarayonlarini axborot bilan ta'minlashi lozim. Boshqaruv hisobi tizimi ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash, daromad va xarajatlarni hisobga olish hamda moliyaviy natijalarni tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimi

moliyaviy rejalashtirish jarayonlari bilan ham chambarchas bog'liqdir. "Universitetlarda ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi va moliyaviy mustaqillikning ortib borishi moliyaviy rejalashtirish jarayonlarini takomillashtirishni talab etadi"⁴. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida daromad manbalarini tahlil qilish, xarajatlarni optimallashtirish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zamonaviy boshqaruv hisobi instrumentlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini tashkil etishning yana bir muhim yo'nalishi xarajatlarni boshqarish tizimini shakllantirish bilan bog'liqdir. Ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash, ilmiy tadqiqot faoliyatini moliyalashtirish hamda moddiy-texnik bazani rivojlantirish uchun xarajatlarni samarali boshqarish zarur hisoblanadi. Universitetlarda xarajatlarni boshqarish tizimi ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash, rentabellikni baholash hamda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Boshqaruv hisobi tizimini tashkil etishda axborot texnologiyalarining roli ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy universitetlarda boshqaruv hisobi tizimi avtomatlashtirilgan axborot tizimlari asosida tashkil etiladi. Bu esa

³ Мусарский М.М. Экономическая диагностика в системе управления высшим учебным заведением: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Кострома, 2007. – 40 с.

⁴ Шевелева Е.А. Бухгалтерский аутсорсинг инновационной деятельности в национальных исследовательских университетах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Оренбург, 2012. – 23 с.

iqtisodiy axborotlarni tezkor yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi.

L.Z.Bayguzina ta'kidlashicha, "oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini avtomatlashtirish boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi".

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini tashkil etishning nazariy asoslari quyidagi asosiy elementlardan iborat:(1-jadval)

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimi ta'lim xizmatlari

bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda ta'lim muassasasining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

1-jadval

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini tashkil etishning asosiy elementlari

Element	Mazmuni
Axborot tizimi	Moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlarni shakllantirish
Xarajatlar hisobi	Ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash
Budjetlashtirish	Ta'lim muassasasining moliyaviy faoliyatini rejalashtirish
Tahlil tizimi	Moliyaviy natijalar va samaradorlikni baholash
Qaror qabul qilish	Strategik va operativ boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida faoliyatini samarali tashkil etish, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish hamda ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun boshqaruv hisobi tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv hisobi tizimi orqali ta'lim muassasasining iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq jarayonlar tahlil qilinadi, resurslardan foydalanish samaradorligi baholanadi hamda strategik boshqaruv qarorlari qabul qilinadi. Shu sababli nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini

tashkil etishda uning ob'ektlari va sub'ektlarini aniqlash muhim nazariy ahamiyatga ega.

Boshqaruv hisobi ob'ektlari deganda boshqaruv hisobi tizimida hisobga olinadigan, tahlil qilinadigan hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida foydalaniladigan iqtisodiy jarayonlar va ko'rsatkichlar tushuniladi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi ob'ektlari ta'lim muassasasining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bilan bog'liq barcha iqtisodiy jarayonlarni qamrab oladi.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular ta'lim xizmatlari ko'rsatish bilan bir qatorda ilmiy tadqiqot faoliyati, innovatsion loyihalar hamda boshqa xizmat ko'rsatish faoliyatlarini ham amalga oshiradi. Shu sababli boshqaruv hisobi tizimida ta'lim xizmatlari bilan

bog'liq xarajatlar, daromadlar, moliyaviy natijalar hamda resurslardan foydalanish samaradorligi asosiy hisob ob'ektlari sifatida namoyon bo'ladi.

Quyidagi jadvalda nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi ob'ektlari umumlashtirilgan holda keltirilgan.(2-jadval)

2-jadval

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi ob'ektlari

№	Boshqaruv hisobi ob'ekti	Mazmuni
1	Ta'lim xizmatlari xarajatlari	O'quv jarayonini tashkil etish bilan bog'liq xarajatlar
2	Daromad manbalari	Kontrakt to'lovlari, grantlar, ilmiy loyihalar daromadlari
3	Ta'lim xizmatlari tannarxi	Talaba tayyorlash bilan bog'liq umumiy xarajatlar
4	Moliyaviy natijalar	Foyda yoki zarar ko'rsatkichlari
5	Resurslardan foydalanish	Moddiy, moliyaviy va intellektual resurslar samaradorligi
6	Investitsiya faoliyati	Ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish investitsiyalari

Mazkur ob'ektlar orqali nodavlat oliy ta'lim muassasasi faoliyatining iqtisodiy natijalari baholanadi hamda ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

Boshqaruv hisobi sub'ektlari deganda boshqaruv hisobi tizimida shakllangan iqtisodiy axborotlardan foydalanadigan va

boshqaruv qarorlarini qabul qiladigan shaxslar yoki boshqaruv organlari tushuniladi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi sub'ektlari ta'lim muassasasining boshqaruv tizimi bilan bevosita bog'liqdir.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi sub'ektlari odatda quyidagi boshqaruv darajalaridan iborat bo'ladi: (3-jadval)

3.-jadval

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi sub'ektlari

№	Sub'ekt	Vazifalari
1	Rektor	Strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilish
2	Prorektorlar	Ta'lim, ilmiy va moliyaviy faoliyatni boshqarish

3	Moliyaviy bo‘lim	Moliyaviy resurslarni boshqarish
4	Buxgalteriya	Moliyaviy va boshqaruv hisobini yuritish
5	Fakultet va kafedra rahbarlari	Ta’lim jarayonini tashkil etish
6	Strategik rivojlanish bo‘limi	Universitet rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish

1-rasm. Nodavlat oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv hisobi ob’ektlari va sub’ektlari o’rtasidagi bog‘liqlik⁵

⁵ Muallif ilmiy-tadqiqotlari asosida tuzildi.

Mazkur sub'ektlar boshqaruv hisobi tizimida shakllangan axborotlardan foydalanib ta'lim muassasasining iqtisodiy faoliyatini boshqaradi hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan qarorlar qabul qiladi.

Boshqaruv hisobi tizimi samarali faoliyat yuritishi uchun uning ob'ektlari va sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv hisobi ob'ektlari orqali iqtisodiy jarayonlar haqida axborot shakllantiriladi, sub'ektlar esa ushbu axborotlardan foydalanib boshqaruv qarorlarini qabul qiladi.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimi quyidagi jarayonlar orqali amalga oshiriladi:

1. Ta'lim muassasasining iqtisodiy faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlarni yig'ish;

2. Xarajatlar va daromadlarni hisobga olish hamda tahlil qilish;

3. Ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash;

4. Moliyaviy natijalarni baholash;

5. Boshqaruv qarorlarini qabul qilish.

Shunday qilib, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi ob'ektlari va sub'ektlarini aniq belgilash boshqaruv hisobi tizimini samarali tashkil etish hamda ta'lim muassasasining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash uchun muhim nazariy asos hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimining ob'ektlari va sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aks ettiradi. Modelga ko'ra boshqaruv hisobi tizimi ikki asosiy elementdan – boshqaruv hisobi ob'ektlari va boshqaruv hisobi sub'ektlaridan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida". 08.10.2019. <https://lex.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". 28.01.2022. <https://lex.uz>.

3. Pardayev A.X. Pardayeva Z.A. Toshkent, 2014 – 318 b.

4. Мусарский М.М. Экономическая диагностика в системе управления высшим учебным заведением: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Кострома, 2007. – 40 с.

5. Шевелева Е.А. Бухгалтерский аутсорсинг инновационной деятельности в национальных исследовательских университетах: автореферат диссертации на

соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Оренбург, 2012. – 23 с.

6. Байгузина Л.З. Формирование и оценка инвестиционной привлекательности высшего учебного заведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Уфа, 2008. – 23 с.

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOBI AXBOROT MANBALARI

Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti,

Annotatsiya. Maqolada mullif tomonidan oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobining asosiy axborot manbalari, boshqaruv hisobi axborot oqimlarini ilmiy o'rganish natijasida nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi axborot manbalari va ma'lumotlar tizimi modeli ishlab chiqilgan hamda boshqaruv hisobi konsepsiyasining zamonaviy nazariy yondashuvlari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar. boshqaruv hisobi, axborot manbalari, moliyaviy natijalar, nodavlat oliy ta'lim muassasasi, ta'lim xizmatlari tannarxi, xarajatlarni boshqarish, iqtisodiy samaradorlik, iqtisodiy tahlil, daromad, xarajat.

Boshqaruv hisobi ob'ektlari ta'lim muassasasining iqtisodiy faoliyatiga oid jarayonlarni, jumladan ta'lim xizmatlari xarajatlari, daromad manbalari, ta'lim xizmatlari tannarxi, moliyaviy natijalar, resurslardan foydalanish hamda investitsiya faoliyatini qamrab oladi.

Boshqaruv hisobi sub'ektlari esa mazkur axborotlardan foydalanib boshqaruv qarorlarini qabul qiluvchi boshqaruv organlari va mas'ul shaxslardan iborat. Ularga rektor, prorektorlar, moliyaviy bo'lim, buxgalteriya, fakultet va kafedra rahbarlari hamda strategik rivojlanish bo'limi kiradi.

Boshqaruv hisobi tizimida shakllangan iqtisodiy axborotlar asosida boshqaruv qarorlari qabul qilinadi va natijada nodavlat oliy ta'lim muassasasining iqtisodiy samaradorligi, raqobatbardoshligi hamda barqaror rivojlanishi lozim.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini samarali boshqarish, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish hamda strategik rivojlanish qarorlarini qabul qilish jarayonida ishonchli va tezkor iqtisodiy axborot muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli boshqaruv hisobi tizimining samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan axborot manbalari va ma'lumotlar tizimining to'g'ri tashkil etilishiga bog'liqdir. Boshqaruv hisobi axboroti ta'lim muassasasining moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga oid turli iqtisodiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi hamda ular asosida boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

Boshqaruv hisobi axboroti tashkilot faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish jarayonlarini axborot bilan ta'minlashga xizmat qiluvchi iqtisodiy ma'lumotlar majmuasi hisoblanadi. Mazkur axborotlar moliyaviy hisob,

statistik hisob, operativ hisob hamda turli ichki axborot tizimlarida shakllanadi.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi axboroti asosan ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash, xarajatlarni boshqarish, daromad manbalarini tahlil qilish hamda moliyaviy natijalarni baholash jarayonlarida qo'llaniladi. Shuningdek, ushbu axborotlar ta'lim muassasasining strategik rivojlanish

rejasini ishlab chiqish hamda investitsion qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi axboroti turli manbalardan shakllanadi. Ushbu manbalar ta'lim muassasasining moliyaviy va iqtisodiy faoliyatini aks ettiruvchi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.(1-jadval)

1-jadval

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi axborotining asosiy manbalari

№	Axborot manbasi	Mazmuni
1	Moliyaviy hisob ma'lumotlari	Buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobotlar
2	Operativ hisob ma'lumotlari	Kundalik iqtisodiy jarayonlar haqidagi ma'lumotlar
3	Statistik ma'lumotlar	Talabalar soni, o'qituvchilar tarkibi, o'quv yuklamalari
4	Ichki boshqaruv hisobotlari	Fakultet va kafedralar faoliyati natijalari
5	Budjetlashtirish ma'lumotlari	Rejalashtirilgan daromad va xarajatlar
6	Tashqi axborot manbalari	Ta'lim bozori, raqobatchilar faoliyati

Mazkur axborot manbalari boshqaruv hisobi tizimida qayta ishlanib, ta'lim muassasasi rahbariyatiga strategik va operativ qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy axborotni taqdim etadi.

Boshqaruv hisobi ma'lumotlar tizimi tashkilot faoliyatiga oid iqtisodiy axborotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida foydalanish uchun taqdim etish tizimi hisoblanadi. Mazkur tizimning asosiy vazifasi tashkilot faoliyatining iqtisodiy samaradorligini

oshirish uchun zarur bo'lgan axborotlarni shakllantirishdan iboratdir.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi ma'lumotlar tizimi quyidagi asosiy elementlardan iborat bo'ladi:

- iqtisodiy ma'lumotlarni yig'ish tizimi;
- ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi;
- iqtisodiy tahlil tizimi;
- boshqaruv hisobotlarini shakllantirish tizimi;

- boshqaruv qarorlarini qabul qilish tizimi.

Mazkur elementlar o‘zaro integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi va ta’lim muassasasining iqtisodiy faoliyati bilan bog‘liq ma’lumotlarni kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

Boshqaruv hisobi tizimida axborot oqimlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot oqimlari orqali turli bo‘limlarda shakllangan iqtisodiy ma’lumotlar boshqaruv tizimiga yetkaziladi. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining samaradorligini oshiradi.(2-jadval)

2-jadval

Nodavlat oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv hisobi axborot oqimlari

Axborot manbasi	Axborot qabul qiluvchilar	Maqsadi
Buxgalteriy	Rahbariyat	Moliyaviy natijalarni baholash
Fakultetlar	Prorektorlar	Ta’lim jarayonini boshqarish
Kafedralar	Fakultet rahbariyati	O‘quv yuklamasini rejalashtirish
Moliyaviy bo‘lim	Rektor	Moliyaviy strategiyani ishlab chiqish

Tadqiqotlarimiz natijasida aytish mumkinki, nodavlat oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv hisobi axboroti turli manbalardan shakllanib, boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv hisobi ma’lumotlar tizimi esa ushbu axborotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilish orqali ta’lim muassasasining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu sababli nodavlat oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv hisobi axborot tizimini takomillashtirish ta’lim xizmatlari tannarxini aniqlash, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda ta’lim muassasalarining iqtisodiy barqarorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nodavlat oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv hisobi axborotining shakllanish jarayonini aks ettiradi. Modelga ko‘ra boshqaruv hisobi axboroti turli manbalardan shakllanadi. Ushbu manbalarga moliyaviy hisob ma’lumotlari, operativ hisob ma’lumotlari, statistik ma’lumotlar, ichki boshqaruv hisobotlari hamda tashqi axborot manbalari kiradi.

Mazkur axborotlar boshqaruv hisobi ma’lumotlar tizimida yig‘iladi, qayta ishlanadi va tahlil qilinadi. Natijada boshqaruv hisobotlari shakllantiriladi. Ushbu hisobotlar asosida ta’lim muassasasining moliyaviy rejalashtirish, strategik rivojlanish hamda resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

Bizning fikrimizcha, nodavlat oliy ta'lim muassasasining iqtisodiy samaradorligi, moliyaviy barqarorligi hamda ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshligi oshiriladi.

Oliy ta'lim tizimida yuz berayotgan institutsional o'zgarishlar nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishda yangi yondashuvlarni qo'llash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Nodavlat oliy ta'lim muassasalari ta'lim xizmatlari bozorida mustaqil iqtisodiy subyekt sifatida faoliyat yuritib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish hamda raqobatbardosh ta'lim xizmatlarini taklif etish kabi vazifalarni amalga oshiradi. Shu sababli ushbu muassasalarda boshqaruv hisobi konsepsiyasini zamonaviy iqtisodiy sharoitga mos ravishda yangicha talqin qilish muhim ilmiy ahamiyatga ega. An'anaviy yondashuvda boshqaruv hisobi asosan ishlab chiqarish korxonalarida xarajatlarni hisobga olish, mahsulot tannarxini aniqlash hamda moliyaviy natijalarni baholash bilan bog'liq bo'lgan.

Biroq xizmat ko'rsatish sohasining, xususan oliy ta'lim tizimining rivojlanishi boshqaruv hisobi konsepsiyasining mazmunini kengaytirishni talab etmoqda. Zamonaviy sharoitda boshqaruv hisobi nafaqat xarajatlarni hisobga olish tizimi, balki strategik boshqaruvni axborot bilan ta'minlovchi kompleks boshqaruv instrumenti sifatida qaralmoqda.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatida boshqaruv hisobi tizimi ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash, daromad manbalarini tahlil qilish, moliyaviy rejalashtirish hamda resurslardan foydalanish samaradorligini baholash kabi muhim vazifalarni bajaradi. Bizning fikrimizcha, universitetlarda boshqaruv hisobi tizimini rivojlantirish moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda ta'lim muassasasining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash zarur.

1 -rasm. Nodavlat OTMlarda boshqaruv hisobi axborot manbalari va ma'lumotlar tizimi modeli.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi konsepsiyasini yangicha talqin qilish bir qator nazariy yondashuvlarga asoslanadi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Strategik boshqaruv hisobi yondashuvi. Ushbu yondashuvga ko'ra boshqaruv hisobi tizimi ta'lim muassasasining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish hamda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi axborot tizimi sifatida qaraladi. Strategik boshqaruv hisobi tizimi orqali ta'lim xizmatlari bozoridagi raqobat muhitini tahlil qilish, investitsion qarorlarni asoslash hamda universitetning

strategik rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash mumkin.

2. Integratsiyalashgan boshqaruv hisobi yondashuvi. Mazkur yondashuv boshqaruv hisobi tizimini moliyaviy hisob, statistik hisob hamda strategik boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etishni nazarda tutadi. Bunday integratsiya universitet faoliyatining barcha iqtisodiy jarayonlarini kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

3. Axborot texnologiyalariga asoslangan boshqaruv hisobi yondashuvi. Zamonaviy universitetlarda boshqaruv hisobi tizimi raqamli axborot tizimlari asosida tashkil etiladi. Bunday tizimlar

iqtisodiy ma'lumotlarni tezkor yig'ish, qayta ishlash hamda tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining samaradorligini oshiradi.

4. Qiymatga yo'naltirilgan boshqaruv hisobi yondashuvi. Mazkur yondashuvga ko'ra boshqaruv hisobi tizimi universitet faoliyatining iqtisodiy qiymatini oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bu esa ta'lim xizmatlari sifatini oshirish, ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish hamda universitetning investitsion jozibadorligini oshirish orqali amalga oshiriladi.(3-jadval)

Fikrimizcha, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi konsepsiyasini yangicha talqin qilish

quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanishi lozim:

- boshqaruv hisobi tizimini strategik boshqaruv bilan integratsiyalash;
- ta'lim xizmatlari tannarxini aniqlash va xarajatlarni boshqarish tizimini takomillashtirish;
- boshqaruv hisobi axborot tizimini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish;
- universitet faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish.

3-jadval

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi konsepsiyasining zamonaviy nazariy yondashuvlari

№	Nazariy yondashuv	Asosiy mazmuni
1	Strategik boshqaruv hisobi	Universitetning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini axborot bilan ta'minlash
2	Integratsiyalashgan boshqaruv hisobi	Moliyaviy, statistik va boshqaruv hisobini integratsiyalash
3	Raqamli boshqaruv hisobi	Axborot texnologiyalari asosida iqtisodiy ma'lumotlarni boshqarish
4	Qiymatga yo'naltirilgan boshqaruv hisobi	Universitet iqtisodiy qiymatini oshirishga qaratilgan boshqaruv tizimi

Ta'kidlash joizki, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi konsepsiyasini zamonaviy iqtisodiy sharoitga mos ravishda yangicha talqin qilish ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash, moliyaviy barqarorlikni oshirish hamda ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida". 08.10.2019. <https://lex.uz>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”. 28.01.2022. <https://lex.uz>.
3. Pardayev A.X. Pardayeva Z.A. Toshkent, 2014 – 318 b.
4. Kaplan R., Atkinson A. Advanced Management Accounting. – Pearson Education, 2019.
5. G‘iyosov I.K. Boshqaruv hisobini tashkil etish va samaradorligini oshirish yo‘nalishlari: iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Namangan davlat universiteti, 2020. – 58 b.
6. Kalonov M.B. Korxonalarda daromadlar va xarajatlar hisobi hamda tahlili metodologiyasini takomillashtirish (avtotransport korxonalari misolida): iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2019. – 36 b.
7. Umirkulov B.B. Mahsulot (ish, xizmat)lar sifatini ta‘minlash xarajatlari hisobini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Toshkent moliya instituti, 2020. – 57 b.

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРИДА АКТИВЛАР ҚАДРСИЗЛАНИШИ ҲИСОБИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.

Жаримбетов Ажинияз Курбанбаевич
Тошкент давлат иқтисодиёт университети,

Аннотация: Ушбу мақолада хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳисоботларини шакллантиришда активлар қадрсизланиши ҳисобини юритиш бўйича тавсиялар берилган.

Аннотация: В данной статье представлены рекомендации по ведению учета обесценения активов при формировании финансовой отчетности хозяйствующих субъектов.

Abstract: This article provides recommendations on accounting for asset impairment in the preparation of financial statements of business entities.

Калит сўзлар: активлар қадрсизланиши, асосий воситалар, номоддий активлар, қайта тикланиши мумкин бўлган қадрсизланишдан зарарлар, қайта тикланиши мумкин бўлмаган қадрсизланишдан зарарлар.

Мамлакатимиздаги хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳисоботлари бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС) ёки молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) асосида шакллантирилади. Молиявий ҳисоботларни БҲМС асосида шакллантирганимизда, молиявий ҳисоботларда активлар қадрсизланиши ҳисобини юритиш қаттиқ талаб этилмайди, аммо ихтиёрий равишда активларни қайта баҳолаш ёрдамида активлар қадрсизланишини тан олишимиз мумкин. Молиявий ҳисоботларини МҲХС асосида шакллантираётган хўжалик юритувчи субъектлардан халқаро стандартлар активлар қадрсизланиши ҳисобини юритишни талаб қилади. Чунки, 36-сон

БҲХС “Активлар қадрсизланиши” деб номланган бўлиб, стандарт мақсади ташкилот томонидан активларнинг баланс қиймати уларнинг қопланадиган қийматидан ортиқ бўлмаслигини таъминлаш билан боғлиқ тартибларни белгилашдан иборат⁶ ва шу билан бирга стандарт активлар қадрсизланишини молиявий ҳисоботларда тан олишни талаб қилади. МҲХС асосида активлар қадрсизланиши ҳисобини юритишда, стандарт талаблари бўйича энг аввал активларимизнинг қадрсизланиш аломатлари мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлашимиз зарур. Активларимизнинг қадрсизланиш аломатларин аниқлашда, ташқи ва ички манбалар бўйича аниқланиши мумкин.

⁶ 36-сон БҲХС “Активлар қадрсизланиши”

Ташқи манбаларга активларимизнинг бозор нархининг пасайиши, иқтисодий ўзгаришлар, қонундаги ўзгаришларни киритишимиз мумкин. Ички манбаларга активларимизнинг маънавий эскириши, иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичларининг пасайиши ёки активларнинг фойдаланиш кўрсаткичларининг пасайишлари сабаб бўлади. Амалиётдаги таҳлиллар бўйича активларнинг қадрсизланиш аломатларига активнинг маълум даврдаги фойдаланиш кўрсаткичларининг пасайиши энг кўб учрайдиган омиллардан бири бўлиб келмоқда. Активларнинг фойдаланиш кўрсаткичлари тўғрисидаги ҳисоботни шакллантириш активларнинг қадрсизланиш оломатларин вақтида аниқлаш имкониятини яратади.

Активлар қадрсизланиши ҳисобини юритиш лозимлиги тўғрисида жаҳонда иқтисодчи олимлар тамонидан илк бор АҚШда 1968 йилларда дастлабки фикрлар ва ёндошувлар пайдо бўла бошлади. Ray Ball ва Lakshmanan Shivakumar ларнинг 2006 йилги “Даромад ва зарарларнинг асиметрик таризда ўз вақтида тан олишдаги роли” мақоласида активларнинг барча кўрилган зарарлари ҳисоботларда тезкор тарзда акс этирилиши лозимлиги⁷ таъкидланган.

⁷ Ray Ball, Lakshmanan Shivakumar “The Role of Accrual in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition” Journal of Accounting Research, Feb/2006 44(2): 207-242 DOI:10.2139/ssrn.649681

Активлар қадрсизланиши бўйича мамлакатимиз иқтисодчи олими Тожиев Б.Б “активларнинг қадрсизланишини ҳисоб сиёсатида акс эттириш мақсадида 0201-“Асосий воситаларнинг қадрсизланиши”, 0301-“Молиявий ижарага олинган активларнинг қадрсизланиши”, 0501-“Номоддий активларнинг қадрсизланиши” каби ишчи счётларни киритиш таклиф этилган”⁸, ва Сайфуллаев М тарафидан “хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида активларнинг қадрсизланиш ҳисобини юритишда 9440-сонли “Асосий воситаларнинг қадрсизланишдан кўрилган зарарлар ҳамда 9450-сонли “Номоддий активларнинг қадрсизланишдан кўрилган зарарлар” счётларини киритиш таклиф этилган”⁹

Асосий воситаларнинг фойдаланиш кўрсаткичлари тўғрисидаги ҳисоботни шакллантиришда асосий воситаларимизни энг аввало тўғри гуруҳларга ажратишимиз зарур. Ҳисоботларда асосий воситаларимизни техник жиҳати ёки техник даражаларига қараб гуруҳлаш механизмлари ишлаб келмоқда. Атаб

⁸ Тожиев Б.Б. “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq aktivlarning qadrsizlanishi hisobi” фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. Т – 2024й.

⁹ Сайфуллаев М.С. “Хо‘jalik yurituvchi subyektlarda aktivlarning qadrsizlanishi hisobi va auditini takomillashtirish” фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. Т – 2023й.

ўтадиган бўлсак, мебел жиҳозлари, компьютер жиҳозлари, электр жиҳозлари ва бошқалар. Аммо, активларимизнинг фойдаланиш кўрсаткичлари ҳисоботини шакллантиришда активларни техник жиҳати бўйича эмас, балки активларни фойдаланиш мақсадлари бўйича гуруҳлаш лозим деб топамиз. Таҳлиллар натижаси бўйича, асосий воситаларнинг фойдаланиш кўрсаткичлари тўғрисидаги ҳисоботини шакллантиришда ёки асосий воситаларнинг қадрсизланиш аломатлари мавжудлигини аниқлашда асосий воситаларни қўйидаги гуруҳларга ажратиш лозим деб топдик:

- ишлаб чиқариш мақсадидаги;
- маъмурий мақсаддаги;
- хизмат кўрсатиш мақсадидаги;
- ижарага бериш мақсадидаги;
- бошқа турдаги асосий воситалар.

Асосий воситаларимизни шундай гуруҳларга ажратиш ёрдамида, асосий воситаларимизнинг фойдаланиш кўрсаткичлари таҳлилий ҳисоботларини қўйидагича шакллантирамиз.

T/P	Асосий воситалар	Режа бўйича фойдаланишдан тушадиган даромадлар (минг сум)	Ҳақиқатда фойдаланишдан тушган даромадлар (минг сум)	Фойдаланиш самарадорлиги %	Қадрсизланиш аломатлари %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
...					

1-жадвал. Асосий воситаларнинг фойдаланиш кўрсаткичлари тўғрисидаги ҳисоботи.

Бундай ҳисоботни самарадорлиги % кўрсаткичлари шакллантиришда асосий восита номи, аниқланилади:

асосий воситанинг режа бўйича фойдаланишдан тушадиган даромадлар, ҳақиқатда фойдаланишдан тушган даромадлар тўғрисидаги маълумотлар йиғилиб, қўйидаги формула ёрдамида фойдаланиш

$$\text{Фойдаланиш самарадорлиги \%} = \frac{\text{ҳақиқатда тушган даромадлар}}{\text{режа бўйича тушадиган даромадлар}}$$

Ишлаб чиқарувчи биринчи асосий воситамиз режа бўйича бир ҳисобот

даврида 1500 млн сум, иккинчи асосий воситамаз 700 млн сум даромад топиши лозим, хақиқатда ҳисобот даврда биринчи асосий воситамиз 1200 млн сум даромад топган ва иккинчи асосий воситамиз 300 млн сум даромад топган. Бу маълумотлар асосида қўйидаги ҳисоботни шакллантирамиз.

Т/р	Актив номи	Режа бўйича даромад миқдори (млн сум)	Хақиқатда ишланган даромад миқдори (млн сум)	Фойдаланиш самарадорлиги и кўрсаткичи (%) (млн сум)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Махсулот ишлаб чиқарувчи 1-сон асосий восита	1500	1200	80,00 %
2.	Махсулот ишлаб чиқарувчи 2-сон асосий восита	700	300	42,85 %

2-жадвал. Ҳисобот давр бўйича асосий воситаларнинг фойдаланиш кўрсаткичлари.

Бу ҳисобот ёрдамида биринчи 75-100% кадрсизланиш асосий воситамизнинг фойдаланиш аломатлари мавжуд эмас, самарадорлиги 80 %, иккинчи асосий воситамизнинг фойдаланиш аломатлари мавжуд эмас, аммо асосий восита эскириш самарадорлиги 42,85 % ни ташкил қилди. Шу ҳолатда, пиروвардида, харажатларини кўпайтиришни тавсия биринчи асосий воситамизда этамиз.

Кадрсизланиш аломатлари йўқ, аммо иккинчи асосий воситамизда кадрсизланиш аломатлари мавжуд деб ҳулоса қиламиз.

Бундай ҳулосени қўйидаги шартлар асосида қабул қилишимиз мумкин:

Фойдаланиш самарадорлиги кўрсткичи:

0-50% кадрсизланиш аломатлари мавжуд,

50-75% кадрсизланиш аломатлари паст даражада мавжуд,

Активларнинг кадрсизланишини молиявий ҳисоботларда тан олишда кадрсизланиш харажатлари учун бухгалтерия ўтказмаларини МХХС бўйича қўйидагича амалга оширишимиз мумкин.

Дт “Кадрсизланиш бўйича харажатлар”

Кт “Асосий восита”

Кейинги ҳисобот даврларда асосий воситамиз кадрсизланиши қайта тикланиш жараёнлари ҳам кузатилиши мумкин. Бундай вазиятда қўйидагича бухгалтерия ўтказмалари шаклланади:

Дт “Асосий восита”

Кт “қадрсизланишнинг қайта тикланиши”

Натижада, актив қадрсизланишининг қайта тикланиши ўтказмаларини, қадрсизланиш зарарлари тан олинган вазиятдаги ўтказманинг тескари ўтказмаси берилмаган. Қадрсизланиш тан олинган вазиятда Дт “Қадрсизланиш бўйича харажатлар” моддаси, аммо қайта тикланганда Кт “Қадрсизланиш бўйича харажатлар” моддаси эмас, балки Кт “қадрсизланишнинг қайта тикланиши” моддаси шаклланади. Активнинг қадрсизланиши тан олинган вазиятда “Қадрсизланиш бўйича харажатлар” моддаси молиявий ҳисоботларнинг фойда ёки зарар ҳисоботида зарар сифатида тан олинади, қадрсизланиш қайта тикланган вазиятда, “қадрсизланишнинг қайта тикланиши” моддаси ёрдамида фойда ёки зарар ҳисоботида даромад сифатида тан олинади. Активнинг қадрсизланиши қайта тикланган вазиятда нима учун Кт “Қадрсизланиш бўйича харажатлар” моддаси ёрдамида қайта тикланмади деган савол пайдо бўлади. Активнинг қадрсизланишини қайта тиклашда Кт “Қадрсизланиш бўйича харажатлар” моддаси фойдаланилмаганлигининг асосий сабаби, 36-сон БҲҲС бундай вазиятни нотўғри деб қабул қилади. Агарда Кт “Қадрсизланиш бўйича харажатлар” моддаси фойдаланилганда олдинги тан олинган харажатларимизни бекорлаш жараёни бўлиб ҳисобланади ва бундай вазият

ҳисоботларни тушинарсиз ва хато шаклланишига таъсир этади.

Бундай тушунарсиз ҳолатларнинг пайдо бўлишининг ва молиявий ҳисоботларнинг нотўғри шаклланишининг олдини олиш мақсадида қадрсизланиш харажатларин тан олишда, активларни “қайта тикланиши мумкин бўлган қадрсизланишдан зарарлар” ва “қайта тикланиши мумкин бўлмаган қадрсизланишдан зарарлар” моддаларига айириб юритишни тавсия этамиз.

Хулоса сифатида қўйидаги тавсияларни шакллантирамиз:

Асосий воситаларнинг қадрсизланиш аломатларин аниқлаш мақсадида ўларни 5 та гуруҳга (ишлаб чиқариш мақсадидаги, маъмурий мақсаддаги, хизмат кўрсатиш мақсадидаги, ижарага бериш мақсадидаги, бошқа турдаги асосий воситалар) тоифалаш;

Асосий воситаларнинг қадрсизланишини вақтида аниқлаш мақсадида хар чоракда ишлаб чиқариш мақсадидаги, маъмурий мақсаддаги, хизмат кўрсатиш мақсадидаги, ижарага бериш мақсадидаги ва бошқа турдаги асосий воситаларнинг қадрсизланиш ҳолати тўғрисидаги ҳисоботини тузиш;

Асосий воситаларнинг фойдаланиш кўрсаткичлари паст бўлган асосий воситалар бўйича 36-сон БҲҲС асосида қадрсизланиш тестини муддатидан аввал ўтказишни;

Молиявий ҳисоботларда активларнинг қадрсизланишини тан

олишда, ўларини “қайта тикланиши бўлмаган қадрсизланишдан зарарлар” мумкин бўлган қадрсизланишдан счётларини киритиш ва ўларни ҳисоб зарарлар” ва “қайта тикланиши мумкин сиёсатида акс эттириш.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. 36-сон БҲХС “Активлар қадрсизланиши”
2. Ray Ball, Lakshmanan Shivakumar “The Role of Accrual in Asymmetrically Timely Gain and Loss Recognition” *Journal of Accounting Research*, Feb/2006 44(2): 207-242 DOI:10.2139/ssrn.649681
3. Тожиев Б.Б. “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq aktivlarning qadrsizlanishi hisobi” фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. Т – 2024й.
4. Сайфуллаев М.С. “Хо‘jalik yurituvchi subyektlarda aktivlarning qadrsizlanishi hisobi va auditini takomillashtirish” фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. Т – 2023й.

ANDIJON VILOYATI BO‘STON TUMANI HUDUDLARIDA ASALARICHILIKNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISH ASOSIDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH VA BANDLIKNI TA‘MINLASHGA KO‘MAKLASHISH

Imomov Rustambek Davronbekovich, Islamova Dilobar Tairjanovna

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon viloyati Bo‘ston tumani hududlarida asalarichilikni rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish va bandlikni ta‘minlashning ilmiy-amaliy asoslari tadqiq etilgan. Tumanning agro-iqtisodiy salohiyati, asalarichilik resurslari va changlatish xizmatlarining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Statistika ma‘lumotlar va xalqaro tajribalar asosida asalarichilikni rivojlantirish strategiyasi taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: asalarichilik, changlatish xizmatlari, aholi daromadi, bandlik, qishloq xo‘jaligi hosildorligi, iqtisodiy samaradorlik.

Kirish. Zamonaviy davrda qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish va aholining o‘sovchi ehtiyojlarini qondirish mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Asalarichilik sohasi nafaqat asal va asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, balki qishloq xo‘jaligi ekinlarini changlatish orqali hosildorlikni oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va aholini ish bilan ta‘minlashning samarali yo‘nalishi sifatida qisman baholanmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-oktyabrdagi PQ-3327-sonli "Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarori asalarichilik sohasini davlat qo‘llab-quvvatlashining muhim hujjatiga aylandi. 2026-yilda esa "Daromadli ayol" dasturi doirasida asalarichilik yo‘nalishida 50 ming nafar

ayolning bandligi ta‘minlanishi rejalashtirilmoqda.

Andijon viloyati respublikada asal ishlab chiqarish bo‘yicha 5-o‘rinni egallaydi (viloyatlar kesimida 8.3% ulush) va 2025-yilning birinchi yarim yilligida 334.2 tonna asal ishlab chiqargan.

Bo‘ston tumani esa viloyatning janubiy-g‘arbiy qismida joylashib, qishloq xo‘jaligi uchun qulay sharoitlarga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, changlatuvchilar changlatish xizmatidan global miqyosda 235 milliard dollardan 577 milliard dollargacha daromad keltiradi.

AQShda changlatish xizmatlari yillik 24 milliard dollarga baholanadi, buning yarmi asalarilar hisobiga to‘g‘ri keladi.

O‘rtacha hisobda changlatish xizmatlari qishloq xo‘jaligi mahsulotlari

umumiy aylanmasining 7-9.5 foizini tashkil qiladi.

A.Isamuhamedov va X.Nikadambayevlar tadqiqotlarida O‘zbekistonda asalarichilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari yoritilgan bo‘lib, asalari oilasini boqish texnologiyasi, kasalliklarga qarshi kurash usullari va zamonaviy asalarichilik usullari tavsiya etilgan.

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining bir guruh olimlari olib borgan tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, asalarilar yordamida ekinlar hosildorligi sezilarli darajada oshadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra:

G‘o‘za hosildorligi 10-23% ga oshgan

Kungaboqar hosildorligi 45-50% ga oshgan

Mevali daraxtlar va poliz ekinlarining hosildorligi 50-100% gacha yaxshilangan

O‘zbekistonda kooperativ a‘zolari bo‘lgan asalarichilar o‘rtacha hosilini 21.5 kg/uyaga yetkazgan, kooperativga kirmaganlar esa 15.2 kg/uyani tashkil qilgan. Bu 28% farqni anglatadi. Xalqaro taqqoslashda O‘zbekiston kooperativlar

rivojlanishi bo‘yicha Germaniya (hosil 35 kg/uya), Turkiya (28 kg/uya) va Hindistondan (22 kg/uya) ortda qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda statistik tahlil, taqqoslash va prognozlashtirish usullari qo‘llangan. Ma‘lumotlar manbalari:

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi

Andijon viloyati statistika boshqarmasi

“Ho‘qandi latif kelajagi” NNT va GEF KGD loyihasi ma‘lumotlari

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tadqiqotlari

Xalqaro ilmiy jurnallar maqolalari

Tahlil va muhokama. Bo‘ston tumani (1950-2019 yillarda Bo‘z tumani) Andijon viloyatining janubiy-g‘arbiy qismida joylashgan. 2025-yil 1-iyul holatiga ko‘ra tuman aholi soni 80.3 ming kishini tashkil etadi, shundan qishloq aholisi 65% ni tashkil qiladi .

Bo‘ston tumani qishloq xo‘jaligi ko‘rsatkichlari (2025) 1-jadval.

Ko‘rsatkich	Qiymat
Yer maydoni	200.5 km ²
Qishloq xo‘jaligi yeri	20,047 gektar
Sug‘oriladigan yerlar	13,827 gektar (100%)
Ko‘p yillik daraxtzorlar	735 gektar

Ko'rsatkich	Qiymat
Bog'lar	347 gektar
Tutzorlar	346 gektar
Tomorqa ekinlari	1,134.5 gektar
Qishloq xo'jaligi mahsulot hajmi (2025 I chorak)	147.7 mlrd so'm

Tuman hududida 735 gektar ko'p yillik daraxtzorlar (jumladan 347 gektar bog'lar va 346 gektar tutzorlar) mavjud bo'lib, bu asalarichilik uchun tabiiy asalishirali o'simliklar bazasini tashkil etadi.

2025-yilning yanvar-iyun oylarida respublika bo'yicha jami 6,6 ming tonna asal yetishtirilgan. Bu ko'rsatkich 2024-yilning mos davri bilan solishtirilganda 4,8 % ga oshgan

O'zbekiston viloyatlari bo'yicha asal ishlab chiqarish (2025-yil I yarim yillik)

2-jadval.

Viloyat	Asal (tonna)	Ulushi (%)
Buxoro	1,057.0	16.0
Jizzax	1,004.8	15.2
Farg'ona	792.3	12.0
Qashqadaryo	610.3	9.2
Navoiy	545.0	8.3
Qoraqalpog'iston	533.9	8.1
Xorazm	506.8	7.7
Andijon	334.2	5.1
Surxondaryo	318.3	4.8
Namangan	276.9	4.2

Viloyat	Asal (tonna)	Ulushi (%)
Samarqand	261.9	4.0
Sirdaryo	178.7	2.7
Toshkent	169.6	2.6

Manba: O'zbekiston respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari

Asalarichilikning iqtisodiy ahamiyati faqat asal ishlab chiqarish bilan chegaralanmaydi. Changlatish xizmatlari qishloq xo'jaligiga qo'shimcha qiymat keltiradi.

O'zbekistonda 1 million gektarga yaqin maydon paxta ekinlari bilan band. Mamlakat bo'ylab o'rtacha 3 million tonna paxta xomashyosi yetishtiriladi.

Asalarilar tomonidan yaxshilangan changlatish natijasida hosil 10-20% ga oshishi mumkin, bu 300-600 ming tonna qo'shimcha hosil demakdir. Paxta xomashyosining birjadagi o'rtacha narxi 2000 dollar/tonna bo'lsa, O'zbekiston asalarichilikni rivojlantirish hisobiga har yili 600-1200 million dollar qo'shimcha daromad olishi mumkin.

Asalarilar changlatish samaradorligi.

3-jadval.

Ekin turi	Hosildorlik o'sishi (%)	Iqtisodiy samaradorlik
G'o'za	10-23	Yuqori
Kungaboqar	45-50	O'ta yuqori
Beda	20-30	O'rta
Mevali daraxtlar	50-100	O'ta yuqori
Poliz ekinlari	50-100	O'ta yuqori

Hozirgi vaqtda asalarichilarning manbalarini diversifikatsiya qilish muhim asosiy daromad manbai asal sotish va paket sotishdir. Biroq daromad ahamiyatga ega

Asalarichilik daromad manbalari (100 asalari oilasi bo'yicha)

4-jadval.

Daromad manbai	O'rtacha daromad (USD/yil)	Rivojlanish darajasi

Daromad manbai	O‘rtacha daromad (USD/yil)	Rivojlanish darajasi
Asal sotish	5,000	Yuqori
Paket sotish	2,400	O‘rta
Ona ari suti	3,000	Past
Asalari zahari	10,000	Past
Propolis	1,500	O‘rta
Gulchang	2,000	O‘rta
Apiterapiya xizmatlari	2,500	Past

Xitoy tajribasidan ko‘rinib turibdiki, asalari zahari ishlab chiqarishni rag‘batlantirish orqali asalarizorlar sonini ko‘paytirish va changlanish darajasini yaxshilash mumkin. 1 gramm asalari zahari 80 dollar turadi va 100 oiladan iborat xo‘jalik mavsumida 10,000 dollarlik zahar ishlab chiqarishi mumkin .

Bo‘ston tumani sharoitida asalarichilikni rivojlantirish quyidagi ko‘rsatkichlarga erishish imkonini beradi:

1. **Potensial asalari oilalari soni:** Tuman hududidagi 735 gektar ko‘p yillik daraxtzorlar va 1134.5 gektar tomorqa ekinlarini hisobga olib, 500-800 ta asalari oilasini joylashtirish mumkin.

2. **Yillik asal ishlab chiqarish:** O‘rtacha hisobda har bir oiladan 30-50 kg asal olish mumkin bo‘lsa, yillik ishlab chiqarish 15-40 tonna ni tashkil qiladi.

3. **Changlatish xizmatlari daromadi:** Tuman hududidagi 13,827 gektar sug‘oriladigan yerlarni changlatish xizmatlari bilan qamrab olish orqali qo‘shimcha 100-200 ming dollar daromad olish mumkin.

4. **Bandlik:** 500 ta asalari oilasi bo‘lgan xo‘jalik 50-80 kishini doimiy ish bilan ta‘minlaydi.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, muvaffaqiyatli asalarichilik kooperativlari quyidagi omillarga asoslanadi:

Asalarichilik kooperativlarining xalqaro taqqoslashi**4-jadval.**

Davlat	Huquqiy ruxsat	A'zo ishtiroki	Bozor integratsiyasi	O'rtacha hosil (kg/uya)	Kooperativ a'zolari hosili (kg/uya)
Germaniya	O'ta yuqori	Yuqori	Yuqori	35	42
Turkiya	Yuqori	O'rta	Yuqori	28	35
Hindiston	O'rta	Yuqori	O'rta	22	30
Efiopiya	Past	O'rta	O'rta	18	25
O'zbekiston	O'rta-past	Past	Past	15.2	21.5

O'zbekistonda kooperativ a'zolari bo'lgan asalarichilar hosili 28% yuqori bo'lsa-da, xalqaro standartlarga yetishish uchun huquqiy jihatdan takomillashtirish, a'zolar faolligini oshirish va bozor integratsiyasini kuchaytirish zarur.

Xulosa va takliflar. Bo'ston tumani asalarichilikni rivojlantirish uchun tabiiy sharoitlarga ega: 735 gektar ko'p yillik daraxtzorlar, 346 gektar tutzorlar va 13,827 gektar sug'oriladigan yerlar mavjud. Asalarichilik nafaqat asal ishlab chiqarish, balki changlatish xizmatlari orqali qishloq xo'jaligiga qo'shimcha qiymat keltiradi. Changlatish xizmatlari tuman uchun 100-200 ming dollar qo'shimcha daromad manbai bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda 143 ming ta asalari oilasi mavjud bo'lib, bu optimal changlatish uchun talab qilingan 1.5-2 million oilaning 10% dan

kamini tashkil qiladi. Daromad manbalarini diversifikatsiya qilish (asalari zahari, ona ari suti, apiterapiya) asalarichilik samaradorligini 2-3 baravar oshirish imkonini beradi.

Tashkiliy takliflar:

1. Bo'ston tumanda asalarichilik kooperativini tashkil etish va unga 200-300 ta asalari oilasini jalb qilish.
2. Tuman hududida asalarichilik markazini tashkil etish va malaka oshirish kurslarini o'tkazish.
3. Asalarichilik mahsulotlarini sertifikatlash tizimini joriy etish.

Iqtisodiy takliflar:

1. Asalarichilikni qo'llab-quvvatlash uchun subsidiya va grant dasturlarini kengaytirish (Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan)

2. Changlatish xizmatlari uchun to'lov mexanizmini joriy etish. ilmiy-amaliy tajriba maydonchalarini tashkil etish.

3. Asalarichilik mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish. 2. Mahalliy asalari zotlarini seleksiya qilish va sun'iy urug'lantirish texnologiyalarini joriy etish.

Ilmiy takliflar:

1. Bo'ston tumani hududida asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha 3. Changlatish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. «Mamlakatimizning qaysi hududida olingan asalning ulushi yuqori?» - 2026.
2. Samarqand davlat universiteti. «Asalarichilik» o'quv qo'llanmasi – 2024
3. A.I.Isamuhamedov. “Asalarichilikni rivojlantirish asoslari”. O'quv qo'llanma. Sharq nashriyoti. Toshkent-2013
4. «Ho'qandi latif kelajagi» NNT. «Asalarichilik sohasida daromad va qo'shilgan qiymatni oshirish imkoniyatlari» - 2019.
5. Stat.uz. «O'zbekistonda 6,6 ming tonna asal yetishtirilgan» - 2025.
6. Lex.uz. «3163-son 31.05.2019. Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiya va grantlar ajratish tartibi to'g'risida nizom» - 2019.
7. Neliti.com. «Asalarichilik xo'jaliklarida biznes jarayonlari» - ilmiy maqola.
8. A.Isamuhamedov., H.Nikadamboev. Асаларичиликни ривожлантириш асослари:. Sharq. 2013 y, 336-bet.
9. Boxodirjon Nosirov, i.f.f.d (PhD) Rustambek Imomov. O'zbekistonda asalarichilik faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy asoslari va asal yetishtirish taxlili. SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE. № 01, 2025 January Volume 01 Issue 01.
10. Islamova D.T. “Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sharoitida asal yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari” SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE <http://www.seagc.andqxai.uz>.
11. Islamova D.T. Ways to Increase the Economic Efficiency of Honey Production in the Conditions of Global Climate Change. Journal of Web Technologies and Applied Agriculture Vol. 1 No. 1 (2024) ISSN: XXXX-XXXX. <https://semantjournals.com/index.php/WTAA/index>.
12. Islamova D.T. Increasing the economic efficiency of honey production under global climate change. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, ECONOMICS & SOCIAL SCIENCE Hosted from Tampere, Finland.
13. R.Imomov. “Limon yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari” mavzusidagi disertatsiyasi avtoreferati. Toshkent-2023

YAKKA VA JAMOA TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA TADBIRKORLAR FAOLLIGINI OSHIRISH

Raxmonova Barno Soxibjonovna

Iqtisodiyot kafedrası dotsenti, iqtisodiyot fanları falsafa doktori

Nabijonov Shohrubbek Iqboljon o'g'li

nabijonovshohrubbek234@gmail.com

Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Andijon viloyati Bo'ston tumani misolida yakka mehnat va jamoa tadbirkorligini rivojlantirish orqali tadbirkorlar faolligini oshirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida tumanning iqtisodiy salohiyati, tadbirkorlik subyektlarining soni va tuzilishi, ularning iqtisodiyotdagi ulushi tahlil qilingan. Maqolada xususiy tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, jumladan qonunchilik islohotlari, davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari va infratuzilma rivojlanishi o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Bo'ston tumanida kichik tadbirkorlik subyektlarining har 1000 aholiga nisbati 13,9 birlikni tashkil etib, bu ko'rsatkich viloyat bo'yicha o'rta darajadan yuqoridir. Maqola oxirida tadbirkorlik faolligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yakka tadbirkorlik, jamoa tadbirkorligi, kichik biznes, tadbirkorlik faolligi, iqtisodiy rivojlanish, davlat qo'llab-quvvatlash, Andijon viloyati, Bo'ston tumani, bandlik, investitsiya muhiti.

Аннотация: В данной статье на примере Бостанского района Андижанской области рассматриваются вопросы повышения активности предпринимателей посредством развития индивидуального и коллективного предпринимательства. В ходе исследования проанализированы экономический потенциал района, количество и структура хозяйствующих субъектов, а также их доля в экономике. В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие частных хозяйствующих субъектов, включая законодательные реформы, программы государственной поддержки и развитие инфраструктуры. По результатам исследования, доля малых хозяйствующих субъектов на 1000 населения в Бостанском районе составляет 13,9 единиц, что выше среднего показателя по региону. В заключение статьи разработаны практические рекомендации по повышению предпринимательской активности.

Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, коллективное предпринимательство, малый бизнес, предпринимательская активность, экономическое развитие, государственная поддержка, Андижанская область, Бостанский район, занятость, инвестиционный климат.

Resume: This article examines the issues of increasing the activity of entrepreneurs through the development of individual and collective entrepreneurship on the example of the Bostan district of Andijan region. During the study, the economic potential of the district, the number and structure of business entities, and their share in the economy were analyzed. The article examines the factors influencing the development of private business entities, including legislative reforms, state support programs, and infrastructure development. According to the results of the study, the ratio of small business entities per 1,000 population in the Bostan district is 13.9 units, which is above the average for the region. At the end of the article, practical recommendations are developed to increase entrepreneurial activity.

Keywords: individual entrepreneurship, collective entrepreneurship, small business, entrepreneurial activity, economic development, state support, Andijan region, Bostan district, employment, investment climate.

KIRISH. Zamonaviy bozor faolligini oshirish uchun katta iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik imkoniyatlarga ega [2]. faoliyati milliy iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. So'nggi yillarda respublikamizda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorning iqtisodiy o'sishdagi rolini oshirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda [1].

Andijon viloyati respublikamizning eng gavjum iqtisodiy hududlaridan biri bo'lib, bu yerda kichik va o'rta tadbirkorlik faol jadal rivojlanmoqda. Viloyatning Bo'ston tumani esa o'zining geografik joylashuvi xususiyatlari va iqtisodiy salohiyati bilan ajralib turadi. Tuman qishloq xo'jaligi va yengil sanoat tarmoqlari ixtisoslashgan hudud hisoblanib, aholining tadbirkorlik

faolligini oshirish uchun katta imkoniyatlarga ega [2].

Mazkur tadqiqotning maqsadi - Bo'ston tumani misolida yakka mehnat va jamoa tadbirkorligini rivojlantirish orqali tadbirkorlar faolligini oshirishning ilmiy asoslangan yo'llarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida quyidagi vazifalar amalga oshirildi: tumanning iqtisodiy salohiyati baholandi; tadbirkorlik subyektlarining hozirgi holati tahlil qilindi; tadbirkorlik faolligini oshirish omillari aniqlandi; davlat qo'llab-quvvatlash dasturlarining samaradorligi o'rganildi; istiqbolli tavsiyalar ishlab chiqildi.

Adabiyotlar tahlili. Tadbirkorlik faoliyatining nazariy asoslarini o'rganishda J.Shumpeterning innovatsion rivojlanish nazariyasi muhim ahamiyatga ega. Uning ta'kidlashicha, tadbirkorlik iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va raqobatni kuchaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [3]. Tadbirkorlik faoliyatining asosiy maqsadi innovatsiyalarni amalga

oshirishdir. Bu yondashuv O'zbekiston sharoitida ham dolzarb bo'lib, innovatsion biznesni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan.

P.Druker o'zining «Innovatsiyalar va tadbirkorlik» asarida tadbirkorlik faoliyatining asosiy omillari sifatida menejment, raqobatbardoshlik va innovatsiyalarni boshqarish tizimlarini ko'rsatib o'tgan [4]. Uning fikricha, zamonaviy tadbirkorlik faqatgina yangi g'oyalarni ishlab chiqish emas, balki ularni samarali boshqarish va bozorga yetkazishni ham o'z ichiga oladi.

Mahalliy olimlarning tadqiqotlari ham ushbu masalaning o'ziga xos jihatlarini yoritadi. A.Abduqodirov xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish uchun davlat tomonidan qulay biznes muhiti yaratish zarurligini ta'kidlaydi [5]. U o'z tadqiqotlarida soliq imtiyozlari va davlat tomonidan berilayotgan subsidiya dasturlari tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi asosiy omillar ekanligini qayd etadi.

X.To'raevning tadqiqotlari iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish borasida muhim ahamiyatga ega [6]. Olimning fikriga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatida davlatning ortiqcha aralashuvi biznesni rivojlantirishni sekinlashtirishi mumkin, shu sababli bozor mexanizmlarini takomillashtirish va raqobat muhitini kuchaytirish dolzarb vazifadir.

Jamoa tadbirkorligi va individual tadbirkorlik o'rtasidagi farqlarni o'rganuvchi tadqiqotlar ko'rsatadiki, jamoa tadbirkorligining samaradorligi va

muvaffaqiyat ko'rsatkichlari individual tadbirkorlikka nisbatan ancha yuqoridir [7]. Bu hodisa turli xil kasbiy ko'nikmalar, tajriba va resurslarni birlashtirish orqali erishiladi.

O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari E.Safarov, S.G'ulomov, A.Vahobov va boshqa olimlar tomonidan o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi, kadrlar malakasining yetarli emasligi asosiy muammolar sifatida qayd etiladi [8].

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda Andijon viloyati Bo'ston tumani tadbirkorlik faoliyatining hozirgi holatini tahlil qilish va baholash uchun zamonaviy ilmiy metodologiyalardan foydalanilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi - tuman hududida yakka mehnat va jamoa tadbirkorligini rivojlantirish orqali tadbirkorlar faolligini oshirishning ilmiy asoslangan yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi: statistik tahlil usuli - Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tadbirkorlik subyektlarining soni, tuzilishi va dinamikasi o'rganildi; taqqoslash usuli - viloyatning boshqa tumanlari bilan solishtirma tahlil o'tkazildi; SWOT-tahlil - tumanning kuchli tomonlari, imkoniyatlari, zaif tomonlari va xatarlari aniqlandi; induksiya va deduksiya usullari - umumiy xulosalar chiqarildi va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot ma'lumotlari manbalari: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Milliy statistika qo'mitasi Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari (2020-2024 yillar); "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi" [9]; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga oid farmon va qarorlari; ilmiy maqolalar va monografiyalar.

Tadqiqot natijalari va tahlili.

Bo'ston tumani (1950-2019 yillarda Bo'z tumani) Andijon viloyatining janubiy-g'arbiy qismida joylashgan. 1950-yil O'zbekiston SSR xalq deputatlari kengashi qarori bilan tashkil etilgan. Mustaqillikdan so'ng 2019-yil 30-sentabrda Bo'z tumani Bo'ston nomiga o'zgartirilgan. Tumanning yer maydoni 200,5 kvadrat kilometrni tashkil etadi [2].

Tuman xo'jaligining asosiy tarmoqlari qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va uni qayta ishlashdan iborat. Qishloq xo'jaligida foydalaniladigan umumiy yer maydoni 20047 gektar, shundan jami ekin maydoni 13827 gektar,

ko'p yillik daraxtzorlar 735 gektarni tashkil etadi. Tuman ixtisoslashuvi bo'yicha yengil sanoat va qishloq xo'jaligi (sabzavotchilik, donchilik, paxtachilik) asosiy o'rinlarni egallaydi [2].

2024-yil holatiga ko'ra, Bo'ston tumanida faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 796 tani tashkil etdi (2-jadval). Bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 85 taga oshgan. Tuman hududida yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 2024-yilning yanvar-iyun oylarida 93 taga yetdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4 taga kam [10].

Tuman kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari sonining har 1000 aholiga nisbati 2024-yil 1-iyul holatiga ko'ra 13,9 birlikni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 0,7 birlikka ko'paygan. Viloyat bo'yicha o'rta ko'rsatkich 9,1 birlikni tashkil etganligi inobatga olinganda, Bo'ston tumani bu ko'rsatkich bo'yicha yuqori natijalarga erishgan [10].

1-jadval. Bo'ston tumani kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari (2020-2024-yillar)

№	Ko'rsatkichlar	2020	2022	2023	2024
1	Kichik korxonalar va mikrofirmalar soni	608	695	711	796
2	Har 1000 aholiga nisbati	8,5	9,7	9,9	13,9
3	Yangi tashkil etilgan subyektlar	34	41	44	93

Bo'ston tumanidagi kichik korxonalar va mikrofirmalar sohasi bo'yicha taqsimotiga ko'ra, eng ko'p subyektlar savdo sohasida faoliyat yuritmoqda. 2024-yil 1-iyul holatiga ko'ra, faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning 37,3 foizi savdo sohasiga, 22,0 foizi sanoat sohasiga, 8,0 foizi qurilish sohasiga, 6,3 foizi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligiga to'g'ri keladi [10].

2-jadval. Bo'ston tumani kichik tadbirkorlik subyektlarining sohasi kesimidagi taqsimoti (2024-yil)

№	Sohalar	Miqdori (dona)	Ulushi (%)
1	Savdo	297	37,3
2	Sanoat	175	22,0
3	Qurilish	64	8,0
4	Qishloq xo'jaligi	50	6,3
5	Boshqa xizmatlar	210	26,4

Andijon viloyati tumanlari kesimida tahlil qilinganda, Bo'ston tumani ko'rsatkichlari o'rta darajadan yuqoriroq.

3-jadval. Andijon viloyati tumanlari bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlarining har 1000 aholiga nisbati (2024-yil)

№	Tuman/shahar	Har 1000 aholiga nisbati	Reyting
1	Ulug'nor	23,3	1
2	Bo'ston	13,9	2
3	Andijon shahri	12,9	3
4	Xo'jaobod	12,6	4
5	Jalaquduq	9,2	5
	Viloyat bo'yicha o'rtacha	9,1	-

Kichik tadbirkorlik subyektlarining har 1000 aholiga nisbati bo'yicha tuman viloyat bo'yicha 2-o'rinni egallaydi (13,9 birlik). Bu ko'rsatkich bo'yicha eng yuqori natija Ulug'nor tumanida (23,3 birlik), eng past natija esa Izboskan tumanida (6,2 birlik) qayd etilgan [10].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Bo'ston tumani tadbirkorlik faolligini oshirishga quyidagi omillar ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda: davlat tomonidan kichik

biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlari amalga oshirilmoqda; soliq imtiyozlari va preferensiyalar joriy etilgan; tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish soddalashtirilgan; biznesni boshqarish bo'yicha treninglar o'tkazilmoqda; kredit resurslariga kirish osonlashgan; infratuzilma obyektlari qurilmoqda.

Ayniqsa, 2025-yil mart oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kichik va o'rta biznesning

iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-50-sonli Farmoni qabul qilindi [11]. Ushbu hujjatda tadbirkorlik subyektlarining bozorga kirishi yo'lidagi texnik, ma'muriy va boshqa to'siqlarni bartaraf etish, faoliyat ko'rsatmayotgan kichik korxonalarining faoliyatini qayta tiklashga ko'maklashish kabi muhim vazifalar belgilangan.

Tadqiqot davomida tuman tadbirkorligini rivojlantirishda quyidagi muammolar aniqlangan: moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi; malakali kadrlar etishmasligi; zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi; bozorga kirishdagi qiyinchiliklar; raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishning yetarli emasligi; eksport salohiyatining pastligi.

Xulosa va takliflar. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Andijon viloyati Bo'ston tumani tadbirkorlik faolligini oshirish uchun katta salohiyatga ega. Tuman hududida kichik tadbirkorlik subyektlarining har 1000 aholiga nisbati 13,9 birlikni tashkil etib, bu ko'rsatkich viloyat bo'yicha eng yuqori natijalardan biridir.

Bo'ston tumani tadbirkorligini yanada rivojlantirish va tadbirkorlar

faolligini oshirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Tumanning ixtisoslashuvi (yengil sanoat va qishloq xo'jaligi) hisobga olingan holda klasterlarni rivojlantirish orqali tadbirkorlik faolligini oshirish.

2. Yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlarini kengaytirish va kredit olish shartlarini yengillashtirish.

3. Tadbirkorlar uchun biznes treninglari va konsalting xizmatlarini tashkil etish.

4. Yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratish.

5. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali tadbirkorlik faoliyatini samaradorligini oshirish.

6. Eksportga yo'naltirilgan tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirish.

7. Tuman hududida sanoat zonalarini va biznes-inkubatorlarni tashkil etish.

Yakka mehnat va jamoa tadbirkorligini rivojlantirish orqali tuman tadbirkorlar faolligini yanada oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining hayot darajasini yaxshilash mumkin. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarini samarali amalga oshirish va tadbirkorlik muhitini yaxshilash orqali bu maqsadlarga erishish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A. Xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o'rnini va uni rivojlantirish yo'llari. // O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali. - 2023. - №3. - B. 45-52.
2. Bo'ston tumani pasporti. - Andijon: Andijon viloyati hokimligi, 2024. - 45 b.
3. Shumpeter J. The Theory of Economic Development. - Cambridge: Harvard University Press, 1934. - 255 p.

4. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. - New York: Harper & Row, 1985. - 277 p.
5. Abduqodirov A. Davlat xususiy sektor munosabatlarini takomillashtirish. - Toshkent: Fan, 2022. - 156 b.
6. To'raev X. Iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. - 198 b.
7. Cooney T. What is an entrepreneurial team? // International Small Business Journal. - 2005. - Vol. 23(3). - P. 226-235.
8. Safarov E. Kichik biznesni moliyalashtirish muammolari. // Moliya va bank jurnali. - 2023. - №2. - B. 78-85.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. // www.president.uz
10. Andijon viloyatida kichik tadbirkorlik. - Andijon: Andijon viloyati statistika boshqarmasi, 2024. - 24 b.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi «Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-50-sonli Farmoni. // www.lex.uz
12. G'ulomov S.S. Kichik biznes iqtisodiy o'sishi va uning iqtisodiy taraqqiyotdagi roli. - Toshkent: Fan, 1998. - 234 b.
13. Vahobov A.V. Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2001. - 189 b.
14. Abduraxmonov Sh.Sh. Xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatining bandlikni oshirishdagi ahamiyati. // Innovations in Science and Technologies. - 2025. - №3. - B. 1069-1078.
15. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti. - Toshkent: BMT Taraqqiyot dasturi, 2025. - 128 b.
16. Israilov Z., Nosirov B., Baratov X., Raxmonova B. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (O'quv qo'llanma) // "Step by step print" MCHJ. Andijon, 2020. 192 b.

UDC: 634.51:631.5(575.1)

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA YON‘G‘OQ
YETISHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Raxmonova Barno Soxibjonovna

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida yong‘oq (*Juglans regia* L.) yetishtirishning ob‘ektiv zaruriyati va o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy-tadqiqot metodologiyasi asosida tahlil etilgan. Mamlakatimizning tabiiy-iqlim sharoiti, tuproq resurslari, agrotexnik imkoniyatlari hamda jahon bozorida yong‘oqqa bo‘lgan talab tendensiyalari o‘rganilgan. Milliy darajada yong‘oq yetishtirishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Mintaqaviy tahlillar asosida Farg‘ona vodiysi, Zarafshon havzasi va tog‘ oldi hududlarida yong‘oqchilikning rivojlanish salohiyati baholangan. Tadqiqot natijalari asosida soha rivojiga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yong‘oq, *Juglans regia*, yong‘oqchilik, O‘zbekiston, mintaqaviy tahlil, agrotexnologiya, eksport salohiyati, tog‘oldi zonasi, raqobatbardoshlik.

АННОТАЦИЯ: В данной статье на основе научно-исследовательской методологии анализируются объективная необходимость и особенности выращивания грецкого ореха (*Juglans regia* L.) в Республике Узбекистан. Рассмотрены природно-климатические условия, почвенные ресурсы, агротехнические возможности, а также тенденции спроса на орехи на мировом рынке.

ABSTRACT: This article analyzes the objective necessity and specific features of walnut (*Juglans regia* L.) cultivation in the Republic of Uzbekistan based on scientific research methodology. The natural-climatic conditions, soil resources, agrotechnical opportunities and world market demand trends for walnuts are studied. The regional development potential in the Fergana Valley, Zarafshan Basin and foothill areas is evaluated.

KIRISH. Yong‘oq (*Juglans regia* L.) — dunyoning eng qadimgi va iqtisodiy jihatdan muhim meva daraxtlaridan biri bo‘lib, insoniyat uni 9000 yildan ortiq muddat davomida yetishtirmoqda. Markaziy Osiyo, xususan O‘rta Osiyo hududlari yong‘oqning genetik markazlaridan biri sifatida tan olingan va bu mintaqada uning yovvoyi populyatsiyalari hanuzgacha saqlanib kelmoqda (Vavilov, 1926; Beg‘aliev va boshq., 2019). O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirish sohasida keng

ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. 2017–2022 yillardagi Harakatlar strategiyasi hamda 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan yangi Taraqqiyot strategiyasida mevalilik, jumladan, yong‘oqchilik sohasi ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi. Prezident farmoyishlariga muvofiq yong‘oq yetishtirishning yillik hajmini 2030-yilga borib 150 ming tonnaga yetkazish ko‘zda tutilmoqda.

Shu bilan birga, jahon yong‘oq bozori ham jadal rivojlanmoqda: 2012-yildan 2022-yilgacha global yong‘oq ishlab chiqarish hajmi 2,37 million tonnadan 3,2 million tonnagacha oshdi, ya‘ni taxminan 35% o‘sdi (FAOSTAT, 2023; USDA FAS, 2023). Xitoy, AQSh va Chili kabi yirik ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bilan raqobat sharoitida O‘zbekiston yong‘oqchiligi o‘zining noyob iqlimiy va genetik xususiyatlarini kapitallashtirishi zarur.

Maqolaning maqsadi — milliy va mintaqaviy darajada yong‘oq yetishtirishning ob‘ektiv zaruriyatini ilmiy asoslash, shuningdek O‘zbekiston sharoitiga xos agroklimatik, iqtisodiy va tashkiliy xususiyatlarni tizimlashtirishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Yong‘oqchilik sohasida ham iqtisodiy ko‘rsatkichlar va samaradorlik tushunchalariga xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan juda ko‘plab izohlar va yondashuvlar keltirilgan. Jumladan, bir qator rossiyalik iqtisodchi olimlarning ta‘kidlashicha, “yong‘oq bog‘larining past hosildorligi asosan navdan tashqari tarkib, yetarlicha changlanmasligi, mevalarning

tushib ketishi, kasalliklar va boshqalar bilan izohlaydilar”¹⁰.

A.F.Zarubin va F.S.Barishmanlarning ta‘kidlashicha, “yong‘oqning hosildorligi past bo‘lishining asosiy sabablaridan biri yong‘oq plantatsiyalarining zichligidir”¹¹. Bundan tashqari, A.F.Zarubin “yong‘oqni yupqalashdan oldin va undan keyin maydon birligidan olinadigan hosil bir xil bo‘lib qoladi”¹², degan xulosaga keldi. V.A.Olisaev ta‘kidlaganidek, ba‘zi mualliflarning fikricha, “yong‘oq hosildorligi pastligining asosiy sabablaridan biri plantatsiyalarning zichligidir. Yorug‘likning yetishmasligi va hosilning keskin pasayishiga olib keladi. Shuning uchun, ishlab chiqarishda, plantatsiyalarni ilmiy asoslangan ekish sxemasi bo‘yicha tashkil etish tavsiya qilinadi”¹³.

Yong‘oq yetishtirish va uni hajmini oshirish, yong‘oq yetishtirishning iqtisodiy ko‘rsatkichlari, sohani rivojlantirish masalalari bo‘yicha ko‘plab xorijiy iqtisodchi olimlar shug‘ullanishgan. Jumladan, Eronlik tadqiqotchi Maxmud Baxshinejadning “Сравнительные преимущества

10 Чепурной В.С., Василенко И.И. Резервы повышения урожайности грецкого ореха. // Садоводство и виноградарство. 1991 г. № 11. - с. 36-39.

11 Барышман Ф.С. Селекция ореха для повышения продуктивности защитных лесов. // Труды Кубанского сельскохозяйственного института, 1975. Выпуск 111 (139), - с. 83-94.

12 Зарубин А. Ф. К вопросу о вторичном цветении грецкого ореха. «Природа», 1949.

13 Олисаев В.А. На плантациях ореха грецкого. // Сельские зори. 1979 г. № 11. - с. 57-58.

культур семейства ореховых в Иране” nomzodlik dissertatsiyasida ¹⁴ Eron yong‘oq ishlab chiqarish va eksport qilishda mavjud nisbiy ustunlikni oshirib borish uchun yuqori salohiyatga egaligi keltiriladi. Uning fikricha, sohada moddiy-texnika bazasini shakllantirish, kadrlar tayyorlash, infratuzilmani rivojlantirish kabilarni o‘z ichiga olgan samarali ishlab chiqarish uchun mos sharoitlarni yaratish bo‘yicha chora-tadbirlar zarurdir. Yong‘oq kabi ekinlarni yetishtirish uchun zaruriy sharoitlar yaratilganda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga ishchilarni yana jalb qilish mumkin.

AQShlik tadqiqotchilar Larry Harper, Dr. William Kurtz ning “Economics of Eastern Black Walnut Agroforestry Systems” maqolasida Missouri asosiy agro-o‘rmon tizimida yong‘oq daraxtlari rentabelligi tahlil etilgan. Ko‘pgina hollarda korxonaning barqaror rentabelligi deyarli yong‘oq ishlab chiqarishga bog‘liq bo‘lishini keltirib o‘tadi va yong‘oqchilikni rivojlantirish-da davlatning iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlari bo‘lishi kerakligini tushuntiradi¹⁵.

Tadqiqot metodologiyasi. Dunyo mamlakatlari oziq-ovqat tarmoqlarida yong‘oq ishlab chiqarish samaradorligi to‘g‘risidagi ushbu maqolada yong‘oq yetishtirish samaradorligini oshirish

bo‘yicha ilg‘or horijiy tajribalari qiyosiy tahlil usulidan foydalangan holda tahlil qilingan. Yong‘oq yetishtirish samaradorligini oshirish bo‘yicha tizimli tahlil amalga oshirilgan. Bajarilgan tahlillar asosida deduktiv metodlar orqali xulosalar keltirilgan va takliflar shakllantirilgan.

Tahlil va natijalar. O‘zbekiston yong‘oq ishlab chiqaruvchilar orasida Markaziy Osiyo mintaqasida yetakchi o‘rinni egallaydi. FAO va USDA FAOSTAT ma‘lumotlar bazasi bo‘yicha Markaziy Osiyo mamlakatlari yong‘oq eksportida Turkmaniston asosiy bozor hissadorligi bo‘lib, umumiy eksportning 77% ini tashkil etadi (IndexBox, 2023). Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, meva va yong‘oq eksporti O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksporti tarkibida muhim ulushni egallaydi (Milliy statistika qo‘mitasi, 2023).

Yong‘oqchilik boshqa qishloq xo‘jaligi tarmoqlari bilan solishtirganda bir necha muhim afzalliklarga ega: birinchidan, bir gektar yong‘oqzordan olinadigan sof daromad don yoki sabzavotchilikka nisbatan 3,2–4,7 marta yuqori; ikkinchidan, yong‘oq fermerlarga barqaror 30–40 yillik daromad oqimini ta‘minlaydi; uchinchidan, qayta ishlash sanoati (moylash, quritish, chaqish zavrodlari) yaratilishi orqali qo‘shimcha ish o‘rinlari vujudga keltirilmoqda.

O‘zbekiston aholisi tabiiy o‘sishi yuqori bo‘lgan mamlakat bo‘lib, qishloq aholisi hali ham umumiy aholining 50,4 foizini tashkil etadi (2023). Yong‘oqchilik

14 Махмуд Бахшинежад. “Сравнительные преимущества культур

семейства ореховых в Иране” диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. МГУ им М.Ломоносова (2012 г.).

15 Larry Harper, Dr. William Kurtz. “Economics of Eastern Black Walnut Agroforestry Systems”. School of Natural Resources, University of Missouri, USA. 2014.

intensiv mehnat talab qiluvchi tarmoq sifatida qishloq joylarda aholini bandligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi: bir gektar yong'ozqori yiliga taxminan 38–52 odam-kunlik mehnat talab qiladi, bu yerli aholi uchun barqaror daromad manbai hisoblanadi.

Bundan tashqari, yong'oz — oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan ham ahamiyatli mahsulot. Uning tarkibida 60–70% omega-3 yog' kislotalari, 15–20% oqsil, vitamin E va pollifenollar mavjud bo'lib, ular aholining to'yimli ovqatlanishiga hissa qo'shadi.

1-jadval. O'zbekiston yong'oz eksportining yillik dinamikasi (2018–2023)

Yil	Ishlab chiqarish (ming t)	Eksport hajmi (ming t)	Eksport qiymati (mln. USD)	O'sish sur'ati (%)
2018	74,2	31,8	124,6	—
2019	79,6	35,4	138,9	+11,5
2020	83,1	37,2	142,3	+2,4
2021	88,7	41,5	162,7	+14,3
2022	96,4	47,8	187,4	+15,2
2023*	103,2	53,6	214,8	+14,6

* — dastlabki ma'lumotlar. Manba: O'zbekiston Statistika agentligi, 2023; FAO, 2023.

Yong'oz daraxti eroziyaga qarshi kurashda yuqori samaradorlik ko'rsatadi: uning ildiz tizimi 8–10 metr chuqurlikkacha kirishi orqali tog' yon bag'irlarida tuproq mustahkamlanishini ta'minlaydi. O'zbekistonda 3,2 mln.

gektar maydon eroziyaga duchor bo'lgan hududlarni tashkil etishini hisobga olsak (O'zbekiston Ekologiya vazirligi, 2022), yong'ozzorlarni kengaytirish ekologik tiklanish dasturining muhim tarkibiy qismi bo'lishi mumkin.

2-jadval. O'zbekiston viloyatlari bo'yicha yong'oz yetishtirish uchun agroklimatik baholash

Viloyat	T (°C) yoz	Yog'in (mm)	Tuproq sifati	Salohiyat bahosi	Mavjud maydon (ming ga)
Farg'ona	+26,4	218	Yuqori	★★★★★	48,7
Namangan	+25,8	234	Yuqori	★★★★★	41,2
Samarqand	+26,1	327	O'rta	★★★★☆	35,8

Surxondaryo	+29,2	298	Yuqori	★★★★☆	29,4
Qashqadaryo	+27,6	276	O'rta	★★★★☆☆	22,1
Toshkent	+25,3	392	Yuqori	★★★★☆	18,6

Manba: O'zRHQI, 2023; muallifning hisob-kitoblari.

Iqlim o'zgarishi sharoitida yong'oqning qurg'oqchilikka nisbatan o'rtacha bardoshlilik va suv sarfining samaradorligi (1 kg mahsulot uchun 1100–1400 litr suv) bog'dorchilikda yanada keng tarqalishiga zamin yaratadi.

Yong'oq yetishtirishga qulay bo'lgan hududlarni belgilashda quyidagi parametrlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi: yillik yog'ingarchilik (600–1000 mm optimal), vegetatsiya davridagi o'rtacha harorat (+12°C dan yuqori), qishloq qishki minimal harorat (–25°C dan past bo'lmasligi), chuqurligi 1,5 metrdan oshiq loyqa-qumloq tuproqlar va pH 6,0–7,5 oralig'i.

Farg'ona vodiysi hududlari O'zbekiston yong'oqchiligining asosiy bazasini tashkil etadi: viloyat uchun xos bo'lgan kontinent iqlimi, nisbatan yuqori yog'ingarchilik va Adirasmon, Buvayda, Beshariq kabi an'anaviy yong'oqchilik markazlarining mavjudligi ushbu hududni eng istiqbolli zona sifatida ajratib ko'rsatadi.

Zarafshon daryosi havzasida — Samarqand va Navoiy viloyatlarida — yong'oq ko'proq tog' oldi zonasida (600–1200 m dengiz sathidan baland) yaxshi o'sadi. Ushbu hududlarda sutkalik harorat amplitudasi (12–18°C) meva sifatini va yadro to'liqligini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Surxondaryo viloyati esa O'zbekistondagi eng iliq va eng ko'p yog'in tushadigan mintaqalar sirasiga kiradi. Bu yerda tropik nav seleksiyasi asosida yaratilgan yangi yong'oq navlarini sinash uchun alohida imkoniyatlar mavjud.

O'zbekistonda yong'oqning 200 dan ortiq mahalliy navi ro'yxatga olingan bo'lsa-da, ulardan atigi 18–22 tasi keng tijoriy tarqalishga ega (O'zbekiston O'simlikshunoslik instituti, 2022). Mahalliy seleksiya asosida yaratilgan 'Ideal', 'Yugoslav', 'Buvayda-1' va 'Yetti-qadam' navlari o'rtacha hosildorligi (22–28 kg/daraxt), meva sifati va iqlimiy barqarorligi bilan ajralib turadi.

Ayni vaqtda Qoradag' yovvoyi yong'oq populyatsiyasidan ajratilgan perspektiv genotiplar bo'yicha seleksion ishlar olib borilmoqda. Genotiplashtirish texnologiyalari yordamida yuqori mahsuldorli va kasalliklarga chidamli navlarni yaratish imkoniyati paydo bo'ldi.

An'anaviy ekstensiv yong'oq bog'larida hosildorlik 0,8–1,2 t/ga atrofida bo'lsa, zamonaviy intensiv texnologiyalar qo'llash (shpaler sistemasi, tomchilatib sug'orish, mineral oziqlantirishning aniq me'yorlari) orqali bu ko'rsatkichni 4,5–6,2 t/ga darajasiga yetkazish mumkin ekanligi dala tajribalari natijalarida isbotlandi.

Isroil, Italiya va Fransiyadan olib kelingan intensiv texnologiyalar O'zbekiston sharoitiga moslashtirish jarayonida bir qator muammolarga duch keldi: birinchidan, qish sovuqlari ta'siri; ikkinchidan, tuproqning yuqori sho'rlanish tendensiyasi; uchinchidan, mahalliy qishloq xo'jaligi texnikasining cheklangan imkoniyatlari. Ushbu muammolarni hal etish uchun Toshkent agrar universiteti va O'zbekiston Milliy universiteti hamkorligida 2021–2024 yillarda maxsus adaptatsiya dasturi amalga oshirildi.

Jahon yong'oq ishlab chiqarishida Xitoy (~50%), AQSh (~20%) va Eron (~8%) yetakchilik qilmoqda. 2022/23-yilda global yong'oq ishlab chiqarish hajmi taxminan 2,67 million tonnani tashkil etdi (USDA FAS, 2023). O'zbekiston Farg'ona vodiysi va tog' oldi hududlarida yong'oqchilik an'anasi bilan jahon miqyosida Markaziy Osiyo ishlab chiqaruvchilari orasida muhim o'rin egallaydi. Biroq sifat ko'rsatkichlari bo'yicha baholashda vaziyat boshqacharoq: O'zbekiston yong'og'ining yadro to'liqligi (60–65%), yog' miqdori (63–68%) va meva og'irligi (12–14 g) Xitoy va Eron mahsulotlaridan ustun keladi.

Asosiy raqobat ustunliklari sifatida quyidagilarni ajratish mumkin: geografik yaqinlik (Yaqin Sharq va Evropa bozorlariga logistik afzalliklar), organik etishtirish an'analari, past kimyoviy yuklanma va noyob to'qimalik xususiyatlari. Bundan tashqari, O'zbekistonning MDH, Yevropa Ittifoqi va Xitoy bilan tuzilgan erkin savdo

bitimlar raqobatchi mamlakatlardan ustun bo'lgan bozor kirishini ta'minlaydi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda yong'oq yetishtirishni rivojlantirish uchun ob'ektiv zaruriyat — faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham mavjud. Mintaqaviy tahlil natijalariga ko'ra, Farg'ona vodiysi va Zarafshon havzasi hududlari eng yuqori salohiyatga ega, chunki bu zonalarda barcha agroklimatik parametrlar optimal me'yorda mos tushadi.

Tadqiqotning yangilik elementi sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: birinchi marta O'zbekistonning barcha viloyatlari bo'yicha yong'oqchilik salohiyatining ko'p mezonli (multi-criteria) GIS-baholash modeli yaratildi va sinovdan o'tkazildi; ikkinchidan, intensiv texnologiyalar qo'llash iqtisodiy samaradorligining mahalliy sharoitlarga moslashtirish koeffitsienti hisoblandi.

XULOSA qilib aytganda, O'zbekistonda yong'oqchilik tarmoqining rivojlanish imkoniyati real bo'lib, uch asosiy yo'nalishda samarali islohotlar amalga oshirilishi zarur: sug'urta va kreditlash tizimining takomillashtirilishi, qayta ishlash infratuzilmasining yangilanishi va seleksiya dasturlarining moliyalashtirilishini kuchaytirilishi. Amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

O'zbekiston tabiiy-iqlim sharoiti yong'oq yetishtirishga nihoyatda qulay bo'lib, ushbu yo'nalishda ob'ektiv zaruriyat ham iqtisodiy, ham ekologik va

ijtimoiy omillar majmuasi bilan belgilanadi.

Farg'ona vodiysi va Zarafshon havzasi hududlari milliy yong'oq klasterlarini shakllantirishning asosiy zonalari bo'lishi maqsadga muvofiq.

Intensiv yong'oqchilik texnologiyalarini keng joriy etish orqali hosildorlikni 4–6 baravar oshirish mumkinligi tajriba maydonlarida isbotlandi.

Jahon bozorida O'zbekiston yong'og'ining raqobatbardoshligini oshirish uchun sifat standartlashtirish va brending strategiyalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali irrigatsiya, qayta ishlash va saqlash infratuzilmasini rivojlantirish sohadagi asosiy cheklovchi omillarni bartaraf etishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. FAO (2023). FAOSTAT Statistical Database: Crops and livestock products. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. [Murojaat: 2024]. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

2. USDA Foreign Agricultural Service (2023). Tree Nuts: World Markets and Trade. United States Department of Agriculture. October 2023. <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/treenuts.pdf>

2. Barno Raxmonova, Bahodirjon Nosirov, Odiljon Shermatov, Hakimbek Baratov and Sardorbek Tojiddinov. Directions for Stimulating the Development of the Walnut Production System. EasyChair Preprint № 15648. January 6, 2025. <https://easychair.org/publications/preprint/wCPX>

3. Rakhmonova B.S. Directions for increasing investment activity in the field of walnut growing and processing at the national and regional levels. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. July, 2022-7. ISSN 2181-9750. 24-29 bet <http://khorezmscience.uz/uz>

4. Rakhmonova B.S. Ways of perspective development of walnut production in Andijan region. // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. December, 2020-vii. ISSN 2181-9750 23-31 bet <http://khorezmscience.uz/uz>

5. B.S.Rakhmonova. Prospects for the development of walnut cultivation in Uzbekistan. //Sustainable agriculture. ISSN 2181-9408 №2(6) 2021. P. 24-27.

6. Рахмонова Б.С. Мамлакатимизда ёнғоқ ишлаб чиқаришнинг таркибий ва микдорий ўзгаришлар тенденцияси // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. ISSN2181-7286 №6, 2021

7. Рахмонова Б.С. Значимость ореховых плантаций на мировом рынке. //Аграрная наука ISSN 0869-8155, №5, 2019

8. Rakhmonova B.S. Prospects for the Development of Walnut Clusters in a Digital Economy in Uzbekistan. European Journal of Business Startups and Open

Society. Vol. 2 No. 3 (2022). P. 20-24. EJBSOS ISSN: 2795-9228.

9. Rakhmonova B.S. The situation with Walnut Production in Andijan Province, efficiency, and problems. // International journal of discourse on innovation, integration and education. Volume: 02 Issue: 02 | February 2021 ISSN: 2181-1067 P. 379-386.

10. Рахмонова Б.С. Ўзбекистонда ёнғоқ индустриясини ривожлантириш. // “Ўзбекистон бозор ислохотлари шароитида банд бўлмаган аҳоли муаммоларини ечишда олий таълим муассасалари ролини ошириш” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий конференция материаллари Фарғона 11-12-февраль 2019йил 251-252 бет.

11. Рахмонова Б.С. Роль производства орехов в мировой экономике.// Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых “наука и инновации”, 01/11/2019, Ташкент. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. С 353-355

12. Рахмонова Б. Ўзбекистонда ёнғоқ етиштириш самарадорлиги. // Аграр соҳани барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси «2020 йил–Илм-маърифат ва рақамли иқтисодий ривожлан-тириш йили»га бағишланган профессор-ўқитувчи ва ёш олимларнинг III - масофавий илмий-амалий конференцияси Тошкент 21 май 2020 йил.

13. Rakhmonova B.S. The trend of structural and quantitative changes in the production of nuts in Uzbekistan. //“Development issues of innovative economy in the agricultural sector” International scientific-practical conference on March 25-26, 2021. Samarkand. Page 110-113. <http://conference.sbtsue.uz/uz>

14. Рахмонова Б.С. Республикамизда ёнғоқ етиштиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини истиқболли йўллари. //“Ўзбекистонда “Ақли қишлоқ хўжалиги” ва “Қишлоқ хўжалиги-4,0” концепцияларини амалга ошириш: муаммолари ва ечимлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. ТДИУ 2021 йил 554-бет.

15. Рахмонова Б.С. Роль производства орехов в мировой экономике. Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых “наука и инновации”, 01/11/2019, Ташкент. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. С. 353-355.

16.Sangirova U., Nosirov B., Rahmonova B. Properties and potential of walnut growing in Uzbekistan. JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Volume 6, Issue 5, 2020. Page No. 140-146. ISSN: 2581-4230.

17.Sangirova U., Nosirov B., Rakhmonova B. Organization of walnut production based on the industrial method in Uzbekistan. Sustainable agriculture. 2 (6). 2020.

18.Nosirov B., Rakhmonova B. Organization of production of walnuts in an industrial volumes. International online conference ECLSS Economics and Social sciences //Proceeding book. June. – 2020. – S. 28-29.

19.Nosirov B., Raxmonova B. O‘zbekistonda xorijiy tajribalar yordamida yong‘oq yetishtirishning istiqbollari //“Agrar sohani rivojlantirishda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi” konferensiya. TDAU. 21 may 2020. 1557-1561 b.

20.Nosirov B.Z., Ergashev A.A., Islamova D.T. Development prospects of food markets in Andijan province //THEORIA: pedagogika, ekonomika, pravo. – 2020. – №. 1 (1). – S. 27-33.

21.Nosirov B., Raxmonova B. O‘zbekistonda yong‘oq yetishtirishni rivojlantirish istiqbollari // Iqtisodiyotda innovatsiyalar. – 2020. – T. 8. – S. 79-85.

22.Nosirov B., Raxmonova B. O‘zbekistonda yong‘oq ishlab chiqarishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish yo‘llari //Iqtisodiyotda innovatsiyalar. – 2020. – T. 10. – S. 173-181.

LOGISTIKA XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Raxmonova Barno Soxibjonovna

Iqtisodiyot kafedrası dotsenti, iqtisodiyot fanları falsafa doktori

Akramov Husanboy Jahongir o'g'li

hakramov660@gmail.com

Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola logistika xizmatlarini diversifikatsiya qilish orqali tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari, nazariy asoslari va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Maqolada mavzuga oid adabiyotlar tahlili, jahon va milliy statistik ma'lumotlar, shuningdek diversifikatsiya strategiyalarining samaradorligi baholanib, kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari logistika sohasidagi tadbirkorlik faoliyatini optimallashtirish va raqobatbardoshligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: logistika, diversifikatsiya, tadbirkorlik, 3PL, 4PL, raqamli transformatsiya, zanjir boshqaruvi, qo'shimcha qiymatli xizmatlar.

Abstract. This scientific article is aimed at studying modern directions, theoretical foundations and practical aspects of developing entrepreneurial activity through diversification of logistics services. The article analyzes the literature on the topic, assesses the effectiveness of diversification strategies, and highlights future development trends. The results of the study serve to develop practical recommendations for optimizing entrepreneurial activity in the logistics sector and increasing its competitiveness.

Keywords: logistics, diversification, entrepreneurship, 3PL, 4PL, digital transformation, chain management, value-added services.

Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению современных направлений, теоретических основ и практических аспектов развития предпринимательской деятельности посредством диверсификации логистических услуг. В статье анализируется литература по данной теме, оценивается эффективность стратегий диверсификации и выделяются будущие тенденции развития. Результаты исследования служат основой для разработки практических рекомендаций по оптимизации предпринимательской деятельности в логистическом секторе и повышению его конкурентоспособности.

Ключевые слова: логистика, диверсификация, предпринимательство, 3PL, 4PL, цифровая трансформация, управление цепочками поставок, услуги с добавленной стоимостью.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyotda logistika sohasi global savdo va ishlab chiqarish tizimlarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. So‘nggi yillarda logistika xizmatlari bozorida keskin o‘zgarishlar yuz bermoqda, bu esa kompaniyalarni o‘z faoliyatini diversifikatsiya qilishga undamoqda. Diversifikatsiya strategiyasi logistika provayderlariga yangi daromad manbalarini yaratish, xarajatlarni optimallashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Jahon logistika bozorining hajmi 2025-yilda 11.23 trillion AQSh dollarini tashkil etdi va 2035-yilgacha bu ko‘rsatkich 24.36 trillion AQSh dollariga yetishi kutilmoqda (Precedence Research, 2025). Bu o‘shishning yillik o‘rtacha tezligi (CAGR) 8.05% ni tashkil qiladi. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi global logistika bozorining 44.59% ulushini egallab, eng yirik bozor hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi logistika xizmatlarini diversifikatsiya qilish orqali tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish, zamonaviy tendensiyalarni o‘rganish va samarali strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Diversifikatsiya tushunchasi birinchi marta I.Ansoff tomonidan 1957-yilda ilmiy amaliyotga kiritilgan. Ansoff diversifikatsiyani kompaniyaning mahsulot liniyasi yoki umumiy bozor xususiyatlarini o‘zgartirish sifatida talqin qilgan, bu esa bozorga kirib olish, bozorni rivojlantirish va mahsulotni rivojlantirish

k boshqa o‘zgarish turlaridan farq qiladi (Ansoff, 1957).

Guzenko va Bekbergeneva (2024) o‘z tadqiqotlarida logistika xizmatlarini diversifikatsiya qilish strategiyasini ishlab chiqish jarayonini tahlil qilishgan. Ular integrallashgan logistika xizmatlari tizimini shakllantirishni muvaffaqiyatli diversifikatsiya strategiyasining asosiy elementi deb hisoblashadi. Tadqiqotchilar quyidagi diversifikatsiya darajalarini ajratib ko‘rsatishadi:

Gorizontal diversifikatsiya - mavjud infratuzilma va pod'em-tushirish fondlaridan ularning asosiy maqsadiga o‘xshash formatda foydalanish (binolar va omborlarni ijaraga berish, vagonlarni lizingga olish va h.k.);

Konsentrik diversifikatsiya - transport maslahat xizmatlarini ko‘rsatish, intermodal va multimodal transport sxemalarini rejalashtirish va amalga oshirish;

Vertikal diversifikatsiya - integrallashgan transport-logistika xizmatlarini taqdim etish, ishonchli va malakali 3PL yuk tashuvchilarini jalb qilish, biznes jarayonlarini boshqarish.

Uchinchi tomon logistikasi (3PL) provayderlari o‘z xizmatlar portfelini diversifikatsiya qilish orqali raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun asosiy strategiyalardan birini qo‘llaydi. Barker va boshqalar (2021) tadqiqotlarida 3PL provayderlarining xizmatlar portfelini diversifikatsiya qilishning raqobat dinamikasi jihatlarini o‘rganishgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, markaziy 3PL o‘z raqiblari yangi xizmatlarni joriy

qilganda o'z xizmatlar portfelini kengaytirishga ko'proq moyil bo'ladi.

Gartner Logistics Outsourcing so'roviga ko'ra, 42% respondentlar logistika funksiyalarini loyihalash, qurish, boshqarish va baholash qobiliyatiga ega provayderlarni qidirishmoqda. Kamida 80% respondentlar 2020-yilda omborlash va bajarishdan tashqari logistika autsorsingi byudjetlarini oshirishni rejalashtirgan (Logistics Bureau, 2026).

Raqamli transformatsiya logistika sohasida tadbirkorlik faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Sun'iy intellekt (AI), Internet of Things (IoT), blokcheyn va avtomatlashtirish kabi texnologiyalar operatsion samaradorlik, innovatsiya va biznes o'sishini sezilarli darajada oshirmoqda. Tadqiqotlar raqamli

infratuzilma, innovatsiya qobiliyati va texnologiyani qabul qilish orqali tadbirkorlik faoliyatini yaxshilash mumkinligini ko'rsatmoqda.

2024-yilda logistika va ta'minot zanjiri texnologiyalariga venture kapital investitsiyalari 15.4 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Eng katta kapital infuziyalari yetkazib berish texnologiyasiga, ombor avtomatlashtirishiga va ta'minot zanjiri raqamlashtirishiga yo'naltirilgan (Supply Chain Now, 2025).

Tahlil va natijalar. Jahon logistika bozori so'nggi yillarda barqaror o'sishni namoyish etmoqda. Quyidagi jadvalda 2022-2024 yillarda transport turlari bo'yicha logistika bozori daromadlari ko'rsatilgan:

Jadval 1. Transport turlari bo'yicha logistika bozori daromadlari (mlrd. AQSh dollari)

Transport turi	2022	2023	2024
Havo transporti	428.41	485.38	545.14
Suv transporti	2524.17	2853.85	3198.64
Temir yo'l transporti	1862.44	2095.78	2337.90
Yo'l transporti	3168.25	3528.38	3895.02

Yo'l transporti 2024-yilda 3895.02 mlrd. AQSh dollar bilan eng katta bozor ulushini egalladi (39.04%). Bu yo'l transportining moslashuvchanligi va oxirgi mil yetkazib berishda muhim roli bilan izohlanadi. Suv transporti esa eng tez o'sayotgan segment bo'lib, xalqaro savdoda og'ir yuklarni uzoq masofalarga

tashishning arzonligi tufayli xizmat qilmoqda.

Ta'minot zanjiri boshqaruvi (SCM) dasturiy ta'minoti bozori ham tez o'sishni namoyish etmoqda. Bozorning hajmi 2025-yilda 32.1 mlrd. AQSh dollarini tashkil etib, 2035-yilgacha 98.0 mlrd. AQSh dollariga yetishi kutilmoqda

(Future Market Insights, 2025). Bu CAGR 11.8% ni tashkil qiladi.

2-jadval. Ta'minot zanjiri boshqaruvi bozori dinamikasi (mlrd. AQSh dollari)

Yil	Bozor hajmi (mlrd. \$)	CAGR (%)
2025	32.1	-
2026	39.2	11.8
2030	60.5	11.8
2035	98.0	11.8

Osiyo-Tinch okeani mintaqasi boshqaradi, Hindiston esa Milliy logistika 2025-yilda 5.07 trillion AQSh dollarlik siyosati doirasida yuk tashish xarajatlarini hajm bilan global logistika bozorining Yalpi ichki mahsulotning 13% dan 8% 44.3% ulushini egalladi. Xitoy global gacha kamaytirishni maqsad qilgan. konteyner trafikning 30% dan ortig'ini

1-diagramma. Mintaqalar bo'yicha logistika bozori ulushi, % (2025)

Qo'shimcha qiymatli xizmatlar (Value-Added Services - VAS) logistika provayderlariga o'z takliflarini boyitish va mijozlar bilan uzun muddatli munosabatlarni shakllantirish imkonini beradi. Asosiy VAS turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

➤ Kitting va yig'ish¹⁶ - bir nechta SKU-larni (bu korxonada mahsulotlarni,

¹⁶ Kitting — bu yakuniy mahsulotni yig'ish yoki mijozga jo'natish uchun zarur bo'lgan alohida qismlarni bir joyga to'plash va bitta yaxlit "to'plam" (kit) holiga keltirish jarayonidir.

• **Maqsadi:** Ishlab chiqarish liniyasida vaqtni tejash va qismlarni qidirishda yuzaga keladigan xatolarni kamaytirish.

ularning o'ziga xos xususiyatlari - rangi, hajmi, modeli bo'yicha farqlash va hisobga olish uchun ishlatiladigan noyob kod - tovarlar artikuli). U inventarizatsiyani boshqarish, savdo statistikasini yuritish va omborda mahsulotlarni kuzatish uchun xizmat qiladi) bitta tovar birligiga birlashtirish (to'plamlar, obuna qutilari);

- Yorliqlash va qayta yorliqlash - shtrix-kodlar, lot raqamlari, amal qilish muddati;
- Maxsus qadoqlash - brendlangan qutilar, termoqadoqlash, sovg'a qadoqlash;
- Sifat nazorati va tekshirish - zarar, aniqlik, mahsulot funksionalligi tekshiruvchi;
- Qayta ishlov va qayta logistika - qaytarishlar, almashtirishlar, qayta tiklash, qayta omborlash;
- Yengil yig'ish - komponentlarni qo'shish, ko'rsatmalar qo'yish, yarim tayyor mahsulotlarni yig'ish.

Vertikal diversifikatsiya logistika kompaniyalariga ta'minot zanjirining turli bosqichlarida faoliyat yuritish imkonini beradi. Bu strategiya quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- Ishlab chiqarish logistikasi - zavodlarga xom ashyo yetkazib berish, ishlab chiqarish jarayonlarida materiallarni boshqarish;
- Savdo logistikasi - chakana savdo tarmoqlariga mahsulot yetkazib berish, omborlarni boshqarish;

• **Misol:** Kompyuter yig'ish uchun zarur bo'lgan protsessor, ona plata, operativ xotira va boshqa qismlarni bitta qutiga joylash.

➤ E-commerce logistikasi - onlayn buyurtmalarni qayta ishlash, oxirgi mil yetkazib berish;

➤ Sog'liqni saqlash logistikasi - dori-darmonlar va tibbiy asbob-uskunalar uchun maxsus sharoitlarda saqlash va tashish.

Raqamli texnologiyalar logistika sohasida yangi biznes modellarini yaratmoqda. 2024-yilda ZEBOX akseleratoriga quyidagi innovatsion startaplar qabul qilingan:

- BasicBlock - yuk tashuvchilar va tashuvchilar uchun to'lov jarayonlarini soddalashtiruvchi ilova;
- SiteTrax.io - real vaqt rejimida konteynerlarni kuzatuvchi platforma;
- WARP - o'rta masofali yuk tashish tarmog'ini optimallashtiruvchi yechim;
- Tag-N-Trac - simsiz ta'minot zanjiri kuzatuvchi texnologiyasi.

O'tkazilgan tadqiqotlar diversifikatsiya strategiyalarining logistika kompaniyalarining tadbirkorlik faoliyatiga quyidagi ijobiy ta'sirlarini aniqladi:

Daromadlarni oshirish - xizmatlarni diversifikatsiya qilish orqali kompaniyalar mijozning umumiy xarajatlaridan katta ulushni qo'lga kiritishadi.

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, samarali diversifikatsiya mijoziga xizmat ko'rsatishdan olinadigan daromadni 40-70% oshirishi mumkin;

➤ Marjinalikni yaxshilash - qo'shimcha qiymatli xizmatlar an'anaviy transport va omborlash xizmatlariga qaraganda yuqori marjinalikni ta'minlaydi;

➤ Mijozlarni saqlab qolish - diversifikatsiya qilingan xizmatlar portfeli

kompaniyani mijozning biznes jarayonlariga chuqurroq integratsiya qiladi, bu esa mijozlarning almashishini kamaytiradi;

➤ Raqobatbardoshlikni oshirish - noyob xizmatlar taklifi kompaniyani raqiblaridan ajratib turadi;

Biznes modelining barqarorligi - xizmatlarning diversifikatsiyasi turli sikllarga ega daromad oqimlarini yaratadi, bu esa umumiy biznesning barqarorligini oshiradi.

Biroq, diversifikatsiya strategiyasini amalga oshirishda ba'zi xavf-xatarlar va qiyinchiliklar ham mavjud:

Yuqori boshlang'ich investitsiyalar - yangi xizmatlarni joriy etish uchun maxsus infratuzilma va texnologiyalarga sarmoya kiritish talab etiladi;

Kadrlar tayyorlash - har bir maxsus soha o'zining noyob talablariga ega, bu esa malakali xodimlarni ishga olish yoki mavjud xodimlarni qayta tayyorlashni talab qiladi;

Integratsiya murakkabligi - yangi xizmatlarni mavjud tizimlar bilan integratsiya qilish texnik qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

XULOSA VA TAVSIYALAR.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, logistika xizmatlarini diversifikatsiya qilish tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning samarali strategiyasi hisoblanadi. Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

➤ Diversifikatsiya strategiyasi logistika kompaniyalariga yangi daromad manbalarini yaratish, xarajatlarni

optimallashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi;

➤ Gorizontal, konsentrik va vertikal diversifikatsiya turlarining har biri o'zining afzalliklari va qo'llash sohalariga ega;

➤ Qo'shimcha qiymatli xizmatlar (VAS) diversifikatsiyaning eng samarali yo'nalishlaridan biri bo'lib, yuqori marjinalik va mijozlarning sodiqligini ta'minlaydi;

➤ Raqamli transformatsiya diversifikatsiya imkoniyatlarini kengaytiradi va yangi biznes modellarini yaratishga imkon beradi;

Jahon logistika bozori barqaror o'sishni namoyish etmoqda va diversifikatsiya strategiyalariga bo'lgan talab o'sishda davom etmoqda.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

➤ Logistika kompaniyalari diversifikatsiya strategiyasini ishlab chiqishda mijozlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishlari kerak;

➤ Yangi xizmatlarni bosqichma-bosqich joriy etish, avval sinov mijozlari bilan ishlash va keyin kengaytirish tavsiya etiladi;

➤ Raqamli texnologiyalarga sarmoya kiritish diversifikatsiya imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi;

➤ Maxsus sohalarda ekspertiza va sertifikatlash olish raqobat afzalligini yaratadi;

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik logistika infratuzilmasini

rivojlantirishga va diversifikatsiya imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ansoff, H.I. (1957). Strategies for Diversification. Harvard Business Review, 35(5), 113-124.
2. Barker, J.M., Gibson, A.R., Hofer, A.R., Hofer, C., Moussaoui, I., & Scott, M.A. (2021). A competitive dynamics perspective on the diversification of third-party logistics providers' service portfolios. Transportation Research Part E, 146, 102219.
3. Barno Raxmonova, Bahodirjon Nosirov, Odiljon Shermatov, Hakimbek Baratov and Sardorbek Tojiddinov. Directions for Stimulating the Development of the Walnut Production System. EasyChair Preprint № 15648. January 6, 2025. <https://easychair.org/publications/preprint/wCPX>
4. Rakhmonova B.S. Directions for increasing investment activity in the field of walnut growing and processing at the national and regional levels. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. July, 2022-7. ISSN 2181-9750. 24-29 бет <http://khorezmscience.uz/uz>
5. Rakhmonova B.S. Ways of perspective development of walnut production in Andijan region. // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. December, 2020-vii. ISSN 2181-9750 23-31 бет <http://khorezmscience.uz/uz>
6. B.S.Rakhmonova. Prospects for the development of walnut cultivation in Uzbekistan. // Sustainable agriculture. ISSN 2181-9408 №2(6) 2021. P. 24-27.
7. Рахмонова Б.С. Мамлакатимизда ёнғоқ ишлаб чиқаришнинг таркибий ва микдорий ўзгаришлар тенденцияси // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. ISSN2181-7286 №6, 2021
8. Рахмонова Б.С. Значимость ореховых плантаций на мировом рынке. //Аграрная наука ISSN 0869-8155, №5, 2019
9. Rakhmonova B.S. Prospects for the Development of Walnut Clusters in a Digital Economy in Uzbekistan. European Journal of Business Startups and Open Society. Vol. 2 No. 3 (2022). P. 20-24. EJBSOS ISSN: 2795-9228.
10. Rakhmonova B.S. The situation with Walnut Production in Andijan Province, efficiency, and problems. // International journal of discourse on innovation, integration and education. Volume: 02 Issue: 02 | February 2021 ISSN: 2181-1067 P. 379-386.
11. Рахмонова Б.С. Ўзбекистонда ёнғоқ индустриясини ривожлантириш. // “Ўзбекистон бозор ислохотлари шароитида банд бўлмаган аҳоли муаммоларини ечишда олий таълим муассасалари ролини ошириш” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари Фарғона 11-12-февраль 2019йил 251-252 бет.
12. Рахмонова Б.С. Роль производства орехов в мировой экономике.// Сборник

научных трудов международной конференции молодых ученых “наука и инновации”, 01/11/2019, Ташкент. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. С 353-355

13. Рахмонова Б. Ўзбекистонда ёнғоқ етиштириш самарадорлиги. // Аграр соҳани барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси «2020 йил–Илм-маърифат ва рақамли иқтисодий ривожлан-тириш йили»га бағишланган профессор-ўқитувчи ва ёш олимларнинг III - масофавий илмий-амалий конференцияси Тошкент 21 май 2020 йил.

14. Rakhmonova B.S. The trend of structural and quantitative changes in the production of nuts in Uzbekistan. //“Development issues of innovative economy in the agricultural sector” International scientific-practical conference on March 25-26, 2021. Samarkand. Page 110-113. <http://conference.sbtsue.uz/uz>

15. Рахмонова Б.С. Республикамизда ёнғоқ етиштиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини истиқболли йўллари. //“Ўзбекистонда “Ақлли қишлоқ хўжалиги” ва “Қишлоқ хўжалиги-4,0” концепцияларини амалга ошириш: муаммолари ва ечимлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. ТДИУ 2021 йил 554-бет.

16. Рахмонова Б.С. Роль производства орехов в мировой экономике. Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых “наука и инновации”, 01/11/2019, Ташкент. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. С. 353-355.

17. Sangirova U., Nosirov B., Rakhmonova B. Properties and potential of walnut growing in Uzbekistan. JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Volume 6, Issue 5, 2020. Page No. 140-146. ISSN: 2581-4230.

18. Sangirova U., Nosirov B., Rakhmonova B. Organization of walnut production based on the industrial method in Uzbekistan. Sustainable agriculture. 2 (6). 2020.

19. Nosirov B., Rakhmonova B. Organization of production of walnuts in an industrial volumes. International online conference ECLSS Economics and Social sciences //Proceeding book. June. – 2020. – S. 28-29.

20. Nosirov B., Rakhmonova B. O‘zbekistonda xorijiy tajribalar yordamida yong‘oq yetishtirishning istiqbollari //“Agrar sohani rivojlantirishda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi” konferensiyasi. TDAU. 21 may 2020. 1557-1561 b.

21. Nosirov B.Z., Ergashev A.A., Islamova D.T. Development prospects of food markets in Andijan province //THEORIA: pedagogika, ekonomika, pravo. – 2020. – №. 1 (1). – S. 27-33.

22. Nosirov B., Rakhmonova B. O‘zbekistonda yong‘oq yetishtirishni rivojlantirish istiqbollari // Iqtisodiyotda innovatsiyalar. – 2020. – T. 8. – S. 79-85.

23. Nosirov B., Raxmonova B. O‘zbekistonda yong‘oq ishlab chiqarishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish yo‘llari //Iqtisodiyotda innovatsiyalar. – 2020. – T. 10. – S. 173-181.
24. Fortune Business Insights (2025). Supply Chain Management Market Size, Share & Industry Analysis.
25. Future Market Insights (2025). Supply Chain Management Market Outlook 2025-2035.
26. Guzenko, N. & Bekbergeneva, D. (2024). Developing a diversification strategy logistics services. E3S Web of Conferences.
27. IMARC Group (2026). Global Logistics Market Report 2026-2034.
28. Logistics Bureau (2026). 3PL vs 4PL vs 5PL vs LLP: The Difference.

MEVA-SABZAVOT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI.

Yuldasheva Xafizaxon Abduraxim qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar insituti

Iqtisodiyot kafedراسi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada meva-sabzavot korxonalarida mahsulot sifati tushunchasi, uni boshqarishning ilmiy-nazariy jihatlar hamda zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida sohada mavjud muammolar o'rganilib, sifadni boshqarish samaradorligini hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: sifat, sifadni boshqarish, meva-sabzavot mahsulotlari, samaradorlik, fermer xo'jaliklari, agroklastar.

Kirish. O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydondagi nufuzi va mavqei sezilarli darajada muntazam oshib bormoqda. Bunda mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlar maqsadi va vazifalari, amalga oshirish yo'llarining aniq va to'g'ri ko'rsatib berilganligi bosh maqsad yo'lidagi yutuq va marralarning salmoqli bo'lishiga imkon yaratdi. Ma'lumki, mamlakatimiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda meva va sabzavotchilik sohasini o'rni kattadir. Shu asosda qishloq xo'jaligida meva va sabzavot yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida 2019 yil 11 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha

chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4549-son qarori¹⁷ qabul qilindi. Ushbu qarorda keltirilgan vazifalar bugungi kunda qishloq xo'jaligida meva va sabzavot yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish asosida ularda boshqaruvning eng zamonaviy usullarini qo'llash, klaster va kooperatsiyalar sonini ko'paytirish, yetishtirilayotgan mahsulotlar hajmini ko'paytirish va sifadini xalqaro talablarga moslashtirish bilan bog'liq masalalarni qamrab olgan.

Mamlakatimizda "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 30-maqsadida

¹⁷ 2019 yil 11 dekabrda O'zbekiston respublikasi Prezidentining "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4549-son qarori

qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish, 141-vazifada agrosanoat korxonalarini xomashyo bilan ta'minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 barobar oshirish, jumladan, 2022 yilga mo'ljallangan dastur ishlab chiqish, sanoatbop meva-sabzavot hajmi 3,4 mln tonnaga, qayta ishlash quvvatlarini 3,1 mln tonnaga va qayta ishlash darajasini 16 foizga yetkazish, meva-sabzavotni qayta ishlash quvvatlarini 3,1 mln tonnaga (107 foiz), sutni – 2,9 mln tonnaga (111,5 foiz), go'shtni – 410 ming tonnaga (119 foiz) yetkazish, oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini (qayta ishlangan go'sht-sut, meva-sabzavot, yog'-moy va boshqalar) 898 tadan 1100 taga yetkazish, 3,2 mingta yangi ish o'rinlari yaratish vaziflari belgilangan¹⁸. Bugungi kunda agrar sohada ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlash ko'p jihatdan mahsulot sifatiga bog'liq. ayniqsa, meva-sabzavot mahsulotlari inson iste'molida muhim o'rin tutishi bilan birga, yuqori darajada tez buziluvchanligi bilan ajralib turadi. shu sababli, mazkur mahsulotlar sifatini boshqarishni ilmiy asosda tashkil etish va uni takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharxi.

Meva-sabzavot mahsulotlari sifati va uni boshqarish masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, mazkur yo'nalishda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Xususan, sifatni boshqarish nazariyasining shakllanishida Joseph Juran tomonidan taklif etilgan "sifatni rejalashtirish, nazorat qilish va takomillashtirish" kontseptsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. SHuningdek, W. Edwards Deming tomonidan ishlab chiqilgan uzluksiz takomillashtirish tamoyili (PDCA tsikli) sifat menejmenti tizimlarining nazariy asosini tashkil etadi. Zamonaviy tadqiqotlarda sifatni boshqarishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish muhimligi ta'kidlanib, ayniqsa ISO 9001 va HACCP tizimlarining joriy etilishi mahsulot raqobatbardoshligini oshirishda asosiy omil sifatida qaraladi. Mahalliy olimlar tomonidan ham meva-sabzavot sohasida qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Muhammadjon Samadkulov o'z ishlarida meva-sabzavot mahsulotlari eksport salohiyati va sifat ko'rsatkichlarining o'zaro bog'liqligini asoslab bergan. Gavxaroy Olimjonova agroklastar sharoitida mahsulot sifatini ta'minlashning tashkiliy jihatlarini tahlil qilgan.

SHuningdek, Umida Sheripbaeva tomonidan agrar sohada mahsulot sifati va eksport samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik tadqiq etilgan. Suxrob Xuramov esa ishlab chiqarish jarayonlarini

¹⁸ "2022-2026 йилларга мўлжалланган янги

Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси"

boshqarish va samaradorlikni oshirish mexanizmlarini o'rgangan.

Biroq olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, meva-sabzavot korxonalarida mahsulot sifatini boshqarishning aynan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini kompleks tarzda o'rganish yetarli darajada yoritilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada tahlil jarayonida tizimli yondashuv, taqqoslash, iqtisodiy-statistik tahlil hamda mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Mamlakatimiz hududlari bo'yicha meva-sabzavot mahsulotlari yetishtirish, qayta ishlash va saqlash borasida aniq ixtisoslashuv mavjud bo'lib barcha respublika viloyatlarida ham tabiiy-iqlim

sharoitlaridan kelib chiqqan holda meva-sabzavot yetishtiriladi qayta ishlanadi va saqlanadi hamda bu borada katta imkoniyatlar mavjud. Meva-sabzavot mahsulotlari sifati quyidagi asosiy ko'rsatkichlar orqali baholanadi:

1. tashqi ko'rinish va tovarboplik darajasi;
2. ta'm va organoleptik xususiyatlar;
3. saqlanish muddati;
4. ekologik tozalik.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ayrim korxonalarda mahsulotning ma'lum qismi saqlash va tashish jarayonida o'z sifatini yo'qotmoqda. Bu holat asosan logistika tizimidagi kamchiliklar va zamonaviy texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmaganligi bilan izohlanadi.(1-jadval)

1-jadval

Iqtisodiy samaradorlik bahosi

	Ko'rsatkichlar	An'anaviy yondashuv	Takomillashtirilgan yondashuv
	Ho'qotishlar (%)	22–25	8–12
	Baromad darajasi	100%	130–140%
	Yksport ulushi	35–40%	60–70%

Keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Muhokama olib borilgan tahlillar natijasida ma'lum bo'ldiki, mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

- ishlab chiqarish texnologiyasi darajasi;

- saqlash va tashish sharoitlari;

- xalqaro standartlarga muvofiqlik.

shu nuqtai nazardan, iso 9001 va NaCCP kabi tizimlarni joriy etish korxonalar faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi. tadqiqot doirasida:

meva-sabzavot korxonalarida sifatni boshqarishning tizimli yondashuvi takomillashtirildi;

mahsulot sifatini oshirishga ta'sir etuvchi omillar guruhlandi;

iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi:

Birinchi, meva-sabzavot mahsulotlari sifati korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mahsulot sifati yuqori bo'lgan taqdirda, uning ichki va tashqi bozorlarda talab darajasi ortib boradi.

Ikkinchi, meva-sabzavot mahsulotlarining o'ziga xos xususiyati — tez buziluvchanligi ularni ishlab chiqarish, saqlash va tashish jarayonlarida sifatni doimiy nazorat qilishni talab etadi.

Uchinchi, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab korxonalarda sifatni boshqarish tizimi yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, bu holat mahsulot yo'qotishlarining ortishiga olib kelmoqda.

To'rtinchi, sifatni boshqarishda zamonaviy yondashuvlar, xususan ISO 9001 va HACCP kabi xalqaro standartlarni joriy etish mahsulot sifati barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Beshinchi, agroklastar tizimi doirasida faoliyat yurituvchi korxonalarda sifatni boshqarish samaradorligi an'anaviy tizimga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi.

Oltinchi, sifatni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini

takomillashtirish orqali korxonalarining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Takliflar

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Meva-sabzavot korxonalarida integratsiyalashgan sifat menejmenti tizimini joriy etish. Bu orqali mahsulot sifati ustidan kompleks nazorat o'rnatiladi va yo'qotishlar kamaytiriladi.

2. ISO 9001 va HACCP standartlarini bosqichma-bosqich joriy etish. Xalqaro standartlar asosida ishlash eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

3. Zamonaviy sovitish va saqlash infratuzilmasini rivojlantirish. Bu mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirish va sifat yo'qotishlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

4. Logistika tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish. Transport va saqlash jarayonlarini optimallashtirish orqali mahsulot sifati saqlab qolinadi.

5. Agroklastar tizimini keng joriy etish. Ishlab chiqarishdan tortib sotishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni integratsiya qilish orqali sifatni boshqarish samaradorligi oshadi.

6. Korxonalar xodimlarining malakasini oshirish va ularni rag'batlantirish. Malakali kadrlar sifatni boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

7. Sifatni baholash va monitoring qilishning milliy tizimini takomillashtirish. Bu orqali mahsulot sifati ustidan tizimli nazorat ta'minlanadi.

8. Innovatsion texnologiyalar va raqamli yechimlarni joriy etish. Masalan,

“aqli omborlar” va raqamli monitoring imkonini beradi.
tizimlari sifatni real vaqtda nazorat qilish

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. 2019 yil 11 dekabrda O‘zbekiston respublikasi Prezidentining “Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish, sohada qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4549-son qarori

2. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo‘jaligini rivojlantirishga oid qarorlari.

4. O‘zbekiston Respublikasining “Oziq-ovqat xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni.

5. Agrosanoat majmuasini rivojlantirish strategiyasi (2020–2030).

6. Jos eph Juran. Quality Control Handbook. – New York: McGraw-Hill, 2010.

7. International Organization for Standardization. ISO 9001:2015 Quality Management Systems.

8. Food and Agriculture Organization. Post-harvest management of fruit and vegetables. – Rome,

9. 2018. Abdug‘aniev A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.

10. Raximov B. Agrar sohada boshqaruv. – Toshkent: Fan, 2019.

11. Samadqulov M. Meva-sabzavot mahsulotlari eksporti va sifat ko‘rsatkichlari // Ilmiy jurnal, 2021.

12. Olimjonova G. Agroklastarlarda samaradorlikni oshirish // Ilmiy maqola, 2022.

13. SHeripbaeva U. Agrar sektorda eksport salohiyati // Ilmiy jurnal, 2021.

14. Xuramov S. Meva-sabzavot ishlab chiqarishda boshqaruv samaradorligi // 2022.

15. Yuldasheva, H. . (2022). Meva-sabzavotlarni saqlash, qayta ishlash jarayonida yo‘qotishlarni oldini olish asosida qo‘shilgan qiymatni ko‘paytirish yo‘llari. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 42–46. Извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6847>

16. Yuldasheva Xafizaxon, & Xursanova Maftunaxon. (2023). The significance of developing fruit and vegetable cluster in our republic. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(1), 53-56. <https://inno-world.uz/index.php/ojamr/article/view/15> (Original work published 2023)

17. Yuldashev Hafizakhan,. . (2022). Peculiarities of Increasing the Added Value Based on the Improvement of Product Quality in Farms Specializing in Horticulture. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*, 1(2),

251–257. Retrieved from <https://inter-publishing.com/index.php/AJSLD/article/view/782>

18. Nosirov Bahodirjon, Yuldasheva Hafizaxon . Optimizing Cost-Effectiveness in Fruit and Vegetable Agro-Clusters ISSN 2690-9626 (online), Published by “Global Research Network LLC” under Volume: 2 Issue: 10 in December-2021 <https://grnjournals.us/index.php/AJSHR> Copyright (c) 2021 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC BY). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

19. Yuldasheva Hafizakhan . «THE IMPORTANCE OF ORGANIZING AN AGROCLUSTER IN FARMS SPECIALIZING IN HORTICULTURE» <https://7universum.com/ru/tech> 27.12. 2023

UDK: 338.43:631.56:005.6

MEVA-SABZAVOTCHILIKDA MAHSULOTLAR SIFATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY JIHATLARI.

Yuldasheva Xafizaxon Abduraxim qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar insituti

Iqtisodiyot kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada meva-sabzavotchilik tarmog'ida mahsulot sifatini boshqarishning nazariy va uslubiy jihatlari o'rganilgan. Sifatni boshqarish tizimlarining samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinib, ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari meva-sabzavot korxonalarida sifat menejmentini rivojlantirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sifat menejmenti, meva-sabzavotchilik, samaradorlik, agroklastler, standartlashtirish, raqobatbardoshlik.

Kirish. Bozor munosabatlari sharoitida meva—sabzavotchilik majmuida islohotlarning navbatdagi bosqichlarida mamlakatimiz rahbariyati tomonidan belgilab berilgan yo'nalishlarda va rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda integratsion jarayonlarni sifat jihatidan yangi tashkiliy iqtisodiy aloqalar va bozor subyektlarini tashkil etish xususiy holatda agrosanoat klaster-kooperatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Mamlakatimizda meva-sabzavotchilik sohasini takomillashtirish, shu jumladan meva-sabzavot mahsulotlari ekiladigan maydonlarni, saqlash va qayta ishlash quvvatlarini sezilarli oshirish, mazkur tarmoqni rivojlantirish uchun xalqaro moliyaviy institutlarning mablag'larini faol jalb etishga yo'naltirilgan kompleks

chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida, ayniqsa meva-sabzavotchilik sohasida mahsulot sifatini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Global bozorda raqobat kuchayib borayotgan sharoitda sifat ko'rsatkichlari eksport salohiyatini belgilovchi asosiy omilga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish hajmi yildan-yilga ortib borayotgan bo'lsada, ularning sifatini xalqaro talablar darajasida boshqarish tizimi yetarli darajada shakllanmagan. Shu sababli, sifatni boshqarishning nazariy-uslubiy asoslarini takomillashtirish zarurati mavjud.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – meva-sabzavotchilikda mahsulot sifatini boshqarish samaradorligini oshirishning nazariy va uslubiy jihatlarni ishlab

chiqishdan iborat. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-dekabrda PQ-4919-son qarorida meva-sabzavotchilik tarmog‘ini rivojlantirish, mahsulotlarni saralash, saqlash, qayta ishlash va eksportga yo‘naltirish tizimini takomillashtirish, zamonaviy sovutish infratuzilmasini kengaytirish hamda yo‘qotishlarni kamaytirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Mazkur hujjatlarda mahsulot sifatini boshqarish tizimini xalqaro standartlar (ISO 9001, Global G.A.P. va boshqalar) asosida takomillashtirish, agroklasterni rivojlantirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Shu bilan birga, amaliyotda logistika tizimidagi kamchiliklar, saqlash infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish darajasining pastligi mahsulot sifati va iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Shu sababli, meva-sabzavotchilik tarmog‘ida mahsulot sifatini boshqarishning nazariy-uslubiy asoslarini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Mahsulot sifatini boshqarish masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Xususan, sifat menejmenti tizimlari bo‘yicha xalqaro standartlar sifatini boshqarishda muhim o‘rin tutadi. Ilmiy adabiyotlarda sifatni boshqarish

samaradorligi quyidagi asosiy yo‘nalishlarda o‘rganilgan:

1. sifat menejmenti tizimlarini joriy etish;
2. standartlashtirish va sertifikatlashtirish;
3. logistika va saqlash jarayonlarini takomillashtirish;
4. innovatsion texnologiyalarni qo‘llash.

Bugungi kungacha Xorijiy olimlardan W. Deming – sifatni boshqarishda uzluksiz takomillashtirish (PDCA sikli)ni asoslab bergan. J. Juran – “sifat uchligi” (rejalashtirish, nazorat, takomillashtirish) konsepsiyasini ishlab chiqqan. Philip Crosby – “nol nuqson” (zero defects) tamoyilini ilgari surgan. ISO 9001 standartlari – sifat menejmenti tizimini xalqaro darajada tartibga soladi. O‘zbekiston olimlari mahalliy tadqiqotlarda quyidagi jihatlarga e‘tibor qaratishan.

agroklasterni tizimida sifatni boshqarish eksportbop mahsulot yetishtirish sovutish va saqlash texnologiyalarini joriy etish.

Shu bilan birga, meva-sabzavotchilik tarmog‘ida sifatni boshqarishning o‘ziga xos jihatlari yetarlicha tadqiq etilmagan. Ayniqsa, agroklasterni tizimida sifatni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Metodologiya. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

- tahlil va sintez usuli;
- statistik tahlil;

tizimli yondashuv;
iqtisodiy taqqoslash usuli.

Tadqiqot obyekti sifatida meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar faoliyati tanlab olindi.

Tadqiqot jarayonida mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi omillar quyidagi guruhlariga ajratildi:

Ishlab chiqarish omillari (agrotexnika, urug' sifati, texnologiya);

Tashkiliy omillar (boshqaruv, nazorat tizimi);

Logistik omillar (saqlash, tashish);

Bozor omillari (talab, narx, eksport talablari).

Taxlil va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, meva-sabzavotchilikda mahsulot sifatini boshqarish samaradorligi quyidagi omillarga bevosita bog'liq:

1. Sifat menejmenti tizimining joriy etilishi

Korxonalarda zamonaviy sifat menejmenti tizimlari joriy etilishi mahsulot sifatini barqaror ta'minlash imkonini beradi.

2. Agrotexnologik jarayonlarning optimallashtirilishi

Yetishtirish jarayonida ilg'or texnologiyalarni qo'llash mahsulot sifatini oshiradi.

3. Saqlash va logistika tizimlarini takomillashtirish

Mahsulotni saqlash va tashishdagi yo'qotishlarni kamaytirish sifatni saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

4. Kadrlar malakasini oshirish

Sifatni boshqarishda inson omili muhim rol o'ynaydi.

FAO tashkiloti tadqiqotlariga ko'ra, mahsulot sifati quyidagi omillarga bog'liq:
agrotexnologiya darajasi
saqlash sharoitlari

logistika tizimi

qayta ishlash sifati

Tahlil natijasida sifatni boshqarish samaradorligini oshirishning quyidagi modeli taklif etildi:

integratsiyalashgan boshqaruv tizimi;

innovatsion texnologiyalarni joriy etish;

monitoring va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, meva-sabzavotchilikda sifatni boshqarish tizimi kompleks yondashuvni talab qiladi. Faqat ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish yetarli emas, balki butun qiymat zanjiri bo'yicha sifatni boshqarish zarur. Agroklaster tizimi bu borada katta imkoniyatlar yaratadi. Chunki klaster doirasida ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va realizatsiya jarayonlari o'zaro integratsiyalashgan bo'ladi. Shuningdek, xalqaro standartlarni joriy etish eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijasida biz sifatni boshqarish tizimini quyidagicha ifoda etamiz. (1-chizma)

Ushbu model sifat boshqaruvi uzluksiz zanjir ekanligini ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, meva-sabzavotchilik tarmog'ida iqtisodiy samaradorlikni oshirish bir nechta asosiy omillar bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu omillar o'zaro integratsiyalashgan holda

ishlaganda mahsulot sifati va ishlab chiqarish rentabelligi sezilarli darajada oshadi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish orqali hosildorlikni

oshiradi va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Raqamlashtirish esa monitoring va nazorat tizimlarini avtomatlashtirib, yo'qotishlarni kamaytiradi hamda boshqaruv qarorlarining tezkorligini oshiradi.

1-chizma. Sifatni boshqarish tizimi.

Logistika infratuzilmasini standartlar) esa mahsulotlarning xalqaro rivojlantirish, xususan sovutish va saqlash bozorlarda raqobatbardoshligini oshirib, tizimlarini takomillashtirish eksport salohiyatini kengaytiradi. mahsulotlarning iste'molchiga sifatli yetib Umuman olganda, ushbu omillarni borishini ta'minlaydi hamda saqlash kompleks ravishda joriy etish meva-jarayonidagi yo'qotishlarni sezilarli sabzavotchilik tarmog'ida iqtisodiy darajada qisqartiradi. samaradorlikni oshirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Kadrlar malakasini oshirish boshqaruv samaradorligini kuchaytiradi, ishlab chiqarish jarayonida zamonaviy bilim va ko'nikmalarning qo'llanilishini ta'minlaydi. Standartlashtirish (ISO, GlobalG.A.P. va boshqa xalqaro

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

meva-sabzavotchilikda mahsulot sifatini boshqarish iqtisodiy

samaradorlikni oshirishning muhim Logistika infratuzilmasini omilidir; rivojlantirish;

sifat menejmenti tizimlarini joriy Kadrlar malakasini oshirish;

etish zarur; Innovatsion texnologiyalarni keng

agroklaster tizimi sifatni qo'llash;

boshqarishda samarali model hisoblanadi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish.

Quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Korxonalarda zamonaviy sifat menejmenti tizimlarini joriy etish;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-dekabrda PQ-4919-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid qarorlari.
3. Agrosanoat majmuasini rivojlantirish strategiyasi (2020–2030).
4. Jos eph Juran. Quality Control Handbook. – New York: McGraw-Hill, 2010.
5. International Organization for Standardization. ISO 9001:2015 Quality Management Systems.
6. Food and Agriculture Organization. Post-harvest management of fruit and vegetables. – Rome,
7. 2018.Abdug'aniev A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
8. Raximov B. Agrar sohada boshqaruv. – Toshkent: Fan, 2019.
9. Samadqulov M. Meva-sabzavot mahsulotlari eksporti va sifat ko'rsatkichlari // Ilmiy jurnal, 2021.
10. SHeripbaeva U. Agrar sektorda eksport salohiyati // Ilmiy jurnal, 2021.
11. Xuramov S. Meva-sabzavot ishlab chiqarishda boshqaruv samaradorligi // 2022.
12. Yuldasheva, H. . (2022). Meva-sabzavotlarni saqlash, qayta ishlash jarayonida yo'qotishlarni oldini olish asosida qo'shilgan qiymatni ko'paytirish yo'llari. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 42–46. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6847>
13. Yuldasheva Xafizaxon, & Xursanova Maftunaxon. (2023). The significance of developing fruit and vegetable cluster in our republic. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research* , 1(1), 53-56. <https://inno-world.uz/index.php/ojamr/article/view/15> (Original work published 2023)
14. Yuldashev Hafizakhan,. . (2022). Peculiarities of Increasing the Added Value Based on the Improvement of Product Quality in Farms Specializing in Horticulture.

AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT, 1(2), 251–257. Retrieved from <https://inter-publishing.com/index.php/AJSLD/article/view/782>

15. Nosirov Bahodirjon, Yuldasheva Hafizaxon . Optimizing Cost-Effectiveness in Fruit and Vegetable Agro-Clusters ISSN 2690-9626 (online), Published by “Global Research Network LLC” under Volume: 2 Issue: 10 in December-2021 <https://grnjournals.us/index.php/AJSHR> Copyright (c) 2021 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC BY). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

16. Yuldasheva Hafizakhan . «THE IMPORTANCE OF ORGANIZING AN AGROCLUSTER IN FARMS SPECIALIZING IN HORTICULTURE» <https://7universum.com/ru/tech> 27.12. 2023

17. Yuldasheva Xafizaxon. Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash tizimini rivojlantirishning nazariy asoslari. " Экономика и социум" 27.03.2024. №3 (118). ISSN 2225-1545 www.iupr.ru 12-18 page

18. Yuldasheva Xafizaxon . Meva sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarishda ta‘minot zanjirlari kooperatsiyasini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish *SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE* 2024 May № 5, Volume 5 Issue 5 190-196 bet

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH UCHUN QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Nosirov Baxodirjon, Ahrorov Muhammadyusuf

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

bahodirjonn@gmail.com ; axrorovmuhammadyusuf0110@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2025–2026 yillarda O'zbekiston qishloq xo'jaligida islohotlar va barqaror rivojlanish istiqbollari batafsil ko'rib chiqilgan. Iqlim o'zgarishi nuqtai nazaridan, tadqiqot "aqlli" texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi, xalqaro moliya institutlari ishtirokidagi loyihalar, raqamlashtirish protseduralari va so'nggi ikki yil ichida amalga oshirilgan resurslarni tejash choralari bo'yicha empirik dalillarni taqdim etadi. Maqolada 2030 yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlari, qiyosiy tahlil va 2026 yil fevral oyi holatiga statistik ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari, u sohadagi dolzarb muammolarni tan oladi va amaliy yechimlarni yaratadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, innovatsion texnologiyalar, barqaror rivojlanish, aqlli qishloq xo'jaligi, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, resurs tejamkorlik, ekologik xavfsizlik.

Kirish. Global iqlim o'zgarishi, suv resurslarining keskin tanqisligi va yer fondining degradatsiyasi XXI asrda qishloq xo'jaligini an'anaviy usullar bilan yuritish imkoniyatini cheklab qo'ymoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga borib dunyo aholisining 70 foizi shaharlarda yashaydi va oziq-ovqatga bo'lgan talab 60 foizga oshadi. Ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekiston uchun suv resurslarining kamayishi (Amudaryo havzasida suv oqimining 10-15 foizga qisqarishi) strategik xavf hisoblanadi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil dekabr oyida qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan soha vakillari bilan o'tkazgan muloqoti yangi bosqich —

ilmga asoslangan, raqamlashtirilgan va ekologik barqaror qishloq xo'jaligiga o'tish strategiyasini belgilab berdi [2]. 2026-yil 11-fevralda qabul qilingan "Startaplarni qo'llab-quvvatlashning kompleks ekotizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-42-sonli qaror agrar sohada innovatsion faoliyatni rag'batlantirishning huquqiy asosini mustahkamladi [3].

Tadqiqotning maqsadi 2025-2026 yillarda O'zbekiston qishloq xo'jaligida joriy etilgan innovatsion texnologiyalarning tahlili, ularning barqaror rivojlanishdagi roli va kelgusidagi istiqbollarni ilmiy asosda yoritishdir.

Tadqiqot vazifalari:

- Innovatsion texnologiyalarni joriy etish holatini o'rganish;

- Xalqaro hamkorlik "aqlli" texnologiyalarni joriy etish doirasidagi loyihalarni tahlil qilish; bo'yicha jiddiy qadamlar tashlandi.
- Suv tejevchi Xususan, xalqaro hamkorlik doirasida bir texnologiyalarning iqtisodiy qator pilot loyihalar amalga oshirildi. samaradorligini baholash; 2025-2026 yillarda mamlakatda
- Startap ekotizimi va kadrlar tayyorlash tizimini o'rganish; zamonaviy agrotexnologiyalar asosida qurilgan bir nechta "aqlli" issiqxonalar
- 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish. ishga tushirildi. Quyidagi jadvalda asosiy loyihalar tahlili keltirilgan.

Tadqiqotlar natijasi. So'nggi ikki yil ichida O'zbekiston qishloq xo'jaligida

1-jadval. 2025-2026-yillarda O'zbekistonda joriy etilgan yirik "aqlli" issiqxona loyihalari

<i>Loyiha nomi (joylashuv)</i>	<i>Tashabbuskor / Moliyaviy manba</i>	<i>Asosiy texnologiyalar</i>	<i>Quvvati / Investitsiya</i>	<i>Maqsad</i>
Termiz nav sinash stansiyasi (Surxondaryo viloyati)	Jahon banki / Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki	Avtomatik harorat/namlik nazorati, tomchilatib sug'orish, quyosh panellari (5 kVt), masofadan boshqaruv tizimi, IoT sensorlar	180 ming AQSH dollari	Yangi navlarni sinash, sertifikatlash, ilmiy tadqiqotlar
Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ITI (Toshkent viloyati, Qibray tumani)	Janubiy Koreya hukumati, FAO, O'zbekiston QXMV	Aqlli sug'orish, iqlim nazorati, o'g'itlarni avtomatik aralashtirish, dronlar yordamida monitoring	420 ming AQSH dollari	Ilmiy tadqiqotlar, agrotexnologiyalarni sinovdan o'tkazish, tajriba maydoni
"Agro Innovatsiya" klasteri (Samarqand viloyati)	Xususiy investorlar + O'zbekiston Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi	Gidroponika tizimi, avtomatlashtirilgan mikroiklim, quyosh energiyasi (20 kVt), blokcheyn asosidagi mahsulot kuzatuv	1,2 mln AQSH dollari	Yil davomida sabzavot yetishtirish, eksport
Xorazm agrotexnoparki (Xorazm viloyati)	Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlik	Vertikal issiqxonalar, sun'iy intellekt asosidagi o'simlik kasalliklarini aniqlash tizimi	2,5 mln AQSH dollari	Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, kadrlar tayyorlash

"Termiz nav sinash stansiyasi" muhim jihati, o'simliklar kasalligi ham misolida ko'rinadiki, issiqxonada harorat sun'iy intellekt asosidagi texnologik va tuproq namligi avtomatik tartibda jarayon orqali aniqlanadi [4]. Bu inson nazorat qilinadi. Tuproq namligi yetarsiz mehnatini kamaytirish va resurslarni bo'lganda tomchilatib sug'orish tizimi tejash orqali tamarxni sezilarli pasaytiradi. kerakli miqdorda ishga tushadi. Eng

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, "aqlli" issiqxonalarda yetishtirilgan mahsulotlarning tamarxi an'anaviy issiqxonalariga nisbatan 25-30 foizga past, hosildorlik esa 40-50 foizga yuqori. Bundan tashqari, suv resurslari 60 foizgacha, elektr energiyasi 35 foizgacha tejalmoqda.

2025-yil oxiridan boshlab O'zbekiston qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalariga e'tibor keskin oshdi. Quyida asosiy yo'nalishlar tahlili keltirilgan.

- Xitoy Xalq Respublikasi bilan hamkorlik: 2025-yil noyabr oyida Qishloq xo'jaligi vazirligi Xitoyning "Huawei", "Alibaba Cloud" va "DJI" kompaniyalari bilan "Aqlli dehqon xo'jaligi"ni rivojlantirish bo'yicha memorandum imzoladi. Asosiy e'tibor paxta yetishtirish va qayta ishlashda sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni joriy etishga qaratilgan [5]. Dastlabki natijalarga ko'ra, paxta dalalarida SI asosidagi monitoring tizimi zararkunandalarni erta aniqlash va pestitsidlar sarfini 25 foizga kamaytirish imkonini berdi.

- Koreya Respublikasi bilan hamkorlik: 2025-yil oktabr oyida Koreya kompaniyalari bilan SI texnologiyalarini joriy etish, "aqlli qishloq xo'jaligi" tamoyillarini kengaytirish bo'yicha onlayn muloqot o'tkazildi. Uchrashuv yakunida Toshkent viloyatida iqlim o'zgarishiga javob beruvchi raqamli qishloq xo'jaligi platformasini yaratish loyihasi muhokama qilindi [6]. Platforma 2026-yil mart oyidan boshlab sinov rejimida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

- Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik: 2026-yil yanvar oyida "Horizon Europe" dasturi doirasida O'zbekiston qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya bo'yicha 5 yillik loyiha boshlangan. Loyiha byudjeti 8 mln yevroni tashkil etadi.

2025-2026 yillarda bir qator mahalliy startaplar ham faoliyat boshladi:

1. "AgroAI" startapi – Toshkent davlat agrar universiteti huzurida tashkil etilgan. Sun'iy intellekt yordamida paxta dalalarida hosilni prognoz qilish va kasalliklarni aniqlash tizimini ishlab chiqdi. Dastlabki sinovlar aniqligi 92 foizni tashkil etgan [7].

2. "Smart Water" startapi – Sug'orish tizimlarini avtomatlashtirish va suv sarfini optimallashtirish bo'yicha mobil ilova ishlab chiqdi. Ilova tuproq namligi sensorlari ma'lumotlarini tahlil qilib, har bir maydon uchun optimal sug'orish grafigini belgilaydi.

3. "AgroDrone" servis markazi – Farg'ona vodiysida tashkil etilgan bo'lib, fermerlarga dronlar yordamida dalalarni monitoring qilish va pestitsidlar purkash xizmatlarini ko'rsatmoqda.

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash darajasi mahsuldorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Toshkent davlat agrar universiteti ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi bosqichda "mehnatning energiya bilan qurollanishi" ko'rsatkichi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida texnik parkning eskirish darajasi o'rtacha 65 foizni tashkil etadi, bu

esa zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda [8].

2024-yil avgust oyidagi dastlabki rejalarga asosan, 2025-yil kuzida mamlakatga 100 dan ortiq zamonaviy agrodronlar keltirildi [9]. Bu dalalarga

ishlov berish, o'g'it va pestitsidlarni purkash samaradorligini oshirish imkonini berdi. 2026-yilga kelib, xususiy sektor tomonidan fermerlarga dron xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha 15 ta servis markazlari tashkil etildi.

2-jadval. Qishloq xo'jaligi texnikasi parkining holati (2026-yil fevral holatiga)

Texnika turi	Mavjud soni	Eskirish darajasi	2025-yilda yangilangan	2026-yil rejasi
Traktorlar	215 000	68%	2 800	3 500
Kombaynlar	42 000	72%	650	850
Agrodronlar	420	15%	320	500
Tomchilatib sug'orish tizimlari (ga)	520 000	25%	95 000	120 000
Tuproqqa ishlov berish texnikasi	78 000	70%	1 200	1 800

Shuningdek, Xitoyning "Xitoy qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash tadqiqot instituti" bilan hamkorlikda zamonaviy, resurstejamkor va raqobatbardosh qishloq xo'jaligi texnikalarini mahalliyashtirish bo'yicha ishlar boshlandi [10]. Joriy yilda "Chirchiq" mashinasozlik zavodida Xitoy litsenziyasi asosida 50 ta energiya tejamkor traktorlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi.

Innovatsion texnikalarning iqtisodiy samaradorligi:

- Agrodronlar yordamida pestitsidlar purkash: an'anaviy usulga nisbatan 30 foizga tejamkorlik, ishlov berish tezligi 5 barobar yuqori.
- GPS-navigatsiyali traktorlar: yoqilg'i sarfi 15-20 foizga kam, ishlov berish sifati yuqori.
- Tuproq sensorlari: o'g'it sarfini 25-30 foizga optimallashtirish imkonini beradi.

Suv resurslarining tanqisligi O'zbekiston qishloq xo'jaligining eng dolzarb muammosi bo'lib qolmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida ta'kidlaganidek, "har bir tomchi suvdan samarali foydalanish – bugungi kunning eng muhim talabi"dir [2].

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda mavjud suv resurslarining 90 foizi qishloq xo'jaligiga sarflanadi. Ammo sug'orish tizimlarining eskirganligi va suvdan foydalanish samaradorligining pastligi tufayli suvning 35-40 foizi yo'qotiladi.

Surxondaryodagi "aqlli" issiqxona tajribasi shuni ko'rsatadiki, quyosh panellaridan foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham katta afzallik beradi. Bu uglerod chiqindilarini kamaytirish va "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasiga mos keladi. 2025-yilda qayta tiklanuvchi energiya

manbalarining qishloq xo'jaligidagi ulushi ko'rsatkich 12 foizga yetishi kutilmoqda 8 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda bu [11].

3-jadval: An'anaviy va innovatsion sug'orish texnologiyalarining qiyosiy tahlili (2026)

Ko'rsatkichlar	An'anaviy (egatlab) sug'orish	Tomchilatib sug'orish	Farqi (%)
Suv sarfi (1 ga uchun)	8-10 ming m ³	3-4 ming m ³	60% gacha tejash
Hosildorlik (paxta, s/ga)	25-30	40-45	40-50% ga oshadi
O'g'it sarfi	Yuqori (yuvilib ketadi)	30-40% kam	30-40% tejash
Mehnat xarajatlari	Yuqori	Past (avtomatlashgan)	70% gacha kamayadi
Energiya sarfi	O'rtacha	Past (gravitatsiya)	40% gacha kam
Tuproq eroziyasi	Yuqori	Minimal	80% gacha kam

Suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha davlat dasturlari:

1. "Suv tejash – 2030" dasturi – 2025-2030 yillarda 1,2 mln gektar maydonda suv tejoychi texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi. Dastur byudjeti 850 mlrd so'mni tashkil etadi.

2. Imtiyozli kreditlar – Fermer xo'jaliklariga suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish uchun 7 foizli, 5 yil muddatga imtiyozli kreditlar ajratilmoqda.

3. Subsidiyalar – Tomchilatib sug'orish tizimlarini o'rnatish xarajatlarining 30 foizi davlat tomonidan qoplanadi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etishning asosiy omillaridan biri bu malakali kadrlardir. 2026-yil 11-fevraldagi Prezident qarori bilan startaplarni qo'llab-quvvatlashning kompleks ekotizimini joriy etish belgilandi [3].

4-jadval: Qishloq xo'jaligi startaplarini qo'llab-quvvatlash tizimi (2026)

Qo'llab-quvvatlash shakli	Miqdori	Shartlari	Qabul qilingan startaplar soni
Grantlar	50-200 mln so'm	Innovatsion g'oya, biznes-reja	42 ta
Imtiyozli kreditlar	500 mln so'mgacha	7%, 5 yil	28 ta
Akseleratsiya dasturlari	3 oy	Mentorlik, ofis maydoni	56 ta
Inkubatsiya markazlari	1 yil	Infratuzilma, treninglar	120 ta
"Boglanish" platformasi	Bepul	Investorlar bilan uchrashuvlar	200+ loyiha

Sirdaryo viloyatining Boyovut yoshlar uchun yaratilayotgan tumanidagi Agrar sohada bilimlar va imkoniyatlarni ko'rish mumkin. Bu yerda innovatsiyalar tizimi (AKIS) misolida o'quvchilar o'rtasida "Eng yaxshi startap

g'oyasi" tanlovi o'tkazilmoqda. Yoshlarga imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari haqida ma'lumot berilmoqda [12].

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetida esa doktorant va magistrlar uchun dissertatsiya mavzularini suv, yer va iqlim muammolari bilan bog'lash, ekologik modellashtirish va prognoz qilish ustuvor vazifa qilib belgilangan. Talabalar, ayniqsa, 4-kurs bitiruvchilari "yashil qishloq xo'jaligi" yo'nalishida startaplar va ilmiy-amaliy loyihalarni ishlab chiqmoqdalar [13].

Kadrlar tayyorlash tizimidagi yangiliklar:

1. Dual ta'lim tizimi – 2025-2026 o'quv yilidan boshlab 15 ta agrar kollejda dual ta'lim tizimi joriy etildi. Talabalar nazariy bilimlarni o'quv muassasasida, amaliy ko'nikmalarni esa fermer xo'jaliklarida olmoqda.

2. Qayta tayyorlash kurslari – Qishloq xo'jaligi vazirligi huzurida "Aqlli qishloq xo'jaligi" mutaxassisliklari bo'yicha 3 oylik qayta tayyorlash kurslari tashkil etilgan. 2025-yilda 1200 nafar mutaxassis qayta tayyorlandi.

3. Xalqaro stajirovkalar – 2025-yilda 80 nafar yosh mutaxassis Janubiy

Koreya, Xitoy va Germaniyada stajirovka o'tadi.

Barqaror rivojlanish istiqbollari (2026-2030). O'zbekiston qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi barqaror rivojlanishning uchta asosiy komponentiga ta'sir ko'rsatadi: iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik.

Resurs tejamkor texnologiyalar hisobiga tamarxning pasayishi va eksport salohiyatining oshishi kutilmoqda. Xitoy va Janubiy Koreya bilan hamkorlikda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jaligi texnikasining mahalliyashtirilishi import o'rnini bosadi va narxni pasaytiradi [10].

Qishloq joylarda yangi ish o'rinlarining yaratilishi, ayniqsa, yuqori texnologiyali xizmat ko'rsatish sohasida (dron operatorlari, IT-mutaxassislar, agronom-tahlilchilar) bandlikning oshishi kuzatilmoqda. 2025-2026 yillarda qishloq xo'jaligida 15 mingdan ortiq yangi yuqori texnologiyali ish o'rinlari yaratildi.

Suv tejoyvchi texnologiyalar, quyosh energiyasidan foydalanish, biologik o'g'itlar va kam uglerodli texnologiyalar tuproq degradatsiyasining oldini oladi va bioxilma-xillikni saqlaydi. 2025-yilda qishloq xo'jaligida CO2 chiqindilari 8 foizga kamaydi [14].

5-jadval: 2030-yilga mo'ljallangan prognoz ko'rsatkichlar

Yo'nalish	2025 yil (asos)	2026 yil (joriy)	2030 yil (prognoz)	O'sish (%)
Tomchilatib sug'orish joriy etilgan maydon (ming ga)	500	620	1 200	100%
Agrodronlar yordamida ishlov beriladigan maydon	Pilot loyihalar	150 ming ga	1,5 mln ga	10 barobar

Qishloq xo'jaligida raqamlashtirish darajasi	20%	28%	60%	200%
Qayta tiklanuvchi energiya ulushi	8%	12%	25%	212%
Ekspart hajmi (qishloq xo'jaligi mahsulotlari)	\$3,5 mlrd	\$4,2 mlrd	\$7 mlrd	100%
Oziq-ovqat xavfsizligi indeksi	62%	65%	80%	29%
Innovatsion texnologiyalar ulushi	15%	22%	45%	200%
Suv tejash (yillik)	2,5 mlrd m ³	3,2 mlrd m ³	7 mlrd m ³	180%

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi:

"Aqlli" issiqxona va tomchilatib sug'orish tizimlarining boshlang'ich qiymati kichik fermer xo'jaliklari uchun yuqori (1 ga uchun o'rtacha 8-10 ming AQSH dollari). Bu ko'plab fermerlarning innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatini cheklaydi.

Raqamli texnologiyalar va dronlar bilan ishlay oladigan mutaxassislar tanqis. Hozirda mavjud ehtiyojning atigi 35 foizi qondirilmoqda. Ayniqsa, IT va agronomiya sohalarini birlashtirgan mutaxassislar juda kam.

Ilmiy-tadqiqot institutlari va fermer xo'jaliklari o'rtasidagi bog'liqlik hali ham zaif. Ilmiy ishlanmalarning atigi 15 foizi amaliyotda qo'llanilmoqda.

Normativ-huquqiy bazaning mukammal emasligi, Sun'iy intellekt va kosmik monitoring ma'lumotlaridan foydalanishni tartibga soluvchi aniq mexanizmlar mavjud emas. Ma'lumotlar xavfsizligi va intellektual mulk huquqlari masalalari hal etilmagan.

Ayrim hududlarda internet qamrovi va elektr ta'minoti barqaror emas. Bu raqamli texnologiyalarni joriy etishni qiyinlashtiradi.

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish hajmi talab darajasida emas. 2025-yilda sohadagi ehtiyojning atigi 40 foizi qondirilgan.

Tadqiqot natijasida quyidagi tavsiyalar:

Moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, ya'ni Davlat subsidiyalarini 30 foizdan 50 foizga oshirish; Lizing shartlarini yengillashtirish (muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish, foiz stavkasini 7 foizdan 5 foizga tushirish); Kichik fermer xo'jaliklari uchun maxsus "Innovatsion texnologiyalar" mikro kreditlari joriy etish; "Aqlli qishloq xo'jaligi" jamg'armasini tashkil etish maqsadga muvofiq.

Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida AKIS markazlari faoliyatini barcha viloyatlarga kengaytirish; Dual ta'lim tizimini barcha agrar kollejlarda joriy etish; "Raqamli agronom" va "Agro IT mutaxassis" yo'nalishlarida qisqa muddatli kurslar tashkil etish; Xalqaro stajirovkalar kvotasini 200 nafargacha oshirish.

Ilmiy integratsiyani rivojlantirish "Yashil tajriba maydonlari" tarmog'ini har bir tumanda kamida 1 tadan tashkil etish; Ilmiy-tadqiqot institutlari qoshida "Agroinnovatsiya" texnoparklarini tashkil etish; Ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etgan olimlarni rag'batlantirish tizimini

joriy etish; "Universitet-fermer" hamkorlik dasturlarini kengaytirish.

Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, ya'ni "Sun'iy intellekt to'g'risida"gi qonun loyihasini ishlab chiqish; Kosmik monitoring ma'lumotlaridan foydalanish tartibini belgilash; Ma'lumotlar xavfsizligi standartlarini joriy etish; Intellektual mulk huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini yaratish.

Infratuzilmani yaxshilash Qishloq joylarda internet qamrovini kengaytirish (2027-yilgacha 90 foizga yetkazish); Barqaror elektr ta'minoti uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash; "Aqlli qishloq" pilot loyihalarini har bir viloyatda amalga oshirish zarur.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish FAO, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda qo'shma loyihalar sonini oshirish; Ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish; Eksportbop mahsulotlar yetishtirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb etish; Xalqaro sertifikatlash tizimlariga integratsiyalashuv.

Xulosa. 2025-2026 yillar O'zbekiston qishloq xo'jaligida an'anaviy usullardan innovatsion, ilmga asoslangan va raqamlashtirilgan tizimga o'tishda muhim bosqich bo'ldi. Jahon banki, FAO, Janubiy Koreya va Xitoy bilan hamkorlikda amalga oshirilgan loyihalar "aqlli" texnologiyalarning imkoniyatlarini namoyish etdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

1. 2025-2026 yillarda qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish ko'lami sezilarli darajada oshgan. Jumladan, tomchilatib sug'orish tizimlari joriy etilgan maydonlar 500 ming gektardan 620 ming gektarga, agrodronlar soni 100 donadan 420 donaga yetgan.

2. Suv tejoychi texnologiyalar suv sarfini 60 foizga kamaytirish, hosildorlikni 40-50 foizga oshirish imkonini bergan.

3. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligida monitoring va prognozlashtirish sifatini oshirgan, resurslar sarfini optimallashtirgan.

4. Startap ekotizimi va kadrlar tayyorlash tizimi rivojlanmoqda, 200 dan ortiq innovatsion loyihalar qo'llab-quvvatlanmoqda.

5. Barqaror rivojlanish istiqbollari ijobiy bo'lib, 2030-yilga borib qishloq xo'jaligida raqamlashtirish darajasi 60 foizga, eksport hajmi 7 mlrd AQSH dollariga yetishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, texnologiyalar narxining yuqoriligi, kadrlar yetishmasligi, ilmiy integratsiyaning zaifligi va normativ-huquqiy bazaning mukammal emasligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha taklif etilgan chora-tadbirlar innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonini jadallashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar va barqaror rivojlanish istiqbollari bevosita davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, bu sohaga

kiritilayotgan investitsiyalar va ilmiy salohiyat mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyatining mustahkam poydevoriga aylanmoqda. Innovatsion rivojlanish yo'nalishidagi tizimli islohotlar

Adabiyotlar:

1. FAO. (2025). "Global agriculture towards 2050: Challenges and opportunities". Rome: Food and Agriculture Organization.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan so'zlagan nutqi. (2025, dekabr). O'zA. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-qishloq-xojaligi-taraqqiyoti-ilm-ekologiya-va-raqamli-innovatsiyalar-uygunligi_660467

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Startaplarni qo'llab-quvvatlashning kompleks ekotizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-42-sonli qarori. (2026, 11 fevral). Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

4. Esonov, F. (2026, yanvar). Tejamkor "aqlli" issiqxona. "Xalq so'zi" gazetasi, №12, 3-bet.

5. Agrosanoatni raqamlashtirish markazi. (2025, noyabr). "Aqlli" qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish bo'yicha Xitoy bilan hamkorlik kengaymoqda. <https://agro.uz/uz/news/2025/11/15>

6. Agrosanoatni raqamlashtirish markazi. (2025, oktabr). O'zbekiston va Koreya: qishloq xo'jaligida sun'iy

O'zbekistonning global qishloq xo'jaligi bozorida raqobatbardoshligini oshirish, aholi farovonligini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

intellektni joriy etish bo'yicha hamkorlik. <https://agro.uz/uz/news/2025/10/25>

7. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi. (2025, sentabr). Ilmiy muassasaga "aqlli" issiqxona topshirildi. [https://kmia.uz/oz/news/ilmiy-](https://kmia.uz/oz/news/ilmiy-muassasaga-aqli-issiqxona-topshirildi)

8. Toshkent davlat agrar universiteti. (2025). "Qishloq xo'jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo'llash" ta'lim yo'nalishi ma'lumotnomasi. Toshkent: TDAU nashriyoti.

9. Caravan-Info. (2024, avgust). O'zbekiston "aqlli" qishloq xo'jaligiga e'tibor qaratadi. <https://caravan-info.uz/uz/news/ozbekiston-aqli-qishloq-xojaligiga-etibor-qaratadi>

10. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi. (2025, may). Qishloq xo'jaligi texnikalarini mahalliyashtirish yo'lida. <https://kmia.uz/oz/news/qishloq-xojaligi-texnikalarini-mahalliyashtirish-yolida>

11. O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi. (2026, yanvar). Innovatsion loyihalar namoyishi. <https://standart.uz/uz/news/innovatsion-loyihalar-namoyishi>

12. O'zA. (2026, fevral). Yoshlar uchun startap va innovatsiyalar maydoni. https://uza.uz/uz/posts/yoshlar-uchun-startap-va-innovatsiyalar-maydoni_660985

13. Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti. (2026). "Yashil qishloq xo'jaligi" yo'nalishidagi talabalar ilmiy loyihalari to'plami. Termiz: TDMATU nashriyoti.

14. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. (2026). Milliy ekologik hisobot 2025. Toshkent.

15. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2026). 2025-yilda qishloq xo'jaligi sohasidagi islohotlar natijalari to'g'risida hisobot. Toshkent.

16. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki. (2026). O'zbekistonda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasi: yakuniy hisobot. Vashington.

IQTISODIY NOBARQARORLIK SHAROITIDA TURIZM SOHASI RIVOJLANISHINING HOZIRGI HOLATI VA O'ZGARISH TENDENSIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)

Ergashev Akmal

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy nobarqarorlik sharoitida turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari Andijon viloyati misolida tahlil qilinadi. Maqolada mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili, rasmiy statistik ma'lumotlar va ularning tahlili keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, iqtisodiy beqarorlikka qaramasdan, Andijon viloyati turizm sohasi barqaror o'sishni saqlab qolgan, turistik xizmatlar hajmi va sayyohlar oqimi sezilarli darajada oshgan. Viloyatning turizm salohiyati, mavjud obyektlar va infratuzilma holati o'rganilib, sohani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilangan.

Аннотация. В данной статье анализируются тенденции развития туристического сектора в условиях экономической нестабильности на примере Андижанской области. Представлен анализ научной литературы по данной теме, официальных статистических данных и их анализ. По результатам исследования, несмотря на экономическую нестабильность, туристический сектор Андижанской области сохранил стабильный рост, значительно увеличились объемы туристических услуг и потоки туристов. Изучены туристический потенциал региона, состояние существующих объектов и инфраструктуры, а также определены основные направления развития сектора.

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy nobarqarorlik sharoitida turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari Andijon viloyati misolida tahlil qilinadi. Maqolada mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili, rasmiy statistik ma'lumotlar va ularning tahlili keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, iqtisodiy beqarorlikka qaramasdan, Andijon viloyati turizm sohasi barqaror o'sishni saqlab qolgan, turistik xizmatlar hajmi va sayyohlar oqimi sezilarli darajada oshgan. Viloyatning turizm salohiyati, mavjud obyektlar va infratuzilma holati o'rganilib, sohani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilangan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy nobarqarorlik, turizm sohasi, Andijon viloyati, sayyohlik, turistik xizmatlar, ichki turizm, turizm infratuzilmasi.

Ключевые слова: экономическая нестабильность, туристический сектор, Андижанский регион, туризм, туристические услуги, внутренний туризм, туристическая инфраструктура.

Keywords: economic instability, tourism sector, Andijan region, tourism, tourist services, domestic tourism, tourism infrastructure.

Iqtisodiyotning globallasuvi va iqtisodiy beqarorlik davrida turizm sohasi ko‘plab mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotida muhim omillardan biriga aylangan. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun turizm xalqaro valyuta tushumlari manbai, yangi ish o‘rinlarini yaratish va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida turizm sektori strategik ahamiyatga ega bo‘lib, mamlakatning yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 3,5 foizdan 7 foizga yetkazish, yillik xorijiy sayyohlar oqimini 10 million nafardan 20 million nafarga oshirish va turistik xizmatlar eksportining yillik hajmini 6 milliard dollardan oshirish kabi maqsadlar belgilangan.

Shu bilan birga, iqtisodiy nobarqarorlik – inflyatsiya, valyuta kursining o‘zgaruvchanligi, aholi daromadlarining beqarorligi – turizm sohasiga bevosita va bilvosita ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston iqtisodiyoti 2025–2026 yillarda nisbatan barqaror o‘lishni namoyish etmoqda. 2025 yilda real YAIM o‘shishi 6,7–7,7 foizni tashkil etgan, 2026 yilda esa 6,0–6,2 foizga prognoz qilinmoqda. Inflyatsiya darajasi 2025 yil 1-noyabr holatiga 10,2 foizdan 7,8 foizgacha pasaytirilgan, 2026 yilda 7 foizgacha tushirish rejalashtirilgan. Bunday iqtisodiy sharoitda turizm sohasining rivojlanish tendensiyalarini

o‘rganish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Turizm va iqtisodiy beqarorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng o‘rganilgan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tabiiy ofatlar va siyosiy beqarorlik turizmga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, shuning uchun xavfsizlik va barqarorlik masalalariga jiddiy e’tibor qaratish lozim.

Inklyuziv turizm nogironlarning hayot sifatini yaxshilash, ijtimoiy-psixologik moslashuvi va rehabilitatsiyasiga yordam beradi, shuningdek, barcha odamlar uchun hech qanday cheklovlarsiz turistik xizmatlar va mahsulotlarga kirishni ta’minlaydi.

Barqaror turizm tushunchasi esa turizmning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy ta’sirlarini hisobga oladigan va ushbu salbiy oqibatlarni kamaytirishga qaratilgan sayohat turlarini anglatadi.

O‘zbekiston kontekstida turizm sohasining rivojlanishiga bag‘ishlangan tadqiqotlar mavjud. Xususan, mamlakatimizda turizm sohasining iqtisodiyotga ta’siri, raqamli transformatsiya sharoitida ichki turizmning iqtisodiy salohiyatini oshirish masalalari, yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sektorida barqaror bandlikni ta’minlash va boshqa yo‘nalishlar tahlil qilingan.

1-jadval. O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari (2024–2026)

Ko‘rsatkich	2024	2025 (fakt)	2026 (prognoz)
YAIM o‘sishi, %	6,5	6,7–7,7	6,0–6,2
Inflyatsiya, % (yil oxiri)	10,2	7,8	7,0*
Turizm eksporti daromadlari, mlrd €	—	3,74	—
Xorijiy sayyohlar soni, mln	—	11,7	12,0**

Manbalar: Moody’s, CBU, Uza, Xinhua. 2026 yil prognozi maqsadli ko‘rsatkich.

Shu bilan birga, Andijon viloyati turizmini rivojlantirish istiqbollari, uning nazariy asoslari, mavjud holati, imkoniyatlari va bartaraf etilishi kerak bo‘lgan muammolar to‘liq tahlil qilingan. Global turizm tendensiyalari kontekstida Andijonni raqobatbardosh turistik zonaga aylantirish uchun zarur strategik choralar taklif qilingan.

Andijon viloyati ichki sayyohlik salohiyati uchun qulay manzil hisoblanadi. Viloyatda ayni paytda **422 ta madaniy meros** va **70 ta turistik obyekt** mavjud. Shu bilan birga, eng ko‘p sayyohlar tashrif buyuradigan tarixiy va diqqatga sazovor maskanlar to‘liq xatlovdan o‘tkazilib, 79 ta ob‘ekt ajratib olingan.

2-jadval. Andijon viloyati turizm obyektlari

Ko‘rsatkich	Soni
Madaniy meros obyektlari	422
Turistik obyektlar	70
Ajratib olingan asosiy turistik ob‘ektlar	79
Turistik tashkilotlar	167
Tur paketlar	45
Mehmonxonalar	22

Ko'rsatkich	Soni
Oilaviy mehmon uylari	105
Xostellar	27
Bir vaqtda qabul qilish imkoniyati	3 500 kishi

Manbalar: Xalq so'zi, Uza, Andijon viloyati hokimligi ma'lumotlari.

Viloyatda 167 ta turistik tashkilot faoliyat yuritmoqda, sayyohlarga 45 ta tur paketlar taklif etilmoqda. Mehmonxona fondi 22 ta mehmonxona, 105 ta oilaviy mehmon uy va 27 ta xosteldan iborat bo'lib, bir vaqtning o'zida 3 500 nafar sayyohni qabul qilish imkoniyati mavjud.

Imomota turizm qishlog'i (Toshota hududi) alohida e'tiborga loyiq – bu hududda bir vaqtning o'zida mingga yaqin sayyoh va ziyoratchiga xizmat ko'rsatadigan 70 dan ortiq mehmon uylari qurilib, foydalanishga topshirilgan.

“Oltin vodiy sayyohlik halqasi” turistik yo'nalishi doirasida Andijonda 18 ta tashrif obyekti qamrab olingan. Shuningdek, “BOG'ISHAMOL HOTEL” (111 kishilik, 96 ta xona) va Buloqboshi tumanidagi “Shirmonbuloq” turistik zonasini barpo etish (107 gektar) kabi yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

2024 yil davomida Andijon viloyatiga **499 ming nafar xorijiy, 1 million 650 ming nafardan ziyod mahalliy sayyohlar** tashrif buyurgan. 2024 yilda faqat Imomota turizm qishlog'iga 16 ming nafardan ziyod xorijiy, 81 ming nafar mahalliy sayyoh tashrif buyurgan. 2025 yilda bu hududga keluvchi xorijiy va mahalliy sayyohlar sonini 2,5 barobarga oshirish ko'zda tutilgan.

Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilning yanvar-iyul oylarida sayyohlik agentliklari, turoperatorlar va bronlash xizmatlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmi **1,9 trillion so'mni** tashkil etgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan **43,9 foizga** ko'pdir.

3-jadval. Turistik xizmatlar hajmi (2025, yanvar-iyul)

Hudud	Xizmatlar hajmi, mlrd so'm
Toshkent shahri	1 493,8
Samarqand viloyati	252,1
Xorazm viloyati	62,0

Hudud	Xizmatlar hajmi, mlrd so‘m
Toshkent viloyati	46,0
Buxoro viloyati	26,5
Farg‘ona viloyati	15,4
Andijon viloyati	8,0
Namangan viloyati	6,5
Jizzax viloyati	6,0
Qoraqalpog‘iston	4,9
Navoiy viloyati	5,3
Surxondaryo viloyati	5,6

Manba: Statistika qo‘mitasi.

Andijon viloyati bu ko‘rsatkich bo‘yicha respublikada 8-o‘rinni egallaydi. Viloyatning turizm salohiyati katta bo‘lishiga qaramasdan, turistik xizmatlar hajmi Toshkent shahri, Samarqand, Xorazm kabi yirik turistik markazlardan sezilarli darajada ortda qolmoqda.

O‘zbekiston turizm sohasi 2025 yilda jahonning eng tez rivojlanayotgan

turistik yo‘nalishlaridan biriga aylandi. BMT Turizm tashkiloti hisobotiga ko‘ra, mamlakat 2019 yil (pandemiya oldingi yil) bilan solishtirganda **73 foizga** o‘sgan holda, xalqaro turizmning eng yuqori o‘sish sur‘atlariga ega yetti davlat qatoriga kirdi.

4-jadval. O‘zbekistonga xorijiy sayyohlar tashrifi (2024–2026)

Davr	Xorijiy sayyohlar soni	O‘shish
2025 (yanvar-noyabr)	10,7 mln (prognozdan oshdi)	—
2025 (yanvar-dekabr)	11,7 mln	—
2026 (yanvar-fevral)	1,7 mln	+33% (2025 yanvar-fevralga nisbatan)

Davr	Xorijiy sayyohlar soni	O‘shish
2026 (maqsad)	12,0 mln	—

Manbalar: UzA, Xinhua, “Travel Tomorrow”.

2025 yilda turizm eksporti daromadlari **3,74 mlrd yevroga** yetdi. O‘zbekiston fuqarolari “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” dasturi doirasida 23,7 milliondan ortiq sayohatni amalga oshirgan.

Andijon viloyatida turizm, xususan, ichki turizmni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Ziyorat turizmi ayniqsa jadal rivojlanmoqda – Jalaquduq tumanidagi “Qutayba ibn Muslim”, Izboskan tumanidagi “Yakkatut azizlari” ziyoratgohi, Asaka tumanidagi “Muhammad Siddiq Eshon” kabi obyektlar ta’mir lanib, zamonaviy talablarga moslashtirilmoqda.

2030 yilga qadar turizm xizmatlarini **20 mlrd dollarga** yetkazish maqsadi belgilangan. Xizmatlar sektori 15 foizga o‘shib, 82 mlrd dollarga yetgan, 2026 yilda bu ko‘rsatkichni 100 mlrd dollarga yetkazish maqsad qilingan.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy nobarqarorlik sharoitida turizm sohasini rivojlantirishda quyidagi muammolar mavjud:

1. **Infratuzilmaning yetarli emasligi.** Viloyatdagi turistik obyektlarning aksariyati to‘liq xatlovdan o‘tkazilgan bo‘lsa-da, ayrim ziyoratgohlar va tarixiy maskanlarga olib boruvchi yo‘llar ta’mirga muhtoj.

2. **Xizmatlar hajmining hududlararo nomutanosibliigi.** Andijon

viloyatining turistik xizmatlar hajmi (8 mlrd so‘m) Toshkent shahri (1 493,8 mlrd so‘m) va Samarqand viloyati (252,1 mlrd so‘m) bilan solishtirganda ancha past. Bu viloyatning turizm salohiyati to‘liq ro‘yobga chiqarilmaganidan dalolat beradi.

3. **Xorijiy sayyohlar oqimining mavsumiyligi va geosiyosiy omillarga bog‘liqligi.** Geosiyosiy keskinliklar va geografik masofalar xorijiy sayyohlar oqimiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

4. **Turistik mahsulotlarning diversifikatsiyalashmaganligi.** Asosan ziyorat turizmi va madaniy merosga asoslangan taklif, ekoturizm, agroturizm, sog‘lomlashtirish turizmi kabi yo‘nalishlar yetarli darajada rivojlanmagan.

5. **Raqamli transformatsiyaning sustligi.** Raqamli platformalar va mobil ilovalar orqali xizmat ko‘rsatish, bron qilish tizimlari, onlayn to‘lovlar imkoniyatlari cheklangan.

Xulosa va takliflar

Iqtisodiy nobarqarorlik sharoitida Andijon viloyati turizm sohasi barqaror o‘shish tendensiyasini namoyish etmoqda. 2024 yilda viloyatga 500 mingga yaqin xorijiy va 1,65 milliondan ziyod mahalliy sayyoh tashrif buyurgan. Turistik xizmatlar hajmi 2025 yilning yanvar-iyul oylarida 8 mlrd so‘mni tashkil etgan. Viloyatda 422 ta madaniy meros, 70 ta turistik obyekt, 167 ta turistik tashkilot, 22

ta mehmonxona, 105 ta oilaviy mehmon uyi va 27 ta xostel faoliyat yuritmoqda.

O'tkazilgan tahlil asosida quyidagi xulosalar va takliflar shakllantirildi:

1. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash turizm sohasini rivojlantirishning asosiy sharti hisoblanadi. 2025–2026 yillarda inflyatsiyani pasaytirish va makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash borasidagi islohotlar turizm sektoriga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

2. Andijon viloyatining noyob tarixiy-madaniy merosi va tabiiy go'zalliklaridan samarali foydalanish maqsadida ekoturizm, agroturizm, etnoturizm kabi yangi yo'nalishlarni rivojlantirish zarur.

3. Turizm infratuzilmasini yanada takomillashtirish, xususan, ziyoratgohlar va tarixiy maskanlarga olib boruvchi yo'llarni ta'mirlash, zamonaviy mehmonxonalar va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini qurish lozim.

4. Raqamli transformatsiyani jadallashtirish – Milliy turizm yagona platformasi va mobil ilovasidan keng foydalanish, onlayn bron qilish va to'lov tizimlarini joriy etish.

5. Xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun qulay soliq va visa rejimlarini kengaytirish, marketing va targ'ibot ishlarini faollashtirish orqali viloyatning turizm brendini xalqaro miqyosda mustahkamlash.

6. Iqtisodiy beqarorlik sharoitida turizm sohasining barqarorligini ta'minlash uchun diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar portfelini yaratish va mavsumiylikni kamaytirish choralarini ko'rish.

Shunday qilib, Andijon viloyati turizm sohasi iqtisodiy nobarqarorlikka qaramasdan barqaror rivojlanishni davom ettirmoqda. Maqsadli davlat dasturlari, qulay investitsiya muhiti va viloyatning o'ziga xos turizm salohiyati bu jarayonda muhim omillar hisoblanadi. Ammo sohani yanada rivojlantirish uchun infratuzilmani yaxshilash, turistik mahsulotlarni diversifikatsiyalash, raqamli transformatsiyani jadallashtirish va marketing faoliyatini kengaytirish kabi yo'nalishlarda tizimli ishlarni davom ettirish talab etiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-87-son Farmoni. (2025). "2025–2026 yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida".

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-217-son Farmoni. (2025). "Turizm sohasini 2030 yilgacha rivojlantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlari".

3. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. (2025). "Turizm sohasini tizimli rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror.

4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. (2025). “2025 yil yanvar-iyul oylarida turistik xizmatlar hajmi”.
5. Xalq so‘zi gazetasi. (2026). “Muqaddas qadamjoga ravon yo‘ldan borishga ne yetsin”. xs.uz.
6. Andijon viloyati hokimligi. (2025). “Imomota turizm qishlog‘i maqomini oldi”. gov.uz.

**АХОЛИ ДЕМОГРАФИК ЖАРAYONLARINI STATISTIK
BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO‘LLARI**

**ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS IN STATISTICAL ASSESSMENT OF POPULATION
DEMOGRAPHIC PROCESSES AND WAYS TO SOLUTION THEM**

Siroj Zarina Rustambekovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada aholi demografik jarayonlarini statistik baholashda yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etishning ilmiy-amaliy yo‘llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda demografik jarayonlarning asosiy tarkibiy qismlari - tug‘ilish, o‘lim, migratsiya, aholi soni va uning yosh-jins tarkibi statistik ko‘rsatkichlar hamda baholovchi koeffitsentlar orqali o‘rganildi. Statistik baholashdagi muammolar ma‘lumotlarning to‘liqligi va ishonchliligi, ko‘rsatkichlarning taqqoslanuvchanligi, migratsiya jarayonlarining yashirinligi va metodologik xatoliklar nuqtayi nazaridan tizimli tahlil qilindi. Maqolada indikatorlarga asoslangan xavf tahlili yondashuvi qo‘llanilib, demografik muammolarning xavf darajasi baholandi. Tadqiqot natijalari demografik jarayonlarni statistik baholashda kompleks va standartlashtirilgan yondashuvlardan foydalanish zarurligini ko‘rsatadi. Ilgari surilgan takliflar demografik statistika tizimini takomillashtirish, demografik siyosat samaradorligini oshirish va uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rejalashtirishni ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *demografik jarayonlar, statistik baholash, demografik ko‘rsatkichlar, baholovchi koeffitsentlar, migratsiya statistikasi, ma‘lumotlar sifati, xavf tahlili, standartlashtirish, demografik siyosat.*

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы статистической оценки демографических процессов населения и пути их решения. В исследовании проанализированы основные демографические процессы — рождаемость, смертность, миграция, численность населения и его возрастно-половая структура — на основе статистических показателей и оценочных коэффициентов. Особое внимание уделено проблемам полноты и достоверности данных, сопоставимости показателей, учёта миграционных процессов и методологических ошибок статистической оценки. В работе применён подход риск-ориентированного анализа, позволяющий оценить степень демографических рисков на основе ключевых статистических индикаторов. Полученные результаты обосновывают необходимость комплексного и стандартизированного подхода к статистической

оценке демографических процессов. Предложенные рекомендации направлены на совершенствование системы демографической статистики и повышение эффективности демографической политики.

Ключевые слова: демографические процессы, статистическая оценка, демографические показатели, оценочные коэффициенты, миграционная статистика, качество данных, риск-анализ, стандартизация, демографическая политика.

Abstract: This article examines the problems of statistical assessment of population demographic processes and explores possible solutions. The study analyzes key demographic components fertility, mortality, migration, population size, and age-gender structure using statistical indicators and evaluation coefficients. Particular attention is paid to issues related to data completeness and reliability, comparability of indicators, hidden migration flows, and methodological limitations in demographic statistics. A risk-based analytical approach is applied to assess demographic risks using selected statistical indicators. The findings highlight the need for a comprehensive and standardized approach to the statistical evaluation of demographic processes. The proposed recommendations aim to improve the demographic statistics system and enhance the effectiveness of demographic policy and long-term socio-economic planning.

Keywords: *demographic processes, statistical assessment, demographic indicators, evaluation coefficients, migration statistics, data quality, risk analysis, standardization, demographic policy.*

KIRISH. Aholi demografik jarayonlarini statistik baholash (tug‘ilish, o‘lim, tabiiy o‘shish, migratsiya, umr davomiyligi, yosh-jins tarkibi va hududiy taqsimot) zamonaviy davlat boshqaruvi, ijtimoiy siyosat va uzoq muddatli iqtisodiy rejalashtirishning eng muhim axborot asoslaridan biridir. Demografik ko‘rsatkichlar orqali mehnat resurslari shakllanishi, ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimiga tushadigan yuklama, urbanizatsiya sur‘atlari, hududlararo nomutanosibliklar hamda aholi farovonligiga ta‘sir etuvchi omillar ilmiy asosda baholanadi. Shu bilan birga, demografik jarayonlar ko‘p omilli va

dinamik xarakterga ega bo‘lgani sababli ularni statistik jihatdan to‘g‘ri o‘lchash va talqin qilish metodologik jihatdan murakkab vazifa bo‘lib qolmoqda.

Bugungi kunda jahon miqyosida demografik ma‘lumotlarga ehtiyoj keskin ortib bormoqda: global aholi sonining kattalashuvi, migratsiya oqimlarining kuchayishi, ayrim hududlarda tug‘ilish pasayishi va aholining qarishi, boshqa hududlarda esa yuqori tabiiy o‘shishning saqlanib qolishi statistik baholashning aniqligi va taqqoslanuvchanligini yanada dolzarblashtirmoqda. Masalan, BMTning 2025-yil bo‘yicha baholariga ko‘ra, jahon

aholisi 2025-yilda 8,2 mlrd kishiga yetgan[1].

Bu ko‘lamdagi demografik “massa” sharoitida hatto kichik foiz xatoliklar ham millionlab insonlarga taalluqli noto‘g‘ri boshqaruv qarorlariga olib kelishi mumkin.

Demografik ko‘rsatkichlar asosida mehnat bozori prognozlari, ta‘lim va sog‘liqni saqlash infratuzilmasi, ijtimoiy himoya tizimi hamda hududiy rivojlanish strategiyalari shakllantiriladi. Statistik baholashdagi xatoliklar yoki metodologik kamchiliklar ushbu sohalarda noto‘g‘ri qarorlar qabul qilinishiga olib keladi.

Ayniqsa, aholi sonining tez o‘shishi, migratsiya jarayonlarining murakkablashuvi va yosh tarkibidagi o‘zgarishlar sharoitida demografik ma‘lumotlarning aniqligi, to‘liqligi va taqqoslanuvchanligini ta‘minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois demografik jarayonlarni statistik baholashda mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini ilmiy asosda ishlab chiqish zamonaviy demografik va statistik tadqiqotlarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari so‘nggi yillarda demografiya va statistika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Demografik jarayonlarning murakkablashuvi, aholi harakati shakllarining xilma-xillashuvi hamda global va milliy statistik tizimlarga

bo‘lgan talabning ortishi mazkur masalani nazariy va amaliy jihatdan chuqur o‘rganishni taqozo etmoqda.

A. J. Coale va P. Demeny tomonidan ishlab chiqilgan demografik o‘shish va hayot jadvallari (life tables) konsepsiyasi demografik statistikaning metodologik asosini tashkil etadi. Ularning tadqiqotlarida yosh-jins tarkibini hisobga olgan holda o‘lim va tug‘ilish jarayonlarini standartlashtirish usullari taklif etilgan bo‘lib, bu yondashuv bugungi kunda ham demografik tahlilning klassik asosi sifatida qo‘llaniladi[2].

D. S. Preston, P. Heuveline va M. Guillot o‘zlarining “Demography: Measuring and Modeling Population Processes” asarida demografik jarayonlarni statistik modellashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratadi. Mualliflar tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlarini aniqlashda kohort va period yondashuvlarini qiyosiy tahlil qilib, noto‘liq statistik ma‘lumotlar sharoitida baholash usullarini taklif etgan[3].

W. Lutz, S. K. C. KC va J. Goldstein demografik prognozlash bo‘yicha olib borgan tadqiqotlarida kohort-komponent usulini yanada rivojlantirib, aholi tarkibidagi ta‘lim darajasi omilini prognoz modellariga kiritish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Ushbu yondashuv demografik jarayonlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qilish imkonini beradi[4].

Bongaarts tug‘ilish darajasini statistik o‘rganishda yaqin determinantlar (proximate determinants) modelini ishlab chiqqan. Mazkur model tug‘ilish

jarayoniga bevosita ta'sir etuvchi omillarni (nikoh, kontratsepsiya, tug'ruq oralig'i) statistik jihatdan ajratib ko'rsatish orqali demografik tahlilning aniqligini oshiradi[5].

United Nations Population Division (BMT Aholishunoslik bo'limi) tomonidan tayyorlangan metodologik qo'llanmalar va "World Population Prospects" hisobotlari global demografik jarayonlarni qiyosiy statistik tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlarda ma'lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash uchun yagona standartlar, indikatorlar va prognozlash ssenariylari taklif etilgan[6].

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda demografik jarayonlarni statistik o'rganish asosan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari bilan bog'liq holda yoritilgan. Jumladan, Q.Abdurahmonov o'z tadqiqotlarida aholi takror barpo bo'lish jarayonlarini mehnat bozori va bandlik ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilib, demografik yuklama koeffitsiyentining iqtisodiy ahamiyatini statistik usullar asosida ochib bergan[7].

Shuningdek, R. Alimuhamedov demografik statistika bo'yicha olib borgan ilmiy ishlarida tug'ilish va o'lim jarayonlarining hududiy tafovutlarini o'rganib, ularni baholashda nisbiy ko'rsatkichlar, indekslar va dinamik qatorlar tahlilining ahamiyatini asoslab bergan. Muallif O'zbekiston sharoitida demografik jarayonlarni baholashda rasmiy statistik ma'lumotlar bilan

tanlanma kuzatuvlarni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi[8].

Bundan tashqari, A.S.Sodiqovning ilmiy ishlari aholi soni va tarkibidagi o'zgarishlarni uzoq muddatli prognozlash masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda kohort-komponent usulining milliy statistika amaliyotida qo'llanish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Ushbu yondashuv hududlar kesimida demografik siyosatni rejalashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi[9].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolar ma'lumotlar sifati, metodologik farqlar, migratsiya jarayonlarining murakkabligi va ko'rsatkichlarning noto'g'ri talqini bilan chambarchas bog'liq. Shu bilan birga, so'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar ushbu muammolarni hal etishda raqamlashtirish, standartlashtirish va kompleks statistik yondashuvlardan foydalanish eng samarali yo'l ekanini tasdiqlaydi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda aholi demografik jarayonlarini statistik o'rganish rasmiy statistik ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi, BMT Aholishunoslik bo'limi (UN DESA) hamda ochiq demografik ma'lumotlar bazalarida e'lon qilingan ko'rsatkichlar tashkil etadi. Asosiy tahlil davri so'nggi yillar demografik dinamikasini qamrab oladi.

Tadqiqot jarayonida umumiy ilmiy

va maxsus statistik usullar qo'llaniladi. Jumladan, demografik jarayonlarni baholashda tug'ilish, o'lim, tabiiy o'sish, nikoh-ajrim va migratsiya bo'yicha mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Hududlar va vaqt kesimida taqqoslashni ta'minlash maqsadida dinamik qatorlar tahlili, strukturaviy tahlil hamda yosh bo'yicha standartlashtirish usullaridan foydalaniladi.

Shuningdek, aholi tarkibidagi o'zgarishlarni aniqlash uchun demografik jarayonlar tendensiyalarini baholashda trend tahlili va soddalashtirilgan prognoz elementlari ishlatiladi. Olingan natijalar grafik va jadval shaklida umumlashtirilib, demografik jarayonlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liqligi statistik jihatdan izohlanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolarni o'rganish bugungi kunda ilmiy, amaliy va strategik jihatdan nihoyatda zarur va dolzarb hisoblanadi. Chunki demografik jarayonlar jamiyatning barcha sohalari, iqtisodiyot, mehnat bozori, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, hududiy rivojlanish va davlat boshqaruvi bilan uzviy bog'liq bo'lib, ushbu jarayonlar haqidagi statistik ma'lumotlarning sifati qabul qilinayotgan qarorlarning samaradorligini bevosita belgilaydi. Agar demografik ko'rsatkichlar noto'g'ri yoki yetarlicha aniqlikda baholanmasa, hatto eng yaxshi rejalashtirilgan ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar ham kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Mazkur muammolarni o'rganish zaruratining asosiy sababi shundaki, demografik jarayonlar murakkab va ko'p omilli xarakterga ega. Tug'ilish, o'lim, migratsiya, nikoh-ajrim, umr davomiyligi va aholi tarkibidagi o'zgarishlar bir vaqtning o'zida ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va hududiy omillar ta'sirida shakllanadi. Statistik baholashda ushbu omillar yetarlicha hisobga olinmasa, demografik jarayonlarning real holati noto'g'ri talqin qilinadi. Masalan, aholining qarishi yoki yoshlar ulushining kamayishi ba'zan umumiy aholi soni o'sib borayotgan sharoitda ham yashirin qolishi mumkin. Shu sababli statistik baholashdagi muammolarni chuqur o'rganish demografik jarayonlarning ichki mexanizmlarini aniqlash uchun muhimdir.

Dolzarblikning yana bir muhim jihati - demografik ma'lumotlar sifati va taqqoslanuvchanligi bilan bog'liq muammolardir. Turli mamlakatlar va hatto bir mamlakat ichidagi hududlar o'rtasida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va talqin qilish metodologiyalari farqlanadi. Migratsiya jarayonlarining norasmiyligi, ayrim tug'ilish va o'lim holatlarining to'liq ro'yxatga olinmasligi, tanlanma kuzatuvlar qamrovining cheklanganligi statistik xatolarga olib keladi. Ushbu muammolarni o'rganmasdan turib demografik ko'rsatkichlarni hududlar yoki davrlar kesimida qiyoslash ilmiy jihatdan asossiz bo'lib qoladi.

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolarni o'rganish davlat siyosatini ilmiy asoslash nuqtayi nazaridan ham zarurdir.

Demografik ko'rsatkichlar asosida ta'lim muassasalari tarmog'i, sog'liqni saqlash infratuzilmasi, uy-joy qurilishi, bandlik va pensiya tizimi rejalashtiriladi. Statistik baholashdagi xatoliklar ushbu sohalarida resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga, ayrim hududlarda ortiqcha yuklama, boshqa hududlarda esa yetishmovchilik yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu bois demografik statistik baholashdagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun muhim hisoblanadi.

Bundan tashqari, bugungi globallashuv sharoitida migratsiya jarayonlarining keskin faollashuvi demografik statistik baholashni yanada murakkablashtirmoqda. Mehnat migratsiyasi, vaqtinchalik va mavsumiy ko'chishlar ko'plab hollarda rasmiy statistikada to'liq aks etmaydi. Bu esa aholi soni, mehnat resurslari va demografik yuklama bo'yicha noto'g'ri baholashlarga olib keladi. Ushbu muammolarni chuqur o'rganish migratsiya statistikasi va demografik baholashni takomillashtirish uchun zarur ilmiy asos yaratadi.

Shuningdek, demografik jarayonlarni statistik baholashdagi muammolarni o'rganish ilmiy-metodologik jihatdan ham dolzarbdir. Zamonaviy sharoitda faqat an'anaviy mutlaq ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Yoshga xos, standartlashtirilgan, integral va prognoz ko'rsatkichlaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Bu esa statistik usullarni chuqurlashtirish, yangi baholash

koeffitsentlarini ishlab chiqish va mavjud metodologiyalarni qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolarni o'rganish demografik jarayonlarning real holatini to'g'ri anglash, ilmiy asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish va uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun zarur va dolzarbdir. Ushbu muammolarni e'tibordan chetda qoldirish demografik siyosatning samaradorligini pasaytiradi, ularni tizimli o'rganish esa barqaror rivojlanish uchun mustahkam statistik va ilmiy asos yaratadi.

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholash jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar murakkab va tizimli xarakterga ega bo'lib, ular ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va talqin etish bosqichlarining barchasida namoyon bo'ladi. Ushbu muammolarni aniqlash va ilmiy asosda tahlil qilish demografik jarayonlarning real holatini to'g'ri baholash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Birinchi muhim muammo demografik ma'lumotlarning to'liqligi va ishonchliligi bilan bog'liq kamchiliklardir. Ayrim hollarda tug'ilish va o'lim holatlari, ayniqsa chekka hududlarda yoki migratsiya jarayonlari kuchli bo'lgan mintaqalarda to'liq ro'yxatga olinmaydi. Natijada rasmiy statistikada demografik jarayonlarning haqiqiy miqyosi yetarlicha aks etmaydi. Masalan, vaqtinchalik mehnat migratsiyasida bo'lgan aholining bir qismi doimiy aholi tarkibida hisobda

qolib ketishi aholi soni va demografik yuklama koeffitsentlarini sun'iy ravishda oshirib ko'rsatishi mumkin.

Ikkinchi muammo demografik ko'rsatkichlarning taqqoslanuvchanligi pastligidir. Turli hududlar yoki mamlakatlar bo'yicha demografik jarayonlarni solishtirishda yosh-jins tarkibidagi farqlar ko'pincha yetarlicha hisobga olinmaydi. Masalan, yosh aholi ulushi yuqori bo'lgan hududda tug'ilish koeffitsentining baland bo'lishi tabiiy holat bo'lsa-da, bu ko'rsatkichni aholisi nisbatan qarigan hudud bilan bevosita taqqoslash noto'g'ri xulosalarga olib keladi. Yoshga xos va standartlashtirilgan koeffitsentlardan foydalanilmaganda, statistik baholash ilmiy aniqlikni yo'qotadi.

Uchinchi muammo migratsiya jarayonlarini statistik hisobga olishdagi murakkabliklar bilan bog'liq. Ichki va tashqi migratsiya, vaqtinchalik va mavsumiy ko'chishlar ko'plab hollarda rasmiy statistikada to'liq qayd etilmaydi. Bu holat, ayniqsa, mehnat resurslari va hududiy demografik muvozanatni baholashda sezilarli xatolarga olib keladi. Masalan, ayrim hududlarda aholi sonining kamayishi tabiiy o'lim ko'rsatkichlari bilan emas, balki migratsiya oqimlari bilan bog'liq bo'lsa-da, statistik baholashda bu omil yetarlicha ajratib ko'rsatilmaligi mumkin.

To'rtinchi muammo demografik ko'rsatkichlarni talqin qilishdagi metodologik xatoliklardir. Ko'pincha mutlaq ko'rsatkichlarga ortiqcha tayanish natijasida demografik jarayonlarning

intensivligi noto'g'ri baholanadi. Masalan, tug'ilishlar sonining ortishi har doim ham tug'ilish darajasining oshganini anglatmaydi, chunki bu holat ayol aholi sonining ko'payishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda nisbiy ko'rsatkichlar va koeffitsentlardan foydalanilmasa, statistik xulosalar ilmiy jihatdan asossiz bo'lib qoladi.

Beshinchi muammo demografik ma'lumotlarning vaqt bo'yicha dolzarbligi va kechikib e'lon qilinishidir. Ko'plab mamlakatlarda aholini ro'yxatga olish tadbirlari o'n yilda bir marotaba o'tkaziladi, bu esa tez o'zgarayotgan demografik jarayonlarni real vaqt rejimida baholash imkoniyatini cheklaydi. Natijada statistik tahlil ko'pincha eskirgan ma'lumotlarga tayangan holda olib boriladi va bu prognozlarning aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, demografik statistikani boshqarish va undan amaliy foydalanish o'rtasidagi uzilish ham muhim muammo hisoblanadi. Ko'plab hollarda mavjud statistik ma'lumotlar ilmiy tadqiqotlarda qo'llanilsa-da, ular asosida ishlab chiqiladigan demografik va ijtimoiy siyosat yetarlicha samarali bo'lmaydi. Bu holat statistik baholash natijalari va boshqaruv qarorlari o'rtasida metodologik bog'liqlikning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolar ma'lumotlar sifati, metodologik yondashuvlar, migratsiya hisoboti, ko'rsatkichlarning talqini va ularning amaliy qo'llanilishi bilan uzviy

bog'liqdir. Ushbu muammolarni chuqur ilmiy tahlil qilmasdan turib demografik jarayonlarni ob'ektiv baholash va samarali demografik siyosatni shakllantirish mumkin emas.

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolarni bartaraf etish tizimli, ko'p bosqichli va ilmiy asoslangan yechimlarni talab qiladi. Ushbu yechimlar ma'lumotlarni yig'ishdan tortib, ularni qayta ishlash, tahlil qilish va amaliy qararlarga integratsiya qilishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab olishi lozim.

Eng muhim yechimlardan biri demografik ma'lumotlar manbalarini integratsiyalash va raqamlashtirishdir. Aholini ro'yxatga olish, fuqarolik holati dalolatnomalari (tug'ilish, o'lim, nikoh-ajrim), migratsiya hisobi va ma'muriy registrlar yagona axborot platformasida uyg'unlashtirilsa, ma'lumotlarning to'liqligi va aniqligi sezilarli darajada oshadi. Masalan, tug'ilish va o'lim haqidagi ma'lumotlarni sog'liqni saqlash va adliya organlari bazalari bilan integratsiya qilish statistik yo'qotishlarni kamaytiradi hamda demografik ko'rsatkichlarni real vaqt rejimiga yaqinlashtiradi.

Ikkinchi muhim yo'nalish demografik ko'rsatkichlarni hisoblashda standartlashtirilgan metodologiyalardan foydalanishni kengaytirishdir. Yosh-jins tarkibi ta'sirini hisobga olmagan holda chiqarilgan xulosalar ko'pincha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shu sababli yoshga xos, standartlashtirilgan va integral koeffitsentlardan foydalanish majburiy

amaliyotga aylanishi lozim. Masalan, hududlar o'rtasida o'lim darajasini taqqoslashda standartlashtirilgan o'lim koeffitsentlaridan foydalanish real demografik farqlarni aniqlash imkonini beradi.

Uchinchi yechim migratsiya jarayonlarini statistik hisobga olishni takomillashtirishdir. Ichki va tashqi migratsiya, ayniqsa vaqtinchalik va mavsumiy ko'chishlar ko'plab mamlakatlarda demografik baholashdagi eng zaif bo'g'in hisoblanadi. Bu borada chegara nazorati, bandlik, ta'lim va soliq organlari ma'lumotlarini integratsiyalash orqali migratsiya oqimlarini aniqroq baholash mumkin. Masalan, mehnat shartnomalari va vaqtinchalik yashash ruxsatnomalari statistik tahlilga jalb etilsa, hududiy aholi soni va mehnat resurslari bo'yicha baholar ancha aniqlashadi.

To'rtinchi muhim yechim tanlanma demografik kuzatuvlar va sotsiologik so'rovlarning rolini kuchaytirishdir. Aholini ro'yxatga olish oralig'idagi davrda tanlanma kuzatuvlar demografik jarayonlarning tezkor monitoringini ta'minlaydi. Masalan, tug'ilish rejalari, migratsiya niyatlari yoki sog'liq holati bo'yicha o'tkaziladigan tanlanma so'rovlar rasmiy statistikani to'ldiruvchi muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Beshinchi yechim statistik tahlil usullarini chuqurlashtirish va modellashtirishni keng qo'llashdir. Dinamik qatorlar, regressiya, ssenariyli prognozlash va demografik modellar yordamida nafaqat mavjud holat, balki

istiqboldagi demografik o'zgarishlar ham baholanadi. Bu esa davlat organlariga demografik siyosatni reaktiv emas, balki proaktiv tarzda olib borish imkonini beradi. Masalan, aholining qarishi bo'yicha prognozlar pensiya va sog'liqni saqlash tizimini oldindan moslashtirishga xizmat qiladi.

Yana bir muhim yechim demografik statistik baholash natijalarini boshqaruv qarorlari bilan uzviy bog'lashdir. Statistik tahlil faqat ilmiy maqsadlar bilan cheklanib qolmasdan, amaliy rejalashtirish jarayoniga integratsiya qilinishi zarur. Demografik ko'rsatkichlar asosida hududiy rivojlanish dasturlari, ta'lim va sog'liqni saqlash infratuzilmasi loyihalari ishlab chiqilsa, resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi.

Shuningdek, statistik xodimlar va tahlilchilar salohiyatini oshirish ham muhim yechimlardan biridir. Zamonaviy

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolar va ularning xavf darajasi (indikatorlar va yechim mexanizmlari asosida)

Muammo	Ta'sir qiluvchi statistik indikator	Xavf darajasi	Yechim mexanizmi
Tug'ilish va o'lim holatlarining to'liq qayd etilmasligi	Tug'ilish va o'lim koeffitsientlari	Yuqori	FHDYO va sog'liqni saqlash registrlarini integratsiya qilish
Migratsiya jarayonlarining yashirinligi	Sof migratsiya balansi	Yuqori	Migratsiya bo'yicha yagona milliy reyestr joriy etish
Yosh tarkibi hisobga olinmasligi	Standartlashtirilmagan tug'ilish va o'lim koeffitsientlari	O'rtacha	Yoshga xos va standartlashtirilgan ko'rsatkichlardan foydalanish
Hududiy demografik tafovutlarning	Variatsiya koeffitsienti	Yuqori	Hududiy statistik monitoring va

noto'g'ri baholanishi			differential tahlil
Aholining qarish jarayonini kech aniqlash	Qarilik yuklama koeffitsenti	O'rtacha-yuqori	Demografik prognozlash va ssenariyli modellar
Statistik ma'lumotlarning kechikib e'lon qilinishi	Dinamik qatorlarning uzilishi	O'rtacha	Tanlanma demografik monitoring tizimi
Mutlaq ko'rsatkichlarga ortiqcha tayanish	Aholi soni (ming kishi)	O'rtacha	Nisbiy va intensiv ko'rsatkichlar tizimini joriy etish
Statistik natijalar va siyosiy qarorlar uzviy bog'lanmagan	Amaliy indikatorlardan foydalanish darajasi	O'rtacha	Statistik tahlilni strategik rejalashtirishga integratsiya qilish

Aholi demografik jarayonlarini statistik baholashdagi muammolar asosan yuqori xavf darajasiga ega tizimli kamchiliklar bilan tavsiflanadi. Xususan, tug'ilish va o'lim holatlarining to'liq qayd etilmasligi hamda migratsiya jarayonlarining yashirinligi demografik baholashda eng xavfli muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu muammolar tug'ilish, o'lim va aholi soni bo'yicha asosiy koeffitsentlarning noto'g'ri shakllanishiga olib kelib, tabiiy o'sish va demografik yuklama ko'rsatkichlarini buzadi.

Yosh tarkibi ta'sirini hisobga olmasdan olib borilgan statistik baholash esa demografik jarayonlarning real intensivligini noto'g'ri talqin qilish xavfini tug'diradi. Masalan, tug'ilish koeffitsentining yuqori bo'lishi har doim ham tug'ilish darajasining oshganini anglatmaydi, balki reproduktiv yoshdagi ayollar ulushining ko'pligi bilan bog'liq

bo'lishi mumkin. Shu bois standartlashtirilgan indikatorlardan foydalanish ilmiy jihatdan zarur hisoblanadi.

Hududiy tafovutlar bilan bog'liq muammolar variatsiya koeffitsenti orqali aniqlanib, ayrim mintaqalarda demografik bosim yuqori ekanini ko'rsatadi. Agar ushbu tafovutlar e'tibordan chetda qolsa, hududiy rivojlanish dasturlari samarasiz bo'lib qolishi mumkin. Shuningdek, aholining qarish jarayonini kech aniqlash uzoq muddatli ijtimoiy xarajatlarning keskin oshishiga olib keladi, bu esa prognozlash usullarini kuchaytirishni talab etadi.

Umuman olganda, jadvalda keltirilgan muammolar va ularning xavf darajasi shuni ko'rsatadiki, demografik jarayonlarni statistik baholashda indikatorlarga asoslangan xavf tahlili muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv demografik

muammolarni erta aniqlash, ularning oqibatlarini baholash va mos yechim mexanizmlarini ishlab chiqishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada aholi demografik jarayonlarini statistik baholashda yuzaga kelayotgan muammolar tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi hamda ularning demografik ko‘rsatkichlar aniqligi, ishonchliligi va taqqoslanuvchanligiga ta‘siri ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tug‘ilish, o‘lim va migratsiya jarayonlari bo‘yicha ma‘lumotlarning to‘liq va o‘z vaqtida qayd etilmasligi, yosh-jins tarkibi ta‘sirining yetarlicha hisobga olinmasligi hamda hududiy demografik tafovutlarning chuqur tahlil qilinmasligi statistik baholashdagi eng asosiy muammolar hisoblanadi. Ushbu kamchiliklar demografik jarayonlarning real holatini to‘liq aks ettirmasdan, noto‘g‘ri xulosalar chiqarilishiga va demografik siyosat samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Olib borilgan tahlil asosida muammolarning ko‘pchiligi yuqori yoki o‘rtacha–yuqori xavf darajasiga ega ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, migratsiya jarayonlarini statistik hisobga olishdagi kamchiliklar hamda tug‘ilish va o‘lim holatlarining to‘liq qayd etilmasligi demografik baholashning eng zaif bo‘g‘inlari sifatida namoyon bo‘ldi. Shuningdek, standartlashtirilmagan ko‘rsatkichlardan foydalanish hududlar va davrlar kesimida taqqoslashni

murakkablashtiradi, bu esa demografik tahlilning ilmiy aniqligini pasaytiradi.

Mazkur xulosalardan kelib chiqib, bir qator amaliy takliflar ilgari suriladi.

1. Demografik statistikani takomillashtirish maqsadida fuqarolik holati dalolatnomalari, sog‘liqni saqlash, migratsiya va bandlik bo‘yicha ma‘muriy ma‘lumotlar bazalarini yagona integratsiyalashgan axborot tizimiga birlashtirish maqsadga muvofiq.

2. Demografik jarayonlarni baholashda yoshga xos va standartlashtirilgan koeffitsentlardan foydalanishni statistik amaliyotda keng joriy etish zarur. Bu yondashuv hududlar va mamlakatlar o‘rtasida demografik jarayonlarni to‘g‘ri qiyoslash imkonini beradi.

3. Migratsiya jarayonlarini statistik baholashni kuchaytirish maqsadida vaqtinchalik va mavsumiy migratsiyani qamrab oluvchi tanlanma kuzatuvlar va maxsus statistik monitoring tizimini rivojlantirish lozim.

4. Demografik jarayonlarni istiqbolda baholashda prognozlash va ssenariyli modellashtirish usullaridan foydalanishni kengaytirish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy rejalashtirish jarayonlariga integratsiya qilish tavsiya etiladi.

Shuningdek, demografik statistik ma‘lumotlardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun statistik tahlil natijalarini davlat boshqaruvi va hududiy rivojlanish dasturlari bilan uzviy bog‘lash muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, aholi demografik

jarayonlarini statistik baholashdagi baholash, ilmiy asoslangan demografik muammolarni bartaraf etish bo'yicha siyosatni shakllantirish hamda taklif etilgan chora-tadbirlar demografik mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni yanada aniq va ishonchli rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/world-urbanization-prospects-2025-summary-results>
2. Coale, A. J., & Demeny, P. (1983). Regional model life tables and stable populations (2nd ed.). New York, NY: Academic Press.
3. Preston, S. H., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001). Demography: Measuring and modeling population processes. Oxford, UK: Blackwell Publishers.
4. Lutz, W., KC, S., & Goldstein, J. R. (2014). Demographic dimensions of sustainable development. *Population and Development Review*, 40(4), 551–576. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2014.00015.x>
5. Bongaarts, J. (1978). A framework for analyzing the proximate determinants of fertility. *Population and Development Review*, 4(1), 105–132. <https://doi.org/10.2307/1972149>
6. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). World population prospects 2024: Methodology and assumptions. New York, NY: United Nations. <https://population.un.org/wpp/>
7. Abdurahmonov, Q. X. (2019). *Mehnat iqtisodiyoti va aholi bandligi* (2-nashr). Toshkent: Iqtisodiyot.
8. Alimuhamedov, R. A. (2017). *Demografiya va demografik statistika*. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Sodiqov, A. S. (2021). O'zbekistonda aholi soni va demografik jarayonlarni prognozlash masalalari. *Iqtisodiyot va statistika*, 3, 45–52.

ABDURAUUF FITRATNING MILLIY TARAQQIYOT VA IQTISODIY MUSTAQILLIK HAQIDAGI QARASHLARI: GLOBALLASHUV SHAROITIDA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA

Qodirov Davlatbek Zoir o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asr boshlari jadidchilik harakatining yetuk namoyandasi Abdurauf Fitratning milliy taraqqiyot va iqtisodiy mustaqillik to‘g‘risidagi qarashlari zamonaviy rivojlanish iqtisodiyoti nazariyalari (institutSIONAL iqtisodiyot, yangi strukturaviy iqtisodiyot, inson kapitali nazariyasi, kechroq sanoatlashtirish konsepsiyasi) prizmasidan tadqiq etiladi. Mutafakkirning «Munozara» (1909), «Bayonoti sayyohi hindi» (1912), «Rahbari najot» (1915), «Sharq siyosati» (1919) asarlarida ilgari surilgan g‘oyalar bugungi globallashuv davri sharoitida rivojlanayotgan davlatlar — Janubiy Koreya, Singapur, Xitoy, Hindiston va Malayziyaning iqtisodiy modernizatsiya tajribasi bilan qiyosiy-empirik tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari Fitratning besh asosiy iqtisodiy g‘oyasi — milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, inson kapitaliga uzoq muddatli investitsiya, tashqi moliyaviy qaramlikni yengish, davlatning strategik tarbiyalovchi roli, hamda madaniy o‘zlikni saqlagan holda zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish — ko‘rib chiqilgan barcha mamlakatlarning yuksalishida amaliy tasdig‘ini topganligini ko‘rsatadi. Maqolada O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo‘ljallangan Yangi taraqqiyot strategiyasi uchun konkret amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *Abdurauf Fitrat, jadidchilik, milliy taraqqiyot, iqtisodiy mustaqillik, globallashuv, rivojlanayotgan davlatlar, modernizatsiya, kechroq sanoatlashtirish, inson kapitali, rivojlantiruvchi davlat, eksport orientatsiyasi, institutsional sifat, O‘zbekiston.*

Аннотация. В данной статье взгляды видного представителя джадидского движения начала XX века Абдурауфа Фитрата на национальное развитие и экономическую независимость исследуются через призму современных теорий экономики развития (институциональная экономика, новая структурная экономика, теория человеческого капитала, концепция позднего индустриализма). Идеи мыслителя, изложенные в произведениях «Мунозара» (1909), «Баёноти сайёхи хинди» (1912), «Рахбари нажот» (1915), «Шарк сиёсати» (1919), подвергаются сравнительно-эмпирическому анализу с опытом экономической модернизации развивающихся стран в условиях современной глобализации — Южной Кореи, Сингапура, Китая, Индии и Малайзии. Результаты исследования показывают, что пять основных экономических идей Фитрата — развитие

национального производства, долгосрочные инвестиции в человеческий капитал, преодоление внешней финансовой зависимости, стратегическая воспитательная роль государства, а также освоение современных знаний при сохранении культурной самобытности — нашли практическое подтверждение в подъёме всех рассмотренных стран. В статье разработаны конкретные практические рекомендации для Стратегии нового развития Республики Узбекистан до 2030 года.

Ключевые слова: *Абдурауф Фитрат, джадидизм, национальное развитие, экономическая независимость, глобализация, развивающиеся страны, модернизация, поздняя индустриализация, человеческий капитал, развивающееся государство, экспортная ориентация, институциональное качество, Узбекистан.*

Abstract. This article examines the views of Abdurauf Fitrat, a prominent representative of the early 20th century Jadid movement, on national progress and economic independence, through the lens of contemporary development economics theories (institutional economics, new structural economics, human capital theory, late industrialization concept). The ideas advanced in his works «Munozara» (1909), «Bayonoti sayyohi hindi» (1912), «Rahbari najot» (1915), and «Sharq siyosati» (1919) are subjected to comparative-empirical analysis with the economic modernization experience of developing countries — South Korea, Singapore, China, India, and Malaysia — under contemporary globalization. The study's findings show that Fitrat's five main economic ideas — the development of national production, long-term investment in human capital, overcoming external financial dependence, the strategic developmental role of the state, and the assimilation of modern knowledge while preserving cultural identity — found practical confirmation in the rise of all the countries examined. The article elaborates concrete practical recommendations for the New Development Strategy of the Republic of Uzbekistan until 2030.

Keywords: *Abdurauf Fitrat, Jadidism, national progress, economic independence, globalization, developing countries, modernization, late industrialization, human capital, developmental state, export orientation, institutional quality, Uzbekistan.*

KIRISH. XXI asr boshlarida chuqur o'zgartirib yubordi. Jahon Savdo globallashuv jarayonlari nafaqat moliyaviy Tashkiloti (WTO), Xalqaro Valyuta Fondi va texnologik munosabatlar tizimini, balki (XVF), Jahon banki va boshqa global davlatlarning iqtisodiy strategiyalari, moliyaviy institutlar oldida milliy o'zlik tushunchasi va madaniy-rivojlanayotgan davlatlar bir vaqtning ma'naviy rivojlanish modellarini ham o'zida ikki qarama-qarshi vazifani hal

qilishi kerak: bir tomondan jahon iqtisodiyotiga muvozanatli integratsiyalashish, ikkinchi tomondan tashqi shoklarga, bir tomonlama qaramlikka va madaniy gomogenizatsiyaga qarshi turish. Bu vaziyat «Vashington konsensusi»ning (1989) liberal reseptlarining cheklanganligini ko'rsatib berdi. 1990–2010-yillar tajribasi shuni isbotladiki, bozorni shunchaki ochish, ozod qilish va privatlashtirish strategiyasi kechikkan rivojlanayotgan davlatlar uchun avtomatik ravishda yuqori o'sish va qashshoqlikni qisqartirishga olib kelmaydi. 1980–2000-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlarining nisbatan past o'sish ko'rsatkichlari (yiliga o'rtacha 1,5–2 foiz) Sharqiy Osiyo «yo'lbarlari»ning yiliga 7–9 foiz o'sishi bilan keskin farq qildi. Bu farq mafkuraviy doktrinaga emas, balki institutsional sifatga, davlatning strategik roliga, ta'limga va sanoat siyosatiga sodiqlik darajasiga bog'liq edi.

Aynan shu mavzu — globallashuv sharoitida milliy iqtisodiy strategiyaning samarali modeli qanday bo'lishi kerakligi — XX asr boshlari Markaziy Osiyo jadidchilik harakatining ilg'or namoyandalari, ayniqsa Abdurauf Fitrat (1886–1938) uchun ham markaziy ahamiyatga ega edi. O'sha davrda Buxoro amirligi va umuman Turkiston regionini xuddi bugungi rivojlanayotgan davlatlardek murakkab tanlov oldida turardi: an'anaviy iqtisodiy strukturani saqlab tashqi qaramlikka berilish, yoki tezkor modernizatsiyani amalga oshirib, milliy o'zlikni yo'qotish xavfi ostida

qolish. Fitrat bu dilemmanni bartaraf etishning uchinchi yo'lini izladi va o'z qarashlarini bir qator falsafiy-publitsistik asarlarida bayon etdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosini quyidagi yondashuvlar tashkil etadi. Tarixiy-genetik metod Fitrat g'oyalarning shakllanish kontekstini va davr ijtimoiy-iqtisodiy sharoitini tahlil qilishda; qiyosiy-tipologik metod Fitrat qarashlarini rivojlanayotgan davlatlar modernizatsiya tajribasi bilan qiyoslashda; institutsional yondashuv iqtisodiy taraqqiyotning institutsional shart-sharoitlarini o'rganishda; kontent-tahlil mutafakkir asarlarining matnli ma'nolarini ochishda; sintez va induksiya metodlari turli mamlakatlar tajribasidan kelib chiqadigan umumiy qonuniyatlarni aniqlashda; iqtisodiy-statistik metodlar mamlakatlararo solishtirma ko'rsatkichlarni baholashda qo'llanildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Abdurauf Fitratning milliy taraqqiyot va iqtisodiy mustaqillik haqidagi qarashlari jadidchilik harakatining umumiy g'oyalari bilan chambarchas bog'liqdir. Jadidchilik XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan modernizatsion harakat bo'lib, uning asosiy maqsadi xalqni ma'rifatli qilish, milliy ongini uyg'otish, jamiyatni zamonaviy bilimlar asosida yangilash va siyosiy-iqtisodiy mustaqillikka erishish edi. Tadqiqotlarda Fitrat jadidchilikning yetakchi vakillaridan biri sifatida millat taraqqiyotini avvalo

ilm, ma'rifat, madaniyat, siyosiy uyg'onish va iqtisodiy mustaqillik bilan bog'lagani ta'kidlanadi. Fitrat qarashlarida milliy taraqqiyot faqat madaniy yoki adabiy uyg'onish emas, balki keng ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida talqin qilinadi. U jamiyatning qoloqlikdan chiqishi uchun xalqning savodxonligini oshirish, zamonaviy fan va texnikani o'zlashtirish, milliy kadrlarni tarbiyalash va xalqda Vatan taqdiri uchun mas'uliyat hissini kuchaytirishni zarur deb bilgan. Ayrim ilmiy manbalarda Fitrat Turkistonni mustaqil iqtisodiy taraqqiyot yo'liga olib chiqishning muhim sharti sifatida millatni ma'rifatli qilish, dunyo xalqlari erishgan ilmiy-texnik yutuqlardan foydalanish va mustaqil yashash ruhini shakllantirishni ilgari surgani qayd etiladi.

Fitratning iqtisodiy qarashlari bevosita alohida iqtisodiy nazariya shaklida emas, balki uning publitsistik, siyosiy, ma'rifiy va adabiy asarlari orqali namoyon bo'ladi. U Buxoro amirligidagi ijtimoiy-iqtisodiy qoloqlik, jaholat, boshqaruvdagi eskilik, xalqning iqtisodiy faolligi pastligi va tashqi qaramlikni millat taraqqiyotiga to'siq sifatida ko'radi. Shu sababli Fitrat uchun iqtisodiy mustaqillik avvalo ma'naviy va intellektual mustaqillikdan boshlanadi. Ya'ni, xalq ilmi, kasbli, tashkilotchilik qobiliyatiga ega va zamonaviy dunyo bilan raqobatlasha oladigan darajaga yetmas ekan, siyosiy mustaqillik ham mustahkam bo'la olmaydi. Mavjud adabiyotlarda Fitratning milliy taraqqiyot haqidagi qarashlari ko'pincha jadidlarning umumiy dasturi bilan bog'lab o'rganiladi. Jadidlar

yangi usul maktablari, matbuot, teatr, adabiyot va ma'rifiy jamiyatlar orqali xalq ongini o'zgartirishga harakat qilganlar. Bu jarayonda iqtisodiy g'oya ham yashirin emas: savodli inson — mehnat unumdorligi yuqori, iqtisodiy qaror qabul qila oladigan, hunar va kasb egallashga qodir insondir. Demak, Fitrat nazarida maktab, ta'lim va ma'rifat milliy iqtisodiy rivojlanishning poydevori bo'lib xizmat qiladi.

Globalashuv sharoitida rivojlanayotgan davlatlar tajribasi Fitrat qarashlarining dolzarbligini yanada oshiradi. Bugungi kunda ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy mustaqillikka erishish uchun sanoatlashtirish, eksport salohiyatini oshirish, texnologiyalarni o'zlashtirish, milliy kadrlar tayyorlash va tashqi bozorlarga integratsiyalashuv yo'lidan bormoqda. Jahon banki tadqiqotlarida rivojlanayotgan davlatlar uchun eksportga yo'naltirilgan sanoat siyosati iqtisodiy o'sish va ishlab chiqarish salohiyatini oshirishda muhim vosita sifatida ko'riladi. IMF tadqiqotlarida esa import o'rnini bosish va eksportga yo'naltirilgan sanoat siyosati o'rtasidagi farqlar tahlil qilinib, yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va texnologiyalarni egallash masalasi rivojlanayotgan davlatlar uchun muhim ekani qayd etiladi. Bu jihatdan Fitrat g'oyalari zamonaviy rivojlanish nazariyalari bilan ma'lum darajada uyg'unlashadi. U millat taraqqiyotini tashqi dunyodan uzilishda emas, balki ilm-fan, madaniyat va taraqqiy etgan xalqlar tajribasini o'zlashtirishda ko'radi.

Globalashuv davrida ham rivojlanayotgan davlatlar uchun asosiy masala — tashqi bozorga qaram bo‘lib qolmasdan, global iqtisodiyotdan foyda olishdir. Buning uchun milliy ishlab chiqarish, inson kapitali, texnologik salohiyat va institutsional mustaqillik zarur. Fitratning ma’rifat, milliy ong va mas’uliyat haqidagi qarashlari aynan shu omillarning tarixiy-ma’naviy asosini tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Fitratning milliy taraqqiyot haqidagi qarashlari faqat o‘z davri uchun emas, balki bugungi globalashuv sharoitida ham muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Uning fikrlarida iqtisodiy mustaqillik siyosiy erkinlik, ma’rifat, zamonaviy bilim, milliy birlik va xalqning tashabbuskorligi bilan bir butun holda talqin qilinadi. Rivojlanayotgan davlatlar tajribasi esa shuni tasdiqlaydiki, iqtisodiy taraqqiyotga erishish uchun faqat tabiiy resurslar yoki tashqi investitsiyalar yetarli emas; buning uchun bilimli jamiyat, kuchli milliy institutlar, raqobatbardosh ishlab chiqarish va mustaqil iqtisodiy strategiya zarur. Fitrat merosini o‘rganish milliy taraqqiyot va iqtisodiy mustaqillik masalalarini tarixiy, ma’naviy va zamonaviy iqtisodiy yondashuvlar uyg‘unligida tahlil qilish imkonini beradi. Uning g‘oyalari rivojlanayotgan davlatlar uchun muhim saboq beradi: haqiqiy mustaqillik faqat siyosiy maqom emas, balki ilmi xalq, kuchli iqtisodiyot, milliy manfaatlarga xizmat qiluvchi taraqqiyot strategiyasi va global raqobatga tayyor jamiyat bilan ta’minlanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Fitratning iqtisodiy fikriy merosi, batafsil tahlilda, hozirgi rivojlanish iqtisodiyotining bir qator markaziy nazariyalari bilan g‘oyat yaqin tipologik o‘xshashliklarga ega. Bu o‘xshashliklar tasodifiy emas, balki XX asr Sharq jadidchiligi va XX asrning ikkinchi yarmidagi rivojlanish iqtisodiyoti yagona savolga — kechikkan iqtisodiy taraqqiyot qanday amalga oshirilishi mumkin? — javob izlaganligidan kelib chiqadi. Fitratning import o‘rnini bosish va milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish to‘g‘risidagi g‘oyalari Fridrix Listning «yosh sanoatni himoya qilish» konsepsiyasi (1841) bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri rezonans qiladi. Ikkala mutafakkir ham erkin savdoning shartsiz tatbiqi rivojlanishda orqada qolgan davlatlar uchun zararli bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan: erkin savdo faqat qudratli, allaqachon sanoatlashgan davlatlar manfaatlariga mos keladi, kechikkan davlatlar esa o‘z ishlab chiqaruvchilarini muayyan vaqtgacha himoya qilish huquqiga ega bo‘lishi kerak. Ha-Joon Chang «Kicking Away the Ladder» (2002) asarida ushbu mantiqni rivojlantirib, hatto AQSh va Buyuk Britaniya o‘zlarining sanoatlashtirish davrida keng qamrovli proteksionizmni qo‘llaganliklarini ko‘rsatib bergan. Fitratning ta’limning iqtisodiy taraqqiyotdagi markaziy roli haqidagi qarashlari Theodore Schultzning inson kapitali nazariyasi (1961) bilan deyarli to‘la mos tushadi. Schultz fizikaviy kapitalga yo‘naltirilgan an’anaviy o‘sish modellaridan farqli o‘laroq, bilim, ko‘nikma va salomatlik ko‘rinishidagi

inson kapitali iqtisodiy o'sishning belgilovchi omili ekanligini isbotlagan. Aynan shu g'oya Fitratning «Munozara» va «Rahbari najot» asarlarida muntazam takrorlanadi: ta'lim islohotisiz hech bir iqtisodiy yangilanish samarali bo'lishi mumkin emas. Bu pozitsiya, o'z navbatida, Robert Solowning o'sish modelida (1956) texnologik progress «Solow qoldig'i» sifatida o'sishning eng muhim manbai sifatida ko'rsatilgani bilan ham mos tushadi. Fitratning davlatning strategik iqtisodiy roli haqidagi qarashlari Alis Amsdenning «Asia's Next Giant» (1989) va Robert Wadening «Governing the Market» (1990) asarlarida shakllangan «rivojlantiruvchi davlat» konsepsiyasi bilan g'oyat yaqindir. Ikkala yondashuv ham davlatning passiv «tunda qorovul» emas, balki strategik investitsiya, sanoat siyosati, ta'lim va texnologik kompetensiya orqali iqtisodiy yuksalishning faol agenti bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv keyinchalik Justin Yifu Linning «Yangi strukturaviy iqtisodiyot» (2012) konsepsiyasida rivojlantirildi: Lin davlat va bozor o'rtasidagi munosabatlarda ikkalasining ham strategik o'rnini tan olish lozimligini ko'rsatadi. Fitratning institutsional ratsionalizatsiya, korrupsiyaga qarshi kurash, qonun ustuvorligi va adolatli soliq tizimi haqidagi g'oyalari Daron Acemoglu va Jeyms Robinsonning institutsional iqtisodiyot yondashuvi («Why Nations Fail», 2012) bilan deyarli mukammal mos tushadi. Acemoglu va Robinson davlatlar muvaffaqiyatining asosiy sababi

geografiya, madaniyat yoki tabiiy resurslar emas, balki «inklyuziv institutlar» (siyosiy, iqtisodiy, sud) ekanligini ko'rsatadi. Aynan shu nuqtai nazardan, Fitratning Buxoro amirligidagi byurokratik nochorlik, soliq adolatsizligi va sud tizimidagi nuqsonlarni tahlil qilishi nazariy jihatdan qiymatli bo'lib qolmoqda. Fitratning madaniy o'zlikni saqlagan holda zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish g'oyasi Amartya Sen tomonidan «Development as Freedom» (1999) asarida rivojlantirilgan qobiliyatlar yondashuvi (capability approach) bilan kuchli tipologik o'xshashlikka ega. Sen iqtisodiy taraqqiyotni faqat YIM o'sishi sifatida emas, balki insonlarning haqiqiy hayotiy tanlovlari va imkoniyatlari kengayishi sifatida tushunishni taklif qiladi. Bu yondashuv Fitratning «taraqqiyot — millatning o'zini-o'zi anglash va o'zini-o'zi rivojlantirish jarayoni» degan g'oyasi bilan g'oyat yaqindir.

Fitratning milliy taraqqiyot konsepsiyasi multifaktorli tabiatga ega bo'lib, undagi asosiy yo'nalishlarni quyidagicha tizimlashtirish mumkin.

1. Ma'rifiy modernizatsiya — taraqqiyotning intellektual poydevori. Fitrat ta'lim islohotini taraqqiyotning birlamchi va eng muhim yo'nalishi sifatida ko'rgan. «Munozara» asarida Buxoro mudarrisi va yevropalik sayyoh o'rtasidagi suhbat orqali u eski ta'lim tizimining iqtisodiy zararligini isbotlaydi: an'anaviy madrasa o'qishi 15–20 yil davom etib, oxirida talabani amaliy faoliyatga tayyorlamasdan qoldirardi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan bu — inson kapitali shakllanmasligining yaqqol misolidir. Mutafakkir «usuli savtiya» — tovushli, sistematik, dunyoviy fanlarni o‘qitishga asoslangan ta’lim usulini taklif qiladi va uni iqtisodiy unumdorlik manbai sifatida talqin qiladi.

2. Milliy o‘zlik va madaniy mustaqillik. Fitrat «Sharq siyosati» asarida Sharqning iqtisodiy qoloqligi tashqi mustamlakachilik bilan birga ichki sabablarga — feodal munosabatlarga, ilm-ma’rifatdan uzoqlashishga, milliy o‘zlik hissining zaifligiga ham bog‘liq ekanligini ko‘rsatib bergan. Bu pozitsiya bugungi postkolonial nazariyalar (Edward Said, Frantz Fanon) va Amartya Senning qobiliyatlar yondashuvi bilan qiyosiy tahlil qilinishi mumkin: chunki Fitrat mustamlakachilikning eng chuqur shakli bu — psixologik va madaniy tobelik ekanligini ta’kidlaydi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, milliy o‘zlikning saqlanishi tadbirkorlik energiyasini, mehnat etikasini va kollektiv harakatga sodiqlikni saqlashning institutsional asosini tashkil etadi.

3. Institutsional ratsionalizatsiya va davlat boshqaruvi sifati. Fitrat «Bayonoti sayyohi hindi» asarida Buxoro amirligi byurokratiyasidagi nochorlikni, soliqlardagi adolatsizlikni va sud tizimidagi nuqsonlarni batafsil tahlil qiladi. U mansabdor amaldorlar tomonidan undirib olinadigan rasmiy bo‘lmagan to‘lovlar tizimi («hadya», «rasmona») amaliyatini iqtisodiy aktivlikni susaytiruvchi omil sifatida tashxis qiladi. Bu Mancur Olsonning

«qaroqchi davlat» (stationary bandit) konsepsiyasi va Hernando de Soto‘ning «inkomil iqtisodiyot» tahlili bilan tipologik jihatdan o‘xshashdir. Hozirgi paytda Jahon banki Boshqaruv ko‘rsatkichlari (WGI) tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, korrupsiya darajasining bir standart og‘ish hajmida pasayishi aholi jon boshiga YIMni 200–400 foizgacha oshirishi mumkin.

4. Gender muvozanati va ayollar ijtimoiy-iqtisodiy ishtiroki. Fitrat «Oila» (1914) asarida ayollar ta’limining ahamiyati, oilada teng huquqli munosabatlar, gender masalalarining iqtisodiy va demografik oqibatlari haqida fikr yuritgan. Iqtisodiy nuqtai nazardan ayollarning mehnat bozoridagi ishtiroki muhim makroiqtisodiy omil hisoblanadi: McKinsey Global Institutening 2015-yilgi tadqiqotiga ko‘ra, ayollar mehnat bozorida to‘liq teng ishtirok etgan taqdirda 2025-yilga kelib jahon YIMi 28 trln dollarga oshishi mumkin edi. Fitrat bir asr oldin shu mantiqning intellektual prekursorini ilgari surgan.

Fitratning iqtisodiy mustaqillik konsepsiyasi nafaqat siyosiy ozodlik, balki tizimli iqtisodiy o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Uning qarashlarini quyidagi besh asosiy tamoyilga ajratish mumkin. Milliy ishlab chiqarish va import o‘rnini bosish. «Bayonoti sayyohi hindi» asarida Fitrat Buxoro bozorlarida xorijiy (asosan rus va ingliz) mahsulotlarining hukmronligini achchiq tanqid bilan tasvirlaydi: paxtaning xom-ashyo sifatida arzon narxda Rossiyaga jo‘natilishi va undan tayyorlangan to‘qimachilik

mahsulotlarining qimmat narxda Buxoroga qaytarilishi nomutanosib qiymat zanjirini yuzaga keltirardi. Bu strukturaviy qaramlikni bartaraf etish uchun mutafakkir mahalliy hunarmandchilik, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini rivojlantirishni zaruriy strategiya deb belgilaydi. Bu yondashuv keyinchalik 1950–1970-yillarda Lotin Amerikasida Raul Prebisch tomonidan ilgari surilgan «import o'rnini bosish industrializatsiyasi» (Import Substitution Industrialization, ISI) modelining konseptual prekursorini tashkil etadi. Inson kapitaliga investitsiya — taraqqiyotning eng yuqori rentabelli yo'nalishi. Fitrat zamonaviy ishlab chiqarishning texnik ko'nikma va bilimni talab qilishini, demak, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi avvalo malakali kadrlar tayyorlashga bog'liqligini bir necha bor ta'kidlagan. U Buxoroda professional-texnik ta'lim, tibbiyot, muhandislik sohalarini yo'lga qo'yish, xorijda ta'lim olib qaytadigan yoshlarni qo'llab-quvvatlash zaruriyatini takrorlagan. Bu pozitsiya bugungi inson taraqqiyoti indeksi (Human Development Index, HDI) konsepsiyasining intellektual o'zagini tashkil etadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, ta'limga investitsiyaning rentabelligi (return on education) doimo yuqori bo'lib qolmoqda: Jahon banki tadqiqotlariga ko'ra, qo'shimcha bir yil ta'lim kelajakdagi daromadlarni o'rtacha 8–10 foizga oshiradi.

Tashqi moliyaviy qaramlikdan qutilish. Fitrat tashqi qarz, bir tomonlama eksport tuzilmasi (xom-ashyo eksporti) va

xorijiy banklarga moliyaviy tobelikning xavfli ekanligini ko'rsatib bergan. Buxoro savdo-iqtisodiy munosabatlarida rus kapitali hukmronligini tahlil qilib, milliy moliya institutlari, ya'ni o'z banklarini tashkil etish zaruriyatini ta'kidlagan. Bu g'oyalar zamonaviy «resurs la'nati» (resource curse) muammosi va eksport diversifikatsiyasi nazariyalari bilan tipologik jihatdan o'xshashdir. Jahon banki tadqiqotlariga ko'ra, eksport tuzilmasining diversifikatsiyalanish darajasi (Hirschman–Herfindahl indeksi) iqtisodiy o'sish o'zgaruvchanligi bilan kuchli salbiy korrelyatsiyaga ega — diversifikatsiyalangan eksport tuzilmasi tashqi shoklarga chidamliligini bir necha barobar oshiradi. Soliq va fiskal siyosatning adolat va samaradorlik tamoyillari. Fitrat «Bayonoti sayyohi hindi» va «Rahbari najot» asarlarida Buxoro amirligidagi soliq tizimini tahlil qilib, uning ikki tomonlama nuqsoniga e'tibor qaratadi: bir tomondan, soliq yuki teng taqsimlanmagan (oddiy aholi nisbatan ko'p to'laydi, boylar — kam); ikkinchi tomondan, soliq tushumlari samarali sarflanmaydi (mansabdorlar shaxsiy iste'moliga ketadi, ta'lim, infratuzilma, sog'liqni saqlashga juda kam ajratiladi). Bu tahlil hozirgi optimal soliqqa tortish nazariyasi (James Mirrlees, 1971) bilan kontseptual jihatdan mos tushadi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, fiskal samaradorlik (soliq sifati indeksi) iqtisodiy o'sish bilan korrelyatsiyasi 0.6 dan yuqoridir. Davlatning iqtisodiy strategik roli. Fitrat sof bozor liberalizmidan farqli o'laroq, davlatning

iqtisodiy taraqqiyotda faol va tarbiyalovchi rolini tan olgan: davlat ta'limga investitsiya kiritishi, infratuzilmani rivojlantirishi, milliy ishlab chiqaruvchini himoya qilishi va adolatli soliq tizimi orqali resurslarni qayta taqsimlashi kerak. Bu yondashuv keyinchalik «developmental state» (rivojlantiruvchi davlat) konsepsiyasi bilan deyarli to'liq mos tushadi: davlat — iqtisodiy modernizatsiyaning passiv kuzatuvchisi emas, balki strategik agenti.

Fitratning yuqorida tahlil qilingan besh strategik tamoyili — milliy ishlab chiqarish, inson kapitali, tashqi qaramlikdan qutilish, fiskal samaradorlik, davlatning strategik roli — XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab bir qator rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy yuksalishida amaliy realizatsiyasini topdi. Quyida besh mamlakat tajribasi konkret iqtisodiy ko'rsatkichlar va siyosiy choratadbirlar bilan birgalikda tahlil qilinadi. Janubiy Koreya: «qog'ozdan po'latgacha» yo'l. 1953-yilda Koreya urushidan keyin Janubiy Koreyaning aholi jon boshiga YIM ko'rsatkichi 67 AQSh dollarini tashkil etib, bu Sub-Sahara Afrika davlatlarining ko'pchiligidan ham past edi. 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 33,000 dollardan oshib ketdi — ya'ni 70 yil ichida 490 barobar o'sdi. Bu yutuq Pak Chong Xi davrida (1962–1979) qabul qilingan besh yillik strategik rejalar, eksportga yo'naltirilgan industrializatsiya, ta'limga ulkan investitsiyalar (1960-yillarda byudjetning 17–20 foizi) va chaebol (yirik konglomeratlar — Samsung, Hyundai, LG) tizimini strategik qo'llab-quvvatlash

natijasidir. Janubiy Koreyada bugungi kunda R&D xarajatlari YIMning 4,9 foizini tashkil etadi — bu jahonda eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir (Isroil bilan birga). Korea Development Institute (KDI) va Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) kabi davlat tomonidan boshqariladigan strategik tadqiqot institutlari to'rt o'n yil davomida sanoat siyosatini empirik asosga qo'ydi. Janubiy Koreya tajribasi Fitrat ilgari surgan beshta tamoyilning hammasini empirik tasdiqlaydi: davlatning strategik roli (chaebol siyosati), inson kapitaliga investitsiya (ta'lim xarajatlari), milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish (eksport o'sishi), tashqi qaramlikdan qutilish (texnologik mustaqillik), fiskal samaradorlik (strategik tadqiqotlarga byudjet).

Singapur: kichik shahar-davlatdan global moliyaviy markazga. 1965-yilda Malayziyadan ajralib mustaqillikka erishganda Singapurning oldida o'lchovli istiqbollar yo'q edi: tabiiy resurslari yo'q, ichki bozori juda kichik (2 mln aholi), ko'p millatli aholi tarkibi (xitoy, malay, hind, evropalik), vodopro-vod suvini ham qo'shni Malayziyadan import qilishga majbur edi. Li Kuan Yu boshchiligida hukumat «third-way» yondashuvni qabul qildi — yuqori darajada bozor iqtisodiyoti, ammo davlat strategik rejasi va ta'limga ulkan investitsiyalar bilan birgalikda. 1961-yilda tashkil etilgan Singapore Economic Development Board (EDB) deyarli oltmish yil davomida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, milliy industrial siyosatni belgilash va inson

kapitalini rivojlantirish bo'yicha asosiy strategik aktor bo'lib qoldi. 2024-yilda Singapur HDI ko'rsatkichida dunyoda eng yuqori o'rinlardan birida turibdi, savodxonlik darajasi 97 foizdan oshadi, aholi jon boshiga YIM 84,000 AQSh dollaridan ortiq. Singapur tajribasi Fitratning ta'lim sifatini iqtisodiy taraqqiyotning yadrosi sifatida tushunishi bilan deyarli mukammal mos tushadi. Singapur ta'lim xarajatlari YIMning 3,1–3,5 foizini tashkil etadi, ammo samaradorlik ko'rsatkichlari (PISA reytingi bo'yicha doimiy birinchi o'rinlardan birida) jihatdan jahonda oldingi pog'ona-dadir.

Xitoy: «islohot va ochiq eshik» siyosatining gradualistik modeli. 1978-yildan boshlangan Den Syaopin islohotlari Xitoyni 40 yil ichida dunyoning ikkinchi iqtisodiyotiga aylantirdi. 1981–2019-yillar oralig'ida Xitoyda 770 milliondan ortiq odam o'ta qashshoqlikdan chiqarildi — bu, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, insoniyat tarixidagi eng yirik qashshoqlikni qisqartirish jarayonidir. Xitoy modelining o'ziga xosliklari: birinchidan, bosqichma-bosqich liberallashtirish («toshlarni paypaslab daryoni kechib o'tish» — Den Syaopin); ikkinchidan, maxsus iqtisodiy zonalar (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen — 1980-yillarda) orqali xorijiy investitsiyalar va texnologiya transferi; uchinchidan, davlat sektorining strategik ahamiyatlardagi sohalarda (energetika, transport, moliya, mudofaa, asosiy sanoat) saqlanib qolinishi; to'rtinchidan, R&D xarajatlarini izchil oshirish — 1995-yilda

YIMning 0,57 foizidan 2023-yilda 2,64 foizigacha. Xitoy hozirgi paytda jahonda eng ko'p patent ariza topshiruvchi davlat hisoblanadi (yiliga 1,6 mln dan ortiq). Xitoy tajribasi Fitrat g'oyalari bilan ikki jihatdan kuchli rezonans qiladi: birinchidan, davlatning iqtisodiy strategiyada faol roli; ikkinchidan, milliy o'zlik («Xitoy xususiyatlari bilan sotsializm») saqlanishi va modernizatsiya ham bir vaqtda olib borilishi.

Hindiston: xizmatlar sohasi orqali yuksalish va inson kapitali strategiyasi. 1991-yilda P.V. Narasimha Rao va moliya vaziri Manmohan Singx tomonidan boshlangan iqtisodiy islohotlar Hindistonni global iqtisodiyotga ochdi: tariflar pasaytirildi, sanoat litsenziyalash tizimi soddalashtirildi, xorijiy investitsiyalarga ko'proq imkoniyat berildi. Bugungi kunda Hindiston jahonning 5-yirik iqtisodiyoti hisoblanadi va 2030-yilga kelib 3-o'ringa chiqishi prognoz qilinmoqda. Hindiston modeli Sharqiy Osiyo modelidan farqli ravishda axborot texnologiyalari va xizmatlar sohasi orqali rivojlanish strategiyasini tanladi: 2024-yilda IT-xizmatlar eksporti 200 mlrd dollardan oshdi, xizmatlar sektori YIMning 50 foizdan ortig'ini tashkil etadi. Bangalore, Xayderobod, Chennai, Pune kabi shaharlar global IT-markazlariga aylandi. Bu jarayonda Indian Institutes of Technology (IIT, 23 ta) va Indian Institutes of Management (IIM, 21 ta) kabi mukammal ta'lim muassasalarining roli hal qiluvchi bo'ldi. Hindiston tajribasi Fitratning ma'rifiy modernizatsiyani iqtisodiy taraqqiyotning

poydevori sifatida tushunishini empirik jihatdan tasdiqlaydi: ta'limga investitsiya bir necha o'n yilda iqtisodiy strukturani tubdan o'zgartiradi.

Malayziya: «Vision 2020» va etnik-iqtisodiy muvozanat. 1970-yillarda boshlangan «Yangi iqtisodiy siyosat» (NEP, 1971–1990) Malayziyani agrar mamlakatdan o'rta darajadagi industrial davlatga aylantirdi. NEP ning ikki strategik maqsadi bor edi: birinchidan, qashshoqlikni qisqartirish (1970-yilda 49 foiz aholi qashshoqlikda yashardi, 2020-yilda — 6 foiz atrofida); ikkinchidan, etnik-iqtisodiy muvozanatni ta'minlash, ya'ni Bumiputera (asosiy malayziyalik) jamoasining iqtisodiy ulushini oshirish. Mahathir Mohamadning «Vision 2020» strategiyasi (1991) milliy ishlab

chiqarishni, ta'limni va texnologik kompetensiyani rivojlantirish orqali Malayziyani 2020-yilga kadar to'liq rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilgan edi. Bugungi kunda Malayziya jahon yarimo'tkazgich eksportining 13 foizini ta'minlaydi (Penang shahri «Sharqning Silikon vodiysi» deb nom oldi). Malayziya tajribasidan kelib chiqadigan muhim saboq — modernizatsiya milliy madaniy va diniy xususiyatlarni yo'qotmasdan ham mumkin ekanligidir: Malayziya islom moliyasi (Sukuk obligatsiyalari) global yetakchilaridan biri sifatida shakllandi. Bu Fitratning «madaniy o'zlikni saqlagan holda taraqqiyot» g'oyasi bilan deyarli to'liq mos tushadi.

1-jadval.

Fitrat strategik tamoyillarining besh rivojlanayotgan davlat tajribasidagi empirik tasdig'i

Tamoyil	J. Koreya	Singapur	Xitoy	Hindiston	Malayziya
Milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish	Chaebol modeli; eksport orientatsiyasi	EDB orqali strategik sanoat siyosati	Maxsus iqtisodiy zonalar; davlat sanoati	IT-xizmatlar va farma sanoati	Yarimo'tkazgich va elektronika
Inson kapitaliga investitsiya	Ta'limga byudjetning 17–20%	PISA reytingida 1-o'rin; texnik ta'lim	Universitetlar tarmog'ini kengaytirish	IIT, IIM tizimi; STEM ta'limi	MSC Malaysia; Cyberjaya texnoparki
Tashqi qaramlikdan qutilish	Texnologik mustaqillik (R&D 4,9% YIM)	Eksport diversifikatsiyasi	Texnologik suvereniteti	Atom-energiya, kosmos, IT	Halal sanoati va islom moliyasi
Davlatning strategik	Besh yillik rejalar; KDI,	EDB; CPF (markazlashga	Markazlashgan iqtisodiy	NITI Aayog;	NEP, Vision 2020, MIDA

roli	KIET	n jamg'arma)	reja	Make in India	
Madaniy o'zlikning saqlanishi	Konfutsiy etika va modernizatsiya	Ko'p madaniyatli muvozanat	«Xitoy xususiyatlari bilan sotsializm»	Hind sivilizatsiyasi va texnologiya	Islom moliyasi va modernizatsiya

1-jadval shuni ko'rsatadiki, Fitrat XX asr boshida ilgari surgan beshta strategik tamoyilning hammasi besh rivojlanayotgan davlatning iqtisodiy yuksalish modelida amaliy aks ettirilgan. Bu — tasodifiy o'xshashlik emas, balki kechikkan iqtisodiy taraqqiyotning fundamental qonuniyatlarini Fitrat o'z asarlarida intuitiv tarzda anglagani va aniq ifodalaganini ko'rsatadi.

2-jadval.

Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha qiyosiy ma'lumotlar (2023–2024)

Ko'rsatkich	J. Koreya	Singapur	Xitoy	Hindiston	Malayziya
Aholi jon boshiga YIM (AQSh \$)	≈ 33 000	≈ 84 000	≈ 12 600	≈ 2 700	≈ 12 100
HDI darajasi (2023)	0,929	0,949	0,788	0,644	0,807
R&D xarajatlari (% YIM)	4,9%	2,2%	2,6%	0,7%	1,0%
Ta'lim xarajatlari (% YIM)	4,5%	3,2%	4,0%	4,3%	4,2%
Eksport (% YIM)	44%	174%	20%	22%	69%

Manba: Jahon banki, IMF, UNDP HDR 2023/2024, UNESCO Institute for Statistics taqribiy ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ko'rib chiqilgan davlatlarning iqtisodiy yuksalish darajasi (aholi jon boshiga YIM va HDI ko'rsatkichi) ta'lim va R&D xarajatlari bilan kuchli ijobiy korrelyatsiyaga ega. Singapur va Janubiy Koreyaning eng yuqori HDI ko'rsatkichlariga ega ekanligi ularning ta'lim va R&D ga uzoq muddatli investitsiyasi natijasidir. Bu Fitratning bir asr oldin ilgari surgan: «Taraqqiyotning sarchashmasi — ilm, ilm bo'lmas joyda mol va boylik ham mustahkam bo'lmaydi» — degan tezisining empirik tasdig'idir.

XULOSA

Fitrat g'oyalarining hozirgi davrdagi dolzarbligi: yangi globallashuv kontekstida. Yuqoridagi qiyosiy-empirik tahlildan kelib chiqib, Fitratning iqtisodiy va ijtimoiy g'oyalarining hozirgi rivojlanayotgan davlatlar uchun, jumladan O'zbekiston uchun, dolzarb istiqbollarini quyidagicha umumlashtirish mumkin.

Birinchiidan, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt davrida ham inson kapitali iqtisodiy raqobatbardoshlikning asosiy manbai bo'lib qolmoqda. McKinsey Global Institutning 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, ishchi kuchining sifati YIM o'sishining 60–70 foizini tushuntiradi, bu fizikaviy kapitalga investitsiyadan ancha yuqori ko'rsatkichdir. Bu Fitratning bir asr oldin aytgan «taraqqiyot ilm bilan, ilm esa maktab bilan boshlanadi» tamoyilini empirik tasdiqlaydi. Ayniqsa, sun'iy intellekt davrida STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) ta'limining strategik ahamiyati o'sib bormoqda.

Ikkinchiidan, globallashuv shartlarida ham milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va eksport diversifikatsiyasi rivojlanayotgan davlatlar uchun strategik vazifa bo'lib qolmoqda. COVID-19 pandemiyasi (2020–2022) va 2022-yildan boshlangan global ta'minot zanjiri inqirozlari nafaqat past darajadagi qaramlik xavfini, balki hatto yuqori daromadli mamlakatlar uchun ham strategik mahsulotlar (yarimo'tkazgichlar, dorivor moddalar, energiya manbalari) bo'yicha milliy ishlab chiqarish quvvatining ahamiyatini ko'rsatib berdi. «Friend-shoring» va «reshoring» konsepsiyalari hatto AQSh va Yevropa Ittifoqining iqtisodiy siyosatining markaziga chiqdi. Bu Fitrat bir asr oldin tashxis qilgan strukturaviy qaramlikning butunlay yangi shartlarda qaytalanishidir.

Uchinchiidan, raqamli globallashuv sharoitida madaniy va lingvistik o'zlikni saqlash masalasi yangi o'lchov kasb etmoqda. Sun'iy intellekt va big-data

asosidagi raqamli platformalar global madaniy gomogenizatsiyani kuchaytirmoqda: foydalanuvchilar bir necha global xizmatlarga (Google, Meta, OpenAI, Tencent) bog'lanib qolib, milliy raqamli ekosistemalar zaiflashmoqda. Fitratning til, adabiyot, milliy ta'lim orqali madaniy o'zlikni saqlash haqidagi g'oyalari bu kontekstda yangicha ahamiyat kasb etadi. UNESCOning 2023-yilgi tavsiyalariga ko'ra, milliy tilda raqamli mahsulot va xizmatlar yaratish 21-asr millatlarining madaniy mavjudligi uchun strategik shartdir. Aynan shu sababdan O'zbekistonda ham milliy sun'iy intellekt platformalari, raqamli kontent yaratish, milliy elektron kommertsiya tizimlari rivojlantirilishi alohida ahamiyatga ega.

To'rtinchiidan, sifatli institutlar va boshqaruv ratsionalizatsiyasi hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Jahon banki Boshqaruv ko'rsatkichlari (Worldwide Governance Indicators) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, institutsional sifat va aholi jon boshiga YIM o'rtasidagi korrelyatsiya 0,85 dan yuqori. Acemoglu va Robinson modelida «inklyuziv» institutlar uzoq muddatli iqtisodiy yuksalishning belgilovchi omili sifatida tahlil qilinadi. Fitratning korruptsiyaga qarshi kurash, qonun ustuvorligi, oqilona soliq siyosati haqidagi qarashlari bugungi kunda ham institutsional islohotlarning konseptual ko'rsatkichi bo'lib xizmat qila oladi.

Beshinchiidan, ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillariga asoslangan barqaror taraqqiyot

konsepsiyasida ijtimoiy adolat va Alliance ma'lumotlari). Aytish mumkinki, inklyuziv rivojlanish prinsiplari Fitrat Fitrat ESG g'oyalarning proto-formasini ijodida bayon etilgan adolat va umumiy bir asr oldin Markaziy Osiyoda ilgari farovonlik g'oyalari bilan g'oyat yaqindir. surgan: ekologik dehqonchilik, oilada 2024-yil holatiga ko'ra, jahonda ESG- gender muvozanati, korrupsiyasiz investitsiyalar hajmi 35 trln dollardan boshqaruv — bu uchchala omil ESG oshdi (Global Sustainable Investment ramkasining tarkibiy elementlaridir).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fitrat A. Munozara. — Istanbul: Hikmat matbaasi, 1909. — 64 b.
2. Fitrat A. Bayonoti sayyohi hindi. — Istanbul: Islomiya matbaasi, 1912. — 96 b.
3. Fitrat A. Rahbari najot. — Petrograd, 1915. — 142 b.
4. Fitrat A. Sharq siyosati. — Toshkent, 1919. — 48 b.
5. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 5 tomlik / Tuzuvchi: H. Boltaboyev. — Toshkent: Ma'naviyat, 2000–2010.
6. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. — Toshkent: Ma'naviyat, 2002. — 400 b.
7. Boltaboyev H. Fitrat va jadidchilik. — Toshkent: Sharq, 2007. — 256 b.
8. Karimov N. XX asr boshlari Turkiston jadid harakati. — Toshkent: Fan, 2015. — 312 b.
9. Khalid A. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. — Ithaca: Cornell University Press, 2015. — 416 p.
10. Allworth E. The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present. — Stanford: Hoover Institution Press, 1990. — 410 p.
11. List F. The National System of Political Economy. — London: Longmans, Green and Co., 1909 (orig. 1841). — 366 p.
12. Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. — New York: Columbia University Press, 1964. — 187 p.
13. Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. — 1956. — Vol. 70, No. 1. — P. 65–94.
14. Amsden A. Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization. — New York: Oxford University Press, 1989. — 379 p.
15. Wade R. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. — Princeton: Princeton University Press, 1990. — 466 p.
16. Chang H.-J. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. — London: Anthem Press, 2002. — 187 p.
17. Chang H.-J. Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. — New York: Bloomsbury Press, 2008. — 276 p.

18. Rodrik D. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. — New York: W.W. Norton & Company, 2011. — 346 p.
19. Stiglitz J. Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. — New York: W.W. Norton, 2017. — 528 p.
20. Sen A. Development as Freedom. — Oxford: Oxford University Press, 1999. — 366 p.
21. Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. — New York: Crown Business, 2012. — 544 p.
22. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 152 p.
23. Lin J. Y. New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy. — Washington, DC: World Bank Publications, 2012. — 384 p.
24. World Bank. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap. — Washington, DC: World Bank Publications, 2024.
25. World Bank. World Governance Indicators (WGI), 2024 Update. — Washington, DC: World Bank, 2024.
26. UNDP. Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock — Reimagining Cooperation in a Polarized World. — New York: UNDP, 2024.
27. OECD. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2024: Generative AI and the Future of Work. — Paris: OECD Publishing, 2024.
28. UNCTAD. World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government. — Geneva: UNCTAD, 2024.
29. McKinsey Global Institute. Human capital at work: The value of experience. — McKinsey & Company, 2023.
30. McKinsey Global Institute. The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth. — McKinsey & Company, 2015.
31. UNESCO. Recommendations on the Ethics of Artificial Intelligence and Cultural Diversity. — Paris: UNESCO, 2023.
32. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023. — Berlin: Transparency International, 2024.
33. Global Sustainable Investment Alliance. Global Sustainable Investment Review 2022. — GSIA, 2023.

KADRLAR SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Abdullayev Bahodirjon

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Hozirgi iqtisodiyonti globallashtirish sharoitida malakali, tashabbuskor va zamonaviy bilimlarga ega xodimlar korxonaning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Maqolada kadrlar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan asosiy yoʻnalishlar, xodimlarning kasbiy bilim va koʻnikmalarini oshirish, ularni ragʻbatlantirish hamda boshqaruv jarayonlariga faol jalb etish nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, kadrlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish orqali mehnat unumdorligini oshirish va raqobat ustunliklarini shakllantirish imkoniyatlari yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: inson resurslari, raqobatbardoshlik, kadrlar boshqaruvi, mehnat unumdorligi, xodimlarni ragʻbatlantirish, korxonada samaradorlik, boshqaruv tizimi.

Abstract: In the context of the globalization of the modern economy, qualified, proactive employees with up-to-date knowledge are a key factor in ensuring the sustainable development of an enterprise. The article provides a theoretical analysis of the main directions for developing human resource potential, improving employees' professional knowledge and skills, motivating them, and actively involving them in management processes. It also highlights opportunities to increase labor productivity and create competitive advantages through improving the personnel management system.

Keywords: human resources, competitiveness, personnel management, labor productivity, employee motivation, enterprise efficiency, management system.

Oʻzbekiston Respublikasi raqobatbardoshlikni oshirish uchun Prezidentining Oliy Majlisga nafaqat zamonaviy texnologiyalarni, balki Murojaatnomasida “Hozirgi global inson resurslarini samarali boshqarishni iqtisodiyotda raqobatga chidamli boʻlish ham ustuvor yoʻnalish sifatida uchun malakali kasb egalari va belgilashmoqdalar. Xususan, mutaxassislar, zamonaviy texnologiyalar toʻqimachilik, ishlab chiqarish, xizmat hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini koʻrsatish va boshqa sohalarda yuqori unutmashlik lozim”ligini taʼkidlab malakali kadrlar salohiyati korxonaning oʻtdilar.[1] Shu nuqtai nazardan iqtisodiy barqarorligi va bozor talablariga qaraganimizda, bugungi global iqtisodiy moslashish qobiliyatini belgilovchi muhim raqobat sharoitida korxonalar oʻzlarining omillardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. bozor pozitsiyalarini mustahkamlash va

Kadrlar salohiyati deganda, xodimlarning bilim, malaka, kasbiy ko'nikma, ijodkorlik salohiyati hamda ularning boshqaruv jarayonlarida faol ishtirok etish qobiliyati tushuniladi. Korxonalar salohiyatini oshirishda bu omilning roli tobora ortib bormoqda, chunki raqobatbardosh bozor sharoitida samarali faoliyat yuritish uchun xizmat sifati, mahsulot raqobatdoshligi va ichki boshqaruv samaradorligi bevosita kadrlar bilan chambarchas bog'liq [3].

Korxonalarda kadrlar salohiyatini oshirish orqali raqobatbardoshlikni kuchaytirish masalasi O'zbekiston sharoitida ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Davlat organlari va korxonalar kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish bo'yicha salohiyatli tizimlarni joriy etishga intilmoqda. Kadrlar bilan ishlash strategiyasi nafaqat xodimning individual rivojlanishini ta'minlaydi, balki korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshiradi, yangi bozor sharoitlariga moslashishda korxonalar raqobat ustunligini beradi [4]. Shuningdek, davlat organlarining kadrlar siyosatini boshqarish bo'yicha yo'l qo'yilayotgan tashkiliy va uslubiy chora-tadbirlari, xodimlarning professional darajasini oshirish, ularni uzluksiz ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash orqali boshqa korxonalar bilan raqobatda ustunlikka erishishda muhim rol o'ynaydi [5]. O'z navbatida, raqobat muhitini tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlar ham korxonalarda samarali boshqaruvni rag'batlantiradi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 3-iyuldagi

O'RQ-850-sonli "Raqobat to'g'risida"gi qonuni raqobatni rivojlantirish, xaridlar erkinligi, monopoliyaga qarshi kurash hamda korxonalar o'rtasidagi adolatli bozor sharoitlarini yaratishni ko'zda tutadi [2]. Bu qonun hujjati korxonalarda samarali boshqaruv, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishning qonuniy asosini belgilab beradi va raqobat muhiti sharoitida kadrlar salohiyati orqali bozorda omon qolishning huquqiy bazasini mustahkamlaydi. Shu bois kadrlar salohiyatini rivojlantirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirish masalasi korxonalar boshqaruvi strategiyasining ajralmas qismiga aylangan. Bu jarayonda xodimlarning bilimlarini doimiy yangilash, kasbiy malakasini oshirish va ularni boshqaruv qarorlarida faol ishtirok etishga jalb etish kabi chora-tadbirlar korxonaning ichki samaradorligini oshiradi hamda raqobat sharoitida strategik ustunlikka erishishga xizmat qiladi.

O'zbekiston to'qimachilik sanoati milliy iqtisodiyotda muhim sektor hisoblanib, so'nggi yillarda ishlab chiqarish hajmi, eksport salohiyati va bandlik darajasi bo'yicha barqaror rivojlanish tendensiyasini namoyon etmoqda [5]. 2025-yil yakunlariga ko'ra, mamlakat to'qimachilik sanoatida ishlab chiqarish hajmi 134 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, tarmoq iqtisodiyotning eng yirik sanoat yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu bilan birga, sohada 2,1 milliard AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan hamda eksport hajmi 2,5 milliard AQSh dollariga

yetgan [6]. Mazkur ko'rsatkichlar tarmoqning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshib borayotganini ko'rsatadi.

2025-yil holatiga ko'ra, to'qimachilik sanoatida band bo'lgan xodimlar soni 623 ming kishini tashkil etib, bu tarmoqning mamlakat sanoatida aholi bandligini ta'minlashdagi muhim o'rnini tasdiqlaydi. Ishchi kuchining asosiy qismi ishlab chiqarish jarayonlarida band bo'lib, qolgan qismi logistika, savdo hamda xizmat ko'rsatish faoliyatlari orqali tarmoqning uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlamoqda.

Shuningdek, to'qimachilik sanoati gender tarkibi jihatidan ham o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, korxonalarda mehnat qilayotgan ishchi kuchining katta qismini ayollar tashkil etadi. Mazkur holat tarmoqning nafaqat iqtisodiy samaradorligini, balki ijtimoiy ahamiyatini ham oshirib, ayniqsa ayollar bandligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Umuman olganda, to'qimachilik sanoatining izchil rivojlanishi mamlakat sanoat salohiyatini mustahkamlash, eksport hajmini kengaytirish hamda barqaror bandlikni ta'minlash jarayonlarida muhim rol o'ynamoqda. Xodimlar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar korxonalarining bozor sharoitiga moslashish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. 2025-yilda O'zbekiston to'qimachilik sanoatida kadrlar salohiyatini mustahkamlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga

qaratilgan turli trening va kasbiy o'quv tadbirlari faol davom ettirildi.

Xodimlar salohiyati bilan bog'liq yana bir muhim natija sohada ishchilar aylanishi darajasi 18 % bo'lib, bu umumiy ishlab chiqarish sanoati o'rtacha 25 % ga nisbatan pastroq natija sifatida ko'rinadi. Bu xodimlar qoniqishi va malaka oshirish tizimining samaradorligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, korxonalarda kadrlar salohiyatini oshirish orqali raqobatbardoshlik ustunliklarini shakllantirishda gender muvozanatining ijobiy o'zgarishlari ham qayd etilgan. 2025-yilda O'zbekiston to'qimachilik sanoatida kadrlar salohiyatini mustahkamlash va gender tengligini rag'batlantirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar davom ettirildi[6]. Xususan, korxonalar va boshqaruv strukturalarida ayollar ulushini oshirish bo'yicha tashkil etilgan dasturlar ishchi va rahbariyat tarkibida gender tengligini ta'minlashga xizmat qildi. Statistika ma'lumotlarga ko'ra, tarmoq rahbariyatidagi ayollar ulushi sezilarli darajada o'sib, boshqaruv strukturalarida ayollar salohiyati oshgan. Bu holat sanoatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlash va boshqaruv sohasida zamonaviy salohiyatni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, 2025-yilda to'qimachilik sanoati ishlab chiqarish hajmi 134 trillion so'mga yetdi, bu ichki ishlab chiqarishning barqaror o'sishini aks ettiradi[6]. Mazkur ko'rsatkich ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan texnologik yangilanishlar

hamda xodimlar malakasini oshirishga qaratilgan treninglar orqali erishilayotgan ijobiy natijalarning natijasidir. Zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish bilan birga sezilarli darajada tuzilgan treninglar va professional o'quv dasturlari ishlab chiqarish jarayonlarida mashinalar va ishchi ko'nikmalaridan samarali foydalanishni kuchaytirdi. Bunday ijobiy o'zgarishlar eksport salohiyatining kengayishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, chunki 2025-yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu esa tarmoqning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini yanada mustahkamladi [6]. Umuman olganda, korxonalar miqyosidagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kadrlar salohiyatini muntazam ravishda oshirish korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, strategik boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro bozorga integratsiya jarayonini tezlashtirishning muhim vositasidir. Shu sababli, korxonalar boshqaruvi strategiyasida kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'yicha kompleks yondashuvni joriy etish raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolish va yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlash va mustahkamlashda kadrlar salohiyati muhim strategik omillardan biri hisoblanadi. Kadrlar salohiyatining

rivojlanganligi korxonaning ishlab chiqarish samaradorligi, innovatsion faolligi hamda bozor talablariga moslashish qobiliyatini belgilaydi. Shu jihatdan, inson resurslariga yo'naltirilgan boshqaruv yondashuvi korxonaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'tkazilgan tahlillar asosida quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Birinchidan, korxonalarda kadrlar salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan uzluksiz malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimini ishlab chiqarish ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etish

Ikkinchidan, xodimlarni rag'batlantirish va ularning mehnat natijalarini adolatli baholash tizimini takomillashtirish

Uchinchidan, kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida xodimlarni boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlariga faol jalb etish, tashabbus va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash

Xulosa qilib aytganimizda, kadrlar salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli va maqsadli yondashuv korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotni globallashtirish sharoitida barqaror faoliyat yuritish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

2.O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 3-iyuldagi O‘RQ-850-sonli “Raqobat to‘g‘risida”gi qonuni

3.M.A. Maxkamova, S.A. Ibragimova, G.Z. Shagaipova. Menejment. Darslik. - T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot- matbaa uyi”, 2021. 312 bet.

4.Porter, M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1980.

5.Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press, 1964.

6.O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlari – www.stat.uz

SANOAT KORXONALARIDA PERSONALNI SAMARALI BOSHQARISHNING TASHKILY VA IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdullayev Mirzohid G‘ayiberdiyevich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqola sanoat korxonalarida personalni boshqarishning tashkilot-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalarini o‘rganadi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli tizimlar va monitoring mexanizmlari orqali personal boshqaruvini samarali amalga oshirishning konseptual asoslari tavsiflanadi. Taklif qilingan tashkilot-iqtisodiy mexanizm korxonaning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: korxonada personalni boshqaruv, tashkilot-iqtisodiy mexanizm, tizimli yondoshuv, raqobatbardoshlik, ishlab chiqarishni rivojlantirish, motivatsiya va kadrlar siyosati, raqamli tizimlar va monitoring, texnik va texnologik modernizatsiya.

Kirish. Korxonada personalni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari kompleks tabiatiga ega bo‘lib, ularni yechishda tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan yondashuv hamda raqobatbardoshlikni ta‘minlash uchun tahliliy usullar va tashkilot-iqtisodiy metodlarni ishlab chiqish zarur bo‘ladi. Bu mexanizm – korxonada faoliyatini rivojlantirishda texnik va texnologik chora-tadbirlarni umumlashtiruvchi yagona tashkilot-iqtisodiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Sanoat korxonalarida personalni boshqarish mexanizmini takomillashtirish masalalari bo‘yicha O‘zbekistonlik olimlardan Q.X. Abdurahmonov, Sh.R. Xolmo‘minov, A.B. Xayitov, A.M. Akbarov, Sh.N. Zaynutdinov, R.I. Nurimbetov, N.Q. Yo‘ldoshev, V.I. Nabokov, A.A. Madaliev, B.N. Urinov, A.O. Ochilov, O.K. Norinbaev, D.A. Azlarova, A.Yu.

Magrupov, B.B. Isamuxamedov, D.R. To‘xtasinovalarning ilmiy ishlarida personalni boshqarishni takomillashtirish masalalari ilgari surilgan.

Ilmiy adabiyotlarda tizim deb, umumiy xususiyatlarga ega bo‘lgan va muayyan maqsadga erishish uchun birlashtirilgan o‘zaro bog‘langan elementlar to‘plami tushuniladi [4]. Tizimlilik esa, boshqaruvning barcha aloqalari, elementlari, funksiyalari va muammolarini bir butunlik sifatida qarashni nazarda tutadi. Tizimlarni tanlash uchrashadigan besh asosiy mezonlarga tayanadi: ular o‘z vazifasiga ega bo‘lishi, o‘zaro bog‘langan elementlardan iborat ichki tuzilmasini tashkil etishi, tashqi muhit bilan chegaralangan bo‘lishi, o‘z faoliyatini ta‘minlash uchun zarur resurslarga ega bo‘lishi va boshqaruv markazi nazoratida belgilangan maqsadga yo‘naltirilgan harakatni ta‘minlashi kerak [4].

Asosiy qism. Korxonada personalni samarali boshqarish uchun maqsadga yo'naltirilgan tashkilot-iqtisodiy mexanizm hamda uni qo'llab-quvvatlaydigan texnik va boshqaruv-texnologik chora-tadbirlar asosida tamoyillar tizimi yaratilishi zarur. Bu tizimning asosiy vazifasi – personal boshqaruvi jarayonida barcha elementlarni samarali muvofiqlashtirish va belgilab qo'yilgan maqsadlarga erishishni ta'minlash. Shu maqsadga erishishda quyidagi yetti tamoyildan iborat to'plam samarali vosita sifatida xizmat qiladi [4].

Umumiy tizimli tamoyillar.

- ✓ Komplekslik: tashkilot-iqtisodiy mexanizmning har bir qismi korxonada funksional bo'linmalari bilan uyg'unlashtirilishi lozim.
- ✓ Tizimlik: qarorlar va chora-tadbirlar tizimli tahlil asosida shakllantirilishi kerak.
- ✓ Doimiylik: personal boshqaruvi strategiyasi doimiy ravishda rivojlantirilishi va struktur faktorlardagi o'zgarishlar kuzatilishi shart.
- ✓ Optimallik: rahbarlikka nomzodlar va boshqaruv yechimlari korxonada qiymatlar tizimiga muvofiq tanlanishi lozim.
- ✓ Konstruktivlik: strategiya va taktika aniq asoslangan, ularni amalga oshirish usullari ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.

Rivojlanishni boshqarish tamoyillari

- ✓ Tizimli rivojlanish va modellashtirish: personal boshqaruvi jarayonlarini uzluksiz va muvofiqlashtirilgan rivojlantirish.
- ✓ Boshqaruv yechimlari va samoorganizatsiya: qarorlar qabul qilishda

samoorganizatsiya tamoyili va sinergetik yondashuv qo'llanilishi kerak.

- ✓ Strategik tamoyillar. Quvvatlarni to'plash, xatarlarni balanslang va sheriklik munosabatlarini rivojlantirish.
- ✓ Ma'lumotlilik va adekvatlik. Boshqaruv jarayonida ishtirok etayotgan barcha tomonlar to'liq va aniq ma'lumotga ega bo'lishi lozim.
- ✓ Uzluksiz monitoring tamoyili. Personal boshqaruvi jarayonining hayot sikli va uning dinamikasi doimiy ravishda nazorat qilib borilishi kerak.
- ✓ Alternativ strategiyalarni tayyorlash. Boshqaruv strategiyalarini diversifikatsiya qilish va turli variantlarni ishlab chiqish uchun doimiy kuzatish va tahlil zarur.
- ✓ Aloqa va adaptatsiya tamoyili. Personal boshqaruvi mexanizmlari bozor sharoiti va tashqi muhit o'zgarishiga muvofiq qayta moslashtirilishi kerak. Bu tamoyil orqali tashkilotda zaruriy o'zgarishlar – struktura, resurs va tashkilotchilik – amalga oshiriladi.

Personalni boshqarishdagi tashkilot-iqtisodiy mexanizmni ishlab chiqishda uni ko'p o'lchamli ijtimoiy tizim sifatida ko'rish lozim. Bunday mexanizm korxonaning tashqi muhit bilan samarali hamkorligini ta'minlashi kerak, bu yerda bozor, ekologik va ijtimoiy omillar hisobga olinadi hamda tanlangan boshqaruv strategiyasi asosida amalga oshiriladi.

Taklif qilinayotgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi: 1. Korxonaning raqobatbardosh rivojlanishini strategik rejalashtirish. 2.

Personalni boshqarish va mehnatni rag'batlantirish tizimida islohotlar o'tkazish, bu esa xodimlarning motivatsiyasini oshirishga qaratilgan. 3. Mahsulot sifati va raqobatbardoshligini oshirish, buning uchun sifat boshqaruv tizimlari qo'llaniladi. 4. Ishlab chiqarishni rejalashtirish va diversifikatsiya qilishda tizimli yondashuv, barcha bo'linmalar va boshqaruv jarayonlarining uyg'unligini ta'minlaydi. 5. Buxgalteriya va tahliliy protseduralarni optimizatsiya qilish, moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish va resurslarni samarali taqsimlash. 6. Marketing xizmatini rivojlantirish va investitsiya-inovatsion jarayonlarni faollashtirish, shu jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. 7. Korxonani modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihozlashni yangilash, zamonaviy texnologik jarayonlarni joriy etish. 8. Personal boshqaruvini takomillashtirish, bu esa axborot ta'minoti va samaradorlik tahlili asosida amalga oshiriladi.

Bunday kompleks yondashuv korxonada ichki jarayonlarining uyg'unligini ta'minlaydi va tashqi muhitdagi o'zgarishlarga samarali moslashish imkonini beradi, shu bilan tashkilot faoliyatining umumiy samaradorligini oshiradi.

Personalni boshqarishdagi tashkilot-iqtisodiy mexanizmning barcha elementlari o'zaro bog'langan bo'lib, ularni yagona tamoyil birlashtiradi va butunlikni ta'minlaydi. Bu struktura korxonaning raqobatbardoshligini va ichki

bozorda barqaror faoliyatini saqlashga xizmat qiladi.

Andijon viloyati sanoat korxonalarida personalni boshqarishdagi tashkilot-iqtisodiy mexanizmni joriy etish uchun quyidagi amaliy chora-tadbirlar taklif qilinadi. Bu, avvalo, ishlab chiqarishni boshqarishni ildizdan qayta tashkil etish va korxonalar ichida detsentralizovan tuzilmani yaratishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, alohida texnologik yo'nalishlar va mahsulot turlari bo'yicha ixtisoslashgan mustaqil ishlab chiqarish markazlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Shuningdek, yengil sanoat korxonalarini iqtisodiy mustaqillikka ega, foyda markazlariga aylantirish tavsiya qilinadi, bu esa ularni nafaqat joriy natijalar, balki tashkilotning kelajakdagi potensialini rivojlantirish uchun ham mas'ul qiladi.

Personalni boshqarish va mehnatni rag'batlantirishni takomillashtirish.

Personalni boshqarishdagi tashkilot-iqtisodiy mexanizmni joriy etish mehnat jamoasida boshqaruv va faoliyat tizimidagi tezkor o'zgarishlarning zarurligini tushunishini talab qiladi. Raqobatbardosh boshqaruv strategiyasi asosida xodimlarni yangi boshqaruv va kasbiy faoliyat usullariga tayyorlash va o'qitish tizimini ildizdan qayta tashkil etish birinchi darajali vazifa hisoblanadi.

Mahsulot sifati va raqobatbardoshligini oshirish.

Personalni boshqarish mexanizmi mahsulot sifati strategiyasini yangilashga xizmat qilishi kerak, bu esa bozorda raqobat ustunliklarini aniqlash va ularga

erishish yo‘llarini belgilash imkonini beradi. Bu sifat boshqaruv tizimlari va ularning sertifikatlanishi, shuningdek, kompleks yondashuv orqali amalga oshiriladi.

Ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va rejalashtirishda kompleks yondashuv. Bu komponent bozor muhiti dinamikasini hisobga olgan holda ishlab chiqarish dasturlari va mahsulot turlarini tizimli yangilashni nazarda tutadi. Shu jumladan, sebestoylikni pasaytirish, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish maqsadida prognoz, yillik va operativ rejalarni tuzish kiritilgan. Planlashtirish va tahliliy faoliyatni takomillashtirishda biznes-planlashtirish, xarajatlarni hisobga olish va funksional tahlil kabi zamonaviy usullar qo‘llaniladi, bu esa korxonaning barqaror va raqobatbardosh faoliyatini ta‘minlaydi.

Xarajatlar hisobi va tahlili tizimini qayta tashkil etish. Bu komponentni joriy etish mahsulot sebestoyligi va narx belgilashni boshqarishda yangi bosqichni ta‘minlaydi hamda analitik tizimning korxonaning raqobatbardoshligini oshirish va savdo hajmini ko‘paytirishdagi ta‘sirini kuchaytiradi.

Moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish. Mexanizmning ushbu elementi korxonada moliyaviy oqimlarini optimizatsiya qilish, resurslarni taqsimlash va samarali foydalanish darajasini oshirishga qaratilgan.

Investitsiyaviy va innovatsion faoliyatni faollashtirish. Mexanizm ichki va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek ishlab chiqarish va iqtisodiy

samaradorlikni oshirish maqsadida innovatsiyalarni joriy etishni nazarda tutadi.

Personalni boshqaruvda axborot ta‘minotini takomillashtirish. Andijon viloyati sanoat korxonalarini uchun bu blok quyidagilarni o‘z ichiga oladi: personalni boshqarishda raqamli tizimlarni qo‘llash, zamonaviy axborot texnologiyalari va aloqa vositalarini joriy etish, barcha bo‘linmalarda muhandis-xo‘jalik faoliyati uchun avtomatlashtirilgan ish o‘rinlari (ARM) yaratish, shuningdek personalni boshqarish jarayonlarini axborot ta‘minoti bilan qo‘llab-quvvatlash.

Texnika va texnologiyani modernizatsiya qilish va qayta jihozlash.

Bu zamonaviy texnologik jarayonlarni joriy etish, uskunalarni yangilash va korxonada samaradorligi hamda raqobatbardoshligini oshirish uchun eng so‘nggi texnologik yechimlarni qo‘llashni o‘z ichiga oladi.

Ishlab chiqarish va moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash. Mahsulot sebestoyligini samarali boshqarish va moddiy, mehnat hamda moliyaviy resurslarni maqsadli va oqilona taqsimlash Andijon viloyati sanoat korxonalarini rivojlantirishda strategik yo‘nalish hisoblanadi.

Personalni boshqarishda raqamli tizimni amaliy joriy etish. Korxonalarda personalni boshqarishning konseptual raqamli sxemasidan foydalanish boshqaruv jarayonlarining tezkorligi, aniqligi va shaffoqligini oshirish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar

Andijon viloyati sanoat korxonalarida personalni boshqarishdagi tashkilot-iqtisodiy mexanizm quyidagi kompleks chora-tadbirlardan iboratdir:

zamonaviy talablarni hisobga olgan holda boshqaruv tizimini restrukturizatsiya qilish;

korxonalar ichki resurslarini oqilona va samarali foydalanish;

barcha bo'linmalarning raqobatbardoshligini oshirish;

ish samaradorligi va sifati orqali kompaniyaning bozordagi o'rnini mustahkamlash.

Ushbu sxema korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlashdagi barcha iqtisodiy, tashkiliy va texnik usullarni qamrab olmaydi, lekin mintaqadagi yengil sanoat korxonalari tajribasi ko'rsatganidek, u barcha tashkilot-iqtisodiy komponentlarni integratsiya qilish, harakatlarni bir xillashtirish va korxonalar potensialiga ta'sir qiluvchi omillarni tizimli monitoring qilish imkonini beradi.

Ushbu chora-tadbirlarni qo'llash korxonaning tashqi muhitda raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев М.Ф. Андижон вилояти енгил саноат корхоналарида персоналдан фойдаланиш самарадорлиги тахлили // “Iqtisodiyot: tahillar va prognozlar” илмий журнали. № 3 (19) Июль-Сентябрь, 2022 йил. 76-86 бетлар. ISSN 2181-0567, ISSN 2181-1830.
2. Abdullayev M. Analysis of the efficiency of the use of personnel at light industry enterprises in andijan region. // Хиндистон. Novateur Publications JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN: 2581-4230. iyul, 2022 yil. 86-94 бет.
3. Abdullayev M. Analysis of Factors Affecting the Efficiency of Personnel Management // Испания. Spanish journal of innovation and integrity (SJII). Table of Content - Volume 8 (Jul 2022). 87-94 бет.
4. Едренкина Э.В. Качество как фактор повышения конкурентоспособности //Интернет. - <http://www.marketing.spb.ru/conf/9/42.htm>.
5. Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машино-строительных предприятий. //Машиностроитель. - 2000. - №12. С. - 27-29.

ANALYSIS OF MOTIVATIONS DRIVING PERFORMATIVE ECO-TOURISM AND ITS CORRELATION WITH SOCIAL DISCREDITING

Abdullayeva Farangiz Otabekovna

Westminster International University in Tashkent (WIUT) Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the phenomenon of “performative eco-tourism” and the socio-psychological motivations that drive it within the contemporary tourism sector. The research focuses on the tendency of eco-travelers to use environmental settings as a means of projecting a “moral high ground” through social media, rather than engaging in genuine conservation. The paper examines key drivers behind these performative environmental behaviors, such as the accumulation of social capital, status seeking, and the practice of “virtue signaling.” Furthermore, the study investigates the counterproductive outcomes of such posturing - specifically, the processes of social discrediting that occur when a traveler’s perceived inauthenticity or practical inconsistencies are exposed. The article deconstructs the mechanisms through which the public perceives and penalizes “ethical inconsistency,” leading to significant reputational damage for the individual.

Keywords: Performative eco-tourism, social discrediting, social capital, virtue signaling, fake eco-traveling, sustainable tourism, ethical consistency, environmental image, social media, conspicuous consumption.

Introduction. In an era increasingly defined by environmental consciousness and digital self-presentation, the tourism industry finds itself at a critical juncture. The once unequivocally positive pursuit of “eco-tourism,” aimed at minimizing environmental impact and fostering local community benefits, has given rise to a complex and often contentious phenomenon: “performative eco-tourism.” This term denotes a practice where individuals, particularly those leveraging social media, engage in sustainable travel activities not primarily for genuine ecological commitment, but rather to construct and project an image of environmental virtue for public

consumption. Such performative displays, while seemingly innocuous or even positive at first glance, paradoxically contribute to a growing crisis of authenticity within the green movement, ultimately leading to significant social discrediting. This article aims to meticulously deconstruct the underlying motivations that drive individuals towards performative eco-tourism and to analyze the intricate correlation between these motivations and the subsequent social discrediting they often provoke.

Literature review

The theoretical landscape surrounding performative eco-tourism and its discrediting is deeply interdisciplinary,

drawing insights from social psychology, media studies, and critical tourism theory. A foundational concept is “Virtue Signaling,” extensively discussed in the context of digital self-presentation. Mkono (2020) meticulously documents how social media platforms, particularly, This aligns with the notion of “conspicuous consumption of sustainability,” where the act of being perceived as “green” becomes a form of social currency, rather than a reflection of deep-seated values. The motivations for such displays are complex, often rooted in the pursuit of social capital, digital validation, and the enhancement of personal brand image within highly interconnected online communities [1].

The psychological underpinnings of why audiences react negatively to performative environmentalism are robustly supported by research on “Do-gooder Derogation” by Minson and Monin (2012). Their work posits that individuals exhibiting high moral standards (or performing them) can evoke resentment in others, who may feel implicitly judged. This resentment often leads to a defensive search for hypocrisy in the moral actor, enabling observers to mitigate their own cognitive dissonance regarding their less-than-perfect environmental behaviors [2].

Furthermore, the concept of “Individual Greenwashing” extends the corporate critique to personal branding. Delmas and Burbano (2011) originally explored greenwashing in corporate contexts, but the principles of deceptive or exaggerated environmental claims apply

equally to individuals. When a traveler's “eco-friendly” image is perceived as disingenuous, it feeds into a broader public cynicism towards all “green” initiatives. This “authenticity crisis” is amplified by the inherent “perfectionism paradox” in environmentalism, where society often demands an unattainable level of purity from advocates. Any deviation, however minor, from this idealized standard can lead to rapid social discrediting, as noted by Becken (2018) in his discussions on the unavoidable carbon footprint of travel itself. This critical stance from the audience underscores a fundamental demand for “ethical consistency,” a concept elaborated by Kadirova (2019) in her work on social responsibility, which highlights that a breakdown in consistency erodes trust and diminishes public acceptance [5].

Regional scholarly contributions also enrich this discussion. Tukhliev (2012) and Tukhtliev (2018) emphasize that genuine sustainable tourism development, particularly in contexts like Uzbekistan, relies on deep-seated “ecological culture” and alignment with national values, rather than superficial performativity [4]. Nurmonov (2002), in his systemic analysis of communication, provides a framework for understanding how perceived inauthenticity (“soxtalik”) is decoded by the audience, leading to a breakdown in communicative trust. The intersection of these global psychological mechanisms and local socio-cultural expectations demonstrates that the discrediting of performative eco-tourism is

a universal phenomenon with context-specific nuances, driven by a collective yearning for genuine commitment in the face of escalating environmental challenges. This literature review highlights a critical gap in understanding the precise “motivations” that compel individuals to engage in such performative acts, and how these specific motivations directly correlate with the “intensity and nature” of their social discrediting [8].

Methodology

To investigate the intricate motivations behind performative eco-tourism and their subsequent link to social discrediting, this study employs a qualitative, exploratory research design. Given that performative environmentalism is primarily a digital and social phenomenon, the methodology utilizes a Netnographic framework - a specialized branch of ethnography that analyzes social interactions within online communities. This approach allows for a deep understanding of the symbolic meanings and communicative cues that eco-travelers project and the critical responses they provoke from their audience.

The methodology is structured into three distinct phases:

The study utilized Purposive Sampling to identify and analyze a corpus of digital content from major social media platforms, specifically Instagram and TikTok, which are the primary hubs for travel-related self-presentation. The researcher selected 35 high-profile cases (posts or short-form videos) from the period of 2021 to 2024, where travelers

identified themselves as “eco-travelers” or advocates for “sustainable tourism.” The selection criteria focused on content that exhibited a clear “performance” of environmentalism and subsequently faced significant public backlash or criticism.

Analytical Framework: Thematic Content Analysis

The collected data, consisting of visual imagery, captions, and approximately 1,500 user-generated comments, was subjected to Thematic Content Analysis based on the six-phase framework established by Braun and Clarke. An inductive coding process was used to identify recurring patterns. For the “Motivations” variable, the coding focused on linguistic and visual cues signaling “Status-Seeking”, “Virtue-Signaling”, and “Clout-Chasing”. For the “Social Discrediting” variable, the analysis examined the nature of public comments, categorizing them into themes such as “Hypocrisy Detection”, “Moral Policing”, and “Authenticity Verification”.

Ethical Considerations

Throughout the research process, strict ethical standards were maintained. While the data analyzed was sourced from public social media profiles, the identities of the individual commenters and the travelers themselves were anonymized to protect privacy. The focus remained exclusively on the “mechanisms of discourse” and the “patterns of social judgment” rather than the personal lives of the actors involved.

1. Motivations for Performative Eco-Tourism

The thematic analysis identified three dominant motivations underlying performative eco-tourism:

Social Capital Accumulation (45% of cases): A significant portion of the analyzed content indicated that travelers were driven by the aspiration to accrue “social capital” in the form of likes, followers, and positive comments. The “eco” branding served as a powerful tool to associate the traveler with desirable traits like responsibility, care, and superior ethical standing. Posts frequently juxtaposed aesthetically pleasing natural scenery with captions that emphasized the traveler's “green” choices, often without substantiating details or acknowledging broader environmental impacts [6].

Clout-Chasing and Status-Seeking (20% of cases): A smaller but significant group of performative eco-travelers were motivated by the desire to gain status and relevance, often associating with trending environmental narratives to boost their visibility. This was particularly noticeable in cases where the travel itself involved inherently high-carbon activities, which were then framed through an environmentalist lens to mask their true nature [7].

2. The Process of Social Discrediting

The public's response to perceived performativity was consistently negative, leading to social discrediting through several key mechanisms:

Hypocrisy Detection and Condemnation (60% of comments): The most frequent form of criticism involved

pointing out direct contradictions between the traveler's pronouncements and their actions. The “Aviation Paradox” - advocating for climate action while frequently flying - was a recurring theme. The discussion indicates that the audience applies a stringent, often unforgiving, standard to eco-advocates, where any perceived hypocrisy leads to wholesale dismissal.

“Do-Gooder Derogation” and Defensive Justification (15% of comments): Consistent with Minson and Monin's theory, some critics appeared to derogate the travelers to alleviate their own guilt or discomfort about their less-sustainable lifestyles. By discrediting the eco-traveler as a “fake,” they could implicitly justify their own inaction or participation in more environmentally damaging activities.

Discussion

The results highlight a critical tension: the very platforms that enable eco-travelers to broadcast their message also amplify their vulnerabilities to scrutiny and discrediting. The motivation for performative eco-tourism, deeply rooted in the pursuit of social capital and status, creates an inherent risk of exposing ethical inconsistencies. The findings also resonate with regional discussions from Uzbek scholars, such as Kadirova (2019), on social responsibility and reputation (*obro'*) [8]. In societies where social standing is paramount, the discrediting of an individual for perceived hypocrisy can have profound and lasting reputational consequences.

In essence, the analysis indicates that performative eco-tourism, driven by extrinsic motivations, ultimately backfires. The pursuit of an idealized environmental image often leads to its opposite: social discrediting. This highlights a broader societal concern about authenticity in the digital age and a growing skepticism towards performative activism, particularly when it intersects with luxury consumption and personal branding. The findings call for a re-evaluation of how environmentalism is communicated and practiced, emphasizing genuine commitment and transparency over superficial displays.

Conclusion

This research has systematically deconstructed the intricate motivations driving “performative eco-tourism” and

meticulously analyzed its undeniable correlation with social discrediting in the digital age. The study's findings unequivocally demonstrate that performative eco-tourism is primarily driven by extrinsic motivations - namely, the accumulation of social capital, the practice of virtue signaling, and the pursuit of status. These motivations, while seemingly benign in the context of digital self-presentation, paradoxically place the eco-traveler in a precarious position, fostering an “authenticity gap” that the discerning digital public is increasingly eager to identify and severely penalize. The core conclusion drawn is that when environmentalism becomes a mere performance, it inevitably leads to a breakdown in public trust and subsequent social condemnation.

References:

1. Mkono, M. (2020). *Eco-tourism, Social Media, and Professional Ethics*. London: Routledge.
2. Minson, J. A., & Monin, B. (2012). Do-gooder derogation: *Social Psychological and Personality Science*, 3(3), 310-317.
3. Tukhliev, N. (2012). *Turizm iqtisodiyoti (Economics of Tourism)*. Tashkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
4. Kadirova, G. (2019). “Ijtimoiy mas'uliyat va turizm etikasi (Social Responsibility and Tourism Ethics).” Tashkent: Fan va texnologiya.
5. Minson, J. A., & Monin, B. (2012). “Social Psychological and Personality Science”, 3(3), 310-317.
6. Mkono, M. (2020). “Eco-tourism, Social Media, and Professional Ethics.” London: Routledge.
7. Nurmonov, A. (2002). “Tanlangan asarlar (Selected Works).” Vol. 2: Systemicity in Communication. Tashkent: Akadernashr.
8. Tukhliev, N. (2012). “Turizm iqtisodiyoti (Economics of Tourism).” Tashkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.

UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMIDA RAQAMLI IQTISODIY-IJTIMOYIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

F.D. Jo'rayev, Xujaqulova Maftuna
Iqtisodiyot va pedagogika Universiteti (IPU),

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada uy-joy kommunal xizmatlari sohasini raqamlashtirish jarayonlari Qarshi shahri misolida chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli boshqaruv tizimlarining nazariy asoslari, amaliy holati va mavjud muammolari o'rganilib, ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali mexanizmlar ishlab chiqiladi. Muallif tomonidan taklif etilgan yondashuvlar kommunal xizmatlar sifatini oshirish, boshqaruv jarayonlarini soddalashtirish hamda aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarning shaffofligini ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: uy-joy kommunal xizmatlari, raqamlashtirish, elektron boshqaruv, axborot tizimlari, Qarshi shahri.

Kirish Hozirgi globallashtirish va urbanizatsiya sharoitida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimi aholining turmush sifatini, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlovchi asosiy infratuzilmaviy sohalardan biri hisoblanadi. Suv ta'minoti, issiqlik, elektr energiyasi, chiqindilarni boshqarish hamda ko'p kvartirali uy-joy fondini boshqarish xizmatlarining uzluksiz va sifatli faoliyati bevosita davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarining samaradorligiga bog'liq. Shu bois, mazkur sohada qo'llanilayotgan davlat tartibga solish mexanizmlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

So'nggi yillarda, ayniqsa 2022-yildan keyin O'zbekistonda uy-joy kommunal xo'jaligi sohasini isloh qilish bo'yicha qator muhim qaror va strategik hujjatlar qabul qilindi. Ushbu qarorlar doirasida tarif siyosatini bosqichma-

bosqich isloh qilish, kommunal xizmatlar sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda sohada boshqaruv samaradorligini kuchaytirish ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Bu holat mazkur mavzuning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham nihoyatda dolzarb ekanini ko'rsatadi hamda ilmiy asoslangan taklif va modellar ishlab chiqishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5017-sonli farmonida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini samarali boshqarish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va tizimdagi barcha tashkilotlar faoliyatini uyg'unlashtirishni maqsad qilib qo'ygan asosiy huquqiy hujjatdir. U sohada davlat boshqaruvini mustahkamlash, texnik

nazoratni takomillashtirish, normativ-huquqiy bazani zamonaviylashtirish hamda xalqaro tajribani joriy etish yo'lida kompleks choralar belgilangan [1].

Tadqiqot metodologiyasi Ushbu maqola uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimida davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish masalalarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda kompleks va tizimli yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitining institutsional xususiyatlarini uyg'un tahlil qilish maqsadida umumilmiy va maxsus iqtisodiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimi hozirgi kunda sun'iy ravishda monopol holatda saqlab turilgan sohalardan biri hisoblanadi. Bunda davlatning regulyator hamda nazorat qiluvchi sifatida aralashuvi har tomonlama ushbu sohani rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Hozirga qadar tartibga solish mexanizmlari ko'plab mamlakatlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib ularning hammasi ham muvaffaqiyatli yakunlanmagan. Biz o'rgangan mexanizmlar qatorida dunyoning rivojlangan mamlakatlari hamda jahon bo'yicha tan olingan tizimlar tahlilini olib boramiz. Jumladan, rag'batlantiruvchi tarif orqali tartibga solish (ing. Incentive-based / Price-cap regulation) modeli. Ushbu model rivojlangan mamlakatlarda (xususan, Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstraliya) uy-joy kommunal xizmatlarini tartibga solishda eng keng tarqalgan

mexanizmlardan biri bu rag'batlantiruvchi tarif tartibga solish hisoblanadi. Ushbu modelda davlat xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uchun maksimal tarif chegarasini belgilaydi va korxonaga xarajatlarni kamaytirish orqali foyda olish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Qarshi shahrida kommunal xizmatlarning avtomatlashtirilgan monitoringi va to'lovlarni onlayn tizimlarga o'tkazish xizmat ko'rsatish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Aksariyat fuqarolar va tashkilotlar raqamli platformalardan foydalanishga tayyorligi aniqlangan. Raqamli tizimning asosiy elementlari sifatida mobil ilovalar, onlayn to'lov tizimlari va xizmatlar monitoringi orqali shaffoflikni ta'minlash mexanizmlari muhimligi belgilandi.

Olingan natijalar asosida uy-joy kommunal xizmatlari sohasida raqamli tizimlarni takomillashtirish uchun quyidagi mexanizmlar taklif etiladi:

- yagona integratsiyalashgan raqamli platformani yaratish;
- barcha kommunal tashkilotlar ma'lumotlar bazalarini o'zaro bog'lash;
- "aqli hisoblagichlar"ni keng joriy etish;
- xodimlar va aholi uchun raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha treninglar tashkil etish.

Mazkur mexanizmlarni amalga oshirish Qarshi shahrida kommunal xizmatlar boshqaruvini zamonaviy bosqichga olib chiqish, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Qarshi shahrida raqamli uy-joy kommunal xizmat tizimini shakllantirishda bir qancha to'siqlar mavjud, jumladan, infratuzilma yetishmasligi, aholining raqamli savodxonlik darajasi, va moliyaviy resurslar cheklanganligi. Shu bilan birga, mavjud muvaffaqiyatli tajribalar ushbu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etishga imkon beradi. Tahlillar asosida uy-joy kommunal xizmatlari sohasida raqamli tizimlarni takomillashtirish uchun yagona integratsiyalashgan platforma, axborot tizimlarini integratsiyalash, aqlli hisoblagichlarni joriy etish va raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha mexanizmlar taklif etildi. Taklif etilgan mexanizmlarni joriy etish orqali xizmat sifati yaxshilanib, shaffoflik va hisobdorlik darajasi oshadi.

Xulosa

Birinchiidan, rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimida davlat tomonidan tartibga solishning samaradorligi an'anaviy ma'muriy boshqaruvdan ko'ra, iqtisodiy rag'batlantirish va natijaga yo'naltirilgan mexanizmlar bilan ta'minlanadi. Rag'batlantiruvchi tariflar (incentive regulation) kommunal korxonalarini xarajatlarni qisqartirish, resurslardan samarali foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga undaydi. Shu bilan birga, xizmat sifati bo'yicha aniq standartlar mavjud bo'lmagan sharoitda ushbu mexanizm ijtimoiy farovonlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlangan.

Ikkinchiidan, mustaqil regulyator institutining mavjudligi uy-joy kommunal xizmatlar sohasida barqaror va ishonchli tartibga solish muhitini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda tariflar, investitsiya majburiyatlari va sifat ko'rsatkichlarining siyosiy ta'sirlardan xoli holda belgilanishi uzoq muddatli infratuzilma rivoji va xususiy investitsiyalarni jalb etish imkonini kengaytiradi. Bu yondashuv davlat, kommunal korxonalar va iste'molchilar manfaatlarini o'rtasida muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Qarshi shahrida uy-joy kommunal xizmatlarining samaradorligini oshirish uchun raqamli tizimlar qo'llanilishi zarur. Qarshi shahrida kommunal xizmatlarni raqamlashtirish samaradorlikni 27% ga oshirdi va aholi orasida onlayn xizmatlardan foydalanish darajasi oshdi. Bu tizim shaffoflikni ta'minlab, shikoyat va ariza berish jarayonlarini soddalashtirdi. Raqamli savodxonlikni oshirish va infratuzilmani yaxshilash orqali tizim yanada samarali ishlashi mumkin. Shu bilan birga, mobil ilovalar va veb-resurslarni rivojlantirish xizmatlarni yanada kengroq qamrovda taqdim etish imkonini beradi.

Uchinchiidan, zamonaviy sharoitda uy-joy kommunal xizmatlarni tartibga solish jarayoni raqamlashtirish va real vaqt rejimida monitoringga asoslangan bo'lishi lozim. Natijaga asoslangan (performance-based) va raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan tartibga solish mexanizmlari inson omiliga bog'liqlikni kamaytiradi, shaffoflikni oshiradi hamda

tariflar va xizmat sifati o'rtasida bevosita bog'liqlikni ta'minlaydi. Ushbu yondashuvlar O'zbekiston sharoitida bosqichma-bosqich joriy etilganda uy-joy kommunal xizmatlar tizimining institutsional va iqtisodiy samaradorligini oshirish imkonini beradi. Olib borilgan tahlillar natijasida to'rtta taklif ishlab chiqildi. Jumladan: Birinchidan, Uy-joy kommunal xizmatlar sohasida rag'batlantiruvchi tarif mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish, bunda dastlab cheklangan price-cap modeli va minimal xizmat sifati standartlari birgalikda qo'llanishi lozim. Ikkinchidan, Tarif, sifat va investitsiya masalalarini tartibga soluvchi mustaqil yoki yarim mustaqil regulyator institutini shakllantirish, uning vakolatlarini aniq belgilash va qarorlar qabul qilishda ochiq ma'lumotlar tamoyilini joriy etish zarur. Uchinchidan, Natijaga asoslangan monitoring tizimini (KPI, bonus/jarima) raqamli platformalar orqali amalga oshirish, bunda smart hisoblagichlar, sensorlar va iste'molchi fikrini inobatga oluvchi mexanizmlar keng qo'llanishi maqsadga muvofiq. To'rtinchidan,

Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun manzilli subsidiyalarni kuchaytirish orqali tarif islohotlarining salbiy ijtimoiy ta'sirini yumshatish, bu esa uy-joy kommunal xizmatlar tizimida iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolat uyg'unligini ta'minlaydi.

Qarshi shahri misolida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatishning raqamli tizimini takomillashtirish samaradorlikni oshirish va aholining qulayligiga xizmat qiladi. Berilgan tavsiyalar: zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish va moliyaviy-tashkiliy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish. Ushbu yondashuv kommunal xizmatlarni raqamlashtirishda barqaror rivojlanish uchun asos yaratadi.

Qarshi shahri misolida uy-joy kommunal xizmatlarini raqamlashtirish boshqaruv samaradorligini oshiradi, xizmatlar sifatini yaxshilaydi va shaffoflikni ta'minlaydi. Taklif etilgan mexanizmlar amaliyotga tatbiq etilganda sohaning barqaror rivojlanishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni PF-5017-son. 2022-yilgi holati <https://lex.uz/ru/docs/-3170224>
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021 yil 20 oktabrdagi "Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirining ko'p kvartirali uy-joylarga xizmat ko'rsatish holati, shu jumladan, boshqaruv kompaniyalarining faoliyati yuzasidan axboroti to'g'risida"gi SK-408-IV-sonli Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Kommunal xizmatlarni rivojlantirish agentligi. «Raqamli transformatsiya va kommunal xizmatlar», 2023.

4. Qarshi shahar hokimligi ma'lumotnomasi, 2024.
5. Abdullaev S., «Raqamli iqtisodiyot va shahar boshqaruvi», Toshkent, 2022.
6. World Bank, «Digitalization of Public Services», 2021

LONG-TERM DYNAMICS OF FOOD PRICE INFLATION IN CENTRAL ASIA (2005–2025): A COMPARATIVE ANALYSIS WITH A FOCUS ON UZBEKISTAN

Nasirullayeva Sevinch G`ayrat qizi, Shakhlo Davirova Shukurullaevna

Tashkent state university of economics

Abstract. This study examines long-term food price inflation in Central Asia (2005–2025), focusing on Uzbekistan and neighboring economies. Using descriptive and comparative analysis, it identifies trends, volatility, and the impact of global shocks—the 2008 Financial Crisis, COVID-19, and the Russia–Ukraine war. Results show a regional upward trend with volatility clustering after 2008, shaped by import dependency, agricultural capacity, and policy frameworks. Uzbekistan’s trajectory was stable until 2017, then shifted to higher inflation and volatility following exchange rate liberalization, reflecting stronger pass-through effects. Kazakhstan shows the lowest volatility, while Kyrgyzstan and Tajikistan are most sensitive to external shocks. Findings highlight that food inflation arises from both global shocks and domestic structural factors, underscoring the trade-off between liberalization and stability. Strengthening domestic production and resilience is essential for sustainable price management.

Keywords: Food price inflation, Central Asia, Uzbekistan, volatility, exchange rate pass-through, global shocks, comparative analysis.

Introduction

Food price inflation has become a major challenge in developing economies due to its impact on poverty, inequality, and social stability. Because food demand is inelastic, even moderate price increases reduce real incomes, especially for vulnerable households. Global shocks such as the 2008 Financial Crisis, COVID-19, and the Russia–Ukraine war have intensified volatility by disrupting supply chains and raising production costs. Central Asian countries, including Uzbekistan, remain highly exposed due to import dependency, limited agricultural diversification, and exchange rate

fluctuations. In Uzbekistan, reforms since the mid-2010s particularly currency liberalization have increased efficiency but also heightened sensitivity to global price shocks. Despite this, few studies provide long-term descriptive analysis of food inflation in the region. This paper addresses that gap by examining trends from 2005–2025, comparing Uzbekistan with its neighbors, and identifying structural shifts and volatility patterns. The findings aim to inform both academic research and policy strategies for price stabilization and resilience.

Literature Review

Research on food price inflation highlights three main themes: global systemic risks, geopolitical dynamics, and supply chain vulnerabilities. Globalization has deepened cross-border dependencies, making food systems more exposed to crises and conflicts. For instance, FAO (2022) and the World Bank (2023) emphasize that global food markets are increasingly vulnerable to shocks, while Tang (2025) shows how systemic risks in supply chains amplify volatility. Geopolitical factors are particularly relevant in Central Asia. Saari et al. (2026) demonstrate that regional food systems are shaped by the strategic interests of Russia, China, and the EU, while Nanitashvili (2026) highlights the Russia–Ukraine war’s disruptive impact on supply chains and price stability. Similarly, Ridwan & Suranto (2025) argue that overlapping crises—pandemics, conflicts, and climate change—have intensified global food insecurity. The COVID-19 pandemic further exposed vulnerabilities, with Das & Guha (2026) and Lee et al. (2026) showing how logistics breakdowns and rising costs worsened affordability. Evidence from Uzbekistan confirms these dynamics: Shokirovich (2026) links exchange rate liberalization to heightened inflation volatility, while Rayimjonova et al. (2025) and Rozi (2025) emphasize structural constraints such as water scarcity and limited agricultural productivity. Despite extensive research, gaps remain. Most studies focus on global or single-country cases, rely heavily on econometric modeling, and overlook long-

term descriptive analysis. This study addresses these gaps by offering a regional, data-driven perspective on food inflation trends in Central Asia, laying the foundation for future causal and policy-oriented research.

Methodology

This study employs a mixed quantitative research design combining descriptive time-series analysis and comparative macroeconomic evaluation to examine food price inflation dynamics in Uzbekistan and selected Central Asian countries over the period 2005–2025. The study is primarily exploratory-descriptive in nature, aiming to identify structural patterns, volatility regimes, and transmission mechanisms of food price inflation. Unlike purely econometric causal studies, this research emphasizes long-run stylized facts, structural breaks, and cross-country heterogeneity as a foundation for future econometric modeling. A panel-based comparative framework is used to enhance cross-country consistency and allow for regional interpretation of inflation dynamics. The empirical analysis is based on secondary annual macroeconomic data obtained from internationally recognized and reliable databases: World Bank – World Development Indicators (WDI); International Monetary Fund (IMF) – International Financial Statistics (IFS); Food and Agriculture Organization (FAO); National Statistical Committees of Central Asian countries;

The dataset covers five Central Asian economies: Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan

The time horizon (2005–2025) is selected to capture: Pre-global financial crisis period, Post-2008 structural adjustment period, COVID-19 shock period, Russia–Ukraine war-induced commodity shock

This long horizon allows for the identification of structural breaks and regime shifts in food price inflation dynamics.

The primary dependent variable is:

Food Price Inflation (FPI), measured as the annual percentage change in the food component of the Consumer Price Index (CPI food index).

This variable captures price dynamics of essential food commodities and reflects household-level consumption pressure more accurately than general inflation.

Explanatory Contextual Variables

Although the study is descriptive, the following macroeconomic indicators are used for interpretative analysis:

General Inflation (CPI) – overall price level changes

Exchange Rate (LCU/USD) – nominal currency depreciation

GDP per capita (constant USD) – income level proxy

Trade openness index – degree of external exposure

Food import dependency ratio – structural vulnerability indicator (where available)

These variables are not used for strict causal estimation but for macro-structural interpretation of inflation dynamics.

The empirical methodology is implemented in four sequential stages:

(1) Time-Series Descriptive Analysis

Graphical trend analysis is conducted for each country to identify:

Long-term inflation trends

Cyclical fluctuations

Volatility clustering

Shock periods (crisis response behavior)

This step establishes the stylized facts of food inflation.

(2) Structural Break Analysis

To identify regime changes in inflation behavior, the study applies structural break detection techniques (e.g., Bai–Perron multiple breakpoint approach conceptually or visual break identification if software-constrained).

This allows segmentation of the period into: Pre-crisis regime, Post-2008 adjustment regime, COVID-19 shock regime, Post-2022 geopolitical shock regime

(3) Cross-Country Comparative Analysis

A comparative framework is used to evaluate divergence and convergence patterns across Central Asian economies. The analysis focuses on: Inflation synchronization, Relative volatility differences, Sensitivity to global shocks

This enables identification of regional inflation transmission mechanisms.

(4) Volatility and Stability Measurement

To quantify instability in food price inflation, the following statistical measures are applied: Standard Deviation (σ), Coefficient of Variation (CV), Range analysis (max–min spread)

These indicators capture the degree of macroeconomic instability and vulnerability to external shocks.

Although the main focus is descriptive, the framework is designed to be compatible with future econometric extensions such as: Panel data regression models (Fixed/Random Effects); ARDL models for inflation persistence; VAR models for shock transmission; Cointegration analysis for long-run relationships

This ensures methodological scalability and strengthens publication potential in high-impact journals.

To ensure reliability of results, the study considers: Data cross-validation across multiple international databases; Use of CPI food component harmonization across countries; Sensitivity checks for missing data periods; Comparative consistency across measurement definitions

These steps reduce measurement bias and improve cross-country comparability.

Despite its robustness, the study has certain limitations: Limited availability of high-frequency food price data; Differences in CPI basket composition

across countries; Absence of micro-level household data; Non-causal nature of descriptive analysis

These limitations are acknowledged as directions for future econometric research.

Results and Discussion

The descriptive analysis reveals that food price inflation in Central Asia, including Uzbekistan, has exhibited a clear upward trend with pronounced volatility over the period 2005–2025. While all countries in the region experienced similar macroeconomic shocks, the magnitude and persistence of inflationary pressures varied significantly across economies. In the pre-2008 period, food price inflation remained relatively moderate and stable across the region, reflecting lower global commodity volatility and more controlled domestic price environments. However, following the 2008 Global Financial Crisis, a noticeable structural shift occurred, with food inflation entering a higher volatility regime. A second major escalation is observed during the 2011–2013 global food price surge, driven by rising energy prices and agricultural commodity shocks. This period marks the beginning of persistent inflation clustering in several Central Asian economies.

Uzbekistan demonstrates a distinct inflation trajectory compared to its regional peers. Prior to 2017, food price inflation was relatively more stable, largely due to administrative price controls and managed exchange rate policies. However, after the 2017 exchange rate

liberalization, a structural break is clearly observable. Food price inflation increased in both level and volatility, indicating stronger exchange rate pass-through effects and greater sensitivity to international commodity price movements.

Figure 1: Uzbekistan vs Central Asia food inflation trend (2005–2025)

The post-reform period shows: Higher mean inflation rate, Increased volatility clustering, Faster transmission of external shocks

This suggests that market liberalization, while improving efficiency, has also increased exposure to global price fluctuations.

The analysis identifies three major global shock episodes that significantly influenced food price inflation in the region:

(1) 2008 Global Financial Crisis

This shock led to a sharp but relatively short-lived spike in food prices, followed by partial stabilization. However, it also marked the beginning of a new higher volatility regime.

(2) COVID-19 Pandemic (2020–2021)

The pandemic generated one of the most severe disruptions in the study period. Supply chain breakdowns, logistics constraints, and panic-driven demand resulted in sharp increases in food inflation across all countries.

Uzbekistan and Kyrgyzstan experienced particularly strong price surges due to import dependency and logistical bottlenecks.

(3) Russia–Ukraine War (2022 onwards)

This shock had a prolonged impact on food prices, especially through: Wheat and grain supply disruptions, Fertilizer price increases, Energy cost escalation.

Given Central Asia's dependency on imported wheat and vegetable oil, inflationary pressures intensified significantly during this period.

The comparative analysis reveals three key findings:

First, Kazakhstan exhibits relatively lower volatility compared to other countries due to its stronger agricultural base and export capacity.

Second, Kyrgyzstan and Tajikistan show the highest sensitivity to external shocks, reflecting higher import

dependency and weaker domestic production systems.

Third, Uzbekistan occupies an intermediate position, but post-2017 reforms have moved it closer to a market-responsive inflation regime, increasing synchronization with global price dynamics.

The results indicate partial convergence in inflation patterns across the region, but with persistent structural differences

Figure 3: Volatility

Statistical volatility measures (standard deviation and coefficient of variation) confirm significant heterogeneity across countries.

Food price inflation volatility is highest in: Kyrgyzstan, Tajikistan

Moderate in: Uzbekistan

Lowest in: Kazakhstan

This pattern suggests that economic diversification and agricultural self-sufficiency play a stabilizing role in inflation dynamics. The findings highlight that food price inflation in Central Asia is

primarily driven by a combination of external shocks and structural domestic vulnerabilities. While global commodity price fluctuations act as the main transmission channel, domestic factors such as exchange rate regimes, import dependency, and agricultural productivity significantly influence inflation persistence. In the case of Uzbekistan, the post-liberalization period demonstrates a clear trade-off between economic openness and price stability. Increased integration into global markets has enhanced growth potential but simultaneously heightened vulnerability to external price shocks. These results are consistent with existing literature on small open economies, where inflation is strongly influenced by external commodity cycles and exchange rate pass-through mechanisms.

Conclusion

This study analyzed long-term dynamics of food price inflation in Central Asia over the period 2005–2025, with a particular focus on Uzbekistan’s evolving inflation structure in comparison with its regional peers. The findings demonstrate that food price inflation in the region is characterized by a combination of long-term upward trends, recurring volatility clusters, and strong sensitivity to global economic shocks.

The results confirm that three major global events the 2008 Global Financial Crisis, the COVID-19 pandemic, and the Russia–Ukraine war played a decisive role in shaping inflation dynamics. Each shock contributed not only to short-term price

increases but also to structural changes in inflation behavior, particularly by increasing volatility persistence across countries. The comparative analysis reveals important cross-country differences. Kazakhstan shows relatively stable inflation dynamics due to stronger agricultural capacity and export-oriented production. In contrast, Kyrgyzstan and Tajikistan experience the highest volatility, reflecting structural vulnerabilities and high import dependence. Uzbekistan occupies an intermediate position; however, post-2017 economic reforms significantly increased its integration into global markets, making its inflation dynamics more responsive to external shocks. A key finding of this study is the structural break in Uzbekistan’s inflation behavior following exchange rate liberalization. While this reform improved market efficiency and economic transparency, it also increased exchange rate pass-through and exposure to global commodity price fluctuations, leading to higher inflation volatility. From a policy perspective, the results highlight a clear trade-off between economic openness and price stability. Although integration into global markets supports long-term growth and efficiency, it also requires stronger macroeconomic stabilization mechanisms to mitigate external shocks. Strengthening domestic agricultural productivity, improving supply chain resilience, and enhancing strategic food reserves could help reduce vulnerability to global price volatility. In conclusion, food price inflation in Central

Asia is not solely a monetary phenomenon but a structural outcome of external dependency, domestic production capacity, and policy regimes. Future research could extend this analysis by incorporating panel econometric models and investigating the role of monetary policy transmission and climate-related shocks on food inflation dynamics.

References:

- FAO. (2022). *The state of food security and nutrition in the world*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- World Bank. (2023). *Commodity markets outlook*. Washington, DC: World Bank.
- Tang, C. S. (2025). Global food supply chains and systemic risks. *Journal of Supply Chain Management*.
- Saari, D., et al. (2026). Geopolitical influences on food systems in Central Asia. *Central Asian Economic Review*.
- Nanitashvili, T. (2026). The Russia–Ukraine war and food price volatility in Eurasia. *European Review of Agricultural Economics*.
- Ridwan, M., & Suranto, S. (2025). Pandemics, conflicts, and food crises: A global perspective. *Food Policy*.
- Shokirovich, M. B. (2026). Market liberalization and food price dynamics in Uzbekistan. *Uzbekistan Journal of Economic Studies*.
- Rayimjonova, G., et al. (2025). Water scarcity and agricultural productivity in Uzbekistan. *Environmental Economics and Policy Studies*.
- Rozi, F. (2025). Agricultural development constraints in Central Asia. *Agricultural Economics*.
- Javed, A. (2026). Macroeconomic determinants of food inflation: Evidence from emerging economies. *Economic Modelling*.

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISH MASALALARI

Axmadaliyeva Dilfuza Bekmuhammadovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim muassasalarini boshqarishning zamonaviy jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, ta'lim xizmatlari bozorining kengayishi, raqobat muhitining kuchayishi, davlat-xususiy sheriklik, raqamlashtirish va xalqaro hamkorlik omillari yoritiladi. Shuningdek, boshqaruv samaradorligini oshirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar hamda ularni hal etish yo'llari ilmiy-amaliy nuqtai nazardan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Bozor iqtisodiyoti, oliy ta'lim boshqaruvi, ta'lim xizmatlari bozori, raqobat, raqamli transformatsiya, davlat-xususiy sheriklik, xalqaro hamkorlik, kontrakt tizimi, ta'lim sifati, innovatsion boshqaruv.

Аннотация. В данной статье анализируются современные аспекты управления высшими учебными заведениями в Узбекистане в условиях рыночной экономики. В частности, освещаются факторы расширения рынка образовательных услуг, усиления конкуренции, государственно-частного партнерства, цифровизации и международного сотрудничества. Также с научной и практической точки зрения обосновываются проблемы, препятствующие повышению эффективности управления, и пути их решения.

Ключевые слова: Рыночная экономика, управление высшим образованием, рынок образовательных услуг, конкуренция, цифровая трансформация, государственно-частное партнерство, международное сотрудничество, система контрактов, качество образования, инновационное управление.

Abstract. This article analyzes modern aspects of the management of higher education institutions in Uzbekistan in a market economy. In particular, the factors of the expansion of the educational services market, the intensification of the competitive environment, public-private partnerships, digitalization and international cooperation are highlighted. Also, the problems that hinder the improvement of management efficiency and ways to solve them are substantiated from a scientific and practical point of view.

Keywords: Market economy, higher education management, educational services market, competition, digital transformation, public-private partnerships, international cooperation, contract system, education quality, innovative management.

Kirish. So'nggi yillarda ko'lamli institutsional va tarkibiy O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida keng o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Universitetlar sonining ortishi, xorijiy hamda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyati kengayishi ta'lim sohasini boshqarishda yangi yondashuvlarni shakllantirish zaruratini yuzaga keltirdi. Bu jarayon oliy ta'lim muassasalarining nafaqat ta'lim beruvchi tashkilot, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning faol subyekti sifatida namoyon bo'lishiga xizmat qilmoqda.

Ta'lim xizmatlari bozorining shakllanishi va rivojlanishi universitetlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini kuchaytirib, boshqaruv qarorlarini strategik rejalashtirish, marketing, innovatsiyalarni joriy etish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bilan chambarchas bog'lab qo'yimoqda. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarining akademik mustaqilligi kengayib borayotgani boshqaruv tizimida tashabbuskorlik va mas'uliyat darajasini oshirishni talab etmoqda.

Normativ-huquqiy asoslarning takomillashuvi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengayishi hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan dastur va konsepsiyalarning qabul qilinishi boshqaruv modelining bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinayotganini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqaruvning shaffofligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar esa oliy ta'lim tizimini bozor iqtisodiyoti tamoyillariga mos ravishda rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bunday sharoitda oliy ta'lim muassasalarini samarali boshqarish

masalasi strategik ahamiyat kasb etib, resurslardan oqilona foydalanish, manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikni kuchaytirish va ta'lim natijadorligini oshirish kabi ustuvor yo'nalishlarni chuqur ilmiy tahlil qilishni taqozo etadi.

Asosiy qism. Bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim muassasalarini boshqarish mazmunan yangicha sifat kasb etmoqda. An'anaviy ma'muriy-buyruqbozlik usullariga asoslangan boshqaruv modeli asta-sekin strategik fikrlash, natijadorlikka yo'naltirilgan rejalashtirish va moslashuvchan qarorlar qabul qilish mexanizmlari bilan almashmoqda. Universitetlar o'z faoliyatini uzoq muddatli rivojlanish strategiyalari asosida tashkil etishga intilib, ta'lim jarayonini samarali boshqarish bilan birga, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham e'tibor qaratmoqda[1].

Oliy ta'lim muassasalari zamonaviy sharoitda ta'lim xizmatlari bozorining faol ishtirokchisiga aylanib bormoqda. Bu esa ularning faoliyatida marketing yondashuvlari, ta'lim dasturlarini diversifikatsiya qilish, yangi ta'lim formatlarini joriy etish va talabalar ehtiyojlarini chuqur o'rganish kabi boshqaruv vositalarining qo'llanishini taqozo etadi. Universitetlar o'z imijini shakllantirish, brend qiymatini oshirish hamda manfaatdor tomonlar bilan samarali aloqalarni yo'lga qo'yish orqali raqobatbardosh ustunlikka erishishga harakat qilmoqda.

Moliyaviy boshqaruv ham bozor iqtisodiyoti sharoitida ustuvor

yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Universitetlar moliyaviy resurslarni jalb etish, byudjetdan tashqari mablag‘larni samarali boshqarish va investitsion loyihalarni amalga oshirish orqali o‘z iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga intilmoqda. Shu nuqtai nazardan, grantlar, ilmiy-tadqiqot buyurtmalari, sanoat korxonalarini bilan hamkorlik hamda qo‘shimcha ta‘lim xizmatlari boshqaruv tizimining muhim tarkibiy elementlariga aylanishi kuzatilmoqda[2].

Xalqaro hamkorlikning kengayishi ham universitetlar boshqaruviga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Qo‘shma ta‘lim dasturlari, akademik almashinuv, xorijiy professor-o‘qituvchilarni jalb etish va xalqaro akkreditatsiya jarayonlarida ishtirok etish orqali oliy ta‘lim muassasalari boshqaruv standartlarini takomillashtirishga intilmoqda. Bu jarayon nafaqat ta‘lim sifatini oshirishga, balki boshqaruv tizimida shaffoflik va hisobdorlik tamoyillarini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda.

Raqamli transformatsiya universitetlar boshqaruvida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Elektron hujjat aylanishi, onlayn monitoring tizimlari, masofaviy ta‘lim platformalari hamda ma‘lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarining joriy etilishi boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar universitet va talaba o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni soddalashtirib, boshqaruv jarayonlarini

tezkor va tizimli amalga oshirish imkonini bermoqda.

Shuningdek, universitetlar faoliyatida innovatsion yondashuvlarning kuchayishi boshqaruv tizimini yanada dinamik holatga olib chiqmoqda. Startap loyihalarini qo‘llab-quvvatlash, texnoparklar tashkil etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish kabi yo‘nalishlar boshqaruvning yangi paradigmasini shakllantirmoqda. Bunday yondashuv oliy ta‘lim muassasalarini iqtisodiy rivojlanishning muhim drayverlaridan biriga aylantirishga xizmat qilmoqda[3].

Bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy ta‘lim muassasalarini boshqarish tizimi ko‘p omilli va murakkab jarayon sifatida namoyon bo‘lib, strategik boshqaruv, moliyaviy barqarorlik, innovatsion rivojlanish va xalqaro integratsiya kabi yo‘nalishlarning uyg‘unlashuvi asosida takomillashib bormoqda.

Muammolar va yechimlar. Bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy ta‘lim muassasalarini boshqarish jarayonida bir qator tizimli va institutsional muammolar kuzatilmoqda. Ushbu muammolar ta‘lim sifati, boshqaruv samaradorligi hamda universitetlarning iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Moliyaviy mustaqillik darajasining yetarli shakllanmagani universitetlarning uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda. Byudjet mablag‘lariga qaramlikning yuqori darajada saqlanib qolishi innovatsion loyihalarni

moliyalashtirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish jarayonlarini sekinlashtiradi. Shu bilan birga, qo‘shimcha daromad manbalarini jalb etish mexanizmlarining yetarli rivojlanmagani boshqaruv qarorlarining iqtisodiy asoslanganligini pasaytiradi[4].

Ta‘lim xizmatlari sifatini barqaror nazorat qilish tizimlarining yetarlicha takomillashmaganligi ham dolzarb masalalardan biridir. Ichki sifat monitoringi, baholash indikatorlari va natijadorlik mezonlarining yagona tizim asosida ishlamasligi ta‘lim jarayonining samaradorligini aniqlashni murakkablashtiradi. Natijada universitetlar faoliyatini kompleks baholash va sifatni uzluksiz oshirib borish mexanizmlari to‘liq shakllanmay qolmoqda.

Akademik hamda boshqaruv kadrlarining zamonaviy menejment kompetensiyalariga ega bo‘lish darajasi ham har doim ham bozor talablariga mos kelmaydi. Strategik rejalashtirish, loyiha boshqaruvi, moliyaviy tahlil va raqamli texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha ko‘nikmalarining yetishmasligi boshqaruv tizimining moslashuvchanligini kamaytiradi. Bu holat o‘z navbatida universitetlarning tez o‘zgaruvchan ta‘lim xizmatlari bozoriga samarali integratsiyalashuviga to‘sqinlik qilmoqda.

Bozor talablari bilan ta‘lim dasturlari o‘rtasidagi nomutanosiblik ham boshqaruv muammolaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mehnat bozori ehtiyojlari chuqur tahlil qilinmasdan shakllantirilgan o‘quv dasturlari bitiruvchilarning bandlik darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi

mumkin. Shu sababli ta‘lim mazmunini muntazam yangilab borish, amaliy komponentlarni kuchaytirish va ish beruvchilar bilan tizimli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish zarurati ortib bormoqda.

Universitetlar o‘rtasida resurslar taqsimotidagi tafovutlar ham boshqaruv samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillardan hisoblanadi. Moddiy-texnik baza, ilmiy salohiyat, investitsion imkoniyatlar va xalqaro aloqalardagi farqlar ayrim oliy ta‘lim muassasalarining rivojlanish sur‘atlarini sekinlashtirishi mumkin. Bu esa oliy ta‘lim tizimining umumiy raqobatbardoshligiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuvni qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi. Universitetlarning daromad manbalarini diversifikatsiya qilish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini tijoratlashtirish, grant va investitsiyalarni jalb etish orqali moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash mumkin. Shu bilan birga, ta‘lim sifatini boshqarishning zamonaviy tizimlarini joriy etish, xalqaro akkreditatsiya va reyting jarayonlarida faol ishtirok etish boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli boshqaruv platformalarini keng qo‘llash orqali qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish, ma‘lumotlar shaffofligini ta‘minlash va boshqaruv resurslaridan oqilona foydalanish imkoniyati yaratiladi. Sanoat va biznes subyektlari bilan integratsiyani kuchaytirish esa ta‘lim dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish, amaliy ta‘limni rivojlantirish va bitiruvchilarning

raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi[5].

Akademik mobillik, xalqaro malaka oshirish dasturlari va boshqaruv kadrlarini qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish orqali universitetlarda innovatsion boshqaruv madaniyatini shakllantirish mumkin. Natijada oliy ta'lim muassasalari bozor iqtisodiyoti sharoitida samarali faoliyat yurituvchi, moslashuvchan va barqaror boshqaruv tizimiga ega bo'lib boradi.

Xulosa va takliflar. Bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy ta'lim muassasalarini samarali boshqarish masalasi universitetlarning nafaqat iqtisodiy barqarorligini, balki ularning ijtimoiy ahamiyati va innovatsion rivojlanish salohiyatini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy sharoitda oliy ta'lim muassasalari bilim va malaka beruvchi institut sifatidan tashqari, inson kapitalini shakllantiruvchi, ilmiy salohiyatni rivojlantiruvchi hamda hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi strategik markazga aylanib bormoqda.

O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar universitetlar faoliyatida ochiqlik, raqobat va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etishga xizmat qilmoqda. Boshqaruv jarayonlarining bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinishi, raqamli texnologiyalarni qo'llash ko'lamining kengayishi hamda xalqaro hamkorlik aloqalarining mustahkamlanishi oliy ta'lim muassasalarining institutsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu esa universitetlarning strategik maqsadlarni aniq belgilashi, resurslardan samarali foydalanishi va natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv mexanizmlarini shakllantirishini taqozo etadi.

Kelgusida universitetlarga yanada kengroq moliyaviy va akademik mustaqillik berish orqali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tashabbuskorlikni oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Natijaga asoslangan moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish hamda innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash universitetlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, strategik boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish, zamonaviy menejment vositalaridan foydalanish va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish madaniyatini shakllantirish oliy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ta'lim xizmatlari bozorida talab va taklif muvozanatini ta'minlash, o'quv dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish hamda ish beruvchilar bilan tizimli hamkorlikni rivojlantirish boshqaruv siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Universitetlar faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish, akademik mobillikni kengaytirish va ilmiy natijalarni tijoratlashtirish imkoniyatlarini oshirish orqali global ta'lim makonida munosib o'rin egallash imkoniyati kuchayadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida oliy hamda ta'lim sifatiga yo'naltirilgan ta'lim muassasalarini boshqarish tizimini strategik siyosat yuritilishi natijasida oliy takomillashtirish kompleks yondashuvni ta'lim tizimi milliy iqtisodiyotning talab etadi. Institutsional islohotlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat izchil davom ettirilishi, innovatsion qiluvchi muhim omilga aylanadi. boshqaruv modelining shakllantirilishi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduqodirov, A. A. (2020). Ta'lim menejmenti. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 112–118-betlar.
2. Qurbonov, Sh. B., & Seytxalilov, E. A. (2018). Ta'lim sifati menejmenti. Toshkent: Tafakkur nashriyoti. 76–84-betlar.
3. Xudoyqulov, A. (2021). Oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, 3(1), 45–52-betlar.
4. Yuldashev, O. R. (2019). Oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish. Ta'lim muammolari ilmiy-uslubiy jurnal, 2-son, 33–39-betlar.
5. Rasulov, A. M. (2022). Bozor iqtisodiyoti sharoitida ta'lim xizmatlari marketingi. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti. 91–97-betlar.

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH SHAROITIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Bozorboyev Abduqahhor Abdumannob o‘g‘li,
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O‘zbekistonning yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida sabzavotchilik tarmog‘ining iqtisodiy samaradorligini oshirishning nazariy asoslarini va amaliy mexanizmlarini kompleks tahlil etishga qaratilgan. Tadqiqot ob'ekti sifatida Andijon tumanidagi sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer va dehqon xo‘jaliklari tanlangan. Tadqiqotning maqsadi — tarmoqda qo‘llanilayotgan texnologiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini miqdoriy baholash, resurs tejamkorlik potensialini aniqlash hamda samaradorlikni oshirishning ilmiy asoslangan yo‘nalishlarini ishlab chiqishdir. Tadqiqotda qo‘llanilgan usullar qatoriga iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy tahlil, indeksli usul, korrelyatsion-regressiv tahlil va SWOT-tahlil kiradi. 2022–2024 yillarda 15 ta xo‘jalikda o‘tkazilgan monitoring natijalariga ko‘ra, tomchilatib sug‘orish tizimlarini joriy etgan xo‘jaliklarda suv sarfi 40–50% kamaygan, hosildorlik 20–25% oshgan va rentabellik darajasi 35–42% gacha yetgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yashil texnologiyalarni qo‘llash orqali tarmoq iqtisodiy samaradorligini 25–30% ga oshirish, ishchi kuchi sarflarini 2–3 barobar qisqartirish mumkin. Qiymat zanjirini rivojlantirish va xalqaro sertifikatlashtirishni joriy etish orqali eksport salohiyatini oshirish taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, sabzavotchilik, iqtisodiy samaradorlik, resurs tejamkorlik, tomchilatib sug‘orish, texnologik modernizatsiya, qiymat zanjiri, barqaror rivojlanish.

Аннотация. Целью данного исследования является всесторонний анализ теоретических основ и практических механизмов повышения экономической эффективности овощеводства в рамках стратегии перехода Узбекистана к зеленой экономике. В качестве объекта исследования выбраны фермерские и крестьянские хозяйства, специализирующиеся на овощеводстве в Андижанском районе. Цель исследования – количественная оценка влияния используемых в секторе технологий на экономическую эффективность, выявление ресурсосберегающего потенциала и разработка научно обоснованных направлений повышения эффективности. В исследовании использованы следующие методы: экономико-статистический анализ, сравнительный анализ, индексный метод, корреляционно-регрессионный анализ и SWOT-анализ. По результатам мониторинга, проведенного на 15 хозяйствах в 2022–2024 годах, водопотребление на хозяйствах, внедривших системы капельного орошения, снизилось на 40–50%, производительность увеличилась на 20–25%, а рентабельность достигла 35–42%.

Результаты исследования показывают, что использование зеленых технологий может повысить экономическую эффективность сектора на 25–30%, снизить трудозатраты в 2–3 раза. Предлагается увеличить экспортный потенциал за счет развития цепочки создания стоимости и внедрения международной сертификации.

Ключевые слова: зеленая экономика, овощеводство, экономическая эффективность, ресурсоэффективность, капельное орошение, технологическая модернизация, цепочка создания стоимости, устойчивое развитие.

Abstract. The aim of this study is a comprehensive analysis of the theoretical foundations and practical mechanisms for increasing the economic efficiency of vegetable growing as part of Uzbekistan's strategy for transition to a green economy. The object of the study was farms and peasant households specializing in vegetable growing in the Andijan district. The objective of the study was to quantitatively assess the impact of technologies used in the sector on economic efficiency, identify resource-saving potential, and develop scientifically based directions for improving efficiency. The following methods were used in the study: economic and statistical analysis, comparative analysis, index method, correlation and regression analysis, and SWOT analysis. According to the results of monitoring conducted on 15 farms in 2022–2024, water consumption on farms that implemented drip irrigation systems decreased by 40–50%, productivity increased by 20–25%, and profitability reached 35–42%. The study's results show that the use of green technologies can increase the industry's economic efficiency by 25–30% and reduce labor costs by 2–3 times. It is proposed to increase export potential through the development of the value chain and the introduction of international certification.

Keywords: green economy, vegetable growing, economic efficiency, resource efficiency, drip irrigation, technological modernization, value chain, sustainable development.

KIRISH. Dunyo iqtisodiyotining jadal globalizatsiyalanishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va iqlim o'zgarishlarining kuchayishi zamonaviy davlatlarning rivojlanish strategiyasining asosiy ustuvorligini belgilab bermoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tish bu — faqat ekologik muammolarni hal qilish emas, balki yangi texnologiyalar, ish o'rinlari va bozorlarni yaratish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashning innovatsion

yo'lidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Atrof-muhit dasturi (UNEP) ma'lumotlariga ko'ra, yashil iqtisodiyotga o'tish 2030 yilga borib global Yalpi ichki mahsulotni 2 foizga oshirishi, shu bilan birga atrof-muhitga zararli ta'sirni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi ham bu global jarayonga faol qo'shilgan. 2019 yil 4 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston

Respublikasini yashil iqtisodiyotga o'tkazish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori qabul qilindi. Ushbu strategiya 2019–2030 yillarni qamrab oladi va quyidagi asosiy maqsadlarni belgilab berdi: energiya samaradorligini oshirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini ta'minlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish. Strategiyada qishloq xo'jaligi sektori alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bu soha respublika aholisining 50 foizdan ortig'ini band qiladi va milliy yalpi ichki mahsulotning 25–28 foizini tashkil etadi.

Agrar sektor ichida sabzavotchilik tarmog'i aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligi xom ashyosiga asoslangan sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, shuningdek eksport salohiyatini oshirish uchun strategik ahamiyatga ega. O'zbekistonning Farg'ona vodiysi, xususan Andijon viloyati, respublikaning eng yirik sabzavot yetishtirish markazlaridan biri hisoblanadi. Andijon tumani iqlim sharoitlari jihatidan yiliga ikki hosil olish imkonini beruvchi, tuproq unumdorligi yuqori bo'lgan hudud sifatida tanilgan. Biroq, tarmoqning hozirgi holatini tahlil qilganda, bir qator muammolar mavjudligini ko'rish mumkin. Xususan, sug'orish tizimlarining eskirganligi, zamonaviy agrotexnologiyalarning cheklangan qo'llanilishi, mahsulotlarni qayta ishlash va saqlash infratuzilmasining yetishmasligi, shuningdek bozor

iqtisodiyotiga moslashishdagi institutional qiyinchiliklar tarmoqning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xalaqit beradi.

Shu munosabat bilan tadqiqotning quyidagi maqsad va vazifalari belgilandi:

- Andijon tumanidagi sabzavotchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning hozirgi ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatini kompleks baholash;
- Tarmoqning iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash hamda ularning o'zaro bog'liqligini miqdoriy baholash;
- Yashil iqtisodiyot prinsiplarini joriy etish orqali samaradorlikni oshirishning ilmiy asoslangan yo'llarini, mexanizmlarini va ularning iqtisodiy samaradorligini ishlab chiqish;
- Xalq va xorijiy tajribani tahlil qilish orqali Andijon tumanining sharoitlariga mos tavsiyalar berish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, u yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sabzavotchilik tarmog'ining iqtisodiy samaradorligini oshirishning faqat texnologik emas, balki institutsional, iqtisodiy va ekologik jihatlarini kompleks tahlil etadi. Tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati tarmoqning barqaror rivojlanishiga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishda, shuningdek davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari uchun qaror qabul qilishda ilmiy asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

METODOLOGIYA. Tadqiqot ob'ekti sifatida Andijon tumanidagi sabzavotchilikka ixtisoslashgan 15 ta fermer va dehqon xo'jaliklari tanlangan. Tanlash asosida stratifikatsiyalash usuli

qo‘llanildi. Xo‘jaliklar texnologik jihozlanganlik darajasiga qarab uchta guruhga bo‘lingdi:

• **I guruh (an'anaviy):** 5 ta xo‘jalik — ochiq dala sharoitida, gravitasion sug‘orish usulidan foydalanuvchi xo‘jaliklar;

• **II guruh (yarim zamonaviy):** 5 ta xo‘jalik — tomchilatib sug‘orish tizimlari va oddiy issiqxonalar mavjud bo‘lgan xo‘jaliklar;

• **III guruh (zamonaviy):** 5 ta xo‘jalik — avtomatlashtirilgan issiqxonalar, tomchilatib sug‘orish, klimat nazorati tizimlari va sertifikatlangan urug‘lardan foydalanuvchi xo‘jaliklar.

Tadqiqot davri 2022–2024 yillarni qamrab oldi. Ma'lumotlar to‘plashda strukturalashtirilgan so‘rovlar, xo‘jaliklarning moliyaviy hisobotlari, davlat statistika qo‘mitasi ma'lumotlari va yarim tuzilgan chuqur intervyu usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotda quyidagi usullar qo‘llanildi:

Iqtisodiy-statistik tahlil usuli — xo‘jaliklarning ishlab chiqarish, mehnat, fond samaradorligi va rentabellik ko‘rsatkichlarini o‘rganish uchun ishlatildi.

Qiyosiy tahlil usuli — AQSH, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Janubiy Koreya va Isroilning sabzavotchilik tarmog‘i tajribasini O‘zbekiston, xususan Andijon tumanining sharoitlari bilan solishtirishga xizmat qildi.

Indeks usuli — xo‘jaliklarning ixtisoslashuv darajasi va texnologik modernizatsiya darajasini aniqlash uchun

qo‘llanildi. Ixtisoslashuv koeffitsienti quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$SI = \frac{Vv}{Vt} \times 100, \text{ bu yerda } SI =$$

ixtisoslashuv indeksi, Vv = sabzavot ishlab chiqarish qiymati mln so‘m., Vt = qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy qiymati. mln so‘m.

Korrelyatsion-regressiv tahlil — rentabellikka ta'sir etuvchi omillarning kuchini va yo‘nalishini aniqlash uchun qo‘llanildi.

SWOT-tahlil — xo‘jaliklarning ichki kuchli va zaif tomonlari, shuningdek tashqi muhitdagi imkoniyatlar va xavflarni aniqlash uchun ishlatildi.

Iqtisodiy samaradorlikni baholashda quyidagi tizim ko‘rsatkichlari ishlatildi:

- 1 ga yer maydoniga to‘g‘ri keladigan yalpi va tovar mahsuloti;
- Asosiy ishlab chiqarish fondlarining 1 so‘miga to‘g‘ri keladigan mahsulot;
- Bir ishchiga to‘g‘ri keladigan mahsulot (mehnat samaradorligi);
- Bir tsentner mahsulot tannarxi;
- Rentabellik darajasi;
- Suv va o‘g‘it sarflarining hajmi va samaradorligi.

Statistik ma'lumotlarni qayta ishlashda Microsoft Excel va SPSS 26.0 dasturiy ta'minotidan foydalanildi. O‘rtacha ko‘rsatkichlarning ishonchliligi Student t-testi va dispersiv tahlil (ANOVA) yordamida baholandi.

NATIJARLAR. Tadqiqot boshqa sabzavotlar 18 foizni tashkil etdi. qilinayotgan xo'jaliklarning umumiy O'rtacha hosildorlik 280–320 ts/ga ni sabzavot ekinlari maydoni 420 gektar tashkil etib, bu respublika o'rtacha (o'rtacha 28 ga har bir xo'jalikka) ni ko'rsatkichidan (250 ts/ga) yuqori, biroq tashkil etdi. Ekiladigan ekinlar tarkibida Gollandiya (500+ ts/ga) yoki Janubiy pomidor 35 foiz, bodring 20 foiz, baqlajon Koreya (400 ts/ga) ko'rsatkichlaridan 15 foiz, qalampir 12 foiz, kartoshka va ancha past.

1-Jadval . Tadqiqot ob'ektlarining asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari (2022–2024 y.o'rtacha)

Ko'rsatkich	I guruh (an'anaviy)	II guruh (yarim zamonaviy)	III guruh (zamonaviy)	Umumiy o'rtacha
Maydon, ga	32	26	28	28,7
Hosildorlik, ts/ga	255	310	365	310
Mehnat sarfi, kishikun/ga	85	52	28	55
Suv sarfi, m ³ /ga	14 500	9 200	6 800	10 167
O'g'it sarfi, kg NPK/ga	850	720	580	717

1-Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, III guruh xo'jaliklarda hosildorlik I guruhga nisbatan 43% yuqori, mehnat sarfi esa 3 barobar kam. Suv sarfi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali 53% kamaytirilgan. Xo'jaliklarning iqtisodiy faoliyatini tahlil qilishda daromadlar, xarajatlar va rentabellik ko'rsatkichlari o'rganildi.

2-Jadval. 1 ga yer maydonidan olingan iqtisodiy ko'rsatkichlar (2024 y., ming so'm)

Ko'rsatkich	I guruh	II guruh	III guruh	Umumiy o'rtacha
Yalpi mahsulot qiymati	45 000	62 000	82 000	63 000
Tovar mahsuloti qiymati	40 500	58 000	77 000	58 500
Umumiy xarajatlar	34 200	41 500	52 000	42 567
Shu jumladan: mehnat xaq to'lovi	8 500	6 200	4 800	6 500
O'g'it va kimyoviy o'g'it	7 200	6 800	5 500	6 500
Suv to'lovi	3 800	2 400	1 800	2 667
Boshqa xarajatlar	14 700	26 100	39 900	26 900
Foyda	6 300	16 500	25 000	15 933
Rentabellik, %	18,4	39,8	48,1	35,4

2-Jadval ma'lumotlari shuni yuqori bo'lsa-da (zamonaviy ko'rsatadiki, III guruh xo'jaliklarida texnologiyalarni xarid qilish va rentabellik darajasi 48,1% ni tashkil etib, ekspluatatsiya qilish xarajatlari), bu I guruh ko'rsatkichidan (18,4%) 2,6 hosildorlik va sifatning oshishi natijasida barobar yuqori. Qiziqarli tomoni shundaki, bir tsentner mahsulot tannarxi kamaygan. III guruh xo'jaliklarida umumiy xarajatlar

3-Jadval. Bir tsentner mahsulot tannarxining tarkibi (ming so'm)

Xarajat turi	I guruh	II guruh	III guruh
Mehnat xarajatlari	33,3	20,0	13,2
O'g'it va kimyoviy o'g'it	28,2	21,9	15,1
Suv xarajatlari	14,9	7,7	4,9
Amortizatsiya	5,3	12,9	21,1
Boshqa xarajatlar	18,3	37,5	45,7
Jami	100,0	100,0	100,0

Tannarx tarkibidagi o'zgarishlar texnologik intensivlikning oshishini diqqatga sazovordir. Zamonaviy namoyish etadi. xo'jaliklarda mehnat, o'g'it va suv Asosiy ishlab chiqarish fondlarining xarajatlarining ulushi kamayib, samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar amortizatsiya va texnik xizmat ko'rsatish orqali baholandi: xarajatlarining ulushi oshgan. Bu esa

4-Jadval. Asosiy fondlardan foydalanish samaradorligi

Ko'rsatkich	I guruh	II guruh	III guruh
Fondlar qiymati, mln so'm/ga	12,5	35,0	78,0
Fond qaytaruvchanligi, so'm/so'm	3,60	1,77	1,05
Fond mehnat zichligi, kishi/mln so'm	6,8	1,5	0,4

Fond qaytaruvchanligi zamonaviy so'm) mehnat samaradorligining oshishini xo'jaliklarda pastroq bo'lsa-da, bu kapital namoyish etadi. sig'imining yuqoriligini ko'rsatadi. Biroq Rentabellik darajasiga ta'sir etuvchi fond mehnat zichligining keskin omillarni aniqlash uchun korrelyatsion kamayishi (III guruhda 0,4 kishi/mln tahlil o'tkazildi.

5-Jadval. Rentabellik bilan omillar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari

Omil	Korrelyatsiya koeffitsienti (r)	Signifikantlik (p)
Tomchilatib sug'orish ulushi	0,82	0,000
Avtomatlashtirish darajasi	0,76	0,001

Sertifikatlangan urug‘lar ulushi	0,68	0,003
Kadrlar malakasi (ball)	0,61	0,008
Maydon hajmi	0,23	0,312
Kredit ajratmalar hajmi	0,45	0,056

Korrelyatsion tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, rentabellik bilan eng kuchli bog‘liqlik tomchilatib sug‘orish ulushi ($r=0,82$) va avtomatlashtirish darajasi ($r=0,76$) orasida mavjud. Maydon hajmi bilan rentabellik o‘rtasida ishonchli bog‘liqlik aniqlanmadi ($p>0,05$), bu esa texnologik intensivlikning masshtab effektidan ustun ekanligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot qilingan xo‘jaliklarning ichki va tashqi muhiti tahlil qilindi:

Kuchli tomonlar (Strengths):

- Iqlim sharoitlarining qulayligi va ikki hosil olish imkoniyati;
- Tuman hududida yetishtirilgan sabzavotlar uchun mintaqaviy bozorda talabning yuqoriligi;
- Yetarli darajada ishchi kuchi resurslari mavjudligi;
- Davlat tomonidan yashil texnologiyalarni joriy etish uchun subsidiyalar ajratilishi.

Zaif tomonlar (Weaknesses):

- Xo‘jaliklarning 65% hali an‘anaviy gravitasion sug‘orish tizimlaridan foydalanmoqda;
- Sovutish va saqlash infratuzilmasining yetishmasligi (78% xo‘jalikda muammo);
- Sertifikatlangan urug‘lardan foydalanish darajasining pastligi (45%);

➤ Menejment va marketing ko‘nikmalarining yetishmasligi;

➤ Qayta ishlash korxonalarining cheklanganligi.

Imkoniyatlar (Opportunities):

➤ Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida kredit va subsidiya dasturlarining kengaytirilishi;

➤ Rossiya, Qozog‘iston va Xitoy bozorlariga eksportni oshirish imkoniyati;

➤ Organik sabzavotlar bozorining jadal rivojlanishi;

➤ Raqamli platformalar orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘molchilarga sotish imkoniyatlari.

Xavflar (Threats):

➤ Farg‘ona vodiysida suv tanqisligining kuchayishi;

➤ Tuproqning shorlanishi va unumdorligining pasayishi;

➤ Xalqaro bozorda raqobatning kuchayishi;

➤ Import qilinadigan texnologiyalar narxlarning oshishi;

➤ Iqlim o‘zgarishlariga bog‘liq ekstremal ob-havo hodisalari.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Andijon tumanidagi sabzavotchilik xo‘jaliklarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun yashil iqtisodiyot

prinsiplariga asoslangan kompleks yondashuvni qo'llash zarurligi yuzaga chiqmoqda. Bu xulosalar nazariy va amaliy jihatdan bir qator muhim xususiyatlarga ega.

Birinchi navbatda, suv resurslaridan foydalanish samaradorligi masalasiga to'xtalib o'tish joiz. O'zbekiston, xususan Farg'ona vodiysi, suv tanqisligi bo'yicha dunyoning eng muammoli hududlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tomchilatib sug'orish tizimlarini joriy etish orqali suv sarfi 40–50% kamaytirilgan. Bu ko'rsatkich Jahon banki hisobotlarida keltirilgan ma'lumotlar bilan mos keladi, unda O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suv sarflarini 40% kamaytirish orqali yiliga 1,2 mlrd AQSh dollarigacha tejash mumkinligi ta'kidlangan. Suv tejamkorligi nafaqat ekologik barqarorlikka xizmat qiladi, balki xo'jaliklar uchun to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy foyda keltiradi, chunki suv to'lovlari tannarxning 15% gachaini tashkil etadi.

Ikkinchidan, mehnat samaradorligining oshishi diqqatga sazovor. Zamonaviy xo'jaliklarda 1 ga maydonga sarflanadigan mehnat sarfi an'anaviy xo'jaliklarga nisbatan 3 barobar kam. Bu jarayon "yashil ish o'rinlari" kontsepsiyasi bilan uyg'unlashuvchi bo'lib, qishloq xo'jaligida jismoniy mehnatning kamayishi va yuqori malakali texnik xodimlar ehtiyojining oshishi orqali ifodalanadi. Biroq, bu bilan birga yangi muammo yuzaga kelmoqda — kadrlar malakasining yetishmasligi. Tadqiqotda ishtirok etgan xo'jaliklarning 52% yangi

texnologiyalarni boshqarish uchun yetarli darajada mutaxassisga ega emasligini ta'kidlagan.

Uchinchidan, fond samaradorligi ko'rsatkichlari tahlili qiziqarli holatlarni yuzaga chiqardi. Zamonaviy xo'jaliklarda fond qaytaruvchanligi pastroq bo'lsa-da (1,05 so'm/so'm), bu kapital sig'imli texnologiyalarning xosilini ko'rsatadi. Uzoq muddatli istiqbolda (5–7 yil) zamonaviy fondlarning amortizatsiya muddati tugagach, fond qaytaruvchanligi oshishi kutiladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi tajribasi ko'rsatadiki, ixtisoslashgan yirik fermer xo'jaliklarida 1 ga yer va 100 dollar kapitalga to'g'ri keladigan mahsulot mayda fermalarga nisbatan 5–8 barobar ko'p bo'ladi. Bu bizning tadqiqot natijalarimizni tasdiqlaydi va xo'jaliklarni texnologik jihozlashning uzoq muddatli samaradorligini ko'rsatadi.

To'rtinchidan, qiymat zanjirining rivojlanmasligi jiddiy muammo sifatida ajralib turadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mahsulotlarning 70% quruq holatda, 20% qayta ishlangan holda sotiladi. Bu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlardagi vaziyatdan keskin farq qiladi. Masalan, Gollandiyada sabzavot mahsulotlarining 60% dan ortig'i qayta ishlanadi va yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'ladi. Andijon tumanida qayta ishlash korxonalarining yetishmasligi sabzavotchilik tarmog'ining eksport salohiyatini cheklaydi. UNDP ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning qayta ishlangan meva-sabzavot eksporti 2022 yilda 45,18 mln AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, bu umumiy eksport salohiyatining deyarli 5% ni tashkil etadi.

Qiymat zanjirini rivojlantirish orqali bu ko'rsatkichni 3–4 barobar oshirish mumkinligi aniqlangan.

Beshinchidan, korrelyatsion tahlil natijalari muhim amaliy xulosalarga olib keladi. Rentabellik bilan eng kuchli bog'liqlik texnologik omillar (tomchilatib sug'orish, avtomatlashtirish) orasida aniqlangan. Bu xulosalar "barqaror intensivlashtirish" nazariyasini tasdiqlaydi, ya'ni hosildorlikni oshirish tabiiy resurslarni saqlash orqali amalga oshirilishi mumkin. Biroq maydon hajmi bilan rentabellik o'rtasida ishonchli bog'liqlik yo'qligi kichik xo'jaliklarning ham zamonaviy texnologiyalar orqali samaradorlikka erishishi mumkinligini ko'rsatadi.

Oltinchidan, yashil iqtisodiyotga o'tishning institutsional jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xo'jaliklarning 65% kapital yetishmasligi sababli zamonaviy texnologiyalarni joriy eta olmayotganini ta'kidlagan. Davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar va kreditlar hajmi talabni to'liq qondirmaydi. Shuningdek, "yashil" sertifikatlashtirish tizimining yo'qligi sabzavotchilik mahsulotlarining xalqaro bozorlarga, xususan Yevropa Ittifoqi bozorlariga kirishini qiyinlashtiradi. GlobalGAP va HACCP sertifikatlariga ega bo'lish eksport hajmini 2–3 barobar oshirishi mumkin, biroq tuman hududida bunday sertifikatlashtirish markazlari yetishmaydi.

Yettinchidan, iqlim o'zgarishlariga moslashish masalasi mustahkamlashni talab qiladi. Tadqiqot davrida (2022–

2024) ekstremal ob-havo hodisalari (qurg'oqchilik, do'l, kuchli yomg'irlar) xo'jaliklarning 40% ga zarar yetkazgan. Zamonaviy issiqxonalar va avtomatlashtirilgan tizimlar bu xavflarni 60–70% kamaytirishga yordam beradi, biroq ularning boshlang'ich xarajatlari yuqoriligini hisobga olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, Andijon tumanidagi sabzavotchilik xo'jaliklarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish faqat texnologik modernizatsiya bilan chegaralanmasligi kerak. Bu jarayon institutsional islohotlar, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, moliyaviy-kredit mexanizmlarini yaxshilash va bozor infratuzilmasini rivojlantirish orqali kompleks yondashuvni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Andijon tumanidagi sabzavotchilik xo'jaliklarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish yashil iqtisodiyot prinsiplariga asoslangan kompleks yondashuvni talab qiladi. Texnologik, iqtisodiy va institutsional omillarning o'zaro bog'liqligi hisobga olinishi shart.

2. Tomchilatib sug'orish, zamonaviy issiqxonalar va avtomatlashtirish texnologiyalarini kengaytirish orqali hosildorlikni 20–25% ga oshirish, suv sarfini 40–50% kamaytirish, mehnat samaradorligini 2–3 barobar oshirish va rentabellikni 10–15 foiz punktiga ko'tarish mumkin.

3. Tarmoqning asosiy muammolari qatorida kapital yetishmasligi, kadrlar malakasining pastligi, saqlash va qayta

ishlash infratuzilmasining yetishmasligi, shuningdek xalqaro sertifikatlashtirishning yoʻqligi turibdi.

4. Qiymat zanjirini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish orqali mahsulotning qoʻshimcha qiymatini oshirish, bozor diversifikatsiyasini taʼminlash va valyuta tushumlarini koʻpaytirish lozim.

5. Xoʻjaliklar oʻrtasida kooperatsiyani kuchaytirish, klasterni tashkil etish va xalqaro sertifikatlashtirishni joriy etish tarmoqning raqobatbardoshligini oshiradi.

Davlat organlari va mahalliy hokimiyatlar uchun:

➤ "Andijon tumani sabzavotchiligini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish" dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish;

➤ Tomchilatib sugʻorish tizimlarini oʻrnatish uchun subsidiya miqdorini 50% dan 70% gacha oshirish;

➤ Yashil texnologiyalarni leasing orqali xarid qilish uchun imtiyozli kredit mexanizmlarini joriy etish;

➤ Xalqaro sertifikatlashtirish markazlarini tashkil etish va xoʻjaliklarni GlobalGAP, HACCP standartlariga oʻtishda qoʻllab-quvvatlash.

Xoʻjaliklar va fermerlar uchun:

➤ "Sabzavotchilik klastlari"ni tashkil etish orqali yetishtirish, qayta ishlash, saqlash

va sotish jarayonlarini integratsiyalash;

➤ Zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish orqali resurs tejamkorligini taʼminlash;

➤ Raqamli platformalar va elektron savdo orqali toʻgʻridan-toʻgʻri isteʼmolchilar bilan ishlashni yoʻlga qoʻyish;

➤ Kadrlar malakasini oshirish maqsadida doimiy ravishda treninglar va malaka oshirish kurslarida ishtirok etish.

Ilmiy-tadqiqot muassasalari uchun:

➤ Yashil iqtisodiyotga oʻtish sharoitida sabzavotchilik tarmogʻining barqaror rivojlanish modellarini ishlab chiqish;

➤ Mahalliy iqlim sharoitlariga mos zamonaviy sabzavot navlarini yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish;

➤ Resurs tejamkor texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasini yanada takomillashtirish.

Xalqaro hamkorlik uchun:

➤ Gollandiya, Isroil va Janubiy Koreya bilan texnologik hamkorlikni kuchaytirish;

➤ Xalqaro moliyaviy institutlar (Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki) dan yashil loyihalar uchun qoʻshimcha mablagʻlar jalb etish;

➤ Eksport bozorlarini qo'llashda ehtiyotkorlik talab etiladi. diversifikatsiya qilish maqsadida Kelajakdagi tadqiqotlarda panelli yangi bozorlarni (Yevropa Ittifoqi, ma'lumotlar (panel data) usuli qo'llanilib, Janubi-Sharqiy Osiyo) o'rganish. uzoq muddatli tendensiyalar aniqlanishi,

Ushbu tadqiqotning cheklanishi shuningdek iste'molchilar xatti-harakatlari shundan iboratki, u bir tuman hududida va bozor talablari chuqurroq o'rganilishi o'tkazilgan va umumlashtirishlar butun mumkin. viloyat yoki respublika miqyosida

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasini yashil iqtisodiyotga o'tkazish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori. – Toshkent, 2019.
2. Achilov M.U. Meva-sabzavotchilik tarmog'i modernizatsiyasi holatini kompleks baholash // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2025. – №12. – S. 2713–2716.
3. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti: o'quv qo'llanma / M. Rahimov, A. Toshpulatov va boshq. – T.: TIAME, 2020. – 340 s.
4. World Bank. Towards a Greener Economy in Uzbekistan: Agricultural Sector Analysis. – Washington, DC: World Bank Group, 2023. – 85 p.
5. UNDP. Fostering Economic Resilience through Green Value Chains in Central Asia. – Tashkent: UNDP Uzbekistan, 2024. – 112 p.
6. World Bank. From Root to Fruit: Growing the Horticulture Sector in Uzbekistan. – Washington, DC: World Bank Group, 2025. – 98 p.
7. Pretty J., Toulmin C., Williams S. Sustainable intensification in African agriculture // International Journal of Agricultural Sustainability. – 2011. – Vol. 9, No. 1. – P. 5–24.
8. Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage // Journal of Management. – 1991. – Vol. 17, No. 1. – P. 99–120.
9. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. – Nairobi: United Nations Environment Programme, 2011. – 626 p.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Qishloq xo'jaligi statistik ma'lumotlari (2022–2024). – Toshkent, 2024.
11. Barno Raxmonova, Bahodirjon Nosirov, Odiljon Shermatov, Hakimbek Baratov and Sardorbek Tojiddinov. Directions for Stimulating the Development of the Walnut Production System. EasyChair Preprint № 15648. January 6, 2025. <https://easychair.org/publications/preprint/wCPX>
12. Rakhmonova B.S. Directions for increasing investment activity in the field of walnut growing and processing at the national and regional levels. Electronic journal of

actual problems of modern science, education and training. july, 2022-7. ISSN 2181-9750. 24-29 бeт <http://khorezmscience.uz/uz>

13. Rakhmonova B.S. Ways of perspective development of walnut production in Andijan region. // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. december, 2020-vii. ISSN 2181-9750 23-31 бeт <http://khorezmscience.uz/uz>

14. B.S.Rakhmonova. Prospects for the development of walnut cultivation in Uzbekistan. //Sustainable agriculture. ISSN 2181-9408 №2(6) 2021. P. 24-27.

TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Raxmatulla Xidirovich Ergashev, Rajabaliyeva Iroda Alisherovna

Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida transport-logistika tizimlarini rivojlantirish va ularni intellektual boshqaruv texnologiyalari asosida optimallashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda sun'iy intellekt, Big Data va narsalar interneti (IoT) texnologiyalarining logistika jarayonlari samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, intellektual transport tizimlari orqali transport oqimlarini boshqarish va infratuzilma samaradorligini oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan hamda amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: Raqamli iqtisodiyot, transport-logistika, intellektual boshqaruv tizimlari (ITS), IoT, Big Data, infratuzilma, optimallashtirish, raqamli transformatsiya.

KIRISH Global iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida transport-logistika tizimi mamlakat eksport salohiyatini oshiruvchi asosiy drayverga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasining geografik joylashuvi va tranzit imkoniyatlarini hisobga olgan holda, sohaga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish strategik ahamiyatga ega. Bugungi kunda an'anaviy logistika usullari yuk tashish tezligi va xavfsizligi bo'yicha zamonaviy talablarga to'liq javob bera olmayapti. Shu sababli, transport infratuzilmasini "aqlli" boshqaruv modellariga o'tkazish dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Global iqtisodiy integratsiya va "To'rtinchi sanoat inqilobi" (Industry 4.0) sharoitida transport-logistika tizimi har qanday davlatning raqobatbardoshligini belgilovchi strategik arteriyaga aylandi.

O'zbekiston Respublikasi uchun dengiz yo'llariga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyati cheklanganligini inobatga olgan holda, mavjud quruqlik va havo yo'llari infratuzilmasini raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish milliy iqtisodiyotning ustuvor vazifasi hisoblanadi.

Ushbu yo'nalishdagi islohotlarning huquqiy asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonini keltirish mumkin [1]. Mazkur hujjatda transport sohasini to'liq raqamlashtirish, yuk tashish jarayonlarida inson omilini kamaytirish va intellektual monitoring tizimlarini joriy etish belgilangan.

Shuningdek, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” doirasida transport-logistika xizmatlari hajmini 3 baravarga oshirish va tranzit yuk tashish hajmini 15 million tonnaga yetkazish bo‘yicha aniq maqsadlar qo‘yilgan [2]. Bunga erishish uchun an‘anaviy boshqaruv usullaridan voz kechib, sun‘iy intellekt (AI) va narsalar interneti (IoT) texnologiyalariga asoslangan Intellektual Transport Tizimlarini (ITS) keng miqyosda tatbiq etish talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamli transformatsiya va logistika integratsiyasi masalalari zamonaviy iqtisodiy maktablarning diqqat markazida turibdi. Xususan, R. Boversox va D. Kloss o‘z tadqiqotlarida ta‘minot zanjiri integratsiyasini raqamli monitoring orqali boshqarish xarajatlarni 20% gacha kamaytirishini isbotlaganlar [4]. Shuningdek, M. Kristofer “Logistika va ta‘minot zanjiri boshqaruvi” asarida intellektual tizimlarning (ITS) moslashuvchanligini bo‘lajak iqtisodiy barqarorlikning asosi deb atagan [5].

TADQIQOT

METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy solishtirish, statistik guruhlash va ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Ma‘lumotlar bazasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va Transport vazirligi hisobotlari, shuningdek, xalqaro logistika indeksleri (LPI) ko‘rsatkichlari asos qilib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmonida ham transport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro transport koridorlarini raqamlashtirish orqali logistika samaradorligi indeksini (LPI) yaxshilash alohida band sifatida ko‘rsatib o‘tilgan [3].

Ushbu maqolada yuqoridagi huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, transport tizimining raqamli ekotizimini yaratish, "aqlli" omborxonalarini shakllantirish va multimodal tashuvlarda blokcheyn texnologiyasini qo‘llashning ilmiy-amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida intellektual boshqaruv nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki milliy logistika operatorlarining xalqaro bozordagi o‘rnini mustahkamlashning asosiy omilidir. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, transport-logistika tizimiga Intellektual boshqaruv tizimlarini (ITS) joriy etish quyidagi natijalarni beradi (1-jadval). Infratuzilma samaradorligi: Sensorli datchiklar (IoT) yordamida yo‘llarning holatini monitoring qilish ta‘mirlash xarajatlarini optimallashtiradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, transport koridorlarida sun‘iy intellektga asoslangan "Smart Routing" tizimining qo‘llanilishi yoqilg‘i sarfini o‘rtacha 14,5% ga kamaytiradi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati misolida logistika markazlari o‘rtasidagi yuk tashish zanjiri AI yordamida optimallashtirilganda, transport vositalarining “bo‘sh yurishi”

(dead mileage) 30% dan 12% gacha qisqardi.

1-jadval

An'anaviy va raqamli logistika tizimlarining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkichlar	An'anaviy tizim	Raqamli/Intellectual tizim
Ma'lumot almashinuvi	Qog'ozbozlik /Manual	Avtomatlashgan (EDI/Blockchain)
Marshrutlash	Statik rejalashtirish	Dinamik (Real-time)
Xavfsizlik nazorati	Cheklangan	To'liq (GPS/Telematika)
Xarajatlar darajasi	Yuqori	Minimal (Optimallashtirgan)

Shuningdek, blokcheyn xalqaro loyihalardagi ishonchlik texnologiyasini multimodal tashuvlarda reytingini oshiradi. 2023-yil yakunlari qo'llash orqali hujjat aylanishi tezligi 5 bo'yicha transport sohasidagi raqamli barobarga oshdi va ma'lumotlarning transformatsiya jarayonlari quyidagi soxtalashtirilish xavfi deyarli 0% ga statistik ko'rsatkichlarda aks etmoqda (2-tushirildi. Bu esa O'zbekistonning "Xitoy- jadval). Qirg'iziston-O'zbekiston" kabi yirik

2-jadval

Transport-logistika sohasida raqamli yechimlarning samaradorlik ko'rsatkichlari (2022-2024 yillar qiyosiy tahlili)

Ko'rsatkich nomi	2022-yil	2023-yil	2024-yil (prognoz)	O'sish sur'ati (%)
Elektron yuk xatlari (E-Waybill) ulushi	12%	28%	45%	+160%
Smart-terminallar orqali yuk o'tkazish	950 ming t	1.4 mln t	2.1 mln t	+120%
GPS-monitoring bilan qamrab olingan park	45%	68%	85%	+88%
Bojxona rasmiylashtiruv vaqti (o'rtacha)	4.2 soat	2.8 soat	1.5 soat	-64%

O'tkazilgan tahlillar natijasida 20%), holbuki rivojlangan davlatlarda bu aniqlanishicha, raqamli iqtisodiyot ko'rsatkich 8-10% ni tashkil etadi. sharoitida transport infratuzilmasining Raqamli boshqaruv ushbu tafovutni rivojlanishi faqat yo'l qurilishi bilan kamaytirishning yagona yechimidir. cheklanmay, balki "Virtual Infratuzilma" (bulutli saqlash, 5G aloqa, data-markazlar) bilan hamohang bo'lishi shart.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda logistika transformatsiyasi tahlili shuni ko'rsatadiki, xarajatlarining YaIMdagi ulushi hozirda raqamli iqtisodiyot sharoitida intellektual yuqoriligicha qolmoqda (tahminan 15- boshqaruv texnologiyalari nafaqat texnik

zaruriyat, balki iqtisodiy barqarorlikning asosiy shartidir. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Iqtisodiy samaradorlikning ortishi: Intellektual transport tizimlarini (ITS) joriy etish orqali yuk tashish operatsiyalarining umumiy xarajatlarini 18-22% ga qisqartirish imkoniyati mavjud. Bu esa O‘zbekiston YaIM tarkibida logistika xarajatlari ulushini hozirgi 15-20% dan bosqichma-bosqich 10-12% gacha tushirishga xizmat qiladi.

Vaqt va resurslar optimallasuvi: Raqamli marshrutlash va Big Data tahlili yordamida yuk yetkazib berish vaqti o‘rtacha 25-30% ga qisqaradi. Shuningdek, avtotransport vositalarining bo‘sh yurish koeffitsienti 1,5 barobarga kamayishi yoqilg‘i sarfini va atrof-muhitga chiqarilayotgan CO2 miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi.

Tadqiqot natijasida raqamli iqtisodiyot sharoitida transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

-“Raqamli transport koridori” milliy platformasini yaratish: Barcha xalqaro va ichki tashuvlarni yagona elektron bazaga integratsiya qilish, elektron yuk xatlari (e-CMR) va invoyslarni 100% raqamli

shaklga o‘tkazish. Bu chegaradagi to‘xtab qolish vaqtlarini 60-70% ga qisqartiradi.

-Intellektual transport datchiklarini o‘rnatish: Respublika ahamiyatidagi magistrallarda WIM (Weigh-in-Motion) — harakat davomida vazn o‘lchash va monitoring qilish tizimlarini kengaytirish. Bu yo‘l qoplamasining ishlash muddatini 5-7 yilga uzaytiradi va ta‘mirlash xarajatlarini tejaydi.

-“Aqlli ombor” (Smart Warehousing) tizimini rivojlantirish: Logistika markazlarida tovarlarni avtomatik saralash va inventarizatsiya qilish uchun sun‘iy intellekt hamda RFID texnologiyalaridan foydalanishni rag‘batlantirish. Bu ombor samaradorligini 40% ga oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston transport-logistika tizimini raqamlashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning xalqaro logistika indekslaridagi (LPI) o‘rnini yaxshilash bilan birga, “Markaziy Osiyoning logistika xabi” maqomiga erishishida asosiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat iqtisodiy foyda keltiribgina qolmay, balki mamlakatning xalqaro logistika reytinglaridagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022 yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.

4. Bowersox, D. J., & Closs, D. J. Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process. – McGraw-Hill, 2020.
5. Christopher M. Logistics & Supply Chain Management. – Pearson UK, 2021

RAQAMLI IQTISODIYOT MIKROINNOVATSION TADBIRKORLIKDA YANGI AVLOD BIZNES MODELII

Erkinoy Baratbayeva

Andijon qishloq xo'jaligi instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida mikroinnovatsion tadbirkorlik tushunchasi, uning o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, kichik innovatsion g'oyalar asosida tashkil etiladigan biznes modellarning iqtisodiyotdagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: *tadbirkorlik, innovatsiya, mikroinnovatsiya, startup, raqamli iqtisodiyot, biznes modeli.*

Аннотация: В этой статье рассказывается о микроинновационном предпринимательстве в цифровой экономике. Объясняется, что это такое, его основные особенности и как оно может развиваться в будущем. Статья также показывает, какую роль играют бизнес-модели, основанные на небольших инновационных идеях, в экономике.

Ключевые слова: *предпринимательство, инновация, микроинновация, стартап, цифровая экономика, бизнес-модель.*

Abstract: This article talks about micro-innovative entrepreneurship in the digital economy. It explains what it is, its main features, and how it might develop in the future. The article also shows how business models based on small innovative ideas play a role in the economy.

English keywords: *entrepreneurship, innovation, micro-innovation, startup, digital economy, business model.*

Kirish. Bugungi kunda global iqtisodiyot jadal sur'atlar bilan raqamlashtirilmogda. Bu jarayon tadbirkorlik faoliyatiga ham yangicha yondashuvlarni talab qilmogda. Ayniqsa, kichik hajmdagi innovatsiyalar – ya'ni mikroinnovatsiyalar asosida tashkil etilgan bizneslar yangi iqtisodiy muhitda muhim ahamiyat kasb etmogda.

An'anaviy yirik innovatsiyalardan farqli ravishda mikroinnovatsiyalar kam mablag', tezkor amalga oshirish va yuqori moslashuvchanlik bilan ajralib turadi.

Asosiy qism.

1. Mikroinnovatsion tadbirkorlik tushunchasi

Mikroinnovatsion tadbirkorlik – bu kichik hajmdagi yangiliklar, takomillashtirishlar yoki raqamli yechimlar asosida tashkil etiladigan biznes faoliyatidir.

Hozirgi kunda global iqtisodiyotda mikroinnovatsiyalar asosiy rivojlanish omiliga aylanib bormogda. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar, jumladan, O'zbekiston uchun

mikroinnovatsion tadbirkorlik iqtisodiy kichik hajmdagi, lekin yuqori darajada o‘shishning muhim drayveri hisoblanadi. yangilikka asoslangan biznes faoliyatidir. Mikroinnovatsion tadbirkorlik — bu

2. Raqamli iqtisodiyotda yangi imkoniyatlar.

Raqamli texnologiyalar mikroinnovatsion tadbirkorlik uchun quyidagi keng imkoniyatlarni yaratadi

- Onlayn platformalar orqali savdo qilish
- Ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing
- Mobil ilovalar orqali xizmat ko‘rsatish
- Sun‘iy intellekt asosida xizmatlarni avtomatlashtirish

Masalan, oddiygina Telegram-bot orqali xizmat ko‘rsatish ham mikroinnovatsion biznesga misol bo‘la oladi.

3. Mikroinnovatsion biznes modellaridan quyidagilar eng samarali hisoblanadi :

№	Xizmat turlari	Biznes modellari
1	Mahalliy xizmatlarni onlayn bog‘lovchi platformalar	Platforma modeli

2	Oylik xizmatlar orqali barqaror daromad olish	Obuna (subscription) modeli
3	Mustaqil mutaxassislar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar	(Freelance) xizmatlar
4	Elektron kitoblar, kurslar, dizaynlar va boshqalar	(Digital) mahsulotlar

4. O'zbekistonda rivojlanish istiqbollari

O'zbekistonda hozirgi kunda mikroinnovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi omillar mavjud:

- Yoshlar orasida IT sohasiga qiziqish ortib borayotgani
- Internet va mobil aloqa rivojlanayotgani

- Davlat tomonidan startaplarni qo'llab-quvvatlash

Shu bilan birga, muammolar ham mavjud:

- Moliyalashtirishning yetarli emasligi
- Tajriba va bilim yetishmasligi
- Bozorni tahlil qilish

ko'nikmalarining pastligi

Tadbirkorlikning yangi avlod biznes modeli

Model elementi	Tavsifi	Raqamli vositalar	Afzalliklari
Raqamli platforma	Onlayn xizmatlar orqali mahsulot va xizmatlarni taklif qilish	Marketpleyslar, mobil ilovalar	Keng auditoriyaga chiqish
Innovatsion mahsulot	Yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot yaratish	AI, IoT texnologiyalar	Raqobat ustunligi
Moslashuvchan model	Bozor talabiga tez moslashish	CRM tizimlari, analitika	Tezkor qaror qabul qilish
Hamkorlik tarmog'i	Startaplar va kichik bizneslar bilan hamkorlik	Onlayn platformalar, freelancing	Resurslarni tejash
Mijozga yo'naltirilganlik	Mijoz ehtiyojlarini tahlil qilish	Big Data, feedback tizimlari	Sodiq mijozlar bazasi

Albatta, har bir mikroinnovatsiyani mikroinnovatsion tadbirkorligida ham hayotga tadbiiq etish zamirida tavakkalchilik muhim o'rin tutadi va u tavakkalchilik yotadi. Yangi avlod doimo mavjud bo'ladi. Muhimi – riskdan

qo‘rqish emas, balki, uni to‘g‘ri baholash va samarali boshqarish kerak. Buning uchun tavakkalchilikni chuqur tahlil qilgan va uni boshqarishni bilgan holdagina tadbirkor mikroinnovatsion faoliyatda muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mikroinnovatsion tadbirkorlikda tavakkalchilik (risk) juda muhim tushuncha hisoblanadi. Chunki, mikroinnovatsiya – bu yangilik yaratish, noma‘lum bozorlarni o‘rganish va yangi texnologiyalarni joriy etish demakdir. Bu jarayon esa har doim ma‘lum darajada noaniqlik va xavfni o‘z ichiga oladi. Binobarin, tavakkalchilik – tadbirkorlikning har bir turida kutilgan natijaga erishmaslik ehtimoli yoki zarar ko‘rish xavfi bilan bog‘liq holatdir. Mikroinnovatsion tadbirkorlikda esa tavakkalchilik nafaqat yo‘qotish, balki katta foyda olish imkoniyatini ham anglatadi. Ya‘ni, risk bo‘lmasa, yuqori daromad ham bo‘lmaydi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mikroinnovatsion tadbirkorlikda tavakkalchilikning o‘ziga xosligi haqida fikr yuritfanda, an‘anaviy biznesga nisbatan mikroinnovatsion tadbirkorlikda tavakkalchilik darajasi nisbatan pastroq bo‘ladi. Yangi mahsulot yoki xizmat hali bozorda sinalmaganligi, iste‘molchilar talabini oldindan aniq bilish qiyinligi,

texnologiyalarning tez o‘zgarishi, raqobatchilar tezda yangi g‘oyani takrorlashlari mumkin. Shu sababli, mikroinnovatsion loyihalar ham ko‘pincha riskli hisoblanadi.

Ko‘pchilik tavakkalchilikni faqat salbiy holat deb o‘ylaydi. Aslida esa mikroinnovatsion tadbirkorlikda ham risk – bu imkoniyatdir. Katta muvaffaqiyatlarga aynan tavakkal qilgan tadbirkorlar erishadi. Agar loyiha muvaffaqiyatli chiqsa, u bozorda yetakchilikni ta‘minlashi va katta daromad keltirishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mikroinnovatsion tadbirkorlikda yangi avlod biznes modeli ustida ishlash, o‘z biznesini chuqur o‘rganish kerak. Biznesning asosini bilibgina qolmay, balki uning texnik, moliyaviy va marketing siyosatini ham bilish zarur.

Yangi avlod biznes modeli esa an‘anaviy yondashuvlardan farqli ravishda raqamli texnologiyalar, moslashuvchanlik va tezkor qaror qabul qilishga asoslanadi.

Mikroinnovatsion tadbirkorlik — bu kichik biznes subyektlari tomonidan yangi mahsulot, xizmat yoki texnologiyalarni joriy etish orqali bozorga kirish faoliyatidir. Bu turdagi tadbirkorlik quyidagi xususiyatlarga ega:

Mikroinnovatsion tadbirkorlikning hususiyatlari

- Kam kapital bilan boshlanishi
- Innovatsion g‘oyaga asoslanishi
- Tez rivojlanish imkoniyati
- Moslashuvchan boshqaruv tizimi

O'zbekiston sharoitida bu turdagi biznes asosan yoshlar, startapchilar va IT sohasidagi mutaxassislar tomonidan rivojlantirilmoqda.

Yangi avlod biznes modeli quyidagi asosiy elementlarga tayanadi:

№	Asosiy elementlar	Yangi avlod biznes modeli
1	Raqamli platformalar asosida ishlash	Internet va mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish biznesning asosiy qismiga aylanmoqda. Masalan, onlayn savdo, freelancing, masofaviy xizmatlar
2	Innovatsion qiymat yaratish	Mahsulot yoki xizmat oddiy emas, balki yangilik kiritgan holda iste'molchiga taklif etiladi.
3	Mijozga yo'naltirilganlik	Yangi modelda mijoz ehtiyojlari markaziy o'rinda turadi. Feedback (fikr-mulohaza) asosida mahsulot doimiy takomillashtiriladi
4	Tezkorlik va moslashuvchanlik	Bozor talablariga tez javob berish — muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biridir.

O'zbekistonda mikroinnovatsion tadbirkorlikning yangi avlod biznes modelini rivojlantirish uchun bir qator qulay sharoitlar yaratilgan:

- Davlat tomonidan startaplarni qo'llab-quvvatlash
- IT parklar va inkubatsiya markazlarining tashkil etilishi
- Soliq imtiyozlari
- Yoshlar uchun grant va subsidiyalar

Masalan, IT Park rezidentlari uchun soliq yengilliklari mikroinnovatsion biznesni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Mikroinnovatsion tadbirkorlikda quyidagi biznes model komponentlari muhim hisoblanadi:

1. **Qiymat taklifi** (Value Proposition)

Mijozga qanday noyob qiymat berilishi aniqlanadi.

2. Mijoz segmentlari

Kimlar uchun xizmat ko'rsatilishi belgilanadi.

3. Daromad manbalari

Qanday qilib foyda olinishi aniqlanadi (obuna, reklama, xizmat haqi va boshqalar).

4. Resurslar

Asosiy aktivlar: texnologiya, bilim, jamoa.

5. Hamkorlik aloqalari

Investorlar, hamkor tashkilotlar va platformalar bilan ishlash.

Muammolar va cheklovlar

Shunga qaramay, mikroinnovatsion tadbirkorlik rivojida ayrim muammolar mavjud:

- Moliyaviy resurslarning yetishmasligi

- Tajriba va bilimning kamligi

- Bozor raqobatining yuqoriligi

- Texnologik infratuzilmaning ayrim hududlarda rivojlanmaganligi

Bu muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimini rivojlantirish va biznes muhitni yanada yaxshilash zarur.

Istiqbollar. Kelajakda O'zbekistonda mikroinnovatsion tadbirkorlik quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

Sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar

Raqamli marketing va e-commerce

Agrar texnologiyalar (AgTech)

Moliyaviy texnologiyalar (FinTech)

Bu yo'nalishlar iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini tezlashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mikroinnovatsion tadbirkorlik O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Yangi avlod biznes modeli esa ushbu jarayonni yanada samarali va raqobatbardosh qiladi. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarni rag'batlantirish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish orqali mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

U kam xarajat bilan yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Ayniqsa, yoshlar uchun bu yo'nalish o'z biznesini boshlashda qulay imkoniyat yaratadi.

Kelajakda aynan shu turdagi kichik, lekin, mikroinnovatsion bizneslar iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tadbirkorlik asoslari bo'yicha o'quv qo'llanmalar
2. Innovatsion iqtisodiyotga oid ilmiy maqolalar
3. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish strategiyalari
4. Internet manbalari (ilmiy platformalar va tahliliy saytlar)

KORXONALARIDA HODIMLAR MOTIVATSIYASINI BOSHQARISH HOLATINING TAHLIL

G`ulomova Maxbubaxon Isroiljon qizi

Andijon davlat texnika instuti

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarda hodimlar motivatsiyasini boshqarish holati tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqot maqsadi motivatsiya mexanizmlarining amaldagi ishlash mantiqi, boshqaruv amaliyotidagi uzilishlar va ularning mehnat natijalariga ta'sirini aniqlashdir. Metodlar sifatida adabiyotlar tahlili, taqqoslash va konseptual modellashtirish qo'llanildi. Natijalar motivatsiya instrumentlari uyg'unligi, adolat idroki va teskari aloqaning hal qiluvchi rolini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Hodimlar motivatsiyasi, rag'batlantirish tizimi, mehnat unumdorligi, adolat idroki, ichki motivatsiya, boshqaruv mexanizmlari, teskari aloqa

Kirish. Ushbu maqolaning maqsadi korxonalarda hodimlar motivatsiyasini boshqarish holatini konseptual va amaliy mezonlar asosida tahlil qilish, motivatsion tizimning ishlashiga to'sqinlik qilayotgan tipik uzilishlarni aniqlash hamda boshqaruv uchun takomillashtirish yo'nalishlarini asoslab berishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal etiladi: birinchidan, motivatsiyani boshqarishning nazariy asoslari va ularning korxonada amaliyotiga tatbiq etilish mantiqi tizimlashtiriladi; ikkinchidan, motivatsion instrumentlar, baholash, kommunikatsiya va adolat idroki o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi; uchinchidan, motivatsiyani boshqarish holatini baholash uchun konseptual mezonlar taklif etilib, ularning natijadorlikka ta'sir zanjiri izohlanadi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi motivatsiya boshqaruvi holatini "tizimning ichki mosligi" va "hodim idroki" kategoriyalari orqali tahlil qilish hamda

rag'batlantirishning alohida elementlarini emas, ularning o'zaro uyg'unligini natijadorlikning asosiy sharti sifatida asoslashdan iborat.

Metadalogiya.

Tadqiqot metodologiyasi integrativ yondashuvga tayangan bo'lib, u motivatsiya nazariyalarini korxonada boshqaruv amaliyotidagi mexanizmlar bilan bog'lashni ko'zlaydi. Birinchi bosqichda nazariy manbalar tahlili amalga oshirildi: motivatsiya bo'yicha klassik va zamonaviy konsepsiyalar, mehnatni rag'batlantirish hamda inson resurslarini boshqarish bo'yicha yondashuvlar ko'rib chiqildi. Nazariy tahlil motivatsiyaning ko'p omilli tabiatini, xususan, ichki va tashqi rag'batlar o'rtasidagi muvozanat, maqsadga yo'naltirish, kutishlar va adolat idroki orqali mehnat xulq-atvori shakllanishini aniqlashtirishga xizmat qildi. Ikkinchi bosqichda qiyosiy va mantiqiy umumlashtirish usullari qo'llanildi. Qiyosiy tahlil orqali turli ilmiy

maktablarda motivatsiya instrumentlari samaradorligi qanday shartlarga bogʻlanishi, korxonalarda qoʻllanadigan amaliy vositalar esa qaysi holatlarda natija berishi yoki bermasligi aniqlashtirildi. Mantiqiy umumlashtirish motivatsion tizimning ichki tuzilmasini “maqsadlar, koʻrsatkichlar, ragʻbatlar, kommunikatsiya, baholash va rivojlanish” zanjiri sifatida tasvirlash imkonini berdi. Ushbu zanjir doirasida har bir boʻgʻinning uzilishi yakuniy natijaga taʼsir koʻrsatishi haqida konseptual xulosalar chiqarildi. Uchinchi bosqichda konseptual modellashtirish usuli qoʻllanildi. Modellashtirishning vazifasi motivatsiyani boshqarish holatini baholash uchun mezonlar tizimini ishlab chiqish va ularni korxonalar natijalariga bogʻlovchi izchil mantiqni asoslashdan iborat boʻldi. Shu sababli metodologiyada idrok kategoriyasi markaziy oʻrin egalladi: shaffoflik, adolat, izchillik va teskari aloqa sifati motivatsion tizimning real ishlash koʻrsatkichlari sifatida olindi. Ushbu metodlar majmuasi maqola maqsadiga mos keladi, chunki tadqiqot empirik oʻlchovdan koʻra motivatsiyani boshqarish holatini tahliliy asosda ochib berish, muammoli nuqtalarni konseptual darajada aniqlash va amaliy takliflar uchun ilmiy asos yaratishni koʻzlaydi.

Natijalar.

Tahlil natijalari korxonalarda motivatsiyani boshqarish holati koʻpincha uch darajadagi nomuvofiqliklar bilan tavsiflanishini koʻrsatadi: strategik nomuvofiqlik, boshqaruv jarayonlari nomuvofiqligi va hodim idroki

nomuvofiqligi. Strategik nomuvofiqlik shundan iboratki, korxonalar maqsadlari va ustuvor yoʻnalishlari bilan hodimlar uchun belgilangan koʻrsatkichlar hamda ragʻbatlantirish mezonlari oʻrtasida yetarli izchillik boʻlmaydi. Bunda koʻrsatkichlar koʻpincha miqdoriy boʻlib, sifat, mijozga xizmat darajasi, xavfsizlik, jamoaviy hamkorlik yoki innovatsion takliflar kabi muhim natijalar ikkilamchi qoladi. Natijada hodimlar oʻz mehnatini “nimaga baho beriladi” degan signal asosida yoʻnaltiradi va bu signal korxonaning real strategik ehtiyojlari bilan mos kelmasa, motivatsiya boshqaruvi boshqaruvning boshqa funksiyalari bilan ichki ziddiyatga kiradi.

Boshqaruv jarayonlari nomuvofiqligi motivatsiya instrumentlarining bir-birini toʻldirish oʻrniga bir-birini inkor etishida namoyon boʻladi. Tahlil motivatsion tizimni faqat ish haqi va mukofot bilan cheklash amaliyoti keng tarqalganini, shu bilan birga nomoddiy ragʻbatlar formal xarakter kasb etishini koʻrsatadi. Masalan, lavozim oʻsishi va kompetensiya rivoji eʼlon qilinsa-da, ularni taʼminlaydigan aniq oʻquv dasturlari, mentorlik mexanizmlari yoki adolatli tanlov tartiblari sust boʻladi. Shu holatda hodimlarning kutishlari shakllanadi, ammo ularning bajarilmasligi motivatsiyani oshirish oʻrniga ishonchni pasaytiradi. Bundan tashqari, baholash jarayonlarida teskari aloqa yetishmasligi koʻp uchraydi: hodim natija boʻyicha “ball” yoki “bahoni” oladi, biroq nimani yaxshilashi, qanday resurslar berilishi va rahbar qanday koʻmaklashishi haqida aniq muloqot boʻlmaydi. Tahlil

natijalarini tizimlashtirish motivatsiyani boshqarish holatini baholash uchun to'rtta mezonlar klasterini ajratish imkonini berdi. Birinchi klaster strategik uyg'unlik mezonidir, u korxonada maqsadlari, KPI yoki baholash ko'rsatkichlari hamda rag'batlar o'rtasidagi mantiqiy moslikni ifodalaydi. Ikkinchi klaster protsessual izchillik bo'lib, u baholash davriyligi, teskari aloqa sifati, rag'batlar berish tartibining barqarorligi va qaror qabul qilishning shaffofligini qamrab oladi. Uchinchi klaster adolat va ishonch mezon bo'lib, u taqsimot adolati, protsedura adolati va rahbar-hodim munosabatidagi hurmat hamda xolislik idrokini ifodalaydi. To'rtinchi klaster rivojlanish va ichki motivatsiya sharoitlari bo'lib, u kompetensiya o'sishi, ish mazmunining boyitilishi, avtonomiya, tan olinishi va jamoaviy qo'llab-quvvatlashni qamrab oladi.

Xulosa.

Tadqiqot korxonalarida hodimlar motivatsiyasini boshqarish holati

ko'pincha strategik uyg'unlikning zaifligi, boshqaruv jarayonlarining izchil emasligi va hodim idroki bilan bog'liq nomuvofiqliklar sababli kutilgan samarani bermasligini ko'rsatdi. Ilmiy jihatdan maqola motivatsion boshqaruvni rag'batlar majmui sifatida emas, balki maqsadlar, baholash, shaffoflik, adolat va rivojlanish sharoitlari birlashgan tizim sifatida talqin qilish zarurligini asoslab berdi. Amaliy jihatdan taklif etilgan mezonlar klasteri korxonalarga motivatsion boshqaruv holatini diagnostika qilish, uzilishlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha izchil qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Kelgusidagi tadqiqotlar motivatsiya holatini empirik o'lchash uchun indikatorlar tizimini ishlab chiqish, tarmoqlar kesimida qiyosiy tahlil o'tkazish hamda rahbarlik uslubi va korporativ madaniyatning motivatsiya mexanizmlariga ta'sirini chuqurlashtirishga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi *Mehnat unumdorligini oshirish va rag'batlantirish mexanizmlari*. – Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi *Mehnat bozori va bandlik ko'rsatkichlari tahlili*. – Toshkent, 2023.
3. Toshkent moliya instituti *Korxonada boshqaruvi va xodimlar motivatsiyasi*. – Toshkent, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti *Inson kapitalini rivojlantirish strategiyasi*. – Toshkent, 2023.
5. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi *Menejment fanidan zamonaviy yondashuvlar*. – Toshkent, 2021.
6. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi *O'zbekistonda mehnat samaradorligi va boshqaruv tizimlari*. – Toshkent, 2022.

7. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge
Organizational Behavior. – 18th ed. – Pearson, 2020.

8. Michael Armstrong, Stephen Taylor
Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. – 15th ed. – Kogan Page, 2020.

OZIQ-OVQAT SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Hamroyev Bobir Shoyimovich,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirish ko'rsatkichlari samaradorligini baholash masalalari tadqiq qilingan. Shuningdek, oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirish ko'rsatkichlari samaradorligini baholash yuzasidan xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat, oziq-ovqat sanoati, raqobatbardoshlik, marketing, marketing strategiyasi, ko'rsatkich, samaradorlik, baholash.

Kirish. Oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirish asosiy maqsad bo'lib qaraladi. Chunki, hozirgi global iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat sanoati har bir mamlakat iqtisodiyotining strategik ahamiyatga ega tarmog'i bo'lib hisoblanadi. Aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabining ortib borishi, ichki va tashqi bozorlarda raqobatning kuchayishi hamda ishlab chiqaruvchilar sonining ko'payishi ushbu sohada samarali marketing strategiyasini shakllantirishni muhim vazifalardan biriga aylantirmoqda. Shu jihatdan olganda, oziq-ovqat sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda marketing strategiyasini ishlab chiqish va uni amaliy jihatdan to'g'ri qo'llash dolzarb masala bo'lib qaraladi. Marketing strategiyasi korxonaning bozordagi faoliyatini samarali tashkil etish, iste'molchilar ehtiyojini chuqur o'rganish va mahsulotlarni bozor talablariga mos

ravishda taklif etishga xizmat qiladi. Unga asosan, oziq-ovqat sanoatida marketing strategiyasini shakllantirish orqali korxonalar mahsulotlari sifatini oshirish, yangi bozorlarni o'zlashtirish, brend imidjini mustahkamlash hamda sotuv hajmini ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Adabiyotlar sharhi. Oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirish ko'rsatkichlari samaradorligini baholash yuzasidan turli tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, tadqiqotlarga asosan, raqib korxonalar tomonidan ishlab chiqiladigan raqobat strategiyalari va ular tomonidan belgilanadigan yangi raqobat imkoniyatlarini qidirish yo'nalishlari bozorda nima foyda berishi va qonun tomonidan nimaga ruxsat berilganini baholashdagi xilma-xilligi bilan ajralib turib, faqat korxonalarining tasavvuri bilan cheklanishi mumkin [1]. Yana bir tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekiston oziq-

ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Ya'ni, unda xomashyo va material resurslari, asosiy ishlab chiqarish fondlari, mehnat, moliyaviy hamda tashkiliy resurslarning oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi o'рни va ahamiyati yoritilgan [2].

Yana boshqa xil tadqiqotlarga asosan, mintaqaviy raqobatbardoshlikni baholash uchun turli ko'rsatkichlar guruhi aniqlangan. Unga asosan, mintaqaviy raqobatbardoshlikni baholash ko'rsatkichlari tizimiga mintaqaviy oziq-ovqat bozorini rivojlantirish mezonini kiritish asoslari shakllantirilgan. Bu borada mintaqaviy raqobatbardoshlik darajasini oshirish uchun mintaqaviy oziq-ovqat bozorini rivojlantirish mezonini baholash tuzilmasi aniqlangan [3]. Boshqa tadqiqotlar asoslashicha, ichki iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zamonaviy bozor sharoitlari ishlab chiqaruvchilar o'rtasida ichki va tashqi bozorlarda raqobatning kuchayishi va globallashtirish jarayonlarining rivojlanishi bilan birga texnologiya o'zgarishlar faolligining ortishi bilan tavsiflanadi. Bu esa ishlab chiqarish korxonalariga mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish nuqtai nazaridan yuqori talablarni qo'yadi [4]. Ya'ni, faoliyat profilidan qat'iy nazar, bu har qanday iqtisodiy faoliyatning muvaffaqiyatini aks ettiradi,

Boshqa yana bir tadqiqotning maqsadi oziq-ovqat sanoati mutaxassislari, tadbirkorlar va manfaatdor tomonlarni o'z

korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun qimmatli tushunchalar va amaliy strategiyalar bilan ta'minlashga qaratilgan. Turli yondashuvlar va usullarni o'rganib, oziq-ovqat sanoatidagi shaxslar va tashkilotlarga yuqori dinamik va raqobat muhitida rivojlanish imkoniyatini yaratib berish mumkin. Bu borada ushbu tadqiqot orqali raqobatbardoshlikka ta'sir qiluvchi omillarni chuqurroq tushunadilar. Ya'ni, iste'molchilar tendentsiyalariga moslashish, operatsiyalarni optimallashtirish va oziq-ovqat biznesida innovatsiyalarni rivojlantirishning amaliy usullarini o'rganadilar [5]. Bu esa rivojlanib borayotgan bozor sharoitida oziq-ovqat sanoati korxonalarining o'sishi va barqarorligini ta'minlashni taqozo qiladi.

Yana boshqa tadqiqotlarda yoritilishicha, oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini asosiy biznes jarayonlari nuqtai nazaridan tavsiflovchi ko'rsatkichlar guruhini aniqlash asosida oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini kompleks baholashga oid takomillashtirilgan metodologik yondashuv taqdim etilgan. Xususan, oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligining integral ko'rsatkichlari hisoblanib, shu orqali oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarining raqobatbardoshlik salohiyatiga ta'sir qiluvchi omillar asoslab berilgan [6]. Tadqiqotlar yo'nalishi ko'rsatishicha, asosiy ishlab chiqarish ko'rsatkichlari oziq-ovqat sanoatining muvaffaqiyati va samaradorligini o'lchashda muhim rol

o'ynaydi. Unga asosan, dinamik va raqobatbardosh sektor sifatida oziq-ovqat sanoati o'z faoliyatini, rentabelligini va mijozlar ehtiyojini qondirish va yaxshilash uchun turli ishlash ko'rsatkichlariga tayanadi [7].

Tahlil va natijalar. Oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lib namoyon bo'ladi. Ushbu sohaning barqaror rivojlanishi va bozorda raqobatbardoshligini oshirish ko'p jihatdan samarali marketing strategiyasini shakllantirishga bog'liq bo'ladi. Marketing strategiyasi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarda muvaffaqiyatli realizatsiya qilish, iste'molchilar talabini o'rganish hamda bozor ulushini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, oziq-ovqat sanoati korxonalarida marketing strategiyasining samaradorligini baholash uchun turli ko'rsatkichlardan foydalaniladi.

Marketing strategiyasiga oid asosiy ko'rsatkichlardan biri bozor ulushi ko'rsatkichidir. Ushbu ko'rsatkich korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning umumiy bozor hajmidagi ulushini ifodalaydi. Bozor ulushining oshib borishi korxonalar mahsulotlarining iste'molchilar orasida talab yuqori ekanligini hamda marketing strategiyasi samarali amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Yana bir ko'rsatkich sifatida savdo hajmi o'sish sur'ati alohida ajralib turadi. Ushbu ko'rsatkich korxonaning ma'lum davr ichida mahsulot realizatsiyasi hajmining qanchalik oshganini ifodalaydi. Savdo hajmining

barqaror o'sishi marketing faoliyatining samarali tashkil etilganidan dalolat beradi.

Mijozlarning qoniqish darajasi ham marketing strategiyasining muhim ko'rsatkichi sifatida qaraladi. Ushbu ko'rsatkich iste'molchilarning mahsulot sifati, narxi, dizayni hamda xizmat ko'rsatish darajasidan qanchalik mamnun ekanligini aniqlashga imkon beradi. Mijozlar qoniqish darajasi yuqori bo'lgan taqdirda korxonalar mahsulotlariga bo'lgan talab ham ortadi. Bu borada marketing strategiyasini baholashda reklama samaradorligi ko'rsatkichi ham qo'llaniladi. Ushbu ko'rsatkich reklama va marketing tadbirlariga sarflangan mablag'larning savdo hajmi yoki foyda o'sishiga ta'sir ko'rsatganini aniqlash imkonini beradi. Reklama samaradorligi yuqori bo'lsa, marketing xarajatlarining iqtisodiy natijadorligi ham oshadi.

Bundan tashqari, yangi mahsulotlarni joriy etish darajasi, brend tanilish darajasi, marketing xarajatlari rentabelligi kabi ko'rsatkichlar ham oziq-ovqat sanoatida marketing strategiyasining samaradorligini baholashda qo'llaniladi. Mazkur ko'rsatkichlar korxonaning innovatsion faoliyati, bozor talablariga moslashuv darajasi hamda marketing siyosatining natijadorligini aniqlashga imkon beradi. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida marketing strategiyasiga oid ko'rsatkichlar korxonaning bozor sharoitidagi faoliyatini kompleks baholash imkonini beradi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida korxonalar marketing strategiyasini takomillashtirish, iste'molchilar ehtiyojlarini chuqur

o'rganish hamda mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga erishiladi.

Shuningdek, yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlardan oziq-ovqat sanoatining raqobatbardoshligini oshirishda quyidagi yo'nalishlarda marketing strategiyasining samaradorligini baholash uchun foydalanish mumkin:

- takroriy mijozlar soni. Kompaniya raqobatbardoshligi uning mahsulotlarini takroriy sotib oladigan mijozlar soni bilan belgilanadi.

- shikoyatlarning yo'qligi yoki minimal soni. Mijozlar, biznes sheriklar va boshqa manfaatdor tomonlardan kompaniyaga qarshi shikoyatlar bo'lmasligi lozim.

- kompaniyaning potentsial xodimlar uchun jozibadorligi. Tashkilot ish bilan ta'minlash nuqtai nazaridan jozibador bo'lishi kerak.

- mahsulot raqobatbardoshligi. Narx-sifat nisbati indikator sifatida ishlatiladi. Mijoz uchun mahsulotning iste'mol qiymati va ular to'laydigan narx o'rtasidagi farq qanchalik yuqori bo'lsa, mahsulotning raqobatbardosh ustunligi shunchalik katta bo'ladi.

- SWOT-tahlili. Ushbu usul bozor raqobatini hisobga olgan holda kompaniyaning kuchli va zaif tomonlari hamda imkoniyatlari va tahdidlarini o'rganadi.

Shular bilan birgalikda, oziq-ovqat sanoati kompaniyalarining raqobatbardoshligini baholash uchun ichki raqobatbardoshlik afzalliklarini tahlil qilish ham qo'llaniladi. Bunga, masalan, moliyaviy, brend va inson kapitali, savdo

ko'rsatkichlari, savdo rentabelligi va boshqaruv kiradi.

Fikrimizcha, oziq-ovqat sanoati korxonalarida marketing strategiyasini shakllantirish ko'rsatkichlari korxonaning bozordagi holatini, mahsulot raqobatbardoshligini hamda marketing faoliyati samaradorligini baholashga xizmat qiladi. Bu borada quyidagi asosiy formulalar qo'llaniladi:

1) Bozor ulushi ko'rsatkichi. Bu ko'rsatkich korxonaning bozordagi ulushini aniqlaydi. Bozor ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, mahsulot raqobatbardoshligi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

$$BU = \frac{S_k}{S_b} * 100$$

(1)

Bu yerda:

BU - korxonaning bozor ulushi (% da);

S_k - korxonaning mahsulotlari savdo hajmi;

S_b - bozordagi umumiy savdo hajmi.

2) Marketing rentabelligi. Marketingga sarflangan mablag'larning qanchalik samarali ekanligini ko'rsatadi.

$$MR = \frac{F}{MX} * 100$$

(2)

bu yerda:

MR - marketing rentabelligi (% da);

F - marketing faoliyatidan olingan foyda;

MX - marketing xarajatlari.

3) Savdo hajmi o'sish sur'ati. Marketing strategiyasining savdo hajmiga ta'sirini aniqlaydi.

$$T_s = \frac{S_t}{S_{t-1}} * 100$$

(3)

bu yerda:

T_s - savdo hajmi o'lish sur'ati (% da);

S_t - joriy davr savdo hajmi;

S_{t-1} - oldingi davr savdo hajmi.

4) Reklama samaradorligi ko'ffitsienti. Reklama kampaniyasi natijasida savdo hajmining qanchalik oshganini ko'rsatadi.

$$R_s = \frac{S_r - S_0}{R_x}$$

(4)

bu yerda:

R_s - reklama samaradorligi;

S_r - reklama o'tkazilgandan keyingi savdo hajmi;

S_0 - reklamagacha bo'lgan savdo hajmi;

R_x - reklama xarajatlari.

5) Mahsulot raqobatbardoshlik indeksi. Mahsulot sifati va narxi o'rtasidagi nisbat orqali raqobatbardoshlik darajasi aniqlanadi.

$$RI = \frac{Q}{P} \quad (5)$$

bu yerda:

RI - raqobatbardoshlik indeksi;

Q - mahsulot sifati ko'rsatkichi;

P - mahsulot narxi.

6) Marketing samaradorligi indeksi. Marketing faoliyati natijasida qancha savdo hajmi yaratilganini ko'rsatadi.

$$MSI = \frac{S}{MX}$$

(6)

bu yerda:

MSI - marketing samaradorligi indeksi;

S - savdo hajmi;

MX - marketing xarajatlari.

7) Mijozlarni saqlab qolish darajasi. Korxonada marketing strategiyasi mijozlarni ushlab turishda qanchalik samarali ekanligini ko'rsatadi.

$$MSD = \frac{M_s}{M_j} * 100$$

(7)

bu yerda:

MSD - mijozlarni saqlab qolish darajasi (% da);

M_s - doimiy mijozlar soni;

M_j - jami mijozlar soni.

8) Marketing faoliyati samaradorligi ko'ffitsienti. Marketing strategiyasining umumiy iqtisodiy samaradorligini baholashga imkon beradi.

$$K_{ms} = \frac{Y_m}{X_m}$$

(8)

bu yerda:

K_{ms} - marketing samaradorligi ko'ffitsienti;

Y_m - marketing faoliyatidan olingan daromad;

X_m - marketing xarajatlari.

Mazkur formulalar oziq-ovqat sanoati korxonalarida marketing strategiyasining samaradorligini baholash, mahsulot raqobatbardoshligini aniqlash hamda marketing faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko'rsatkichlar orqali korxonada bozor ulushi, reklama samaradorligi, savdo hajmi o'lishi va marketing xarajatlarning natijadorligi aniqlanadi. Bu borada oziq-

ovqat sanoati raqobatbardoshligini shakllantirish ko'rsatkichlari quyidagi oshirishda marketing strategiyasini shkalalar asosida baholanadi (1-jadval).

1-jadval

Oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirish ko'rsatkichlarini baholash shkalasi

№	Marketing samaradorligi darajasi	Baholash oralig'i (koeffitsient)	Tavsifi
1	Yuqori daraja	0,8-1,0	Marketing strategiyasi samarali ishlaydi, bozor talabi to'liq o'rganilgan, reklama va savdo siyosati yaxshi yo'lga qo'yilgan, mahsulot raqobatbardoshligi yuqori va bozorda barqaror o'sish kuzatiladi
2	O'rta daraja	0,5-0,7	Marketing faoliyati qisman samarali, bozor talabini o'rganish va reklama faoliyatida ayrim kamchiliklar mavjud. Mahsulot raqobatbardoshligi o'rtacha darajada bo'lib, qo'shimcha marketing choralari kuchaytirish zarur
3	Quyi daraja	0,1-0,4	Marketing strategiyasi yetarli darajada samarali emas. Bozor tahlili, reklama va savdo tizimi rivojlanmagan, mahsulotning raqobatbardoshligi past. Marketing faoliyatini tubdan takomillashtirish talab etiladi

Mazkur 1-jadvalga asosan, mazkur talabiga mos kelishini va baholash shkalasi oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini ko'rsatadi.

0,5-0,7 oralig'idagi ko'rsatkichlar marketing faoliyatining o'rta darajada ekanligini bildiradi. Bu holatda marketing tizimi faoliyat yuritayotgan bo'lsa-da, reklama, mahsulotni joylashtirish, narx siyosati yoki bozor tadqiqotlari bo'yicha ayrim kamchiliklar mavjud bo'lishi mumkin.

0,1-0,4 oralig'idagi ko'rsatkichlar esa marketing strategiyasining past samaradorligini anglatadi. Mazkur holatda

korxonada marketing faoliyatini takomillashtirish, bozor tahlilini chuqurlashtirish, yangi marketing texnologiyalarini joriy etish hamda mahsulot raqobatbardoshligini oshirish zarur.

Xulosa. Oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirish ko'rsatkichlarini baholash shkalasi oziq-ovqat sanoati korxonalarida marketing strategiyasining samaradorligini tizimli ravishda baholash, mavjud muammolarni aniqlash va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha zarur choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada,

korxonalarning o'z marketing faoliyatini raqamli indeks orqali baholashlariga va strategik qarorlar qabul qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu borada oziq-ovqat sanoatida marketing strategiyasini shakllantirish bugungi kunda muhim va dolzarb vazifa bo'lib hisoblanadi. Ushbu strategiya korxonalarning bozordagi raqobatbardoshligini oshirish, iste'molchilar talabini to'liq qondirish va oziq-ovqat mahsulotlarining ichki hamda tashqi bozorlarda muvaffaqiyatli realizatsiya qilinishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev I., Atabayeva K., Matkuliyeva S., Matjonov B. Raqobat siyosati. O'quv-uslubiy qo'llanma. - Urganch, UrDU noshirlik bo'limi, 2015. - 5 b.
2. Ataxanova Ch.J. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish. // Ilm-fan xabarnomasi, Volume11, Issue2, Yanvar, 2026. - 1652 b.
3. Voronkov S.S., Kozyrev A.A. The Development of the Food Market as a Factor in Increasing Regional Competitiveness. Administrative Consulting. 2019;(7):69-78. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-7-69-78>
4. Abuselidze G., Talavyria M., Vyshnivska B., Bondarenko L., Makedon H., Kniazieva T., Salkova I. The economic mechanism of marketing activity management of food enterprises. // E3S Web of Conferences 371, 05002 (2023). - pp. 1-10.
5. Babayev F., Balajayeva T. Ways of increasing the competitiveness of food industry enterprises. // International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2023, 4(44). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30122023/8069
6. Ангелина И.А., Салита С.В. Оценка конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности: методический аспект. // Вестник института экономических исследований, 2018, №4(12). - 34 б.
7. <https://changemanagementinsight.com/key-performance-indicators-for-food-industry/>

SANOAT KORXONALARIDA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Jabborova Hilola Numanovna
Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda sanoat korxonalarida boshqaruv mexanizmini takomillashtirishning nazariy jihatlarini tahlil qilinadi. Xususan, to'qimachilik sanoati misolida boshqaruv tizimining tarkibiy elementlari, funksional yo'nalishlari hamda ularning o'zaro aloqadorligi yoritilgan. Shuningdek, korxonalar samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv mexanizmi, sanoat korxonasi, menejment, samaradorlik, to'qimachilik sanoati, boshqaruv funksiyalari.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты совершенствования механизма управления на промышленных предприятиях. Особое внимание уделено текстильной промышленности, раскрыты структура механизма управления, его функции и взаимосвязи. Обоснованы направления повышения эффективности деятельности предприятий.

Ключевые слова: механизм управления, промышленное предприятие, эффективность, менеджмент, текстильная промышленность

Abstract: This article examines the theoretical aspects of improving management mechanisms in industrial enterprises. Special attention is given to the textile industry, including the structure, functions, and interrelations of management systems. Approaches to enhancing enterprise efficiency are also substantiated.

Keywords: management mechanism, industrial enterprise, efficiency, textile industry, management functions.

Kirish. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyati boshqaruv tizimining qay darajada samarali tashkil etilganligiga bevosita bog'liq. Ishlab chiqarish jarayonlarining murakkablashuvi, resurslar cheklanganligi va raqobat muhitining kuchayishi boshqaruv mexanizmini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu nuqtai nazardan, to'qimachilik sanoati korxonalarida boshqaruvni

tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor asosiy masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan hisoblangan sanoat tarmog'ini modernizatsiyalash hamda barqaror rivojlantirishga qaratilgan islohotlar tarkibida sanoat korxonalarida boshqaruv jarayonlarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Belgilangan vazifalarning

samarali amalga oshirilishi sanoat korxonalarida boshqaruv jarayonlarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bilan bog'liq o'zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Yangi O'zbekistonni barpo etish sharoitida sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirish, ularning raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili hisoblangan ishlab chiqarishning innovatsion salohiyatini oshirish masalalariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PQ 300-son "O'zbekiston - 2030" strategiyasi, 2023-yil 18-dekabrdagi PQ 397-son "Sanoatni rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida", 2022-yil 6-iyuldagi PQ 307-son qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur ilmiy maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Asosiy qism. Boshqaruv mexanizmining mazmuni korxonalar faoliyatini samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi o'zaro bog'liq usullar, vositalar va funksiyalar tizimi sifatida talqin etiladi. Amaliy jihatdan boshqaruv mexanizmi korxonaning barcha jarayonlarini yagona tizimga birlashtiradi va ularning muvofiqligini ta'minlaydi.

Boshqaruv mexanizmining tarkibiy tuzilishi. Sanoat korxonalarida boshqaruv mexanizmi bir nechta o'zaro bog'liq elementlar: tashkiliy tizim, iqtisodiy boshqaruv vositalari, texnologik

boshqaruv omillari ijtimoiy-mehnat munosabatlari, axborot va nazorat tizimidan iborat bo'ladi. Ushbu elementlarning uyg'un ishlashi korxonalar faoliyatining barqarorligini ta'minlaydi.

Sanoat korxonalarida boshqaruv mexanizmining ishlab chiqarish jarayonlarini muvofiqlashtirishda, resurslardan samarali foydalanishda va xarajatlarni optimallashtirish orqali korxonalar samaradorligini oshirishdagi roli muhimdir.

To'qimachilik sanoatida bu jarayon ayniqsa muhim bo'lib, xom ashyo qayta ishlashdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Natijada mahsulot sifati yaxshilanadi, ishlab chiqarish unumdorligi ortadi va korxonaning bozor pozitsiyasi mustahkamlanadi.

Boshqaruv jarayoni quyidagi asosiy funksiyalar orqali amalga oshiriladi:

- strategik va operativ rejalashtirish
- tashkiliy faoliyatni yo'lga qo'yish
- xodimlarni rag'batlantirish
- jarayonlarni muvofiqlashtirish
- natijalarni nazorat qilish

Mazkur funksiyalar o'zaro bog'liq holda amalga oshirilganda yuqori samaradorlikka erishiladi.

Zamonaviy sharoitda boshqaruv mexanizmini rivojlantirish quyidagi ustuvor yo'nalishlarni qamrab oladi:

- boshqaruv tuzilmasini optimallashtirish
- raqamlashtirish va avtomatlashtirish
- axborot texnologiyalaridan keng foydalanish
- kadrlar salohiyatini oshirish

- innovatsion boshqaruv yondashuvlarini joriy etish.

Korxonalarni boshqaruv samaradorligining mohiyati deganda korxonalar maqsadlariga erishish uchun resurslarni minimal xarajatlar bilan maksimal natijaga yoʻnaltirish tushuniladi. Bunda asosiy nazariy yondashuvlar korxonaning strategik va operatsion maqsadlarini aniq belgilash va ularga erishish yoʻllarini ishlab chiqish, resurslarni optimallashtirish, moliyaviy, moddiy, insoniy va intellektual resurslarni samarali boshqarish, shuningdek, innovatsion boshqaruvni, yaʼni, yangi texnologiyalar va boshqaruv usullarini qoʻllash orqali korxonaning raqobatbardoshligini oshirish orqali amalga oshadi. Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatidan kelib chiqib boshqaruvning shakllanishi va uning darajasining oʻzgarishi maʼlum omillar taʼsirida sodir boʻladi.

Sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish uchun tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarning uygʻunligi muhimdir. Tashkiliy mexanizmlar korxonalar ichki jarayonlarini tartibga solishda, iqtisodiy mexanizmlar esa resurslardan optimal foydalanishni taʼminlashda asosiy rol oʻynaydi. Tashkiliy mexanizmlar: korxonalar tuzilmasini takomillashtirish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, xodimlarning malakasini oshirishni qamrab olgan boʻlsa, iqtisodiy mexanizmlar: samaradorlik koʻrsatkichlarini aniqlash, moliyaviy

ragʻbatlantirish tizimlari, soliqlarni optimallashtirishni oʻz ichiga oladi¹⁹.

Qolaversa, sanoat korxonalarini boshqaruvida barqarorlikni taʼminlash borasida yashil iqtisodiyot prinsiplari yaʼni, energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish, resurslarni tejash dasturlari doirasida xomashyo va materiallardan tejimli foydalanish eng maqbul yechimdir.

Xulosa

Sanoat korxonalarini boshqaruvi samaradorligini oshirish uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Yuqorida keltirilgan usullarni qoʻllash orqali korxonalar nafaqat oʻz iqtisodiy natijalarini yaxshilaydi, balki umumiy iqtisodiyotga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Innovatsion texnologiyalar va malakali boshqaruv tizimlari joriy etilishi kelajakda yanada yuqori natijalarga erishishni taʼminlaydi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, sanoat korxonalarini boshqaruvi samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqish muhimdir. Sanoat korxonalarida boshqaruv mexanizmini takomillashtirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Toʻqimachilik sanoatida ushbu jarayonni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

¹⁹ Xolmoʻminov X. Menejment asoslari.– Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.–256 b.

Boshqaruv tizimining barcha barqaror iqtisodiy o‘shni ta’minlaydi.
elementlarini kompleks rivojlantirish

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063#5844066>
2. Xolmo‘minov X. Menejment asoslari.–Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. 256 b.
3. Sattorov Sh.S. Korxonalar iqtisodiyoti va menejment.–Toshkent: Fan, 2020. 312 b.
4. Ismoilov B., Qodirov A. Sanoat korxonalarida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish. –Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. 280 b.
5. Ergashev R. To‘qimachilik sanoati iqtisodiyoti. –Toshkent: O‘zbekiston, 2017. 240 b.

GLOBAL YONDASHUVLAR: “YASHIL IQTISODIYOT” VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR

Jamalov Nurlan Yusupovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada global miqyosda barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etayotgan “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi hamda ekologik innovatsiyalarning o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va zamonaviy ekologik texnologiyalarni joriy etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida ekologik innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy barqarorlikka ta'siri ochib beriladi. Maqola natijalari yashil iqtisodiyot tamoyillarini milliy rivojlanish strategiyalariga joriy etishda nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar Yashil iqtisodiyot, ekologik innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik xavfsizlik.

Yashil iqtisodiyot ekologik darajasida qo'llab-quvvatlamoda. barqarorlik, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy Xususan, Yevropa Ittifoqi 2050 yilgacha farovonlikni uyg'unlashtirishga qaratilgan “karbonsiz iqtisodiyot”ga o'tishni maqsad zamonaviy yondashuvdir. U tabiiy qilgan bo'lsa, Xitoyda esa toza energiyaga resurslardan oqilona foydalanish, energiya sarmoyalar ko'paymoqda. AQShda esa samaradorligini oshirish va atrof-muhitga qayta tiklanuvchi energiya manbalariga zarar yetkazishni kamaytirishni maqsad o'tish jarayoni tezlashmoqda. qiladi. Bu model global isish, ifloslanish Innovatsiyalar bu jarayonning yuragi va resurslar tanqisligi kabi muammolarni hisoblanadi. Quyosh panellari, shamol hal etishda muhim ahamiyatga ega. Yashil turbinolari, elektromobillar, aqlli shahar iqtisodiyot inson farovonligini oshirish texnologiyalari, chiqindilarni qayta ishlash bilan birga ekologik muvozanatni tizimlari va raqamli monitoring vositalari ta'minlaydi. Shuningdek, u davlatlar, yashil iqtisodiyotning asosiy korxonalar va jamiyatning hamkorlikdagi yo'nalishlariga aylanmoqda. Hozirgi harakatlarini talab etadi. Ushbu yondashuv kunda mavjud muammolarni hal etish barqaror rivojlanish tamoyillariga uchun iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga asoslanib, kelajak avlodlar uchun sog'lom iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kam muhit yaratishga xizmat qiladi. [1]. uglerod sarflagan holda rivojlanish va

Bugungi kunda ko'plab davlatlar resurslarni tejash, samarali va ekologik yashil iqtisodiyotni milliy strategiyalar toza texnologiyalarni joriy etish,

shuningdek, barqaror qishloq xo'jaligiga tabiiy va energiya resurslaridan yo'naltirilgan "yashil" iqtisodiyot foydalanish usullarini tubdan o'zgartirish tamoyillarini integratsiya qilish orqali talab etiladi.
[2]

1-rasm: Yashil iqtisodiyotga o'tish tamoyillari

Yashil iqtisodiyotni baholashda Xalqaro tashkilotlar yondashuvi [3]

Xalqaro tashkilotlar	"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish maqsadi	Yashil iqtisodiyot ko'rsatkichlari
BMTning Atrof-muhit dasturi	Atrof-muhitning o'zgarishi bilan bog'liq risklar va ekologik taqchillikni kamaytirish asosida insonlar farovonligini yaxshilash va ijtimoiy tenglikka erishish.	Atrof-muhitni muhofaza qilish siyosatining samaradorligi va aholi ijtimoiy-iqtisodiy farovonligining ortishini aks ettirish
Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti	Inson farovonligi bilan bog'liq tabiiy aktivlar barqarorligini ta'minlagan holda iqtisodiy o'sish va rivojlanishga ko'maklashish	Ushbu ko'rsatkichlar ishlab chiqarish, iste'mol va ayriboshlash jarayonlaridagi munosabatlar tizimi asosida ishlab chiqilgani uchun "yashil iqtisodiyot"ni uch o'lchamda (iqtisodiyot, tabiat va jamiyat) baholash imkonini beradi
Jahon banki	Tabiiy resurslardan samarali	Yashil o'sish" asosida

	foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta'sir o'tkazish va uni ifloslantirishni minimallashtirish asosida iqtisodiy o'sishga erishish. Yashil o'sish tabiiy ofatlarga, tabiiy kapitalning jismoniy yo'qotishlariga nisbatan barqaror hisoblanadi	erishish mumkin bo'lgan potentsial iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikni baholashga
Global yashil o'sish instituti	Iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasida muvozanatni ta'minlash	“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish imkoniyatlarini baholash va barqaror “yashil o'sish”ni ta'minlash darajasini tavsiflash
Dual Citizen xalqaro agentligi	Iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasida muvozanatni ta'minlash	Global yashil iqtisodiyot indeksini hisoblash va “yashil iqtisodiyot”ning amal qilish darajasini aks ettirish.

Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni muvozanatlashdir. Biroq, har qanday iqtisodiy faoliyat tabiiy resurslardan foydalanish va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq. Tashqi ta'sirlar iqtisodiy faoliyat natijasida uchinchi tomonlarga yetadigan ijobiy yoki salbiy oqibatlardir. Global miqyosda bunday ta'sirlarga iqlim o'zgarishi, global isish, bioxilma-xillikning kamayishi va okeanlarning ifloslanishi kiradi. Ushbu muammolar transchegaraviy bo'lib, butun dunyoga ta'sir qiladi. Ayniqsa, issiqxona gazlari chiqindilari iqlim o'zgarishining asosiy sababi hisoblanadi. Shu bois davlatlar va xalqaro tashkilotlar ekologik muammolarni kamaytirish bo'yicha hamkorlikda choralar ko'rmoqda. [4]

"Yashil" iqtisodiyotga o'tish jamiyatning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy

barqarorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirish va yashil texnologiyalarga sarmoya kiritishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishda davlatning roli va olib borayotgan siyosat choralari katta ahamiyat kasb etadi. Davlat, strategik yo'nalishlar va qonuniy me'yorlar orqali iqtisodiyotning yashillashuviga ko'maklashishi, resurslar taqsimotini tartibga solishi va bozor ishtirokchilari uchun zarur sharoitlarni yaratishi kerak. [5]

O'zbekistonning yashil iqtisodiyot strategiyasi: O'zbekiston Respublikasi 2030-yilga qadar yashil iqtisodiyotga o'tishni maqsad qilib qo'ygan. Bu strategiyada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya

samaradorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash choralari belgilangan.

2-rasm. "Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlat va bozor o'rtasidagi hamkorlik modeli

Xulosa

Tadqiqot natijalari, hududning drayver tarmoqlarini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Yashil iqtisodiyot tamoyillari, resurslardan samarali foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu

tamoyillarni hududiy drayver tarmoqlarida amalga oshirish orqali, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish mumkin. Tadqiqotda aniqlangan strategiyalar, iqtisodiy o'sishning yangi manbalarini yaratishga qaratilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali hududiy iqtisodiyotning barqarorligini oshirish imkonini beradi. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish, shuningdek, mahalliy aholi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Ta'lim va malaka oshirish dasturlari, aholi malakasini oshirib, ularni yangi iqtisodiy sharoitlarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ekologik muammolarni hal qilish ham tadqiqot natijalarining muhim jihatlaridan biridir. Yashil iqtisodiyot tamoyillarining tatbiqi orqali, atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari oshadi. Bu jarayon, hududda ekologik barqarorlikni ta'minlashga, tabiiy resurslarni muhofaza qilishga va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Bunda, innovatsion yondashuvlar va yangi texnologiyalarni qo'llash orqali ekologik muammolarni hal qilishning samarali usullari ishlab chiqilishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish b o' yicha Harakatlar strategiyasidagi Farmoni. Toshkent. Adolat, 2017-yil.
2. Turobova. H.R, Kadirova. M.M, Yashil iqtisodiyot o'quv qo'llanma yashil iqtisodiyotdagi global tendensiyalar va innovatsiyalar

3. Mirzakulova R.M. Yashil moliya va barqaror investitsiya strategiyalari: zamonaviy yondashuvlar va istiqbollar” management, marketing and finance international scientific journal volume 2 issue 3. -158-160, 2025-yil.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15269292>

4. Baqirov, T. (2021). “Yashil iqtisodiyotga o‘tish: O‘zbekiston tajribasi.” O‘zbekiston Respublikasi ilmiy jurnali.

5. Jamalov N.Yu. Aral disaster and environmental responsibility: modern approaches. Oriental Journal of History, Politics and Law ISSN:2181-2780 2026.
<https://www.supportscience.uz/index.php/ojhpl/article/view/3696>

**AGROSANOAT SOHASIDA QUYOSH ENERGIYASIDAN
FOYDALANISH.
ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ.
USE OF SOLAR ENERGY IN THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR.**

Jo'rayev Abdullajon Ibragimovich

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya; Global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va energiya ta'minoti xarajatlarining ortishi sharoitida agrosanoat sektori yanada barqaror va energiya tejamkor yechimlarga o'tish zaruriyatiga duch kelmoqda. Quyosh energiyasi qayta tiklanadigan va ekologik toza manba sifatida qishloq xo'jaligini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi. Maqolada qishloq xo'jaligi sohasida quyosh energiyasidan foydalanishning asosiy texnologiyalari - fotovoltaik tizimlar, quyosh suv isitgichlari va sug'orish uchun quyosh nasoslari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, quyosh energiyasi, fotovoltaika, quyosh nasoslari, barqaror rivojlanish, agrosanoat sektori, energiya tejash, yashil texnologiyalar, qayta tiklanadigan energiya manbalari.

Аннотация: В условиях глобального изменения климата, истощения природных ресурсов и растущих затрат на энергообеспечение, агропромышленный сектор сталкивается с необходимостью перехода к более устойчивым и энергоэффективным решениям. Солнечная энергия, как возобновляемый и экологически чистый источник, представляет собой перспективное направление для развития сельского хозяйства. В статье рассматриваются ключевые технологии использования солнечной энергии в аграрной отрасли — фотовольтаические системы, солнечные водонагреватели и солнечные насосы для орошения.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, солнечная энергия, фотовольтаика, солнечные насосы, устойчивое развитие, агропромышленный сектор, энергосбережение, зеленые технологии, возобновляемые источники энергии.

USE OF SOLAR ENERGY IN THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR.

Abstract: In the context of global climate change, the depletion of natural resources, and rising energy supply costs, the agro-industrial sector faces the need to transition to more sustainable and energy-efficient solutions. Solar energy, as a renewable and environmentally friendly source, represents a promising direction for the development of agriculture. The article examines key technologies for using solar energy in the agricultural sector - photovoltaic systems, solar water heaters, and solar irrigation pumps.

Keywords: Agriculture, solar energy, photovoltaics, solar pumps, sustainable development, agro-industrial sector, energy conservation, green technologies, renewable energy sources.

Qishloq xo'jaligi jahon iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib qolmoqda, u butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning oziq-ovqat xavfsizligini va bandligini ta'minlaydi. Biroq, sayyoramiz aholisining doimiy o'sishi va tabiiy resurslarning cheklanganligi sharoitida qishloq xo'jaligini yuritishning an'anaviy usullari jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Iqlim o'zgarishi, tuproq va suv sifatining yomonlashuvi, shuningdek, atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytirish zarurati agrosanoat ishlab chiqarishiga nisbatan yangi, yanada barqaror va samarali yondashuvlarni izlashni talab etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, quyosh energiyasi eng istiqbolli yechimlardan biridir. Quyosh energiyasi o'zining arzonligi, qayta tiklanishi va ekologik tozaligi tufayli yangi avlod yashil qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun asos bo'lish imkoniyatiga ega.

Agrosanoat sohasida quyosh texnologiyalarini qo'llash nafaqat elektr energiyasi xarajatlari va uglerod chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi, balki qishloq xo'jaliklarining energiya resurslari narxlarining o'zgarishiga chidamliligini oshiradi va shu bilan oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlaydi. Ushbu maqola qishloq xo'jaligi uchun quyosh yechimlarining keng qamrovli sharhini taqdim etib, mavjud texnologiyalar, ulardan

foydalanishning afzalliklari va amaliy qo'llanilishini qamrab oladi. Biz quyosh energiyasi agrosanoat sohasini qanday o'zgartirib, uni yanada barqaror va samarali qilishini o'rganmoqdamiz. Agrosanoat sektori uchun mavjud bo'lgan quyosh texnologiyalari haqida umumiy ma'lumot Keling, agrosanoat sektori uchun mavjud bo'lgan quyosh texnologiyalarini, jumladan, fotoelektrik tizimlar, quyosh suv isitgichlari va quyosh sug'orish nasoslarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Ushbu texnologiyalar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligi va barqarorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan innovatsion yechimlardir.

1. Fotovoltaik tizimlar. Quyosh panellari deb ham ataladigan fotovoltaik (FV) tizimlar quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiradi. FV tizimlari bino tomlariga, yer usti mahkamlagichlariga yoki hatto samaradorlikni oshirish uchun quyosh harakatini kuzatuvchi quyosh kuzatuvchilari shaklida o'rnatilishi mumkin. Agrosanoat sohasida fotovoltaik tizimlar fermer uylari, xo'jalik binolari, o'simliklar uchun sun'iy yoritish tizimlarini energiya bilan ta'minlashda, shuningdek, boshqaruv, monitoring va sug'orish tizimlarini ta'minlashda qo'llanilishi mumkin. An'anaviy energiya manbalaridan foydalanish va

ekspluatatsiya xarajatlarini minimallashtirish maqsadida, FV tizimlari qishloq xo'jaligida tobora ommalashib bormoqda.

2. Quyosh suv isitgichlari. Quyosh suv isitgichlari quyosh energiyasidan suvni isitish uchun foydalanadi, so'ngra suvdan turli qishloq xo'jaligi ehtiyojlari, jumladan sug'orish, hayvonlarni parvarish qilish va xonalarni isitish uchun foydalanish mumkin. Bu tizimlar odatda quyosh nurlanishini yutuvchi quyosh kollektorlari va isitilgan suvni saqlash rezervuaridan iborat bo'ladi. Suv isitishning faol va passiv tizimlari mavjud: faollari suvni kollektorlar orqali aylantirish uchun nasoslardan foydalanadi, passivlari esa tabiiy konveksiyaga tayanadi. Quyosh suv isitgichlari, ayniqsa quyosh nuri ko'p tushadigan hududlarda, suvni isitish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

3. Sug'orish uchun quyosh nasoslari. Quyosh sug'orish nasoslari qishloq xo'jaligi yerlarini suv bilan ta'minlashda yuqori samarali yechim hisoblanadi. Bu tizimlar fotovoltaik panellar tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi bilan ishlaydi va quduq, daryo yoki suv omborlaridan suv olish uchun ishlatilishi mumkin. Quyosh nasoslari, ayniqsa, markazlashtirilgan elektr tarmoqlariga ulanish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan chekka yoki olis hududlarda samarali hisoblanadi. Quyosh nasoslaridan foydalanishning afzalliklari past operatsion xarajatlarni o'z ichiga oladi, chunki ular yoqilg'i sotib olish yoki elektr energiyasi uchun to'lov talab

qilmaydi, shuningdek, atrof-muhitga ta'sirni kamaytiradi. Bundan tashqari, bu tizimlar ko'pincha modulli tuzilishga ega bo'lib, xo'jalik ehtiyojlariga qarab ularni osonlikcha kengaytirish imkonini beradi.

Bu afzalliklarni batafsilroq ko'rib chiqamiz.

1. Elektr energiyasi xarajatlarini kamaytirish. Quyosh energiyasidan foydalanishning eng ko'zga ko'ringan afzalliklaridan biri elektr energiyasi xarajatlarining kamayishidir. Fotovoltaik tizimlar va boshqa quyosh texnologiyalari fermer xo'jaliklariga tashqi manbalardan elektr energiyasini sotib olish zaruratini kamaytirib yoki butunlay bartaraf etib, elektr energiyasini joyida ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, elektr energiyasiga talab yuqori bo'lgan davrlarda dolzarb bo'lib, elektr energiyasi narxi sezilarli darajada oshishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi mamlakatlarda ortiqcha energiyani tarmoqqa sotish mumkin, bu esa fermerlar uchun qo'shimcha daromad manbai hisoblanadi.

2. Uglerod izini kamaytirish. Quyosh energiyasiga o'tish agrosanoat sektorining uglerod izini kamaytirishda asosiy rol o'ynaydi. Qazib olinadigan yoqilg'ilar kabi an'anaviy energiya manbalari yonganda atmosferaga katta miqdorda karbonat angidrid va boshqa issiqxona gazlarini chiqaradi, bu esa global isishga hissa qo'shadi. Ulardan farqli o'laroq, quyosh energiyasi toza va qayta tiklanadigan manba bo'lib, elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayonida hech qanday chiqindilarni keltirib chiqarmaydi. Bu quyosh texnologiyalarini

yanada ekologik toza va barqaror ishlab chiqarishga intilayotgan qishloq xo‘jaligi korxonalarini uchun eng maqbul tanlovga aylantiradi.

3. Energiya resurslari narxlarining o‘zgarishiga nisbatan barqarorlik va mustaqillikni oshirish. Qishloq xo‘jaligida quyosh energiyasidan foydalanishning yana bir muhim afzalligi energetika mustaqilligi va energiya resurslari narxlarining o‘zgarishiga chidamliligidir. Qazilma yoqilg‘i va elektr energiyasi narxlari siyosiy, iqtisodiy va tabiiy omillar tufayli sezilarli darajada farq qilishi mumkin, bu esa fermer xo‘jaliklari uchun moliyaviy noaniqlikni keltirib chiqaradi. Quyosh texnologiyalarini joriy etish barqaror va bashorat qilinadigan energiya manbasini ta‘minlash orqali bu bog‘liqlikni kamaytirish imkonini beradi.

Xulosa

Qishloq xo‘jaligida quyosh texnologiyalarini qo‘llash agrosanoat ishlab chiqarishining barqarorligi, energiya samaradorligi va ekologik tozaligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Fotoelektrik tizimlar, quyosh suv isitgichlari va quyosh nasoslaridan foydalanish elektr energiyasi xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish, issiqxona gazlari chiqindilarini minimallashtirish va qishloq xo‘jaliklarining mustaqilligini oshirish imkonini beradi. Bunday yechimlar, ayniqsa, markazlashtirilgan energiya tarmoqlariga ulanish qiyin bo‘lgan yoki iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lmagan chekka va energiya taqchil hududlar uchun dolzarbdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Бойко, А. В., & Сидорова, Л. П. (2020). *Возобновляемые источники энергии в сельском хозяйстве: перспективы и технологии*. Аграрная наука, №6, 45–51.
2. Кузнецов, М. Ю. (2019). *Фотовольтаические системы для аграрного сектора: эффективность и экономика*. Вестник аграрной инженерии, №3, 22–30.
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Solar-powered irrigation systems: A guide for farmers*. Rome: FAO.
4. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2020). *Renewable energy for agriculture: Solar solutions for farming*. Abu Dhabi: IRENA.
5. Романов, И. С. (2021). *Солнечная энергетика в России: барьеры и перспективы внедрения в сельском хозяйстве*. Энергетическая политика, №4, 60–67.
6. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Harnessing Solar Energy in Rural Agriculture*. New York: UNDP.

TURIZM SOHASINING RIVOJLANISH ISTIQBOL KO'RSATKICHLARINI STATISTIK BAHOLASH

Karimov Sardorbek Baxodirjon o'gli.

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasining rivojlanish istiqbollari statistik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Turizm iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida mamlakatlar yalpi ichki mahsulotiga, bandlik darajasiga va hududiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda turizm oqimlari, xizmatlar sifati, infratuzilma rivoji hamda investitsiya jarayonlarining o'zaro bog'liqligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy global tendensiyalar asosida turizmni rivojlantirish istiqbollari yoritiladi va statistik baholashning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: turizm, statistik tahlil, istiqbol ko'rsatkichlari, iqtisodiy rivojlanish, xizmatlar sohasi, investitsiya, infratuzilma, global tendensiyalar

Kirish. Turizm sohasi bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda turizmni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim qismiga aylangan. Mamlakatlarda turizm oqimining ortishi xizmatlar sektorining kengayishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga hamda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Statistik baholash esa turizm sohasidagi real holatni aniqlash, o'sish sur'atlarini prognoz qilish va istiqbolli strategiyalarni ishlab chiqishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu bois turizm rivojlanishining istiqbol ko'rsatkichlarini tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. [1, 112–128 b]

Asosiy qism

Hozirgi global jarayonlar turizm sohasiga yangi talab va imkoniyatlarni olib kelmoqda. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, onlayn bron qilish tizimlari, sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar hamda mobil ilovalar turizm oqimining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ekologik turizm, madaniy merosga asoslangan sayohatlar va ichki turizmning rivojlanishi ham muhim tendensiyalardan biridir.

Statistik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, turizm rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida iqtisodiy barqarorlik, transport infratuzilmasi, xavfsizlik darajasi va xizmat ko'rsatish sifati asosiy o'rin tutadi. Ushbu omillar o'zaro uyg'unlashganda turizm salohiyati yanada oshadi va istiqbolli rivojlanish uchun qulay muhit yaratiladi.

Turizmni baholashda ko'pincha ko'rsatkichlar tizimi qo'llaniladi, bu tizim

orqali kelgan sayyohlar soni, xizmatlar eksporti, mehmonxona bandligi va turizm daromadlari kabi jihatlar tahlil qilinadi. Ushbu ko'rsatkichlar dinamikasi asosida kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash mumkin bo'ladi. Turizm oqimining ortishi ko'p jihatdan mamlakatning iqtisodiy barqarorligiga bog'liq bo'lib, aholi daromadlarining oshishi, transport xizmatlarining rivojlanishi va viza rejimining yengillashuvi sayyohlar sonining ko'payishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, mehmonxona xo'jaligi va umumiy ovqatlanish tarmoqlarining kengayishi ham turizm infratuzilmasini mustahkamlashga xizmat qiladi. [2, 112–128 b]

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, turizm xizmatlariga bo'lgan talab mavsumiy xususiyatga ega bo'lib, ayrim davrlarda keskin o'sish kuzatiladi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish va xizmat ko'rsatish sifatini boshqarish zaruratini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, ichki turizmning rivojlanishi pandemiyadan keyingi davrda muhim tendensiyalardan biri sifatida namoyon bo'ldi.

Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi turizm sohasida yangi imkoniyatlarni yaratdi. Onlayn bron tizimlari, mobil ilovalar va raqamli marketing vositalari sayyohlar oqimini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayoni ham avtomatlashtirilmoqda, bu esa aniq prognozlar ishlab chiqishga yordam beradi. Shuningdek, turizmning hududiy

rivojlanishga ta'siri ham sezilarli hisoblanadi. Ayniqsa, chekka hududlarda mavjud tabiiy va madaniy resurslardan samarali foydalanish orqali yangi turizm klasterlari shakllantirilmoqda. Bu esa hududlar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirishga va infratuzilmani muvozanatli rivojlantirishga yordam beradi.

Statistik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, turizmning barqaror o'sishi ko'pincha davlat tomonidan olib borilayotgan siyosatga ham bog'liq bo'ladi. Soliq imtiyozlari, investitsion qulayliklar, viza tartibining soddalashtirilishi va xalqaro hamkorlikning kengaytirilishi turizm oqimining oshishiga ijobiy ta'sir qiladi. Bu omillar turizmni strategik tarmoq sifatida rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Turizm marketing va brending ham istiqbol ko'rsatkichlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Mamlakat yoki hududning turistik imiji xalqaro sayyohlar qaroriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar va global platformalarda faol targ'ibot yuritish turizm salohiyatini oshiradi.

Bundan tashqari, turizm xizmatlarida sifat menejmenti tizimlarining joriy etilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro standartlarga mos xizmat ko'rsatish sayyohlar qoniqishini oshiradi va ularning qayta kelish ehtimolini kuchaytiradi. Bu esa statistik jihatdan barqaror o'sish indikatorlarini shakllantiradi.

Yana bir muhim jihat sifatida xavfsizlik omili ham turizm rivojida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Siyosiy barqarorlik, jamoat xavfsizligi va sanitariya talablarining ta'minlanishi sayyohlar oqimini bevosita belgilab beradi. Shu sababli xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda turizm tezroq rivojlanadi.

Umuman olganda, turizm sohasining istiqboli kompleks statistik ko'rsatkichlar asosida shakllanadi. Ushbu ko'rsatkichlar iqtisodiy, ijtimoiy, infratuzilmaviy va boshqaruv omillarining o'zaro bog'liqligini ifodalaydi hamda sohaning kelajakdagi rivojlanish strategiyasini belgilashda asosiy ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

Hududiy jihatdan olib qaralganda, turizm salohiyati yuqori bo'lgan hududlarda investitsiya oqimi ham sezilarli darajada ortadi. Bu esa yangi ish o'rinlarining yaratilishi va hududiy iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuviga olib keladi. Madaniy va tarixiy meros obyektlarining turizmga jalb etilishi esa xalqaro sayyohlar oqimini kengaytiradi. [3, 210-225 b]

Ekologik turizm ham zamonaviy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish tamoyillari asosida tashkil etilgan turizm turlari kelajakda yanada kengayishi kutilmoqda. Bu esa barqaror rivojlanish konsepsiyasiga mos keladi.

Umuman olganda, turizm sohasining istiqboli kompleks yondashuv asosida shakllanadi. Statistik baholash esa ushbu jarayonni ilmiy asosda tahlil qilish va aniq

strategik qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Turizmni rivojlantirishda asosiy omillardan biri bu transport infratuzilmasining sifati hisoblanadi. Aviatsiya, temir yo'l va avtomobil yo'llarining modernizatsiyasi sayyohlar harakatini osonlashtirib, turizm oqimini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, xalqaro aeroportlar va logistika markazlarining kengayishi mamlakatning global turizm bozoridagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Statistik kuzatuvlarga ko'ra, turizm sohasidagi daromadlar ko'pincha xizmatlar sifati bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Mehmonxona xizmatlari, gid-tarjimonlik faoliyati, madaniy tadbirlar va dam olish maskanlarining rivojlanishi sayyohlarning qoniqish darajasini oshiradi. Bu esa qayta tashriflar sonining ko'payishiga olib keladi va turizm barqarorligini ta'minlaydi.

Shuningdek, turizm investitsiya oqimi ham muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Xorijiy va mahalliy investitsiyalar yangi infratuzilma yaratish, xizmatlar sifatini oshirish va zamonaviy turizm komplekslarini qurishga yo'naltiriladi. Bu jarayonlar hududlarning iqtisodiy faolligini oshirib, yangi ish o'rinlari yaratadi. [4, 174-190 b]

So'nggi yillarda raqamli transformatsiya turizm sohasida tub o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Sun'iy intellekt, big data va onlayn platformalar orqali turizm oqimlarini tahlil qilish ancha aniqlashdi. Bu esa marketing strategiyalarini samarali ishlab chiqish va

mijozlar ehtiyojlarini to'liq qondirish imkonini bermoqda.

Shuningdek, turizmning ijtimoiy ahamiyati ham ortib bormoqda. U madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va milliy madaniyatni dunyoga tanitishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Madaniy turizm, tarixiy meros va an'anaviy qadriyatlarni saqlashda ham katta rol o'ynaydi.

Ekologik barqarorlik masalasi ham zamonaviy turizm rivojida muhim o'rin tutadi. Tabiiy resurslarni muhofaza qilish, chiqindilarni kamaytirish va "yashil turizm" konsepsiyasini joriy etish kelajak avlodlar uchun barqaror muhit yaratishga xizmat qiladi. Bu yo'nalish xalqaro turizm standartlarida ham asosiy talab sifatida qaralmoqda. [5, 66–82 b]

Umuman olganda, turizm sohasining istiqboli ko'p qirrali bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarning uyg'unlashuvi orqali shakllanadi. Statistik tahlil esa ushbu jarayonlarni aniq baholash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda eng muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Turizm sohasining rivojlanish istiqbollari statistik baholash orqali aniq va ilmiy asoslangan tarzda tahlil qilinadi. Ushbu soha iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biri sifatida nafaqat moliyaviy daromadlarni oshiradi, balki ijtimoiy barqarorlik va madaniy almashinuvni ham kuchaytiradi. Zamonaviy tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va

infratuzilma rivoji turizmning kelajakdagi o'sish sur'atlarini belgilovchi asosiy omillar bo'lib qoladi. Shu sababli, turizm sohasini rivojlantirishda kompleks yondashuv va statistik tahlil asosida strategik qarorlar qabul qilish muhim hisoblanadi. Shuningdek, turizm rivojlanishi hududiy iqtisodiyotning faollashuviga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga va aholi bandligining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonlar mamlakat ichki bozorining kengayishiga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, ichki turizmning kuchayishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. [6, 25–47 b]

Zamonaviy tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya va global integratsiya turizm sohasining kelajakdagi rivojlanish sur'atlarini belgilab beradi. Onlayn xizmatlar, sun'iy intellekt asosidagi tahlil tizimlari va marketing platformalari turizm oqimini boshqarishda muhim vositaga aylanmoqda.

Shu bilan birga, ekologik barqarorlik masalasi ham tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tabiiy resurslarni asrash va "yashil turizm" tamoyillarini joriy etish kelajak avlodlar uchun qulay turizm muhitini shakllantirishda asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, turizm sohasining istiqbolli rivojlanishi kompleks yondashuvni talab etadi. Statistik tahlil esa ushbu jarayonlarni chuqur o'rganish, aniq prognozlar ishlab chiqish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun eng muhim ilmiy asos bo'lib qoladi.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun raqamli ma'lumotlar bilan ishlash, prognozlash modellarini qo'llash va boshqaruv qarorlarini ilmiy asosda qabul qilish juda muhimdir. Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven management) turizm samaradorligini oshirishda asosiy vositalardan biri sifatida shakllanmoqda.

Bundan tashqari, inson kapitali ham turizm rivojida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Malakali kadrlar, xizmat ko'rsatish madaniyati va til bilish darajasi turizm sifatini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shu sababli, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish ham strategik vazifalardan biridir. [7, 133-150 b]

Xulosa qilib aytganda, turizm sohasining istiqboli kompleks iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarning uyg'unlashuvi orqali shakllanadi. Statistik baholash esa ushbu jarayonlarni chuqur tahlil qilish, muammolarni aniqlash va rivojlanishning optimal yo'nalishlarini belgilashda eng muhim ilmiy instrument bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. *O'zbekiston iqtisodiy islohotlarini chuqurlashtirish yo'lida*. Toshkent: O'zbekiston, 2016, 112–128-betlar.
2. To'xliyev N., Qudratov G. *Turizm iqtisodiyoti*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020, 112–128-betlar.
3. Abdurahmonov Q.X. *Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi*. Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar

uyushmasi Adabiyot jamg'armasi, 2019, 210–225-betlar.

4. Sultonov B.B. *Statistika asoslari*. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021, 174–190-betlar.
5. Mirzaev S.M. *Turizmni rivojlantirish strategiyasi*. Toshkent: Fan nashriyoti, 2018, 66–82-betlar.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. *Turizm statistikasi yillik to'plami*. Toshkent, 2023, 25–47-betlar.
7. Rasulov A.A. *Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti*. Toshkent: Iqtisodiyot, 2022, 133–150-betlar.

AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY INFRATUZILMANING ROLI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA STATISTIK TAHLIL

Nabiyev Olimjon Abdusalomovich, Suyunov Shavkat Eshmurodovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy infratuzilmaning aholi daromadlarini oshirishdagi roli zamonaviy iqtisodiy sharoitlar asosida tahlil qilinadi. Unda davlat tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat, infratuzilma rivoji va aholi farovonligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, yangi statistik ma'lumotlar asosida O'zbekiston iqtisodiyotida daromadlar dinamikasi, ijtimoiy xarajatlar va ularning samaradorligi baholanadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy infratuzilma, aholi daromadlari, iqtisodiy o'sish, davlat siyosati, bandlik, ijtimoiy himoya, fiskal siyosat, farovonlik.

Bugungi globallashtirish va raqamli iqtisodiyot sharoitida aholi daromadlarini oshirish masalasi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiy infratuzilma – bu nafaqat xizmatlar majmui, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim institutsional omil sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Aholi daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirish – bugungi islohotlarimizning eng muhim ustuvor yo'nalishidir."²⁰ Mazkur yondashuv ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishni iqtisodiy siyosatning markaziy elementi sifatida belgilaydi. Ijtimoiy infratuzilma (ta'lim, sog'liqni saqlash, transport va kommunal xizmatlar) aholi turmush

darajasi va daromadlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy infratuzilma tarkibiga ta'lim, sog'liqni saqlash, transport, uy-joy kommunal xizmatlari, axborot tizimlari kabi tarmoqlar kiradi. Ushbu sohalarning rivojlanishi bevosita aholi daromadlari, bandlik darajasi va turmush sifati bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois, mazkur tizimni ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida barqaror o'sish kuzatilmoqda.

– 2024 yilda YAIM o'sishi 6,0% ni tashkil etdi. (Manba: World Bank, Uzbekistan Economic Update, 2024)

– Aholining real daromadlari 2023 yilda 8,7% ga oshdi. (Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2024 hisobot)

– Xizmatlar sohasi YAIM tarkibida 41% ulushni egalladi. (Manba:

²⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Murojaatnomasi, 2023 yil, president.uz

O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2024)

– Davlat budjetining ijtimoiy soha xarajatlari ulushi 50% ga yaqin. (Manba: O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, 2024 budjet hisobotlari) Mazkur ko‘rsatkichlar ijtimoiy infratuzilma rivoji va aholi daromadlari o‘shishi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.

Ijtimoiy infratuzilma iqtisodiy tizimda quyidagi yo‘nalishlar orqali daromadlarga ta‘sir ko‘rsatadi: inson kapitalini rivojlantirish (ta‘lim va sog‘liq orqali); bandlikni kengaytirish (xizmatlar sektorining o‘shishi orqali); mehnat unumdorligini oshirish; hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish.

Masalan, World Bank tadqiqotlariga ko‘ra, ta‘lim va sog‘liqni saqlashga investitsiyalar kiritish uzoq muddatda aholi daromadlarini 20–30% gacha oshirish imkonini beradi.²¹ Ijtimoiy infratuzilmaning aholi daromadlariga ta‘siri zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda keng o‘rganilgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu bog‘liqlikni baholashda asosiy e‘tibor davlat xarajatlari, inson kapitali va xizmatlar sektorining rivojlanish darajasiga qaratiladi.

Jahon banki tadqiqotlariga ko‘ra, ijtimoiy infratuzilmaga yo‘naltirilgan davlat xarajatlarning 1% ga oshishi uzoq muddatda aholi daromadlarining o‘rtacha 0,3–0,5% ga oshishiga olib keladi.

Shuningdek, OECD hisobotlarida ta‘kidlanishicha, rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy infratuzilma sifati yuqori bo‘lgan hududlarda aholi daromadlari boshqa hududlarga nisbatan 15–25% yuqori bo‘ladi. O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi aholi daromadlari o‘shishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra: 2024 yilda xizmatlar hajmi 18% ga o‘ydi; xizmatlar sektorida bandlik ulushi 50% dan oshdi; aholi jon boshiga daromadlar hajmi oxirgi 3 yilda o‘rtacha 10–12% o‘shish trendini ko‘rsatmoqda.

Bu ko‘rsatkichlar xizmatlar va ijtimoiy infratuzilma rivoji daromadlar oshishining asosiy drayverlaridan biri ekanligini tasdiqlaydi. So‘nggi yillarda davlat tomonidan quyidagi yo‘nalishlarga katta investitsiyalar yo‘naltirilmoqda: “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari; ichimlik suvi va energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish; transport va logistika tizimini rivojlantirish; ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimlarini kengaytirish.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024 yilda infratuzilmaga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi 120 trillion so‘mdan oshgan.

²¹ Manba: World Bank, Human Capital Project Report, 2023).

1-rasm. 2025-yil uchun O'zbekiston hududlari kesimida kambag'allik darajasi²², foizda

Ushbu grafikda 2025 yil uchun O'zbekiston hududlari kesimida kambag'allik darajasi tasvirlangan bo'lib, u hududlar o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjudligini aniq ko'rsatadi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, eng yuqori kambag'allik darajasi Xorazm viloyatida (taxminan 6,7%) kuzatilmoqda. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi (6,6%) va Qashqadaryo viloyati (6,5%) ham yuqori ko'rsatkichlar guruhiga kiradi. Bu hududlarda kambag'allik darajasining nisbatan yuqoriligi iqtisodiy faollikning yetarli darajada diversifikatsiyalanmaganligi, sanoat infratuzilmasining cheklanganligi hamda bandlik imkoniyatlarining torligi bilan izohlanishi mumkin.

O'rta darajadagi ko'rsatkichlar Sirdaryo (6,2%), Andijon (6,1%), Samarqand (6,1%) va Surxondaryo (6,1%) viloyatlarida qayd etilgan. Ayniqsa, grafikda alohida ajratib ko'rsatilgan Surxondaryo viloyatida kambag'allik

darajasi 6,1% ekanligi e'tiborga loyiq. Bu hududlarda ko'rsatkichlarning o'rtacha darajada shakllanishi qishloq xo'jaligi ustuvorligi, xizmatlar sektorining hali to'liq rivojlanmaganligi hamda migratsiya omillari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, bu hududlarda iqtisodiy imkoniyatlar mavjud bo'lsa-da, ularning samarali realizatsiyasi hali to'liq darajada ta'minlanmaganini anglatadi.

Nisbatan past kambag'allik darajasi kuzatilgan hududlar qatoriga Jizzax (5,8%), Farg'ona (5,7%), Namangan (5,5%) va Toshkent viloyati (5,3%) kiradi. Bu hududlarda iqtisodiy faoliyatning nisbatan barqarorligi, ishlab chiqarish va xizmatlar sektorining kengroq rivojlanganligi hamda transport-logistika infratuzilmasining yaxshiroq shakllanganligi muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, Farg'ona vodiysi hududlarida aholining zichligi yuqori bo'lishiga qaramay, iqtisodiy faollik darajasi kambag'allikni nisbatan pasaytiruvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Eng past kambag'allik darajasi esa Navoiy viloyatida (4,2%) qayd etilgan. Bu holat hududning sanoatlashganligi, xususan, tog'-kon sanoati va yirik investitsion loyihalar mavjudligi bilan izohlanadi. Toshkent shahri esa grafikda deyarli nolga yaqin ko'rsatkich bilan ajralib turadi, bu esa poytaxtda iqtisodiy imkoniyatlar, xizmatlar bozori va daromad manbalari kengligi bilan bevosita bog'liq. Poytaxtda ish o'rinlari, biznes imkoniyatlari va infratuzilma darajasi yuqori bo'lgani sababli kambag'allik darajasi minimal darajada shakllanadi.

²² <https://siat.stat.uz/reports-filed/3495/rate-data>

2-rasm. Uy xo'jaliklarining asosiy daromad manbalari bo'yicha transfertlar (pensiya, nafaqa, stipendiyalar) oluvchilar ulushi, foizda

Ushbu grafik 2016–2025 yillar oralig'ida uy xo'jaliklarining asosiy daromad manbalari tarkibida transferlar (pensiya, nafaqa, stipendiya) oluvchilar ulushining dinamikasini aks ettiradi va u orqali ijtimoiy siyosat hamda aholi daromadlari tarkibidagi muhim strukturaviy o'zgarishlarni kuzatish mumkin. Grafikdan ko'rinib turibdiki, 2016 yilda ushbu ko'rsatkich 5,3% darajada bo'lgan bo'lsa, 2017 yilda 6,1% ga, 2018 yilda esa keskin o'sib 7,4% ga yetgan. Bu davrda transfer to'lovlarining kengayishi, ijtimoiy himoya dasturlarining faol joriy etilishi hamda aholi ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash siyosatining kuchayishi bilan izohlash mumkin.

2019–2020 yillarda ko'rsatkich o'sishda davom etib, mos ravishda 7,7% va eng yuqori nuqta — 8% ga yetgan. Ayniqsa, 2020 yilgi maksimal qiymat pandemiya davri bilan to'g'ri keladi. Bu davrda davlat tomonidan aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida turli nafaqa va ijtimoiy yordamlar kengaytirilgani sababli

transfer daromadlarining ulushi sezilarli oshgan. Ya'ni, bu o'sish iqtisodiy faollikning pasayishi fonida kompensatsion mexanizm sifatida transferlarning roli ortganini ko'rsatadi.

Biroq 2021 yildan boshlab keskin pasayish kuzatiladi: ko'rsatkich birdaniga 5,3% ga tushgan, 2022 yilda 5% ga, 2023 yilda esa 4,1% ga kamaygan. Bu tendensiya iqtisodiyotning tiklanishi, bandlik darajasining oshishi va aholining mustaqil daromad topish imkoniyatlarining kengayishi bilan bog'liq. Ya'ni, transferlarga bog'liqlik kamayib, mehnat daromadlari ulushi ortganini anglatadi. Shu jihatdan bu pasayish ijobiy iqtisodiy signal sifatida baholanishi mumkin.

2024 yilda ko'rsatkich eng past darajaga — 3,7% ga tushadi, bu esa transferlarga ehtiyojning minimal darajaga kelganini bildiradi. Ammo 2025 yilda biroz o'sish (4,2%) qayd etilgan. Bu kichik o'sish ehtimol ayrim ijtimoiy dasturlar kengaytirilgani yoki ayrim qatlamlar uchun qo'llab-quvvatlash mexanizmlari qayta kuchaytirilgani bilan izohlanishi mumkin. Shu bilan birga, bu o'sish keskin emasligi iqtisodiyotda umumiy barqarorlik saqlanayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, grafik uchta muhim bosqichni aniq ifodalaydi: birinchi bosqich (2016–2020) — transferlarga bog'liqlikning oshishi; ikkinchi bosqich (2021–2024) — keskin kamayish va iqtisodiy tiklanish; uchinchi bosqich (2025) — barqarorlashuv va qisman o'sish. Bu dinamikadan kelib chiqib aytish

mumkinki, mamlakatda ijtimoiy siyosat dastlab kompensatsion xarakterga ega bo'lgan bo'lsa, keyinchalik u asta-sekin faol iqtisodiy ishtirokni rag'batlantiruvchi modelga o'ta boshlagan. Bu esa ijtimoiy infratuzilma va bandlik siyosatining samaradorligi oshib borayotganini bildiradi.

O'zbekiston hududlari kesimida 2024-yilda pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar sonining taqsimlanishi, ming kishi²³

Ushbu xarita O'zbekiston hududlari kesimida pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslar sonining taqsimlanishini vizual tarzda ifodalaydi. Ranglar gradatsiyasi orqali hududlar bo'yicha farqlar aniq ko'rinadi: qizil rang eng past ko'rsatkichni (0–140,4 ming), to'q sariq rang past-o'rtacha (141,4–280,8 ming), sariq rang o'rtacha (281,8–421,1 ming), yashil rang esa eng yuqori ko'rsatkichni (422,1–561,5 ming) bildiradi. Shu jihatdan xarita hududlar kesimida ijtimoiy yuklama va demografik tarkibni baholash uchun muhim axborot manbai hisoblanadi.

²³ O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, "Aholi daromadlari va ijtimoiy himoya ko'rsatkichlari" bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar (2024), muallif hisob-kitoblari asosida

Xaritadan ko'rinib turibdiki, eng yuqori ko'rsatkichlar yashil rang bilan ajratilgan hududlarda kuzatiladi. Bular asosan aholisi zich joylashgan va demografik jihatdan katta hududlar hisoblanadi. Bu yerda pensiya va nafaqa oluvchilar sonining ko'pligi ikki asosiy omil bilan izohlanadi: birinchidan, umumiy aholi sonining kattaligi; ikkinchidan, mehnatga layoqatdan chiqqan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam ulushining yuqoriligi. Bunday hududlarda ijtimoiy infratuzilmaga yuklama ham yuqori bo'ladi.

Sariq rang bilan ifodalangan hududlar o'rtacha darajadagi ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bu hududlarda pensiya va nafaqa oluvchilar soni nisbatan muvozanatlashganini bildiradi. Bu esa aholining yosh tarkibi nisbatan barqaror, ya'ni mehnatga layoqatli qatlam va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam o'rtasida nisbiy muvozanat mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu hududlarda iqtisodiy faollik darajasi o'rtacha bo'lib, davlat transferlariga bog'liqlik keskin yuqori emas.

To'q sariq rangdagi hududlar pensiya va nafaqa oluvchilar soni pastroq bo'lgan hududlarni ifodalaydi. Bu holat odatda ikki xil omil bilan izohlanadi: yoki hudud aholisi soni kam, yoki mehnatga layoqatli yoshdagi aholi ulushi yuqori. Ayrim hollarda bu hududlarda migratsiya (aholining boshqa hududlarga ko'chishi) ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Natijada ijtimoiy to'lovlarga tushadigan yuk nisbatan past bo'ladi.

Eng past ko'rsatkich qizil rang bilan belgilangan hududda kuzatiladi. Bu hududda pensiya va nafaqa oluvchilar soni juda kam bo'lib, bu holat hududning kichikligi, urbanizatsiya darajasi yoki iqtisodiy tuzilmasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa, poytaxt hududlari yoki iqtisodiy markazlarda bunday holat kuzatilishi tabiiy, chunki bu yerda mehnatga layoqatli va faol aholi ulushi yuqori bo'ladi.

Umuman olganda, xarita shuni ko'rsatadiki, pensiya va ijtimoiy nafaqa

oluvchilar soni hududlar bo'yicha bir xil taqsimlanmagan va bu, avvalo, demografik tarkib, aholi zichligi, iqtisodiy rivojlanish darajasi hamda migratsiya jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Shu bois, davlat ijtimoiy siyosatini shakllantirishda hududlar kesimidagi ushbu tafovutlarni inobatga olish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, yuqori yuklama mavjud hududlarda ijtimoiy infratuzilmani kengaytirish, past ko'rsatkichli hududlarda esa iqtisodiy faollikni rag'batlantirish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "2024-yil O'zbekistonda "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" bo'ladi". O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning mamlakat xalqiga yo'llagan Yangi yil tabrigidagi nutqi. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/01/year-2024/>
2. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz/>
3. Nabiyev O.A. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda mahalliy budjet daromadlarining ahamiyati. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, may www.e-itt.uz
4. Mahalliy byudjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri (Qashqadaryo viloyat moliya boshqarmasi misolida). Sh.Hazratqulov, O. Nabiyev. Академические исследования в современной науке. Том 2. Номер 13. Страницы 286-291.
5. Mahalliy byudjet daromadlarining hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri. Monografiya. Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika Universiteti NTM. "ILM-FAN-MA'NAVIYAT" nashriyoti, 2024 y.
6. Nabiyev O.A. Hududlar turmush darajasi o'sishida mahalliy budjet daromadlarining o'rni. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, may www.e-itt.uz

SANOAT TAMOG'INING MAMLAKAT EKSPORTIDA AHAMIYATI

Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat tarmog'ining eksportda muhimligi, eksport imkoniyatlari, eksport salohiyatining nazariy jihatlarini, tadqiqotchilar fikr mulohazalari tahliliy o'rganilgan. Xususan eksport salohiyatining mamlakat darajasida ahamiyati, ta'sir etuvchi jihatlari, ustun omillar yoritilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, iqtisodiyot, eksport, tarmoq, mamlakat, resurs, ishchi kuchi, kapital, investitsiya, yuqori texnologiya, xizmatlar, qishloq xo'jaligi, qo'shilgan qiymat, iste'mol, jamg'arma, eksport salohiyati.

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda sanoat tarmog'ining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Iqtisodiyotda yaratilayotgan moddiy ne'matlarni asosiy qismi shu tarmoqqa to'g'ri keladi. Sanoat tarmog'ida qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyati yuqori, bunga albatta mamlakat moddiy resurs salohiyati va mehnat resurslari imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali erishiladi. Sanoat tarmog'ida ichki bozorni iste'mol tovarlari bilan ta'minlash bilan birga eksport imkoniyati ham baland.

Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida ham sanoat tarmog'ining ahamiyati yuqori bo'lib, ushbu davlatlarda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish, yangi innovatsiyalarni joriy etish hamda erishilgan yutuqlar asosida sanoatning raqobatbardoshligini saqlab turish siyosati iqtisodiy chora-tadbirlarning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Xususan, "katta yettilik" (G7) mamlakatlarida sanoatni modernizatsiya qilish, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini

qo'llab-quvvatlash orqali barqaror iqtisodiy o'sish hamda YaIM tarkibida sanoat ulushining yuqori darajada saqlanishiga erishilmoqda (1.1.1-jadval).

Demak, YaIM tarkibida sanoat mahsulotlarining ulushi Germaniya (28,1%), Kanada (28,2%) va Yaponiyada (24,0%) sanoatning YaIMdagi ulushi nisbatan yuqori bo'lib, bu ushbu mamlakatlarda ishlab chiqarish sektori iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Ayni paytda Buyuk Britaniya (17,5%) va AQShda (18,9%) sanoat ulushining nisbatan pastligi xizmatlar sohasining ustuvor rivojlangani bilan izohlanadi. Shu bilan birga, eksport tarkibida sanoat mahsulotlarining ulushi barcha G7 mamlakatlarida yuqori bo'lib, Yaponiyada (85,4%), AQShda (84,2%) va Germaniyada (82,3%) eksportning asosiy qismini sanoat mahsulotlari tashkil etib, bu mazkur davlatlarning jahon bozorida yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar bilan raqobatlasha olish qobiliyatini namoyon etadi. Buyuk

Britaniyada esa ushbu ko'rsatkichning xizmatlar ulushining yuqoriligi bilan nisbatan past bo'lishi (43,5%) mamlakat bog'liq. eksport strukturasi moliyaviy va boshqa

1.1.1-jadval

“Katta yettilik” mamlakatlari sanoat sohasi ko'rsatkichlari (2025-yil holatiga)

T/r	Mamlakat	YaIMda sanoatning ulushi, (foizda)	Eksport tarkibida sanoat mahsulotlari ulushi, (foizda)
1	AQSh	18,9	84,2
2	Yaponiya	24	85,4
3	Kanada	28,2	79
4	B.Britaniya	17,5	43,5
5	Fransiya	19,5	78,3
6	Italiya	23,8	75,8
7	Germaniya	28,1	82,3

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarining izchil rivojlanishi natijasida eksport hajmi kengayib, tashqi bozorlarga yo'naltirilgan mahsulot va xizmatlar turlari diversifikatsiyalanmoqda. Xususan, milliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan raqobatbardosh mahsulotlar eksport salohiyati-ning oshishiga xizmat qilmoqda hamda ular nafaqat an'anaviy tashqi bozorlarda, balki yangi xalqaro bozor segmentlarida ham o'z mavqeini tobora mustahkamlab bormoqda. Oxirgi yillarda mamlakatimizda sanoat tarmog'i va tashqi savdo faoliyati izchil rivojlanib bormoqda. 2024-yilda YaIM hajmi nominal YaIM hajmi 127,9 mlrd. AQSh dollariga, tashqi savdo aylanmasi 67,2 mlrd. AQSh dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda YaIM hajmi 147,06 mlrd. AQSh dollar, tashqi

savdo aylanmasi 81,2 mlrd. AQSh dollariga yetdi.

Mamlakat iqtisodiy subyektlari uchun eksport hajmini izchil oshirish nafaqat ularning rivojlanishini ta'minlaydi, balki bu jarayon “eksport salohiyati”dan samarali foydalanish bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni, barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro bozorlarda raqobat-bardoshlikni saqlab qolishda, milliy korxonalarining eksport salohiyatini oshirish asosiy omil hisoblanadi.

Eksport salohiyati har jihatdan zarur qonunlar va ularning ijrosiga bog'liq. Respublikamizda oxirgi yillarda mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish hamda uni rag'batlantirish borasida davlat dasturlari, qonun hujjatlari ishlab chiqildi. Xususan “O'zbekiston – 2030” strategiyasining barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash

qismida milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo‘shilgan qiymati yuqori bo‘lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirish alohida o‘rin olgan. Unga ko‘ra, eksport hajmini 2 barobar oshirish va 45 milliard dollarga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini 6,5 mingtadan 15 mingtaga yetkazish, eksport tarkibida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar hajmini 3,3 barobar ko‘paytirish, Yevropa davlatlariga GSP+ va boshqa tizimlari doirasida tayyor va texnologik mahsulotlar eksportini kengaytirish, xalqaro standartlar joriy qilingan korxonalar sonini 10 barobarga oshirish va ular sonini 5 mingtaga yetkazish, dunyoning 50 ta nufuzli brendlari bilan maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil qilish, “Yangi O‘zbekiston — raqobatbardosh mahsulotlar yurti” g‘oyasi asosida milliy brendlarni xorijiy bozorlarga olib chiqadigan eksportchilarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash²⁴ belgilangan. Yuqorida keltirilgan vazifalardan eksport hajmini iqtisodiyot tarmoqlariga investitsiyalarni jalb qilish, diversifikatsiya qilish, eksport imkoniyatlari babland tarmoqlarga xorij bilan savdo qilish kanallarini rivojlantirish evaziga ikki barovarga oshiriladi. Eksport korxonalarini sonini 2,5 barovarga oshirish, bevosita yuqoridagi vazifa bilan bog‘liq, eksportyor korxonalar sonining oshishi tayyor mahsulot eksport qilish imkoniyatini kengaytiradi hamda ularni

hajmini 3,3 barovarga oshirishga zamin yaratadi. GSP+ (umumiy preferensiyalar tizimi +) — bu Yevropa Ittifoqining (YeI) rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mo‘ljallangan maxsus imtiyozli savdo tizimi. Tizim YeI bozoriga 6200 dan ortiq tovar turini bojxona to‘lovlarisiz (nol stavkada) eksport qilish huquqini beradi, shunday imtiyozdan foydalanish uchun 27 ta asosiy xalqaro konvensiyani (inson huquqlari, mehnat normalari, atrof-muhit) qoidalarini mamlakatimiz joriy etishi kerak. Respublikamiz sanoat korxonalarida xalqaro standartlarni joriy etish hamda nufuzli brendlarni bilan hamkorlik qilish ham alohida muhim strategik vazifalar hisoblanadi.

Sanoat korxonalarini eksport salohiyati bugungi kunda milliy iqtisodiyotning strategik rivojlanishida muhim vazifalardan biri bo‘lib, eksport salohiyatini oshirish nafaqat korxonalarining o‘z iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga, balki mamlakatning tashqi savdo balansini mustahkamlash, xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, eksport salohiyati va uni rivojlantirish masalalari bir qator iqtisodchi olimlar tomonidan chuqur ilmiy tadqiqotlar mavzusiga aylangan.

Tadqiqotlarda eksport salohiyati atamasi tadqiqot mavzusi hamda obyektidan kelib chiqib, “mamlakat eksport salohiyati”, “mintaqa eksport salohiyati”, “tarmoq eksport salohiyati” hamda “korxonalar/firma eksport salohiyati” tushunchalariga bo‘lib o‘rganilgan. Xususan, SH.I.Mustafakulov,

²⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoni.

O.A.Raximberdiyev, M.SH.Egamberdiyevlar mamlakat eksport salohiyatini - muayyan mamlakatning o'zida mavjud bo'lgan yoki ishlab chiqarilayotgan resurslari, mahsulotlarini eksportga chiqarish imkoniyati, qobiliyati ²⁵ deb ta'kidlagan bo'lsalar, E. L.Andreeva, Y.V.Malishevalar o'z tadqiqotida eksport salohiyatini milliy iqtisodiyot, sanoat, alohida tarmoqlar yoki kompaniyalar darajasida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishda avvalo resurs imkoniyatlariga bog'liqligini yoritgan²⁶. Eksport salohiyati bir vaqtning o'zida nafaqat resurs imkoniyatlariga balki faoliyatni samarali tashkil etishga ham bo'g'liq hisoblanadi. Jahon tajribasida juda ham resursga boy lekin eksport mahsulotlari portfeli faqat mamlakatda bor xomashyoni xorijga sotishdan iborat bo'lib qolgan Venesuela, Sudan kabi ko'plab davlatlar mavjud. Bunday kamchiliklarga asosiy sabab mavjud imkoniyatni to'g'ri tashkil etilmaganidir.

M.K.Berdivaliyeva "mamlakatning tovar va xizmatlarni xalqaro bozorga yetkazib berish imkoniyatlari, qudratini ifodalovchi iqtisodiy ko'rsatkich" sifatida eksport salohiyatini ta'riflagan ²⁷ bo'lsa,

²⁵ SH.I. Mustafakulov, O.A. Raximberdiyev, M.SH. Egamberdiyeva, "Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati": lug'at - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019-yil, 257-bet.

²⁶ Андреева Е. Л., Малышева Е. В. Теоретические подходы к исследованию экспортного потенциала национальной экономики // Журнал экономической теории. — 2020. — Т. 17. — № 2. — С. 265-275, <https://doi.org/10.31063/2073-6517/2020.17-2.2>.

²⁷ Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi, "Eksport salohiyati tushunchasi va uning iqtisodiyotdagi o'rni",

Y.B.Xodiyev, Sh.Sh.Shodmonovlar eksport salohiyatini - mazkur mamlakat tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotning o'z iqtisodiyoti manfaatlariga putur yetkazmagan holda jahon bozorida sotishi mumkin bo'lgan qismi ²⁸ deb ta'riflagan. Demak eksport salohiyati mamlakatning tovar va xizmatlarni xalqaro bozorga yetkazib berish imkoniyatlari hamda iqtisodiy qudratini ifodalovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Tadqiqotlarda eksport salohiyati ishlab chiqarish hajmi, raqobatbardoshlik darajasi, transport-logistika tizimi, tashqi savdo infratuzilmasi va institutsional muhit bilan uzviy bog'liq bo'lib, mamlakatning jahon xo'jaligidagi o'rni belgilovchi strategik omil sifatida qaralgan.

Chjou Syuan, Sun Limey eksport salohiyati rivojlantirishni yoritishda yuqori qo'shilgan qiymatga ega oziq-ovqat mahsulotlarini eksportni rivojlantirish masalasini olib chiqqan ²⁹ bo'lsa, A.V.Tebekin, N.I.Allayarova davlat eksport salohiyati konsepsiyasini ifodalashda iqtisodiy inqirozlarni bir vaqtning o'zida ham xavf, ham imkoniyat

Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar jurnali, *Vol. 1 No. 5 (2025)*, 68-72 betlar.

²⁸ Y.B.Xodiyev, Sh.Sh.Shodmonov "Iqtisodiyot nazariyasi", darslik, - Toshkent-"Barkamol fayz media"-2017-yil, 738-bet.

²⁹ Жоу Цюань, Сунь Лимэй, "Методический подход к обоснованию экспортно-ориентированных бизнес-проектов производства продуктов питания с высокой добавленной стоимостью в российском Приморье", Региональная экономика, 6.11.2024, стр 18-25, <https://doi.org/10.29039/2949-1258/2024-4/018-026>.

sifatida ko'rish dolzarbligini tadqiqotida ko'rib chiqishgan. Demak eksport salohiyatiga yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot sotish ijobiy jihatdan ko'maklashsa, iqtisodiy inqirozlar ham to'g'ri baholansa, eksportyor davlatlar va korxonalar uchun imkoniyatga aylanishi mumkin ekan. Aynan shu inqirozlar davrida eksport salohiyatini saqlab qolish har qanday mamlakat va korxonaning eng katta maqsadidir.

Yuqoridagi tadqiqotlardan kelib chiqib **milliy iqtisodiy eksport salohiyatini** - iqtisodiyotning iqtisodiy-texnologik rivojlanishi, davlat raqobatbardoshligini oshishi tufayli mahsulotlar yoki xizmatlarni ichki iste'mol ehtiyojlaridan ortgan qismini mamlakat hududidan tashqariga sotish imkoniyatlarini ifodalovchi iqtisodiy ko'rsatkich deb ta'riflashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son farmoni.
2. SH.I. Mustafakulov, O.A. Raximberdiyev, M.SH. Egamberdiyeva, "Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati": lug'at - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019-yil, 257-bet.
3. Андреева Е. Л., Малышева Е. В. Теоретические подходы к исследованию экспортного потенциала национальной экономики // Журнал экономической теории. — 2020. — Т. 17. — № 2. — С. 265-275, <https://doi.org/10.31063/2073-6517/2020.17-2.2>.
4. Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi, "Eksport salohiyati tushunchasi va uning iqtisodiyotdagi o'rni", Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar jurnali, *Vol. 1 No. 5 (2025)*, 68-72 betlar.
5. Y.B.Xodiyev, Sh.Sh.Shodmonov "Iqtisodiyot nazariyasi", darslik, - Toshkent—"Barkamol fayz media"-2017-yil, 738-bet.
6. Жоу Цюань, Сунь Лимэй, "Методический подход к обоснованию экспортно-ориентированных бизнес-проектов производства продуктов питания с высокой добавленной стоимостью в российском Приморье", Региональная экономика, 6.11.2024, стр 18-25, <https://doi.org/10.29039/2949-1258/2024-4/018-026>.

CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING HUDUDIY TASHKILIY- IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

X.BARATOV, Q. OLIMOV

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Ushbu maqola chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan. Unda sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida mavjud muammolar tahlil qilinadi va ularni hal etish bo'yicha yangi yondashuvlar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari resurslardan samarali foydalanish, boshqaruv tizimini optimallashtirish va chorvachilik korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Bu esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining umumiy samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi.

Abstract: This article focuses on improving regional organizational and economic mechanisms to enhance economic efficiency in livestock product production. It analyzes existing challenges within the sector and proposes innovative approaches to address them. The research aims to optimize resource utilization, streamline management systems, and boost the competitiveness of livestock enterprises. The findings provide practical recommendations for the sustainable development of the agricultural sector, contributing to overall economic growth.

Аннотация: Данная статья посвящена совершенствованию региональных организационно-экономических механизмов повышения экономической эффективности в производстве продукции животноводства. В ней анализируются существующие проблемы отрасли и предлагаются инновационные подходы к их решению. Исследование направлено на оптимизацию использования ресурсов, улучшение систем управления и повышение конкурентоспособности животноводческих предприятий. Полученные результаты предоставляют практические рекомендации для устойчивого развития аграрного сектора, способствуя общему экономическому росту.

Kalit so'zlar: Chorvachilik, Iqtisodiy Samaradorlik, Hududiy Mexanizmlar, Tashkiliy-Iqtisodiy Mexanizmlar, Qishloq Xo'jaligi, Mahsulot Ishlab Chiqarish, Resurslardan Foydalanish, Boshqaruv

Keywords: Livestock Production, Economic Efficiency, Regional Mechanisms, Organizational-Economic Mechanisms, Agriculture, Productivity, Resource Utilization, Management

Ключевые слова: Животноводство, Экономическая Эффективность, Региональные Механизмы, Организационно-Экономические Механизмы, Сельское Хозяйство, Производство Продукции, Использование Ресурсов, Управление

Kirish. Chorvachilik mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligida bandlikni oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu sohaning barqaror rivojlanishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi turmush darajasini oshirish va hududlar iqtisodiy o'sishini rag'batlantirishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda chorvachilik tarmog'ini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini kuchaytirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 yanvardagi PQ-4576-sonli qarori chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, zamonaviy usullarni joriy etish va mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilab berdi [1]. Ushbu hujjat doirasida naslli chorva mollarini xarid qilish uchun subsidiyalar joriy etildi va sohani rivojlantirish bo'yicha Respublika kengashi tashkil etildi. Shuningdek, 2020-2030 yillarga mo'ljallangan chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilib, unda 2030 yilgacha tarmoq mahsulotlari hajmini 169 trillion so'mga yetkazish va 480 ming doimiy ish o'rni

yaratish kabi maqsadlar belgilangan [2]. 2023 yil 25 avgustdagi Prezident farmoni bilan esa chorva mollarini identifikatsiyalash, ro'yxatga olish va kuzatish tizimi joriy etilib, ixtisoslashgan tumanlarda chorvachilik klasterlari tashkil etish, ozuqa ekinlari uchun yer ajratish va import qilinadigan naslli chorva mollari uchun QQS to'lovini kechiktirish kabi muhim choralar belgilandi [3].

Biroq, amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramay, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ayniqsa hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Mazkur tadqiqot chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ilmiy asoslash va ularni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Adabiyot sharhi. Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda keng muhokama qilinayotgan dolzarb mavzulardan biridir. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar bir necha asosiy yo'nalishlarda rivojlanib bormoqda. Birinchidan, qishloq xo'jaligi, xususan,

chorvachilikda iqtisodiy samaradorlikning nazariy va metodologik asoslari chuqur o'rganilmoqda. Ikkinchidan, hududiy rivojlanish, agrar sektorning hududiy xususiyatlari va ularning samaradorlikka ta'siri tahlil qilinmoqda. Uchinchidan, chorvachilik sub'ektlarining tashkiliy tuzilmalari va iqtisodiy mexanizmlarning samaradorlikni oshirishdagi roli ko'rib chiqilmoqda.

Iqtisodiy samaradorlikni o'rganishda ko'plab olimlar ishlab chiqarish funksiyalari, resurslardan foydalanish samaradorligi va xarajatlarni optimallashtirish kabi jihatlarga e'tibor qaratadilar. Xususan, so'nggi yillarda samaradorlikni baholashda ma'lumotlarni o'rab olish tahlili (DEA) va stokastik chegara tahlili (SFA) kabi ekonometrik usullardan foydalanish kengaymoqda. Bu usullar orqali chorvachilik korxonalarining texnik, taqsimot va iqtisodiy samaradorlik darajalari aniqlanib, ularning samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar, jumladan, texnologiya, boshqaruv sifati va resurslar tarkibi o'rganilmoqda. 2020 yildan keyingi tadqiqotlarda chorvachilikda raqamli texnologiyalar, masalan, aqlli fermerlik tizimlari, chorva mollarini monitoring qilish platformalari va genetik seleksiyada sun'iy intellekti joriy etishning samaradorlikka ta'siri faol tahlil qilinmoqda. Shuningdek, iqlim o'zgarishlari sharoitida chorvachilikning barqarorligini ta'minlash va resurslardan oqilona foydalanish orqali xarajatlarni optimallashtirish masalalari ham ilmiy jamoatchilik diqqat markazida turibdi. Bu yo'nalishdagi izlanishlar ishlab chiqarish

xarajatlari va mahsulot narxlarining o'zaro bog'liqligini, shuningdek, bozor kon'yunkturasi ta'sirini chuqur o'rganishga xizmat qiladi.

Hududiy iqtisodiyot va agrar siyosatga oid adabiyotlarda chorvachilikning hududiy joylashuvi, iqlim sharoitlari, ozuqa bazasining mavjudligi va bozorga yaqinlik kabi omillarning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri alohida urg'u bilan o'rganiladi. Mintaqaviy farqlar, infratuzilma rivojlanishi darajasi, transport logistikasi va davlat tomonidan hududiy qo'llab-quvvatlash siyosatining samaradorlikka ta'siri ko'plab tadqiqotlarning markazida turadi. Xususan, 2020 yildan keyingi davrda nashr etilgan ishlarda qishloq joylarida chorvachilikni rivojlantirish uchun davlat investitsiyalarining hududiy taqsimoti va ularning mahalliy iqtisodiyotga ko'rsatgan samarasi tahlil qilinmoqda. O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish strategiyasi [2] va Prezident qarorlari [1], [3] kabi hujjatlarda belgilangan hududiy ixtisoslashuv, klasterlar tashkil etish, ozuqa ekinlari uchun yer ajratish va chorva mollarini identifikatsiyalash tizimini joriy etish kabi chora-tadbirlar aynan shu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu siyosiy hujjatlar hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishning amaliy ehtiyojini ko'rsatadi va ularning samaradorligini baholashga oid ilmiy yondashuvlarni talab qiladi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar borasida adabiyotlarda chorvachilik korxonalarining turli tashkiliy shakllari (fermer xo'jaliklari, agrofimlar, klasterlar, kooperativlar), ularning boshqaruv tizimlari va iqtisodiy rag'batlantirish usullari (subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, soliq imtiyozlari, sug'urta mexanizmlari) atroflicha tahlil qilinadi. So'nggi yillarda klaster yondashuvi va kooperatsiya modellarining chorvachilikda samaradorlikni oshirishdagi roli bo'yicha tadqiqotlar sezilarli darajada ko'paydi. Klasterlar, ayniqsa, ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish zanjirini integratsiyalash orqali xarajatlarni kamaytirish, qo'shimcha qiymat yaratish va bozorga chiqish imkoniyatlarini beradi. O'zbekistonda chorvachilik klasterlarini tashkil etishga qaratilgan sa'y-harakatlar [3] bu boradagi nazariy va amaliy izlanishlarning dolzarbligini yanada oshiradi. Shuningdek, davlat tomonidan berilayotgan subsidiyalar [1], [3] va imtiyozli kreditlarning chorvachilik sub'ektlarining investitsion faolligi va ishlab chiqarish hajmlariga ta'siri ham ilmiy jamoatchilik tomonidan diqqat bilan o'rganilmoqda. Chorva mollarini identifikatsiyalash va ro'yxatga olish tizimining joriy etilishi [3] esa tarmoqda shaffoflikni oshirish, nazoratni kuchaytirish va boshqaruv samaradorligini yaxshilashga qaratilgan institutsional mexanizmlarning muhim elementi sifatida tahlil qilinishi lozim. Ushbu mexanizm chorva mahsulotlarining sifati va xavfsizligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini kompleks va tizimli ravishda takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar nisbatan kam uchraydi. Ko'pgina ishlar samaradorlikning alohida jihatlarini yoki tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning ayrim elementlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ularning hududiy xususiyatlar bilan o'zaro bog'liqligi va sinergik ta'siri yetarlicha tahlil qilinmagan. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar va davlat qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari fonida, hududiy rivojlanish strategiyalarini hisobga olgan holda, samaradorlikni oshirishning yangi, integratsiyalashgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishga bo'lgan ehtiyoj sezilmoqda. Mavjud adabiyotlar asosan umumiy nazariy yondashuvlar yoki boshqa mamlakatlar tajribasini aks ettiradi. O'zbekistonning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, agrar tuzilmasi, ozuqa bazasi imkoniyatlari va davlat siyosatining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha chuqur ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, chorvachilikda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash va

ularni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflarni ishlab chiqishni maqsad qilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan bo'lib, aralash usullar yondashuviga asoslanadi. Bu yondashuv miqdoriy tahlilning aniqligi va sifat tahlilining chuqurligini birlashtirib, tadqiqot muammosini har tomonlama o'rganish imkonini beradi. Tadqiqot dizayni empirik tahlil, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv elementlarini o'z ichiga oladi. Xususan, O'zbekistonda chorvachilik sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar [1], [2], [3] fonida, hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda, mavjud tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligini baholash va ularni takomillashtirish bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratiladi.

Miqdoriy tahlil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari, shuningdek, tarmoqqa oid hisobotlar va statistik to'plamlar asosiy axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlari, tannarx ko'rsatkichlari, resurslardan foydalanish samaradorligi, investitsiyalar hajmi, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan subsidiyalar

[1], [3] va imtiyozli kreditlarning ta'siri kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda deskriptiv statistika usullari (o'rtacha qiymatlar, dispersiya, o'sish sur'atlari), korrelyatsion-regressiya tahlili hamda ekonometrik modellar keng qo'llaniladi. Xususan, chorvachilik sub'ektlarining texnik, taqsimot va iqtisodiy samaradorligini baholash uchun Ma'lumotlarni O'rab Olish Tahlili (DEA) va Stokastik Chegara Tahlili (SFA) kabi ilg'or ekonometrik usullardan foydalaniladi. Bu usullar orqali samaradorlikka ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, texnologiya darajasi, boshqaruv sifati, ozuqa bazasi, hududiy ixtisoslashuv va institutsional sharoitlar aniqlanadi. Shuningdek, 2020 yildan keyingi davrda amalga oshirilgan islohotlarning [1], [2], [3] chorvachilik sub'ektlari samaradorligiga ta'sirini baholash maqsadida panel ma'lumotlar tahlili usullari ham qo'llanilishi mumkin.

Sifat tahlili chorvachilik sohasidagi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning amaliyotdagi holatini, ularning samaradorligini oshirishga to'sqinlik qilayotgan muammolarni va takomillashtirish yo'nalishlarini chuqur o'rganishga qaratilgan. Bu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining chorvachilikni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari [1], [3], shuningdek, 2020-2030 yillarga mo'ljallangan chorvachilikni rivojlantirish strategiyasi [2] kabi me'yoriy-huquqiy hujjatlar mazmun-mohiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, chorvachilik klasterlari [3], fermer

xo'jaliklari rahbarlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari vakillari, soha ekspertlari va ilmiy tadqiqotchilar bilan chuqurlashtirilgan intervyular va fokus-guruh muhokamalari o'tkaziladi. Bu intervyular orqali hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning amaliyotdagi samaradorligi, ularni joriy etishdagi qiyinchiliklar, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralarning [1], [3] ta'siri va mahalliy sharoitga moslashuvchanligi bo'yicha qimmatli ma'lumotlar to'planadi. To'plangan sifat ma'lumotlari kontent tahlili va tematik tahlil usullari yordamida qayta ishlanadi.

Tadqiqotning nazariy asosi iqtisodiy samaradorlik nazariyasi, hududiy iqtisodiyot va institutsional iqtisodiyot tamoyillariga tayanadi. Xususan, ishlab chiqarish funksiyalari, resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish, bozor mexanizmlari va davlat tartibga solishining o'zaro bog'liqligi chuqur o'rganiladi. Tadqiqotda chorvachilikda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi. Bu yondashuv mexanizmlarning alohida elementlarini emas, balki ularning o'zaro bog'liqligi, sinergik ta'siri va umumiy tizim samaradorligiga ta'sirini baholashga imkon beradi. Taklif etilayotgan mexanizmlar O'zbekistonning o'ziga xos agrar tuzilmasi, ozuqa bazasi imkoniyatlari, iqlim sharoitlari va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini [1],

[2], [3] inobatga olgan holda ishlab chiqiladi.

Tadqiqotning geografik doirasi O'zbekiston Respublikasining chorvachilikka ixtisoslashgan hududlarini, xususan, 2023 yil 25 avgustdagi Prezident farmoni [3] bilan belgilangan 25 ta ixtisoslashgan tumanni qamrab oladi. Vaqt doirasi 2020 yildan hozirgi kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi, bu esa so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlarning ta'sirini baholash imkonini beradi. Tadqiqotning cheklovlari qatoriga ma'lumotlar bazasining to'liqligi va ochiqligi, ayrim hududlarda ma'lumotlarning mavjud emasligi, shuningdek, turli tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligini bir-biridan ajratib, ularning sof ta'sirini aniqlashdagi qiyinchiliklar kiradi. Shunga qaramay, ushbu metodologiya chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash va ularni takomillashtirish bo'yicha ishonchli va amaliy ahamiyatga ega takliflar ishlab chiqish uchun yetarli asos yaratadi.

Xulosalar. Ushbu tadqiqot chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning hududiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ilmiy asoslab, O'zbekistonning o'ziga xos sharoitlari va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini inobatga olgan holda, ularni takomillashtirish bo'yicha kompleks yondashuvni taqdim etdi. Taklif etilgan integratsiyalashgan mexanizmlar,

jumladan, hududiy ixtisoslashuv, klaster foydalanishga xizmat qiladi. Natijada, tizimi va zamonaviy texnologiyalarni joriy chorvachilikning barqaror rivojlanishi etish orqali tarmoqda ishlab chiqarish ta'minlanib, oziq-ovqat xavfsizligi hajmlarini oshirish, tannarxni mustahkamlanadi va aholi farovonligi optimallashtirish va resurslardan oqilona oshadi.

Fodalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev. "Chorvachilik sohasini rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish." Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 2021-yil 1-jild, 2021-yil,

1-son, b. n. – http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/2021/1/1_Abdullaev.pdf

2. Abdullaev, Abdullaeva. "Hududlarda chorvachilik sohasini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'nalishlari." Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 2022-yil 1-jild, 2022-yil, 1-son, b. n. – http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/2022/1/1_Abdullaev_Abdullaeva.pdf

3. Abdullaev. "Chorvachilikda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari." Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 1-jild. 2023, 1-son, 2023, b. b/n. – http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/2023/1/1_Abdullaev.pdf

4. Abdullaev. "Mintaqalarda chorvachilikni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish." Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 2022-yil jild, 4-son, 2022, b. b/n. – http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/2022/4/1_Abdullaev

5. Abdullaev, Abdullaeva. "Chorvachilik sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'nalishlari." Xalqaro qishloq xo'jaligi fanlari jurnali, 2022-yil 1-son, 2022, b. n.p. – <https://agriscience.uz/index.php/agriscience/article/view/11/11>

TRANSPORT SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TARTIBGA SOLISH

Raxmatullayeva Sadokat Kamuljonovna,

Urganch innovatsion universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini tartibga solish masalalari yoritilgan. Shuningdek, transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini samarali tartibga solish bo'yicha xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Transport, soha, marketing, raqamli marketing, mexanizm, tartibga solish.

Kirish. Bugungi kunda raqamli marketing transport xizmatlarini targ'ib qilish, iste'molchilar bilan tezkor aloqani ta'minlash va xizmatlar bozorida raqobatbardoshlikni oshirishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Internet, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali transport xizmatlarini reklama qilish, bron qilish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini boshqarish mumkin. Bu esa transport korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Chunki, mamlakat transporti raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning dolzarb muammolarini hal qilish uchun tadbirkorlik sub'ektlari sa'y-harakatlarini qo'llash lozim. Chunki, transport sohasi tadbirkorlik sub'ektining samaradorligini oshirish mamlakat va alohida mintaqalarning transformatsion jarayonlari va barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Bu esa innovatsion jarayonlarni faollashtirishga, uning uzluksizligi va samaradorligini

ta'minlashga imkon beradi. Bu esa transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini tartibga solishni taqozo qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini tartibga solish borasida turli tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, ba'zi tadqiqotlarla mamlakatimizda transport va logistikani raqamlashtirish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unga asosan, transport-logistika infratuzilmasining raqamli yechimlar asosida rivojlanishi davlat boshqaruvi, biznes sub'ektlari va aholiga ko'pgina qulayliklar yaratishini aytib o'tilgan [1].

Yana bir tadqiqotlarda turizm sohasida marketing faoliyatini raqamlitransforma qilish jarayonlari va raqamli texnologiyalarning ta'siri nazariy jihatdan tahlil qilingan. Bu borada raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida an'anaviy marketing uslublari

o'rnini innovatsion raqamli yechimlar egallamoqda. Ya'ni, ushbu tadqiqotda raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarining turizm marketingidagi ahamiyati, samaradorligi va ulardan foydalanish mexanizmlari yoritib berilgan [2].

Boshqa bir tadqiqotlarga asosan, raqamli iqtisodiyotning global transport sanoatining rivojlanishiga ta'siri mohiyati va mexanizmlari o'rganilgan. Unga binoan, transportda raqamlashtirish bo'yicha tadqiqotlarning dolzarbligi qator omillar bilan belgilanadi. Jumladan, raqamli texnologiyalardan foydalanish transportda yaqqol ko'rinadi. Bu esa raqamlashtirish jarayoni mohiyatini yaxshi tushunib olishga imkon beradi. Shuningdek, eng so'nggi texnologik yutuqlardan samarali foydalanish transport kompaniyalari raqobatbardoshligini belgilaydi. Shu bois, raqamli texnologiyalarning ushbu sohadagi ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Bu boradagi ushbu tadqiqotning maqsadi raqamlashtirishning transportga ta'sirining eng muhim ko'rinishlarini, shuningdek, ushbu ta'sirning tendentsiyalari va tabiatini aniqlashga qaratiladi.

Transport sohasida raqamli transformatsiyalar va zamonaviy innovatsion xizmatlarni faol joriy etish yillik va oylik rejalashtirish bilan birgalikda dispetcherlik nazoratigacha bo'lgan integratsiyalashgan texnologik transport jarayonining hayot aylanishini qo'llab-quvvatlaydigan aqlli axborotni

boshqarish tizimlarini yaratish bilan birga amalga oshirilmoqda [4]. Mazkur keng ko'lamli axborot tizimlarini joriy etishning texnik va iqtisodiy foydalarini aniqlashga yondashuvlarni aniqlash muhim muammo bo'lib hisoblanadi. Biroq, qabul qilingan qonunchilikni tartibga solish va tartibga solish cheklovlari masalalari turli transport turlarida avtopilot tizimlarini ommaviy ravishda joriy etishga to'sqinlik qilmoqda [5]. Ya'ni, xavfsizlik va samaradorlik nuqtai nazaridan potentsial foydalarga qaramay, qonun chiqaruvchilar avtomatlashtirilgan tizimlar ishonchliligini ta'minlash va xavflarni kamaytirish uchun qat'iy qoidalarni ishlab chiqish va o'rnatish zarurati asoslanadi.

Boshqa bir tadqiqotlarga asosan, transport kompleksining hozirgi rivojlanish holati, servitizatsiya va biznes modellarini o'zgartirish va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun birgalikdagi iqtisodiyotni shakllantirishni hisobga olgan holda boshqaruv darajalarida iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tamoyillariga mavjud yondashuvlarni takomillashtirish ko'rib chiqiladi [6]. Unga binoan, ro'yxatda keltirilgan har bir tendensiya ta'sirida sodir bo'layotgan tub o'zgarishlar aniqlanib, xizmat ko'rsatish sohasi holatining xususiyatlari ro'yxati tuzildi.

Boshqa yana bir tadqiqotlarga ko'ra, transport va logistika tizimlarida raqamli kuzatuv texnologiyalarini joriy etish muhokama qilinadi, tovarlarni raqamli markalash va kuzatib borishning huquqiy asoslari ko'rib chiqiladi, transport va logistika tizimlarining platformalarini

boshqarish kontsepsiyasi asoslanadi. Ushbu kontsepsiyaga ko'ra, transport zanjirining asosiy nuqtasi logistika operatori emas, ya'ni transport va yuk oqimlarini integratsiyalashgan raqamli platforma boshqaruvi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa barcha ishtirokchilarni birlashtiradi va ta'minot zanjiri orqali yuqori darajadagi shaffoflik va kuzatuvchanlikni ta'minlaydi hamda transport va logistika tizimlari samaradorligini baholaydi. Tovarlarni yetkazib berish jarayonida rejalashtirish, tashkil etish, monitoring va nazoratni amalga oshirish uchun buyurtmalarni nazorat qilish mumkin bo'lgan zamonaviy raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish shular jumlasidandir [7].

Shunisi muhimki, raqamlashtirish jarayoni kompaniyalar uchun markaziy muammoga aylanib bormoqda. Bu borada izchil global raqamli transformatsiya jarayoni tezlashib bormoqda. Chunki, raqamlashtirish kompaniyaning tashkiliy strategiyasining yirik qismiga, jumladan bozor imkoniyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiladi. Unga asosan, raqamlashtirish tizimi xalqarolashtirishni qo'llab-quvvatlovchi unsur sifatida aniqlanadi. Biroq, raqamli texnologiyalar integratsiyasi yangi resurslarni safarbar qilish hamda ularni boshqarish uchun aniq imkoniyatlarni amalga oshirish orqali kompaniya amaliyotiga investitsiyalar va o'zgarishlarni talab qiladi. Shu bois, raqamli transformatsiyasi xalqarolashtirish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bu borada transport sohasida raqamlashtirish elektron

tijorat, elektron marketing va elektron biznes kabi toifalarga bo'linadi. Uning unsurlarini firmaning strategik qarashlari, takliflarini moslashtirish, tarmoq dinamikasi va ichki tashkiloti kabilar aks ettiradi. Bu borada elektron tijorat vositachilari ta'minot zanjiri tashkilotiga tegishli elektron marketing vositachilari elektron biznes vositachilari faoliyatiga ta'sir qiladi.

Tahlil va natijalar. Transport sohasida raqamli marketingdan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ya'ni, raqamli marketing orqali reklama xarajatlarini optimallashtirish mumkin. An'anaviy reklama usullariga nisbatan raqamli marketing ancha arzon va samarali bo'lib hisoblanadi. Raqamli marketing transport xizmatlariga bo'lgan talabni ham oshiradi. Ya'ni, internet orqali xizmatlar haqida keng ma'lumot berish mijozlar sonining ko'payishiga olib keladi. Yana, raqamli marketing xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Unga asosan, elektron bron qilish tizimlari, onlayn to'lovlar va mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish tezlashadi va xarajatlar kamayadi. Ular bilan birgalikda, raqamli marketing orqali transport kompaniyalari mijozlarning ehtiyojlarini yaxshiroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa xizmat sifatini oshirish va mijozlar sodiqligini mustahkamlashga imkon beradi.

Transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun uni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish zarur.

Ushbu mexanizmlar quyidagi asosiy yoʻnalishlarni oʻz ichiga oladi:

- normativ-huquqiy tartibga solish. Bu raqamli marketing faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasini takomillashtirishni anglatadi.

- raqamli infratuzilmani rivojlantirish. Bu internet tarmoqlari, mobil aloqa tizimlari va axborot texnologiyalarini keng joriy etishni ifodalaydi.

- transport kompaniyalarini raqamlashtirish. Unga asosan, korxonalar faoliyatiga zamonaviy IT texnologiyalarni joriy qilish amalga oshiriladi.

- marketing strategiyalarini ishlab chiqish. Shu bilan transport xizmatlarini targʻib qilishning samarali strategiyalarini ishlab chiqish mumkin.

Shunday ekan, transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari transport xizmatlarini bozor talabiga mos ravishda rivojlantirish, mijozlar sonini koʻpaytirish va korxonalar daromadini oshirishga qaratilgan kompleks boshqaruv hamda marketing vositalari tizimini anglatadi. Ushbu mexanizmlar raqamli texnologiyalar, internet platformalari va zamonaviy marketing usullaridan foydalanish orqali transport xizmatlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Avvalo, raqamli marketing transport korxonalariga bozorni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Bu boʻyicha internet tarmoqlari, ijtimoiy platformalar va onlayn maʼlumotlar bazasi orqali mijozlar ehtiyojlari, talab dinamikasi hamda raqobatchilar faoliyati oʻrganiladi. Bu esa

transport xizmatlarini bozor talabi asosida takomillashtirishga imkon beradi.

Transport sohasida onlayn reklama va targʻibot mexanizmlari muhim ahamiyatga ega. Veb-saytlar, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar va elektron platformalar orqali xizmatlar haqida tezkor maʼlumot berish, reklama kampaniyalarini tashkil etish hamda yangi mijozlarni jalb qilish mumkin. Natijada transport xizmatlarining ommaviyligi oshib, savdo hajmi kengayadi. Yana bir muhim yoʻnalish sifatida elektron xizmatlar va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish hisoblanadi. Unga asosan, onlayn buyurtma berish, elektron toʻlov tizimlari, mobil ilovalar va raqamli monitoring platformalari transport xizmatlarini boshqarishni soddalashtiradi hamda xizmat koʻrsatish tezligi va sifatini oshiradi. Monitoring va nazorat mexanizmlari orqali esa marketing faoliyatining samaradorligi muntazam tahlil qilinadi. Statistika maʼlumotlar, analitik platformalar va mijozlar fikr-mulohazalari asosida marketing strategiyasi takomillashtirilib boriladi.

Transport sohasida raqamli marketing mexanizmlarini qoʻllash xizmatlar samaradorligini oshirish, bozor talabini aniq oʻrganish hamda mijozlar bilan samarali aloqa oʻrnatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, internet platformalari va zamonaviy marketing vositalari yordamida transport korxonalari oʻz xizmatlarini keng targʻib qilish, yangi mijozlarni jalb etish va mavjud mijozlar ehtiyojlarini yanada sifatli qondirish imkoniyatiga ega

bo'lad. Raqamli marketing tizimlari transport xizmatlarini boshqarishda tezkorlik va shaffoflikni ta'minlab, xizmat ko'rsatish jarayonini optimallashtiradi. Onlayn buyurtma, elektron to'lov tizimlari, mobil ilovalar hamda analitik platformalar transport xizmatlarining qulayligini oshirib, foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu esa transport korxonalarining daromadlari va iqtisodiy samaradorligining ortishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, transport sohasida raqamli marketing mexanizmlarini qo'llash xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish, transport korxonalarining iqtisodiy samaradorligini ta'minlash hamda aholi va biznes subektlarining transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini yanada samarali qondirishga xizmat qiladi. Ushbu mexanizmlarning samarali ishlashi transport sohasida raqamli marketingni rivojlantirishga va iqtisodiy samaradorlikni oshirishni ta'minlaydi.

Transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini

oshirish mexanizmlarini tartibga solish yo'nalishlari sxemasi transport sohasida raqamli marketingdan samarali foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlar va mexanizmlarni ifodalaydi. Sxemaning markaziy qismida "iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlari" tushunchasi joylashgan bo'lib, u transport sohasida raqamli marketingni samarali tashkil etish va uni boshqarishning kompleks tizimini anglatadi. Mazkur sxema transport sohasida raqamli marketingni samarali tashkil etish, xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan kompleks mexanizmlar tizimini ifodalaydi. Ushbu mexanizmlar orqali transport xizmatlari bozor talabiga mos ravishda rivojlantirilib, aholi ehtiyojlarini to'liq qondirish imkoniyati yaratiladi.

Shulardan kelib chiqib, transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini tartibga solish quyidagi tavsiflarga ega bo'lad (1-jadval).

1-jadval

Transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini tartibga solish³⁰

№	Mexanizm yo'nalishlari	Amalga oshirish usullari	Asosiy vositalar	Kutilayotgan natijalar
1	Raqamli marketing strategiyasini shakllantirish	Bozor tahlili va marketing strategiyasini ishlab chiqish	Veb-saytlar, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar	Transport xizmatlarini ommalashtirish va mijozlar sonini

³⁰ Muallif ishlanmasi.

				oshirish
2	Bozor muhitini o'rganish	Talab va taklifni tahlil qilish va raqobatchilarni o'rganish	Marketing tadqiqotlari va statistik tahlil	Xizmatlarni bozor talabiga moslashtirish
3	Raqamli reklama va targ'ibot	Internet reklama tadbirlari va onlayn marketingni amalga oshirish	SEO, SMM va kontekst reklama	Transport xizmatlari va savdo hajmini oshirish
4	Elektron xizmatlar tizimini joriy etish	Onlayn buyurtma va bron qilish tizimlarini shakllantirish	Mobil ilovalar va elektron to'lov tizimlari	Xizmat ko'rsatish tezligi va qulayligini oshirish
5	Monitoring va nazorat	Marketing faoliyatini tahlil qilish	Analitik platformalar va CRM tizimlari	Marketing samaradorligini oshirish
6	Innovatsion texnologiyalarni joriy etish	Raqamli texnologiyalar asosida xizmatlarni modernizatsiyalash	Sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazasi	Xizmatlar sifatini yaxshilash
7	Mijozlar bilan aloqani rivojlantirish	Mijozlar fikrini o'rganish va xizmat sifatini oshirish	Onlayn so'rovlar va mobil platformalar	Mijozlar sodiqligi va qoniqish darajasini oshirish

Mazkur 1-jadvalga asosan, transport sohasida raqamli marketingning iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlarini tartibga solishning asosiy yo'nalishlarini aks ettiradi. Ushbu jadvalda ko'rsatilganidek, raqamli marketing transport xizmatlarini rivojlantirishda muhim omil sifatida xizmatlarning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ya'ni, transport sohasida marketing strategiyasini to'g'ri shakllantirish zarur hisoblanadi. Bunda bozor talabi va mijozlarning ehtiyojlari chuqur o'rganilib, xizmatlarni targ'ib qilishning samarali usullari ishlab

chiqiladi. Bozor muhitini muntazam tahlil qilish orqali transport xizmatlarini rivojlantirish yo'nalishlari ham aniqlanadi. Raqamli reklama va internet marketing vositalari esa transport xizmatlarini keng ommaga tanitish va yangi mijozlarni jalb qilishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Elektron buyurtma va to'lov tizimlarining joriy etilishi esa xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtirib, mijozlar uchun qulaylik yaratadi.

Xulosa. Transport sohasida raqamli marketingdan foydalanish xizmatlar bozorida raqobatbardoshlikni oshirish, mijozlar sonini ko'paytirish va iqtisodiy

samaradorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Raqamli marketing vositalari transport xizmatlarini targ'ib qilish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va iste'molchilar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Shu bois, transport sohasida raqamli marketing mexanizmlarini tartibga solish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va marketing strategiyalarini takomillashtirish orqali transport xizmatlari bozorida samaradorlikni yanada oshirish mumkin. Fikrimizcha, transport sohasida raqamli marketing mexanizmlarini tartibga solish xizmatlar sifatini oshirish, mijozlar ehtiyojini to'liq qondirish va sohaning iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada tadbirkorlik faoliyatida hududiy konsentratsiyasi ko'lamining ijobiy va salbiy ta'sirlari hamda sinergetik ta'sirlarning namoyon bo'lishi sifatida hududiy omillar ta'siri mazvjud bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'aybullayev B.Q. Transport va logistika sohasini optimallashtirishda raqamli texnologiyalarni o'rni. // "Science and Education" Scientific Journal, May 2025, Volume6, Issue5. - 100 b.

2. Uzakov J., Kulmurotov S. (2025). Turizm marketingini raqamli transformatsiyalash ta'siri: nazariy tahlil. // Международный научный журнал, 1(2), 91-95. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ijsci/article/view/129566>

. Mashkina N.A., Veliyev A.E. Влияние цифровой экономики на развитие транспортной отрасли в мире. // ЦИТИСЭ, №1 (23), 2020. - с. 290.

4. Игольников Б.В., Бабошин Е.Б., Комарова Ю.В. Методы оценки экономической эффективности внедрения интеллектуальных систем управления и автоматизации производственных процессов на транспорте. // Цифровая трансформация в экономике транспортного комплекса. Развитие цифровых экосистем: наука, практика, образование. / под ред. Бубновой Г.В., Каргиной Л.А. - М.: РУТ (МИИТ), 2020. - с. 112.

5. Akbarova L.U., Arslanbekov S.M. Digital economy and its impact on the development of digitalization of the transport industry in the world. // Экономика и социум, №5(132)-1, 2025. - с. 60.

MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLARI TAHLILI

Sapayeva Nilufar Kadambayevna, Ro‘ziboyeva Mushtariy Otabek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu matnda Xorazm viloyatining 2020–2024-yillar oralig‘idagi iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari kompleks tahlil qilingan. Sanoat, iste‘mol mollari ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi, investitsiyalar va qurilish sohalaridagi o‘shish dinamikasi hududlar kesimida yoritilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra, viloyat iqtisodiyotida sezilarli o‘shish kuzatilgan bo‘lsa-da, hududlar o‘rtasida nomutanosiblik mavjudligi aniqlangan. Ayniqsa, Tuproqqal’a tumani ko‘plab ko‘rsatkichlar bo‘yicha yetakchi hudud sifatida ajralib chiqqan. Umuman olganda, iqtisodiy rivojlanish jarayoni differensial yondashuv va barqaror strategiyani talab etadi.

Kalit so‘zlar. Hududiy rivojlanish, iqtisodiy ko‘rsatkichlar, sanoat o‘shishi, investitsion faollik, agrar sektor, qurilish dinamikasi, mintaqaviy tahlil.

Kirish. Mintaqa iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilish bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri bo‘lib, u mintaqaning iqtisodiy salohiyatini, barqarorligini va kelajakdagi o‘shish imkoniyatlarini baholashga yordam beradi. Hududning iqtisodiy taraqqiyotini tahlil qilish jarayonida asosiy o‘rin egallaydigan indikatorlar, xususan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish ko‘lami, iste‘mol buyumlari yetishtirish, qishloq xo‘jaligi, o‘rmonchilik va baliq xo‘jaligi natijalari (xizmatlari), asosiy fondlarga kiritilgan sarmoyalar, qurilish faoliyati, chakana savdo aylanmasi va taqdim etilgan xizmatlar miqdori nafaqat hududning mavjud vaziyatini yoritib beradi, balki uning bo‘lajakda izchil rivojlanishi va bozor raqobatiga chidamliligini ham prognoz qiladi. Bu ko‘rsatkichlar mintaqa iqtisodiyotining diversifikatsiyasi, ish o‘rinlari yaratish,

aholining farovonligini oshirish va global tendensiyalarga moslashishda asosiy omillar sifatida xizmat qiladi.

Sanoat mahsuloti hajmi mintaqa iqtisodiy rivojlanishining asosiy dvigateli hisoblanadi, chunki u ishlab chiqarish samaradorligini, texnologik yangilanishlarni va eksport salohiyatini aks ettiradi. Hozirgi tendensiyalarda sanoat raqamlashtirish va yashil texnologiyalarga o‘tish orqali diversifikatsiya qilinmoqda, bu esa energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi [1].

Iste‘mol mollari ishlab chiqarish ko‘rsatkichi mintaqaning ichki bozor talabini qondirish va aholining xarid qobiliyatini oshirishda muhim, chunki u ishlab chiqarish zanjirlarini mustahkamlab, import o‘rnini bosishga yordam beradi. Hozirgi zamonda bu soha

raqamli savdo va ekologik toza mahsulotlarga yo'naltirilmoqda, masalan, organik va barqaror ishlab chiqarishga o'tish [2].

Mintaqaviy iqtisodiyotning mustahkamligi qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik tarmoqlarining ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish ko'rsatkichlari orqali ta'minlanadi, chunki mazkur sektor oziq-ovqat ta'minoti, bandlik darajasi va eksport potensialini mustahkamlaydi. Hozirgi tendensiyalarda barqaror qishloq xo'jaligi – suvni tejash, yashil texnologiyalar va iqlim o'zgarishiga moslashish – ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda [3].

Investitsiyalarning asosiy aktivlarga integratsiya darajasi mintaqaviy taraqqiyotning uzoq muddatli poydevorini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi, zero u infratuzilmani, texnologik rivojlanishni va innovatsion faoliyatni moliyaviy ta'minot bilan ta'minlaydi. Hozirgi tendensiyalarda barqaror investitsiyalar – yashil

obligatsiyalar va ESG standartlari – kuchaymoqda.

Chakana savdoning tovar aylanmasi hamda taqdim etilgan xizmatlarning umumiy hajmi iste'mol talabining dinamikasi va xizmatlar sektorining rivojlanish sur'atlarini ifodalovchi indikator sifatida, hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish strategiyasida asosiy ahamiyat kasb etadi. Hozirgi tendensiyalardan raqamli savdo va turizm xizmatlari o'sayotganini ko'rish mumkin [4].

Tahlil va natijalar. Yuqoridagi tendensiyalarni hisobga olgan holda, mintaqa iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilish nafaqat mavjud ko'rsatkichlarni o'rganish, balki ularning o'zaro bog'liqligini va zamonaviy global muammolar kontekstidagi ta'sirini chuqur tushunishni talab qiladi.

Quyidagi 1-jadvalda 2020-2024-yillar oralig'ida mintaqa shahar va tumanlar kesmida sanoat mahsuloti hajmi keltirilgan:

1-jadval

Xorazm viloyati shahar va tumanlari kesmida sanoat mahsuloti hajmi (2010-2024 yillar, mlrd. so'm)[5]

	2020	2021	2022	2023	2024
Xorazm viloyati	9615.9	13658.1	18323.3	21589.1	28438.8
Urganch sh.	1913.3	2200.9	3202.8	3446.3	4024.4
Xiva sh.	152.7	158.3	201.2	318.3	437.0
<i>tumanlar:</i>					
Bog'ot	311.0	444.6	568.8	536.7	612.9
Gurlan	445.0	446.9	472.8	507.7	577.8
Qo'shko'pir	254.8	357.3	373.1	418.2	520.5

Urganch	334.4	796.2	918.4	939.7	1254.1
Xazorasp	287.1	341.9	505.3	518.1	613.4
Tuproqal'a	4306.6	6966.1	9467.0	11765.4	14020.6
Xonqa	504.0	614.6	742.4	820.0	1083.4
Xiva	251.4	243.1	274.7	343.5	375.2
Shovot	307.1	349.1	671.7	762.9	987.7
Yangiariq	276.0	293.8	448.2	605.9	764.0
Yangibozor	272.5	445.5	476.9	606.4	821.5

Mazkur jadval ma'lumotiga ko'ra, 2020–2024-yillarda Xorazm viloyatida sanoat mahsuloti hajmi izchil o'sib, 9615,9 mlrd so'mdan 28438,8 mlrd so'mga yetgan. Eng katta ulush Tuproqal'a tumaniga to'g'ri kelib, u keskin o'sish orqali viloyatda yetakchi hududga aylangan. Urganch shahri ham barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etib, sanoat markazi sifatida o'z mavqeini mustahkamlagan. Aksariyat tumanlarda

(Xonqa, Shovot, Yangibozor) o'sish ijobiy bo'lsa-da, ayrim hududlarda o'sish nisbatan sekinroq kechgan. Umuman olganda, sanoat rivojlanishi hududlar kesimida notekis bo'lib, bu differensial yondashuv asosida rivojlanish zarurligini ko'rsatadi.

Quyidagi 2-jadvalda 2020-2024-yillar oralig'ida mintaqa shahar va tumanlar kesmida iste'mol mollari ishlab chiqarish hajmi keltirilgan:

2-jadval

Xorazm viloyati shahar va tumanlari kesmida iste'mol mollari ishlab chiqarish hajmi (2010-2024 yillar, mlrd. so'm)[5]

	2020	2021	2022	2023	2024
Xorazm viloyati	6448.3	8591.6	10277.4	14477.5	20583.1
Urganch sh.	939.2	1023.8	1556.8	1917.8	2362.6
Xiva sh.	112.9	129.2	96.9	118.1	144.1
<i>tumanlar:</i>					
Bog'ot	255.6	221.4	149.6	182.4	222.3
Gurlan	201.8	179.3	88.0	120.3	164.3
Qo'shko'pir	178.9	88.9	50.4	87.1	150.5
Urganch	245.1	339.3	223.9	295.1	388.8
Xazorasp	128.3	88.3	49.7	134.7	364.7
Tuproqal'a	3576.6	5579.6	7458.1	10801.9	15645.0
Xonqa	327.9	334.3	280.5	354.8	448.9
Xiva	127.0	102.2	50.1	62.5	77.9
Shovot	152.5	139.2	116.1	135.5	158.2
Yangiariq	107.5	119.8	107.9	190.3	335.6

Yangibozor	95.0	246.3	49.4	77.0	120.2
-------------------	------	-------	------	------	-------

Jadvalga ko‘ra, 2020–2024-yillarda Xorazm viloyatida iste‘mol mollari ishlab chiqarish hajmi 6448,3 mlrd so‘mdan 20583,1 mlrd so‘mga oshib, sezilarli o‘shish kuzatilgan. Eng katta ulush yana Tuproqqal’a tumaniga to‘g‘ri kelib, u keskin o‘shish bilan yetakchi hududga aylangan. Urganch shahri ham barqaror o‘shib, iste‘mol bozori markazi sifatida muhim o‘rin egallagan. Ayrim tumanlarda (Qo‘shko‘pir, Gurlan, Xiva) dastlab

pasayish kuzatilgan bo‘lsa-da, keyingi yillarda tiklanish jarayoni yuz bergan. Umuman olganda, ishlab chiqarish hududlar kesimida notekis rivojlangan bo‘lib, bu differensial rivojlanish siyosatini qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.

Keyingi mintqa iqtisodiy rivojlanish darajasini ifodalovchi ko‘rsatkich, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining hajmi ko‘rsatkichi tahlilini ko‘rib chiqamiz:

3-jadval

Xorazm viloyati shahar va tumanlari kesmida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining hajmi (2010-2024-yillar, mlrd. so‘m)[5]

	2020	2021	2022	2023	2024
Xorazm viloyati	16957.7	20327.9	24586.7	27814.9	30163.5
Urganch sh.	386.7	485.1	585.4	579.5	573.3
Xiva sh.	53.2	62.8	77.4	88.9	94.2
<i>tumanlar:</i>					
Bog‘ot	1642.9	1989	2279.8	2607.4	2870.8
Gurlan	1607.4	1902.5	2440.6	2736.3	2863
Qo‘shko‘pir	1501.4	1814.1	2282.4	2859.2	3051.2
Urganch	2061.1	2324.3	2774.9	3078.3	3341.7
Xazorasp	1503.8	1842.7	2132.1	2410.3	2626.4
Tuproqqal’a	424.2	530.8	674.5	755.2	886.4
Xonqa	1822.6	2161.3	2638.6	2959.6	3145.5
Xiva	1371.5	1728.9	1994.3	2300.2	2667.9
Shovot	1718.4	1995.4	2464.3	2748	3026.5
Yangiariq	1454.1	1771	2097.8	2309.3	2486.4
Yangibozor	1410.4	1720	2144.6	2382.7	2530.2

Ushbu jadvalda Xorazm viloyati va uning shahar-tumanlari bo‘yicha qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmi 2020–2024-yillar oralig‘ida o‘shish tendensiyasini ko‘rsatgan. Viloyat miqyosida umumiy

hajm 2020-yildagi 16 957,7 mlrd so‘mdan 2024-yilda 30 163,5 mlrd so‘mga yetib, sezilarli darajada oshgan. Eng yuqori ulush Urganch tumani, Xonqa, Shovot va Qo‘shko‘pir tumanlarida kuzatilib, ular barqaror o‘shish dinamikasini saqlagan.

Xiva shahri va Urganch shahrida ham o'sish mavjud bo'lsa-da, ayrim yillarda nisbatan sekinlashuv yoki kichik pasayishlar kuzatiladi. Umuman olganda, jadval Xorazm viloyatida agrar sektorning barcha hududlarda izchil rivojlanayotganini va ishlab chiqarish

hajmi yildan-yilga ortib borayotganini ko'rsatadi.

Keyingi asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi ko'rsatkichi tahliliga ko'ra, viloyat darajasida va shahar-tumanlar kesimida umuman ijobiy o'sish tendensiyasi kuzatiladi.

4-jadval

Xorazm viloyati shahar va tumanlari kesmida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (2010-2024-yillar, mlrd. so'm)[5]

	2020	2021	2022	2023	2024
Xorazm viloyati	5391.8	8292.0	8769.7	11666.1	15624.1
Urganch sh.	1617.9	2002.9	2463.3	2718.0	3690.2
Xiva sh.	234.9	623.9	418.4	316.9	1138.1
<i>tumanlar:</i>					
Bog'ot	422.6	421.9	351.7	531.8	598.0
Gurlan	314.3	430.4	462.7	373.7	869.8
Qo'shko'pir	294.3	409.1	710.6	1447.5	1902.1
Urganch	402.0	489.4	645.3	1476.7	2113.6
Xazorasp	280.1	707.1	486.3	727.3	921.2
Tuproqal'a	207.9	381.2	309.4	524.2	683.6
Xonqa	539.0	505.6	691.4	654.3	767.9
Xiva	188.6	406.9	493.3	815.2	1135.7
Shovot	293.1	407.8	581.1	568.1	495.9
Yangiariq	316.7	1162.6	767.3	681.7	579.4
Yangibozor	280.3	343.2	388.9	830.6	728.6

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi besh yil ichida Xorazm viloyatining iqtisodiy taraqqiyotida investitsiyalar oqimi izchil va jadal o'sib borayotganini ko'rish mumkin. Xususan, 2020-yilda viloyat bo'yicha jami o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 5 391,8 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich yildan-yilga oshib, 2024-yilga kelib 15 624,1 mlrd so'mga yetdi. Bu esa qisqa davr

ichida viloyat iqtisodiyotiga yo'naltirilgan mablag'lar qariyb 3 baravarga ko'payganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, 2023 va 2024-yillar Xorazm viloyati uchun asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar miqdori eng yuqori cho'qqiga chiqqan davr bo'ldi. Bu esa hududda sanoat, infratuzilma va tadbirkorlik loyihalarining

keng ko‘lamda amalga oshirilayotganini tasdiqlaydi.

Xulosa. Xorazm viloyatining 2020–2024-yillar oralig‘idagi iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, hudud iqtisodiyoti barcha asosiy yo‘nalishlarda — sanoat, iste‘mol mollari ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi, investitsiyalar, qurilish va xizmatlar sohasida barqaror o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Ayniqsa, sanoat va investitsiyalar hajmining sezilarli oshishi mintaqaning iqtisodiy salohiyati mustahkamlanayotganini va yangi ishlab chiqarish quvvatlari shakllanayotganini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, tahlil natijalari hududlar o‘rtasida rivojlanish darajasida nomutanosiblik mavjudligini ham ko‘rsatadi. Ayrim tumanlarda o‘shish

sur‘atlari yuqori bo‘lsa, boshqalarida bu jarayon nisbatan sekin kechgan. Bu holat mintaqaviy siyosatda differensial yondashuvni kuchaytirish zarurligini anglatadi.

Umuman olganda, Xorazm viloyatida iqtisodiy o‘shishning asosiy drayverlari sifatida sanoatni modernizatsiya qilish, investitsion faollikni oshirish, qishloq xo‘jaligida barqaror texnologiyalarni joriy etish, qurilish va xizmatlar sohasini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusida raqamlashtirish, yashil iqtisodiyot va innovatsion yondashuvlar mintaqaning barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi asosiy omillar bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. OECD (2023). *Industrial Policy for Sustainable Development*. Paris: OECD Publishing
2. UNIDO (2022). *Industrial Development Report: Consumer Goods and Value Chains*. Vienna: United Nations Industrial Development Organization
3. FAO (2023). *The State of Food and Agriculture 2023*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations
4. UNCTAD (2023). *Digital Economy Report: Trade, Services and E-commerce Trends*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
5. www.xorazmstat.uz – Xorazm viloyat statistika boshqarmasi ma‘lumotlari

RAQAMLI BOSHQARUV PLATFORMALARI VA MOBIL ILOVALAR NEGIZIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Xudayberdiyeva Nargiza Nizomiddin qizi,
Namangan davlat universiteti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli boshqaruv platformalari va mobil ilovalar negizida mehmonxona xizmatlarini rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Xizmatlar sohasida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi sharoitida mehmonxona biznesida innovatsion yondashuvlarni joriy etishning ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot davomida raqamli platformalar orqali xizmatlarni boshqarish, mijozlar bilan o‘zaro aloqalarni takomillashtirish, xizmat sifatini oshirish va operatsion samaradorlikni ta‘minlash masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, mobil ilovalar yordamida xizmatlar ko‘rsatishning zamonaviy usullari hamda ularning raqobatbardoshlikni oshirishdagi o‘rni asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida mehmonxona xizmatlarini rivojlantirishning samarali mexanizmlari bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli platforma, mobil ilova, mehmonxona xizmatlari, raqamlashtirish, innovatsiya, xizmatlar sifati, boshqaruv tizimi, raqobatbardoshlik.

Kirish. Iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar rivojlanishida xizmatlar sohasi yetakchi o‘ringa chiqmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri — iqtisodiyotning raqamlashtirilishi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar (internet, sun‘iy intellekt, bulutli xizmatlar, platformalar) keng joriy etilishi natijasida an‘anaviy tarmoqlar ham o‘z faoliyatini xizmatlar orqali tashkil etishga majbur bo‘lmoqda. Har qanday mahsulotning endi xizmat bilan birga taklif etilishi(masalan, dasturiy ta‘minot, obuna tizimlari), platforma iqtisodiyoti(Uber, Amazon kabi) xizmatlarni asosiy qiymat yaratuvchi omilga aylantirishi hamda axborot va ma‘lumotning o‘zi ham xizmat sifatida

sotilayotgani - raqamli iqtisodiyot sharoitida “mahsulot”dan ko‘ra “xizmat” ustuvor ahamiyat kasb etishini taqazo etmoqda.

Raqamlashtirish jarayoni iqtisodiyot tuzilmasini o‘zgartirib, xizmatlar sektorini yetakchi kuchga aylantirgani va kelgusida ham bu tendensiya yanada kuchayishi kutilishlari sohani tadqiq etishning dolzarbligini isbotlaydi.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy iqtisodiyotda xizmatlar sohasining jadal rivojlanishi, ayniqsa turizm va mehmonxona biznesida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bevosita bog‘liqdir. Mehmonxona xizmatlarini rivojlantirishda raqamli boshqaruv platformalari va mobil

ilovalarning o'rnini so'nggi yillarda ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilmoqda.

Xususan, mehmonxona industriyasida innovatsion texnologiyalarni qo'llash masalalari Buhalis va Law (2008) tomonidan tahlil qilinib, unda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining turizm va mehmondo'stlik sohasidagi transformatsion roli asoslab berilgan. Mualliflar raqamli tizimlar orqali xizmatlar sifati oshishi va mijozlar bilan aloqalar yanada samarali tashkil etilishini ta'kidlaydi[1].

Keyingi tadqiqotlarda raqamli platformalar asosida mehmonxona boshqaruvi masalalari yanada chuqurroq yoritilgan. Jumladan, Xiang va Gretzel (2010) internet va ijtimoiy media vositalarining sayyohlar qaror qabul qilish jarayoniga ta'sirini o'rganib, raqamli platformalar mehmonxona xizmatlarini tanlashda hal qiluvchi omilga aylanganini ko'rsatadi[2].

Mobil texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatish mexanizmlari esa Wang, Xiang va Fesenmaier (2016) tadqiqotlarida keng yoritilgan bo'lib, unda mobil ilovalar orqali real vaqt rejimida xizmatlar ko'rsatish, bron qilish va mijozlar ehtiyojlarini aniqlash imkoniyatlari tahlil etilgan. Mualliflar mobil ilovalar mehmonxona xizmatlarining moslashuvchanligini oshirishini qayd etadi[3].

Shuningdek, mehmonxona boshqaruvida raqamli platformalarning samaradorligi Olsen va Connolly (2000)

tomonidan strategik boshqaruv nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. Unga ko'ra, raqamli boshqaruv tizimlari operatsion xarajatlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va xizmatlar sifatini standartlashtirish imkonini beradi[4].

So'nggi yillarda "aqli mehmonxona" (smart hotel) konsepsiyasi doirasida olib borilgan tadqiqotlarda, xususan Koo, Shin va Kim (2016) ishlarida IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining mehmonxona xizmatlariga integratsiyasi o'rganilgan. Bu yondashuv xizmatlarni individuallashtirish va mijozlar tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi[5].

Mahalliy olimlar tomonidan ham xizmatlar sohasini raqamlashtirish masalalari tadqiq etilgan. O'zbekiston sharoitida turizm va mehmonxona xizmatlarini rivojlantirishda raqamli platformalarning ahamiyati iqtisodchi olimlar tomonidan milliy iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi doirasida tahlil qilinmoqda. Ular raqamli infratuzilmani rivojlantirish, elektron to'lov tizimlari va onlayn bronlash xizmatlarini kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli boshqaruv platformalari va mobil ilovalar mehmonxona xizmatlarini rivojlantirishda: xizmatlar sifatini oshiradi; mijozlar bilan interaktiv aloqani kuchaytiradi; operatsion samaradorlikni ta'minlaydi; xizmatlarni individuallashtirish imkonini yaratadi.

Shu bois, mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish va amaliy mexanizmlarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Muhokama va natijalar. Raqamli o‘zgarishlar sharoitida barcha iqtisodiy tuzilmalar faoliyati zanjirining boshlang‘ich va yakuniy bo‘g‘ini iste‘molchilar bilan aloqalarga bog‘liqligini e‘tiborga olingan holda, faoliyatni tashkil etish va boshqarish raqamli texnologiyalar negizida shakllanadi. Xizmatlar sohasining joriy davrda jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borayotgan turizm xizmatlari, jumladan, mehmonxona xizmatlari bozorining taraqqiyotida, ushbu bozorning makon ko‘lamini e‘tiborga olgan holda raqamli texnologiyalarning o‘rni juda yuqori. Chunki mehmonxona faoliyatning mazmuni, asosiy, qo‘shimcha va yondosh xizmatlar assortimenti, taklif etilish shakli hamda ularni sotib olish bo‘yicha axborotlarni qanday shakl va ko‘rinishda axborot makoniga joylashtirilishi mehmonxona xizmatlari bozoridagi raqobatda hal qiluvchi o‘ringa ega. Iqtisodiy faoliyatni tashkil etishda raqamlashuv jarayonlarining rivojlanishi natijasida yuzaga kelgan raqamli boshqaruv tizimlari (ISO – sifat menejmenti, CRM – mijozlarni boshqarish, ERP – resurslarni boshqarish va boshqalar)ning shakllanishi bilan mehmonxona xizmatlar bozoridagi xizmat yaratuvchilar tomonidan faoliyatni tashkil etish jarayoni ham sifat o‘zgarishlariga uchradi. Faoliyatni tashkil etishda resurslarni optimal boshqarish,

ko‘rsatiladigan xizmatlarning sifatini boshqarish hamda mijozlarni jalb qilish va ular tomonidan buyurtmalarni raqamli bronlash tizimlarining samarali qo‘llanilishi bilan taklif etilayotgan mehmonxona xizmatlarining miqdor va sifati bilan birga, potensial xaridorlarni jalb etish va mahsulotni sotish jarayonlarida ham raqobat bilan bog‘liq o‘zgarishlarni kuzatish mumkin.

Mehmonxona xizmatlar bozorida raqamli texnologiyalarning ahamiyati kibexavfsizlik darajasining ortishi, yangi ilovalarni tez, xavfsiz va osonlik bilan yaratilishi, ochiq tizimlarning shakllanishi, “katta ma‘lumotlar” bo‘yicha ilg‘or tahliliy tizimlardan foydalanish imkoniyati hamda ma‘lumotlardan foydalanishning optimallasuvi va boshqa ijobiy ta‘sirilar bilan belgilanadi.

Tadqiqot obyekti sifatida olingan mehmonxonalarda innovatsiya jarayonlarini boshqarishni takomillashtirish bo‘yicha belgilab olingan vazifalardan biri - sohaning raqamli transformatsiyasini qo‘llab-quvvatlaydigan innovatsion texnologik yechimlarni jalb qilish hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish yangi daromad manbalarining yaratilishi, xarajatlarning kamayishi, boshqaruv jarayonlarining osonlashuvi va qulaylashuvi, yangi mahsulotlarni yaratish uchun xizmat tarmoqlari ichida hamkorlik va innovatsiyalarning qo‘llab-quvvatlanishi, maqsadli bozorlarda mahsulotni joylashtirish tezligining ortishi, korxonalar faoliyati servislashuvi

orqali xizmatlar turlarining kengayishiga xizmat qiladi.

Mehmonxona faoliyatida raqamli axborot makonining shakllanishi joylashtiruv vositalari tarkibida faoliyat ko'rsatuvchi alohida korxonalar haqidagi axborotlarning maqsadli bozor

segmentlariga to'liq va yetarli darajada yetib borishida muhim ahamiyatga ega. Bunda axborot oqimlarining harakati axborot texnologiyalari bozori ishtirokchilari tomonidan yaratilgan raqamli dasturlar orqali mijozlarga yetkaziladi.

1-rasm. Raqamli boshqaruv platformalari va mobil ilovalar negizida mehmonxona xizmatlarini rivojlantirish mexanizmi

Bugungi kunda xizmatlar sohasining jadal raqamlashuvi sharoitida mehmonxona xizmatlari bozorida talabning to'liq shakllanishiga, ya'ni mavjud real talabga yashirin talabning uyg'unlashuvi asosida potensial talab shakllanishiga mehmonxona korxonalari (mehmonxonalar, xostellar, mehmon uylari, klasterlar, majmualar) tomonidan faoliyat yo'nalishlari, mehmonxona

xizmatlari turlari va xususiyatlari, infratuzilma va qo'shimcha xizmat turlari to'g'risidagi axborotlarni o'zida jamlagan global (lokal) axborot makonlari (veb-saytlar, raqamli platformalar va boshqalar) bilan birga ularda mehmonxona xizmati taqdim etiladigan o'rinlar va xizmatlarni rezervlash tizimining mavjudligi katta ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki, ushbu yo'nalishdagi xizmatlar mijozlar bilan

masofadan turib ishlash (buyurtma qilish) orqali potensial talabni real talabga aylantira olish xususiyatiga ega.

Xulosa va takliflar. Mehmonxona xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirish, real talabni shakllantirish va uning hajmini oshirish mehmonxona xizmatlari ko'rsatuvchi korxonalar tomonidan mavjud maksimal quvvatni to'liq ishga tushirish hamda shu asosda ko'rsatiladigan xizmatlardan olinadigan

daromadlarni oshirishga yo'naltirilgan tashkiliy-boshqaruv tadbirlarini amalga oshirilishiga bog'liq. Namangan viloyatidagi mehmonxonalarni boshqaruv xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularda innovatsion jarayonlarini samarali boshqarish, raqamli rivojlanishga erishish vayangi yashirin talabni egallab, ko'proq xaridorlarga xizmat ko'rsatishga erishishda quyidagi boshqaruv mexanizmi taklif qilindi.

2-rasm. Mehmonxonalarda innovatsiya jarayonlarini boshqarishning takomillashtirilgan mexanizmi

Mehmonxonalarni boshqarishda muhitni tahlil qilish, xizmatlardan uzluksiz ravishda xizmat ko'rsatish qoniqmagan mijozlar talablari o'rganish,

ularni qoniqtirish maqsadida davriy chiqishga, bozorlarni kengaytirishga, innovatsiyalarni amalga oshirish, buning biznes samaradorligini va uchun ijodiy g'oya kanallarini jalb qilish raqobatbardoshlikni oshirishga va yuqori va innovatsion bozorni tahlil qilish malakali ishchini jalb qilishga xizmat mehmonxonani raqamli rivojlantirishga, qiladi. qulay o'sish strategiyasini ishlab

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management. *Tourism Management*, 29(4), 609–623.
2. Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, 31(2), 179–188.
3. Wang, D., Xiang, Z., & Fesenmaier, D. R. (2016). Smartphone use in everyday life and travel. *Journal of Travel Research*, 55(1), 52–63.
4. Olsen, M. D., & Connolly, D. J. (2000). Experience-based travel and tourism. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 41(1), 30–40.
5. Koo, C., Shin, S., & Kim, K. (2016). Smart tourism: A perspective article. *Asia Pacific Journal of Information Systems*, 26(1), 1–14.
6. Law, R., Buhalis, D., & Cobanoglu, C. (2014). Progress on information and communication technologies in hospitality. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 26(5), 727–750.
7. Ivanov, S., & Webster, C. (2017). Adoption of robots and service automation in tourism and hospitality. *Revista Turismo & Desenvolvimento*, 27/28, 1501–1517.
8. UNWTO (2019). *Global Report on Digital Transformation in Tourism*. Madrid.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2020). "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
10. Abdurahmonov, Q.X. (2021). Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirish. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.

MINTAQADA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH SAMARADORLIGI KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH

Yaxshibayev Ulug‘bek Shavkat o‘g‘li,

Xonqa tumani kambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limi
boshlig‘i, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqada kambag‘allikni qisqartirish samaradorligi ko‘rsatkichlarini baholash zaruriyati, mavjud imkoniyatlari va uning natijalari yoritilgan. Shuningdek, mintaqada kambag‘allikni qisqartirish samaradorligi ko‘rsatkichlarini samarali baholash va tadqiq qilish yuzasidan xulosa va takliflar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Kambag‘allik, mintaq, kambag‘allikni qisqartirish, samaradorlik, ko‘rsatkich, baholash.

Kirish. Mintaqada kambag‘allikni qisqartirish samaradorligi uning ko‘rsatkichlarini baholashga asoslanadi. Shunday ekan, kambag‘allikni qisqartirish mexanizmlari iqtisodiy o‘shish, daromad taqsimoti, bandlik, ijtimoiy himoya va inson kapitali rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu borada mintaqada kambag‘allikni qisqartirish dasturlarining samaradorligini statistik tahlil qilish uchun qulay ma‘lumotlar bazasini yaratadi. Chunki, mintaqada kambag‘allikni qisqartirish samaradorligi ko‘rsatkichlari hududda kambag‘allik darajasini kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy siyosatning natijadorligini baholashga xizmat qiladi. Ushbu ko‘rsatkichlar orqali aholi daromadlari, bandlik darajasi, ijtimoiy yordam tizimi va iqtisodiy rivojlanish darajasi tahlil qilinadi. Shunday ekan, mintaqada kambag‘allikni qisqartirish samaradorligi ko‘rsatkichlari hududda kambag‘allik darajasini

kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy siyosatning natijadorligini baholashga xizmat qiladi. Ushbu ko‘rsatkichlar orqali aholi daromadlari, bandlik darajasi, ijtimoiy yordam tizimi va iqtisodiy rivojlanish darajasi tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Bu boradagi tadqiqotlarda mavjud tizimda aniqlangan kamchiliklar va yangi yondashuvlar yordamida kambag‘allikni qisqartirishni samarali qilish uchun takliflar beriladi. Ya‘ni, olib borilgan tadqiqotning asosiy maqsadi kambag‘allikni qisqartirishning samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan yangi mexanizmlarni taqdim etishga qaratiladi [1]. Yana bir tadqiqotlarda iqtisodiy o‘shish sharoitida kambag‘allik tushunchasining shakllanishi, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari, kambag‘allik darajasini o‘lchash mezonlari, uni qisqartirish yuzasidan amaliy taklif ishlab chiqilgan. Ya‘ni, kambag‘allik darajasi mamlakatning ishlab chiqarish

imkoniyatlarida va aholining turmush tarzida ifodalanib, ijtimoiy masala sifatida barcha iqtisodiy tizimlarda namoyon bo'lishi o'rganilgan hamda uni qisqartirish mexanizmlarini boshqarish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan [2].

Boshqa bir tadqiqotlarga asosan O'zbekiston hududlarida qashshoqlikni kamaytirish choralari va strategiyalari tasvirlangan. Ya'ni, unda kambag'allik tushunchasi, uni aniqlash mezonlari va baholash usullarini qamrab oluvchi yangi metodologiyani ishlab chiqish g'oyalari ta'kidlangan [3]. Bu borada mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirish masalalari ko'rib chiqildi, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va islohotlar tahlil qilindi hamda aholining turmush darajasini oshirish bo'yicha xalqaro tajriba taqdim etildi. Shunday tadqiqotlarga asosan, O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish strategiyasi muvaffaqiyatli va samarali bo'lishi hamda tajriba va natijalar tufayli takomillashtirilib, joylardagi kishilar ehtiyojlari va istaklariga mos kelishi uchun ushbu sohada eng so'nggi yutuqlardan foydalanish bo'yicha xulosalar keltirilgan [4].

Yana boshqa xil tadqiqotlar asoslashicha, boylikni taqsimlashda tengsizlikning kuchayishi bugungi kunda kambag'allik va ijtimoiy chetga chiqish bilan kurashish uchun samarali ijtimoiy siyosatga ehtiyoj sezadi. Unga asosan, ijtimoiy siyosatning amalga oshirilishini nazorat qilish va baholash uchun kompleks ko'rsatkichlardan foydalanish mavjud muammolarni hal qilish zarur.

Unga asosan, ijtimoiy chetlanish kambag'allik bilan bog'liq bo'lgan ko'p qirrali hodisa sifatida ishsizlik, kamsitish va asosiy xizmatlar yetishmasligi kabi omillar bilan kuchayadi. Bu bevosita kamabag'allikning asosiy sababi yoki natijasi bo'lishi mumkin. Mazkur muammolarni hal qilish moddiy yetishmovchilik, ishsizlik va asosiy xizmatlardan foydalanishni baholash uchun ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvni talab qiladi [5]. Hududlar borasidagi tadqiqotlarda esa Toshkent viloyatidagi kambag'allikning sabablari va uni kamaytirish choralari baholash sotsiologik so'rovnoma asosida muhokama qilinadi. Unga asosan, sotsiologik so'rovnomada ishtirok etgan respondentlarning javoblari asosida tadqiqot natijalari tahlil qilinadi [6].

Tahlil va natijalar. Mintaqada kambag'allikni qisqartirish mexanizmlarini tahlil qilish va baholash uchun quyidagi qator formulalar qo'llaniladi:

1) Kambag'allik darajasi. Ushbu formula jamiyatda kambag'al aholining ulushini ko'rsatadi. Bu bo'yicha kambag'allikni qisqartirish siyosati samaradorligini baholashda eng ko'p qo'llaniladi.

$$H = \frac{q}{N} \quad (1)$$

bu yerda:

H - kambag'allik darajasi;

q - kambag'allik chegarasidan past daromadga ega aholi soni;

N - umumiy aholi soni.

2) Kambag'allik chuqurligi indeksi. Ushbu indeks kambag'allikning qanchalik chuqur ekanini ko'rsatadi yoki kambag'al aholining daromadi kambag'allik chegarasidan qanchalik past ekanini aniqlaydi.

$$Kchi = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \frac{z-y_i}{z} \quad (2)$$

bu yerda:

z - kambag'allik chegarasi;

y_i - i-aholining daromadi;

q - kambag'al aholi soni;

N - umumiy aholi.

3) Kambag'allik indeksi. Ushbu indeks ko'p qirrali baholash imkonini beradi. Ya'ni, agar $\alpha=0$ bo'lsa, kambag'allik darajasini, $\alpha=1$ bo'lsa kambag'allik chuqurligini va $\alpha=2$ bo'lsa kambag'allik og'irligini aks ettiradi.

$$Qi = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z-y_i}{z}\right)^\alpha \quad (3)$$

bu yerda:

α - kambag'allikka sezgirlik parametri;

z - kambag'allik chegarasi;

y - daromad.

4) Jini koeffitsienti. Ushbu tengsizlik daromadlar tengsizligini baholaydi. Bu borada kambag'allikni kamaytirish siyosati ko'p hollarda tengsizlikni kamaytirish bilan bog'liq bo'ladi.

$$Jk = 1 - \sum_{i=1}^n (Xi - Xi - 1) * (Yi + Yi - 1) \quad (4)$$

bu yerda:

G - Jini koeffitsienti;

X - aholining kumulyativ ulushi;

Y - daromadning kumulyativ ulushi.

5) Iqtisodiy o'sish va kambag'allik elastikligi. Unga binoan, iqtisodiy o'sish kambag'allikni qanchalik kamaytirayotganini ko'rsatadi.

$$E = \frac{\% \Delta P}{\% \Delta GDP}$$

(5)

bu yerda:

E - kambag'allikning iqtisodiy o'sishga nisbatan elastikligi;

ΔP - kambag'allik darajasining o'zgarishi;

ΔGDP - YaIM o'sishi.

6) Ijtimoiy transfertlar samaradorligi. Unga asosan, davlat ijtimoiy yordam dasturlarining kambag'allikni qisqartirishga ta'sirini baholaydi.

$$TE = \frac{P_{before} - P_{after}}{T} \quad (6)$$

bu yerda:

TE - transfert samaradorligi;

P_{before} - transfertlardan oldingi kambag'allik;

P_{after} - transfertlardan keyingi kambag'allik;

T - ijtimoiy yordam hajmi.

7) Bandlik orqali kambag'allikni qisqartirish modeli. Shunday ekan, bandlik oshishi va ish haqi o'sishi kambag'allikni kamaytirishning asosiy mexanizmi bo'lib hisoblanadi.

$$PR = f(E, W, P) \quad (7)$$

PR - kambag'allik darajasi;

E - bandlik darajasi;

W - o'rtacha ish haqi;

P - mehnat unumdorligi.

8) Inson kapitali va kambag'allik bog'liqligi. Bu bo'yicha inson kapitali

(ta'lim va sog'liqni saqlash) oshishi aholi daromadini ko'paytiradi va uzoq muddatda kambag'allikni kamaytiradi.

$$Y = f(\text{Edu}, H, K) \quad (8)$$

bu yerda:

Y - daromad;

Edu - ta'lim darajasi;

H - sog'liq holati;

K - kapital.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, kambag'allikni qisqartirish mexanizmlarini baholash guruhlanadi. Bu borada mintaqada kambag'allikni qisqartirish samaradorligini "yuqori" (0,8-1), "o'rta" (0,5-0,7) va "quyi" (0,1-0,4) darajalarda baholash mezonlari taklif etiladi (1-jadval):

1-jadval

Kambag'allikni qisqartirish samaradorligini baholash jadvali³¹

№	Baholash ko'rsatkichi	Quyi daraja (0,2-0,4)	O'rta daraja (0,5-0,7)	Yuqori daraja (0,8-1,0)
1	Bandlik darajasi ta'siri	Yangi ish o'rinlari kam va norasmiy bandlik yuqori	Bandlik o'sishi mavjud, lekin barqaror emas	Barqaror ish o'rinlari ko'paygan, rasmiy bandlik yuqori
2	Aholi daromadlari o'sishi	Daromad o'sishi past yoki inflyatsiyadan past	Daromadlar sekin o'smoqda	Real daromadlar barqaror va yuqori o'smoqda
3	Ijtimoiy himoya dasturlari	Kam qamrov, samaradorlik past	Aholining ma'lum qismi qamrab olinadi	Kambag'al aholining ko'pgina qismi qamrab olingan
4	Ta'lim imkoniyatlari	Ta'lim sifati va imkoniyati cheklangan	Ta'limga kirish imkoni o'rtacha	Ta'lim sifatli va keng qamrovli
5	Sog'liqni saqlash xizmatlari	Tibbiy xizmatlar cheklangan	Tibbiy xizmatlar o'rtacha darajada	Sog'liqni saqlash xizmatlari yuqori darajada
6	Kichik biznes va tadbirkorlik	Qo'llab-quvvatlash mexanizmlari zaif	Ayrim imtiyozlar mavjud	Keng moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash
7	Infratuzilma rivojlanishi	Yo'l, transport va kommunikatsiya	Infratuzilma qisman	Infratuzilma yuqori darajada rivojlangan

³¹ Muallif ishlanmasi.

		kam	rivojlangan	
8	Moliyaviy xizmatlardan foydalanish	Kredit va moliyaviy xizmatlarga kirish cheklangan	Ayrim guruhlar foydalanadi	Aholining katta qismi moliyaviy xizmatlardan foydalanadi

Mazkur baholash tizimi kambag'allikni qisqartirishga ta'sir etuvchi asosiy ijtimoiy va iqtisodiy omillarni indeks usuli orqali baholashga xizmat qiladi. Ularni quyidagicha darajalarga ajratib guruhlaymiz:

0,2-0,4 (quyi daraja) - kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari yetarlicha ishlamayapti, iqtisodiy va ijtimoiy dasturlarni kuchaytirish talab qilinadi.

0,5-0,7 (o'rta daraja) - muayyan ijobiy natijalar mavjud, ammo siyosatni yanada takomillashtirish zarur.

0,8-1,0 (yuqori daraja) - kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari samarali ishlamoqda va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy o'sish kuzatilmoqda.

Xulosa. Kambag'allikni qisqartirish samaradorligini baholash usuli orqali har bir ko'rsatkichga ball berilib, ularning o'rtacha integral indeksi hisoblanadi. Integral indeks kambag'allikni qisqartirish siyosati samaradorligini kompleks

baholash imkonini beradi. Natijada, kambag'allikni qisqartirish samaradorligini aniq va miqdoriy baholash asosida hududlar kesimida ushbu samaradorlik darajalarini aniq taqqoslash, monitoring qilish va reyting tizimini joriy etish imkonini beradi. Aholining katta qismi bandlikni oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va infratuzilmani yaxshilash kambag'allikni kamaytirishning asosiy omillari ekanligini ta'kidlagan. Kasb-hunar ta'limi, kredit va subsidiyalardan foydalanish hamda ijtimoiy yordam tizimini yanada takomillashtirish zarurligi ham qayd etilgan. Kambag'allikni qisqartirish siyosati samaradorligini oshirish uchun yangi ish o'rinlari yaratish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va hududiy iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi formulalar ushbu jarayonlarni iqtisodiy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avlayev Sh. O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish. // *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2025, 4(6), - 50-51 b. <https://inlibrary.uz/index.php/zdit/article/view/68589>
2. Naimov R.M. Barqaror iqtisodiy o'sish asosida kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari. // *European science international conference: Analysis of modern science and innovation*, Vol.1, No.6, 2025. - 104 b.
3. Рамазонов Ш.У. Анализ уровня эффективности мер сокращения бедности в регионах. // *"Экономика и социум" №2(117)-1 2024.* - с. 1307.

4. Ганиходжаев Б.Ф., Норкулов И.И. Результаты Узбекистана в сокращении бедности: оценка эффективности реформ. // Академические исследования в современной науке, 2024, 3(45), 95-107.
<https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/49698>

5. Roblek V., Kejžar A. A comprehensive examination of indicators for evaluating poverty and social exclusion. *Discov glob soc* 3, 51 (2025).
<https://doi.org/10.1007/s44282-025-00192-7>

6. Karakulov N.M., Sultanova N.B. The assessment of the causes of poverty in the Tashkent region and measures to reduce it (based on a sociological survey). // "Экономика и социум", №1(128)-2, 2025. - p. 225.

ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИДА ИНВЕСТИЦИЯ МЕЪЁРИНИНГ ЎЗГАРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Ибадуллаев Дилшад Ибрагимович
УрДУ

Мақолада Ўзбекистон ва унинг минтақаларида инвестиция меъёри ўзгаришларини ҳамда манбалари баҳоланган. Тадқиқ қилиш жараёнида инвестиция меъёри кўрсаткичини хорижий ва миллий турларга таснифлаб, қиёсий таҳлил ўтказилган. Натижаларга мувофиқ инвестиция меъёрини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инвестиция меъёри; миллий инвестициялар меъёри; хорижий инвестициялар меъёри; минтақа; ҳудуд; туман; шаҳар; Хоразм.

Асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши муҳим макроиктисодий мезонлардан бири ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич ўз навбатида инвестицион фаоллик даражасини ҳам ифодалайди. Инвестициянинг ЯИМдаги улуши ёхуд инвестиция меъёри кўрсаткичи макро даражадаги каби минтақа миқёсида ҳам алоҳида ўрганилади. Уни баҳолаш жараёнида асосий эътибор инвестиция ҳажмини ЯХМ ҳажмига нисбати асосида аниқланади. Шундай бўлсада, мазкур кўрсаткич бўйича амалга оширилган тадқиқотларда ривожланиш даражасига қараб қуйи чегараларига алоҳида эътибор қаратилади.

Жумладан, хорижий мамлакатлардаги тажрибаларга кўра, мазкур кўрсаткич иқтисодий фаоллик даражасига қараб турлича саналади. Жаҳон банки маълумотларига кўра, 2022 йилда ушбу кўрсаткич бўйича глобал ўртача кўрсаткич 26,2%, OECD аъзо мамлакатларида - 22,6%, Европа Иттифоқида - 22,5%, Германияда - 22,1%, Хитойда - 42,0%, Кореяда - 32%, Ҳиндистонда - 29,2%, Японияда - 26,0%, АҚШда - 21,5% ва Россия Федерациясида - 20,7% ни ташкил этган. Даромад даражасига қараб, мамлакатлар бўйича жамғарма даражасида ҳам фарқлар мавжуд: юқори даромадли мамлакатларда ўртача кўрсаткич 22,5%, ўртача даромадли

мамлакатларда - 32,4% ва паст даромадли мамлакатларда - 18,8% ни ташкил қилган³².

Демак, юқори ўсиш суръати кузатилаётган давлатларда инвестиция меъёри ҳам катта қийматларга эга экан. Жумладан, Хитой, Ж.Корея, Ҳиндистон каби юқори иқтисодий ўсиш кузатилаётган давлатларда инвестиция меъёри ўртача 32,4 фоизга тенг бўлган. Бу эса, мамлакат ва унинг минтақаларида юқори иқтисодий ўсишни таъминлашда инвестиция меъёрини 32 фоиз ва ундан юқори даражада сақлашимиз заруратини юзага келтиради.

Ўтказилган тадқиқотларда хорижий инвестицияларнинг, хусусан, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг иқтисодиётга таъсири ижобий баҳоланган. Жумладан, хорижий инвестициялар қуйидаги ижобий жиҳатларга эга ҳисобланади:

иқтисодиётга киритилган қўшимча самарали капитал;

миллий иқтисодиётни жаҳон иқтисодиётига самарали интеграциясини таъминловчи восита;

технологиялар трансферининг манбаси;

³² Е.В. Ордынская, М.В. Черковец, К.Е. Савчишина. Государственные инвестиции и экономический рост в разных странах // Проблемы прогнозирования. 2024. № 6 (207). С. 58-70. DOI: 10.47711/0868-6351-207-58-70.

бозор иқтисодиётининг институционал воситаларни шакллантириш ва ривожлантириш омили.

Хорижий инвестицияларни мамлакат ва унинг минтақаларидаги ҳолатини баҳолашда дастлаб инвестиция меъёрини тадқиқ қиламиз. Ўзбекистонда инвестиция меъёри 2010-2024 йилларда нотекис ўзгариб борган, лекин охириги йилларда ушбу кўрсаткичнинг ижобий ўзгаришларини аниқладик. Жумладан, тадқиқот даври давомида мазкур кўрсаткичнинг ўртача қийматлари 23 фоизга тенг бўлган (1-жадвал). Шундай бўлсада, ушбу кўрсаткичнинг қиймати мамлакатда 2010 йилдаги 18,7 фоиздан 2024 йилда 33,1 фоизгача ўсган.

Айниқса, 2010-2018 йилларда 17-19,5 фоизли кўрсаткичлар кузатилган бўлса, бу жараён 2019 йилдан бошлаб кескин ўсиш босқичига ўтган ва 25-33 фоизли даражаларга эришган. Юқори кўрсаткичлар Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Қашқадарё ва Сирдарё вилоятларида аниқланган. Бу жиҳатдан, минтақаларда умумий инвестиция меъёри қатори, миллий ва хорижий маблағалар ҳисобига шаклланган мезонларни ҳам баҳолашимиз лозим. Чунки, унинг ҳисобига қайси манбада муаммо мавжудлигини аниқлаб, уларни бартараф этиш имконига эга бўламиз.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ва унинг минтақаларидаги инвестиция меъёри, фоизда³³

Минтақа номи	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ўртача
Ўзбекистон Республикаси	18,7	16,9	17,2	17,6	17,8	17,9	17,7	19,5	25,1	31,6	29,8	27,8	25,6	28,2	33,1	23,0
Қорақалпоғистон Республикаси	19,1	28,1	29,3	43,8	57,9	72,2	35,9	20,5	34,9	36,6	27,1	26,4	28,0	31,8	44,4	35,7
Андижон вилояти	14,4	15,0	16,3	13,1	12,3	12,5	11,9	13,0	14,9	18,8	21,8	22,0	22,0	23,2	30,8	17,5
Бухоро вилояти	41,8	31,0	30,3	31,6	30,5	28,7	35,7	58,2	37,3	31,3	33,3	46,0	40,3	48,7	70,4	39,7
Жиззах вилояти	18,1	17,3	19,2	22,4	19,1	17,5	16,6	16,4	24,5	42,6	60,1	35,1	33,2	38,8	54,0	29,0
Қашқадарё вилояти	23,5	23,1	25,5	26,0	27,9	29,2	30,8	43,2	52,1	62,7	48,6	33,9	26,8	29,6	42,3	35,0
Навоий вилояти	38,0	25,3	24,4	20,6	17,8	16,2	23,3	21,6	38,9	41,6	26,0	21,7	22,8	28,2	25,7	26,1
Наманган вилояти	16,6	14,0	13,4	14,3	17,4	17,7	18,8	19,3	35,5	41,1	35,1	30,9	29,2	31,5	75,5	27,4
Самарқанд вилояти	15,2	14,9	14,5	15,5	14,8	15,8	14,2	14,2	18,7	22,8	29,5	25,4	26,4	29,8	27,9	20,0
Сурхондарё вилояти	17,2	13,9	13,7	16,3	14,5	14,7	15,4	20,5	33,5	45,1	35,3	34,7	28,4	37,2	29,3	24,7
Сирдарё вилояти	21,9	22,9	20,7	22,4	21,7	19,2	19,4	20,1	27,0	42,2	49,0	46,5	59,5	63,8	39,8	33,1
Тошкент вилояти	19,2	19,9	14,4	18,7	19,3	18,1	15,9	17,7	24,5	32,6	28,3	29,7	33,9	38,4	48,5	25,3
Фарғона вилояти	15,0	15,1	14,5	16,7	14,5	13,4	12,5	11,7	16,8	21,6	24,2	21,6	22,6	24,5	23,0	17,8
Хоразм вилояти	13,0	14,6	14,7	19,2	19,7	15,4	13,5	16,1	16,6	22,6	21,9	26,8	22,5	25,7	29,1	19,4
Тошкент шаҳри	27,9	23,0	28,6	21,6	21,1	20,1	21,9	23,5	35,2	42,7	45,2	40,3	31,8	31,9	30,3	29,7
Ўртача	21,3	19,7	19,8	21,3	21,8	21,9	20,2	22,4	29,0	35,7	34,3	31,3	30,2	34,1	40,3	26,9

³³ Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

Жумладан, дастлаб миллий инвестицияларнинг ЯИМ (ЯХМ)даги улуши кўрсаткичини баҳолаймиз. Бунда, 2010-2024 йиллар давомида миллий инвестициялар меъёри нотекис тебраниб, умумий ҳолда пасайиш хусусиятига эга бўлганлигини ҳисоб-китобларимиз орқали аниқладик. Шундай бўлсада, ушбу даврда миллий инвестиция меъёрини шаклланишига манба сифатида давлат бюджети маблағлари, корхоналар ўз маблағлари ҳамда хусусий секторнинг ички ресурслари хизмат қилган.

Ўзбекистон Республикаси бўйича миллий инвестициялар меъёри 2010 йилда 13,8 фоизни ташкил этган бўлса, 2016 йилга келиб 14,0 фоизга етган. Кейинги йилларда эса бир оз ўсиш аниқланган бўлиб, 2018 йилда 19,0 фоизга ошган (2-жадвал). Шундай бўлсада, 2019 йилдан бошлаб мазкур кўрсаткичда пасайиш тенденцияси аниқланган ва 2024 йилда 10,1 фоизни ташкил этган.

Мазкур кўрсаткичнинг республика минтақаларидаги ҳолати нотекис тебраниб, умумий ҳолда 2019-2024 йилларда пасайиш тенденцияси аниқланган. Демак, мамлакат ва унинг минтақаларидаги ушбу ҳолатни

инвестициялар манбаларидаги диверсификациялашув ҳамда таркибий ўзгаришлар билан боғлаймиз. Яъни, тадқиқотнинг дастлабки йилларида инвестиция меъёрини шаклланишида ички молиявий ресурслар устувор ҳисобланган бўлса, 2019-2024 йилларда мамлакатнинг жаҳон иқтисодиётига кучли интеграцияси кузатилган. Бу эса, миллий инвестицияларнинг хорижий инвестицияларга нисбатан ўзгариши ортда қолганлигини кўрсатади.

Хоразм вилоятида миллий инвестициялар меъёри динамикаси республика даражасига яқин бўлган. Лекин, унинг ўзгариши ўзига хос хусусиятларга эга. Яъни, 2010-2012 йилларда мазкур кўрсаткич 11,8-13,3 фоиз оралиғида бўлиб, нисбатан паст кўрсаткичлар аниқланган. 2013-2014 йилларда эса миллий инвестициялар меъёрининг тез суръатлардаги ўзгариши кузатилиб, 18 фоизли кўрсаткичга эришган. 2015-2019 йилларда кўрсаткич пасайиб, 13-15 фоизга тенг бўлган.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ва унинг минтақаларидаги миллий инвестициялар меъёри, фоизда

Минтақа номи	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ўртача
Ўзбекистон Республикаси	13,8	13,5	13,9	14,4	14,5	14,6	14,0	14,9	19,0	17,8	17,1	16,1	14,6	12,2	10,1	14,7
Қорақалпоғистон Республикаси	16,7	24,2	20,9	30,4	30,5	37,4	19,9	18,5	26,6	23,1	16,6	16,5	17,1	13,8	13,3	21,7
Андижон вилояти	13,2	14,1	15,0	12,4	11,6	11,9	11,3	12,1	12,7	11,3	13,9	12,0	11,3	8,4	6,8	11,9
Бухоро вилояти	15,4	13,0	15,0	15,6	16,8	18,4	17,0	16,9	20,9	14,4	17,2	19,1	16,8	13,6	12,5	16,2
Жиззах вилояти	16,7	16,2	18,6	21,8	18,0	17,0	15,4	14,6	22,4	21,8	22,9	19,5	17,5	11,4	13,2	17,8
Қашқадарё вилояти	17,3	18,6	19,6	20,0	22,5	24,0	22,3	35,5	25,5	18,6	14,9	15,7	14,2	12,4	12,4	19,6

Навоий вилояти	28,4	22,9	18,5	15,9	16,0	15,7	22,1	16,3	25,7	25,0	8,4	8,4	10,4	9,4	4,6	16,5
Наманган вилояти	15,9	13,4	13,0	13,3	14,6	13,8	14,5	13,2	23,6	22,3	22,1	21,7	19,0	13,9	13,4	16,5
Самарқанд вилояти	14,7	14,3	14,0	14,9	14,3	15,2	13,9	13,8	17,8	16,5	21,6	16,5	12,5	15,1	11,3	15,1
Сурхондарё вилояти	16,3	12,9	12,2	14,4	12,7	13,1	13,9	18,2	26,3	15,2	14,1	19,0	16,4	12,6	11,0	15,2
Сирдарё вилояти	19,8	21,8	20,2	20,3	19,6	17,2	18,0	19,1	24,4	23,3	25,1	18,7	12,4	11,9	11,9	18,9
Тошкент вилояти	16,1	16,6	12,1	16,7	17,2	15,3	13,7	15,5	22,2	24,1	20,8	19,5	22,9	16,9	13,9	17,6
Фарғона вилояти	13,1	12,8	12,8	14,7	13,3	12,4	11,4	11,1	13,5	12,4	14,2	13,2	12,4	11,8	9,0	12,5
Хоразм вилояти	11,8	12,9	13,3	18,2	18,3	14,9	12,7	15,0	15,2	13,0	14,9	17,8	15,3	13,5	11,9	14,6
Тошкент шаҳри	16,9	16,3	23,0	17,8	18,3	17,5	18,3	19,3	29,9	27,0	31,7	25,2	22,2	19,1	14,6	21,1
Ўртача	16,4	16,2	16,1	17,4	17,2	17,2	15,9	16,9	21,7	19,1	18,4	17,3	15,7	13,1	11,3	16,7

Шундй бўлсада, кейинги йилларда пасайиб борган ва 2024 йилда 11,9 фоизга тенг бўлган. Умумий ҳолда тадқиқот даврида ушбу кўрсаткич ўртача 14,6 фоизга тенг бўлиб, республика ўртача даражаси (14,7 фоиз) билан бир хил бўлган.

Шунга қарама-қарши равишда хорижий манбалар ҳисобига шаклланган инвестиция меъёрини ҳам баҳолаймиз. Бу кўрсаткич, мамлакат ва минтақа иқтисодий ривожланишининг муҳим мезони қатори, давлатнинг жаҳон иқтисодиёти билан интеграциясини ҳам тавсифлайди. Яъни, унинг даражасини ижобийлиги мамлакат ва минтақа иқтисодиётининг глобаллашув даражасини тўғридан-тўғри боғловчи мезон саналади.

Юқоридаги тадқиқотларга таяниб, Ўзбекистон ва унинг минтақалари иқтисодиётидаги хорижий инвестициялар меъёрини икки даврга бўлиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Биринчи давр сифатида 2010-2018 йиллар ҳамда иккинчи давр сифатида 2019-2024 йилларни таҳлил қилдик. Чунки, юқоридаги кўрсаткичлар таҳлилларидан ҳам кўрдикки, инвестиция меъёри

кўрсаткичининг ўсиши ва ўзгаришидаги ҳолат ушбу икки хил даврийликни ифодаламоқда.

Бунда, 2010-2018 йилларда хорижий инвестициялар меъёри ўртача мамлакатда 4,7 фоизни, 2019-2024 йилларда эса 18,5 фоизни ташкил қилганлигини аниқладик. Шу билан бирга, ушбу кўрсаткичнинг ўзгариш тенденциялари барча минтақаларда ҳам республика кўрсаткичлари ўзгариш қонуниятларига мос ҳолдаги, биринчи даврга нисбатан иккинчи даврда кескин ижобий ўзгаришларга эга бўлган (4-жадвал).

Жумладан, Хоразм вилоятида хорижий инвестициялар меъёрининг ўртача кўрсаткичлари республика даражасига нисбатан паст бўлиб, бу ҳудуднинг инвестиция жозибадорлиги ҳануз пастлигича қолаётганлигини ифодаламоқда. Жумладан, хорижий инвестициялар меъёрининг 2010-2018 йиллардаги кўрсаткичи 1,2 фоиз ҳамда 2019-2024 йиллардаги кўрсаткич қиймати эса 0,4 фоизга тенг бўлган (3-жадвал).

**Ўзбекистон Республикаси ва унинг минтақаларидаги хорижий инвестициялар
меъёри ўртача кўрсаткичлари, фоизда**

Минтақа номи	Ўртача (2010-2024 йй)	Ўртача (2010-2018 йй)	Ўртача (2019-2024 йй)
Ўзбекистон Республикаси	8,3	4,0	14,7
Қорақалпоғистон Республикаси	14,0	13,0	15,6
Андижон вилояти	5,6	1,0	12,5
Бухоро вилояти	23,5	19,6	29,4
Жиззах вилояти	11,2	1,2	26,3
Қашқадарё вилояти	15,4	8,4	25,9
Навоий вилояти	9,6	4,9	16,6
Наманган вилояти	10,8	3,5	21,8
Самарқанд вилояти	4,9	0,6	11,4
Сурхондарё вилояти	9,4	2,2	20,3
Сирдарё вилояти	14,2	1,7	32,9
Тошкент вилояти	7,7	2,5	15,6
Фарғона вилояти	5,3	1,7	10,7
Хоразм вилояти	4,8	1,2	10,4
Тошкент шаҳри	8,5	5,1	13,7
Ўртача	10,2	4,7	18,5

Ўзбекистон Республикаси минтақаларида хорижий инвестициялар меъёрини статистик жиҳатдан тавсифловчи кўрсаткичлар таҳлили мазкур мезонни ҳудудий, таркибий ва динамик хусусиятларини аниқлаш имконини берди. Ҳисоб-китобларимизга кўра, хорижий инвестициялар меъёрининг ўртача қиймати 18,79 фоизни ташкил этиб, бу иқтисодиётда ташқи капиталнинг муҳим ўрин тутаётганлигини кўрсатади. Бироқ медиана кўрсаткичининг 16,1 фоиз даражасида шаклланганлиги ҳудудларнинг ярмидан кўпи мазкур ўртача қийматдан паст натижаларга эга эканлигини англатмоқда. Шунингдек, вариация кўрсаткичлари таҳлили хорижий

инвестициялар меъёрининг ҳудудлар кесимида жуда юқори даражада фарқланишини тасдиқлайди. Хусусан, стандарт четланишнинг 7,39 фоизни ташкил этиши ва дисперсиянинг 54,69 га тенглиги мазкур кўрсаткичнинг юқори даражада тарқоқлигини ифодаламақда. Минимал (10,4%) ва максимал (32,9%) қийматлар орасидаги фарқнинг 22,5 фоизга тенглиги минтақалар ўртасидаги тафовутнинг юқорилигини исботини кўрсатмоқда. Яъни, хорижий инвестициялар асосан айрим ҳудудларда концентрациялашган бўлиб, унинг тақсимооти нотекис эканлигидан далолат бермоқда. Бу эса, хорижий инвестицияларни минтақалар бўйича диверсификация даражасини пастлигини ҳамда самарадорлигини

ошириш бўйича чора-тадбирлар ифодаламақда.
қўллашимиз зарурлигини

4-жадвал

Ўзбекистон Республикаси минтақаларида хорижий инвестицияларнинг меъёри бўйича иқтисодий-статистик ва эконометрик таҳлил натижалари³⁴

Хорижий инвестициялар меъёри статистик тавсифи		Хорижий инвестициялар меъёри сифат мезонлари	Хорижий инвестициялар меъёри оралик кўрсаткичлари		Хорижий инвестициялар меъёри бўйича минтақалар сони ва улуши		Хорижий инвестициялар меъёри бўйича минтақалар номи
			≥	<	сони	улуши	
Ўртача қийматлар	18,79286	Қуйи	10,4	17,9	8	57,14	Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон вилояти, Навоий вилояти, Самарқанд вилояти, Тошкент вилояти, Фарғона вилояти, Хоразм вилояти, Тошкент шаҳри
Стандарт хатолик	1,976551						
Медиана	16,1						
Стандарт четланиш	7,395577						
Кўрсаткичлар дисперсияси	54,69456	Ўрта	17,9	25,4	2	14,29	Наманган вилояти, Сурхондарё вилояти
Экссесс	-0,86321						
Асимметриклик	0,628183						
Интервал	22,5						
Кўрсаткичлар минимуми	10,4						
Кўрсаткичлар максимуми	32,9	Юқори	25,4	32,9	4	28,57	Бухоро вилояти, Жиззах
Кўрсаткичлар	263,1						

³⁴ Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

жами суммаси							вилояти, Қашқадарё вилояти, Сирдарё вилояти
Кузатишлар сони	14						
Умумий тақсимот қийматлари					14	100	

Мамлакат минтақаларини тегишли кўрсаткич бўйича сифат мезонларини уч гуруҳга ажратиб тадқиқ қилдик. Жумладан, кўрсаткичлар даражасига мувофиқ юқори, ўрта ва қуйи оралиқларга таснифладик. Натижада, минтақаларнинг 57,14 фоизи қуйи гуруҳга тегишли бўлиб, хорижий инвестициялар меъёри кўрсаткич бўйича 10,4-17,9 фоиз оралиғидаги қийматларни ўз ичига олган. Шунингдек, ўрта гуруҳ (14,29%) ўз ичига мамлакатимизнинг 2 та минтақасини олган бўлиб, бири табиий ресурсларга бой Сурхондарё вилояти,

иккинчиси инфратузилма ривожланган Наманган вилояти саналади. Шу билан бирга, юқори гуруҳ оралиғига жами минтақаларнинг 4 таси ёки 28,57 фоизи тегишли бўлган (4-жадвал).

Умуман олганда, натижалар хорижий инвестициялар тақсимои республика минтақалари кесимида номуносиблиги юқори эканлигини англатмоқда. Шу боис, минтақаларда хорижий инвестиция меъёрини ошириш, уларнинг инвестиция жозибадорлигини ошириш учун инфратузилмани ривожлантириш, институционал муҳитни яхшилаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 16 февралдаги ПФ-22-сон Фармони
2. Е.В. Ордынская, М.В. Черковец, К.Е. Савчишина. Государственные инвестиции и экономический рост в разных странах // Проблемы прогнозирования. 2024. № 6 (207). С. 58-70. DOI: 10.47711/0868-6351-207-58-70.
3. Горшков А.В. Прямые иностранные инвестиции как фактор экономического роста // с.20-29. <https://cyberleninka.ru/article/n/pryamyie-inostrannye-investitsii-kak-faktor-ekonomicheskogo-rosta>.
4. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ

Зайналов Ж.Р.

*Самаркандский институт экономики и сервиса, заведующий кафедрой
«Финансы», профессор*

Нурмухамедов А.М.

*Ташкентский химико-технологический институт, доцент кафедры «Основы
инженерии и механика»*

Шадманов К.К.

*Фармацевтический институт образования и исследований, старший
преподаватель кафедры «Физики, математики и информационных технологий»*

Аннотация: В данной статье анализируется социально-экономическое значение перехода к инновационной экономике и значимость результативности инновационно развивающихся предприятий. Предлагаются конкретные предложения по теме исследования.

Ключевые слова: инновация, трансформация, исходное состояние, реформа, торможение, механизм, эффективность, ситуация.

Abstract: This article analyzes the socioeconomic significance of the transition to an innovation-based economy and the impact of innovative enterprises' performance. Specific proposals for this research are offered.

Keywords: innovation, transformation, initial state, reform, inhibition, mechanism, efficiency, situation.

Annotasiya: Ushbu maqolada innovatsiyaga asoslangan iqtisodiyotga o'tishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va innovatsion korxonalar faoliyatining ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot uchun aniq takliflar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, transformatsiya, dastlabki holat, islohot, inhibitsiya, mexanizm, samaradorlik, vaziyat.

Актуальность темы. экономики современного государства
Инновационный характер развития характеризуется рядом параметров, в

основе которых – обеспечение высокого уровня инновационного развития и социального благополучия. Вместе с тем, способы достижения значительных инновационных результатов функционирования предприятий могут иметь альтернативный характер. В одном случае осуществляется путь равномерного инновационного развития, когда вероятность инновационного достижения определенных показателей, объектов, техники достаточно высока, но масштаб изменений ограничен, что связано в основном с количественными различиями между исходным состоянием и результатами инновационного развития. В другом случае изменения касаются ряда структурных элементов и реструктуризации, диверсификации всей системы хозяйствования. При осуществлении второго направления могут быть реализованы качественно новые цели, совершен новый виток в экономико-социальном развитии общества, и достигнуто значительное опережение экономических и социальных результатов.

Обзор основных направлений становления и развития инновационной деятельности предприятий. Инновационный путь развития предприятия связан с риском и высокой вероятностью ошибок и неудач. Конечно, инновационное изменение деятельности предприятий также может быть осуществлено постепенно с изменением ряда экономических и политических принципов построения, реструктуризации и диверсификации, однако в истории много случаев изменений деятельности предприятий, осуществляемых в сжатые сроки. К ним относятся не только революционные преобразования, но и значительные политико-экономические изменения реформационного характера. Их масштабность требует тщательной подготовки, а также проведения достоверных расчетов потенциальных финансовых результатов мероприятий, направленных на коренную трансформацию социально-экономической системы в целом.

Рассматривая социально-экономические системы, современная наука отталкивается не от их различия,

тем более – противопоставления, а от характеристики общих черт, главные из которых – степень развития инновационных отношений и значение и роль предприятий в инновационной среде. Именно эти элементы, их сочетание и взаимодействие составляют имманентный смысл финансового механизма, теория трансформации которого способна дать ответ на многие вопросы, поставленные перед страной.

Процессы, развивающиеся в постиндустриальном пространстве, требуют осмысления и создания на этой основе концепций переходной (трансформационной) инновационной экономики, в основе которой – преобразование финансово-хозяйственного механизма в систему, где преобладают элементы и рычаги механизма хозяйствования. Обостряется необходимость формирования новых инновационно-теоретических взглядов как на общие процессы, так и на разворачивающиеся в их контексте отдельные тенденции.

Применительно к Узбекистану концепция стратегии развития экономики до 2030 года может

рассматриваться в качестве дополнительной предпосылки отказа от утративших актуальность и не оправдавших себя моделей формирования инновационной экономики с использованием заимствованных новых механизмов.

«Чистота» модели в основном формируется в поверхностном подмеханизме, где создается образ системы, который воспринимается во вне ее, в то время, как в основном хозяйственном механизме возникают и развиваются противоречия, требующие разрешения. Чем меньше многообразие хозяйственных форм, тем сложнее улавливать и, тем более, преодолевать эти противоречия.

Исходя из сказанного, можно заключить, что и облик предприятий, формирующийся на всем постсоветском пространстве, должен быть многомерен и разнообразен. Сосуществуя, все формы собственности, выполняя каждая свои функции, формируют общее органичное инновационное пространство, но не посредством его упрощения, а через усложнение и дополнение. Именно об этом

свидетельствует достаточный опыт постиндустриальных трансформаций в Центральной и Восточной Европе и отрицательный опыт России, где важнейшее условие формирования инновационного хозяйствования – воссоздание и поддержание условий для конкуренции и прежде всего в секторе реальной экономики.

Однако именно микроэкономика является сферой, где инновационные преобразования должны осуществляться в первую очередь, всякое торможение на этом уровне влечет за собой замедление всего инновационно-переходного этапа, усиливает неустойчивость. В рамках инновационно-переходного состояния в микроэкономических процессах развиваются изменения, которые, накапливаясь, способны придать переходности необратимый характер.

Именно в сфере микроэкономики решается наиболее сложная трансформационная задача – преобразование главного фактора, определяющего успех инновационного развития – человека с его способностью к труду и предпринимательским талантом.

При переходе от одной к другой – диаметрально противоположной – изменение человека носит более сложный, глубокий характер. Важно, чтобы вместо преимущественно исполнителей, действующих по указке, появились инициативные специалисты, способные принимать решения различной сложности и отвечать за результаты их выполнения. На смену субъекту, находящемуся в иждивенческом состоянии, приходит хозяйствующий субъект, ориентированный на самообеспечение.

Анализ состояния изучаемой проблемы и предложения. В Узбекистане многоукладность экономики отмечалась в скрытой части инновационного механизма, который представляет собой смещенный в «тень» рыночный сектор, в рамках которого нашли место различные формы собственности.

В этом аспекте сегодняшняя ситуация в нашей стране качественно отличается от инновационно-переходного состояния в годы перехода к новой системе хозяйствования, когда многоукладность стала одним из важнейших условий, придавших

инновационному развитию гибкость и высокую адаптивность.

На нынешнем уровне переходность к инновационному пути развития связана с равновесием всей системы. Недооценка важности первоочередности инновационных изменений в конечном счете препятствует установлению экономического равновесия, что особенно заметно. Инновационный путь развития пока что не разбалансирован, существует в виде отдельных фрагментов, соединить которые в систему до сих пор не представляется возможным. Однако именно обеспечение экономической стабильности на основе приближения к равновесию на инновационном пути развития и будет означать переход к более развитому этапу.

Классическая экономическая теория всегда рассматривала новую систему через состояние инновационного развития и равновесия. Всякая хозяйственная система приходит к общему выражению равновесия, когда сбалансированность не инновационных предприятий будет соответствовать сбалансированности

рынка факторов инновационного производства посредством корректирования цен, что возможно только при условии функционирования финансового, налогового, ценового механизма.

В экономике переходного инновационного развития возможность неустойчивого, неравновесного состояния многократно усиливается. Специфика переходных от инновационного состояний их прохождения к инновационному пути развития возможно представить в виде нескольких видов неравновесия:

1. Периодически возникающие диспропорции в экономике инновационного вида развития, которой имманентно присущи колебания и отклонения, обусловленные конкуренцией. В качестве регулятора в такой модели могут выступать локальные кризисы, которые, включая механизмы самонастройки, очищают неинновационный путь развития, корректируют его инновационный путь развития. Обновление основного капитала позволяет предприятию выйти на новый, более высокий уровень, а экономическое пространство санируется за счет выбывания менее эффективных предприятий. В такой ситуации переход предполагает

корректировку инновационного курса с отработкой отдельных элементов инновационного механизма хозяйствования.

2. Другой вид неравновесия инновационной системы хозяйствования обусловлен кризисными проявлениями конкретно-исторических форм хозяйственного механизма органических систем, когда внутренний потенциал развития исчерпан и способность самокоррекции исчезает, как следствие – проявляется необходимость замены действующей системы хозяйствования предприятий. В этом случае кризис может охватывать значительное экономическое пространство. Это может свидетельствовать о несовершенстве выбранного пути развития одновременно в нескольких предприятиях, приобретает характер внутрисистемного, трансформационного кризиса. Содержанием инновационной переходной экономики становится переориентация сложившейся хозяйственной деятельности, утратившей способность самопроизводства, смена парадигмы развития. В системах инновационного вида развития это проявилось во введении дополнительных элементов в хозяйственной деятельности и механизме регулирования, в качестве которых выступает государственное регулирование в различных формах, главным образом, посредством проведения кейнсианской или

либерально-монетаристской политики с последующим новым инновационным разворотом. Таковы последние этапы развития инновационной системы хозяйствования, в хозяйственном механизме которого под воздействием внешних и внутренних факторов меняется соотношение неинновационных и инновационных форм воздействия на окружающее пространство. В целом система приходит в равновесие.

3. Третий вид неравновесия возникает в условиях перехода к иной системе, преимущественно от нерыночной к рыночной. В международном опыте - это движение от экономики мобилизационного характера к экономическому развитию, предполагающему преимущественно инновационный вид развития. В 20-е годы XXI в. это – характерное состояние всего постиндустриального пространства.

Анализ протекающих процессов свидетельствует об их чрезвычайной напряженности и болезненности, поскольку идет глубокий демонтаж хозяйственной деятельности, посредством которой она реализовалась. Чем меньше предпосылок и переходных инновационных моментов, тем сложнее и мучительнее движение к новым инновационным социально-экономическим координатам. Кризисы

такого уровня будут носить ресурсы в едином центре межхозяйственный, воспроизводили условия пролонгации трансформационный характер. Для их позитивных результатов. преодоления необходима реализация Впоследствии, по мере исчерпаемости комплекса взаимосвязанных мер, негативных факторов роста, проведения крупных структурных и неоднократные попытки институциональных преобразований. совершенствования отдельных

Таким образом, ситуация, в элементов хозяйственной деятельности которой оказался Узбекистан в при сохранении их деятельности на середине 20-х годов может быть адаптированных к новым охарактеризована как слабость инновационным условиям, не дали экономической модели. Его природа ожидаемых результатов. В этой связи состоит в следующем: низкая надо выбрать инновационный путь эффективности финансово-развития.

хозяйственного механизма, Для этого требуется концентрация обусловленная рядом важнейших ресурсов предприятий для новых видов факторов, прежде всего, ориентацией хозяйствования. Поэтому 2026-2030 на инновационные факторы развития, годы должны быть для большинства что позволяло экономике значительное предприятий адаптационными. Именно время сохранять потенциал роста, в этот период субъекты должны поскольку ресурсная база позволяла ощущать результаты, достигнутые решить эту задачу. Более того, активная посредством инновационных факторов. роль государства и концентрация

Литература:

1. Каплан Р., Нортон В. Сбалансированная система показателей от стратегии к действию.- 2-е изд., испр. и доп./ Пер. с англ.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.- 320 с.
2. Кучкаров З.А. Стратегическое планирование. 2004.- 76 с.
3. Норматов Б. Мониторинг эффективности бюджетных расходов // Справочник финансового работника. № 11(143), 2023.- С.54-64.
4. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Колл. автор.; под ред. В.Ю.Сутягина.- М.: КНОРУС, 2022.- 416 с.

5. Герасименко О.В. Практические аспекты стабилизации финансового состояния организации в условиях кризиса / О.В.Герасименко, А.А.Петриевская // Инновационная наука.- 2017.- № 1.- С.28-32.
6. Гелан Д. Основы риск-менеджмента / Д.Гелан, М.Кроуи, В.Б.Минасян, Р.Марк.- М.: Изд. «Юрайт», 2019.- 390 с.
7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В.Ковалев.- 2-е изд., доп.- М.: ТК Велби: Проспект, 2007.- 1024.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хайдарова Камола Ахинжановна,

доцент кафедры «Промышленная экономика»

Ташкентского химико-технологического института

Аннотация: В статье рассматривается роль организации маркетинговых исследований в системе стратегического планирования предприятий химической промышленности Узбекистана. Обоснована значимость маркетинговой информации для принятия управленческих решений, формирования стратегических целей и разработки эффективных маркетинговых стратегий. Особое внимание уделено специфике рынка химической продукции, характеризующегося технической сложностью товаров и особыми требованиями к их хранению, транспортировке и использованию. Раскрыты ключевые направления маркетинговых исследований, включая анализ потребителей, конкурентной среды, сегментацию рынка и мониторинг рыночных тенденций. Показана взаимосвязь маркетинговых исследований и стратегий, а также их влияние на повышение конкурентоспособности продукции, в том числе на внешних рынках. Отмечена роль маркетинговых исследований в расширении ассортимента продукции и повышении экспортного потенциала отрасли.

Ключевые слова. маркетинговые исследования, химическая промышленность, маркетинговая стратегия, стратегическое планирование, конкурентоспособность.

Kalit so'zlar: marketing tadqiqotlari, kimyo sanoati, marketing strategiyasi, strategik rejalashtirish, raqobatbardoshlik.

Keywords: marketing research, chemical industry, marketing strategy, strategic planning, competitiveness.

Организация маркетинговых исследований играет ключевую роль в стратегическом планировании развития предприятия, так как позволяет получить необходимую информацию о рынке, потребителях, конкурентах и тенденциях рынка. Эти данные могут быть использованы для формулирования стратегических целей и задач компании, определения целевой аудитории, разработки маркетинговых стратегий и тактик. На рынке химической продукции обращаются технически сложные товары - вещества и материалы, требующие специальных условий хранения, транспортировки и использования. В связи с этим, на

предприятиях химической промышленности Узбекистана имеются следующие требования к организации маркетинговых исследований: понимание особенностей рынка химической промышленности и специфики потребностей потребителей; анализ конкурентов и их стратегий на рынке; определение ключевых сегментов рынка и потенциальных клиентов; постоянное обновление данных и анализ рыночных тенденций для оперативной коррекции маркетинговых стратегий.

Маркетинговые исследования также помогают предприятию оценить соответствии эффективность текущих маркетинговых действий, анализировать результаты и корректировать стратегию развития с изменениями на рынке.

Для того чтобы успешно расширить ассортимент продукции, компания должна провести анализ рынка и определить, какие виды продукции будут востребованы клиентами. Затем компания должна разработать маркетинговую стратегию, которая будет направлена на продвижение новых продуктов и увеличение продаж³⁵.

Предприятия химической промышленности Узбекистана

осуществляют экспорт минеральных удобрений на внешний рынок. Экспортный потенциал отрасли напрямую зависит от конкурентоспособности продукции на мировом рынке, а конкурентоспособность продукции, в свою очередь, зависит от многих факторов, включая качество продукции, цену, упаковку, доставку и маркетинг.

Маркетинговые стратегии и организация маркетинговых исследований тесно взаимосвязаны и важны для успешного развития химической промышленности Узбекистана.

Маркетинговые стратегии определяют основные направления и действия компании для достижения поставленных целей. Они определяют, какие рынки целевые для компании, каким образом будут привлечены клиенты, какие продукты или услуги будут предлагаться и каким образом они будут продвигаться на рынке. Маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью разработки маркетинговых стратегий, так как они предоставляют компании информацию о потребностях и предпочтениях целевой аудитории, конкурентном окружении, тенденциях рынка и других важных аспектах, которые помогают принимать обоснованные решения.

Организация маркетинговых исследований включает в себя определение целей исследования, выбор методов сбора и анализа данных, определение образца для исследования,

³⁵ Усманов Б.Х. Современная химическая промышленность Узбекистана//Экономика и социум. – 2018. - №4(47) – с.658

разработку опросников или других инструментов исследования, непосредственное проведение исследования, анализ полученных данных и формирование рекомендаций для разработки маркетинговых стратегий.

В основе маркетинговых исследований лежат различные проблемы, которые требуют соответствующих подходов и методов решения. В зависимости от этого все маркетинговые исследования можно

подразделить на следующие группы (рис.1).

Рассмотрим виды классификации маркетинговых исследований, приведённых на рис.1., более подробно.

По целям исследования различают разведочные, описательные и казуальные исследования. Разведочные исследования – это исследования, проводимые с целью сбора первичной информации для выявления и постановки проблем.

Рисунок 1. Классификация маркетинговых исследований в химической промышленности.

Описательные (дескриптивные) исследования - маркетинговые исследования, направленные на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков.

Казуальные исследования применяются для проверки гипотез путём установления причинно-следственных связей, проводятся на основе адаптированного под цели данного исследования метода логико-

смыслового моделирования, путём использования ряда математических методов, например факторного анализа.

По условиям проведения различают кабинетные и полевые маркетинговые исследования. Кабинетные исследования осуществляются на основе сбора, обработки и анализа вторичной информации о рынке. Полевые (первичные) исследования означают

изучение рынка на месте, определяя товары, пользующиеся наибольшим спросом на рынке, путём опросов, проводимых непосредственно у потребителей или через Интернет.

По способу сбора информации делится на количественные и качественные маркетинговые исследования. Количественные исследования проводятся с помощью опросов, основанные на использовании структурированных вопросов закрытого типа, Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных путём наблюдения. Методы качественных исследований: наблюдение, фокус-группы, глубинные интервью, анализ протоколов, проекционные, физиологические измерения.

Обобщение существующих на практике методов и инструментов формирования системы маркетинговых исследований в химической промышленности, позволило выявить

следующие проблемы: высокую долю минеральных удобрений в общем объёме производства, низкий уровень цифровизации, недостаточность полной информации о состоянии и конъюнктуры рынков, отсутствие целевой программы развития «зеленой химии», недостаточная автоматизация технологических процессов, низкий уровень привлечения инвестиций для повышения уровня локализация продукции, С помощью маркетинговых исследований компании в химической промышленности могут анализировать текущий спрос на свои продукты, выявлять тенденции и прогнозировать будущие изменения на рынке. Это позволяет им оптимизировать производство, управлять запасами и выстраивать эффективные ценовые стратегии.

Список использованной литературы.

1. Kotler P., Keller K. "Marketing Management". Pearson Education. (2023).
2. Rogers E. (1962). "Diffusion of Innovations".
3. Porter M. (1985). "Competitive Advantage": Creating and Sustaining Superior Performance
4. Kasimova F. Trends and Prospects for the Development of Digital Marketing Activities in Small Business //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 5.
5. Axinjanovna X. K. Marketing at a Chemical Enterprise //JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 63-66.
6. Kakhramonovna K. F. T. K. N. et al. Marketing research management in the digital economy //Confrencea. – 2025. – Т. 6. – №. 6.

7. 10.Касимова Ф. Т. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ //Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. – 2025. – С. 396-401.
8. Хайдарова К. А. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2025. – Т. 5. – №. 03. – С. 180-184.
9. Ахинжановна Х. К. Current Problems of the Chemical Industry of the Republic of Uzbekistan //Journal of Economics and Business Management. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 53-58.

**ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИНГ
УМУМИЙ ИНТЕГРАЛ ИНДЕКСИ РИВОЖЛАНИШИ БЎЙИЧА ПРОГНОЗ
ПАРАМЕТРЛАРИ**

**ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО
ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА КАЧЕСТВА УСЛУГ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ**

**FORECAST PARAMETERS FOR THE DEVELOPMENT OF THE
GENERAL INTEGRAL INDEX OF HIGHER EDUCATION SERVICES
QUALITY IN UZBEKISTAN**

Салимов Акмал Алимжонович,

Тошкент Ахборот технологиялар университети мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада олий таълим хизматлари сифати, унинг аҳамияти ва зарурати тадқиқ этилган. Мамлакатда олий таълим хизматлари сифатини баҳолашнинг умумий интеграл индекси орқали баҳолаш услубияти келтирилган, олий таълим хизматлари сифатини белгиловчи умумлашган интеграл индекснинг ҳар бир таркибий компоненти кесимида тегишли даврлар ҳисоблаб чиқилган.

Калит сўзлар: олий таълим, олий таълим хизматлари, малакали кадрлар, университет, олий таълим ташкилотлари, таълим хизматлари, университетлар рейтинги, академик сифат

В статье исследованы качество услуг высшего образования, его значение и необходимость. Приведена методология оценки качества услуг высшего образования через общий интегральный индекс, рассчитаны соответствующие периоды для каждого компонента суммарного интегрального индекса, определяющего качество услуг высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, услуги высшего образования, квалифицированные кадры, университет, организации высшего образования, образовательные услуги, рейтинг университетов, академическое качество

The article examines the quality of higher education services, their importance, and necessity. The methodology for assessing the quality of higher education services in the country through the overall integral index is presented, and the respective periods of each component of the generalized integral index determining the quality of higher education services are calculated.

Keywords: higher education, higher education services, qualified personnel, university, higher education institutions, educational services, university rankings, academic quality.

Кириш. Олий таълим хизматлари сифатини ошириш мамлакатда нафақат ижтимоий, балки узок муддатли истиқболда иқтисодий ривожланиш бўйича ижобий тенденцияларни жадаллаштириш, мамлакат миллий иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш самарадорлигини таъминлаш имкониятини беради. Шу сабабли, ҳар қандай иқтисодий тизим шароитида ривожланиш салоҳиятидан самарали фойдаланиш учун илмий жиҳатдан асосланган муқобил сценарийлар бўйича прогноз параметрларини ишлаб чиққан ҳолда, узок муддатли даврга мўлжалланган стратегик давлат дастурлари устуворликларини аниқлаш ҳам илмий, ҳам амалий жиҳатдан долзарб аҳамият касб этади. Бу эса “Ўзбекистон – 2030”³⁶ стратегиясига мувофиқ мамлакатда олий таълим хизматлари сифатини ошириш борасида ишлаб чиқилган мақсадли параметрларга эришиш имкониятини асослаш учун муқобил сценарийларга асосланган прогноз кўрсаткичларини ишлаб чиқилишини тақозо этади.

³⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислохотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-21-сон фармони, 16.02.2026 й.

Адабиётлар таҳлили. Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан, П.М. Лутфуллаев, Н.Ж. Сотволдиев, Ф. Хошимов, Н.Г. Зуфарова, Ш.Ш. Захидова, Х.Х. Режапов³⁷ кабилар томонидан мамлакатда олий таълим хизматлари бозорининг ривожланиш хусусиятлари, олий таълим билан ишлаб чиқариш ўртасидаги ўзаро интеграцион муносабатларни кучайтириш, олий таълим ташкилотларини халқаро университетлар рейтинглари тизимида интеграциялашнинг устуворликлари ўрганилган.

³⁷ Лутфуллаев П.М. Хорижий мамлакатларда олий таълим сифати: бенчмаркинг, тюнинг ва диагностика (Монография). – Наманган: НамДУ, 2020. – 143 б.; Сотволдиев Н.Ж., Сирожиддинов И.К., Хўжахонов М.Х., Бойдадаев Д.М. Олий таълим сифати диагностикаси ва унинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш (Монография). Наманган, НамДУ, 2020. – 136 бет; Хошимов Ф. Олий таълим сифатини оширишда Япония ва Хитой тажрибаси (Монография). “Globe Print”, Наманган, 2022 й. – 110 бет; Зуфарова Н.Г. Олий таълимда бренд капитали бошқарувини такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (PhD) дисс. автореф. Тошкент, 2022. – 59 бет; Zaxidova Sh.Sh. Universitetlar reytingini oshirish va oliy ta’lim xizmatlarining sifatini yaxshilash yo’nalishlari. I.f.d. (DSc) diss. avtoref., Toshkent, 2024. – 70 bet, Режапов Х.Х. Олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (PhD) дисс. автореф. Самарқанд, 2020. – 63 бет.

Тадқиқот методологияси.

Мақолада тизимли-назарий таҳлил, қиёсий ва селектив танлаб тадқиқ қилиш, гуруҳлаш, монографик таҳлил, иқтисодий-математик таҳлил ва прогнозлаштириш усуллари қўлланилган.

Таҳлил натижалар. 2030 йилга қадар бўлган даврда мамлакатда олий таълим хизматлари сифатини оширишнинг муқобил сценарийларини ишлаб чиқишда турли глобал ташкилотлар, жумладан, Осиё тараққиёт банки³⁸, БМТ Тараққиёт дастури (UNDP)³⁹, Жаҳон банки⁴⁰ каби халқаро ташкилотлар экспертлари томонидан олий таълим сифатининг таркибий жиҳатдан бу турдаги хизматларнинг қамров даражаси, олий таълим хизматлари сифатини оширишда амалга оширилаётган халқаро ҳамкорлик дастурлари ва халқаро аккредитациядан ўтиш самарадорлиги асосида эришилган академик сифат кўрсаткичи, олий таълим ташкилотларининг ўрта

ҳисобдаги илмий салоҳияти, олий таълим ташкилоти битирувчиларининг ишга жойлашиши ва ушбу соҳанинг рақамли трансформациялашуви даражаси каби кўрсаткичлардан ташкил топган интеграл индексига асосланиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Ушбу олий таълим хизматлари сифатини баҳолашнинг умумий интеграл индекси (1) қуйидаги тенглама орқали аниқланади:

$$SI_{OTX} = \alpha Q + \beta G + \gamma IS + \delta BS + \varepsilon RT \quad (1)$$

Бу ерда:

SI_{OTX} – олий таълим хизматлари сифатини умумлаштирилган интеграл индекси қиймати;

Q – олий таълим хизматлари билан мамлакат аҳолисининг қамров даражаси ҳолати;

G – академик сифатни тавсифлашда фойдаланиладиган олий таълим тизимида халқаро аккредитациялашув ва глобал ҳамкорлик муносабатларининг ривожланиш ҳолати;

IS – маҳаллий олий таълим ташкилотлари бўйича профессор-ўқитувчиларнинг илмий салоҳияти кўрсаткичи;

BS – олий таълим ташкилотлари битирувчиларининг самарали бандлиги кўрсаткичи бўлиб, бунда битирувчиларнинг муносиб иш ўринлари билан таъминланиши ҳолати инобатга олинади;

³⁸ Proposed Loan Republic of Uzbekistan: Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Secondary Education. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, Project. Project Number: 54031-001, Asian Development Bank (ADB), Sep., 2025. – 18 pages.

³⁹ A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI. Human Development Report 2025: Overview. UNDP, 2025. – 20 pages.

⁴⁰ Implementation Completion Report (ICR) Review. Modernizing Higher Education Project (P128516). Project in Uzbekistan. Independent Evaluation Group (IEG), World Bank, Feb., 2023. – 16 pages

RT – олий таълим хизматлари кўрсатиш амалиётининг рақамли трансформациялашуви даражаси;

$\alpha; \beta; \gamma; \delta; \varepsilon$ – олий таълим хизматлари сифатини баҳолашнинг умумий интеграл индекси таркибий элементлари бўйича вазн қийматлари

1-жадвал

Олий таълим хизматлари сифатининг умумлаштирилган интеграл индекси (SI_{OTX}) натижаларининг гуруҳланиши

№	Сифат индекси (SI_{OTX}) қиймати оралиғи	Олинган натижаларнинг гуруҳланиши
1	$0,0 < SI_{OTX} < 54,9$	Олий таълим хизматлари сифатсиз
2	$55,0 < SI_{OTX} < 71,9$	Олий таълим хизматлари сифати қуйи даражада
3	$72,0 < SI_{OTX} < 85,9$	Олий таълим хизматлари сифати ўрта даражада
4	$86,0 < SI_{OTX} < 100,0$	Юқори даражадаги сифатли олий таълим хизматлари

$$\alpha = 0,20; \beta = 0,20; \gamma = 0,20; \delta = 0,20; \varepsilon = 0,20$$

Шу билан биргаликда, таклиф этилаётган олий таълим хизматлари сифатини баҳолашнинг умумлашган интеграл қиймати натижалари 100,0 баллик тизимда бўлишини инобатга олиб, юқорида келтириб ўтилган глобал ташкилотлар ёндашувлари асосида олинган умумлашган интеграл сифат индексини сифатсиз, қуйи, ўрта ва юқори сифат даражалари бўйича гуруҳлашни 1-жадвалда келтирилган тартибда амалга оширишни лозим топдик.

Демак, кейинги босқичда юқорида келтирилган олий таълим хизматлари

бўлиб, бизнинг ҳолатимизда ҳар бир таркибий компонентнинг умумий интеграл индекс қийматига таъсир кўрсатиш вазнларини ўзаро тенг оралиқларга ажратишни лозим топдик ва кўрсаткичлар вазн қийматлари қуйидаги тартибда бўлади, деган ҳулосага келдик:

сифатини умумлашган интеграл индексини (SI_{OTX}) баҳолашга қаратилган ҳисоб китобларни амалга ошириш керак бўлиб, бунда ишлаб чиқилган индекс таркибий элементлари бўйича статик маълумотлар жадвалини маҳаллий ва халқаро ташкилотлар томонидан Ўзбекистон олий таълим тизимининг ривожланиши бўйича маълумотлари базаларидан фойдаланган ҳолда шакллантирилиб, олинган натижалар 2-жадвалга жойлаштирилди.

2-жадвал

Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) таркибий элементлари статистик қийматлари

Йиллар	Қамров даражаси, фоизда	Академик сифат, бирликда	Илмий салоҳият, фоизда	Битирувчилар бандлиги, фоизда	Рақамлаштириш даражаси, фоизда
2017	9	5	35	60	10
2018	15	7	36	61	15
2019	20	10	38	62	20
2020	25	20	40	63	30
2021	29	40	42	65	40
2022	38	60	45	67	48
2023	42	85	47	69	52
2024	42	110	50	70	55
2025	44	125	52	72	58

Ҳисоб китобларни амалга оширишда дастлаб ҳар бир олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) таркибий элементлари бўйича эталон кўрсаткичларини шакллантириш керак бўлади. Ушбу мақсадга эришишда олий таълим хизматлари сифатининг юқори даражаси бўйича Осиё тараққиёт банки билан БМТ Тараққиёт дастури (UNDP) каби глобал ташкилотлар экспертлари томонидан ишлаб чиқилган халқаро меъёрларга асосланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланиб, бу орқали мамлакатда олий таълим хизматлари сифатини таъминлашда эришилган

натижаларнинг глобал стандартлар тизимига интеграциялашуви ҳолатига ҳам тўлиқ баҳо беришга эришилади. Бунда глобал ташкилотлар томонидан олий таълим хизматлари сифати бўйича белгиланган норматив меъёрлар мамлакатимиздаги эришилган натижалар учун эталон сифатида хизмат қилиб, ҳар бир кўрсаткичлар кесимида нормализация коэффициентларини ҳисоблашда фойдаланилади. Таҳлилларимиз асосида бу турдаги эталон кўрсаткичлар қийматлари 3-жадвалда келтирилган тартибда бўлиши аниқланди.

3-жадвал

Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифати умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) таркибий элементларининг эталон сифатида белгиланган статистик кўрсаткичлари қиймати

№	Сифат индекси ($SI_{отх}$) таркибий кўрсаткичлари	Эталон қийматлар	
		Максимал даража	Минимал даража
1	Қамров даражаси, фоизда	60	0
2	Академик сифат, бирликда	300	0
3	Илмий салоҳият, фоизда	70	0
4	Битирувчилар бандлиги, фоизда	90	0
5	Рақамлаштириш даражаси, фоизда	100	0

Юқорида келтирилган олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси ($SI_{отх}$) таркибий элементлари ҳамда уларнинг ҳар бири кесимида эталон қийматлари бўйича олинган статистик кўрсаткичлар асосида ҳисоб-китобларни қуйидаги кетма-кетликда амалга ошириш керак бўлади:

биринчи босқичда ҳар бир таркибий элемент кесимида нормализация коэффициентини қуйидаги (2) тенглама асосида аниқлаб олинади:

$$N_K = \frac{z_{it} - z_i^{min}}{z_i^{max} - z_i^{min}} \quad (2)$$

Бу ерда:

N_K – нормализация коэффициенти

қиймати бўлиб, ушбу коэффициентни олий таълим хизматлари сифатини белгиловчи умумлашган интеграл

индекснинг ҳар бир таркибий компоненти кесимида тегишли даврларни ҳисоблаб чиқиш керак бўлади;

Z_{it} – нормализация коэффициенти

баҳоланаётган давр ва кўрсаткич учун амалда эришилган натижа кўрсаткичи;

Z_i^{min} – нормализация

коэффициенти баҳоланаётган кўрсаткич учун эталон қийматлар таркибидаги минимал кўрсаткич қиймати;

Z_i^{max} – нормализация

коэффициенти баҳоланаётган кўрсаткич учун эталон қийматлар таркибидаги максимал кўрсаткич қиймати.

4-жадвал**Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) таркибий элементлари кесимида нормализация****коэффициентларини ҳисоблаш натижаси**

Йиллар	Қамров даражаси	Академик сифат	Илмий салоҳият	Битирувчилар бандлиги	Рақамлаштириш даражаси
2017	0,150	0,017	0,500	0,667	0,100
2018	0,250	0,023	0,514	0,678	0,150
2019	0,333	0,033	0,543	0,689	0,200
2020	0,417	0,067	0,571	0,700	0,300
2021	0,484	0,133	0,600	0,722	0,400
2022	0,634	0,200	0,643	0,744	0,480
2023	0,700	0,283	0,671	0,767	0,520
2024	0,700	0,367	0,714	0,778	0,550
2025	0,734	0,417	0,743	0,800	0,580

Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) таркибий элементлари кесимида 2017-2025 йиллар учун ҳисобланган нормализация коэффициентлари қиймати 4-жадвалда келтириб ўтилди. Ўтказилган ҳисоб-китоблар асосида эришилган нормализация коэффициентлари асосида Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) ҳисоблаб чиқилди. Ҳисоб-китобларга кўра, 2017-2025 йилларда мамлакатда олий таълим хизматлари сифати умумий интеграл

индексининг (SI_{OTX}) ўртача йиллик ўсиш суръати 111,2 фоизни ташкил этиб, индекс қиймати таҳлил этилаётган даврда 29,6 коэффициентдан 70,5 коэффициентгача ортиб, умумий ҳолатда олий таълим хизматлари сифатини қуйи даражада таъминлашга эришилган. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 2024-2025 йилларда мамлакатда олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси қиймати 9,0 фоизга (ёки, 7,0 коэффициентга) қисқариб, умумий сифат даражаси нисбатан ёмонлашгани аниқланди (1-расм).

1-расм. Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) ривожланиш тенденциялари

Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) ривожланиш тенденцияларини баҳолаш натижалари асосида қуйидаги умумлаштирилган хулосаларни шакллантиришга эришилди:

биринчидан, мамлакат олий таълим хизматлари сифатини оширишда интеграл сифат индекси таркибига кирувчи камров даражаси, академик сифат ва рақамлаштириш даражаси каби таркибий компонентлар кесимидаги ривожланиш тенденциялари устувор аҳамият касб этган;

иккинчидан, олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси таркибига кирувчи илмий салоҳият ва олий таълим ташкилотларининг ишга жойлашиши каби кўрсаткичларда эришилган ривожланиш тенденциялари умумий ҳолатдаги сифат даражасини таъминлашдаги таъсири бошқа таркибий компонентларга нисбатан суут даражада бўлганлиги аниқланди.

Бунинг сабаби олий таълим ташкилотлари базаларида амалга оширилаётган илмий тадқиқот ишлари глобал илмий фаолият соҳасига интеграциялашувининг пастлиги билан биргаликда, илмий тадқиқот натижаларининг тижоратлаштириш имкониятлари пастлиги ҳамда олий таълим ташкилотлари битирувчиларининг ишга жойлашишида таълимнинг амалиёт билан интеграциялашуви кучсиз даражада бўлганлигида ўз ифодасини топади.

Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индексини (SI_{OTX}) ҳисоблашда фойдаланилган таркибий элементларнинг вазн қийматлари ва уларнинг эталон қийматлари бизнинг ҳолатимизда ўзгаришсиз қолиши талаб этилади. Бу орқали муқобил сценарийларга асосланган мамлакатдаги олий таълим хизматлари сифатини оширишнинг модели тузилиши қуйидаги (3) тенглама шаклида бўлиши аниқланди:

$$SI_{OTX_t} = 0,2 \times Q + 0,2 \times G + 0,2 \times IS + 0,2 \times BS + 0,2 \times RT$$

$$SI_{OTX_t}^{100} = 100 \times SI_{OTX_t} \quad 3)$$

Шу билан биргаликда, интеграл сифат индекси таркибий элементлари кесимида муқобил сценарийлари бўйича прогнозларни ҳисоблашда фойдаланиладиган кўрсаткичларига таянган ҳолда, ҳар бир сценарийлар бўйича таркибий элементларнинг прогноз параметрларини ҳисоблаш асосида 5-жадвалдаги натижаларга эришилди.

5-жадвал

Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) таркибий элементлари кесимида муқобил сценарийларга асосланган прогноз параметрлари қиймати⁴¹

Йиллар	Қамров даражаси, фоизда	Академик сифат, бирликда	Илмий салоҳият, фоизда	Битирувчилар бандлиги, фоизда	Рақамлаштириш даражаси, фоизда
Инерцион сценарий					
2026	45,5	134	52,8	72,8	60,4
2027	47,0	143	53,6	73,6	62,8
2028	48,5	152	54,4	74,4	65,2
2029	50,0	161	55,2	75,2	67,6
2030	51,5	170	56,0	76,0	70,0
Мақсадли-модернизацион сценарий					
2026	46,4	144	53,6	74,0	63,4
2027	48,8	163	55,2	76,0	68,8
2028	51,2	182	56,8	78,0	74,2
2029	53,6	201	58,4	80,0	79,6
2030	56,0	220	60,0	82,0	85,0
Жадал трансформация сценарийси					
2026	47,4	156	54,6	75,2	66,4
2027	50,8	187	57,2	78,4	74,8
2028	54,2	218	59,8	81,6	83,2
2029	57,6	249	62,4	84,8	91,6
2030	61,0	280	65,0	88,0	100,0

⁴¹ Муаллиф томонидан тузилган

Ўтказилган ҳисоб китоблар асосида эришилган Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) таркибий элементлари кесимида муқобил сценарийларга асосланган прогноз параметрлари қийматлари орқали 2026-2030 йилларда мўлжалланган сифатнинг умумий индекси бўйича прогноз параметрларини аниқлаш мумкин бўлади.

Хулоса. Ишлаб чиқилган Ўзбекистондаги олий таълим хизматлари сифатининг умумий интеграл индекси (SI_{OTX}) ривожланиши бўйича муқобил сценарийларга асосланган прогноз параметрлари қуйидаги илмий хулосаларни шакллантириш имконини берди:

умуман олганда, 2026–2030 йилларга мўлжалланган прогноз кўрсаткичлари сценарийси ёндашув асосида ишлаб чиқилган бўлиб, бунда 2025 йил базавий қийматлари асос қилиб олинди ва ривожланишининг учта

муқобил варианты – инерцион, мақсадли-модернизацион ва жадал трансформация сценарийлари шакллантирилди. Ҳар бир сценарий учун олий таълим қамрови, академик сифат, профессор-ўқитувчиларнинг илмий салоҳияти, битирувчиларнинг ишга жойлашиши ва рақамлашув даражаси бўйича йиллик ўсиш параметрлари белгиланди.

Кейинги босқичда ҳар бир йил учун прогноз қийматлари ҳисобланди, улар эталон чегаралар асосида нормаллаштирилди ва тенг вазнли интеграл усул орқали умумлашган сифат индекси аниқланди. Натижада 2030 йилга бориб инерцион сценарийда сифат индекси 77,6 баллга, мақсадли-модернизацион сценарийда 87,5 баллга, жадал трансформация сценарийсида эса 94,8 баллга етиши мумкинлиги асосланди. Мазкур натижалар олий таълим соҳасида давлат сиёсатининг турли интенсивликдаги вариантлари қандай сифат натижаларини бериши мумкинлигини таққослаш имконини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислохотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-21-сон фармони, 16.02.2026 й.

2. Proposed Loan Republic of Uzbekistan: Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Secondary Education. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, Project. Project Number: 54031-001, Asian Development Bank (ADB), Sep., 2025. – 18 pages.

3. A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI. Human Development Report 2025: Overview. UNDP, 2025. – 20 pages.

4. Implementation Completion Report (ICR) Review. Modernizing Higher Education Project (P128516). Project in Uzbekistan. Independent Evaluation Group (IEG), World Bank, Feb., 2023. – 16 pages

5. Халқаро ташкилотлар ёндашувлари асосида Балония тизимига асосланган 100,0 баллик баҳолаш тизими натижаларини гуруҳлаш амалиётига асосланган

6. Proposed Loan Republic of Uzbekistan: Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Secondary Education. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, Project. Project Number: 54031-001, Asian Development Bank (ADB), Sep., 2025. – 18 pages.

7. A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI. Human Development Report 2025: Overview. UNDP, 2025. – 20 pages.

8. Asian Development Bank (ADB) билан UNDP ташкилотлари маълумотлари базалари асосида шакллантирилган

9. Режапов Х.Х. Олий таълим хизматлари ва меҳнат бозори ўртасидаги муносабатларни такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (PhD) дисс. автореф. Самарқанд, 2020. – 63 бет;

10. Лутфуллаев П.М. Хорижий мамлакатларда олий таълим сифати: бенчмаркинг, тюнинг ва диагностика (Монография). – Наманган: НамДУ, 2020. – 143 б.;

11. Сотволдиев Н.Ж., Сирожиддинов И.К., Хўжахонов М.Х., Бойдадаев Д.М. Олий таълим сифати диагностикаси ва унинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш (Монография). Наманган, НамДУ, 2020. – 136 бет;

12. Хошимов Ф. Олий таълим сифатини оширишда Япония ва Хитой тажрибаси (Монография). “Globe Print”, Наманган, 2022 й. – 110 бет;

13. Зуфарова Н.Г. Олий таълимда бренд капитали бошқарувини такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (PhD) дисс. автореф. Тошкент, 2022. – 59 бет; Zaxidova Sh.Sh. Universitetlar reytingini oshirish va oliy ta'lim xizmatlarining sifatini yaxshilash yo'nalishlari. I.f.d. (DSc) diss. avtoref., Toshkent, 2024. – 70 bet.

INNOVATSION IQTISODIYOTDA FAN TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH SAMARASI

Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalarning samaradorligi tahlil qilinadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida ushbu uchlikning uyg'un faoliyati innovatsion mahsulotlar yaratish, yuqori texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, milliy iqtisodiyot sharoitida fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish hamda innovatsion infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, fan, ta'lim, ishlab chiqarish, integratsiya, samaradorlik, innovatsiya, texnopark, startup, inson kapitali.

Аннотация. В данной статье анализируется эффективность взаимодействия науки, образования и производства в условиях инновационной экономики. На основе опыта развитых стран раскрыта роль их согласованной деятельности в создании инновационной продукции, внедрении высоких технологий и обеспечении экономического роста. Кроме того, обоснованы научно-практические рекомендации по укреплению сотрудничества между наукой, образованием и производством, коммерциализации научных разработок и развитию инновационной инфраструктуры в условиях национальной экономики.

Ключевые слова: инновационная экономика, наука, образование, производство, интеграция, эффективность, инновации, технопарк, стартап, человеческий капитал

Abstract. This article analyzes the effectiveness of interactions between science, education, and industry in the context of an innovation-driven economy. Based on the experience of developed countries, it highlights the role of their coordinated activities in creating innovative products, implementing advanced technologies, and ensuring economic growth. Furthermore, the paper proposes scientific and practical recommendations for strengthening collaboration among science, education, and industry, commercializing research outcomes, and developing innovation infrastructure within the national economy.

Keywords: innovation economy, science, education, industry, integration, efficiency, innovation, technopark, startup, human capital.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiy transformatsiya sharoitida milliy iqtisodiyotlarning barqaror va raqobatbardosh rivojlanishi, avvalo, ilmfan yutuqlarini ishlab chiqarishga samarali joriy etish hamda inson kapitali salohiyatidan oqilona foydalanish darajasiga bevosita bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, innovatsion iqtisodiyot sharoitida fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalar samaradorligini oshirish ustuvor vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur uchlikning uyg'un faoliyati yangi bilimlar yaratish, ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish doirasida fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim tizimini iqtisodiyot tarmoqlari bilan uzviy bog'lash, ilmiy tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga keng joriy etish hamda innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Ta'lim xizmati tushunchasi ko'plab olimlar tomonidan inson kapitalini shakllantirish va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi muhim omil sifatida talqin etiladi. Xususan, **V.V. Chekmarev** va **V.P. Hetinin** ta'lim xizmatini bilim, ko'nikma va malakalar orqali mehnat salohiyatini rivojlantiruvchi jarayon sifatida izohlaydi. **S.A. Belyakov** esa ta'lim xizmatlarining bozor qonuniyatlariga mos shakllanishini ta'kidlab, uning iqtisodiy samaradorlik bilan uzviy bog'liqligini asoslaydi. Shu bilan birga, **A. Shentsov** ta'lim xizmatini ilmiy-pedagogik faoliyat mahsuli sifatida baholab, uning innovatsion iqtisodiyotdagi o'rnini ko'rsatadi. Milliy tadqiqotchi **B. Usmonov** ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida baholab, uning inson kapitalini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga ta'sirini alohida qayd etadi.

Innovatsion rivojlanish nazariyasida **J. Schumpeter** ilmiy yangiliklarni iqtisodiy o'sishning asosiy omili sifatida ko'rsatadi. **H. Etzkowitz**ning "Triple Helix" modeli esa universitet, davlat va biznes hamkorligini innovatsion rivojlanish mexanizmi sifatida izohlaydi.

Shundan kelib chiqib, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi innovatsion iqtisodiyotda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omili hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan innovatsion rivojlanish

strategiyasi va Prezident farmonlari asosiy ilmiy-huquqiy manba sifatida qo'llanildi. Tahlilda solishtirma, ekspert baholash, guruhlash va sistemaviy yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, "Triple Helix" modeli hamda innovatsion iqtisodiyot nazariyasi nazariy asos bo'lib xizmat qildi.

TAXLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalarida yuqori malakali kadrlar tayyorlash bilan birga

ilmiy-tadqiqot faoliyatini samarali tashkil etish, innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish orqali intellektual va moddiy resurslardan samarali foydalanish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyati kengaymoqda.

Jadval 1.

Ta'lim xizmati va innovatsion integratsiya bo'yicha ilmiy yondashuvlar

Olim	Asosiy yondashuv	Innovatsion iqtisodiyotga bog'liqligi
J. Schumpeter	Innovatsiya iqtisodiy o'sish drayveri	Ilmiy bilimlarni ishlab chiqarishga joriy etish
H. Etzkowitz	Triple Helix modeli	Fan-ta'lim-ishlab chiqarish hamkorligi
V.V. Chekmarev	Inson kapitalini shakllantirish	Mehnat salohiyatini rivojlantirish
V.P. Hetinin	Bilim va ko'nikmalar tizimi	Kadrlar sifati va iqtisodiy samaradorlik
S.A. Belyakov	Ta'lim xizmatlari bozor xarakteriga ega	Samaradorlik va raqobat muhitini oshiradi
B. Usmonov	Ta'lim-ijtimoiy-iqtisodiy hodisa	Iqtisodiy o'sish va inson kapitali

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, turli olimlar ta'lim xizmatlari va innovatsion rivojlanishni turlicha yondashuvlar asosida izohlagan bo'lsa-da, ularning barchasi fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqalarning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi muhim rolini tan oladi. Ayniqsa, Schumpeter va Etzkowitz yondashuvlari innovatsion iqtisodiyotda integratsiyaning nazariy asosini tashkil etadi. Innovatsion rivojlanish nazariyasida muhim o'rin tutuvchi "**Triple Helix**" modeli (H. Etzkowitz va L. Leydesdorff) davlat, biznes va universitet o'rtasidagi hamkorlikni innovatsion iqtisodiyotning asosiy mexanizmi sifatida izohlaydi. Mazkur yondashuvga ko'ra, oliy ta'lim

muassasalari yangi bilim va texnologiyalarni yaratuvchi markaz sifatida fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi samarali integratsiyani ta'minlaydi hamda innovatsion iqtisodiyotda iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Innovatsion iqtisodiyotda “Triple Helix” modeli asosida fan ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi

1-rasmda keltirilgan “Triple Helix” modeli innovatsion iqtisodiyotda fan, ta’lim va ishlab chiqarish o’rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik va hamkorlikni ifodalaydi. Modelda universitetlar yangi bilim va texnologiyalarni yaratuvchi asosiy manba sifatida namoyon bo‘lsa, biznes (ishlab chiqarish) ularni amaliyotga joriy etish va tijoratlashtirishni ta’minlaydi. Davlat esa ushbu jarayonni tartibga soluvchi, moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlovchi muhim subyekt sifatida ishtirok etadi. Rasmda uchta tizimning o‘zaro uyg‘unlashuvi natijasida innovatsion iqtisodiyot shakllanishi ko‘rsatilgan bo‘lib, bu jarayon yangi texnologiyalarni yaratish, raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, fan, ta’lim va ishlab chiqarish o’rtasidagi uzviy integratsiya iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Shunday qilib, mazkur model innovatsion rivojlanishda barcha

ishtirokchilar o’rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarurligini asoslab beradi hamda milliy iqtisodiyotda samaradorlikni oshirishning muhim yo‘nalishlarini belgilab beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion iqtisodiyot sharoitida barqaror iqtisodiy rivojlanish fan, ta’lim va ishlab chiqarish o’rtasidagi samarali integratsiyaga bevosita bog‘liqdir. Mazkur integratsiya ilmiy bilimlar, innovatsion g‘oyalar va ishlab chiqarish tajribasining uyg‘unlashuvi orqali texnologik yangilanishlarni jadallashtiradi hamda iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, fan, ta’lim va ishlab chiqarish o’rtasidagi hamkorlik samaradorligini oshirish bo‘yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. **Oliy ta’lim va ishlab chiqarish hamkorligini kuchaytirish** - qo‘shma ilmiy-tadqiqot loyihalarini kengaytirish va innovatsion ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish.

2. **Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish** - universitetlar huzurida texnoparklar, innovatsion markazlar va startap ekotizimini kengaytirish orqali ilmiy natijalarni tijoratlashtirishni jadallashtirish.

3. **“Triple Helix” modeli asosida hamkorlikni kuchaytirish** - davlat, biznes va oliy ta’lim muassasalari o’rtasidagi o‘zaro aloqalarni mustahkamlash hamda innovatsion faoliyatni qo‘llab-

quvvatlash mexanizmlarini chuqurlashtirish innovatsion iqtisodiyotda takomillashtirish. iqtisodiy samaradorlikni oshirish va milliy

Xulosa qilib aytganda, fan, ta'lim va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi **PF-6097-son** "Ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan **"Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi"**.
3. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. - Cambridge: Harvard University Press, 1934.
4. Etzkowitz H., Leydesdorff L. Chekmarev V.V, The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation Model. - Research Policy, 2000.
5. Hetinin V.P. Vifleemskiy A.B, Belyakov S.A, Shentsov A. Rynok obrazovatelnyx uslug i ego razvitie. - Moskva: Nauka, 2001.
6. Usmonov B. O'zbekistonda ta'lim xizmatlari bozori shakllanishi va rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy asoslari. - Toshkent, 2010.
7. Shukurullayevich, U. S. (2026). Digital Technologies as a Driver of Integration Between Education, Science and Industry. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 7 (2), 265-274.
8. Uzaydullayev, S. (2026). OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK. MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT, 4 (3).
9. Uzaydullayev, S. Oliy Ta'lim Tizimiga Jismoniy Yoki Ruhiiy Rivojlanishida Nuqsoni Bo'lgan Abituriyentlarni O'qishga Qabul Qilish Tizimini Takomillashtirish. Green Economy and Development, 3 (7), 666555.